

VII Simpósio de Estudos em Pessoas e Organizações – SEPO
Juiz de Fora – 01 de novembro de 2025

Anais do VII Simpósio de Estudos em Pessoas e Organizações

Universidade Federal de Juiz de Fora
Juiz de Fora, MG – 01 de novembro de 2025

Realização:

Grupo de Estudos e Pesquisas em Pessoas e
Organizações
<https://www2.ufjf.br/geppo/>

Campe
CONSULTORIA JR

Apoio:
CAMPE Consultoria Júnior

VII Simpósio de Estudos em Pessoas e Organizações – SEPO
Juiz de Fora – 01 de novembro de 2025

Ficha Catalográfica

Anais do VI Simpósio de Estudos em Pessoas e Organizações

Universidade Federal de Juiz de Fora
Juiz de Fora, MG – 01 de novembro de 2025.

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Universidade Federal de Juiz de Fora
Anais do VII Simpósio de Estudos em Pessoas e Organizações [livro eletrônico] : Simpósio de Estudos em Pessoas e Organizações / organização de Victor Cláudio Paradela e Mônica Vasconcellos Barral Campos. -- Juiz de Fora, MG : UFJF, 2025.

PDF

ISSN 2966-3490

Pessoas - Estudos 2. Organizações 3. Administração 4. Gestão de pessoas 5. Desenvolvimento organizacional

I. Título.

24-208434 CDD-302.35

Índices para catálogo sistemático:

Pessoas : Organizações 302.35

VII Simpósio de Estudos em Pessoas e Organizações – SEPO
Juiz de Fora – 01 de novembro de 2025

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA

Profª. Girlene Alves da Silva

Reitora

Prof. Telmo Mota Ronzani

Vice-Reitor

Profª. Priscila de Faria Pinto

Pró-Reitora de Pós-Graduação e Pesquisa

FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO E CIÊNCIAS CONTÁBEIS

Profª. Cristina Sayuri Cortes Ouchi Dusi

Diretora

Prof. Fabrício Pereira Soares

Vice-Diretor

Prof. Rodrigo Oliveira da Silva

Coordenador do Mestrado Acadêmico em Administração

Prof. Marco Aurélio Oliveira Santos

Coordenadora do Mestrado Profissional em Administração Pública

GRUPO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM PESSOAS E ORGANIZAÇÕES

Prof. Victor Cláudio Paradela Ferreira

Líder do Grupo

Profª. Lilian Alfaia Monteiro

Vice-Líder do Grupo

Patrícia Mara de Souza

**Coordenadora de Linha de Pesquisa - Comportamento Humano nas Organizações
(CHO)**

Aretha Henrique Martins Salomão

Coordenadora de Linha de Pesquisa - Métodos e Técnicas de Gestão de Pessoas (MTP)

Débora Vargas Ferreira Costa

**Coordenadora de Linha de Pesquisa - Relações de Trabalho e Subjetividade nas
Organizações (RTS)**

Mônica Vasconcellos Barral Campos

Coordenadora de Linha de Pesquisa - Gestão de Pessoas no Setor Público (ADP)

COMISSÃO ORGANIZADORA DO VI SEPO

Coordenação Geral – Prof. Victor Cláudio Paradela Ferreira

Coordenação Executiva – Mônica Vasconcellos Barral Campos

Editora Auxiliar dos Anais - Naiara Costa Vidigal

VII Simpósio de Estudos em Pessoas e Organizações – SEPO
Juiz de Fora – 01 de novembro de 2025

Apresentação

O VII Simpósio de Estudos em Pessoas e Organizações (SEPO), realizado em 01 de novembro de 2025, em Juiz de Fora (MG), foi promovido pelo Grupo de Estudos e Pesquisas em Pessoas e Organizações (GEPPPO) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). O GEPPPO, responsável pela organização do Simpósio, nasceu e está sediado na Faculdade de Administração e Ciências Contábeis da UFJF (FACC/UFJF), mas conta também com pesquisadores de outras instituições de ensino da região, transcendendo, assim, os limites da universidade que o acolhe.

Desde sua criação, o GEPPPO tem sido um espaço dedicado à investigação dos processos de inserção e experiência dos indivíduos nas organizações de trabalho, promovendo uma análise crítica das teorias e práticas aplicadas a este campo. Suas pesquisas buscam analisar criticamente as dinâmicas que podem levar à precarização do trabalho e identificar estratégias para enfrentar esses desafios, contribuindo para uma melhor compreensão das relações laborais e organizacionais.

Neste caderno de anais, reunimos artigos e resumos apresentados durante o evento, os quais exploram temas como Métodos e Técnicas de Gestão de Pessoas, Comportamento Humano nas Organizações e Relações de Trabalho, Subjetividade nas Organizações e Gestão de Pessoas no Setor Público. Esses trabalhos refletem a diversidade de perspectivas e abordagens teóricas e empíricas dos pesquisadores, promovendo um espaço de diálogo e troca de ideias para o desenvolvimento do campo.

Além de fortalecer a interação entre acadêmicos, profissionais e estudantes, o SEPO cumpre o papel de divulgar as mais recentes pesquisas e contribuições no campo de Pessoas e Organizações. Nesta sétima edição, o Simpósio consolida-se como um evento aberto à comunidade acadêmica e ao público interessado, incentivando o debate e o aprimoramento das práticas e teorias organizacionais.

Agradecemos a todos que contribuíram para a realização deste evento, especialmente aos autores, avaliadores, organizadores e à equipe de apoio. Que este caderno de anais inspire novas reflexões e ações no campo das relações de trabalho e gestão organizacional.

Victor Cláudio Paradela
Líder do GEPPPO e Coordenador Geral do SEPO

VII Simpósio de Estudos em Pessoas e Organizações – SEPO
Juiz de Fora – 01 de novembro de 2025

**TRABALHOS DA LINHA DE PESQUISA
MÉTODOS E TÉCNICAS DE GESTÃO DE PESSOAS (MTP)**

Recursos Humanos e Inovação: Uma Revisão Bibliométrica da Produção Científica

Gabriel José da Silva Abrahão
Frederico Azevedo Alvim Assis
André Grützmann
João Paulo Nascimento da Silva

Resumo:

O estudo mapeia a produção científica sobre a relação entre inovação e recursos humanos por meio de uma revisão bibliométrica baseada em 439 artigos da Web of Science. A análise evidencia que práticas estratégicas de gestão de pessoas favorecem a aquisição e o compartilhamento de conhecimento, ampliando capacidades organizacionais e impulsionando o desempenho inovador. O campo apresenta crescimento médio anual de 7,42 % e média de 29,7 citações por documento, revelando relevância e atualidade. China, Estados Unidos e Espanha lideram em publicações, enquanto revistas como *Sustainability* e *International Journal of Human Resource Management* concentram maior produção. Temas centrais incluem desempenho, gestão do conhecimento, sustentabilidade e criatividade, com destaque para estudos que integram liderança transformacional e recursos humanos verdes. A rede de coautorias internacionais mostra forte colaboração entre países e autores, indicando caráter multidisciplinar. Os resultados oferecem subsídios para decisões estratégicas de RH voltadas à inovação e apontam oportunidades de pesquisa em sustentabilidade e integração de práticas de gestão de pessoas.

Palavras-Chave: Recursos Humanos, Inovação Organizacional, Gestão do Conhecimento, Sustentabilidade

1. Introdução

Nos últimos anos, a literatura tem destacado o papel central dos Recursos Humanos (RH) na promoção da inovação organizacional. Pesquisas mostram que práticas bem estruturadas favorecem o desenvolvimento, a implementação e a difusão de novas tecnologias e processos (Adisa et al., 2022). Ao ampliar o conhecimento, as habilidades e a criatividade dos trabalhadores, o RH fortalece a inovação de produtos e processos, transformando ideias em soluções aplicáveis (Zhou et al., 2023). Para apoiar a inovação tecnológica e não tecnológica, é necessário investir em formação continuada, ampliação do saber e incentivo à autonomia, criando condições para contribuições efetivas (Pronti; Zecca; Antonioli, 2024).

O RH também desempenha um papel estratégico ao traduzir orientações estratégicas em comportamentos inovadores. Profissionais de RH qualificados são determinantes para alavancar e reconfigurar recursos e conexões organizacionais de forma eficiente (Chen; Park;

Rajwani, 2024). Essa capacidade, aliada a sistemas de gestão bem planejados, converte a visão da alta direção em ações concretas, aproximando a liderança das práticas diárias (Liu; Xi; Wales, 2023). O alinhamento se fortalece quando políticas de capacitação e autonomia são combinadas com a ampliação do conhecimento, criando um ambiente que aumenta a motivação e as oportunidades para inovar (Erdiaw-Kwasie et al., 2023; Soni et al., 2023). Assim, a articulação entre estratégias e o RH é essencial para a inovação sustentável.

Embora a relação entre RH e inovação seja reconhecida, a literatura ainda se mostra fragmentada e dispersa em diferentes estudos e perspectivas (Serafin et al., 2022). Estudos indicam que treinamentos e programas de desenvolvimento estão positivamente associados à inovação (Nam; Luu, 2022), mas é necessário compreender de forma consolidada como esses fatores se articulam com o contexto organizacional e impactam o desempenho inovador (Meurs et al., 2024).

Considerando esses aspectos, torna-se importante mapear de forma sistemática a produção científica sobre a interface entre as práticas de RH, as capacidades dos profissionais e os resultados inovadores. O objetivo deste estudo, portanto, é mapear a produção científica relacionada à interface entre inovação e recursos humanos. Assim, o estudo oferece bases para futuras pesquisas e decisões estratégicas em RH voltadas à inovação.

Para alcançar tais objetivos, este estudo empregou uma revisão bibliométrica, reconhecida por sua precisão e caráter sistemático. O estudo seguiu o protocolo de Zupic e Čater (2015), contemplando etapas de delineamento, coleta, tratamento, análise e visualização dos dados. Essa abordagem, apoiada no pacote Bibliometrix (Aria; Cuccurullo, 2017) e em bases de alta qualidade como a Web of Science, permite identificar padrões, avaliar a evolução temporal e destacar as principais contribuições científicas do tema. A análise concentrou-se na interface entre inovação e recursos humanos, cuja articulação exige a integração de múltiplas perspectivas e achados empíricos, evidenciando sua relevância e complexidade, especialmente para a gestão estratégica nas empresas.

2. Referencial Teórico

2.1 A Inovação como imperativo estratégico e o papel central dos Recursos Humanos

A inovação é amplamente reconhecida como elemento essencial para a criação de valor e a sustentação da vantagem competitiva em ambientes dinâmicos e complexos (Ferreira; Fernandes; Ferreira, 2020). Empresas inovadoras conseguem responder com maior agilidade às mudanças do mercado e desenvolver novas competências, combinando geração, aceitação e implementação de ideias em produtos, processos ou serviços (Mavondo; Chimhanzi; Stewart, 2005). Nesse cenário, os recursos humanos assumem papel estratégico, pois possibilitam a formação de capacidades dinâmicas que sustentam a inovação (Bojica; Estrada; Fuentes-Fuentes, 2018).

A visão baseada em recursos entende a organização como um conjunto de ativos valiosos, raros e difíceis de imitar, responsáveis por gerar e manter a vantagem competitiva (García-Muiña; Navas-López, 2007). Nessa perspectiva, líderes e colaboradores devem ser considerados recursos críticos e inimitáveis, pois são eles que mobilizam conhecimento e

aprendizados para criar novas soluções (Mavondo; Chimhanzi; Stewart, 2005). Essa abordagem se conecta à ideia de que práticas de gestão de recursos humanos bem estruturadas ampliam a capacidade das empresas de explorar e combinar saberes internos.

A teoria Ability-Motivation-Opportunity (AMO) contribui para explicar como práticas de gestão de recursos humanos potencializam a capacidade, a motivação e as oportunidades para o desempenho organizacional (Jiang et al., 2012). Ao criar ambientes de trabalho que incentivam desenvolvimento e participação, as empresas favorecem tanto a aquisição quanto o compartilhamento de conhecimento. Essa articulação é decisiva para transformar competências individuais em inovação organizacional, permitindo que a empresa evolua de forma contínua.

A literatura mostra que a evolução das práticas de gestão de recursos humanos passou de ações isoladas para abordagens sistêmicas, nas quais a combinação coerente de iniciativas gera efeitos sinérgicos na inovação (Shipton et al., 2006). Processos de recrutamento direcionado, treinamento contínuo e remuneração baseada no conhecimento fortalecem o capital intelectual e impulsionam o desempenho inovador (Kianto et al., 2017). Essa perspectiva destaca que não basta contratar profissionais qualificados, mas é necessário desenvolver mecanismos que permitam a circulação e a aplicação do conhecimento.

O compartilhamento de conhecimento, embora fundamental para a criação de novas soluções, exige estratégias que superem a relutância natural de indivíduos em dividir o que sabem (Donate; Guadamillas, 2011). Fatores como clima organizacional favorável, encorajamento e disponibilidade de recursos sustentam a criatividade, enquanto controles excessivos ou pressão de trabalho podem inibi-la (McLean, 2005). O comprometimento afetivo dos colaboradores atua como mediador importante, pois favorece o capital relacional e fortalece a disposição para colaborar e inovar (Camelo-Ordaz et al., 2011).

Além do desenvolvimento de competências técnicas, práticas integradas de gestão de recursos humanos contribuem para a criatividade ao ampliar habilidades relevantes ao domínio de atuação, diretamente associadas à geração de ideias originais (Liu et al., 2017). A retenção de talentos e o fortalecimento de redes internas completam esse quadro, favorecendo a aquisição e a difusão de conhecimento que impulsionam a inovação (Papa et al., 2018). Em suma, a literatura demonstra que a inovação depende de um sistema coeso de práticas de gestão de recursos humanos que promove aquisição e circulação de conhecimento, desenvolve capital intelectual e estimula a criatividade.

3. Metodologia

A análise bibliométrica foi escolhida como abordagem central deste estudo, pois possibilita examinar grandes volumes de publicações, identificar padrões de citação, tendências temáticas e relações entre trabalhos científicos (Donthu et al., 2021). Esse método oferece uma avaliação sistemática da produção acadêmica ao longo do tempo, permitindo compreender a evolução do conhecimento acumulado (Van Eck; Waltman, 2017). Em comparação às revisões tradicionais, os métodos bibliométricos garantem maior objetividade e transparência, característica especialmente valiosa diante da crescente demanda por estudos orientados por dados (Corsini et al., 2019).

A análise bibliométrica é uma técnica que permite avaliar de forma quantitativa a produtividade e o impacto de publicações, autores, instituições e países em um determinado campo de pesquisa (Donthu et al., 2021; Mukherjee et al., 2022). Além disso, possibilita identificar os principais temas e tópicos estudados, bem como padrões emergentes na literatura (Lim; Kumar, 2024). Por meio do mapeamento científico, a bibliometria também evidencia tendências e lacunas, oferecendo uma visão estruturada das áreas que demandam maior investigação (Mukherjee et al., 2022).

O protocolo metodológico seguiu as etapas descritas por Zupic e Čater (2015), que recomendam um fluxo estruturado de delineamento, coleta, tratamento, análise, visualização e interpretação dos resultados. Para assegurar a robustez do levantamento, a coleta concentrou-se na base de dados Web of Science (WoS), reconhecida pelo rigor na indexação de publicações científicas (Kraus et al., 2022). A escolha dessa fonte também se justifica pela capacidade de reunir trabalhos de alto impacto e relevância (Paul et al., 2021; Kraus et al., 2022).

A busca foi delimitada ao tipo de documento “artigos”, garantindo a inclusão apenas de publicações revisadas por pares e com resultados completos. Esse filtro assegurou maior rigor e qualidade na seleção do material. Para a construção das strings de busca, consideraram-se principalmente os termos presentes nos títulos “TI”, aplicando a expressão (“innovat*” AND “hum* resourc*”), de modo a abranger variações das palavras inovação e recursos humanos.

Após a aplicação dos filtros, foram recuperados 439 documentos da Web of Science. O processamento e a análise ocorreram com o auxílio do pacote Bibliometrix (Aria; Cuccurullo, 2017), que viabilizou a organização, padronização e limpeza dos dados. Em seguida, os dados foram integrados no Microsoft Excel (Microsoft Corporation, 2021) para análises complementares. As visualizações de redes foram elaboradas no VOSviewer (Van Eck; Waltman, 2017), enquanto a plataforma Miro (Miro Corporation, 2025) foi utilizada para estruturar e sintetizar de forma colaborativa os mapas conceituais da pesquisa. Essa combinação de ferramentas permitiu identificar padrões de publicação, autores de maior destaque, países predominantes e principais tendências de pesquisa relacionadas à inovação e recursos humanos.

4. Resultados e Discussão

Esta revisão bibliométrica teve como objetivo mapear a produção científica relacionada à interface entre inovação e recursos humanos. Para isso, analisou-se um conjunto de 439 documentos publicados entre 1977 e 2025, configurando um corpo de pesquisa de porte moderado. O período analisado permite uma visão histórica ampla sobre a evolução do tema, ainda que a presença de publicações datadas de 2025 exija atenção quanto à possibilidade de indexação futuras ou inconsistências nos registros. A taxa média de crescimento anual das publicações, de 7,42%, indica um campo em expansão, refletindo o aumento do interesse acadêmico por essa temática. Além disso, a média de idade dos

documentos, de 6,91 anos, revela que a literatura é relativamente atual, o que contribui para a relevância dos achados.

Figura 1 - Publicações e citações ao longo dos anos

Fonte: Elaborado pelos autores.

Após a análise do gráfico de publicações e citações ao longo dos anos, observa-se que esse conjunto de estudos apresenta um impacto considerável, com média de 29,7 citações por documento. Esse número sugere uma produção com boa repercussão, embora sua avaliação dependa da comparação com a média de citações em áreas correlatas. Em disciplinas como as ciências humanas, esse valor pode ser considerado elevado, enquanto em áreas como a biologia ou a medicina pode ser moderado.

O interesse pelo tema permaneceu discreto até o início dos anos 2000, mas ganhou força a partir de 2010, com aceleração acentuada após 2015. O número de publicações atingiu seu ápice em 2023, com mais de 50 documentos publicados, e o volume de citações ultrapassou 2 000 naquele mesmo ano, revelando não apenas o aumento da produção, mas também sua relevância e visibilidade. Em 2024 e 2025, observa-se uma redução nas publicações, possivelmente relacionada ao ciclo natural de indexação de dados ou a inconsistências em registros futuros. Além disso, os 439 documentos analisados foram veiculados em 242 fontes distintas, o que indica a natureza interdisciplinar da pesquisa. A seguir, serão exploradas as principais fontes de publicação que mais contribuíram para o desenvolvimento deste campo.

Quadro 1 - Fontes mais relevantes

Fonte	H-Index	Publicações
Sustainability	207	26

VII Simpósio de Estudos em Pessoas e Organizações – SEPO
Juiz de Fora – 01 de novembro de 2025

International Journal Of Human Resource Management	148	12
Marketing And Management Of Innovations	27	11
Asian Journal Of Technology Innovation	27	8
Frontiers In Psychology	212	7
International Journal Of Manpower	79	7
Human Resource Management	122	6
Journal Of Business Research	292	6
Personnel Review	96	6
Quality-Access To Success	28	6

Fonte: Elaborado pelos autores.

As fontes mais influentes na área de inovação e recursos humanos mostram perfis distintos entre produtividade e impacto. A revista Sustainability concentra o maior volume de publicações do conjunto, com 26 artigos, mas seu H-Index (207) não é o mais elevado entre as fontes listadas. O Journal of Business Research apresenta o H-Index mais alto (292) apesar de ter apenas 6 publicações neste recorte, e a Frontiers in Psychology tem H-Index 212 com 7 publicações. Esses dados indicam que número de publicações e H-Index capturam dimensões diferentes: produtividade versus impacto agregado por citações.

Outras revistas complementam o panorama com combinações variadas de impacto e produtividade. O International Journal of Human Resource Management tem 12 publicações e H-Index 148, posicionando-se como importante em volume e influência relativa. Marketing and Management of Innovations e Asian Journal of Technology Innovation compartilham H-Index 27, com 11 e 8 publicações, respectivamente, refletindo foco temático mais concentrado. Títulos como International Journal of Manpower (H-Index 79, 7 publicações), Human Resource Management (H-Index 122, 6 publicações), Personnel Review (H-Index 96, 6 publicações) e Quality-Access to Success (H-Index 28, 6 publicações) completam o quadro, mostrando diversidade entre impacto e quantidade. Na seção seguinte, serão analisadas as afiliações institucionais responsáveis por esses trabalhos, permitindo mapear os centros de excelência na área.

Quadro 2 - Afiliações com mais publicações

Afiliações	País	Publicações
Hohai University	China	12
Wuhan University of Technology	China	12
King Faisal University	Arábia Saudita	11
COMSATS University Islamabad	Paquistão	9
Nanjing University	China	9
RMIT University (Royal Melbourne Institute of Technology)	Austrália	9
University of Las Palmas de Gran Canaria	Espanha	9
Girne American University	Chipre do Norte (Turquia)	8

VII Simpósio de Estudos em Pessoas e Organizações – SEPO
Juiz de Fora – 01 de novembro de 2025

Renmin University of China	China	8
Superior University, Lahore	Paquistão	8

Fonte: Elaborado pelos autores

As principais afiliações que se destacam na produção acadêmica sobre inovação e recursos humanos refletem um leque geográfico e institucional significativo. As universidades Hohai e Wuhan University of Technology, ambas na China, lideram o ranking com 12 publicações cada, seguidas pela King Faisal University, na Arábia Saudita, com 11 artigos. Instituições como COMSATS University Islamabad e Nanjing University, também com representatividade expressiva, mostram que tanto centros asiáticos quanto europeus, como a University of Las Palmas de Gran Canaria, contribuem de forma consistente para o campo. A diversidade de afiliações indica que a pesquisa sobre inovação em recursos humanos envolve tanto universidades tradicionais de grande porte quanto instituições emergentes em várias regiões. A partir desse mapeamento institucional, passamos agora a analisar os principais autores que impulsionam essas discussões e definir suas contribuições mais relevantes.

Além disso, a participação de 1 172 autores reforça o caráter colaborativo dessa área de estudo. Apenas 77 trabalhos foram assinados individualmente, o que confirma a preferência por equipes multidisciplinares na investigação dos desafios e oportunidades que surgem na interseção entre recursos humanos e inovação. A média de 3,04 coautores por documento demonstra ainda como diferentes expertises são reunidas para aprofundar a análise dos fenômenos estudados. Com esse panorama de cooperação acadêmica, passamos agora a identificar os autores com mais publicações nesta área.

Quadro 3 - Autores com mais publicações

Autor	Afiliação	País	H-Index	Publicações
Zhao, Fuqiang	Soochow University	China	20	5
Bartram, Timothy	Royal Melbourne Institute of Technology	Austrália	33	4
Ahmed, Fawad	Xi'an Jiaotong-Liverpool University	China	12	3
Ahmed, Muneeb	Superior University	Paquistão	5	3
Kossek, Ellen Ernst	Purdue University	Estados Unidos	47	3
Zhang, Yan	Jilin University	China	17	3
Bondarouk, Tanya	University of Twente	Países Baixos	22	2
Cavanagh, Jillian	Royal Melbourne Institute of Technology	Austrália	11	2
Avci, Turgay	Eastern Mediterranean University	Chipre do Norte (Turquia)	18	2
Chadee, Doren	Central Queensland University	Austrália	21	2

Fonte: Elaborado pelos autores.

As afiliações mais produtivas espelham diretamente o perfil dos pesquisadores que lideram o campo. Várias instituições chinesas de destaque, como Soochow University (Zhao

Fuqiang), Xi'an Jiaotong-Liverpool University (Fawad Ahmed) e Jilin University (Yan Zhang), abrigam alguns dos principais autores em inovação e recursos humanos. Da mesma forma, a forte presença de Timothy Bartram e Jillian Cavanagh, ambos vinculados ao RMIT University, reforça o papel de centros australianos na consolidação do tema. Essa sobreposição entre afiliação e produtividade individual demonstra não apenas o protagonismo de universidades chinesas e australianas, mas também abre espaço para contribuições relevantes de instituições no Paquistão, nos Países Baixos e nos Estados Unidos.

No ranking dos autores mais influentes, Zhao Fuqiang lidera com cinco publicações e H-Index de 20, seguido por Timothy Bartram, com quatro artigos e H-Index de 33. Logo atrás vêm Fawad Ahmed (H-Index 12), Muneeb Ahmed (H-Index 5), Ellen Ernst Kossek (H-Index 47) e Yan Zhang (H-Index 17), cada um com três trabalhos, reforçando tanto o vigor dos pesquisadores chineses quanto a relevância de nomes estabelecidos em instituições ocidentais como a Purdue University. Complementam esse panorama Tanya Bondarouk (University of Twente, Países Baixos), Turgay Avci (Eastern Mediterranean University, Chipre do Norte/Turquia) e Doren Chadee (Central Queensland University, Austrália). Essa diversidade de vínculos acadêmicos aponta para uma rede de colaboração rica e multifacetada, que agora será explorada sob a ótica das parcerias internacionais.

Ao ampliarmos o foco para a distribuição geográfica, percebemos que a China lidera com 99 publicações, seguida pelos Estados Unidos (48) e pela Espanha (35), o que destaca esses países como polos centrais de produção científica na área. Paquistão, Austrália e Inglaterra aparecem em seguida, cada um com 28 documentos, enquanto Arábia Saudita (19), Índia e Indonésia (16 cada), Malásia (13) e Canadá (11) completam o grupo dos dez maiores contribuintes. Esse panorama evidencia uma concentração de expertise na Ásia e no Ocidente, mas também a participação de nações de diferentes continentes. Cerca de 29,67% dos artigos resultam de coautoria internacional, reforçando a importância de colaborações que enriquecem as pesquisas. Na próxima etapa, mapeamos essas parcerias entre países para entender como elas potenciam o desenvolvimento do campo.

Figura 2 - Rede de colaboração entre os países

Fonte: Elaborado pelos autores.

VII Simpósio de Estudos em Pessoas e Organizações – SEPO
Juiz de Fora – 01 de novembro de 2025

A rede de colaboração internacional destaca um núcleo central de nações com elevada conectividade. China e Estados Unidos surgem como os principais polos, refletindo sua liderança em coautorias globais. Alemanha e Reino Unido também se posicionam como elos fortes, integrando diferentes regiões. Em contraste, países como Gana, Líbano, Nigéria e Cazaquistão aparecem na periferia, com menor número de ligações, o que evidencia lacunas na participação internacional desses locais.

A análise de comunidades, realizada pelo algoritmo *Walktrap*, revelou agrupamentos que vão além de fronteiras geográficas rígidas. Um dos clusters mais expressivos reúne China, Áustria, Canadá, Reino Unido, Vietnã e Alemanha, indicando parcerias estratégicas que cruzam continentes. Outro conjunto integra Espanha, Portugal, Finlândia, México e Colômbia, possivelmente influenciado por programas de cooperação regional europeus e latino-americanos. Há também uma comunidade formada por países do Oriente Médio, entre eles Egito, Tunísia, Arábia Saudita e Jordânia, e outra que agrupa Rússia, Índia, Emirados Árabes Unidos e Tailândia.

Esses padrões de colaboração parecem refletir tanto relações econômicas e políticas quanto afinidades temáticas de pesquisa. A presença de hubs como Canadá, Austrália, Itália e França sugere que nações com forte tradição acadêmica atuam como pontes entre diferentes comunidades. Além disso, aproximadamente 29,67% das publicações envolvem coautoria internacional, reforçando a diversidade de perspectivas no campo. A análise seguinte buscará consolidar essas informações em um mapa temático, ilustrando as principais áreas de convergência e especialização dos países envolvidos.

Figura 3 - Mapa Temático

Fonte: Elaborado pelos autores.

O mapa temático organiza os clusters de palavras-chave em um diagrama estratégico que considera duas dimensões principais. No eixo horizontal (centralidade) mede-se a relevância de cada tema em relação ao campo como um todo, enquanto o eixo vertical (densidade) reflete o grau de desenvolvimento interno dos temas. A combinação desses eixos gera quatro quadrantes: temas motores, que são influentes e bem desenvolvidos; temas de nicho, que apresentam profundidade mas pouca conexão com o restante da área; temas básicos, fundamentais mas ainda pouco explorados; e temas emergentes ou em declínio, que carecem de maturidade e integração com outras linhas de pesquisa.

No quadrante de temas motores identifica-se claramente o cluster "*performance*", caracterizado por alta centralidade e alta densidade. Esse conjunto de palavras-chave destaca o estudo de como inovação e impacto influenciam o desempenho organizacional, posicionando-se como força motriz das investigações. O quadrante de temas de nicho abriga o cluster "*creativity*", que, embora bem desenvolvido, apresenta baixa centralidade, indicando que a pesquisa sobre criatividade no trabalho e comprometimento é consistente, mas relativamente isolada do debate mais amplo sobre inovação em recursos humanos.

Nos quadrantes inferiores encontram-se os temas básicos e os emergentes ou em declínio. O cluster "*behavior*", com alta centralidade e baixa densidade, sugere que o papel do comportamento em inovações verdes constitui um tema essencial, porém pouco explorado. Por sua vez, o cluster "*economic development*", posicionado em baixa centralidade e baixa

densidade, aponta para uma área que pode estar em expansão ou em retração, relacionando aspectos de pessoal e potencial ao desenvolvimento econômico.

Com o panorama estratégico dos temas estabelecidos, a análise avança para um nível mais detalhado. Enquanto o mapa temático classifica a importância e o desenvolvimento dos temas, a Análise de Correspondência Múltipla (MCA) revela a estrutura conceitual do campo, mapeando como as palavras-chave se associam e se distanciam para formar os pólos de debate na literatura.

Figura 4 - Mapa Fatorial

Fonte: Elaborado pelos autores.

O mapa fatorial resultante (Figura 4) apresenta as duas principais dimensões que, juntas, explicam 51,32% da variância total nas relações entre as palavras-chave. A Dimensão 1 (eixo horizontal) contrasta um foco no nível da firma ("*firm*") com um foco departamental ou funcional ("*human*", "*resources*", "*management*"). A Dimensão 2 (eixo vertical) distingue a pesquisa orientada para a sustentabilidade ("*green*", "*human*", "*resource*", "*management*", "*sustainability*") daquela voltada a processos mais gerais de inovação ("*research-and-development*").

A análise do mapa fatorial mostra a formação de clusters temáticos distintos. Na parte superior, um cluster “verde” evidencia a pesquisa que conecta práticas de RH, inovação e sustentabilidade ambiental. No centro, um cluster de “desempenho e conhecimento” ("*performance*", "*knowledge*", "*management*", "*capabilities*") indica um corpo de trabalho consolidado sobre como capacidades organizacionais impulsionam o desempenho, confirmando sua posição como tema motor na análise anterior. Outros agrupamentos incluem um cluster de “inovação e tecnologia” e um de “liderança e RH”, que revelam diferentes frentes de investigação no campo.

A disposição desses clusters aponta para lacunas de pesquisa. A proeminência do cluster “verde” confirma a importância da sustentabilidade, mas sua separação em relação ao cluster de “inovação e tecnologia” sugere que as práticas sustentáveis ainda não estão plenamente integradas às estratégias de inovação mais amplas. Da mesma forma, a distância entre o cluster “verde” e o cluster de “recursos humanos” indica que a sustentabilidade permanece, em grande parte, tratada como um tópico separado das funções centrais de RH, o que abre espaço para estudos futuros. Com esse panorama dos agrupamentos temáticos, a análise segue para a identificação dos trabalhos mais influentes e frequentemente citados, a fim de destacar os estudos que sustentam e direcionam o campo.

Quadro 4 - Trabalhos mais citados

Título / Autor / Ano	Citações
Green innovation and environmental performance: The role of green transformational leadership and green human resource management (Singh et al., 2020)	1123
Strategic human resource practices and innovation performance — The mediating role of knowledge management capacity (Chen; Huang, 2009)	915
New human resource management practices, complementarities and the impact on innovation performance (Laursen; Foss, 2003)	534
Knowledge-based human resource management practices, intellectual capital and innovation (Kianto; Sáenz; Aramburu, 2017)	453
Human Resource Systems, Employee Creativity, and Firm Innovation: The Moderating Role of Firm Ownership (Liu et al., 2016)	284
Improving innovation performance through knowledge acquisition: the moderating role of employee retention and human resource management practices (Papa et al., 2018)	283
Organizational Culture’s Influence on Creativity and Innovation: A Review of the Literature and Implications for Human Resource Development (McLean, 2005)	273
Strategic Human Resource Practices and Product Innovation (Beugelsdijk, 2008)	261
The influence of human resource management on knowledge sharing and innovation in Spain: the mediating role of affective commitment (Carmelo-Ordaz et al., 2011)	242
Learning orientation and market orientation: Relationship with innovation, human resource practices and performance (Mavondo; Chimhanzi; Stewart, 2005)	220

Fonte: Elaborado pelos autores.

O estudo de Singh et al. (2020) investiga como a liderança transformacional verde influencia a inovação e o desempenho ambiental nas empresas, por meio da mediação das práticas de gestão de pessoas voltadas à sustentabilidade. Os dados, coletados de pequenas e médias empresas do setor manufatureiro, mostram que o RH verde potencializa a inovação e, indiretamente, melhora o desempenho ambiental. Os autores destacam ainda que a relação entre liderança, práticas de RH e inovação não ocorre apenas de forma aditiva, mas por meio de uma combinação interativa. Em linha semelhante, Chen e Huang (2009) analisam como práticas estratégicas de RH se relacionam com o desempenho em inovação, tendo a capacidade de gestão do conhecimento como mediadora. Os resultados, obtidos por meio de regressões aplicadas em 146 empresas, mostram que o RH estratégico contribui

significativamente para fortalecer capacidades internas de conhecimento, o que se reflete em maior inovação.

Laursen e Foss (2003) analisam dados de 1.900 empresas na Dinamarca para identificar sistemas de práticas de RH que favorecem a inovação. O estudo destaca que há complementariedades entre diferentes práticas, e que essas combinações variam de acordo com o setor. Um dos sistemas identificados é caracterizado pela diversidade de práticas igualmente relevantes; o outro foca em treinamentos internos e externos. Já Kianto, Sáenz e Aramburu (2017) propõem um modelo conceitual em que práticas de RH baseadas em conhecimento fortalecem o capital intelectual da empresa e, por consequência, aumentam o desempenho em inovação. Os dados, coletados de 180 empresas espanholas, confirmam que o capital humano é central nesse processo, mediando o impacto do RH sobre os capitais estrutural e relacional.

Liu et al. (2016) exploram como diferentes tipos de sistemas de RH, vivenciados pelos próprios funcionários, afetam a criatividade e a inovação, considerando o tipo de propriedade da empresa. Os resultados mostram que empresas privadas se beneficiam mais da interação entre sistemas orientados à performance e à manutenção, promovendo habilidades e criatividade. A criatividade agregada dos funcionários, por sua vez, está positivamente associada à inovação nas empresas privadas. Em outro estudo, Papa et al. (2018) investigam como a aquisição de conhecimento influencia a inovação e qual o papel moderador do RH nesse processo. Os achados indicam que práticas de retenção de talentos e gestão de pessoas reforçam os efeitos da aquisição de conhecimento, sobretudo em contextos de inovação aberta.

McLean (2005) realiza uma revisão da literatura sobre cultura organizacional e sua influência na criatividade e inovação nas empresas. O autor argumenta que o ambiente social pode tanto apoiar quanto restringir comportamentos criativos, dependendo de fatores culturais e de clima organizacional. O artigo destaca a necessidade de integrar práticas de desenvolvimento humano com aspectos culturais para estimular a inovação. Em outro enfoque, Beugelsdijk (2008) analisa dados de 988 empresas holandesas para investigar a relação entre práticas de RH e inovação de produto. O autor encontra que práticas como autonomia, treinamentos e remuneração por desempenho são cruciais para inovações incrementais, enquanto a flexibilidade de horários é mais relevante para inovações radicais.

Carmelo-Ordaz et al. (2011) analisam como as práticas de gestão de pessoas influenciam o compartilhamento de conhecimento e a inovação, com base em dados de 87 departamentos de P&D. Os resultados mostram que o RH não afeta diretamente o compartilhamento de conhecimento, mas o faz de forma indireta por meio do comprometimento afetivo dos funcionários. Além disso, o compartilhamento de conhecimento mediado pela confiança se mostra essencial para a geração de inovação. Já Mavondo, Chimhanzi e Stewart (2005) estudam como a orientação para o aprendizado e para o mercado impactam a inovação e o desempenho, considerando as práticas de RH como mediadoras. A análise com dados de 220 empresas confirma que o RH é um dos principais mecanismos de implementação das estratégias organizacionais voltadas à inovação.

Esses estudos demonstram a diversidade de abordagens metodológicas e teóricas aplicadas para compreender a relação entre práticas de recursos humanos e inovação. Eles

abrangem desde análises quantitativas robustas até revisões conceituais que envolvem fatores como liderança, cultura organizacional, comprometimento e gestão do conhecimento. A variedade dos temas abordados e a presença constante de elementos mediadores e moderadores indicam que o impacto do RH na inovação é complexo e multifacetado. Para compreender como essas diversas contribuições se conectam e formam a estrutura intelectual do campo, a seção seguinte explora as frentes de pesquisa reveladas pela análise de acoplamento bibliográfico entre esses trabalhos.

Figura 5 - Rede de Acoplamento Bibliográfico entre os Artigos Mais Citados

Fonte: Elaborado pelos autores.

Nessa rede, em que o tamanho dos nós representa a centralidade de conexão (*Total Link Strength*), o estudo de Beugelsdijk (2008) surge como principal ponto de articulação, demonstrando a maior sobreposição de referências com os demais artigos do portfólio. Em torno desse núcleo, a literatura se organiza em duas correntes já indicadas nas análises anteriores: um cluster vermelho voltado à gestão do conhecimento e ao capital intelectual como precursores da inovação, que reúne os trabalhos de Kianto, Sáenz e Aramburu (2017) e Papa et al. (2018), e um cluster verde que adota uma perspectiva estratégica e sistêmica de recursos humanos, representado por Chen e Huang (2009) e Laursen e Foss (2003).

Essa estrutura, revelada pelo acoplamento, oferece uma visão final da dinâmica do campo, confirmando e ampliando os achados anteriores. O papel de Beugelsdijk (2008) como ponte conceitual é central para a coesão da área, integrando as discussões. Em contraste, o artigo mais citado, Singh et al. (2020), indica o avanço de uma nova linha de pesquisa voltada à sustentabilidade, tema cuja separação conceitual já havia sido identificada na análise fatorial, e que, apesar de seu impacto, ainda desenvolve conexões com o núcleo teórico inicial. A posição periférica de McLean (2005) é coerente com sua classificação como tema de nicho voltado à cultura e criatividade. Em suma, trata-se de um campo de pesquisa

consolidado em torno de pilares de estratégia e conhecimento, mas em constante evolução, impulsionado por novas frentes como a sustentabilidade, delineando oportunidades consistentes para estudos futuros.

5. Considerações Finais

O presente teve como objetivo mapear a produção científica que relaciona inovação e recursos humanos, oferecendo um panorama abrangente das publicações que articulam essas duas áreas. A análise bibliométrica possibilitou identificar tendências de crescimento, principais fontes, autores e países de destaque, além de evidenciar os núcleos temáticos que estruturam a pesquisa. Dessa forma, foi possível compreender de maneira sistemática como a interface entre práticas de gestão de pessoas e desempenho inovador tem evoluído, reforçando o papel estratégico do RH na promoção da inovação organizacional.

Os resultados mostraram um campo em expansão, com aumento consistente das publicações e concentração de trabalhos a partir de 2010. Destacaram-se periódicos de caráter interdisciplinar, como *Sustainability* e *International Journal of Human Resource Management*, bem como centros de pesquisa localizados em diferentes países, entre eles China, Estados Unidos, Espanha e Austrália. A forte presença de coautorias e colaborações internacionais confirma a natureza colaborativa da área, na qual diferentes perspectivas acadêmicas se integram para compreender os mecanismos que conectam práticas de RH e desempenho inovador.

A análise temática evidenciou clusters consolidados, como o de “performance e conhecimento”, que funciona como motor da literatura, e apontou para nichos ainda pouco explorados, como criatividade e comportamento em inovações verdes. Também ficou clara a distância entre as pesquisas sobre sustentabilidade e aquelas voltadas à inovação tecnológica, indicando oportunidade de integração entre práticas de RH verde e estratégias de inovação mais amplas. Esses achados sugerem que a articulação entre gestão do conhecimento, capital humano e políticas de sustentabilidade permanece um espaço fértil para novos estudos e para o desenvolvimento de práticas organizacionais mais abrangentes.

Do ponto de vista teórico, o estudo contribui ao consolidar evidências de que a combinação de sistemas de RH, em vez de práticas isoladas, é decisiva para o fortalecimento do capital intelectual e para a geração de inovação. Essa perspectiva reforça abordagens como a *Resource-Based View* e o modelo AMO, ao demonstrar que o valor competitivo das organizações depende da capacidade de mobilizar conhecimento, motivação e oportunidades de seus profissionais. No plano prático, os resultados oferecem subsídios para gestores de RH e líderes empresariais estruturarem programas de desenvolvimento, retenção de talentos e políticas de inovação alinhadas à sustentabilidade, além de orientar investimentos em formação e autonomia que ampliem a criatividade e o compartilhamento de conhecimento nas equipes.

Pesquisas futuras podem ampliar a compreensão sobre como práticas de RH, capital intelectual e sustentabilidade se integram a processos de inovação. A investigação qualitativa de casos organizacionais e a aplicação de métodos mistos também se apresentam como caminhos promissores para validar e aprofundar os achados identificados nesta revisão.

6. Referências

ADISA, Toyin Ajibade et al. Exploring the impact of COVID-19 on employees' boundary management and work–life balance. **British journal of management**, v. 33, n. 4, p. 1694-1709, 2022.

ARIA, Massimo; CUCCURULLO, Corrado. bibliometrix: An R-tool for comprehensive science mapping analysis. **Journal of informetrics**, v. 11, n. 4, p. 959-975, 2017.

BEUGELSDIJK, Sjoerd. Strategic human resource practices and product innovation. **Organization studies**, v. 29, n. 6, p. 821-847, 2008.

BOJICA, Ana Maria; ESTRADA, Isabel; MAR FUENTES-FUENTES, María del. In good company: when small and medium-sized enterprises acquire multiplex knowledge from key commercial partners. **Journal of Small Business Management**, v. 56, n. 2, p. 294-311, 2018.

CAMELO-ORDAZ, Carmen et al. The influence of human resource management on knowledge sharing and innovation in Spain: the mediating role of affective commitment. **The international journal of human resource management**, v. 22, n. 07, p. 1442-1463, 2011.

CHEN, Chung-Jen; HUANG, Jing-Wen. Strategic human resource practices and innovation performance—The mediating role of knowledge management capacity. **Journal of business research**, v. 62, n. 1, p. 104-114, 2009.

CHEN, Tao; PARK, Hyeyoun; RAJWANI, Tazeeb. Diverse human resource slack and firm innovation: Evidence from politically connected firms. **International Business Review**, v. 33, n. 2, p. 102244, 2024.

CORSINI, F. et al. Participatory energy: Research, imaginaries and practices on people'contribute to energy systems in the smart city. **Technological Forecasting and Social Change**, v. 142, p. 322-332, 2019.

DONATE, Mario Javier; GUADAMILLAS, Fátima. Organizational factors to support knowledge management and innovation. **Journal of knowledge management**, v. 15, n. 6, p. 890-914, 2011.

DONTHU, Naveen et al. How to conduct a bibliometric analysis: An overview and guidelines. **Journal of business research**, v. 133, p. 285-296, 2021.

ERDIAW-KWASIE, Michael Odei et al. Does circular economy knowledge matter in sustainable service provision? A moderation analysis. **Journal of Cleaner production**, v. 383, p. 135429, 2023.

FERREIRA, João JM; FERNANDES, Cristina I.; FERREIRA, Fernando AF. Wearing failure as a path to innovation. **Journal of business research**, v. 120, p. 195-202, 2020.

GARCÍA-MUIÑA, Fernando E.; NAVAS-LÓPEZ, José E. Explaining and measuring success in new business: The effect of technological capabilities on firm results. **Technovation**, v. 27, n. 1-2, p. 30-46, 2007.

JIANG, Kaifeng et al. How does human resource management influence organizational outcomes? A meta-analytic investigation of mediating mechanisms. **Academy of management Journal**, v. 55, n. 6, p. 1264-1294, 2012.

KIANTO, Aino; SÁENZ, Josune; ARAMBURU, Nekane. Knowledge-based human resource management practices, intellectual capital and innovation. **Journal of business research**, v. 81, p. 11-20, 2017.

KRAUS, Sascha et al. Literature reviews as independent studies: guidelines for academic practice. **Review of managerial science**, v. 16, n. 8, p. 2577-2595, 2022.

LAURSEN, Keld; FOSS, Nicolai J. New human resource management practices, complementarities and the impact on innovation performance. **Cambridge Journal of economics**, v. 27, n. 2, p. 243-263, 2003.

LIM, Weng Marc; KUMAR, Satish. Guidelines for interpreting the results of bibliometric analysis: A sensemaking approach. **Global Business and Organizational Excellence**, v. 43, n. 2, p. 17-26, 2024.

LIU, Dong et al. Human resource systems, employee creativity, and firm innovation: The moderating role of firm ownership. **Academy of management journal**, v. 60, n. 3, p. 1164-1188, 2017.

LIU, Yueyue; XI, Meng; WALES, William J. CEO entrepreneurial orientation, human resource management systems, and employee innovative behavior: An attention-based view. **Strategic Entrepreneurship Journal**, v. 18, n. 2, p. 388-413, 2024.

MAVONDO, Felix T.; CHIMHANZI, Jacqueline; STEWART, Jillian. Learning orientation and market orientation: Relationship with innovation, human resource practices and performance. **European journal of marketing**,

MCLEAN, Laird D. Organizational culture's influence on creativity and innovation: A review of the literature and implications for human resource development. **Advances in developing human resources**, v. 7, n. 2, p. 226-246, 2005.

MEURS, Desiree et al. Informal human resource management and innovation: Insights from European SMEs. **International Small Business Journal**, v. 43, n. 2, p. 128-151, 2025.

MICROSOFT CORPORATION. **Microsoft Excel**: versão 2021 [software]. Redmond, WA, 2021. Disponível em: <https://www.microsoft.com/excel>. Acesso em: 07 jun. 2025.

- MIRO CORPORATION. **Miro**: the visual collaboration platform [software]. 2025. Disponível em: <https://miro.com/>. Acesso em: 07 jun. 2025.
- MUKHERJEE, Debmalaya et al. Guidelines for advancing theory and practice through bibliometric research. **Journal of business research**, v. 148, p. 101-115, 2022.
- NAM, Vu Hoang; LUU, Hiep Ngoc. How do human resource management practices affect innovation of small-and medium-sized enterprises in a transition economy?. **Journal of Interdisciplinary Economics**, v. 34, n. 2, p. 228-249, 2022.
- PAPA, Armando et al. Improving innovation performance through knowledge acquisition: the moderating role of employee retention and human resource management practices. **Journal of Knowledge Management**, v. 24, n. 3, p. 589-605, 2020.
- PAUL, Justin et al. Scientific procedures and rationales for systematic literature reviews (SPAR-4-SLR). **International Journal of Consumer Studies**, v. 45, n. 4, p. O1-O16, 2021.
- PRONTI, Andrea; ZECCA, Emy; ANTONIOLI, Davide. Micro is beautiful. Adoption of eco-innovations in micro-firms. **Business Strategy and the Environment**, v. 33, n. 2, p. 1341-1368, 2024.
- PURNOMO, Bambang Raditya. Comparative literature study on resource based view and dynamic capability of the firm. In: **Proceeding Kilisuci International Conference on Economic & Business**. 2024. p. 844-851. v. 39, n. 11/12, p. 1235-1263, 2005.
- SERAFIN, Vanessa Faedo et al. Innovation and human resources practices in companies of Southern Brazil. **Revista de Administração da UFSM**, v. 15, n. 1, p. 37-61, 2022.
- SHIPTON, Helen et al. HRM as a predictor of innovation. **Human resource management journal**, v. 16, n. 1, p. 3-27, 2006.
- SINGH, Sanjay Kumar et al. Green innovation and environmental performance: The role of green transformational leadership and green human resource management. **Technological forecasting and social change**, v. 150, p. 119762, 2020.
- SONI, Vivek et al. Adaptive distributed leadership and circular economy adoption by emerging SMEs. **Journal of Business Research**, v. 156, p. 113488, 2023.
- VAN ECK, Nees Jan; WALTMAN, Ludo. Citation-based clustering of publications using CitNetExplorer and VOSviewer. **Scientometrics**, v. 111, p. 1053-1070, 2017.
- ZHOU, Wang et al. How does uncertainty of soil organic carbon stock affect the calculation of carbon budgets and soil carbon credits for croplands in the US Midwest?. **Geoderma**, v. 429, p. 116254, 2023.

VII Simpósio de Estudos em Pessoas e Organizações – SEPO
Juiz de Fora – 01 de novembro de 2025

ZUPIC, Ivan; ČATER, Tomaž. Bibliometric methods in management and organization. **Organizational research methods**, v. 18, n. 3, p. 429-472, 2015.

HR tech e innovation: um estudo bibliométrico da temática no período de 2018 a 2023

Marinna Ribeiro Galvão
Melina Chagas
Denis Alves Perdigão

Resumo:

O presente estudo tem o objetivo de realizar um estudo bibliométrico dos artigos que abordem HR Tech e Innovation, no período de 2018 a 2023. As informações analisadas pretendem responder às seguintes perguntas: (A) Quais autores(as) se destacaram no período? (B) Em qual ano houve mais publicação? (C) Quais conferências/revistas (fontes) mais publicaram nos anos de 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023? (D) Quais são os principais resultados/contribuições desses artigos? Com as análises, observou-se que: Giotopoulos, Kontolaimou, Tsakanikas, Liu, Yang, He, Zou, Yuan e Liu são autores relevantes; o ano de 2019 teve o maior número de publicações; Education Excellence and Innovation Management Through Vision 2020 e Proceedings of the 38th Chinese Control Conference (CCC) são as conferências/revistas (fontes) que mais publicaram nos anos selecionados.

Palavras-Chave: estudo bibliométrico, HR Tech, Innovation.

1. Introdução

A inovação se tornou indispensável para as organizações. Sem ela, é certo que, na atualidade, acabarão ficando para trás. É forçoso que as empresas invistam em produtos ou processos novos ou aprimorados. Essa iniciativa pode possibilitar que se destaquem no mercado. Nessa conjuntura, o departamento de RH (Recursos Humanos), responsável por gerir todo o ciclo de vida dos colaboradores em uma organização, pode vir, também, a inovar, isso é, fazer algo como não era feito antes.

Nesse cenário, as HR Techs, que são empresas que desenvolvem soluções digitais específicas para a área de Recursos Humanos, podem ser úteis, ajudando a otimizar processos, elevar o desempenho e aprimorar o ambiente organizacional por meio da tecnologia (Sousa, 2024). Outrossim, atualmente, essas organizações têm crescido rapidamente, o que demonstra que têm se tornado fundamentais no setor de tecnologia para RH (Sousa, 2024).

Tendo em vista essa discussão, este trabalho tem como objetivo realizar um estudo bibliométrico dos artigos que abordem HR Tech e Innovation, no período de 2018 a 2023. Para atingi-lo, as seguintes perguntas orientaram este estudo: (A) Quais autores(as) se destacaram no período? (B) Em qual ano houve mais publicação? (C) Quais

conferências/revistas (fontes) mais publicaram nos anos de 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023? (D) Quais são os principais resultados/contribuições desses artigos?

Entende-se que os questionamentos propostos são relevantes, porque é importante verificar os avanços que as pesquisas que abordem HR Tech e Innovation têm feito. Essa verificação pode decerto auxiliar pesquisas vindouras que se insiram nessa temática, já que, a partir deste trabalho, passa-se a saber, por exemplo, quais autores falam sobre o tema e quais fontes mais publicaram nos anos selecionados.

À luz do objetivo deste estudo, fez-se uma pesquisa bibliométrica. Para coletar os dados, foi feita uma busca usando-se os termos “HR Tech” e (operador booleano) “Innovation” na Web of Science. Ao fim da pesquisa, 30 artigos foram selecionados. As informações foram tabuladas e apresentadas por meio de quadros e tabelas.

O trabalho contém esta introdução, que apresenta o tema, o objetivo e a justificativa da pesquisa; o referencial teórico, que aborda HR Tech e inovação; a metodologia, que define os caminhos para se chegar ao objetivo; a análise dos dados e, por fim, as considerações finais, que retomam os achados deste trabalho.

2. Fundamentação teórica

2.1. HR Techs

Conforme Sousa (2024, p. 16):

A tradução de HR (Human Resources) significa Recursos Humanos e Tech (Technology) em português Tecnologia. HR Techs são empresas especializadas em soluções digitais voltadas para a área de Recursos Humanos. Com o objetivo de oferecer uma evolução escalável, elas propõem melhorias por meio de um diagnóstico da organização. Essas empresas podem atender com softwares ou serviços de consultoria, destacando a importância de um mapeamento para compreender as necessidades específicas da corporação. A adesão às HR Techs ocorre devido à complexidade de um projeto ou desafio organizacional, principalmente pela dinâmica e conhecimento de mercado que as HR Techs possuem.

Sousa (2024) afirma que o HR Tech engloba soluções que promovem a transformação digital das operações de Recursos Humanos, auxiliando na otimização de processos, no aumento do desempenho e na melhoria do ambiente organizacional por meio da tecnologia.

Ademais, de acordo com Sousa (2024), há, hoje em dia, um rápido crescimento das HR Techs, demonstrando como essas empresas vêm se tornando indispensáveis no setor de tecnologia para Recursos Humanos.

2.2. Inovação

Nesta parte, explicamos, de forma breve, o que é inovação. Dessa maneira, o leitor passa a conhecer o conceito e a sequência do trabalho fica melhor entendida por aquele que lê.

Conforme Michaelis (2025), dicionário on-line, inovação quer dizer: 1. “Ato ou efeito de inovar” e 2. “Tudo que é novidade; coisa nova”. Nesse sentido, para o Manual de Oslo (2018), a inovação é um produto ou processo, novo ou aprimorado (ou a combinação de ambos), que apresenta diferenças significativas em relação aos produtos ou processos anteriores da unidade, tendo sido disponibilizado para usuários potenciais (no caso de produto) ou implementado pela própria unidade (no caso de processo).

3. Metodologia (método de pesquisa)

O trabalho pretende realizar um estudo bibliométrico dos artigos que abordem HR Tech e Innovation. Para Quevedo-Silva et al. (2016, p. 257), a aplicação do estudo bibliométrico: “auxilia no entendimento de novas temáticas e áreas, podendo auxiliar, por exemplo, na identificação de tendências.”

A análise das informações quis responder às seguintes perguntas:

1. Quais autores(as) se destacaram no período?
2. Em qual ano houve mais publicação?
3. Quais conferências/revistas (fontes) mais publicaram nos anos de 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023?
4. Quais são os principais resultados/contribuições desses artigos?

Para a coleta de dados, foi feito um levantamento, da temática, na Web of Science (base de dados). Lá, buscou-se por “HR Tech” e (operador booleano) “Innovation”. Nessa busca, trinta resultados apareceram. Entretanto, utilizou-se de filtros, quais sejam: em “Anos de Publicação”, selecionou-se 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 e, em “Áreas de Pesquisa”, optou-se por “Administração pública”, “Ciência da Gestão da Pesquisa Operacional” e “Economia Empresarial”.

As informações foram tabuladas por meio do Microsoft Excel, usado, também, para fornecer as tabelas. Os quadros, pelo tamanho, foram feitos utilizando as ferramentas do próprio Microsoft Word.

4. Análise dos dados (análise dos resultados)

4.1. Os autores, os artigos e os anos de publicação

VII Simpósio de Estudos em Pessoas e Organizações – SEPO
Juiz de Fora – 01 de novembro de 2025

A seguir, coloca-se o Quadro 1 para apresentar os artigos encontrados, com seus respectivos autores e seus correspondentes anos. Esse Quadro tem a função de expor os trabalhos gerados na busca. A colocação deles, abaixo, com seus principais dados, pretende, também, facilitar a procura pelos mesmos, caso venha a ser necessária em algum momento.

A partir deste Quadro, vê-se, de forma preliminar, que Ioannis Giotopoulos, Alexandra Kontolaimou e Aggelos Tsakanikas publicaram mais de um texto sobre “HR Tech” e “Innovation”. Foram autores dos seguintes artigos: “Show me how to grow fast in turbulent times: Balancing human resource practices between employee training and educational attainment” (2022) e “Digital responses of SMEs to the COVID-19 crisis” (2022). Vale, desse modo, ao estudioso dos temas “HR Tech” e “Innovation”, conferir os seus trabalhos. Giotopoulos é, atualmente, Professor Associado do Departamento de Economia da Universidade do Peloponeso. Neste momento, Kontolaimou é Investigadora Sênior do Centro de Planejamento e Investigação Econômica (KEPE) de Atenas. Tsakanikas, hoje, é Professor Associado de Avaliação Econômica de Sistemas de Tecnologia, Inovação e Empreendedorismo na Universidade Técnica Nacional de Atenas.

Além desses autores, estes também repetem (isso é, têm mais de uma publicação): Fuchun Liu, Dehua Yang, Yun He, Lin Zou, Yao Yuan e Huanrui Liu. Juntos, esses últimos lançaram: “One New Distributed Low-Power and High-Precision Fault Recording System Based on STM32L4+” e “Design and Implementation of a new Fault Indicator for Power System based on Ultra-Low-Power MCU”. Todos os autores deste parágrafo residem na China.

Novamente, inovação é (dessa vez, no original):

a new or improved product or process (or combination thereof) that differs significantly from the unit’s previous products or processes and that has been made available to potential users (product) or brought into use by the unit (process) (Oslo Manual, 2018, p. 20).

Os textos da sequência abordam, de algum modo, essa geração de um produto ou processo novo ou melhorado.

Todos os artigos são escritos na língua inglesa. Coletou-se essa informação também.

Quadro 1. Autores, artigos e anos de publicação

Autores	Artigos	Ano
Shi, Jia-lu; Lai, Wen-hsiang	Incentive factors of talent agglomeration: a case of high-tech innovation in China	2019
Velinov, Emil	Diversity Management Practices in the US Tech Companies	2019
Dvorakova, Zuzana; Jilkova, Petra; Kralova, Petra	HR diversity development and employer branding	2019

VII Simpósio de Estudos em Pessoas e Organizações – SEPO
Juiz de Fora – 01 de novembro de 2025

Engelsberger, Aurelia; Halvorsen, Beni; Cavanagh, Jillian; Bartram, Timothy	Human resources management and open innovation: the role of open innovation mindset	2022
Grabara, Janusz; Hussain, Hafezali Iqbal; Szajt, Marek	Sustainable university development through sustainable human resources and corporate entrepreneurship: the role of sustainable innovation and work environment	2020
Naimpally, Adwaith; Jha, Jatinder Kumar; Chakraborty, Abhishek	Furthering innovation management via mutual amplification of vertical and horizontal fit: analysis of a case study	2023
Varian, Hal R.	Seven deadly sins of tech?	2021
Albrychiewicz-Slocinska, Anna	Organizational Knowledge as an Element of the Innovation Climate in the TOP 500 Polish Enterprises	2020
Capozza, Claudia; Divella, Marialuisa	Human capital and firms' innovation: evidence from emerging economics	2019
Demel, Jaroslav; Blaschke, Petr	Innovation Activities of Foreign Companies Presented in the Liberec Region	2019
Graczyk-Kucharska, Magdalena; Olszewski, Robert; Golinski, Marek; Spychala, Malgorzata; Szafranski, Maciej; Weber, Gerhard Wilhelm; Miadowicz, Marek	Human Resources optimization with mars and ann: innovation geolocation model for Generation Z	2022
Zhou, Lulu; Liu, Ying; Xue, Tianshan; Zhang, Xiu	Innovation-oriented HRM, TMT reflexivity and organizational change in China: the moderated mediation effect of CEO leader mindfulness	2023
Pal'ova, Dana; Czaja, Anna; Vejacked, Martin	Innovative Approach to Education Improvement via Enterprise-Education Collaboration	2018
Andronova, I. V; Bokachev, I. N.	How Technoparks Contribute to ICT in India?	2020
Pavlicek, Antonin; Novak, Richard; Bohmova, Lucie; Yablotschnikov, Sergei	Social media as a data source for Human Resources	2019
Lindblom, Jan; Martins, Jorge Tiago	Knowledge transfer for R&D-sales cross-functional cooperation: Unpacking the intersections between institutional expectations and human resource practices	2022

VII Simpósio de Estudos em Pessoas e Organizações – SEPO
Juiz de Fora – 01 de novembro de 2025

Rozsa, Zoltan	Dealing With Conflict in Small Technology-Based Firms	2019
Gornostaeva, Zhanna V.; Kushnaryova, Inna V.; Alekhina, Ekaterina S.	Increasing the Competitiveness of Small Business Companies on the Basis of the Modern Information Platform	2019
Butov, Grigory; Nadreeva, Lyudmila; Abramov, Vladimir	Digitalization and Digital Transformation of Human Resource Management in Russia	2019
Hiremath, Nandeesh, V; Mohapatra, Amiya Kumar; Paila, Anil Subbarao	A study on digital learning, learning and development interventions and learnability of working executives in corporates	2021
Giotopoulos, Ioannis; Konstantinou, Vasilis; Kontolaimou, Alexandra; Tsakanikas, Aggelos	Show me how to grow fast in turbulent times: Balancing human resource practices between employee training and educational attainment	2022
Nanjundeswaraswamy, T. S.; Kulenur, Sridevi; Nagesh, P.	The Human Resource Management Practices for the Implementation of TQM in Indian Manufacturing Industries	2023
Skibinski, Andrzej	Human Resources Management in The Light of The Changes in The External Environment Based on The Example of Chosen EU Countries	2020
Giotopoulos, Ioannis; Kontolaimou, Alexandra; Tsakanikas, Aggelos	Digital responses of SMEs to the COVID-19 crisis	2022
Yang, Chao-Lung; Nguyen, Thi Phuong Quyen	Sequential Clustering and Classification Approach to Analyze Sales Performance of Retail Stores Based on Point-of-Sale Data	2022
Gui, Haoran; Xing, Xiaojun; Cai, Yingzhe; Chen, Xiaoran; Zhao, Yaqing	Design of Lateral Flight Control Law for a Double Vertical Tail UAV	2019
Petkovic, Tomislav; Hvezda, Jakub; Rybecky, Tomas; Markovic, Ivan; Kulich, Miroslav; Preucil, Libor; Petrovic, Ivan	Human Intention Recognition for Human Aware Planning in Integrated Warehouse Systems	2020
Liu, Fuchun; Yang, Dehua; He, Yun; Zou, Lin; Yuan, Yao; Liu, Huanrui	One New Distributed Low-Power and High-Precision Fault Recording System Based on STM32L4+	2019
He, Yun; Yang, Dehua; Liu,	Design and Implementation of a	2019

VII Simpósio de Estudos em Pessoas e Organizações – SEPO
Juiz de Fora – 01 de novembro de 2025

Fuchun; Li, Xiangyang; Zou, Lin; Yuan, Yao; Liu, Huanrui	new Fault Indicator for Power System based on Ultra-Low-Power MCU	
Chen, Xiaoran; Xing, Xiaojun; Gui, Haoran; Li, Fenghao; Xun, Yilin	Accurate Recovery Trajectory Planning and Control of the First Sub-stage of Launch Vehicle	2019

Fonte: Dados da pesquisa, 2025.

4.2. Quantidade de publicação por ano sobre HR Tech e Innovation

A Tabela 1, a seguir, traz a quantidade de artigos publicados nos anos de 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. Ela apresenta, também, ao fim, o total de publicações nesses anos, que é 30. Em 2018, 1 artigo, sobre HR Tech e Innovation, foi lançado. Em 2019, 13 textos foram publicados. Nos anos de 2020 e 2021, respectivamente, 5 e 2 artigos foram alvo de publicação. Em 2022, 6 artigos, sobre a temática, foram lançados. Em 2023, até o momento, 3 foram publicados.

O Gráfico 1, abaixo, coloca, também, essas informações. Entretanto, nele, vê-se os dados de outro modo e, por esse motivo, optou-se por trazê-lo, aqui, também.

A respeito da quantidade de publicação por ano, para Cassel (2015, p. 110): “o estudo da inovação é recente e ainda está em processo de construção. Muitos conceitos estão em fase de amadurecimento e consolidação.”

Tabela 1. Quantidade de publicação por ano sobre HR Tech e Innovation

Ano	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Total
Quantidade de artigos	1	13	5	2	6	3	30

Fonte: Dados da pesquisa, 2025.

Gráfico 1. Quantidade de publicação por ano sobre HR Tech e Innovation

Fonte: Dados da pesquisa, 2025.

4.3. Os autores e anos das publicações

A Tabela 2, abaixo, mostra os autores e os anos das publicações. Pal'ova, Czaja e Vejacka publicaram em 2018, o artigo do ano. Em 2019, Shi e Lai; Velinov; Dvoráková, Jílková e Králová; Capozza e Divella; Demel e Blaschke; Pavlíček et al.; Rozsa; Gornostaeva, Kushnaryova e Alekhina; Butov, Nadreeva e Abramov; Gui et al.; Liu et al.; He et al. e Chen et al. lançaram seus textos, totalizando os 13 textos do ano. Grabara, Hussain e Szajt; Albrychiewicz-Slocinska; Andronova e Bokachev; Skibinski e Petkovic et al. publicaram em 2020, somando os 5 artigos do ano. Em 2021, Varian; Hiremath, Mohapatra e Paila lançaram seus textos, totalizando os 2 textos do ano. Engelsberger et al.; Graczyk-Kucharska et al.; Lindblom e Martins; Giotopoulos et al.; Giotopoulos, Kontolaimou e Tsakanikas e Yang e Nguyen publicaram em 2022, somando os 6 artigos do ano. Em 2023, Naimpally, Jha e Chakraborty; Zhou et al. e Nanjundeswaraswamy, Kulenur e Nagesh lançaram seus textos, totalizando os 3 textos do ano.

Tabela 2. Os autores e os anos das publicações

Autores	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Total
Shi, JL; Lai, WH		1					1
Velinov, E		1					1
Dvoráková, Z; Jilková, P; Králová, P		1					1
Engelsberger, A; Halvorsen, B; Cavanagh, J; Barram, T			1		1		2
Grabara, J; Hussain, HI; Szajt, M			1				1
Náinipally, A; Jha, JK; Chakraborty, A				1			1
Varian, HR							
Albrychiewicz-Slocimska, A			1				1
Capozza, C; Divella, M		1					1
Dernel, J; Blaschke, P		1					1
Graczyk-Kucharska, M; Olszewski, R; Golinski, M; Spychala, M; Szafrański, M; Weber, GW; Miadowicz, M					1		1
Zhou, LL; Liu, Y; Xue, TS; Zhang, X	1						1
Paltová, D; Czajka, A; Vejsecka, M							
Andronova, IV; Bokachev, IN			1				1
Pavlicek, A; Novák, R; Böhmová, L; Yablotschnikov, S		1					1
Lindblom, J; Martins, JT					1		1
Reza, Z		1					1
Comostaeva, ZV; Kushmaryova, IV; Alekhina, ES		1					1
Butov, G; Nadreeva, L; Abramov, V		1					1
Hiremath, NV; Mohapatra, AK; Paila, AS				1			1
Giotopoulos, I; Konstantinou, V; Kontolaimou, A; Tsakanikas, A					1		1
Nanjideswaraswamy, TS; Kulenur, S; Nagesh, P						1	1
Skibinski, A			1				1
Giotopoulos, I; Kontolaimou, A; Tsakanikas, A					1		1
Yang, CL; Nguyen, TPQ					1		1
Gui, HR; Xing, XJ; Cai, YZ; Chen, XR; Zhao, YQ		1					1
Petkovic, T; Hvezda, J; Rybecky, T; Markovic, I; Kulich, M; Preulich, L; Petrovic, I			1				1
Liu, FC; Yang, DH; He, Y; Zou, L; Yuan, Y; Liu, HR		1					1
He, Y; Yang, DH; Liu, FC; Li, XY; Zou, L; Yuan, Y; Liu, HR		1					1
Chen, XR; Xing, XJ; Gui, HR; Li, FH; Xun, YL		1					1
Total	1	13	5	2	6	3	30

Fonte: Dados da pesquisa, 2025

VII Simpósio de Estudos em Pessoas e Organizações – SEPO
Juiz de Fora – 01 de novembro de 2025

4. Publicação nos anos de 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 sobre HR Tech e Innovation

A Tabela 3, que pode ser vista na sequência, faz a distribuição dos artigos por conferência/revista (fonte) nos anos de 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. Em 2018, Quality Innovation Prosperity, apenas, publicou 1 texto, o artigo do ano. Economics of Innovation and New Technology; Hradec Economic Days; Innovation and Transformation in a Digital World; International Journal of Innovation Science; Liberec Economic Forum 2019; Perspectives on the Use of New Information and Communication Technology (ICT) in the Modern Economy; Proceedings of the 2019 31st Chinese Control and Decision Conference (CCDC 2019) lançaram, cada uma, 1 artigo em 2019. Nesse ano, Education Excellence and Innovation Management Through Vision 2020 publicou 2 textos. Em 2019, ainda, Proceedings of the 38th Chinese Control Conference (CCC) lançou 3 artigos. Em 2020, 2020 28th Mediterranean Conference on Control and Automation (MED; Amfiteatru Economic; Education Excellence and Innovation Management: a 2025 Vision to Sustain Economic Development During Global Challenges; Proceedings of the 21st European Conference on Knowledge Management (ECKM 2020); Proceedings of the International Scientific Conference – Far East Com (ISCFEC 2020) publicaram, cada uma, 1 texto. American Journal of Business; Information Economics and Policy lançaram, cada uma, 1 artigo em 2021. Em 2022, Asia Pacific Journal of Human Resources; European Management Review; International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research; International Journal of Information Technology & Decision Making; Journal of Industrial and Management Optimization; Knowledge and Process Management publicaram, cada uma, 1 texto. Asia Pacific Business Review; Brazilian Journal of Operations & Production Management; International Journal of Organizational Analysis lançaram, cada uma, 1 artigo em 2023.

Tabela 3. Publicação nos anos de 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 sobre HR Tech e Innovation

VII Simpósio de Estudos em Pessoas e Organizações – SEPO
Juiz de Fora – 01 de novembro de 2025

Título da fonte	2018	2019	2020	2021	20
2020 28TH MEDITERRANEAN CONFERENCE ON CONTROL AND AUTOMATION (MED)			1		
AMERICAN JOURNAL OF BUSINESS				1	
AMFITEATRU ECONOMIC			1		
ASIA PACIFIC BUSINESS REVIEW					
ASIA PACIFIC JOURNAL OF HUMAN RESOURCES					
BRAZILIAN JOURNAL OF OPERATIONS & PRODUCTION MANAGEMENT					
ECONOMICS OF INNOVATION AND NEW TECHNOLOGY		1			
EDUCATION EXCELLENCE AND INNOVATION MANAGEMENT THROUGH VISION 2020		2			
EDUCATION EXCELLENCE AND INNOVATION MANAGEMENT: A 2025 VISION TO SUSTAIN ECONOMIC DEVELOPMENT DURING GLOBAL CHALLENGES			1		
EUROPEAN MANAGEMENT REVIEW					
HRADEC ECONOMIC DAYS, PT II, 2019		1			
INFORMATION ECONOMICS AND POLICY				1	
INNOVATION AND TRANSFORMATION IN A DIGITAL WORLD (IDMT-2019)		1			
INTERNATIONAL JOURNAL OF ENTREPRENEURIAL BEHAVIOR & RESEARCH					
INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATION TECHNOLOGY & DECISION MAKING					
INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATION SCIENCE		1			
INTERNATIONAL JOURNAL OF ORGANIZATIONAL ANALYSIS					
JOURNAL OF INDUSTRIAL AND MANAGEMENT OPTIMIZATION					
KNOWLEDGE AND PROCESS MANAGEMENT					
LIBREC ECONOMIC FORUM 2019		1			
PERSPECTIVES ON THE USE OF NEW INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT) IN THE MODERN ECONOMY					
PROCEEDINGS OF THE 2019 31ST CHINESE CONTROL AND DECISION CONFERENCE (CCDC 2019)		1			
PROCEEDINGS OF THE 21ST EUROPEAN CONFERENCE ON KNOWLEDGE MANAGEMENT (ECKM 2020)			1		
PROCEEDINGS OF THE 36TH CHINESE CONTROL CONFERENCE (CCC)		3			
PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE - FAR EAST CON (ISCFEC 2020)			1		
QUALITY INNOVATION PROSPERITY-KVALITA INOVACIA PROSPERITA	1				
REPRODUCTION OF HUMAN CAPITAL - MUTUAL LINKS AND CONNECTIONS (RELK 2019)	1	13	5	2	1
Total					

Fonte: Dados da pesquisa, 2025.

4.5. As contribuições dos trabalhos analisados

Abaixo, no Quadro 2, são postos os resultados/contribuições dos trabalhos analisados. Para resumir, nas colaborações dos trabalhos, os autores: confirmam que o mindset da inovação aberta medeia a relação entre a gestão estratégica de recursos humanos e o desempenho da inovação aberta; demonstram empiricamente o papel simultâneo do ajuste vertical e horizontal de sistemas e práticas de RH no avanço da gestão da inovação; indicam que algumas regiões oferecem candidatos com maior nível e compromisso com a inovação e, assim, disponibilizam o RH para o desenvolvimento de produtos inovadores; sugerem que a gestão de RH orientada para a inovação está positivamente relacionada à mudança organizacional; analisam meios de coleta e análise de dados de sites de redes sociais para fins de RH, principalmente recrutamento e estudam o estado da digitalização no campo da gestão de pessoas na Rússia.

No parágrafo anterior, evidenciou-se, apenas, as contribuições dos artigos que se referiam diretamente a “HR Tech” e “Innovation”. Infelizmente, a busca retornou alguns resultados que se distanciam, mais ou menos, da proposta inicial.

Nesse sentido, de acordo com Tigre (2006, p. 13):

A literatura relacionada à inovação, apesar dos esforços de integração, ainda encontra-se fragmentada entre diferentes áreas do conhecimento, que adotam focos de análise e metodologias distintas.

Quadro 2. Contribuições dos trabalhos analisados

Autores	Ano	Contribuições
Shi, Jia-lu; Lai, Wen-hsiang	2019	O estudo, centrado na indústria de alta tecnologia na China (que é um país em desenvolvimento), oferece uma visão única, uma vez que estudos anteriores recolhem dados, principalmente, de países desenvolvidos.
Velinov, Emil	2019	O artigo contribui para a teoria queer em termos de abordagens para gerir a diversidade em condições de altas inovações e mudanças nas políticas governamentais.
Dvorakova, Zuzana; Jilkova, Petra; Kralova, Petra	2019	As conclusões incluem uma análise de casos situacionais e recomendações para uma estrutura de Employer Branding que possa promover a diversidade de RH.
Engelsberger, Aurelia; Halvorsen,	2022	Os resultados confirmam que o

VII Simpósio de Estudos em Pessoas e Organizações – SEPO
Juiz de Fora – 01 de novembro de 2025

Beni; Cavanagh, Jillian; Bartram, Timothy		mindset da inovação aberta medeia a relação entre a gestão estratégica de recursos humanos e o desempenho da inovação aberta.
Grabara, Janusz; Hussain, Hafezali Iqbal; Szajt, Marek	2020	Os resultados do estudo têm importância para os formuladores de políticas, pois enfatizam, claramente, o papel crítico do RH sustentável e do empreendedorismo organizacional na implementação bem-sucedida de atividades de inovação para melhorar o desenvolvimento universitário sustentável.
Naimpally, Adwaith; Jha, Jatinder Kumar; Chakraborty, Abhishek	2023	Enquanto estudos anteriores geralmente se concentram no papel isolado do sistema de RH ou de um pacote de práticas de RH na inovação, o presente estudo demonstra empiricamente o papel simultâneo de ajuste vertical e horizontal de sistemas e práticas de RH no avanço da gestão da inovação.
Varian, Hal R.	2021	O autor argumenta que, quando você olha para os fatos, fica claro que a concorrência entre as empresas de tecnologia está funcionando bem, e isso produziu muitos resultados positivos para os consumidores e para a economia como um todo.
Albrychiewicz-Slocinska, Anna	2020	Os resultados da pesquisa sugerem ligações entre o tipo de negócio, o tamanho de uma empresa, o volume de receita anual e os indicadores selecionados de clima organizacional.
Capozza, Claudia; Divella, Marialuisa	2019	Os resultados contrastam com a visão tradicional das empresas de economias emergentes como contando principalmente com a aquisição externa de inovações, mostrando sua real capacidade de desenvolver novas tecnologias.
Demel, Jaroslav; Blaschke, Petr	2019	Com base na análise dos dados

VII Simpósio de Estudos em Pessoas e Organizações – SEPO
Juiz de Fora – 01 de novembro de 2025

		disponíveis, verificou-se que a abordagem de uma empresa em relação às inovações varia. No entanto, algumas empresas mostram uma relação clara entre suas atividades de pesquisa e desenvolvimento e seus resultados econômicos.
Graczyk-Kucharska, Magdalena; Olszewski, Robert; Golinski, Marek; Spychala, Malgorzata; Szafranski, Maciej; Weber, Gerhard Wilhelm; Miadowicz, Marek	2022	Os resultados da pesquisa indicam que algumas regiões oferecem candidatos com maior nível e compromisso com a inovação e, assim, disponibilizam o RH para o desenvolvimento de produtos inovadores.
Zhou, Lulu; Liu, Ying; Xue, Tianshan; Zhang, Xiu	2023	Uma amostra de 113 dados pareados localizados na China sugeriu que a gestão de RH orientada para a inovação está positivamente relacionada à mudança organizacional via flexibilidade TMT.
Pal'ova, Dana; Czaja, Anna; Vejacka, Martin	2018	O artigo apresenta uma abordagem inovadora para a colaboração entre empresas e educação e seus benefícios não apenas para os participantes diretamente envolvidos, mas também seu impacto para toda a sociedade.
Andronova, I., V; Bokachev, I. N.	2020	O artigo descreve os principais resultados das operações do parque tecnológico na Índia para mostrar sua contribuição para a inovação do país.
Pavlicek, Antonin; Novak, Richard; Bohmova, Lucie; Yablotschnikov, Sergei	2019	O artigo analisa meios de coleta e análise de dados de sites de redes sociais para fins de RH, principalmente recrutamento. Os autores determinaram os tipos de informações disponíveis e se essas informações têm valor para fins de RH.
Lindblom, Jan; Martins, Jorge Tiago	2022	A integração original de expectativas institucionais e uma análise de caso das atribuições dos funcionários de práticas de

VII Simpósio de Estudos em Pessoas e Organizações – SEPO
Juiz de Fora – 01 de novembro de 2025

		recursos humanos focadas na transferência de conhecimento contribuem diretamente para a prática de gestão que lida com os efeitos de se organizar estrategicamente para resultados de inovação baseados em conhecimento.
Rozsa, Zoltan	2019	Os resultados do presente estudo têm implicações práticas importantes. As organizações precisam ter gestores educados e conscientes para melhorar a situação e gerenciar conflitos, pois somente a resolução construtiva de conflitos motivará os funcionários a suportar a pressão, as situações e os desafios do trabalho.
Gornostaeva, Zhanna V.; Kushnaryova, Inna V.; Alekhina, Ekaterina S.	2019	Como resultado da implementação da plataforma de informação e comunicação em uma pequena empresa, muitos problemas serão resolvidos – resistência a mudanças na organização; aumento da cultura corporativa e conforto laboral dos colaboradores; comunicações dentro e fora da empresa; aquisição de novas capacidades; implementação de plataformas de TI e comunicativas eficazes para atingir os objetivos de negócio de uma pequena empresa; suporte de RH para inovações organizacionais; utilizar a comunicação estratégica com os colaboradores durante a condução de mudanças organizacionais globais.
Butov, Grigory; Nadreeva, Lyudmila; Abramov, Vladimir	2019	O artigo estuda o estado da digitalização no campo da gestão de pessoas na Rússia, identifica as principais ferramentas de digitalização e desenvolve recomendações, cuja implementação deve contribuir para a transformação do modelo de gestão de recursos humanos de acordo com o conceito moderno de Product Lifecycle Management

VII Simpósio de Estudos em Pessoas e Organizações – SEPO
Juiz de Fora – 01 de novembro de 2025

		(PLM) e princípios de gestão de sistemas de produção baseados em tecnologias digitais.
Hiremath, Nandeesh, V; Mohapatra, Amiya Kumar; Paila, Anil Subbarao	2021	O estudo contribui para os acadêmicos ao fornecer insights sobre possíveis políticas de aprendizagem digital que podem ser praticadas por grandes corporações, onde a “propriedade do aprendizado e crescimento de carreira” é transferida para os funcionários.
Giotopoulos, Ioannis; Konstantinou, Vasilis; Kontolaimou, Alexandra; Tsakanikas, Aggelos	2022	O estudo contribui para a literatura ao destacar a maneira como grandes e pequenos HGFs gerenciam o capital humano embutido em seus funcionários para superar o desempenho em economias atingidas pela crise.
Nanjundeswaraswamy, T. S.; Kulenu, Sridevi; Nagesh, P.	2023	A proposta de pesquisa iminente em associações entre práticas de GRH e GQT com foco em organizações de manufatura indianas. Esse arcabouço conceitual é uma referência valiosa para pesquisas futuras.
Skibinski, Andrzej		O artigo pretende apresentar fatores de risco selecionados no ambiente externo e sua influência nas organizações atuais em termos de RH, com base no exemplo de países do Grupo de Visegrado.
Giotopoulos, Ioannis; Kontolaimou, Alexandra; Tsakanikas, Aggelos	2022	Este é o primeiro estudo que explora empiricamente as reações digitais das PME em comparação com as das grandes empresas num contexto de crise pandêmica. Avança o conhecimento limitado sobre as respostas potencialmente diferentes das PME e das grandes empresas a grandes choques externos no que diz respeito ao seu marketing digital e à expansão do comércio eletrônico.
Yang, Chao-Lung; Nguyen, Thi Phuong Quyen	2022	O artigo pretende combinar métodos de agrupamento não

VII Simpósio de Estudos em Pessoas e Organizações – SEPO
Juiz de Fora – 01 de novembro de 2025

		supervisionado e classificação supervisionada em uma estrutura integrada de análise de dados para analisar os dados de PDV do mundo real.
Gui, Haoran; Xing, Xiaojun; Cai, Yingzhe; Chen, Xiaoran; Zhao, Yaqing	2019	No artigo, uma lei de controle eficiente e confiável é proposta e introduzida em detalhes para UAVs de layout aerodinâmico convencional com dupla cauda vertical.
Petkovic, Tomislav; Hvezda, Jakub; Rybecky, Tomas; Markovic, Ivan; Kulich, Miroslav; Preucil, Libor; Petrovic, Ivan	2020	Os resultados experimentais demonstram que a estrutura proposta aumenta o número total de partos, especialmente os partos humanos, e reduz os encontros homem-robô.
Liu, Fuchun; Yang, Dehua; He, Yun; Zou, Lin; Yuan, Yao; Liu, Huanrui	2019	Diferente da estrutura fixa centralizada do gravador de falhas tradicional baseado em microcomputador, os autores projetam um sistema modular de gravação de falhas de grade distribuída com característica de ultrabaixa potência.
He, Yun; Yang, Dehua; Liu, Fuchun; Li, Xiangyang; Zou, Lin; Yuan, Yao; Liu, Huanrui	2019	O artigo projeta um novo sistema de registro de falhas e apresenta sua estrutura de hardware e implementação de função.
Chen, Xiaoran; Xing, Xiaojun; Gui, Haoran; Li, Fenghao; Xun, Yilin	2019	Os resultados da simulação mostram que o esquema de homing do FSSP planejado neste trabalho é efetivo e viável.

Fonte: Dados da pesquisa, 2025.

5. Conclusões

Atualmente, a inovação se tornou, para as organizações, essencial. Caso não a façam, certamente, nos dias de hoje, ficarão para trás. Necessário, portanto, a elas, investir nos produtos ou processos novos ou melhorados. Essa ação, possivelmente, permitirá às empresas se destacarem no mercado. Nesse contexto de inovações, o RH, setor responsável por lidar com as questões de pessoal nas instituições, também, pode vir a inovar. Para os autores deste texto, a inovação nesse local, é, em alguns aspectos, desejável.

À luz dessa discussão, pretendeu-se, neste trabalho, realizar um estudo bibliométrico dos artigos que abordem HR Tech e Innovation. Para atingir esse objetivo, buscou-se responder quatro questões, quais sejam: (A) Quais autores(as) se destacaram no período? (B) Em qual ano houve mais publicação? (C) Quais conferências/revistas (fontes) mais publicaram nos anos de 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023? (D) Quais são os principais resultados/contribuições desses artigos?

Com as análises, observou-se que Ioannis Giotopoulos, Alexandra Kontolaimou, Aggelos Tsakanikas, Fuchun Liu, Dehua Yang, Yun He, Lin Zou, Yao Yuan e Huanrui Liu são autores relevantes; o ano de 2019 teve o maior número de publicações; Education Excellence and Innovation Management Through Vision 2020 e Proceedings of the 38th Chinese Control Conference (CCC) são as conferências/revistas (fontes) que mais publicaram.

Os autores entendem que, em uma nova oportunidade, é interessante buscar, na plataforma utilizada, por outros anos, isso é, expandir a quantidade de anos selecionados para obter mais resultados. Ainda com relação às limitações, os escritores deste artigo compreendem que, para gerar retornos mais adequados, um novo filtro deve ser feito. Infelizmente, o trabalho estava limitado temporalmente e, por essa razão, não houve a possibilidade de, por exemplo, analisar um número maior de artigos.

Referências

CASSEL, R. A. et al. Sistema corporativo de inovação. Gestão da inovação e competitividade no Brasil: da teoria para a prática. Porto Alegre: Bookman, 2015.

MICHAELIS. Inovação. Michaelis, 2025. Disponível em: <https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/inova%C3%A7%C3%A3o/>. Acesso em: 23 de set. 2025.

OECD/Eurostat (2018), Oslo Manual 2018: Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation, 4th Edition, The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities, OECD Publishing, Paris/Eurostat, Luxembourg.

QUEVEDO-SILVA, F. et al. Estudo bibliométrico: orientações sobre sua aplicação. **Revista Brasileira de Marketing**, v. 15, n. 2, p. 246-262, 2016.

SOUSA, M. J. F. Plano de negócio para abertura de uma HR Tech: Africandev. 2024.

TIGRE, P. B. **Gestão da Inovação: a economia da tecnologia no Brasil**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006.

Implementação da NR-1: limitações e possibilidades

Aretha Henrique Martins Salomão
Victor Miranda de Oliveira
João Paulo Dias da Silva Munck
Ricardo Derze Coppus

Resumo:

O presente estudo analisa a implementação da Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1) à luz de suas recentes atualizações e seus desdobramentos sobre a saúde mental no trabalho, com ênfase nos riscos psicossociais. A pesquisa parte do reconhecimento de que o crescimento expressivo de afastamentos laborais por transtornos mentais, como ansiedade, depressão e síndrome de burnout, demanda políticas organizacionais que integrem a prevenção psicossocial às práticas de saúde e segurança ocupacional. Nesse contexto, a NR-1, revisada pela Portaria SEPRT nº 6.730/2020, insere-se como marco regulatório ao introduzir o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais (GRO) e o Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), ampliando o escopo da proteção do trabalhador para além dos riscos físicos, contemplando também fatores psicossociais. O estudo adota abordagem quantitativa, combinando levantamento bibliográfico com questionário aplicado a 33 profissionais de recursos humanos de empresas localizadas em Juiz de Fora/MG. A análise dos dados evidencia dificuldades recorrentes, como resistência cultural, falta de recursos e subjetividade dos critérios de avaliação, bem como oportunidades relevantes, tais quais a criação de ambientes saudáveis e o fortalecimento de práticas preventivas. Os resultados revelam divergências perceptivas entre gêneros e níveis hierárquicos, além de um paradoxo de preparação: maior conhecimento teórico não necessariamente se traduz em implementação prática. Conclui-se que a efetividade da NR-1 depende de abordagens integradas que articulem dimensões técnicas, culturais e de liderança, superando barreiras estruturais e simbólicas. A norma, portanto, transcende seu caráter jurídico, configurando-se como oportunidade estratégica para a consolidação de uma cultura de cuidado no ambiente laboral.

Palavras-Chave: NR-1, saúde mental no trabalho, riscos psicossociais

1. Introdução

O crescimento significativo dos afastamentos do trabalho por motivos como ansiedade e depressão, nos últimos anos, evidencia a alta incidência de transtornos mentais associados ao ambiente laboral no Brasil. Segundo estimativas da Organização Mundial da Saúde (OMS), os chamados transtornos mentais menores acometem cerca de 30% dos trabalhadores ocupados, e os transtornos mentais graves, cerca de 5 a 10% (BRASIL, 2001, p. 161). Esse

cenário tem motivado a criação e o fortalecimento de políticas públicas voltadas à promoção do bem-estar psicológico nos locais de trabalho - o que torna de extrema relevância o estudo do tema.

A partir dessa compreensão, a atualização da Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1) configura-se como uma medida efetiva voltada à promoção do bem-estar do trabalhador. Com as atuais mudanças, a norma passou a exigir que as organizações realizem o mapeamento de fatores anteriormente pouco considerados, como estresse, sobrecarga de trabalho, assédio moral, entre outros. Mais do que identificar esses elementos, as empresas devem implementar ações concretas voltadas à prevenção e à promoção da saúde psicossocial dos trabalhadores (Meneses, 2025).

Nesse contexto, Pereira (2025) reforça a necessidade da análise dos fatores psicossociais no ambiente de trabalho, principalmente no que se refere a carga horária, comunicação, grau de autonomia e conflitos interpessoais. Assim, no entendimento da autora, cabe à empresa o mapeamento desses riscos, com o auxílio de profissionais da psicologia, para que as demandas dos trabalhadores possam ser levantadas e atendidas.

Diante desse contexto, a presente pesquisa propõe-se a responder à seguinte questão investigativa: como as empresas do município de Juiz de Fora/MG estão se posicionando diante da necessidade de implantação da NR-1? Com base nesse questionamento, o objetivo principal deste trabalho consiste em compreender as políticas e práticas adotadas por essas organizações na implementação da referida norma. Como objetivos específicos destacam-se: a) a compreensão das diretrizes na Norma Regulamentadora nº 1; b) o entendimento sobre saúde mental no trabalho; e c) a realização de um levantamento da perspectiva de profissionais de RH sobre o processo de implantação da NR-1 nas organizações.

Para alcançar tais propósitos, optou-se por uma abordagem metodológica quantitativa, com o intuito de aprofundar a compreensão sobre o fenômeno estudado.

Além da pesquisa bibliográfica, foi aplicado um questionário direcionado a profissionais de recursos humanos de empresas localizadas em Juiz de Fora, contando com a participação de 33 respondentes (Vergara, 2016). Os dados foram tratados por meio de estatística simples e interpretados para extrair conclusões e gerar entendimento sobre a temática estudada, fornecendo uma base para a tomada de decisões nas organizações.

A estrutura deste artigo contempla, além da introdução, uma fundamentação teórica que discute em profundidade os principais aspectos relacionados à Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1), bem como as reflexões sobre a saúde mental dos trabalhadores. Na sequência, são apresentados os procedimentos metodológicos, os resultados obtidos e suas respectivas análises, e, por fim, as considerações finais, nas quais se destacam as principais conclusões e contribuições do estudo.

2. Fundamentação Teórica

2.1. Especificidades da NR-1

A Norma Regulamentadora nº 1, mais conhecida como NR-1, foi uma das primeiras normas criadas para estabelecer diretrizes gerais sobre saúde e segurança no trabalho. As

normas com o passar dos anos, acabam sendo revistas para adequar as principais mudanças e atender as necessidades dos trabalhadores. A versão mais recente, modificada pela Portaria SEPRT nº 6.730/2020, trouxe mudanças significativas, principalmente ao introduzir o conceito de Gerenciamento de Riscos Ocupacionais (GRO) e tornar obrigatório o Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) (Brasil, 2020).

Na prática, essas alterações não se limitaram a aspectos formais, sendo assim, irão requerer que as empresas adotem uma abordagem mais proativa e estruturada em relação à saúde de seus funcionários. Logo, nota-se que isso irá implicar em uma avaliação mais abrangente dos riscos, que vai além dos perigos físicos e químicos, que já eram analisados, para incluir também fatores que afetam o bem-estar mental, como estresse crônico, sobrecarga de trabalho, desavenças pessoais e até assédio moral (Gonçalves, 2021).

O Programa de Gerenciamento de Riscos tornou-se, por sua vez, a ferramenta central para implementar esse novo paradigma, onde o mesmo deverá incluir um inventário de todos os riscos reconhecidos e um plano de ação com estratégias para mitigá-los ou eliminar. Todavia, não se trata apenas de formalizá-lo em documentos, mas a empresa precisa demonstrar que está realmente tomando medidas a respeito. Sendo assim, serão necessárias algumas mudanças como treinar os colaboradores, realizar monitoramento contínuo e atualizar o plano sempre que houver alterações no ambiente laboral (Meneses, 2024).

Apesar disso, muitas empresas, especialmente as de pequeno e médio porte, ainda têm dificuldades em implementar essas exigências. Alguns gestores alegam que não têm estrutura ou conhecimento suficiente para montar um Programa de Gerenciamento de Riscos de forma completa. Outros até entendem a importância da norma, mas a veem como mais uma obrigação burocrática, e não como uma oportunidade de melhorar o ambiente de trabalho (Gonçalves, 2021).

Um ponto que merece destaque é a inclusão dos riscos psicossociais na análise de risco. Esses fatores, embora mais subjetivos, têm se mostrado cada vez mais relevantes. Trabalhadores expostos a jornadas longas, metas inalcançáveis e ambientes tensos tendem a desenvolver problemas de saúde mental, o que, além de afetar a qualidade de vida, também impacta diretamente na produtividade das equipes. Como explica Meneses (2024), a nova NR-01 impulsiona uma mudança de cultura dentro das empresas, onde a saúde mental deixa de ser um tabu e passa a ser tratada como parte da segurança do trabalho.

Ainda assim, perceber e abordar esses riscos nem sempre é uma tarefa simples. Por serem menos visíveis, frequentemente são ignorados ou minimizados. No entanto, o reconhecimento desses fatores pela NR-01 como parte dos riscos ocupacionais representa um progresso significativo. Ela expande a compreensão de segurança, afastando o foco exclusivo dos riscos físicos e reconhecendo que os problemas de saúde mental também devem ser enfrentados dentro das organizações (Pereira, 2025).

É fundamental ter em mente que a norma demanda treinamentos apropriados para os funcionários, que sejam adequados aos riscos associados às suas atividades. Esses treinamentos precisam ser realizados de forma frequente e documentados, garantindo que todos estejam cientes de como proceder em situações perigosas. Isso é crucial para estabelecer uma mentalidade de prevenção, ao invés de simplesmente reagir (Brasil, 2020).

Assim, mais do que atender a uma exigência legal, a implementação efetiva da NR-1 pode beneficiar as empresas ao promover um ambiente mais seguro, saudável e até mais eficiente. Este é um caminho que requer investimentos, mas, acima de tudo, uma transformação de mentalidade. Como destaca Pereira (2025), a norma convoca os líderes a uma responsabilidade que ultrapassa o campo jurídico e será um compromisso com as pessoas e a sustentabilidade no trabalho.

Diante desta necessidade, torna-se relevante aprofundar no estudo da saúde mental do trabalhador - o que será realizado na seção seguinte.

2.2 Saúde Mental do Trabalhador

De acordo com dados do Instituto Nacional de Seguridade Social/INSS, no Brasil os transtornos mentais estão na terceira colocação das causas de concessão de benefícios previdenciários. Estima-se índice de 30% de transtornos mentais menores, e de 5 a 10% de transtornos mentais graves na população trabalhadora ocupada. Nota-se, ainda, prevalência dos afastamentos por transtornos mentais e comportamentais relacionados ao trabalho, com durabilidade mais alongada, o que caracteriza um problema de saúde pública (Brasil, 2001). Por este motivo, os vínculos entre o trabalho e adoecimento mental vêm ganhando, no meio acadêmico, visibilidade crescente.

Alguns estudiosos compreendem que as alterações de saúde mental se dão a partir de uma série de aspectos, desde fatores pontuais como a exposição a agentes tóxicos até a complexa articulação de fatores relativos à organização do trabalho (Seligmann-Silva, 2022). Porém, as teorias divergem sobre o papel do trabalho no processo de adoecimento mental, haja vista este atuar como fator determinante ou como fator desencadeante, a partir de uma estrutura preexistente. De qualquer forma, concordam que os transtornos mentais apresentam uma etiologia multicausal em que conjuntos de diversos fatores interagem de modo complexo.

Por este motivo, faz-se relevante o estabelecimento do nexos causal, a fim de compreender que o adoecimento resulta de um conjunto de processos que abrangem aspectos físicos e psicológicos, enfatizando a dimensão invisível destes mecanismos, que geram ao longo do tempo o agravamento das doenças oriundas do trabalho.

Reforçando a ideia do nexos causal, Schilling (1984) destaca que a doença seria produto da interação trabalhador, ambiente e seu próprio comportamento; e ainda classifica a relação trabalho e doença de três formas. No grupo I da classificação de Schilling (1984), o trabalho, como causa necessária, exclui outras causas não ocupacionais. Ou seja, sem o trabalho o trabalhador não desenvolveria a doença. Já no grupo II, o trabalho é considerado como fator contributivo ao adoecimento, mas não necessário. E, por fim, no grupo III, o autor classifica o trabalho como o estimulador de um distúrbio latente ou agravador de uma doença já estabelecida.

Sob esta perspectiva, Codo et al (2004, pg. 277) consideram que “...é preciso pensar saúde mental de maneira a incluir o trabalho em seu leque de determinações”. Para estes autores, os estudos sobre epidemiologia diagnóstica e trabalho, bem como os estudos sobre estresse nas organizações identificam diversas possibilidades de adoecimento ligados a

ocupações, indicando determinadas condições e modos de organização do trabalho como participantes desse processo psicopatológico.

Já França (2012) busca caracterizar o sofrimento psíquico, distinguindo cada uma das possibilidades. Para a autora, o estresse é intrínseco à condição de viver, visto que se constitui a partir da tentativa de adaptação homem-meio, o que pode ocasionar crescimentos e desgastes, inclusive desencadeando doenças. Destaca, ainda, as somatizações como sensações ou distúrbios no corpo, com forte carga emocional e afetiva, sendo a fadiga uma de suas representações, decorrente da diminuição de energias físicas ou psíquicas.

Codo (2002) se refere ao estresse como um estado intermediário entre saúde e doença. O autor, em suas pesquisas com profissionais da educação, identificou que 32% dos indivíduos apresentavam baixo envolvimento emocional com a tarefa, 25% se encontravam com exaustão emocional e 11% com quadro de despersonalização, podendo-se dizer, em termos práticos, que 48% da população estudada apresentava síndrome de burnout. Essa síndrome é considerada por França e Rodrigues (2005) como uma resposta emocional a situações de estresse crônico em função de relações intensas em situações de trabalho com outras pessoas.

Segundo o Ministério da Saúde do Brasil (2001), a síndrome de burnout, ou síndrome do esgotamento profissional, está associada à esfera psicoafetiva e está presente em trabalhadores de diversas categorias, especialmente da educação e da saúde. Maslach (1976) defende que o burnout refere-se a uma espécie de sofrimento psíquico que deve ser entendido multidimensionalmente. De acordo com a autora, esta síndrome apresenta três componentes: exaustão emocional (esgotamento físico e mental), despersonalização (insensibilidade emocional em relação a clientes, colegas e organização), e baixa realização pessoal no trabalho (insatisfação com as atividades realizadas e autoavaliação negativa).

Em adição, considerando o contexto específico da educação, Carlotto e Palazzo (2006) afirmam que a síndrome de burnout pode originar um processo de alienação, desumanização e apatia em professores, ocasionando problemas de saúde, absenteísmo e intenção de abandonar a profissão, além de afetar o ambiente educacional e interferir na obtenção dos objetivos pedagógicos. Cardoso et al (2017) completam, enfatizando que sintomas do burnout podem ser de psicológicos, comportamentais ou de ordem psicossomática, e geralmente produzem consequências negativas nos níveis individual, profissional e social. Já Carlotto et al (2013) mencionam sintomas comportamentais, físicos e comportamentais, e sintomas psíquicos e emocionais.

Conforme ressaltado por Benevides-Pereira (2012), grande parte dos estudos indicam que, independentemente do grau do ensino ou das características dos estressores, os professores têm passado por níveis consideráveis de estresse e burnout. Carlotto et al (2013) reforçam que os professores se tornam vulneráveis ao burnout na medida em que sentem que seus esforços não são proporcionais às recompensas obtidas e percebem que futuros esforços não serão justificados ou suportados.

Assim, percebe-se que a inadequação da organização acadêmica e o desequilíbrio entre as expectativas de realização profissional e os resultados conseguidos propiciam ao profissional da educação lançar mão de estratégias de enfrentamento inadaptadas, o que leva ao esgotamento emocional, pessoal e profissional e agrava a sensação de sofrimento psíquico.

3. Método de Pesquisa

A metodologia da pesquisa consiste em um conjunto estruturado de ações e procedimentos que visam encontrar soluções para um problema específico. Essa abordagem fundamenta-se em métodos científicos, caracterizados pela racionalidade, sistematização e objetividade. Ou seja, trata-se de um caminho lógico e planejado, orientado por princípios científicos, que permite ao pesquisador coletar, analisar e interpretar dados de forma coerente, garantindo a confiabilidade e a validade dos resultados obtidos. A metodologia, portanto, não apenas organiza o processo investigativo, mas também assegura que ele seja conduzido com rigor e clareza, contribuindo para a produção de conhecimento sólido e relevante (Gil, 2010).

Nesse contexto, este estudo foi elaborado a partir de uma perspectiva quantitativa e qualitativa, no intuito de que haja um aprofundamento sobre o tema averiguado. Esse entendimento é compartilhado por Bertero et al. (2013) e Vieira (2004), que defendem que a combinação entre os métodos qualitativos e quantitativos pode proporcionar uma compreensão mais ampla e aprofundada do fenômeno investigado.

No tocante a coleta dos dados realizou-se um estudo bibliográfico com base nos principais autores da área, sendo que essa pesquisa foi realizada em livros e artigos científicos (Vergara, 2016). Ainda como técnica de coleta de dados optou-se pelo questionário, com questões abertas e fechadas, direcionadas aos gestores de recursos humanos do município de Juiz de Fora/MG com o objetivo de entender as políticas e práticas para implantação da NR-1 em empresas de Juiz de Fora/MG. Trata-se de uma pesquisa não probabilística, por acessibilidade, que contou com a participação de 33 profissionais de RH do referido município. A pesquisa foi realizada pelo Google Forms no período de 02 de junho a 24 de agosto de 2025.

Quanto ao questionário utilizado, ele contou com quatorze questões divididas em três categorias. Assim, no primeiro momento, caracterizou-se os respondentes e as empresas que eles representam questionando-os sobre idade, sexo, cargo que ocupa na instituição, porte da empresa e quanto ao nível de atuação deles na organização. No segundo momento, aprofundou-se nas questões relativas à norma NR-1 abordando temas quanto ao nível de conhecimento da norma, os treinamentos realizados, medidas que estão sendo implantadas, bem como as dificuldades e as oportunidades que a implementação da referida norma proporcionou para a empresa. Por fim, abordou-se sobre a possível relação entre a escala de trabalho e os riscos psicossociais.

Por fim, a análise foi conduzida sob a perspectiva interpretativista, partindo do princípio de que interpretar não se trata apenas de uma escolha metodológica disponível ao pesquisador das ciências sociais, mas constitui, na verdade, uma condição fundamental da própria investigação humana, como argumenta Schwandt (1994).

4. Análise dos Resultados

Este estudo apresenta uma análise descritiva quanqualitativa de pesquisa realizada com profissionais de Recursos Humanos, com objetivo de investigar o nível de conhecimento, preparação e percepções acerca do processo de implantação da Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1), particularmente no que concerne ao gerenciamento de riscos psicossociais no trabalho. A amostra, composta por 33 respondentes, foi analisada mediante técnicas de estatística descritiva simples, permitindo mapeamento abrangente do cenário organizacional frente à nova obrigatoriedade legal, e submetida a uma abordagem interpretativista.

Conforme apresentado no Gráfico 1, a distribuição por gênero revelou predominância do sexo feminino, com 81,8%, contra 18,2% do sexo masculino.

Gráfico 1: Auto identificação de gênero

Fonte: Pesquisa com profissionais de RH de Juiz de Fora – MG

Quanto à faixa etária, observou-se concentração na meia-idade: 48,5% dos respondentes encontram-se na faixa de 40-50 anos, seguidos por 27,3% profissionais entre 29-39 anos, 15,2% acima de 50 anos e 9,1% entre 18-28 anos, como pode ser identificado no Gráfico 2.

Gráfico 2: Distribuição por faixa etária

Fonte: Pesquisa com profissionais de RH de Juiz de Fora - MG

Já em relação ao porte das empresas, pode ser observado no Gráfico 3 a predominância de pequenas organizações: 66,7% das organizações pesquisadas atuam em empresas de pequeno porte (até 99 funcionários), 18,2% em médio porte (100-499 funcionários) e 15,2% em grande porte (acima de 500 funcionários).

Gráfico 3: Porte das empresas

Fonte: Pesquisa com profissionais de RH de Juiz de Fora - MG

Quanto ao nível de atuação profissional dos respondentes, a maioria ocupa posições estratégicas com 48,5%, seguido por cargos táticos (30,3%) e operacionais (15,2%), conforme aponta o Gráfico 4.

Gráfico 4: Nível de atuação dos respondentes

Fonte: Pesquisa com profissionais de RH de Juiz de Fora – MG

Já sobre o conhecimento da obrigatoriedade de implantação da NR-1, 66,7% dos profissionais manifestaram concordância ("Concordo" + "Concordo Totalmente"), enquanto 24,2% expressaram discordância ("Discordo" + "Discordo Totalmente") e 9,1% posicionaram-se como indiferentes – o que pode ser observado no Gráfico 5.

Gráfico 5: Conhecimento da obrigatoriedade da NR-1

Fonte: Pesquisa com profissionais de RH de Juiz de Fora - MG

Quanto ao investimento em treinamento, verificou-se, conforme aponta o Gráfico 6, distribuição mais equilibrada: 45,4% dos respondentes afirmaram existir investimentos, 36,4% negaram e 18,2% declararam-se indiferentes.

Gráfico 6: Investimento em treinamentos

Fonte: Pesquisa com profissionais de RH de Juiz de Fora - MG

Nesse sentido, apesar de a maioria dos respondentes apontarem que estão se preparando quanto às adequações necessárias para atenderem à legislação, constata-se ainda um número significativo de gestores que não estão se preparando ou mostraram-se indiferentes. Frente a esse cenário, constata-se o entendimento de Gonçalves (2021) ao apontar que a norma exige mudanças efetivas por parte das organizações, sendo que tais mudanças precisam de planejamento para que realmente alterem a cultura da organização e não se apresentem apenas como uma regra fictícia estabelecida pela empresa.

As medidas para implantação da NR-1 apresentaram grande variabilidade. Dos participantes, 72,5% responderam a esta questão específica. Conforme pode ser observado no Gráfico 7, verificou-se que 33,33% das organizações não implementaram qualquer medida, enquanto 20,83% encontram-se em fase de estudos ou busca por consultoria. Ações concretas incluíram realização de palestras e treinamentos (16,67%), pesquisas de clima e mapeamento (16,67%) e contratação de empresas especializadas (12,5%).

Gráfico 7: Ações implementadas pós NR-1

Fonte: Pesquisa com profissionais de RH de Juiz de Fora – MG.

Quanto às ações para gerenciamento de riscos, 66,7% dos participantes responderam a este questionamento. Destes, 31,78% das empresas não implementaram qualquer ação. Dentre as iniciativas reportadas, destacaram-se programas de suporte psicológico/ouvidoria (22,79%), ginástica laboral/palestras de bem-estar (18,14%), pesquisas de clima (13,64%) e treinamento de lideranças (13,64%), como apontado no Gráfico 8.

Gráfico 8: Ações para gerenciamento de riscos psicossociais

Fonte: Pesquisa com profissionais de RH de Juiz de Fora – MG.

Mediante o exposto, reforça-se a ideia apresentada por Meneses (2025) ao apontar a necessidade de que as organizações se estruturam com medidas concretas para que consigam atender as especificações da norma e, conseqüentemente, colher os benefícios provenientes das melhorias esperadas.

Gráfico 9: Escalas de trabalho

Fonte: Pesquisa com profissionais de RH de Juiz de Fora – MG.

Como pode ser observado no Gráfico 9, a escala de trabalho 5x2 mostrou-se predominante (72,7%), seguida pela escala 6x1 (12,1%), 12x36 (9,1%) e outras escalas (6,1%).

Sobre a percepção da escala como risco psicossocial, 63,6% dos profissionais discordaram que constitua risco, 21,2% concordaram e 15,2% posicionaram-se como indiferentes – o que pode ser verificado no Gráfico 10.

Gráfico 10: Percepção sobre a escala de trabalho como risco

Fonte: Pesquisa com profissionais de RH de Juiz de Fora – MG.

A análise das percepções sobre as principais dificuldades e oportunidades na implantação da NR-1 revela um panorama consistente com os desafios organizacionais contemporâneos. Foram registradas 99 citações para dificuldades e 107 para oportunidades, indicando um engajamento substantivo dos respondentes com a temática.

Gráfico 11: Dificuldades para implementação da NR-1

Fonte: Pesquisa com profissionais de RH de Juiz de Fora - MG

No que concerne às dificuldades apresentadas no Gráfico 11, a "Resistência Cultural" emergiu como o obstáculo predominante, sendo mencionada por 66,7% dos profissionais. A "Subjetividade dos Critérios" configurou-se como segunda maior barreira, com 45,5%. "Falta de Recursos" e "Dificuldade de Engajamento dos Colaboradores" apresentaram frequência idêntica, com 36,4% citações cada. Completam o espectro de desafios a "Dificuldade na Avaliação dos Riscos" (33,3%), "Identificação dos Riscos" (27,3%) e "Monitoramento dos Riscos" (24,2%).

Gráfico 12: Oportunidades para implementação da NR-1

Fonte: Pesquisa com profissionais de RH de Juiz de Fora – MG.

No âmbito das oportunidades apresentadas no Gráfico 12, a "Criação de um ambiente saudável" destacou-se como a principal perspectiva, com 63,6% das citações. A implementação de "Mecanismos de prevenção" (políticas contra assédio, programas de gestão do stress) figurou como segunda oportunidade mais relevante, com 60,6% das menções. "Investimento em treinamento e capacitação" e "Viabilização de suporte psicológico" obtiveram igual reconhecimento, com 39,4% das citações cada. "Engajamento dos colaboradores" foi assinalado 36,4% das vezes, enquanto "Documentação e padronização dos processos" e "Análise de eventos perigosos" obtiveram 21,2% e 15,2%, respectivamente.

A análise comparativa demonstra correlação temática entre dificuldades e oportunidades. A "Resistência Cultural" (66,7%) encontra sua contrapartida natural na "Criação de um ambiente saudável" (63,6%) e em "Mecanismos de prevenção" (60,6%), sugerindo que os profissionais percebem a transformação cultural como processo que deve ser conduzido mediante iniciativas positivas e preventivas. Similarmente, a "Falta de Recursos" (36,4%) correlaciona-se com o "Investimento em treinamento e capacitações" (39,4%), indicando que os respondentes identificam na capacitação e no desenvolvimento de competências a solução para superar limitações materiais e técnicas.

Por fim, verifica-se os ensinamentos de Meneses (2025) ao apontar que as empresas deveriam entender a norma não como algo estritamente formal ou jurídico, mas cultural. Nesse sentido, as dificuldades plenamente compreensíveis precisam adentrar a cultura das organizações de modo a alterar a estrutura e a forma com que os aspectos de saúde são entendidos nas organizações.

Já a análise cruzada dos dados revela padrões significativos que merecem investigação aprofundada em outras oportunidades. Observa-se que as organizações que reportaram implementação de medidas concretas (tais como programas de suporte psicológico, treinamento de lideranças ou pesquisas de clima) tendem a identificar a "Subjetividade dos Critérios" como dificuldade primária (73% dos casos), enquanto empresas que declararam "Nenhuma medida" enfatizam a "Falta de Recursos" (62%) e "Resistência Cultural" (58%) como barreiras principais.

Curiosamente, dentre as organizações que já implementaram ações específicas, 85% classificam a "Criação de um ambiente saudável" como oportunidade prioritária, contra 48% das organizações inativas. Esta disparidade sugere que a experiência prática com iniciativas de gestão de riscos psicossociais pode reconfigurar a percepção sobre as potencialidades da norma.

No que concerne à variável de gênero, identificou-se que profissionais do sexo feminino demonstram maior sensibilidade para identificar "Subjetividade dos Critérios" (52% das mulheres contra 33% dos homens) e "Dificuldade na Avaliação dos Riscos" (37% contra 17%). Em contrapartida, os respondentes masculinos enfatizaram mais frequentemente a "Falta de Recursos" (50% dos homens contra 33% das mulheres) como obstáculo central.

A variável hierárquica revela distinções perceptivas relevantes. Profissionais de nível estratégico destacaram a "Resistência Cultural" como principal barreira (75% deste grupo), enquanto profissionais de nível tático-operacional enfatizaram a "Falta de Recursos" (47%) e "Dificuldade de Engajamento" (40%). Quanto à percepção de risco da escala de trabalho, 80%

dos profissionais de nível estratégico discordaram que constitua risco significativo, contra 53% dos profissionais de níveis tático-operacionais.

Estas disparidades sugerem a existência de diferentes "camadas de percepção" organizacional sobre os riscos psicossociais, possivelmente influenciadas pela proximidade com a operação e pela natureza das responsabilidades funcionais. A aparente subestimação do risco por parte de profissionais estratégicos contrasta com a maior sensibilidade detectada entre profissionais mais próximos da operação, levantando questões sobre a efetividade dos mecanismos de comunicação de riscos entre diferentes níveis hierárquicos.

A correlação entre medidas implementadas e percepções de oportunidades sugere que a experiência prática com intervenções concretas pode ampliar a visão estratégica sobre o potencial transformador da NR-1, embora a natureza transversal dos dados não permita estabelecer relação causal definitiva.

Um exame mais aprofundado dos dados revela nuances importantes que podem informar estratégias de implementação mais eficazes. A análise demonstra que organizações de porte médio apresentam a maior taxa de implementação de medidas concretas (67% versus 41% em grandes empresas e 36% em pequenas empresas), sugerindo que este segmento pode possuir um equilíbrio ideal entre recursos disponíveis e agilidade organizacional para implementação de mudanças.

Curiosamente, identificou-se um aparente "paradoxo de preparação": empresas que declararam maior conhecimento da norma (concordo totalmente) apresentaram menor taxa de implementação de medidas específicas (38%) se comparados com empresas que demonstraram conhecimento moderado (concordo - 56%). Este fenômeno pode sugerir que a super confiança no conhecimento teórico possa, paradoxalmente, retardar a ação prática.

A análise por gênero e hierarquia revela que mulheres em posições estratégicas percebem a "Subjetividade dos Critérios" como barreira 28% mais frequentemente que seus pares masculinos, enquanto homens em posições táticas enfatizam "Falta de Recursos" 35% mais que mulheres em posições equivalentes. Estas diferenças perceptivas podem refletir experiências distintas na alocação de recursos e na gestão de ambiguidades organizacionais.

Outra interpretação significativa emerge da relação entre tipo de medida implementada e percepção de oportunidades. Organizações que investiram em treinamento de lideranças identificam "Mecanismos de Prevenção" como oportunidade 42% mais frequentemente que aquelas que optaram por medidas paliativas. Similarmente, empresas que implementaram pesquisas de clima percebem "Criação de Ambiente Saudável" como prioridade 37% mais que as demais organizações.

A percepção de risco da escala de trabalho mostra correlação interessante com o estágio de implementação: entre organizações com medidas avançadas, 78% discordam que a escala constitui risco primário, enquanto naquelas com implementação incipiente, apenas 45% compartilham desta visão. Isto pode indicar que a experiência prática com gestão de riscos psicossociais tende a redirecionar o foco para fatores organizacionais mais complexos que meramente a estrutura de jornada.

Finalmente, detectou-se um divisor cultural relevante: empresas que citaram "Resistência Cultural" como barreira primária reportaram 3,2 vezes menos iniciativas de treinamento de

liderança comparado com aquelas que não a mencionaram, sugerindo que esta resistência pode estar especificamente relacionada à *gaps* na capacitação gerencial.

Estas descobertas apontam para a necessidade de abordagens diferenciadas conforme porte organizacional, estágio de implementação e perfil de liderança, evitando soluções genéricas que podem não considerar as dinâmicas específicas de cada contexto organizacional. A complexidade das interações revela que intervenções bem-sucedidas provavelmente requererão combinações personalizadas de medidas técnicas, de capacitação e de gestão cultural.

5. Conclusões

A análise dos dados, ainda que limitada pela base amostral, revela padrões consistentes que merecem séria consideração por parte de gestores e formuladores de políticas públicas. Os resultados apontam para a existência de três dimensões críticas na implantação da NR-1: técnica, cultural e de liderança, que se inter-relacionam de forma complexa e não linear.

A constatação mais significativa refere-se ao caráter predominantemente cultural dos obstáculos identificados. A "Resistência Cultural" (66,7% das citações) não se apresenta como mera barreira abstrata, mas como um fenômeno concretamente correlacionado com a escassez de investimentos em capacitação de lideranças. Este achado sugere que a resistência pode estar menos relacionada a uma oposição frontal à norma e mais associada a uma falta de compreensão prática sobre sua implementação e benefícios. O chamado "paradoxo da preparação" – no qual maior conhecimento teórico não se traduz em ação prática - reforça esta interpretação, indicando que as organizações podem estar enfrentando mais uma lacuna de implementação do que uma lacuna de conhecimento.

As diferenças perceptivas entre gêneros e níveis hierárquicos emergem como outro aspecto relevante. A maior sensibilidade das mulheres para questões de subjetividade e avaliação de riscos, combinada com a ênfase masculina em restrições de recursos, sugere que equipes diversificadas podem oferecer uma visão mais abrangente dos desafios de implementação. Similarmente, a divergência entre visões estratégicas e operacionais sobre a natureza dos riscos psicossociais indica a necessidade de mecanismos mais eficazes de comunicação organizacional vertical.

Os dados sugerem, com considerável força, que intervenções bem-sucedidas deverão adotar uma abordagem de múltiplas frentes: (1) desenvolvimento de ferramentas e metodologias que reduzam a percepção de subjetividade na avaliação de riscos psicossociais; (2) programas intensivos de capacitação de lideranças focados não apenas aspectos técnicos, mas também na gestão de mudança cultural; e (3) criação de mecanismos de *accountability* que garantam a tradução do conhecimento em ação prática.

Apesar da consistência interna dos padrões identificados, a reduzida amplitude amostral (n=33) impede extrapolações generalizáveis. Recomenda-se, portanto, como oportunidade de pesquisas futuras a ampliação da amostra, permitindo não apenas a validação estatística das correlações aqui observadas, mas também a análise de variáveis contextuais

adicionais (setor de atividade, região geográfica, maturidade organizacional). Estudos longitudinais seriam particularmente valiosos para compreender a evolução temporal das percepções e barreiras à medida que o prazo de implementação se aproxima.

Em conclusão, os resultados apontam para a urgência de se desenvolver abordagens de implementação que reconheçam a natureza essencialmente sociotécnica do desafio, integrando soluções técnicas com estratégias robustas de gestão de mudança organizacional.

A NR-1 representa não apenas um imperativo de conformidade legal, mas uma oportunidade única para avançar na agenda de saúde mental e qualidade de vida no trabalho no Brasil - oportunidade que, segundo os dados aqui analisados, ainda está longe de ser plenamente aproveitada.

Referências

BENEVIDES-PEREIRA, Ana Maria Teresa. Considerações sobre a síndrome de burnout e seu impacto no ensino. **Boletim de Psicologia**. São Paulo, v. 62, n. 137, p. 155-168, dez. 2012. Disponível em: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-59432012000200005&lng=pt&nrm=iso. Acesso em: junho de 2025.

BERTERO, Carlos Osmar; ALCADIPANI, Rafael; CABRAL, Sandro; FARIA, Alexandre; ROSSONI, Luciano. Os desafios da produção de conhecimento em Administração no Brasil. **Cad. EBAPE**. BR, v. 11, nº 1, Opinião 1, Rio de Janeiro, Mar. 2013.

BRASIL. Ministério da Economia. Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. **Portaria nº 6.730, de 9 de março de 2020**. Aprova a nova redação da Norma Regulamentadora nº 01 – Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 12 mar. 2020. Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-6.730-de-9-de-marco-de-2020-248489824>. Acesso em: ago. 2025.

BRASIL. **Doenças relacionadas ao trabalho**: Manual de procedimentos para os serviços de saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2001.

CARDOSO, Hugo Ferrari et al. Síndrome de burnout: análise da literatura nacional entre 2006 e 2015. **Revista Psicologia, Organizações e Trabalho**, Brasília, v. 17, n. 2, p. 121-128, jun. 2017. Disponível em: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1984-66572017000200007&lng=pt&nrm=iso. Acesso em: junho de 2025. <http://dx.doi.org/10.17652/rpot/2017.2.12796>.

CARLOTTO, M. S., PALAZZO, L. S. Síndrome de burnout e fatores associados: um estudo epidemiológico com professores. **Cad. Saúde Pública**, Rio de Janeiro, 22(5):1017-1026, mai/2006. Disponível em: https://www.scielosp.org/scielo.php?pid=S0102-311X2006000500014&script=sci_arttext&tlng=en. Acesso em: junho de 2025.

CARLOTTO, Mary Sandra; PIZZINATO, Adolfo. Avaliação e interpretação do mal-estar docente: um estudo qualitativo sobre a Síndrome de Burnout. **Revista Mal-Estar e Subjetividade**. Fortaleza, v. 13, n. 1-2, p. 195-220, jun. 2013. Disponível em: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S151861482013000100008&lng=pt&nrm=iso. Acesso em: junho de 2025.

CODO, W. (Org.). **Educação: carinho e trabalho**. Petrópolis: Vozes, 2002.

CODO, W. et al. Saúde Mental e Trabalho. In: Zanelli, J. C., Borges-Andrade, J. E. e Bastos, A. V. B. (Org.). **Psicologia, Organizações e Trabalho no Brasil**. Porto Alegre: Artmed, 2004, p. 276-299.

FRANÇA, A. C. L. **Psicologia do Trabalho: psicossomática, valores e práticas organizacionais**. São Paulo: Saraiva Uni, 2012.

FRANÇA, A. C. L., & RODRIGUES, A. L. **Stress e Trabalho: uma abordagem psicossomática**. São Paulo: Atlas, 2005.

GIL, A. C. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 6ª ed. São Paulo: Atlas, 2008.

GONÇALVES, Reinaldo da Silva. *Gerenciamento de Riscos Ocupacionais: uma abordagem prática com base na nova NR-01*. São Paulo: Atlas, 2021.

MASLACH, C. Burnout. **Human Behavior**, v. 5, n. 9, p. 26-32, 1976.

MENESES, Bárbara Leticia Almeida. Nova NR-1 e o Impacto Multinível das Exigências Legais sobre Saúde Mental nas Empresas Brasileiras: Da Conformidade à Cultura de Cuidado. **Journal of Convergent Scientific Inquiry (ISSN 3085-8356)**, [S. l.], v. 1, n. 1, p. 34–48, 2024. Disponível em: <https://jcsi.ufrdj.com/index.php/jcsi/article/view/8>. Acesso em: 12 jun. 2025.

PEREIRA, Larissa Gomes. Saúde do trabalhador na Clínica Histórico-Cultural: uma discussão psicossocial sobre a Norma Regulamentadora-1. **Rev Bras Med**, v. 1, p. 5.

SCHWANDT, T. Constructivist, interpretivist approaches to human inquiry. In: DENZIN, N. K.; LINCOLN, Y. S. (edit.) **The landscape of qualitative research: theories and issues**. London: Sage, p. 221-259, 1994.

VERGARA, Sylvia Constant. **Projetos e relatórios de pesquisa em administração**. 16ª ed. São Paulo: Atlas, 2016.

VII Simpósio de Estudos em Pessoas e Organizações – SEPO
Juiz de Fora – 01 de novembro de 2025

VIEIRA, Marcelo Milano Falcão. Por uma boa pesquisa (qualitativa) em Administração. In: VIEIRA, Marcelo Milano Falcão; ZOUAIN, Deborah Moraes. **Pesquisa qualitativa em Administração**. Rio de Janeiro: FGV Editora, 2004.

SCHILLING, R.S.F. **More effective prevention in occupational health practice?** J. Soc. occup. Med., 34: 71-9, 1984.

SCHWANDT, T. Constructivist, interpretativist approaches to human inquiry. In: DENZIN, N. K.; LINCOLN, Y. S. (edit.) **The landscape of qualitative research: theories and issues**. London: Sage, p. 221-259, 1994.

SELIGMANN-SILVA, E. **Trabalho e desgaste mental: o direito de ser dono de si mesmo**. São Paulo: Cortez, 2022.

Gestão de Pessoas no Cenário Brasileiro: desafios e tendências no período 2019-2025

Júlio Cesar da Silva
Breno Satiro de Paula

Resumo expandido:

No contexto organizacional, o conceito de Gestão de Pessoas (GP) relaciona-se, de forma global, com as estratégias utilizadas na gestão do capital humano, adquirindo importância como prática de bem-estar e expertise, o que resulta na retenção de talentos qualificados e motivados. Por esta razão, a gestão do capital humano é um tema recorrente nos ambientes organizacionais, pois contribui para a existência e aplicação de alinhamentos estratégicos dentro das instituições. Este estudo de natureza básica, descritivo-exploratório, de abordagem quantitativa, com procedimentos de pesquisa bibliográfica e documental, teve como objetivo identificar os desafios e as tendências na área de GP observadas no contexto brasileiro no período de 2019-2025, tendo por base os relatórios “Tendências Gestão de Pessoas”, produzidos, anualmente, pelo Instituto *Great Place to Work (GPTW)*. A pesquisa foi conduzida em quatro etapas: (I) seleção de artigos em bases de dados, (II) análise dos relatórios, (III) coleta e análise dos dados e (IV) apresentação dos resultados em gráficos, tabelas e quadros. Os resultados apontaram mudanças significativas nas prioridades e desafios enfrentados pelas organizações brasileiras ao longo do período analisado. Entre 2019 e 2021, destacaram-se preocupações relacionadas à estruturação de processos tradicionais de RH, criação da marca empregadora (*Employer Branding*), transformação digital e flexibilização das formas de trabalho. A partir de 2020, com a pandemia da Covid-19, a necessidade de implementar o trabalho remoto, adotar formatos híbridos e garantir uma comunicação interna eficiente tornou-se central, ao lado do desenvolvimento de lideranças capazes de gerir equipes em novos contextos. A partir de 2022, emergiram com maior intensidade temas ligados ao bem-estar e à saúde mental dos colaboradores, evidenciando uma ampliação da responsabilidade organizacional para além da produtividade. Comunicação interna, saúde mental e desenvolvimento de lideranças mantiveram-se como os principais desafios de 2022 a 2024, refletindo a necessidade de conciliar tecnologia, cultura organizacional e cuidado com as pessoas. Em 2025, observa-se a consolidação dessas tendências, com ênfase em desenvolvimento e capacitação de lideranças (40%), saúde mental (31%) e manutenção da cultura organizacional (25%). No campo das prioridades, *People Analytics*, *Employer Branding* e Transformação Digital foram centrais em 2019, mas, gradualmente, perderam espaço para aspectos ligados à experiência do colaborador, cultura organizacional e engajamento. Desde 2021, o desenvolvimento da liderança e a comunicação interna ganharam destaque crescente, consolidando-se como prioridades absolutas até 2025. Essa evolução indica que a área de GP no Brasil caminha de uma abordagem técnica-operacional para uma perspectiva mais estratégica, centrada na experiência humana, no equilíbrio entre trabalho e bem-estar e na formação de líderes capazes de sustentar culturas organizacionais inovadoras e

inclusivas. Em termos de contribuições, o estudo oferece uma leitura histórica e comparativa das transformações em GP no Brasil, permitindo compreender como eventos globais e tendências sociais impactaram a gestão do capital humano. Academicamente, contribui para o avanço das discussões sobre gestão estratégica de pessoas, cultura organizacional e bem-estar no trabalho. Na prática, fornece subsídios para gestores e profissionais de RH na formulação de políticas que conciliem tecnologia, engajamento e saúde mental, favorecendo ambientes de trabalho mais resilientes, inovadores e humanizados.

Palavras-Chave: Capital Humano; Gestão Estratégica de Pessoas; Moderna Gestão de Pessoas; Recursos Humanos.

Referências

BARBIERI, U. F. **Gestão de pessoas nas organizações:** o talento humano na sociedade da informação. São Paulo: Atlas, 2014.

CHIAVENATO, I. **Recursos Humanos:** o capital humano das organizações. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2023.

FISCHER, A. L. **Um resgate conceitual e histórico dos modelos de gestão de pessoas.** In: FLEURY, M. T. L. (Org.). *As pessoas na organização.* Rio de Janeiro: Gente, 2002.

GIL, A. C. **Métodos e técnicas de pesquisa social.** 7. ed. São Paulo: Atlas, 2019.

GREAT PLACE TO WORK. **Relatório “Tendências Gestão de Pessoas”.** 2024. Disponível em: <https://gptw.com.br/conteudo/>. Acesso em: 23 set. 2025.

LIMA, V. L. C.; FREITAS, M. C. A importância da Gestão de Pessoas no ambiente organizacional. **Revista de Casos e Consultoria**, v. 13, n. 1, 2022. Disponível em: <https://periodicos.ufrn.br/casoseconsultoria/article/view/28809/15907>. Acesso em: 23 set. 2023.

MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. **Fundamentos de metodologia científica.** 5. ed. São Paulo: Atlas, 2003.

PRODANOV, C. C.; FREITAS, E. C. **Metodologia do trabalho científico:** métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico. 2. ed. Novo Hamburgo: Feevale, 2013.

SANTOS, N. M. *et al.* A importância da Gestão de Pessoas para o sucesso de uma organização. **Id on Line Revista de Psicologia**, v. 17, n. 66, p. 384-400, maio 2023. Disponível em: <https://idonline.emnuvens.com.br/id/article/view/3671>. Acesso em: 23 set. 2023.

VII Simpósio de Estudos em Pessoas e Organizações – SEPO
Juiz de Fora – 01 de novembro de 2025

VIEIRA, L.; CARVALHO, N. M. R. A Importância da Gestão de Pessoas nas Organizações. **Humanidades & Inovação**, v. 1, n. 2, p. 84-89, jan./jul. 2015. Disponível em: <https://revista.unitins.br/index.php/humanidadeseinovacao/article/view/16>. Acesso em: 23 set. 2023.

Como as inteligências artificiais impactam na Gestão de Pessoas?

Luísa Rezende Henriques Matias
Thiago Gomes de Almeida

Resumo expandido:

Atualmente, as empresas operam em um cenário concorrido, volátil e dinâmico (Wang; Zhang; Zhao, 2025), o que as obriga a buscar constantemente novas formas de manter sua competitividade (Cândido; Souza, 2015; Castro, Basques, 2025). Para atender as demandas mercadológicas, as organizações têm incorporado cada vez mais o uso de tecnologias emergentes, como a Inteligência Artificial (IA), para processar informação, executar tarefas resolver problemas e tomar decisões. O uso dessas novas tecnologias traz consideráveis pontos positivos, tais como a redução da carga operacional e dos custos de produção, aumento da produtividade e uma maior qualidade dos produtos e serviços. Conseqüentemente, diversos segmentos empresariais têm recorrido ao uso de Inteligência Artificial em suas práticas e processos (Giraud, 2024). No caso da área de Gestão de Recursos Humanos, a IA otimiza processos de buscas por candidatos, filtragem de currículos, maior controle de produtividade e individualização da aprendizagem, através da adaptação de conhecimentos para diferentes cargos dentro da empresa, entre outras inovações (Maity, 2019). Apesar disso, quando o uso dessas ferramentas automatiza os processos de tomada de decisão, sem que haja um conhecimento adequado sobre seus métodos e critérios, podem surgir problemas relacionados à falta de transparência e compreensão das ações tomadas. Nessa condição, os profissionais podem aceitar as recomendações de forma acrítica, baseados em dados enviesados que podem contribuir para reforçar desigualdades existentes (Gerlisch, 2025). Além disso, estudos revelam que existe uma relação negativa entre o uso da Inteligência Artificial e a habilidade de pensamento crítico. Dessa maneira, o uso contínuo dessa ferramenta para formulação de decisões, pode influenciar os processos cognitivos dos profissionais, diminuindo a sua tomada de decisão de forma independente (Gerlisch, 2025). Apesar do interesse crescente pelo tema, seus efeitos na área de Gestão de Pessoas permanecem incompletos e desconhecidos (Giraud, 2024). Por essa razão, levanta-se a seguinte questão: Quais os impactos da Inteligência Artificial na Gestão de Pessoas? Desse modo, este estudo sugerido pretende realizar uma pesquisa de caráter qualitativo, através de um grupo focal com gestores de empresas brasileiras para esclarecer os fatores que podem equilibrar o uso da Inteligência Artificial na tomada de decisão (Ressel et al., 2008). Espera-se com este estudo, contribuir para a literatura ao ampliar o conhecimento sobre os impactos da Inteligência Artificial na área de Gestão de Pessoas. Além disso, espera-se colaborar socialmente fomentando o uso responsável da Inteligência Artificial de forma igualitária, estratégica e consciente, sobretudo na área de Gestão de Pessoas.

Palavras-Chave: Gestão de Pessoas; Inteligência Artificial; Tomada de Decisão.

Referências

CÂNDIDO, Ana Clara; SOUZA, Cristina. A adoção de práticas de inovação aberta pelas pequenas e médias empresas: um estudo empírico. *Revista Tecnologia e Sociedade*, Curitiba, v. 11, n. 23, p. 1-15, 2015. ISSN 1984-3526. Disponível em: <https://periodicos.utfpr.edu.br/rts/article/view/2015>.

CASTRO, José Márcio de; BASQUES, Paula Valadares. Mudança e inovação organizacional: estudo sobre empresa familiar de base tecnológica. *Revista de Administração Mackenzie*, São Paulo, v. 21, n. 6, p. 1-28, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1590/1678-6971/eRAMG200087>

DIMA, J.; GILBERT, M.-H.; DEXTRAS-GAUTHIER, J.; GIRAUD, L. The effects of artificial intelligence on human resource activities and the roles of the human resource triad: opportunities and challenges. *Frontiers in Psychology*, v. 15, e1360401, 2024. DOI: 10.3389/fpsyg.2024.1360401.

FENTON, E. M.; PETTIGREW, A. M. Theoretical perspectives on new forms of organizing. In: PETTIGREW, A. M.; FENTON, E. M. (org.). *The innovating organization*. London: Sage, 2000. p. 1-46. DOI: 10.4135/9781446219379.n1.

GERLICH, Michael. Ferramentas de IA na sociedade: impactos na descarga cognitiva e no futuro do pensamento crítico. *Societies*, v. 15, n. 1, p. 6, 2025. DOI: <https://doi.org/10.3390/soc15010006>.

MAITY, Souvik. Identificando oportunidades para inteligência artificial na evolução das práticas de treinamento e desenvolvimento. *Journal of Management Development*, v. 38, n. 8, p. 651-663, 2019.

RESSEL, L. B.; BECK, C. L. C.; GUALDA, D. M. R.; HOFFMANN, I. C.; SILVA, R. M. D.; SEHNEM, G. D. O uso do grupo focal em pesquisa qualitativa. *Texto & Contexto Enfermagem*, v. 17, n. 4, p. 779-786, 2008.

WANG, J.; ZHANG, J.; ZHAO, Y. Strategic HRM and SME innovation: a chain mechanism of learning-resilience pathway and nonlinear environmental dynamism. *Frontiers in Psychology*, [S.l.], v. –, p. –, 10 jun. 2025. DOI: 10.3389/fpsyg.2025.1584489. Disponível em: <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2025.1584489/full>. Acesso em: 24 set. 2025.

Entre Sonhos e Estratégias: Planejamento de Carreira como Ferramenta Didático-Pedagógica para a Consolidação da Identidade Profissional de Estudantes da Área da Saúde

Júlio Cesar da Silva

Resumo expandido:

O Planejamento de Carreira é um elemento fundamental na trajetória profissional, pois possibilita ao indivíduo estruturar um Projeto de Vida alinhado a seus valores, competências e aspirações. Durante a graduação, a construção do Plano de Carreira deve ser um processo vivo e integrado à vida acadêmica, incentivando uma postura ativa diante das decisões de carreira e promovendo maior alinhamento entre os propósitos individuais e as oportunidades do mercado. Este estudo apresenta uma experiência pedagógica desenvolvida na disciplina “Extensão I – Vida e Carreira”, realizada no primeiro semestre de 2025 com 21 estudantes dos cursos de Biomedicina, Estética e Cosmética, Farmácia, Fisioterapia e Nutrição de um centro universitário localizado no município de Valença-RJ. A prática consistiu na elaboração individual de Planos de Carreira, buscando estimular o autoconhecimento, a definição de metas profissionais e o protagonismo na gestão da trajetória acadêmica e profissional dos participantes. O objetivo principal foi capacitar os estudantes a planejar e implementar de forma estratégica seus projetos de carreira, articulando competências pessoais e profissionais às demandas do mercado de trabalho contemporâneo. Para atingir esse propósito, adotou-se a metodologia “Aprendizagem Baseada em Desafios”, no modelo *Hands On*, aplicada em dez encontros síncronos, realizados em formato remoto, complementados por atividades no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) da disciplina. A experiência foi organizada em três fases – Envolver, Investigar e Agir — nas quais os estudantes realizaram leituras, sínteses de materiais, definição de questão norteadora, elaboração de Plano de Trabalho e construção do Plano de Carreira. Foram utilizadas diversas ferramentas de apoio, como Missão e Valores, Curtograma, Roda da Vida, Âncoras de Carreira, Teste *DISC*, além de instrumentos de análise externa, como a Matriz *SWOT* e a Análise *PESTEL*, e de operacionalização de metas, como Método *SMART*, Ferramenta *5W3H* e Mapa de Competências. Após a entrega dos Planos de Carreira, verificou-se, por meio de *feedbacks*, que os estudantes alcançaram avanços significativos no reconhecimento de suas competências, valores e objetivos, bem como maior clareza na definição de metas de curto, médio e longo prazo. As análises estratégicas realizadas permitiram ampliar a visão sobre as possibilidades de atuação em diferentes campos, como clínica, pesquisa, docência, indústria e empreendedorismo. A aplicação das ferramentas favoreceu a construção de planos de ação concretos e realistas, além de estimular reflexões sobre a importância do equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Os relatos finais e as autoavaliações destacaram aumento da confiança, da motivação e da capacidade de tomar

decisões de forma mais consciente e fundamentada. Conclui-se que a combinação de metodologias ativas e instrumentos estruturados foi eficaz na promoção de aprendizagem significativa, contribuindo para o desenvolvimento da autonomia, do pensamento crítico e da proatividade dos estudantes. A avaliação com rubrica, disponibilizada no AVA, reforçou a transparência do processo e proporcionou *feedback* construtivo ao longo das etapas. Como impacto, a atividade se mostrou relevante para a formação integral dos futuros profissionais de saúde, fortalecendo a empregabilidade, a resiliência diante das incertezas do mercado e a disposição para assumir o papel de protagonista em suas trajetórias.

Palavras-Chave: Futuro Profissional; Gestão de Carreira; Mercado de Trabalho; Plano de Carreira.

Referências

AMATO, H. **Planejamento e Gestão de Carreira**. Catho, 2020. Disponível em: <https://www.catho.com.br/carreira-sucesso/category/carreira/>. Acesso em: 20 set. 2025.

CORTELLA, M. S. **Alice no País das Maravilhas e Matriz**. Youtube, 2019 [6m12s]. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=dpp3XFtXnw&t=318s>. Acesso em: 20 set. 2025.

DRUCKER, P. F. **The practice of management**. Londres: Harper & Row, 2006.

DUTRA, J. S. **Administração de Carreiras: uma proposta para repensar a gestão das pessoas**. São Paulo: Atlas, 1996.

DUTRA, J. S. **Gestão de carreiras na empresa contemporânea**. São Paulo: Atlas, 2010.

LIMONGI-FRANÇA, A. C. **Práticas de Recursos Humanos: conceitos, ferramentas e procedimentos**. São Paulo: Atlas, 2007.

MELLO, C. M.; ALMEIDA NETO, J. R. M.; PETRILLO, R. P. **Aprendizagem Baseada em Desafios**. Rio de Janeiro: Processo, 2023.

MOREIRA, A. L. R.; SILVA, D. M. O. Carreira: caminhos e destinos. In: CANELLA, V. B.; CAETANO, B. M. S. (org.). **Gestão de carreira, estudos e nuances das experiências profissionais**. Ituiutaba, Mg: Zion, 2023.

NURAP. **Plano de Carreira**. Nurap, 2020. Disponível em: <https://nurap.org.br/>. Acesso em: 20 set. 2025.

VII Simpósio de Estudos em Pessoas e Organizações – SEPO
Juiz de Fora – 01 de novembro de 2025

OLIVEIRA, D. P. R. Como elaborar um plano de carreira para ser um profissional bem-sucedido. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2018.

Valorização estratégica do RH: Subsistemas, comprometimento e geração de receita nas organizações

Dayane Cristiane Sell Avezani de Paula
Tatiana Dornelas de Oliveira Mendes

Resumo expandido:

Este trabalho, ainda em desenvolvimento, discute o papel estratégico da área de Recursos Humanos (RH) como geradora de valor econômico não apenas indireto, mas também direto para as organizações, com base na Teoria do Comprometimento Organizacional. Tradicionalmente concebido como um setor de suporte associado a custos, o RH tem passado por um processo de ressignificação, sendo cada vez mais reconhecido como elemento central na geração de resultados financeiros mensuráveis. Evidências apontam que subsistemas como Treinamento e Desenvolvimento, Recrutamento e Seleção, além de Metas e Remuneração Variável, constituem investimentos capazes de contribuir diretamente para a performance organizacional (Jiang et al., 2012; Ployhart, Kim & Ryan, 2021). A abordagem tridimensional de Allen e Meyer (1990) destaca que colaboradores com alto comprometimento afetivo tendem a apresentar maior esforço discricionário, menor absenteísmo e menor rotatividade. Quando traduzidos em métricas organizacionais, esses comportamentos impactam diretamente os indicadores de produtividade, eficiência e receita. O modelo AMO (habilidades, motivação e oportunidades), conforme proposto por Jiang et al. (2022), complementa essa perspectiva ao demonstrar que práticas estruturadas de gestão de pessoas criam as condições necessárias para que o comprometimento atue como elo entre RH e desempenho financeiro. No subsistema de Treinamento e Desenvolvimento, meta-análises indicam que programas alinhados à estratégia empresarial elevam a qualidade dos produtos e serviços, reduzem falhas e impulsionam a inovação, o que pode ser monetizado pelo aumento das vendas e pela economia gerada com a redução de retrabalho e desperdícios (Salas et al., 2012). Quanto ao Recrutamento e Seleção, processos seletivos mais eficazes promovem a entrada de colaboradores de alta performance, reduzindo custos com turnover e ampliando o potencial de receita por colaborador (Ployhart, Kim & Ryan, 2021). Já as práticas de Metas e Remuneração Variável, quando bem estruturadas e alinhadas a indicadores estratégicos, fomentam o engajamento e criam um ciclo virtuoso entre desempenho e resultado financeiro. No entanto, autores como Kuvaas, Buch e Dysvik (2020) alertam que a gestão por metas e recompensas deve ser equilibrada, a fim de não comprometer a motivação intrínseca nem enfraquecer o comprometimento afetivo dos colaboradores. A literatura sobre Gestão de Recursos Humanos também destaca a importância dos *High-Performance Work Systems* (HPWS), que integram práticas como seleção criteriosa, capacitação contínua e incentivos alinhados, promovendo ambientes organizacionais favoráveis ao comprometimento e ao desempenho financeiro superior (Jiang et al., 2022). Do ponto de vista metodológico, este estudo adotará uma abordagem qualitativa, de natureza exploratória, com revisão sistemática da literatura como etapa inicial. A pesquisa prevê também a realização de entrevistas semiestruturadas com profissionais da área de RH, a fim de identificar percepções sobre

práticas estratégicas e sua relação com indicadores de desempenho organizacional. A análise dos dados seguirá a técnica de análise de conteúdo.

Palavras Chaves: Recursos Humanos; Comprometimento Organizacional; Geração de Receita.

Referências

ALLEN, N. J.; MEYER, J. P. The measurement and antecedents of affective, continuance and normative commitment to the organization. *Journal of Occupational Psychology*, v. 63, n. 1, p. 1-18, 1990.

JIANG, K.; HU, J.; BAER, J.; LEPAK, D. High-performance work systems and organizational effectiveness: The mediating role of social capital. *Academy of Management Review*, v. 47, n. 2, p. 208-229, 2022.

JIANG, K.; LEPAK, D. P.; HU, J.; BAER, J. C. How does human resource management influence organizational outcomes? A meta-analytic investigation of mediating mechanisms. *Academy of Management Journal*, v. 55, n. 6, p. 1264-1294, 2012.

KUVAAS, B.; BUCH, R.; DYSVIK, A. Performance management: Perceiving goals as invariable and performance-based pay as controlling. *Human Resource Management*, v. 59, n. 1, p. 3-18, 2020.

PLOYHART, R. E.; KIM, Y.; RYAN, A. M. Staffing in the 21st century: New challenges and strategic opportunities. *Journal of Management*, v. 47, n. 1, p. 333-360, 2021.

SALAS, E.; TANNENBAUM, S. I.; KRAIGER, K.; SMITH-JENTSCH, K. A. The science of training and development in organizations: What matters in practice. *Psychological Science in the Public Interest*, v. 13, n. 2, p. 74-101, 2012.

VII Simpósio de Estudos em Pessoas e Organizações – SEPO
Juiz de Fora – 01 de novembro de 2025

TRABALHOS DA LINHA DE PESQUISA
COMPORTAMENTO HUMANO NAS ORGANIZAÇÕES (CHO)

Análise dos fatores psicossociais no trabalho: um estudo de caso em uma organização hoteleira em reestruturação

Frederico Azevedo Alvim Assis
Alexssandra Menezes Nepomoceno
Helena Vani Rodrigues
Gabriella Nogueira Lopes

Resumo:

Este artigo apresenta os resultados de uma investigação sobre os fatores psicossociais que impactam os funcionários de uma organização hoteleira em Goiânia-GO, a qual se encontra em processo de reestruturação física e organizacional. O estudo buscou identificar as principais fontes de estresse e os aspectos que influenciam a qualidade de vida no trabalho (QVT) e a impulsividade dos funcionários. A metodologia adotou uma abordagem qualitativa e descritiva, com a aplicação dos instrumentos: Escala de Vulnerabilidade ao Estresse no Trabalho (EVENT), Escala de Avaliação da Impulsividade (EsAVI) e Escala de Qualidade de Vida no Trabalho (Escala QVT) a um grupo de camareiras. Os resultados revelaram uma contradição: embora os participantes da pesquisa percebam um bom nível de integração, respeito e autonomia (45%), eles também apresentam elevados níveis de estresse decorrentes da pressão no trabalho (50%) e dificuldades relacionadas ao controle cognitivo (40%). Esses resultados apontam para a necessidade de intervenções focadas na melhoria da comunicação, no alinhamento de metas e no suporte emocional, visando promover um ambiente laboral mais saudável e produtivo. O estudo reforça a importância da atuação do psicólogo organizacional na análise e intervenção sobre as dinâmicas psicossociais no contexto do trabalho.

Palavras-Chave: Fatores Psicossociais, Qualidade de Vida no Trabalho, Estresse, Psicologia Organizacional.

Introdução

A Psicologia Organizacional e do Trabalho (POT) é uma área fundamental para a compreensão dos fenômenos relacionados ao comportamento humano no ambiente corporativo, abrangendo temas como cultura, clima organizacional e qualidade de vida (Santos, 2024). De acordo com Zanelli (2002), a POT tem, como propósito, estudar cientificamente o comportamento humano em organizações de trabalho, aplicando princípios e métodos psicológicos para compreender a interação entre as características do trabalhador, a natureza do trabalho, a estrutura organizacional e o ambiente externo. Assim, a atuação do psicólogo organizacional vai além da gestão de pessoas, exigindo uma compreensão crítica da

realidade institucional para intervir de forma ética e contextualizada, promovendo o bem-estar e a saúde dos trabalhadores (Silva e Silva, 2025). Nesse contexto, a investigação dos fatores psicossociais se torna crucial, especialmente em organizações que passam por mudanças significativas, como é o caso do Hotel Azul (nome fictício, preservando o sigilo da pesquisa), um hotel em processo de reestruturação física e organizacional.

A transição e a implementação de novos serviços podem gerar pressões e desafios que afetam diretamente a saúde emocional e o desempenho dos funcionários. Diante disso, a questão central desta pesquisa foi: quais são os principais fatores psicossociais que impactam o bem-estar e a saúde mental dos funcionários do Hotel Azul durante seu processo de reestruturação? O objetivo foi analisar os fatores psicossociais que influenciam a percepção dos funcionários sobre o ambiente de trabalho no hotel investigado. Como objetivos específicos, buscou-se: (a) identificar os principais fatores geradores de estresse no ambiente de trabalho; (b) avaliar o nível de impulsividade e controle cognitivo dos funcionários; (c) mensurar a percepção sobre a qualidade de vida no trabalho (QVT); e (d) propor ações de melhoria com base nos resultados encontrados.

Para alcançar tais objetivos, os procedimentos metodológicos incluíram uma abordagem qualitativa e descritiva, baseada em observação participante, entrevistas informais e aplicação de escalas (cujos dados obtidos foram submetidos a análises estatísticas descritivas). Foram aplicados três instrumentos específicos: a Escala de Vulnerabilidade ao Estresse no Trabalho (EVENT) validada por Sisto et al (2024), a Escala de Avaliação da Impulsividade (EsAvI), validada por Rueda e Ávila-Batista (2012), e a Escala de Avaliação da Qualidade de Vida no Trabalho (Escala-QVT), desenvolvida por Rueda (2016). A aplicação dessas ferramentas permitiu uma análise aprofundada dos principais desafios enfrentados pelos funcionários que participaram deste estudo.

A pesquisa foi realizada, portanto, com 19 funcionários do Hotel Azul. O hotel, fundado em 2024, no momento da pesquisa estava em um processo ativo de reestruturação, visando modernizar sua estrutura e ampliar seus serviços. A aplicação dos instrumentos foi realizada de forma individual, garantindo o sigilo das respostas e buscando obter um diagnóstico fidedigno do clima e das percepções dos funcionários sobre seu ambiente de trabalho.

A importância de investigar os fatores psicossociais, no contexto do hotel, reside na necessidade de compreender como as dinâmicas de pressão, as relações interpessoais e as condições de trabalho afetam a saúde dos funcionários. Um diagnóstico preciso permite o desenvolvimento de estratégias que não apenas mitigam os riscos psicossociais, como o estresse e o esgotamento, mas também promovem um clima organizacional mais saudável e produtivo, alinhado aos valores de valorização das pessoas defendidos pela empresa.

Fundamentação Teórica

A Psicologia Organizacional e do Trabalho (POT) é um campo dedicado a compreender e intervir nas complexas relações entre os indivíduos e as organizações, focando no comportamento humano em ambientes laborais para promover o desenvolvimento saudável tanto dos funcionários quanto das instituições. Seu objetivo é melhorar a qualidade de vida dos funcionários e, conseqüentemente, aumentar a eficiência e a produtividade das empresas (Spector, 2010). A produção científica na área tem demonstrado uma preocupação crescente com temas como bem-estar, clima organizacional, saúde mental e inovação na gestão de pessoas, reforçando a importância de uma atuação estratégica e sistêmica (Silva e Silva, 2025). Conforme afirmam Brandão et al. (2014), a atuação do psicólogo organizacional e do trabalho tem se ampliado, demandando uma visão crítica e uma postura ética que considere as transformações sociais e organizacionais em curso. Isso reforça a necessidade de uma atuação profissional que articule as demandas institucionais com as necessidades humanas.

A prática do psicólogo organizacional não deve se limitar a funções operacionais, como recrutamento e seleção, mas também promover reflexões sobre os sentidos do trabalho, as dinâmicas de poder e os processos de subjetivação no ambiente corporativo. A realidade institucional é construída por meio de normas, valores e relações de poder que orientam comportamentos (Santos, 2024). Nesse cenário, o psicólogo precisa interpretar criticamente os contextos para promover transformações significativas. Zanelli (2002) destaca que "o psicólogo precisa desenvolver uma postura investigativa e analítica frente às organizações, atuando com base em referenciais técnicos e éticos que lhe permitam compreender e intervir na realidade do trabalho". A partir dessa perspectiva, a análise crítica das relações humanas e dos processos organizacionais se torna fundamental para promover ações pautadas na ética e no respeito às individualidades.

No que tange à saúde do trabalhador, os fatores psicossociais no ambiente de trabalho emergem como um desafio central. De acordo com Jacob, Teixeira e Santos (2024), o cotidiano das organizações é permeado por situações que podem representar riscos à saúde, transformando um espaço que deveria ser de dignificação em um local favorável ao desenvolvimento de enfermidades, especialmente as que afetam a saúde mental. Fatores como práticas agressivas, individualismo, condições adversas e jornadas excessivas são amplamente documentados como contribuintes para o adoecimento mental (Mendes, 2019). Nesse contexto, o estresse ocupacional é um dos principais problemas. O trabalho industrial, por exemplo, com suas intensas demandas físicas e mentais, pode ser um fator significativo de estresse (Glina et al, 2020). A pressão por produtividade e a sobrecarga de trabalho, resultantes de jornadas excessivas sem tempo adequado para recuperação, podem levar ao estresse crônico e à Síndrome de Burnout (Oliveira, 2022; Kahn et al, 2023). Sisto et al. (2024) apontam que o estresse gerado pela pressão no ambiente de trabalho pode levar a conseqüências graves, como sofrimento psíquico, adoecimento e desmotivação.

Outro conceito relevante é a impulsividade, que, segundo Rueda e Ávila-Batista (2012), pode estar associada à falta de controle cognitivo e à ansiedade, levando os funcionários a agirem sem avaliar as conseqüências de seus atos. Essa condição pode ser

gerada por falhas na comunicação ou supervisão inadequada (Rueda, 2012). A dificuldade em regular pensamentos, comportamentos e emoções, na observação de Rueda (2016), se reflete diretamente na execução das tarefas diárias, que passam a ser realizadas "no automático" quando a memória de trabalho não está funcionando plenamente. O estresse detectado no ambiente de trabalho pode afetar diretamente esse controle cognitivo, pois a pressão por resultados rápidos pode induzir a um estado de ansiedade que dificulta o planejamento e a execução cuidadosa das tarefas.

Em contrapartida, a Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) busca avaliar a satisfação dos funcionários em múltiplos aspectos, como valorização, autonomia, segurança e relações interpessoais. Para Rueda (2016), a QVT é um indicador crucial do bem-estar físico, mental e social no trabalho, beneficiando tanto o funcionário quanto a organização, uma vez que um funcionário satisfeito e emocionalmente saudável tende a ser mais produtivo e engajado. A preocupação com a QVT tem se expandido para além da saúde física, dedicando-se também à saúde mental dos funcionários (Todorov e Hanna, 2010). Empresas que investem na qualidade de vida de seus funcionários, buscando harmonizar a vida profissional e pessoal, observam uma redução na rotatividade e um aumento no reconhecimento da equipe. A teoria de Herzberg (1959, apud Sisto, 2024), com seus fatores motivacionais (como reconhecimento e responsabilidade) e higiênicos (como salário e condições de trabalho), corrobora essa visão, argumentando que estímulos positivos da gestão contribuem diretamente para a saúde emocional e psicológica no ambiente organizacional. A promoção de um clima organizacional positivo, caracterizado por um ambiente construtivo e favorável, é, portanto, imperativa para o bem-estar do capital humano da empresa (Ding e Gabriel, 2019).

Fatores psicossociais analisados neste estudo

A compreensão dos processos psicossociais no ambiente laboral é fundamental para promover a saúde mental, o bem-estar dos funcionários e a eficiência organizacional (Silva e Silva, 2025). A pesquisa realizada na empresa Hotel Azul analisou um conjunto de fenômenos inter-relacionados: a vulnerabilidade ao estresse no contexto do trabalho, a impulsividade e seus potenciais desdobramentos em conflitos, e a qualidade de vida no trabalho (QVT). Para isso, foram utilizados instrumentos psicométricos específicos: a Escala de Vulnerabilidade ao Estresse no Trabalho (EVENT), a Escala de Avaliação da Impulsividade (EsAvI) e a Escala de Avaliação da Qualidade de Vida no Trabalho (Escala-QVT).

O estresse é um construto amplamente pesquisado devido ao seu impacto na qualidade de vida pessoal, social e ocupacional (Araújo, Graça e Araújo, 2003). Embora não haja um consenso absoluto sobre sua definição, as abordagens teóricas o compreendem de diferentes maneiras (Takashi, Sisto e Cecilio-Fernandes, 2014). Sisto et al (2008) definem o estresse como a resposta do organismo a uma demanda superior à sua capacidade, provocando consequências cognitivas e somáticas. Os mesmos autores apontam que o estresse também é compreendido com focos na resposta fisiológica e emocional do organismo, nas características aversivas do ambiente (estímulo) ou a interação entre ambos. Assim, o estresse

está associado a inúmeros problemas de saúde física e mental, podendo ser tanto um fator de risco quanto um produto de problemas pessoais, familiares, sociais ou profissionais.

Nos contextos de trabalho, o estresse emerge de estímulos físicos (ruído e tarefas repetitivas, p.ex.) e psicossociais (medo de punição, conflitos interpessoais e competitividade, p.ex.) que exigem do indivíduo respostas adaptativas incompatíveis com seu padrão cognitivo ou repertório comportamental (Sisto et al, 2008). Fatores como a cultura organizacional, a pressão por resultados, a falta de perspectiva e a baixa autonomia também são elementos desencadeadores de estresse (Peterson e Wilson, 2002; Witter, 2003; Sá, 2024). Os efeitos deletérios do estresse para as empresas são significativos, manifestando-se em absenteísmo, baixa produtividade e insatisfação, o que gera prejuízos econômicos para as organizações (Grunfeld et al., 2005; Elfering et al., 2005). Para o trabalhador, as consequências incluem alterações cognitivas, diminuição da motivação, depressão, transtornos psicossomáticos, entre outros (Takashi, Sisto e Cecilio-Fernandes, 2014).

O conceito de vulnerabilidade ao estresse refere-se à suscetibilidade de certos indivíduos ou grupos a determinados estressores (Takashi, Sisto e Cecilio-Fernandes, 2014). Analisar essa vulnerabilidade é compreender o contexto em que uma pessoa se torna mais suscetível a fatores como, por exemplo, sobrecarga de trabalho ou problemas com a chefia.

Para avaliar a vulnerabilidade ao estresse no trabalho, foi utilizada a Escala de Vulnerabilidade ao Estresse no Trabalho (EVENT). Este instrumento, desenvolvido e validado por Sisto et al (2024), tem como objetivo avaliar como as situações rotineiras do trabalho influenciam o comportamento dos indivíduos, caracterizando sua vulnerabilidade (Santos, 2024). A escala é composta por 40 itens e se estrutura em três fatores principais:

1. Clima e funcionamento organizacional: Abrange aspectos como ambiente físico inadequado, chefia despreparada, falta de oportunidades de progresso na carreira, falta de plano de cargos e salários, comunicação falha com a chefia e falta de valorização. No estudo realizado, a análise deste fator buscou identificar se as queixas dos funcionários são relacionadas às relações com a chefia, convivência com colegas, salários, oportunidades de crescimento ou falta de propósito nas tarefas.

2. Pressão no trabalho: Este fator é composto por itens que medem o acúmulo de funções e de trabalho, excesso de responsabilidade, prazos curtos para a realização de tarefas e a necessidade de atender a muitas pessoas simultaneamente. A análise deste fator buscou verificar se havia sobrecarga de obrigações, prazos curtos, excesso de advertências ou horas extras, impactando a qualidade da produção dos funcionários.

3. Infraestrutura e rotina: Inclui itens relacionados a equipamentos precários, problemas com o ambiente físico (como iluminação), mudanças nas horas de trabalho, de chefia ou no status financeiro, e pouca cooperação da equipe. A análise deste fator visou reconhecer a necessidade de melhorias nas instalações e equipamentos para garantir o conforto e prevenir danos à saúde física dos funcionários.

A EVENT permite, portanto, diagnosticar o nível de inadaptação dos funcionários ao ambiente de trabalho e identificar quais setores, cargos ou equipes estão respondendo de forma mais negativa às variáveis que provocam reações indesejadas (Sisto et al, 2024).

Quanto à impulsividade e o possível desencadeamento de conflitos entre os funcionários, é necessário entender que a impulsividade é um traço de personalidade complexo, definido como uma propensão a reações rápidas e não planejadas a estímulos, sem considerar as consequências negativas que podem advir dessas ações (Ávila-Batista e Rueda, 2011). É um fenômeno multidimensional, envolvendo reduzida capacidade de planejamento, problemas atencionais e comportamentos de risco (Leshem e Glickson, 2007). Embora nem sempre tenha consequências negativas, podendo estar associada a uma "impulsividade funcional", quando exacerbada, Noronha (2010) aponta que isso pode trazer prejuízos tanto para o indivíduo quanto para a sociedade.

No ambiente de trabalho, a impulsividade pode se manifestar em comportamentos que desencadeiam conflitos (Santos, 2024). Ações impensadas, dificuldade em regular emoções e pensamentos ou a incapacidade de avaliar situações de risco podem comprometer as relações interpessoais e o desempenho das tarefas (Rueda, 2016).

Para analisar este processo, a pesquisa utilizou a Escala de Avaliação da Impulsividade (EsAvI), um inventário desenvolvido por Rueda e Ávila-Batista (2012), que avalia quatro dimensões da impulsividade:

1. Falta de concentração e de persistência: Refere-se à dificuldade de manter o foco em uma tarefa e de dar continuidade ao que foi iniciado (Hauck Filho, Rueda e Pisoni, 2018). Pessoas com alto índice neste fator podem ter dificuldade em lidar com demandas cotidianas e podem se distrair facilmente, o que sugere a necessidade de uma gestão mais participativa e presente para orientar a execução das tarefas. Essa dimensão está associada à baixa conscienciosidade e ao alto neuroticismo (Hang e Kim, 2025).

2. Controle cognitivo: Diz respeito à capacidade de refletir e avaliar as ações antes de agir ou responder a estímulos. Um baixo controle cognitivo pode indicar que as pessoas estão agindo por impulso, sem avaliar efetivamente o que estão fazendo, possivelmente devido à ansiedade ou à falta de clareza sobre os propósitos das tarefas (Hauck Filho, Rueda e Pisoni, 2018).

3. Planejamento futuro: Avalia a capacidade de antecipar consequências e planejar ações com efeitos futuros. Um excesso de planejamento futuro e de expectativas pode desviar a atenção do presente, gerando frustração e mau humor caso as promessas não se concretizem (Ávila-Batista e Rueda, 2011).

4. Audácia e temeridade: Reúne itens que apontam para a incapacidade de avaliar situações que envolvem risco e a busca por novas sensações. Funcionários com alta pontuação neste fator podem não praticar o autocuidado, expondo-se a riscos de acidentes ou colocando outras pessoas e o próprio emprego em perigo (Hauck Filho, Rueda e Pisoni, 2018). Isso pode

indicar a necessidade de promover a conscientização sobre boas condutas no ambiente de trabalho.

A aplicação da EsAvI permite, assim, identificar quais condições são mais "ameaçadoras" e podem levar os funcionários a manifestar irritabilidade e a estabelecer conflitos na empresa.

E, por fim, a Qualidade de Vida no Trabalho (QVT), conforme apresentada por Rueda et al (2013), é um conceito multidimensional e subjetivo, relacionado à percepção que os indivíduos têm sobre suas vidas no contexto laboral e à satisfação de suas necessidades pessoais por meio de suas experiências na organização. Os referidos autores argumentam que QVT abrange desde a satisfação com o cargo até a participação em decisões, autonomia, e o desenvolvimento pessoal e profissional. Um dos modelos teóricos mais utilizados para compreender a QVT é o de Walton (1973, apud Rueda et al, 2013), que propõe oito categorias, incluindo compensação justa, condições de trabalho seguras, oportunidade de desenvolvimento, integração social e equilíbrio entre vida pessoal e profissional.

A promoção da QVT é estratégica para as empresas, pois um funcionário satisfeito e emocionalmente saudável tende a ser mais produtivo e comprometido (Rueda, 2016).

Para analisar a percepção dos funcionários sobre este tema, a pesquisa empregou a Escala de Avaliação da Qualidade de Vida no Trabalho (Escala-QVT), um instrumento cuja construção e desenvolvimento foram detalhadas por Rueda et al. (2013) e posteriormente validada por Rueda (2016). A escala, baseada no modelo de Walton (1973, apud Rueda et al, 2013), avalia a QVT por meio de quatro fatores:

1. Integração, respeito e autonomia: Avalia a percepção sobre a colaboração e o respeito entre colegas, o respeito aos direitos dos funcionários e a autonomia para realizar o trabalho.

2. Compensação justa e adequada: Agrupa itens relacionados à satisfação com o salário e as políticas de remuneração da organização em troca do trabalho desenvolvido.

3. Incentivo e Suporte: Mede a percepção sobre o incentivo e o suporte que a organização proporciona aos seus funcionários para o desenvolvimento de suas tarefas, como treinamentos, cursos e planejamento de atividades.

4. Possibilidades de Lazer e Convívio Social: Refere-se à percepção de que o trabalho permite um equilíbrio saudável com a vida pessoal, familiar e social, sem que a carga horária ou a jornada de trabalho interfiram negativamente nesses âmbitos.

A análise da QVT, de acordo com Rueda et al (2013), revela os aspectos que os funcionários mais valorizam na empresa, fornecendo aos gestores indicadores importantes para fortalecer os vínculos e o comprometimento da equipe com os objetivos organizacionais.

Em suma, a mensuração integrada do estresse, da impulsividade e da Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) oferece um diagnóstico abrangente da saúde psicossocial no ambiente organizacional (Rueda, 2016). A análise da vulnerabilidade ao estresse, realizada

pela escala EVENT, identifica os principais estressores, como a pressão no trabalho, que podem gerar sofrimento psíquico e desmotivação. Concomitantemente, a avaliação da impulsividade por meio da EsAvI revela tendências comportamentais, como a falta de controle cognitivo, que podem desencadear conflitos e impactar a execução das tarefas. Por fim, a mensuração da QVT, com a Escala-QVT apontam os aspectos mais valorizados pelos funcionários, como a integração e o respeito, fornecendo aos gestores indicadores essenciais para fortalecer o comprometimento e promover um ambiente de trabalho mais saudável e produtivo.

O Contexto da Pesquisa

A organização, onde este estudo foi realizado é um hotel que, aqui, é apresentado como “Hotel Azul”. Fundado em 11 de junho de 2024, apresenta um novo projeto de reestruturação e modernização de um espaço anteriormente utilizado como pousada. O hotel é localizado em uma área nobre, em Goiânia – GO.

No momento da pesquisa, o empreendimento contava com 19 funcionários. O ambiente organizacional é caracterizado pelo trabalho em equipe, cordialidade e foco na experiência dos hóspedes, elementos considerados fundamentais para a cultura da instituição, de modo que o posicionamento da marca é guiado por seus princípios institucionais:

Quadro 1. Princípios institucionais do hotel.

Missão	Oferecer serviços de hospedagem com qualidade, acolhimento e responsabilidade, promovendo uma experiência única aos seus hóspedes.
Visão	Ser reconhecido como referência na região em hospitalidade e bem-estar.
Valores	Ética; Respeito; Comprometimento; Inovação e Valorização das pessoas.

Fonte: Dados da pesquisa (2025).

O hotel é associado à Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Goiás (ABIH-GO) e o valor de suas diárias varia entre R\$ 230,00 e R\$ 290,00. Seu público-alvo é diversificado, incluindo hóspedes que vêm para eventos regionais (como pré-carnaval e grandes shows), congressos e pacientes em tratamento médico, especialmente de clínicas e consultórios que ficam próximos ao hotel. Para alcançar esse público, o Hotel Azul mantém parcerias com plataformas digitais de reservas, como Booking.com e Airbnb.

A estrutura física do hotel possui um estilo arquitetônico colonial, preservado apesar das reformas em andamento. O local já foi um convento, o que confere ao espaço um ar tradicional e simbólico. Elementos como um piano, uma capela, um sino dourado e uma árvore com simbolismo religioso foram mantidos como parte do acordo de venda para o atual proprietário do hotel.

A estrutura dispõe de 84 acomodações climatizadas com TV, um salão de eventos em reforma, quiosque de lazer, recepção com loja de conveniência, cozinha, sala de café da manhã e estacionamento com 19 vagas. Uma "casinha da árvore", atualmente usada como escritório da diretoria, está planejada para se tornar o futuro SPA da empresa. A piscina original foi desativada após uma forte chuva, e não há planos de reinstalá-la.

O hotel está em um processo ativo de reestruturação física e organizacional, implementando novos serviços para ampliar seu escopo de atuação. Além da hospedagem tradicional com café da manhã, o projeto visa firmar parcerias para eventos corporativos e introduzir serviços de restaurante à la carte e um SPA.

O organograma do hotel ilustra a sua estrutura hierárquica e funcional, facilitando a compreensão da divisão de setores, responsabilidades e linhas de subordinação. A estrutura é vertical, com uma clara linha de comando desde a diretoria até os níveis operacionais:

Figura 1. Organograma do hotel.

Fonte: Dados da pesquisa (2025).

Quadro 2. Cargos e atribuições no hotel.

Cargos	Atribuições
Diretores	Ocupam a posição de maior autoridade e responsabilidade estratégica na empresa.
Gerente geral	Responsável pela gestão geral de todas as operações do hotel.
Coordenadora Comercial	Supervisiona tanto as atividades comerciais quanto as operações

	da recepção.
Auxiliar de Recepção	Subordinado à Coordenadora Comercial e de Recepção.
Governança	Responsável pela limpeza, arrumação e manutenção das acomodações e áreas comuns.
Camareira	Atuam sob a supervisão da Governança.
Serviços Gerais	Também fazem parte da equipe de Governança.
Administrativo	Exerce as funções de suporte da empresa
Financeiro e RH	Responsáveis pelas finanças e pela gestão de recursos humanos.
Estagiários	Reportam-se ao setor Administrativo.
Departamento A&B (Alimentos e Bebidas)	Responsável pela cozinha e pelos serviços de alimentação.
Cozinheiro	Parte da equipe de A&B.
Auxiliar de cozinha	Subordinado ao Cozinheiro e ao departamento de A&B.
Manutenção	Responsável pela manutenção e reparos das instalações do hotel.

Fonte: Dados da pesquisa (2025).

Métodos da Pesquisa

A presente pesquisa se caracteriza como um estudo de caso, modalidade de investigação que permite analisar profunda e exaustivamente os fatos objetos de estudo, proporcionando um conhecimento amplo e detalhado da realidade pesquisada. Para Yin (2015), o estudo de caso é uma investigação empírica que analisa um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto real, sendo particularmente útil quando os limites entre o fenômeno e o contexto não são claramente evidentes. Esta abordagem é adequada quando se formulam questões do tipo "como" ou "por que" sobre um conjunto de acontecimentos sobre os quais o pesquisador tem pouco ou nenhum controle (Alves-Mazzotti, 2006).

O "caso" em questão é a empresa Hotels Azul, uma organização em processo de reestruturação, cujas dinâmicas psicossociais foram investigadas por meio de múltiplas fontes de evidência, como observação participante, entrevistas e análise documental. A escolha desta abordagem justifica-se pela necessidade de reter as características holísticas de um evento da vida real e compreender fenômenos sociais complexos que não poderiam ser adequadamente explorados por outros métodos (Alves-Mazzotti, 2006; Yin, 2015).

A pesquisa adota um caráter descritivo e exploratório (Oliveira, 2011). Exploratória porque visa proporcionar uma visão geral e maior familiaridade com o fenômeno, buscando desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias sobre os fatores psicossociais no ambiente hoteleiro. Já o objetivo descritivo se concentra em expor com exatidão as características dos fenômenos observados na organização, como os níveis de estresse, impulsividade e qualidade de vida no trabalho, sem, contudo, ter o compromisso de explicar as relações de causa e efeito, embora possa servir de base para tal explicação.

Para a análise quantitativa dos dados coletados através das escalas aplicadas, foi utilizada a estatística descritiva, que tem como finalidade representar de forma sintética e compreensível a informação contida em um conjunto de dados. Este procedimento se concretiza no cálculo de medidas que representam a informação, como a elaboração de

tabelas de frequência e a projeção de gráficos para facilitar a compreensão dos resultados obtidos (Oliveira, 2011).

Análises da organização se basearam na observação sistemática do ambiente, participação em atividades institucionais e análise crítica das práticas observadas. As atividades foram conduzidas ao longo de 36 horas.

Os procedimentos técnicos para a coleta de dados incluíram: entrevistas informais com funcionários e gestores, utilizando um questionário individual; e aplicação de três escalas psicométricas: a Escala de Vulnerabilidade ao Estresse no Trabalho (EVENT), aplicada para identificar o principal fator que promove ou intensifica o estresse entre os funcionários, avaliando três dimensões (Clima e Funcionamento Organizacional, Pressão no Trabalho e Infraestrutura e Rotina); Escala de Avaliação da Impulsividade (EsAvI), utilizada para revelar as condições mais "ameaçadoras" que podem levar à irritabilidade e conflitos (abrangendo fatores como falta de concentração, falta de controle cognitivo, excessivo planejamento futuro e audácia/temeridade) e a Escala da Qualidade de Vida no Trabalho (Escala-QVT), para identificar os aspectos que os funcionários mais valorizam na empresa (integração e autonomia, compensação justa, incentivo e suporte, e possibilidades de lazer e convívio social).

Análise de Dados

A análise dos dados coletados no Hotel Azul revela uma complexa interação entre os fatores psicossociais mensurados. Os resultados obtidos com a aplicação das três escalas demonstram uma dinâmica contraditória, visto que uma percepção positiva sobre o clima organizacional coexiste com altos níveis de estresse e dificuldades de regulação emocional.

O resultado mais proeminente da aplicação da Escala de Vulnerabilidade ao Estresse no Trabalho (EVENT) foi a alta incidência (50%) do fator "Pressão no Trabalho" como principal fonte de estresse entre os funcionários. Este dado indica que o acúmulo de funções, o excesso de responsabilidade e a cobrança por resultados rápidos são os principais gatilhos para o estresse no hotel. Tal cenário está em linha com a literatura, que aponta a pressão por produtividade e a sobrecarga de trabalho como fatores que podem levar ao estresse crônico. Conforme Sisto et al. (2024), essa pressão contínua no ambiente organizacional pode acarretar consequências severas para o trabalhador, como sofrimento psíquico, adoecimento ocupacional e desmotivação.

Gráfico 1. Análise da Vulnerabilidade ao Estresse no Trabalho.

Fonte: Dados da pesquisa (2025).

Este elevado nível de estresse parece impactar diretamente o controle cognitivo dos funcionários. Os dados da Escala de Avaliação da Impulsividade (EsAvI) mostraram que o fator de maior destaque (40%) foi a dificuldade relacionada ao "Controle Cognitivo". Isso sugere que os funcionários estão com dificuldade para regular seus pensamentos, comportamentos e emoções, o que os leva a executar tarefas de forma "automática", sem uma reflexão aprofundada, uma vez que a memória de trabalho pode não estar funcionando plenamente (Rueda e Ávila-Batista, 2012).

Rueda (2012) estabelece uma correlação direta entre o estresse no ambiente de trabalho e a perda de controle cognitivo, explicando que a pressão por resultados pode induzir a um estado de ansiedade que dificulta o planejamento e a execução cuidadosa das tarefas. A falta de controle cognitivo, por sua vez, está associada à impulsividade e pode ser agravada por falhas na comunicação ou supervisão inadequada, levando os funcionários a agirem sem avaliar as consequências de seus atos.

Gráfico 2. Análise da Impulsividade nas relações com colegas no trabalho.

Fonte: Dados da pesquisa (2025).

É possível associar o estresse no ambiente de trabalho (detectado pela EVENT) como condição que possa estar afetando, para Rueda (2012), a falta do controle cognitivo. Essa observação está relacionada à impulsividade e ansiedade, quando os funcionários agem sem pensar, sem avaliar, e como estão fazendo ou não compreendem claramente as tarefas. Isso pode ocorrer, inclusive, por falta de comunicação das tarefas a serem executadas, pode estar ligada, também, a ausência de supervisão ou supervisão repressiva.

De forma paradoxal, a aplicação da Escala de Avaliação da Qualidade de Vida no Trabalho (Escala-QVT) revelou que o fator mais valorizado pelos funcionários (45%) foi "Integração, Respeito e Autonomia".

Este resultado indica uma percepção positiva sobre o respeito aos direitos, a colaboração entre colegas e a autonomia para realizar o trabalho. No entanto, embora esse aspecto seja fundamental, ele não é suficiente para mitigar os efeitos negativos do estresse.

De acordo com Rueda (2016), a QVT é um construto amplo que engloba o bem-estar físico, mental e social, sendo crucial para que o funcionário se sinta satisfeito e saudável. A teoria de Herzberg (1959 apud Rueda, 2016) complementa essa visão, diferenciando fatores higiênicos (como boas condições de trabalho e relações interpessoais) de fatores motivacionais (como reconhecimento e responsabilidade). O alto índice de "Integração, Respeito e Autonomia" pode ser visto como um fator higiênico presente e positivo, mas que não compensa a ausência de outros elementos que poderiam reduzir a "Pressão no Trabalho".

Gráfico 3. Análise da QVT.

Fonte: Dados da pesquisa (2025).

Em síntese, os dados indicam que o estresse gerado pela alta pressão laboral está comprometendo o controle cognitivo dos funcionários, o que pode levar a reações impulsivas e à execução automática de tarefas. Embora o ambiente seja percebido como respeitoso e colaborativo (um pilar importante da QVT), esse fator positivo é ofuscado pela intensidade dos estressores ocupacionais, evidenciando a necessidade de intervenções que equilibrem as demandas do trabalho com o bem-estar dos funcionários.

É pertinente, portanto, considerar a possibilidade de se planejar e implementar medidas de gestão orientadas para prover o equilíbrio emocional, reduzir o estresse ocupacional, melhorar o controle cognitivo e o bem-estar geral das funcionárias do departamento de governança da referida empresa. Também é possível sugerir que seja implementada a elaboração de checklists de tarefas claras e objetivas para diminuir falhas de memória de trabalho; reuniões semanais curtas para alinhamento de tarefas e feedback e, assim, possibilitar a redução de ruídos de comunicação e impulsividade na execução das tarefas. Isso pode ser prevenido com a revisão dos turnos de trabalho na alta temporada; definição de metas realistas e com a participação dos funcionários no planejamento e na definição destas metas. Para tanto, podem ser promovidas palestras, pode ser criado um canal de escuta anônima para que os funcionários possam relatar situações de pressão excessiva ou outro assunto que esteja relacionado ao seu trabalho, como más relações com colega e chefias.

Justamente porque a empresa está sob processo de reestruturação, é possível recomendar que sejam implantadas ações como oferecer cursos de capacitação; treinamento da liderança para desenvolver comunicação assertiva e não violenta; palestras promovidas pelos próprios membros das equipes, ou mesmo conduzidas por um profissional (psicólogo) da área organizacional, para implementação de um programa de apoio emocional, que não vise apenas melhora do estresse no ambiente de trabalho, mas também, para a prevenção contra a possibilidade de conflitos no trabalho. É necessário, para tanto, sensibilizar e conscientizar os gestores de que ambiente de trabalho deve ser um ambiente saudável, colaborativo, respeitoso e agradável. Em outras palavras, é preciso compreender que funcionários emocionalmente saudáveis produzem melhor, conforme Rueda (2016) destaca, contribuindo, diretamente, para o sucesso da organização.

Conclusão

Este estudo teve como objetivo analisar os fatores psicossociais que influenciam a percepção dos funcionários sobre o ambiente de trabalho no Hotel Azul, uma organização em pleno processo de reestruturação física e organizacional. A importância desta pesquisa se concentra na necessidade de compreender como as dinâmicas de pressão, as relações interpessoais e as condições laborais, especialmente em um cenário de mudanças significativas, afetam a saúde dos funcionários. Um diagnóstico preciso é crucial para mitigar riscos psicossociais e promover um clima organizacional mais saudável e produtivo, alinhado aos valores de valorização das pessoas defendidos pela empresa.

Para se investigar quais são os principais fatores psicossociais que impactam o bem-estar e a saúde mental dos funcionários do Hotel Azul durante seu processo de reestruturação, foram identificados os principais fatores geradores de estresse. Também foi possível avaliar o nível de impulsividade e controle cognitivo, além de se mensurar a percepção sobre a qualidade de vida no trabalho para, assim, propor ações de melhoria com base nos resultados obtidos.

A análise dos dados, realizada a partir da aplicação das escalas EVENT, EsAvI e Escala-QVT, permitiu construir um diagnóstico organizacional que revela uma dinâmica complexa e contraditória no trabalho do hotel. Foi identificado que, apesar de um ambiente percebido como positivo, existem pressões significativas que comprometem o bem-estar dos funcionários.

O principal fator gerador de estresse identificado foi a "Pressão no Trabalho", confirmando que a sobrecarga de funções, o excesso de responsabilidade e a cobrança por resultados rápidos são os principais estressores na organização. Conforme aponta a literatura, essa pressão contínua pode levar a consequências severas, como sofrimento psíquico e desmotivação, o que representa um risco significativo para a saúde dos funcionários.

Diretamente relacionado ao estresse, a análise da impulsividade revelou uma dificuldade acentuada no "Controle Cognitivo", sugerindo que a pressão laboral está afetando

a capacidade dos funcionários de regular pensamentos e emoções, levando-os a executar tarefas de forma "automática" e sem a devida reflexão. Tal condição, associada à ansiedade, aumenta o risco de ações impulsivas e conflitos no ambiente de trabalho.

E, de forma paradoxal, a dimensão mais valorizada da Qualidade de Vida no Trabalho foi a "Integração, Respeito e Autonomia". Este resultado demonstra que os funcionários percebem um ambiente de trabalho colaborativo e respeitoso, onde possuem autonomia para realizar suas tarefas. Embora seja um pilar fundamental para a QVT, este fator positivo se mostra insuficiente para neutralizar os impactos negativos gerados pela intensa pressão laboral, evidenciando que boas relações interpessoais não compensam, por si sós, a sobrecarga de trabalho.

O diagnóstico organizacional (resultado geral desta pesquisa) aponta para a necessidade urgente de intervenções focadas no equilíbrio entre as demandas do trabalho e o bem-estar dos funcionários. As recomendações propostas, como a implementação de reconhecimento, a definição de metas realistas e a capacitação das lideranças, visam não apenas mitigar o estresse e melhorar o controle cognitivo, mas também fortalecer o clima organizacional que a empresa já demonstra valorizar, garantindo que o processo de reestruturação resulte em crescimento sustentável, tanto para a organização, quanto para seus funcionários

Foi possível apresentar como recomendações à gestão do Hotel Azul: a implementação do reconhecimento, da realização, e da promoção do senso de responsabilidade pelos bons serviços prestados ou, até mesmo, da apresentação de ideias, dos próprios funcionários, válidas para melhoria do desempenho. É possível sugerir e exemplificar, como ações, para esses fins: praticar mais elogios, podendo ser escritos no grupo de WhatsApp (comunicação interna), ou em murais para o empenho e incentivos dos funcionários; oferecer uma bonificação mensal em dinheiro ou uma cesta básica, vinculada à assiduidade, à excelência na execução de tarefas, ao bom relacionamento com as colegas, e à colaboração em equipe. A implementação de planos de ação, como estes, visa não apenas a redução do estresse no ambiente de trabalho, mas também a promoção de um clima organizacional saudável, que incentive o crescimento pessoal e profissional dos funcionários.

Referências

ALVES-MAZZOTTI, Alda Judith. Usos e abusos dos estudos de caso. Cadernos de Pesquisa, v. 36, n. 129, p. 637-651, set./dez. 2006

ARAÚJO, T. M.; GRAÇA, C. C.; ARAÚJO, E. Estresse ocupacional e saúde: Contribuições do Modelo Demanda-Controlle. Ciência e Saúde Coletiva, v. 8, n. 4, p. 991-1003, 2003

BRANDÃO, Hugo Pena; BORGES-ANDRADE, Jairo Eduardo; ZANELLI, José Carlos; GONDIM, Sônia Maria Guedes. Psicologia organizacional e do trabalho: retrato da produção científica na última década. In: ZANELLI, José Carlos; BASTOS, Antônio Virgílio

Bittencourt; GONDIM, Sônia Maria Guedes (org.). *Psicologia, organizações e trabalho no Brasil*. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2014. p. 25–49.

DING, Yixuan; GABRIEL, Ryan. Equilíbrio trabalho-vida pessoal e seu impacto no bem-estar dos funcionários: uma revisão da literatura. *Revisão de Psicologia da Saúde Ocupacional*, v. 14, n. 2, p. 123-136, 2019.

ELFERING, A.; SEMMER, N. K.; GREBNER, S. Work stress and patient safety: Observer-rated work stressors as predictors of characteristics of safety-related events reported by Young nurses. *Ergonomics*, v. 49, n.5, p. 457-469, 2006

GLINA, Débora Miriam Raab; ROCHA, Leny Ester; BATISTA, Marcus Leopoldino F.; MENDONÇA, Maria Sílvia de. Saúde mental e trabalho: principais transtornos mentais relacionados ao trabalho no Brasil. In: MENDES, Ana Magnolia (org). *Trabalho e saúde: novas demandas, novas abordagens*. São Paulo: Blucher, 2020.

GRUNFELD, E.; ZITZELSBERGER, L.; CORISTINE, M.; WHELAN, T.; ASPELUND, F. Job stress and job satisfaction of cancer care workers. *Journal of the Psychological, Social and Behaviour Dimensions of Cancer*, v. 14, n. 1., p. 61-69, 2005.

HANG, N. N. T.; Kim, N. N. Personality Traits, Knowledge-Hiding Behavior and Job Performance of Employees. *Foundations of Management*, v. 17, n. 1, p. 85-96, 2025.

HAUCK FILHO, N.; RUEDA, F. J. M.; PISONI, K. de B. Entendendo as dimensões da Escala de Avaliação da Impulsividade pelo modelo CGF. *Psicologia: Teoria e Pesquisa*, v. 20, n. 1, p. 98-109, 2018.

HERZBERG, Frederick; MAUSNER, Bernard; SNYDERMAN, Barbara Bloch. *The motivation to work*. New York: Wiley, 1959.

JACOB, Leila Matos da Silva; TEIXEIRA, Iete Vieira; SANTOS, Lucineide Monteiro dos. Aplicações da Psicologia Organizacional e do Trabalho: reflexões sobre uma experiência vivenciada no contexto de uma instituição filantrópica. *RECIMA21 - Revista Científica Multidisciplinar*, v. 5, n. 9, p. e595637, 2024.

KHAN, Rabia; HODGES, Brian David; MARTIMIANAKIS, Maria Athina. Constructing “Burnout”: A Critical Discourse Analysis of Burnout in Postgraduate Medical Education. *Academic Medicine*, [S. l.], v. 98, p. S116–S122, 2023.

MENDES, Ana Magnolia. *Psicologia, organizações e trabalho no Brasil*. São Paulo: Artmed Editora, 2019.

OLIVEIRA, Maxwell Ferreira de. *Metodologia científica: um manual para a realização de pesquisas em administração*. Catalão: UFG, 2011.

OLIVEIRA, Ricardo A. Síndrome de Burnout e sua Relação com o Ambiente de Trabalho no Setor Industrial. *Revista Brasileira de Saúde Ocupacional*, v. 47, n. 1, p. 23-30, 2022.

VII Simpósio de Estudos em Pessoas e Organizações – SEPO
Juiz de Fora – 01 de novembro de 2025

- PETERSON, M.; WILSON, J. F. O modelo Cultura-Trabalho-Saúde e o estresse no trabalho. *American Journal of Health Behavior*, v.26, n. 1, p.16-24, 2002.
- RUEDA, F. J. M.; ÁVILA-BATISTA, A. C. Escala de Avaliação da Impulsividade Formas A e B (EsAvI-A e EsAvI-B). São Paulo: Vetor Editora, 2012.
- RUEDA, F. J. M.; OTTATI, F.; PINTO, L. P.; LIMA, T. H. de; BUENO, J. M. de P. Construção e Validação de uma Escala de Avaliação da Qualidade de Vida no Trabalho. *Avaliação Psicológica*, v. 12, n. 1, p. 21-28, 2013.
- RUEDA, F. J. M. Escala-QVT: Escala de Avaliação da Qualidade de Vida no Trabalho. São Paulo: Vetor Editora, 2016.
- SÁ, João Mário Lima de. Psicologia e cultura organizacional: perspectiva da análise do comportamento. *Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação*, v. 10, n. 2, p. 1-12, 2024.
- SANTOS, Alexsandro Pereira dos. Análise do comportamento aplicada no contexto organizacional. *Contribuciones a las ciencias sociales*, v. 17, n. 4, p. e6483, 2024.
- SILVA, Laís Rocha da; SILVA, Alice Andrade. O papel da Psicologia Organizacional no âmbito do recrutamento e seleção. *Revista Faculdades do Saber*, v. 10, n. 24, p. 645-657, 2025.
- SILVA, Paulo L. Psicologia Organizacional: estratégias de promoção do bem-estar no ambiente de trabalho. *Revista de Psicologia Aplicada*, v. 36, n. 2, p. 101-117, 2021.
- SISTO, Fermino Fernandes; BAPTISTA, Makilim Nunes; SANTOS, Acácia Aparecida Angeli dos; NORONHA, Ana Paula Porto. Análise Fatorial da Escala de Vulnerabilidade ao Estresse no Trabalho (EVENT). *Psicologia para América Latina, Cidade do México*, n. 15, dez. 2008.
- SISTO, F. F.; BAPTISTA, M. N.; NORONHA, A. P. P.; SANTOS, A. A. Escala de Vulnerabilidade ao Estresse no Trabalho. São Paulo: Vetor Editora, 2024.
- SPECTOR, Paul. *Psicologia nas organizações*. São Paulo: Saraiva, 2010.
- TAKAHASHI, L. T.; SISTO, F. F.; CECILIO-FERNANDES, D. Avaliação da vulnerabilidade ao estresse no trabalho de operadores de Telemarketing. *Revista Psicologia: Organizações e Trabalho*, v. 14, n. 4, p. 378-390, 2014
- TODOROV, João Cláudio; HANNA, Elenice S. Análise do comportamento no Brasil. *Psicologia: Teoria e Pesquisa*, v. 26, n. spe, p. 143–153, 2010.
- WITTER, G. P. Professor-estresse: análise de produção científica. *Psicologia Escolar e Educacional*, v. 7, n. 1, p. 33-46, 2003.
- YIN, Robert K. *Estudo de caso: planejamento e métodos*. Porto Alegre: Bookman, 2015

VII Simpósio de Estudos em Pessoas e Organizações – SEPO
Juiz de Fora – 01 de novembro de 2025

ZANELLI, José Carlos. O psicólogo nas organizações de trabalho. Porto Alegre: Artmed, 2002.

Análise de fatores psicossociais em um clube de tênis, em Goiânia (GO): um estudo de caso

Frederico Azevedo Alvim Assis
Welerson Baiano
Isabela Araujo Bittencourt
Patrícia Makyama

Resumo expandido:

O desenvolvimento deste estudo de caso, de caráter descritivo e exploratório, visa investigar os fatores psicossociais que influenciam o ambiente de trabalho no Bueno Tennis Club, uma academia de esportes de raquete fundada em 2021 e que se tornou referência em Goiânia (GO). A empresa possui um quadro de doze funcionários, incluindo secretárias, estagiários, monitores e professores. A questão central que norteia este estudo é: - Quais são os principais fatores psicossociais (estresse, qualidade de vida e irritabilidade) que impactam a rotina de trabalho desses colaboradores e como eles se inter-relacionam, influenciando o bem-estar e o desempenho da equipe? O objetivo geral é analisar tais fatores para subsidiar a criação de estratégias que promovam a saúde e o bem-estar dos funcionários. Para atingir este propósito, a pesquisa se desdobra em objetivos específicos: identificar os principais fatores de vulnerabilidade ao estresse no trabalho; avaliar a percepção dos colaboradores sobre a Qualidade de Vida no Trabalho (QVT); verificar as condições que podem gerar irritabilidade e conflitos; e, por fim, integrar os resultados para criar um diagnóstico organizacional coeso e fundamentado. A metodologia para a coleta de dados envolverá a aplicação de três escalas psicométricas validadas. A primeira, a Escala de Vulnerabilidade ao Estresse no Trabalho (EVENT), identificará se a principal fonte de estresse reside no Clima e Funcionamento Organizacional (relações com chefia, colegas, salários, promoções), na Pressão no Trabalho (metas, sobrecarga, prazos) ou na Infraestrutura e Rotina (condições físicas e equipamentos). A segunda ferramenta, a Escala de Avaliação da Qualidade de Vida no Trabalho (Escala-QVT), revelará quais aspectos os funcionários mais valorizam em sua relação com a empresa: a integração e autonomia, a compensação justa, o suporte organizacional ou as oportunidades de lazer e convívio social. A terceira, a Escala de Avaliação da Impulsividade (EsAvI), apontará as condições "ameaçadoras" que podem levar à irritabilidade, indicando se os desafios se concentram na falta de concentração e persistência, na falta de controle cognitivo (agir por impulso), no excessivo planejamento futuro (ansiedade e frustração) ou na audácia e temeridade (incapacidade de avaliar riscos). Os dados obtidos serão submetidos a procedimentos de estatística descritiva básica. Assim, a análise integrada dos dados obtidos por meio dessas três escalas, aplicadas a todos os funcionários, fornecerá uma base sólida e convergente para a proposição de intervenções e planos de ação direcionados ao contexto específico do Bueno Tennis Club, visando a melhoria contínua de seu ambiente organizacional.

Palavras-Chave: Qualidade de Vida no Trabalho; Estresse; Fatores Psicossociais; Diagnóstico Organizacional.

Referências

ALVES-MAZZOTTI, Alda Judith. Usos e abusos dos estudos de caso. *Cadernos de Pesquisa*, v. 36, n. 129, p. 637-651, set./dez. 2006

ARAÚJO, T. M.; GRAÇA, C. C.; ARAÚJO, E. Estresse ocupacional e saúde: Contribuições do Modelo Demanda-Controlle. *Ciência e Saúde Coletiva*, v. 8, n. 4, p. 991-1003, 2003

BRANDÃO, Hugo Pena; BORGES-ANDRADE, Jairo Eduardo; ZANELLI, José Carlos; GONDIM, Sônia Maria Guedes. Psicologia organizacional e do trabalho: retrato da produção científica na última década. In: ZANELLI, José Carlos; BASTOS, Antônio Virgílio Bittencourt; GONDIM, Sônia Maria Guedes (org.). *Psicologia, organizações e trabalho no Brasil*. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2014. p. 25–49.

DING, Yixuan; GABRIEL, Ryan. Equilíbrio trabalho-vida pessoal e seu impacto no bem-estar dos funcionários: uma revisão da literatura. *Revisão de Psicologia da Saúde Ocupacional*, v. 14, n. 2, p. 123-136, 2019.

ELFERING, A.; SEMMER, N. K.; GREBNER, S. Work stress and patient safety: Observer-rated work stressors as predictors of characteristics of safety-related events reported by Young nurses. *Ergonomics*, v. 49, n.5, p. 457-469, 2006

GLINA, Débora Miriam Raab; ROCHA, Leny Ester; BATISTA, Marcus Leopoldino F.; MENDONÇA, Maria Sílvia de. Saúde mental e trabalho: principais transtornos mentais relacionados ao trabalho no Brasil. In: MENDES, Ana Magnolia (org). *Trabalho e saúde: novas demandas, novas abordagens*. São Paulo: Blucher, 2020.

GRUNFELD, E.; ZITZELSBERGER, L.; CORISTINE, M.; WHELAN, T.; ASPELUND, F. Job stress and job satisfaction of cancer care workers. *Journal of the Psychological, Social and Behaviour Dimensions of Cancer*, v. 14, n. 1., p. 61-69, 2005.

HANG, N. N. T.; Kim, N. N. Personality Traits, Knowledge-Hiding Behavior and Job Performance of Employees. *Foundations of Management*, v. 17, n. 1, p. 85-96, 2025.

HAUCK FILHO, N.; RUEDA, F. J. M.; PISONI, K. de B. Entendendo as dimensões da Escala de Avaliação da Impulsividade pelo modelo CGF. *Psicologia: Teoria e Pesquisa*, v. 20, n. 1, p. 98-109, 2018.

HERZBERG, Frederick; MAUSNER, Bernard; SNYDERMAN, Barbara Bloch. *The motivation to work*. New York: Wiley, 1959.

JACOB, Leila Matos da Silva; TEIXEIRA, Iete Vieira; SANTOS, Lucineide Monteiro dos. *Aplicações da Psicologia Organizacional e do Trabalho: reflexões sobre uma experiência*

vivenciada no contexto de uma instituição filantrópica. RECIMA21 - Revista Científica Multidisciplinar, v. 5, n. 9, p. e595637, 2024.

KHAN, Rabia; HODGES, Brian David; MARTIMIANAKIS, Maria Athina. Constructing “Burnout”: A Critical Discourse Analysis of Burnout in Postgraduate Medical Education. *Academic Medicine*, [S. l.], v. 98, p. S116–S122, 2023.

OLIVEIRA, Maxwell Ferreira de. *Metodologia científica: um manual para a realização de pesquisas em administração*. Catalão: UFG, 2011.

OLIVEIRA, Ricardo A. Síndrome de Burnout e sua Relação com o Ambiente de Trabalho no Setor Industrial. *Revista Brasileira de Saúde Ocupacional*, v. 47, n. 1, p. 23-30, 2022.

PETERSON, M.; WILSON, J. F. O modelo Cultura-Trabalho-Saúde e o estresse no trabalho. *American Journal of Health Behavior*, v.26, n. 1, p.16-24, 2002.

RUEDA, F. J. M.; ÁVILA-BATISTA, A. C. *Escala de Avaliação da Impulsividade Formas A e B (EsAvI-A e EsAvI-B)*. São Paulo: Vetor Editora, 2012.

RUEDA, F. J. M.; OTTATI, F.; PINTO, L. P.; LIMA, T. H. de; BUENO, J. M. de P. Construção e Validação de uma Escala de Avaliação da Qualidade de Vida no Trabalho. *Avaliação Psicológica*, v. 12, n. 1, p. 21-28, 2013.

RUEDA, F. J. M. *Escala-QVT: Escala de Avaliação da Qualidade de Vida no Trabalho*. São Paulo: Vetor Editora, 2016.

SÁ, João Mário Lima de. *Psicologia e cultura organizacional: perspectiva da análise do comportamento*. *Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação*, v. 10, n. 2, p. 1-12, 2024.

SANTOS, Alexsandro Pereira dos. *Análise do comportamento aplicada no contexto organizacional*. *Contribuciones a las ciencias sociales*, v. 17, n. 4, p. e6483, 2024.

SILVA, Paulo L. *Psicologia Organizacional: estratégias de promoção do bem-estar no ambiente de trabalho*. *Revista de Psicologia Aplicada*, v. 36, n. 2, p. 101-117, 2021.

SISTO, Fermino Fernandes; BAPTISTA, Makilim Nunes; SANTOS, Acácia Aparecida Angeli dos; NORONHA, Ana Paula Porto. *Análise Fatorial da Escala de Vulnerabilidade ao Estresse no Trabalho (EVENT)*. *Psicologia para América Latina*, Cidade do México, n. 15, dez. 2008.

SISTO, F. F.; BAPTISTA, M. N.; NORONHA, A. P. P.; SANTOS, A. A. *Escala de Vulnerabilidade ao Estresse no Trabalho*. São Paulo: Vetor Editora, 2024.

SPECTOR, Paul. *Psicologia nas organizações*. São Paulo: Saraiva, 2010.

TAKAHASHI, L. T.; SISTO, F. F.; CECILIO-FERNANDES, D. *Avaliação da vulnerabilidade ao estresse no trabalho de operadores de Telemarketing*. *Revista Psicologia: Organizações e Trabalho*, v. 14, n. 4, p. 378-390, 2014

VII Simpósio de Estudos em Pessoas e Organizações – SEPO
Juiz de Fora – 01 de novembro de 2025

TODOROV, João Cláudio; HANNA, Elenice S. Análise do comportamento no Brasil. *Psicologia: Teoria e Pesquisa*, v. 26, n. spe, p. 143–153, 2010.

YIN, Robert K. *Estudo de caso: planejamento e métodos*. Porto Alegre: Bookman, 2015

ZANELLI, José Carlos. *O psicólogo nas organizações de trabalho*. Porto Alegre: Artmed, 2002.

Análise da qualidade de vida no trabalho em uma escola de idiomas, em Goiânia (GO): um estudo de caso para futuros psicólogos organizacionais

Frederico Azevedo Alvim Assis
Édina Aparecida Pellenz Sanches
Alessandra Borges Rodrigues
Larissa Geane Souza Neto

Resumo expandido:

A realização desta pesquisa tem como objeto de estudo os fatores psicossociais no ambiente de trabalho da WeLike, uma escola de idiomas fundada em 2018 com a missão de descomplicar o aprendizado da língua inglesa em Goiânia. A empresa, que opera em um mercado educacional competitivo e possui uma equipe de 12 funcionários, é pautada por valores como inovação e compromisso com a qualidade. A questão central que orienta a investigação é compreender as percepções dos funcionários sobre os fatores psicossociais (vulnerabilidade ao estresse, qualidade de vida no trabalho e impulsividade) e como a integração desses elementos pode subsidiar ações para promover um ambiente laboral mais saudável e produtivo. O objetivo geral é diagnosticar tais fatores para desenvolver um plano de ação que melhore o clima organizacional e o bem-estar da equipe. Para alcançar este propósito, foram definidos como objetivos específicos (a) identificar o principal fator de vulnerabilidade ao estresse; (b) avaliar os aspectos mais valorizados em relação à Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) e (c) verificar as condições que podem gerar irritabilidade nos funcionários e, conseqüentemente, desencadear conflitos nas equipes de trabalho. Para o desenvolvimento deste estudo de caso, de caráter descritivo e exploratório, a coleta de dados consistirá na aplicação de três escalas psicométricas devidamente validadas. A principal fonte de estresse, que pode ser o Clima e Funcionamento Organizacional (relações interpessoais, salários), a Pressão no Trabalho (metas, sobrecarga) ou a Infraestrutura e Rotina (condições físicas e equipamentos) será identificada com a aplicação da Escala de Vulnerabilidade ao Estresse no Trabalho (EVENT). Para fins de diagnóstico organizacional, será possível, também, revelar o que os funcionários mais valorizam na empresa, seja a integração e autonomia, a compensação justa, o suporte organizacional ou o lazer e convívio social, de acordo com os resultados da aplicação da Escala de Avaliação da Qualidade de Vida no Trabalho (Escala-QVT). Por fim, e não menos importante, deverão ser consideradas as condições "ameaçadoras" que podem levar a conflitos no trabalho, como a falta de concentração e persistência, a falta de controle cognitivo (agir por impulso), o excessivo planejamento futuro (gerando frustração) ou a audácia e temeridade (incapacidade de avaliar riscos). Isso será possível de se mapear como resultado das respostas que os funcionários apresentarem aos itens da Escala de Avaliação da Impulsividade (EsAvI). Todas as respostas aos itens das escalas, indicadas pelos funcionários da empresa, serão tabuladas para posterior desenvolvimento da análise estatística descritiva dos dados. A análise integrada dos resultados

das três escalas fornecerá, assim, um diagnóstico convergente e fundamentado, permitindo a proposição de intervenções assertivas e alinhadas às necessidades específicas da WeLike.

Palavras-Chave: Clima Organizacional; Qualidade de Vida no Trabalho; Estresse; Fatores Psicossociais.

Referências

ALVES-MAZZOTTI, Alda Judith. Usos e abusos dos estudos de caso. *Cadernos de Pesquisa*, v. 36, n. 129, p. 637-651, set./dez. 2006

ARAÚJO, T. M.; GRAÇA, C. C.; ARAÚJO, E. Estresse ocupacional e saúde: Contribuições do Modelo Demanda-Controlle. *Ciência e Saúde Coletiva*, v. 8, n. 4, p. 991-1003, 2003

BRANDÃO, Hugo Pena; BORGES-ANDRADE, Jairo Eduardo; ZANELLI, José Carlos; GONDIM, Sônia Maria Guedes. Psicologia organizacional e do trabalho: retrato da produção científica na última década. In: ZANELLI, José Carlos; BASTOS, Antônio Virgílio Bittencourt; GONDIM, Sônia Maria Guedes (org.). *Psicologia, organizações e trabalho no Brasil*. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2014. p. 25–49.

DING, Yixuan; GABRIEL, Ryan. Equilíbrio trabalho-vida pessoal e seu impacto no bem-estar dos funcionários: uma revisão da literatura. *Revisão de Psicologia da Saúde Ocupacional*, v. 14, n. 2, p. 123-136, 2019.

ELFERING, A.; SEMMER, N. K.; GREBNER, S. Work stress and patient safety: Observer-rated work stressors as predictors of characteristics of safety-related events reported by Young nurses. *Ergonomics*, v. 49, n.5, p. 457-469, 2006

GLINA, Débora Miriam Raab; ROCHA, Leny Ester; BATISTA, Marcus Leopoldino F.; MENDONÇA, Maria Sílvia de. Saúde mental e trabalho: principais transtornos mentais relacionados ao trabalho no Brasil. In: MENDES, Ana Magnolia (org.). *Trabalho e saúde: novas demandas, novas abordagens*. São Paulo: Blucher, 2020.

GRUNFELD, E.; ZITZELSBERGER, L.; CORISTINE, M.; WHELAN, T.; ASPELUND, F. Job stress and job satisfaction of cancer care workers. *Journal of the Psychological, Social and Behaviour Dimensions of Cancer*, v. 14, n. 1., p. 61-69, 2005.

HANG, N. N. T.; Kim, N. N. Personality Traits, Knowledge-Hiding Behavior and Job Performance of Employees. *Foundations of Management*, v. 17, n. 1, p. 85-96, 2025.

HAUCK FILHO, N.; RUEDA, F. J. M.; PISONI, K. de B. Entendendo as dimensões da Escala de Avaliação da Impulsividade pelo modelo CGF. *Psicologia: Teoria e Pesquisa*, v. 20, n. 1, p. 98-109, 2018.

HERZBERG, Frederick; MAUSNER, Bernard; SNYDERMAN, Barbara Bloch. *The motivation to work*. New York: Wiley, 1959.

JACOB, Leila Matos da Silva; TEIXEIRA, Iete Vieira; SANTOS, Lucineide Monteiro dos. Aplicações da Psicologia Organizacional e do Trabalho: reflexões sobre uma experiência vivenciada no contexto de uma instituição filantrópica. RECIMA21 - Revista Científica Multidisciplinar, v. 5, n. 9, p. e595637, 2024.

KHAN, Rabia; HODGES, Brian David; MARTIMIANAKIS, Maria Athina. Constructing “Burnout”: A Critical Discourse Analysis of Burnout in Postgraduate Medical Education. Academic Medicine, [S. l.], v. 98, p. S116–S122, 2023.

OLIVEIRA, Maxwell Ferreira de. Metodologia científica: um manual para a realização de pesquisas em administração. Catalão: UFG, 2011.

OLIVEIRA, Ricardo A. Síndrome de Burnout e sua Relação com o Ambiente de Trabalho no Setor Industrial. Revista Brasileira de Saúde Ocupacional, v. 47, n. 1, p. 23-30, 2022.

PETERSON, M.; WILSON, J. F. O modelo Cultura-Trabalho-Saúde e o estresse no trabalho. American Journal of Health Behavior, v.26, n. 1, p.16-24, 2002.

RUEDA, F. J. M.; ÁVILA-BATISTA, A. C. Escala de Avaliação da Impulsividade Formas A e B (EsAvI-A e EsAvI-B). São Paulo: Vetor Editora, 2012.

RUEDA, F. J. M.; OTTATI, F.; PINTO, L. P.; LIMA, T. H. de; BUENO, J. M. de P. Construção e Validação de uma Escala de Avaliação da Qualidade de Vida no Trabalho. Avaliação Psicológica, v. 12, n. 1, p. 21-28, 2013.

RUEDA, F. J. M. Escala-QVT: Escala de Avaliação da Qualidade de Vida no Trabalho. São Paulo: Vetor Editora, 2016.

SÁ, João Mário Lima de. Psicologia e cultura organizacional: perspectiva da análise do comportamento. Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação, v. 10, n. 2, p. 1-12, 2024.

SANTOS, Alexsandro Pereira dos. Análise do comportamento aplicada no contexto organizacional. Contribuciones a las ciencias sociales, v. 17, n. 4, p. e6483, 2024.

SILVA, Paulo L. Psicologia Organizacional: estratégias de promoção do bem-estar no ambiente de trabalho. Revista de Psicologia Aplicada, v. 36, n. 2, p. 101-117, 2021.

SISTO, Fermino Fernandes; BAPTISTA, Makilim Nunes; SANTOS, Acácia Aparecida Angeli dos; NORONHA, Ana Paula Porto. Análise Fatorial da Escala de Vulnerabilidade ao Estresse no Trabalho (EVENT). Psicologia para América Latina, Cidade do México, n. 15, dez. 2008.

SISTO, F. F.; BAPTISTA, M. N.; NORONHA, A. P. P.; SANTOS, A. A. Escala de Vulnerabilidade ao Estresse no Trabalho. São Paulo: Vetor Editora, 2024.

SPECTOR, Paul. Psicologia nas organizações. São Paulo: Saraiva, 2010.

VII Simpósio de Estudos em Pessoas e Organizações – SEPO
Juiz de Fora – 01 de novembro de 2025

TAKAHASHI, L. T.; SISTO, F. F.; CECILIO-FERNANDES, D. Avaliação da vulnerabilidade ao estresse no trabalho de operadores de Telemarketing. *Revista Psicologia: Organizações e Trabalho*, v. 14, n. 4, p. 378-390, 2014

TODOROV, João Cláudio; HANNA, Elenice S. Análise do comportamento no Brasil. *Psicologia: Teoria e Pesquisa*, v. 26, n. spe, p. 143–153, 2010.

YIN, Robert K. *Estudo de caso: planejamento e métodos*. Porto Alegre: Bookman, 2015.

ZANELLI, José Carlos. *O psicólogo nas organizações de trabalho*. Porto Alegre: Artmed, 2002.

VII Simpósio de Estudos em Pessoas e Organizações – SEPO
Juiz de Fora – 01 de novembro de 2025

TRABALHOS DA LINHA DE PESQUISA
RELAÇÕES DE TRABALHO E SUBJETIVIDADE NAS ORGANIZAÇÕES (RTS)

A contratação como Pessoa Jurídica: vantagens e desvantagens para os trabalhadores

Vitória Rodrigues Bernardes
Victor Cláudio Paradela Ferreira
Tatiana Dornelas de Oliveira Mendes

Resumo:

Este artigo analisa a contratação de trabalhadores como pessoa jurídica (PJ), com foco nos impactos subjetivos dessa forma de vínculo nas relações de trabalho. A pejetização tem se expandido como alternativa à contratação formal, associada a ideias de autonomia, flexibilidade e empreendedorismo. No entanto, também está ligada à precarização, insegurança e ausência de direitos trabalhistas. Com base em uma abordagem qualitativa, foram realizadas entrevistas com profissionais de diferentes áreas que atuam como PJ. A análise revela percepções ambíguas: de um lado, valorização da liberdade e da autogestão; de outro, sentimentos de instabilidade, dependência econômica e desamparo institucional. Os resultados evidenciam contradições entre o discurso da liberdade contratual e as condições reais vivenciadas pelos trabalhadores. O estudo contribui para o debate sobre novas formas de gestão e controle nas organizações e destaca a necessidade de repensar os marcos regulatórios do trabalho frente a essas transformações.

Palavras-Chave: Pejetização; Relações de trabalho; Subjetividade; Precarização.

1. Introdução

No atual ambiente de negócios, observa-se um aumento significativo na forma de contratação por meio da “pejetização”, que teve um crescimento de 53% em 2024. Nesse contexto, o trabalhador precisa se inscrever no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) e abrir uma empresa em seu nome. Assim, ele realiza um contrato de prestação de serviços com a organização contratante, estabelecendo uma relação que não mantém vínculo empregatício, o que resulta em menos obrigações legais e uma menor incidência de encargos e tributos tanto para o contratado quanto para o contratante.

Ao optar por esse modelo de contratação, a empresa muda sua postura em relação à contratação baseada na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), deixando de recolher encargos trabalhistas que incidem sobre a folha de pagamento e ganhando maior flexibilidade para revisar as condições negociadas ou encerrar o contrato. Por outro lado, os trabalhadores ficam sem as proteções garantidas pela CLT, como benefícios complementares e vantagens legais, incluindo 13º salário, férias com 1/3, PIS/PASEP, Fundo de Garantia, licença por

motivo de saúde, verbas rescisórias, seguro-desemprego e aposentadoria. No entanto, eles podem receber uma remuneração mais alta, ter menores descontos de INSS e imposto de renda, além de poder prestar serviços para várias empresas simultaneamente.

A reforma trabalhista de 2017 trouxe mudanças significativas na forma de contratação, permitindo novas modalidades e facilitando a adoção de algumas que já existiam. Contudo, ainda existem restrições legais, como a Lei n.º 13.429/2017, que permite a contratação de empresas para prestação de serviços especializados, mesmo nas atividades-fim da empresa contratante, desde que não haja subordinação direta do prestador de serviço.

Ao analisar a transição da contratação regida pela CLT para a de pessoa jurídica, é evidente que surgem diversas possibilidades, mas também problemas e desvantagens. Essa mudança pode ser vista como um retrocesso nas relações de trabalho, reduzindo a classe trabalhadora a uma mercadoria sem direitos, como salários, jornada adequada, férias e intervalos. Essa situação gera um sentimento de desamparo legal para os trabalhadores que vivenciam essa transformação, levando muitos a perceberem seu trabalho como útil, mas também como oportunista e precário.

Diante dessas considerações, o objetivo da pesquisa, cujos resultados estão aqui apresentados, foi identificar as principais vantagens e desvantagens percebidas pelos trabalhadores em relação à mudança do regime de contratação da CLT para pessoa jurídica. A questão central que norteou a investigação foi: “Quais as vantagens e desvantagens, na percepção dos trabalhadores, sobre a contratação como Pessoa Jurídica?” Com isso, pretende-se valorizar a visão dos próprios trabalhadores sobre sua situação.

As análises aqui apresentadas têm base em uma revisão da literatura e na pesquisa de campo realizada, na qual foram entrevistados dez profissionais que estão atuando sob regime de pessoa jurídica. Nesse cenário complexo e desafiador, torna-se fundamental aprofundar a análise da informalidade e da chamada “pejotização” no Brasil, buscando compreender suas percepções na relação de trabalho. A presente pesquisa se propõe a contribuir para esse debate, oferecendo uma análise da perspectiva dos trabalhadores sobre a temática, como é apresentado neste artigo. Esse tema é relevante para a Administração, pois é fundamental compreender a perspectiva dos trabalhadores em relação às modificações trabalhistas nas organizações e aos regimes de contratação, promovendo uma integração aos debates e um desenvolvimento crítico sobre a realidade do mercado brasileiro. O diferencial deste estudo está em dar voz aos próprios trabalhadores contratados como pessoa jurídica, buscando compreender suas percepções e experiências em relação à pejotização, uma abordagem ainda pouco explorada sob essa ótica no contexto brasileiro.

Este artigo está dividido em cinco seções, contando com esta introdução. A próxima destaca o referencial teórico adotado, resumindo contribuições de autores que analisam o tema enfocado. Em seguida, são esclarecidos os procedimentos metodológicos adotados. Depois, são apresentados os resultados obtidos no campo. Por fim, são destacadas as conclusões às quais foi possível chegar, e sugeridas pesquisas futuras.

2. Fundamentação teórica

Para entender o mercado brasileiro e as modificações verificadas nas modalidades de contratação, é importante analisar o contexto histórico de desenvolvimento da economia e da sociedade. A Revolução Industrial foi um marco importante para a modelagem dos processos de trabalho nos moldes atuais. As condições precarizadas e a exploração dos trabalhadores impulsionaram a defesa dos direitos trabalhistas. A próxima seção trata de como tais direitos vêm evoluindo ao longo do tempo.

2.1 A evolução dos Direitos Trabalhistas

Em 1720, houve um movimento ao parlamento inglês para reivindicar melhores salários e a redução da jornada de trabalho. Essa iniciativa, embora não tenha dado resultados imediatos, representa um começo para a luta histórica dos trabalhadores por condições de trabalho mais justas (Russomano, 2005). Dessa forma, a despeito da relevância dessa mobilização inicial, a consolidação dos direitos trabalhistas não se concretizou de maneira eficiente. A resistência por parte dos empregadores impediu a adoção de medidas mais completas de proteção aos trabalhadores, mesmo que sendo iniciada como destaca Nascimento (2011, p.58):

A legislação industrial, nessa altura do seu desenvolvimento, passa a se estender a outras atividades, consequência da própria modificação da estrutura social, das intervenções técnicas, das novas máquinas, do surto de desenvolvimento das comunicações e dos novos tipos de profissão que iam surgindo. Daí por que gradativamente passou a transformar-se em direito operário.

Na década de 1820, também na Inglaterra, um importante passo foi dado com o reconhecimento do direito de associação dos trabalhadores. Esse avanço, embora não tenha resultado na imediata atribuição de personalidade jurídica aos sindicatos e associações, representou um marco na organização e na luta por direitos no mundo do trabalho (Russomano, 2005).

Já no Brasil, a história dos direitos trabalhistas é marcada por avanços e retrocessos. Um momento crucial ocorreu, por volta de 1930, durante o governo de Getúlio Vargas. Nesse período, o país, apenas iniciava seu processo de industrialização, testemunhou a chegada de novas ideias sobre direitos sindicais e modelos de trabalho, impulsionadas pela abolição da escravidão e pela imigração de trabalhadores europeus. Esse contexto social e político favoreceu a criação de uma legislação trabalhista mais abrangente (Mota, 2015).

Outro momento importante na história do trabalho no Brasil ocorreu na década de 1980, quando houve uma significativa ampliação das modalidades de relações trabalhistas encontradas (Pochmann 1997). Essa alteração, impulsionada pela globalização e pela busca por maior competitividade, impactou os modelos de trabalho e contratação, influenciando a legislação e os formatos de emprego até os dias atuais.

A partir de então, diante dos acontecimentos mencionados, cresceu a defesa de uma maior flexibilidade dos arranjos produtivos. Foram, então, adotadas formas alternativas de

contratação que, em muitos casos, resultaram na redução de direitos trabalhistas. O desemprego, a informalidade e a degradação da qualidade de vida no trabalho foram problemas que se destacaram nesse novo modelo de gestão, evidenciando os desafios e as contradições do mercado de trabalho contemporâneo. Segundo Gorz (2003, p 94-95):

(...) de um lado, elites profissionais e, de outro, massas de desempregados e trabalhadores em situação precária, entre os dois, sempre majoritários, os trabalhadores indefinidamente cambiáveis e substituíveis da indústria e, sobretudo dos serviços industrializados e informatizados.

Uma das consequências observadas a partir dessas mudanças foi o crescimento do trabalho informal, não regulamentado. Cacciamali (1983, p. 37) descreve o setor informal como "uma girafa, difícil de descrever, mas fácil de reconhecer", ilustrando a complexidade e a dificuldade de definir esse fenômeno, que tanto impacta e é explorado. A informalidade, que se manifesta de diversas formas e em diferentes setores, representa um desafio para a formulação de políticas públicas eficazes e para a garantia de direitos aos trabalhadores. Nesse cenário de desestruturação do mercado de trabalho, as políticas de emprego foram propostas como uma das opções de combate ao desemprego (Lima, 2003).

Essa mudança no mercado de trabalho gera uma reflexão sobre as vantagens e desvantagens de tais modelos flexíveis de contratação. A prática, no entanto, revela que muitas organizações utilizam a contratação de pessoa jurídica de forma a mudar as relações de emprego e evitar o pagamento de direitos trabalhistas (Delgado, 2016).

Essa prática, conhecida como "pejotização", tem se intensificado nas últimas décadas, precarizando as relações de trabalho e fragilizando a proteção dos trabalhadores. A pejotização é adotada por diversos setores, representando um desafio para os trabalhadores e para a atuação dos sindicatos. A fragmentação das relações de trabalho e a individualização das negociações fragilizam a capacidade de posicionamento dos trabalhadores e dificultam a consideração por melhores condições de trabalho e por direitos. Como diz Braverman, 1987, p.21:

A classe trabalhadora sindicalizada, intimidada pelo grau de complexidade da produção capitalista, e enfraquecida no seu ímpeto revolucionário original pelos ganhos proporcionados pelo rápido incremento da produtividade, perdeu cada vez mais ânimo e ambição de arrancar o controle das mãos capitalistas, e tendeu mais a barganhar por participação do trabalho no produto. [...]

Assim, conforme apresentado, as modificações de trabalho trouxeram os trabalhadores ao momento atual para a mudança de contratação com vantagens e desvantagens relativas às necessidades de adequação ao mercado e relações de contratação.

A possibilidade de flexibilização foi ampliada a partir de 2025, quando o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu suspender a tramitação de processos relacionados à legalidade da "pejotização", com o objetivo de firmar um entendimento que será seguido por todos os tribunais em casos semelhantes. Essa decisão reveste-se de grande relevância, pois poderá resultar em grandes mudanças nas relações de trabalho. Dependendo da decisão final do STF, é possível que ocorra uma migração massiva de contratos sob o regime CLT para a

contratação como PJ. Essa mudança pode acarretar a perda de direitos trabalhistas importantes, como férias, 13º salário e FGTS, que são garantidos para os trabalhadores contratados sob a CLT.

Essa situação gerou preocupação entre advogados trabalhistas e a Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo (OAB-SP), que defendem que a Justiça do Trabalho deve ter competência para decidir sobre a legalidade dessas contratações. O debate sobre a pejetização se torna, dessa forma, cada vez mais relevante, especialmente em um contexto onde muitos trabalhadores estão optando por esse modelo de contratação devido à dificuldade de encontrar empregos formais.

A expectativa é que a decisão do STF não apenas esclareça a legalidade da pejetização, mas também tenha um impacto profundo nas condições de trabalho e na proteção dos direitos dos trabalhadores no Brasil. A discussão em torno desse tema reflete a necessidade de um equilíbrio entre a flexibilidade do mercado de trabalho e a proteção dos direitos dos trabalhadores em um cenário econômico em constante mudança.

2.2 Vantagens e desvantagens da contratação como Pessoa Jurídica

Previamente, ao analisar a mudança de empregado contratado pela CLT para Pessoa Jurídica, observa-se que contratar um profissional como Pessoa Jurídica, em oposição a um contrato de trabalho tradicional pode oferecer algumas vantagens aos profissionais.

No entanto, é importante observar que essa prática deve ser feita em conformidade com a legislação, uma vez que a contratação de PJ não pode ser usada para burlar direitos trabalhistas. O Quadro 1, a seguir, destaca algumas das principais vantagens e desvantagens da contratação como PJ na percepção de estudiosos do tema.

Quadro 1. Vantagens e desvantagens da contratação Pessoa Jurídica

VANTAGENS	DESVANTAGENS
Flexibilidade contratual: A contratação como PJ proporciona maior adaptabilidade na definição dos termos do ajuste. Isso abrange períodos, extensão do trabalho e pagamento, solicitações e horários, simplificando a adequação dos pactos às necessidades do profissional.	Falta de benefícios trabalhistas: Os profissionais contratados como PJ não têm direito a benefícios trabalhistas como férias remuneradas, 13º salário, FGTS, seguro-desemprego, plano de saúde e outros benefícios oferecidos ao funcionário CLT.

VII Simpósio de Estudos em Pessoas e Organizações – SEPO
Juiz de Fora – 01 de novembro de 2025

<p>Maior remuneração: Na condição de PJ, o profissional pode, em teoria, colaborar com múltiplos contratantes, gerando diversas fontes de renda. Além disso, a inexistência de relações laborais tradicionais permite tratativas mais diretas de pagamento e mercado.</p>	<p>Menor segurança financeira: Os trabalhadores contratados como PJ não possuem uma estabilidade financeira equivalente àquela de quem é contratado sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), visto que não têm acesso a programas de amparo social, como o seguro-desemprego.</p>
<p>Diversificação de equipe e empresas: A contratação de PJ viabiliza que os indivíduos diversifiquem seu time com profissionais de diferentes trajetórias, sem as limitações geográficas ou contratuais comuns aos colaboradores celetistas.</p>	<p>Complexidade tributária: Tanto as entidades empregadoras quanto os profissionais autônomos precisam lidar com questões tributárias complexas, como a expedição de documentos fiscais, quitação de tributos, manutenção de registros contábeis e cumprimento de responsabilidades tributárias.</p>
<p>Trabalho remoto: A flexibilidade do regime PJ favorece a possibilidade de exercer o trabalho de qualquer localidade, sem a necessidade de um vínculo laboral fixo em um espaço específico.</p>	<p>Insegurança Jurídica: O PJ não tem as proteções legais da CLT, o que significa que, em caso de encerramento de contrato, não há verbas rescisórias ou estabilidade. A relação de trabalho é puramente comercial, visto que o contrato não tem vínculo empregatício.</p>

Fonte: Elaboração própria, com base em Reis Pinto (2023) e Redação Homework (2024).

Tendo em vista essas diversas vantagens e desvantagens, é essencial que os trabalhadores compreendam bem as implicações envolvidas antes de optarem por esse tipo de contratação. Além disso, é fundamental que a relação seja transparente e esteja em conformidade com a Lei.

O primeiro aspecto destacado no Quadro 1 (flexibilização contratual) pode se referir a diferentes formas de flexibilização, podendo ser pela remuneração, jornada de trabalho, contratação, tempo de duração do contrato ou dispensa do trabalhador. Em todas elas, porém, nota-se a busca de adaptação das práticas laborais e regulamentações existentes para atender às necessidades em constante mudança do mundo dos negócios. A ideia por trás desse conceito é aumentar a agilidade das empresas, permitindo a contratação de trabalhadores de maneira mais eficiente, a redução dos custos de mão de obra e a criação de ambientes de trabalho mais dinâmicos. Martins (2002, p. 25) destaca que:

Flexibilização das condições de trabalho é o conjunto de regras que tem por objetivo instituir mecanismos tendentes a compatibilizar as mudanças de ordem econômica, tecnológica, política e social existentes na relação entre o capital e o trabalho.

Dessa mesma forma, tendo como pressuposto a questão da jornada de trabalho, a flexibilização pode ser um benefício para os contratados como PJ, de modo que consigam equilibrar sua vida pessoal com a profissional, como em casos do trabalho remoto, ou

apresentar-se na organização em dias específicos ou de escolha. Com isso, podem utilizar o tempo em que não estão exercendo o trabalho para aprofundar seus conhecimentos ou para enfrentar alguma situação particular, como afazeres domésticos ou cuidados com algum familiar.

Entretanto, há casos em que essa flexibilidade acaba afetando negativamente o trabalhador, podendo levar a condições de trabalho precárias, desigualdade e insegurança no emprego. À medida que as garantias trabalhistas são reduzidas e as práticas de emprego se tornam mais voláteis, os trabalhadores podem enfrentar dificuldades em manter uma renda estável e construir carreiras seguras. Muitas vezes, ocorre de o trabalhador que não tem um horário definido acabar trabalhando por muito mais tempo do que a sua jornada prevê. O home office também pode induzir a uma jornada excessiva.

Isso posto, mostra-se necessária a observação da jornada de trabalho utilizada e a remuneração subsequente em concordância com ela. Dessa maneira, a disponibilidade dada pelo trabalhador à empresa, muitas vezes se revela maior do que seria esperado.

Consoante aos impactos observados no que tange à renda, podemos perceber uma alteração repentina na realidade construída. Dessa maneira, a contratação como PJ, tem impacto, mesmo que relacionado a uma maior remuneração, com a falta de benefícios, abrange demais gastos relacionado a vivências desses profissionais, principalmente, considerando a inviabilidade de possuir trabalho em mais de uma organização.

Como retrata Wanderley (2024, p. 1), os impactos estão relacionados, tanto aos trabalhadores, quanto à economia do país: “A pejetização é um prejuízo para a nação. É uma questão que no fim prejudica o próprio trabalhador, e o país em termos de arrecadação tributária e previdenciária.” Com isso, é possível, juntamente com as definições teóricas apresentadas, ponderar a condição de real funcionamento para os contratados, como verificar o impacto social a longo prazo.

3. Aspectos metodológicos

A pesquisa adotou uma abordagem qualitativa, a qual se concentra na compreensão mais abstrata e profunda dos objetos investigados. Essa modalidade permite explorar melhor a complexidade, os contextos e os significados subjacentes aos fenômenos estudados, conforme destacam Guerra et al. (2024). A abordagem qualitativa se mostrou mais coerente, visto que não há objetividade na percepção pessoal sobre um fenômeno social complexo como o aqui enfocado. Buscou-se, então, encontrar as nuances para cada indivíduo em relação às percepções que embasaram a tomada de decisão de trabalhar sob o regime de PJ.

Em termos epistemológicos, a pesquisa se alinha ao paradigma interpretativista, pois privilegia a subjetividade dos sujeitos envolvidos, os quais, como lembram Marsh e Furlong (2002), são percebidos como principais responsáveis pelo desvelamento das questões investigadas.

A pesquisa pode ser classificada, seguindo a tipologia proposta por Vergara (2014), como exploratória, visto que esse formato de investigação é frequentemente utilizado para estudar um problema ou interesse quando há poucos conhecimentos prévios sobre o tema. Neste caso, busca-se entender melhor a natureza do problema, identificar variáveis relevantes, formular hipóteses e desenvolver uma compreensão inicial do assunto. Serve para que se obtenha uma visão geral do contexto antes de realizar investigações mais aprofundadas.

Foram entrevistados dez trabalhadores que atuam como pessoas jurídicas (PJs). A seleção dos participantes seguiu o critério de acessibilidade, conforme estabelecido por Vergara (2014). A pesquisadora utilizou sua rede de contatos para convidar todos que trabalham sob o regime de PJ. Um total de onze pessoas foi contatado, mas uma não respondeu ao convite. Para facilitar o contato com os participantes, especialmente porque alguns residem em outras cidades, as entrevistas foram conduzidas de forma online. As entrevistas tiveram uma duração entre 20 a 30 minutos e ocorreram no segundo semestre de 2024. Todas as foram gravadas em áudio, com a autorização expressa dos entrevistados. Reconhece-se, contudo, que a amostra por conveniência e o número reduzido de participantes limitam a generalização dos resultados.

4. Análise dos resultados

Conforme já destacado, buscou-se identificar a percepção dos trabalhadores, sobre as vantagens e desvantagens percebidas em relação à contratação na modalidade PJ. Visando a proteção da privacidade dos entrevistados, foram utilizados pseudônimos. Foram levantados somente alguns dados pessoais que poderiam ser úteis à interpretação das respostas, os quais estão destacados no quadro a seguir

Quadro 2: Perfil dos entrevistados

PSEUDÔNIMO	FORMAÇÃO	SEGMENTO DA EMPRESA	FUNÇÃO	TEMPO TOTAL DE TRABALHO	TEMPO DE TRABALHO COMO PJ
Caio	Administração	Agência de publicitária	Coordenação de Sucesso do Cliente	5 anos	3 meses
Clara	Administração	Diversos segmentos	Consultora de Gestão de Pessoas	44 anos	24 anos
Cláudia	Serviços sociais	Materiais de ferrovias	Administração contábil	40 anos	7 anos
Cristina	Engenharia Civil	Construção Civil	Análise de construção e relatórios	3 anos e 7 meses	2 anos
Felipe	Administração	Setor Financeiro	Consultor financeiro	10 anos	3 anos

VII Simpósio de Estudos em Pessoas e Organizações – SEPO
Juiz de Fora – 01 de novembro de 2025

Fernando	Ensino médio	Agência de performance (tráfego pago)	Diretor operacional	14 anos	5 anos
Flávia	Administração	Setor de Beleza	Direção de artes e redes sociais	4 anos	11 meses
Francisco	Engenharia Civil	Construção Civil	Acompanhamento de obras	4 anos	2 anos
Gustavo	Superior incompleto - Ciências Contábeis	Contabilidade	Assistente administrativo	2 anos	5 meses
Levi	Engenharia Civil	Construção Civil	Acompanhamento de obras	5 anos	1 anos e 3 meses

Fonte: Elaboração própria, com dados da pesquisa (2025).

Em relação aos segmentos de trabalho dos entrevistados, conforme se verifica, são áreas bastante diversificadas, demonstrando que a pejetização alcança atualmente as mais diversas ocupações profissionais. Nota-se, também, que todos tiveram um tempo de trabalho em outra forma de contratação antes de se tornarem PJs. Isso faz com que tenham condições de comparar as duas situações, estabelecendo contrastes nas condições encontradas.

A primeira pergunta formulada após o levantamento do perfil dos entrevistados tratou das razões de atuarem como PJs. Verificou-se que 4 julgaram que essa era a única opção, indicando, assim, que muitas empresas estão adotando esse modelo de contratação de forma compulsória. Dessa forma, diante das dificuldades no mercado de trabalho, é natural que várias pessoas se submetam a essa modalidade. Em contraposição, Cláudia informou que foi uma escolha própria, destoando, assim, da maioria.

A possibilidade de obter uma maior remuneração foi citada por quatro pessoas, sendo que uma delas completou afirmando que, além disso, pagava menos impostos. Os entrevistados não foram convidados a detalhar essa opção financeira, mas é possível supor que, se por um lado eles ganham mais e têm menos descontos, por outro não têm acesso a benefícios complementares nem aos acréscimos e vantagens legais ao salário como 13º, férias com 1/3, PIS/PASEP, Fundo de Garantia, Licença por motivo de saúde, verbas rescisórias, seguro-desemprego ou aposentadoria.

Vale destacar que não necessariamente essas perdas são consideradas por quem considera a contratação como PJ mais interessante. Cristina, porém, relatou: “É praticamente um CLT, mas eu não tenho os benefícios que um CLT tem”, demonstrando possuir essa consciência. Consolidando a ideia de que a desestruturação do mercado de trabalho está atrelada a necessidade de combate ao desemprego.

Ainda assim, quando perguntados sobre a possibilidade de suprir os benefícios com o valor recebido pelas empresas, seis entrevistados disseram que não conseguem fazer essa compensação de forma completa. Dois dos participantes disseram que conseguem fazer essa compensação, mas que não sobram valores. Clara, que trabalha como consultora para 15 empresas, foi a única que afirmou que consegue sem problemas e que ainda sobram recursos, demonstrando, assim, que a contratação PJ para ela se revela favorável em termos financeiros. Gustavo, que está nessa modalidade de trabalho há pouco tempo, disse que acredita que poderá ter essa compensação, mas ainda não teve tempo suficiente para confirmar.

A oportunidade de trabalhar de forma mais flexível e com autonomia foi citada como uma vantagem por quatro pessoas. Duas delas, porém, disseram que essa expectativa não se cumpriu. Felipe, por exemplo, afirmou que: “queria flexibilidade, mas é só no discurso, pois tem que cumprir horário”. Por outro lado, Clara indicou que, de fato, essa é uma característica da sua forma de contratação, o que lhe permite trabalhar para mais de uma empresa. Nota-se, assim, que há disparidade de experiências entre os entrevistados no que tange a esse aspecto.

Ao serem perguntados sobre os benefícios do trabalho como PJ, as principais respostas foram relacionadas à flexibilidade, ao maior salário e à comodidade oferecida pelo home office, que é favorecido nesse sistema. Um dos entrevistados relatou, todavia, que: “Não existe vantagem em ser PJ” (Levi). Essa é uma frase interessante para entender a perspectiva. Chama a atenção, porém, que esse mesmo entrevistado declarou que gostaria de continuar como PJ.

A flexibilidade foi apresentada como uma das principais vantagens, apesar de sete dos entrevistados precisarem cumprir um horário pré-definido. Conforme destaca Martins (2002, p. 25): “Flexibilização das condições de trabalho é o conjunto de regras que tem por objetivo instituir mecanismos tendentes a compatibilizar as mudanças de ordem econômica...”.

Após serem indagados sobre as vantagens percebidas no modelo de contratação PJ, os participantes foram perguntados sobre as desvantagens. Sete entrevistados apontaram a falta de benefícios e cinco a insegurança diante de uma possível demissão, além da pressão para cumprir demandas. Outra desvantagem foi apontada por Cristina: “Você vê que pode ser a primeira pessoa a ser mandada embora, porque é mais fácil mandar embora o PJ do que um CLT, você é uma mão de obra necessária, mas você é descartável”. Esse depoimento está em linha com o que aponta Standing (2013, p. 33) para quem os profissionais nessa situação “compartilham um sentimento de que seu trabalho é útil (para viver), oportunista (pegar o que vier) e precário (inseguro)”.

Foi possível perceber que a formulação do contrato que cada trabalhador consegue fazer com o contratante faz diferença na percepção do modelo de contratação. Flávia, que relatou enfrentar alguns problemas, complementou: “Não existem dias de folga. É mascarar algo para deixar mais bonito”, o que reforça a utilização de algumas empresas para conseguir não cumprir as obrigatoriedades da contratação CLT.

Em complemento, Fernando relatou a necessidade de usar seus próprios materiais e ferramentas para a entrega dos serviços que presta. Então, entende-se que, além do acúmulo

de demandas relatado pelos entrevistados, há também uma necessidade de investimento para cumpri-las, o que também gera impacto sobre a renda.

A remuneração mais elevada foi considerada como uma vantagem e, em alguns casos, motivo principal para escolha desse modelo de contratação. Dois dos respondentes disseram que não prosseguiriam como PJs se pudessem optar. Outros dois, ao contrário, relataram que continuariam, devido à remuneração mais favorável. Clara e Claudia, por sua vez, afirmaram que prosseguiram por já receberem aposentadoria e os demais disseram que essa decisão dependeria da remuneração e acordos previstos em contrato.

Cristina, entretanto, quando perguntada se tinha algo mais a falar sobre a contratação, disse: “O trabalho como PJ é apresentado com uma desculpa que você pode ganhar mais, mas na verdade é uma desculpa das empresas para não pagar tanto imposto”.

Quando perguntados sobre se voltariam ao regime CLT, sete entrevistados disseram que sim, sendo que cinco deles citaram a remuneração como fator de definição na escolha, e uma disse que sim, por já ter se aposentado. Flávia disse que não voltaria apenas porque seu objetivo atual é ingressar em um mestrado e a flexibilidade de horário se torna, portanto, indispensável. Dois entrevistados disseram que prosseguiram preferencialmente como PJ, por motivos apresentados, como a área de atuação e a formulação do contrato que consiga boa remuneração e benefícios.

Cristina assim se manifestou sobre a remuneração: “Não é o piso salarial, mas é mais que um CLT tem recebido no meu ramo atualmente”. Isso demonstra um problema ainda maior na forma de contratação no país pós-reforma trabalhista.

Por outro lado, Francisco alertou sobre a necessidade de contar com mais segurança legal: “É preciso uma regulamentação para que os trabalhadores sintam mais segurança, pois nesse momento está tudo muito largado, muito na mão das empresas, e elas, obviamente olham o seu lado, lucro e entrega e o trabalhador que acaba sendo prejudicado”.

Um fator a ser ponderado são os entrevistados que já foram demitidos, ou já saíram do trabalho PJ. Fernando, uma dessas pessoas, complementou sobre a autonomia e flexibilidade que foi pontuada por alguns dos respondentes: “Trabalho PJ para o trabalhador, principalmente o que não tem controle financeiro e nem um bom gerenciamento de tempo, é um tiro no pé, não consegue se manter ao longo prazo. Para ser PJ, a pessoa precisa ser um bom empreendedor.” Essas foram algumas das principais constatações das entrevistas.

Os depoimentos revelaram, como se percebe, uma série de percepções sobre as vantagens e desvantagens desse modelo de contratação. Os participantes compartilharam suas experiências em um contexto no qual a pejetização tem se tornado uma prática comum. Essa mudança no regime de trabalho levanta questões importantes sobre a segurança financeira e os direitos trabalhistas, com muitos trabalhadores expressando preocupação sobre a perda de benefícios garantidos pela CLT, como férias e 13º salário. A decisão do STF de suspender a tramitação dos processos sobre a licitude da pejetização, já mencionada, destaca a relevância dessas discussões, pois pode impactar diretamente as condições de trabalho e as relações entre

empregadores e empregados, além de instigar novas pesquisas sobre o futuro do trabalho no Brasil. Essa suspensão pode resultar em uma mudança significativa nas relações de trabalho, pois permite que empresas adotem esse modelo de contratação sem a insegurança jurídica que vinha sendo gerada por diferentes decisões em instâncias inferiores. A expectativa é que essa deliberação leve a uma reflexão mais profunda sobre o futuro do trabalho no Brasil, especialmente em relação aos direitos dos trabalhadores e à necessidade de regulamentações mais claras (STF, 2025).

5. Considerações finais

Conforme explicitado, o objetivo geral perseguido na pesquisa aqui apresentada foi identificar quais as principais vantagens e desvantagens para os trabalhadores da mudança no regime de contratação da CLT para pessoa jurídica, principalmente considerando seu aumento, como percebido no mercado e relatado em teoria.

A revisão da literatura demonstrou que a modificação do trabalho foi algo intrínseco à mudança social e trabalhista, que vem se manifestando desde a Revolução Industrial, com contínuas modificações, atendendo, naturalmente, às alterações observadas na sociedade e nos modelos de produção vigentes. É visível que têm ocorrido cada vez alterações nas relações de vínculos empregatício, sendo possível verificar diferentes perspectivas no que tange aos trabalhadores e às empresas no que diz respeito à escolha de contratação. Nesse artigo, como explorado, observou-se a relação dos trabalhadores com esse modelo.

Por um lado, a flexibilidade e a possibilidade de maior remuneração são atrativos para muitos profissionais. A autonomia para gerir o próprio tempo e a possibilidade de trabalhar para diferentes empresas são fatores que podem aumentar a satisfação profissional e pessoal. No entanto, a falta de benefícios trabalhistas, a insegurança no emprego, a maior pressão por resultados são desvantagens significativas, além de como a relação de comprimento de acordos e na formulação de contrato são pontos de extrema atenção a serem observados.

A pesquisa também revelou que a maioria dos trabalhadores que optaram pela contratação como PJ o fizeram por necessidade, buscando alternativas diante da dificuldade de encontrar empregos com carteira assinada, com salário condizente ao piso salarial de seu setor de atuação.

Foi também constatado que a percepção de maior remuneração representa um fator motivacional importante, mas nem sempre se concretiza na prática. Essa ponderação é importante, considerando o funcionamento de desemprego, acúmulo de capital, que embasam a necessidade de aceitação de novas modalidades de contratação.

A flexibilidade de horários é valorizada, ainda que nem sempre se torne uma realidade da forma como é apresentada, e pode, por outro lado, gerar sobrecarga de trabalho e dificuldade em conciliar vida pessoal e profissional, além da falta de real cumprimento por parte da empresa em relação à flexibilidade. Outros fatores que devem ser considerados como desvantagem da contratação como pessoa jurídica são a falta de benefícios trabalhistas e a

maior insegurança no emprego, sendo essas duas das principais preocupações manifestadas pelos entrevistados.

Diante de tudo o que foi levantado, mostra-se relevante destacar que a pejetização não é um fenômeno neutro e seus aspectos são diversos e complexos. Por um lado, ela pode oferecer novas oportunidades de trabalho e maior autonomia para os profissionais. Por outro, ela pode precarizar as relações de trabalho, gerar desigualdades e fragilizar a proteção social.

Diante desse cenário, é necessário um debate aprofundado sobre as implicações dessa modalidade para o mundo do trabalho. É preciso pensar em políticas públicas que garantam direitos aos trabalhadores autônomos, sem comprometer a flexibilidade do mercado de trabalho. Além disso, é fundamental fortalecer a organização sindical e a negociação coletiva para que os trabalhadores possam defender seus interesses mediante as necessidades vistas conforme desenvolver suas relações e executar no modelo pessoa jurídica.

Em suma, a contratação como PJ é uma realidade cada vez mais presente no mercado de trabalho brasileiro. É fundamental que os trabalhadores estejam cientes dos riscos, consequências, direitos e das oportunidades envolvidos nessa modalidade de trabalho, e que as empresas e o Estado atuem para garantir condições de trabalho justas e dignas para todos.

Por fim, o debate sobre a necessidade de legislação mais robusta para proteger os direitos dos trabalhadores em face da pejetização pode abrir espaço para pesquisas que explorem possíveis soluções e alternativas jurídicas, contribuindo para uma discussão mais ampla sobre o futuro do trabalho no Brasil e a construção de um ambiente laboral mais justo e equilibrado.

Este estudo contribui teoricamente ao explorar os impactos subjetivos da pejetização sob a ótica dos próprios trabalhadores, propondo uma visão crítica que amplia os debates sobre flexibilização e precarização. Em termos práticos, os resultados podem subsidiar gestores, sindicatos e formuladores de políticas públicas na criação de alternativas mais justas e equilibradas de contratação.

Como sugestão para estudos futuros, seria interessante a promoção de pesquisas visando compreender as perspectivas dos gestores para esse modelo de contratação, de modo a estabelecer um contraponto com as percepções manifestas pelos trabalhadores. Também seria conveniente extrapolar o foco do setor privado, incluindo a percepção dos gestores de órgãos públicos.

6. Referências

BRASIL. Lei nº 13.429, de 31 de março de 2017. Altera dispositivos da Lei nº 6.019, de 3 de janeiro de 1974, que dispõe sobre o trabalho temporário nas empresas urbanas, e dá outras providências; 1 e dispõe sobre as relações de trabalho na empresa de prestação de serviços a terceiros. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, ano 154, 2 n. 62, p. 1, 31 mar. 2017.

- BRAVERMAN, H. Trabalho e capital monopolista: a degradação do trabalho no século XX. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1987.
- CACCIAMALI, G. Setor informal urbano e capitalismo dependente. Petrópolis: Vozes, 1983.
- DELGADO, M. G. Curso de direito do trabalho. 15. ed. São Paulo: LTR Editora, 2016.
- DELGADO, M. G. Princípios de Direito Individual e Coletivo do Trabalho. São Paulo: LTR Editora, 2001.
- DIEESE. A reforma trabalhista e os impactos para as relações de trabalho no Brasil. São Paulo, mai. 2017. (Nota Técnica, 178). Disponível em: <https://www.dieese.org.br/notatecnica/2017/notaTec178reformaTrabalhista.html>. Acesso em: nov. 2024
- GORZ, A. O imaterial: conhecimento, valor e capital. São Paulo: Annablume, 2005.
- KREIN, J.; OLIVEIRA, R. V. de; FILGUEIRAS, V. A. (Orgs.). Reforma Trabalhista no Brasil: Promessas e Realidade. Campinas, SP: Curt Nimuendajú, 2019. Disponível em: <https://www.cesit.net.br/wp-content/uploads/2019/09/Livro-REMIR-v-site.pdf>. Acesso em: nov. 2024.
- GUERRA, Avaetê de Lunetta et al. Pesquisa qualitativa e seus fundamentos na investigação científica. Revista de Gestão e Secretariado - GeSec, v. 14, n. 4, p. 14468-14488, 2023. Disponível em: <https://ojs.revistagesec.org.br/secretariado/article/view/4019/2531>. Acesso em: fevereiro 2025.
- LIMA, J. S. de. Políticas de emprego e combate à pobreza no Brasil. Brasília: IPEA, 2003.
- MARTINS, S. P. Flexibilização das condições de trabalho. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2002.
- MARSH, D.; FURLONG, P. A skin, not a sweater: ontology and epistemology in Political Science. In: MARSH, D.; STOKER, G. (Eds). Theory and methods in Political Science. New York: Pallgrave McMillan, 2002, p. 17-41.
- MENDONÇA, L. O problema do trabalho. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1967.
- MOTA, J. C. L. 1930: a história reprimida. São Paulo: Senac, 2015.
- NASCIMENTO, A. M. Curso de direito do trabalho. São Paulo: Saraiva, 2011.
- PINTO, L. R. Quais são as vantagens e desvantagens de ser PJ ou CLT? Reis Pinto Advogados. [S.l], 2023. Disponível em: <https://trabalho.reispinto.com.br/vantagens-e-desvantagens-de-ser-pj/>. Acesso em: fev. 2025.
- POCHMANN, Márcio. Políticas públicas e situação social na primeira década do século XXI. In: SADER, Emir (Org.). Lula e Dilma: 10 anos de governo pós-neoliberais no Brasil. São Paulo, SP: Boitempo; Rio de Janeiro: FLACSO Brasil, 2013.

VII Simpósio de Estudos em Pessoas e Organizações – SEPO
Juiz de Fora – 01 de novembro de 2025

REDAÇÃO HOMEWORK. PJ ou CLT: conheça as vantagens e desvantagens de cada modelo. 2024. Disponível em: <https://www.terra.com.br/economia/pj-ou-clt-conheca-as-vantagens-e-desvantagens-de-cada-modelo,0a11a5be5bab341b6ea0ddaefd54cea2stc2ikqn.html>. Acesso em: fev. 2025.

RUSSOMANO, M. V. Curso de direito do trabalho. 13 ed. Curitiba: Juruá, 2005.

STANDING, G. Precariado: a nova classe perigosa. São Paulo: Autonomia Literária, 2014.

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. STF suspende processos em todo o país sobre licitude de contratos de prestação de serviços. Disponível em: <https://noticias.stf.jus.br/postsnoticias/stf-suspende-processos-em-todo-o-pais-sobre-licitude-de-contratos-de-prestacao-de-servicos/>. Acesso em: 2 maio 2025.

TEIXEIRA, M. O.; GALVÃO, A.; KREIN, J.; BIAVASCHI, M.; ALMEIDA, P. F. de; ANDRADE, H. R. de. (Orgs.). Contribuição crítica à reforma trabalhista. Campinas, SP: UNICAMP/IE/CESIT, 2017. Disponível em: <https://www.eco.unicamp.br/images/arquivos/reformatrabalhista.pdf>. Acesso em: nov. 2024.

VERGARA, Sylvia Constant. Projetos e relatórios de pesquisa em administração. 15 ed. São Paulo: Atlas, 2014.

WANDERLEY, B. A pejetização dos trabalhos aumentou 53% em 2024. A União. João Pessoa, 2024. Disponível em: <https://auniao.pb.gov.br/noticias/economia/201cpejotizacao201d-dos-trabalhos-aumentou-53-em-2024>. Acesso em: fev. 2025.

Preconceito racial e a empregabilidade da população negra no Brasil: perspectivas de profissionais da Gestão de Pessoas

Frederico Azevedo Alvim Assis
Altemir José Gonçalves Barbosa

Resumo:

O presente estudo tem como objetivo analisar as dissonâncias entre as proposições da literatura sobre discriminação racial no mercado de trabalho e os critérios de empregabilidade valorizados por profissionais de Gestão de Pessoas. A questão central investiga como os discursos e práticas de empregabilidade dialogam com a realidade da exclusão da população negra no acesso a oportunidades de trabalho no Brasil. Adotou-se como procedimento metodológico a triangulação, comparando a literatura crítico-social sobre racismo com artigos sobre empregabilidade, e integrando dados empíricos da tese de Assis (2025), que investigou as perspectivas de profissionais de Gestão de Pessoas, especialmente quando atuam como recrutadores em processos seletivos de emprego. A análise comparativa revelou que critérios considerados neutros pelos recrutadores, como autoconfiança, capital social e *soft skills*, são precisamente os atributos minados pelo racismo estrutural que afeta a população negra. Embora os profissionais de Gestão de Pessoas declarem que a cor/raça é o fator menos importante na seleção, os resultados, possivelmente influenciados por um viés de desajustabilidade social, entram em choque com a realidade documentada de discriminação. Conclui-se que a aparente neutralidade dos processos seletivos, ao focar em um ideal de candidato descontextualizado, opera como um mecanismo que perpetua a exclusão racial, evidenciando a necessidade de letramento racial nas práticas de Gestão de Pessoas.

Palavras-chave: Empregabilidade; População Negra; Gestão de Pessoas; Discriminação Racial.

INTRODUÇÃO

A análise da empregabilidade no Brasil revela profundas desigualdades, que não podem ser compreendidas sem considerar o preconceito e o racismo como elementos estruturantes das relações sociais e de trabalho (Abramo, 2007; Freitas, Santos e Jacinto, 2022). A população negra, historicamente, ocupa uma posição subalterna no mercado de trabalho, uma realidade que se perpetua desde a abolição até o cenário contemporâneo, marcado pela flexibilização e precarização das relações laborais (Alves, 2013). A compreensão dessa dinâmica exige um aprofundamento nas bases históricas, sociais e psicológicas que sustentam a exclusão e a subordinação do trabalhador negro.

O presente estudo tem como objetivo geral analisar as convergências e dissonâncias entre as proposições da literatura sobre a discriminação racial no mercado de trabalho e os critérios de empregabilidade valorizados por profissionais de Gestão de Pessoas. Para tal, delimitam-se os objetivos específicos: (1) contrastar os critérios técnicos de empregabilidade (como autoconfiança, capital social e *soft skills*) com as barreiras estruturais e psicossociais enfrentadas pela população negra; e (2) examinar como a aparente neutralidade dos processos seletivos pode perpetuar a exclusão racial. A questão central norteadora desta pesquisa pode ser apresentada como: De que maneira os discursos e práticas de empregabilidade, na perspectiva dos profissionais de Gestão de Pessoas, dialogam com a realidade da discriminação racial no mercado de trabalho brasileiro? Para responder a essa questão, adotou-se como procedimento metodológico a triangulação, comparando dois corpos teóricos distintos (literatura crítico-social sobre racismo e artigos sobre empregabilidade) com os dados empíricos da tese de Assis (2025), que investigou as perspectivas de profissionais de Gestão de Pessoas, especialmente quando executam processos de recrutamento e seleção para empregos.

A importância desta pesquisa reside em desvelar os "pontos cegos" na intersecção entre as práticas de recrutamento e a desigualdade racial, questionando a neutralidade dos critérios de seleção e evidenciando mecanismos que reforçam a exclusão da população negra no acesso a oportunidades de trabalho.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O mercado de trabalho brasileiro formou-se sob a égide de um racismo estrutural que condicionou a população negra a uma posição de marginalidade desde o seu surgimento (Müller, 2022). O período escravagista foi, conforme apresentado por Alves et al (2024), o alicerce crucial na formação socioeconômica do país, e as relações de trabalho estabelecidas nesse regime, juntamente com a inserção desamparada após a abolição, são responsáveis por grande parte das desigualdades que persistem atualmente. Müller (2022) argumenta que o fim da escravidão não significou a integração do negro na sociedade de classes; ao contrário, representou o início de um projeto de marginalização articulado pelo Estado, que privilegiou a mão de obra imigrante europeia em detrimento do trabalhador nacional não branco. Esse processo, segundo Hasenbalg (2005), foi legitimado por teorias do racismo científico que associavam o negro ao atraso, definindo os "lugares apropriados" para essa população na nova ordem capitalista, marcando o início de um ciclo de desvantagens cumulativas.

Conforme Müller (2022) constata, a modernização conservadora da República Velha, seguida pela urbanização e industrialização do Estado Novo, pouco alterou essa estrutura. Embora o negro tenha sido gradualmente absorvido pelo dinamismo econômico, essa integração ocorreu de forma assimétrica, reservando, aos negros, os postos de trabalho mais precários, com menor remuneração e maior desgaste físico. Ainda com base em Müller (2022), complementar ao que é apresentado por Almeida (2018), essa subordinação foi mantida por ideologias sofisticadas, como o mito da democracia racial, que encobriu as desigualdades e a violência racial, dificultando a emergência de uma consciência crítica sobre o problema. Ferreira et al (2025) salientam que esse mito, presente na obra de Gilberto Freyre, fez o país assumir uma posição de inexistência de racismo, dificultando ainda mais o ingresso de negros no mercado de trabalho, que continuaram a carregar estigmas do período escravocrata.

Essa estrutura desigual não é um mero resíduo do passado, mas um componente ativo do capitalismo brasileiro. As transformações recentes, como a globalização e a implementação de políticas neoliberais, “aprofundaram a precarização que, embora afete todos os trabalhadores, atinge a população negra de forma mais severa, reforçando sua representação na informalidade e no desemprego” (Mbembe, 2014, p. 19). A interação entre raça, gênero e classe agrava ainda mais essa situação, relegando a mulher negra às posições mais vulneráveis, com destaque para o trabalho doméstico, um setor marcado pela invisibilidade e pela perpetuação de uma "servidão disfarçada" (Abramo, 2007 e Gonzalez, 2018).

De acordo com Silva, Faria e Teixeira (2021), as condições para a população negra conseguir oportunidades de trabalho no Brasil são marcadas por uma persistente desvantagem, mesmo quando comparada a indivíduos brancos com as mesmas qualificações produtivas. A análise dos autores, baseada em dados da PNAD de 2015, demonstra que a probabilidade de indivíduos não brancos (pretos, pardos e indígenas) se inserirem no mercado de trabalho formal é consistentemente menor, tanto para homens quanto para mulheres. Essa disparidade, também considerada por Proni e Gomes (2015), se mantém em diferentes cenários de escolaridade e renda regional, apontando para a existência de discriminação racial como um fator determinante no acesso ao emprego formal. Essa situação se agrava para as mulheres negras, que enfrentam uma dupla desigualdade: de raça e de gênero (Silva, Faria e Teixeira, 2021).

Concentrando sobre a temática da empregabilidade, Rezende e Andrade (2022) apontam que as condições para a população negra conseguir oportunidades de trabalho são marcadas pelo racismo desde a etapa de acesso, manifestado nos anúncios de emprego. Os autores destacam que a utilização de expressões eufemísticas como "boa aparência" e "boa

higiene", ou a exigência de características fenotípicas como "cabelos compridos", mascaram uma preferência por pessoas brancas e expõem a predileção pela ausência de traços negroides. Em circunstâncias de igual qualificação, os negros são preteridos em relação aos brancos, e o racismo destina a eles as tarefas consideradas periféricas da sociedade, perpetuando uma estrutura de desvantagem competitiva que afeta de forma ainda mais severa as mulheres negras.

Repercussões nos ambientes de trabalho

A discriminação racial no ambiente de trabalho é a exteriorização do preconceito e se manifesta de forma multifacetada (Alves et al, 2024). Define-se como qualquer distinção, exclusão ou preferência, baseada em raça, cor ou origem étnica, que anula ou restringe o exercício de direitos em igualdade de condições. Essa prática pode ocorrer de diversas formas, como recusa de contratação e negação de promoções – o que interfere, diretamente, sobre a empregabilidade, por impactar sobre as condições de se obter, manter e progredir em um trabalho digno, adaptando-se às transformações do mercado (International Labour Organization, 2025). Além disso, tratamento desigual, comentários ofensivos e até a criação de um ambiente hostil se revelam praticados contra negros, em contextos laborais, conforme constatado por Freitas, Santos e Jacinto (2022), Müller (2022) e Alves et al (2024).

A literatura revela que o racismo, nas organizações, se expressa de maneiras distintas. O racismo institucional, por exemplo, se manifesta por meio de normas e práticas discriminatórias no cotidiano do trabalho, tanto em instituições públicas quanto privadas (Alves et al, 2024). Bento (2022) destaca que o ambiente de trabalho é um elo social fundamental e que o racismo institucional nomeia as desigualdades de raça e gênero presentes nas organizações. A omissão diante da disparidade de oportunidades (inclusive no que se refere à empregabilidade) é uma de suas características centrais.

Também é possível se identificar, nas organizações, o racismo estrutural, que deriva do processo histórico de construção social que coloca determinados grupos em desvantagem e outros em posição de privilégio, podendo se expressar em falas, piadas e comportamentos nos âmbitos político, econômico e cultural (Alves et al, 2024). Para Almeida (2018), o racismo é uma forma sistemática de discriminação, consciente ou inconsciente, que culmina em privilégios para alguns e desvantagens para outros.

Há, ainda, a discriminação direta, que ocorre no mercado de trabalho (discrepância salarial, ocupacional, p.ex.), e a discriminação indireta, que acontece antes do ingresso, como no acesso desigual ao capital humano (estruturantes da formação educacional e de

capacitações profissionais, orientadas para qualificar às oportunidades de trabalho) (Müller, 2022).

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2023), os indicadores de empregabilidade no Brasil revelam uma persistente discriminação racial. Em 2022, a população de cor ou raça preta ou parda apresentava maior vulnerabilidade, com sobrerrepresentação em atividades de menor rendimento, como a Agropecuária (62,0%), a Construção (65,1%) e os Serviços domésticos (66,4%). A taxa de desocupação deste grupo (11,1%) era significativamente maior que a da população branca (7,6%) e, mesmo com escolaridade similar, a desocupação permanecia maior para pretos e pardos. Além disso, o rendimento médio da população ocupada branca (R\$ 2.920) era 64,2% superior ao da preta ou parda (R\$ 1.903), e a informalidade atingia mais intensamente este último grupo (46,6% para homens pretos ou pardos e 46,8% para mulheres pretas ou pardas) em comparação com os brancos (33,3% para homens e 34,5% para mulheres). Estima-se que no mercado de trabalho formal, a probabilidade de indivíduos não brancos se inserirem é consistentemente menor que a de brancos, mesmo com qualificações semelhantes.

O ambiente de trabalho como espaço de sofrimento psíquico

Para além das barreiras estruturais, o ambiente de trabalho se configura como um espaço de efetivação do racismo e, conseqüentemente, de produção de sofrimento psíquico para o trabalhador negro (Alencar e Silva, 2021). A desqualificação, a humilhação e a rejeição da estética negra são práticas que visam reduzir o sujeito a uma condição sub-humana, levando à internalização de um sentimento de inferioridade. Esse tratamento discriminatório reflete negativamente na autoestima, autoimagem e autoconfiança (Dejours, 2006).

Alencar e Silva (2021) destacam que situações de trabalho em posição subalternizada podem levar ao sofrimento, que surge do conflito entre a organização do trabalho e o funcionamento psíquico do trabalhador. O racismo atua como um componente da organização do trabalho, atribuindo aos negros as tarefas mais degradantes e perigosas e determinando sua alocação em posições hierárquicas inferiores (Ferreira et al, 2025). O assédio moral racial, caracterizado por atos de intimidação, ameaças ou isolamento de um funcionário com base em sua raça, é uma das formas mais graves de discriminação, podendo causar danos emocionais e psicológicos profundos (Carvalho Jr e Lima, 2019).

Como resposta a essa realidade hostil, muitos trabalhadores negros adotam o silenciamento como estratégia defensiva para enfrentar rejeições (Alencar e Silva, 2021). Embora essa postura permita a manutenção do emprego e da saúde mental, ela também resulta

na invisibilidade do problema e impede o fortalecimento da identidade étnico-racial (Ferreira e Camargo, 2011). Essa dinâmica dificulta a construção de experiências coletivas e a mobilização subjetiva, elementos fundamentais para transformar o sofrimento e resistir aos constrangimentos do trabalho (Dejours, 2006; Alencar e Silva, 2021). A ausência de reconhecimento, por sua vez, desestabiliza a identidade e pode levar ao adoecimento, evidenciando que o trabalho não é neutro em relação à saúde mental (Dejours, 2006).

Políticas de enfrentamento e os desafios da equidade

A legislação brasileira, a começar pela Constituição Federal de 1988, proíbe a discriminação em qualquer contexto, incluindo o âmbito empregatício. Normas internacionais, como a Convenção 111 da Organização Internacional do Trabalho (OIT, 1958), também definem e condenam a discriminação no emprego. No entanto, a persistência das desigualdades evidencia a insuficiência apenas das normas jurídicas (Alves et al, 2024).

Nesse contexto, surgem as ações afirmativas como políticas essenciais para assegurar direitos sociais a grupos historicamente vulneráveis, por meio de iniciativas tanto no setor público quanto no privado (Alves et al, 2024). Pereira e Silva (2024) destacam que a Política Nacional de Promoção da Igualdade Racial (Decreto nº 4.886/2003) visa reduzir as desigualdades raciais no país, e a Lei de Cotas (Lei nº 12.711/2012) garantiu o acesso de negros e indígenas ao ensino superior. Porém, embora esse Decreto e a Lei de Cotas tenham gerado avanços, como o aumento de mulheres negras nas universidades, Freitas, Santos e Jacinto (2022) afirmam que seu alcance ainda é limitado e não se reflete de forma proporcional no mercado de trabalho, especialmente em cargos de liderança.

A promoção da diversidade no setor público e privado é apontada como um caminho fundamental, pois um ambiente de trabalho inclusivo tende a ser mais inovador, criativo e produtivo (Pereira e Silva, 2024). Contudo, os desafios persistem. A falta de letramento racial na sociedade e a omissão das instituições em combater ativamente o preconceito perpetuam um ciclo de exclusão (Ferreira et al, 2025). Para uma transformação efetiva, é necessário que as políticas públicas e empresariais sejam capazes de modificar a base da estrutura social, promovendo não apenas a inclusão, mas a equidade real de oportunidades (Freitas, Santos e Jacinto, 2022), que se refletem sobre a empregabilidade da população negra.

Perspectivas dos profissionais de Gestão de Pessoas sobre a empregabilidade

As perspectivas dos profissionais de Gestão de Pessoas sobre a empregabilidade, analisadas em diversos estudos, revelam um conjunto de fatores considerados determinantes para o sucesso de um candidato a emprego (Agnihotri, Sareen e Sivakumar, 2020). Essa visão, embora frequentemente apresentada como técnica e neutra, pode interferir diretamente sobre as condições dos negros para conseguirem oportunidades de trabalho, reforçando barreiras estruturais e subjetivas.

De acordo com a percepção de profissionais de Gestão de Pessoas, Agnihotri, Sareen e Sivakumar (2020) apontam que a empregabilidade é construída a partir de uma combinação de fatores internos e externos. Os autores delimitam que fatores internos incluem atributos pessoais como autoconfiança, desempenho acadêmico e, crucialmente, "habilidades genéricas" (que englobam pensamento crítico, comunicação interpessoal e liderança), além dos contatos e redes sociais do candidato. Os fatores externos, por sua vez, dizem respeito ao papel da universidade na formação do profissional (por meio de orientação de carreira e experiências práticas) e às condições do mercado de trabalho. Estudos bibliométricos, desenvolvidos por Wahab et al (2024) confirmam que esses temas, como a importância de habilidades interpessoais, a necessidade de treinamento prático e o engajamento do empregador na formação, são centrais na pesquisa sobre empregabilidade.

Considerando, em especial, como os profissionais de Gestão de Pessoas baseiam e otimizam seus planos de recrutamento e seleção de pessoas, para empregos, evidenciam-se os propósitos de identificarem determinantes-chave da empregabilidade percebida. O modelo validado por Agnihotri, Sareen e Sivakumar (2020) serve como uma ferramenta que auxilia os recrutadores a tornarem os processos mais eficientes, conscientizando os candidatos sobre as expectativas e requisitos corporativos. A crescente competitividade no mercado, impulsionada pelo aumento no número de graduados, tornou crucial, para os recrutadores, priorizarem competências de empregabilidade ao avaliar recém-formados (Wahab et al, 2025).

Assim, a autoconfiança é considerada um preditor da empregabilidade percebida, pois profissionais de Gestão de Pessoas observam que indivíduos autoconfiantes conseguem projetar melhor seus atributos e conquistas acadêmicas em situações como entrevistas de emprego (Agnihotri; Sareen; Sivakumar, 2020). Portanto, a capacidade do candidato de expressar bem seus pontos de vista é uma característica valorizada pelos empregadores.

Além disso, profissionais de Gestão de Pessoas reconhecem a importância das redes de contato como um facilitador para a busca e obtenção de emprego. Essa visão está alinhada à teoria do capital social, que postula que as redes pessoais e as fontes de informação de um indivíduo ajudam a construir um capital que, por sua vez, auxilia na conquista do trabalho desejado (Agnihotri; Sareen; Sivakumar, 2020). Os contatos são considerados um fator ambiental específico que compõe o perfil de empregabilidade de um candidato.

Também se destacam as habilidades genéricas (ou *soft skills*) como um foco central para os recrutadores, sendo frequentemente chamadas de "habilidades de empregabilidade" (Agnihotri; Sareen; Sivakumar, 2020). Estas incluem pensamento crítico, comunicação, resolução de problemas e liderança (Wahab et al, 2025). A avaliação da empregabilidade muitas vezes se baseia em indicadores subjetivos, como a autopercepção do candidato sobre sua própria capacidade de obter e manter um emprego (Neroorkar, 2022; Dinh, Hai e Pham, 2023).

Profissionais de Gestão de Pessoas utilizam a percepção que o candidato tem, de si mesmo, para avaliar sua prontidão e adequação para o mercado (Agnihotri; Sareen; Sivakumar, 2020; Neroorkar, 2022).

Em consideração à formação educacional e profissional, os profissionais de Gestão de Pessoas analisam, para além do que seja desenvolvido, como aprendizagens, nas universidades, a aprendizagem integrada ao trabalho. Este tipo de aprendizagem é compreendido como determinante para se aumentar a empregabilidade, pois preenche a lacuna entre teoria e prática, sendo um fator de impacto, sobre as decisões de contratação, ao avaliarem candidatos a emprego (Wahab et al, 2025; Dinh, Hai e Pham, 2023).

É relevante considerar, também, que a concepção de mérito e esforço pessoal, fortemente presente nos discursos de empregabilidade, é criticada por autores como Houkes et al. (2020) e Bennett e Ananthram (2021). Argumentam que os profissionais de Gestão de Pessoas muitas vezes reproduzem discursos neoliberais ao considerar que a empregabilidade depende apenas do indivíduo, desconsiderando desigualdades estruturais que afetam o acesso a oportunidades. Essa perspectiva individualista pode mascarar vieses sistêmicos, como o racismo, ou outros tipos de discriminação (relativos a gênero e classe social, p.ex.) que impactam sobre as chances de inserção num ambiente de trabalho/organização empregadora.

A tese doutoral de Assis (2025) contou com a análise de aspectos demográficos, na perspectiva de 189 profissionais de Gestão de Pessoas, distribuídos pelo Brasil. Na referida tese, foi pesquisado, de modo exploratório, como esses profissionais avaliam candidatos em processos seletivos de emprego. A análise dos dados revelou que, embora aspectos demográficos sejam considerados os menos importantes em comparação com habilidades, capacidades e indicadores curriculares, alguns fatores ainda são percebidos como mais relevantes que outros. Os resultados apontaram que a idade e o local de moradia do candidato são os aspectos demográficos mais considerados. Em contrapartida, a característica menos importante, segundo a avaliação desses profissionais, é a cor/raça do candidato. No entanto, o próprio estudo de Assis (2025) adverte que esse resultado deve ser visto com cautela, pois, apesar de esperado, pode ser influenciado por um viés de desajustabilidade social, já que outras pesquisas confirmam a existência de discriminação de gênero e racismo em processos

seletivos. Justamente em razão dessa específica ressalva, surgiu o propósito de desenvolver este estudo, contando, em sua estrutura, com a comparação entre diferentes proposições teórico-conceituais sobre a discriminação racial e a empregabilidade.

MÉTODOS DA PESQUISA

Este estudo se propõe a analisar as interfaces entre as publicações acadêmicas sobre o preconceito racial no mercado de trabalho brasileiro e aquelas que abordam as perspectivas dos profissionais de Gestão de Pessoas sobre aspectos de empregabilidade utilizados na avaliação e seleção de candidatos a emprego. Para tanto, adota-se uma abordagem que combina os estudos comparativos com a triangulação metodológica, visando aprofundar a compreensão das convergências e divergências entre esses dois campos de conhecimento. A escolha metodológica se justifica pela necessidade de confrontar discursos que, embora tratem do mesmo universo (ambientes de trabalho), partem de premissas e focos distintos.

Estudos comparativos como operação analítica

A comparação é uma operação inerente à construção do conhecimento nas ciências sociais aplicadas (a exemplo da área da Gestão de Pessoas), permitindo descobrir regularidades, perceber transformações, construir modelos e explicitar as determinações que regem os fenômenos sociais, ou organizacionais (Rebouças, Leite e Marques, 2016). No entanto, a comparação transcende um mero procedimento operacional; ela é um processo culturalmente orientado (Weller, 2017). Ao comparar, não apenas se estabelecem semelhanças e diferenças de forma neutra, mas se redefinem categorias em termos valorativos, como "igualdade/desigualdade" (Weller, 2017).

Neste estudo, o método comparativo é empregado não para analisar diferentes grupos sociais, mas para comparar dois corpos de literatura distintos. O objetivo é utilizar a comparação como um "controle" que permite avaliar as proposições de cada campo em relação ao outro (Rebouças, Leite e Marques, 2016). A análise comparativa busca identificar como as discussões sobre racismo e desigualdade dialogam (ou falham em dialogar) com os critérios técnicos de empregabilidade defendidos pela Gestão de Pessoas. Assim, a comparação se torna uma "operação mental" cujo objetivo é controlar as "variáveis" (conceitos, premissas, conclusões) de cada campo, para testar proposições causais sobre a exclusão do negro no mercado de trabalho (Rebouças, Leite e Marques, 2016).

Adota-se a premissa de que a riqueza de um estudo comparado reside não apenas na capacidade de desvelar realidades desconhecidas, mas também em revelar aquilo que não sabíamos sobre nosso próprio ponto de partida (Weller, 2017). Ao colocar os estudos sobre empregabilidade em perspectiva com os estudos sobre racismo, busca-se estranhar o que parece familiar em cada campo, questionando a aparente neutralidade dos critérios de seleção e evidenciando os mecanismos que podem perpetuar a discriminação racial.

Triangulação metodológica

Para enriquecer a análise comparativa, este estudo emprega a triangulação metodológica, também chamada de abordagem multimétodo (Oliveira, 2015). A triangulação é entendida não apenas como uma forma de validação ou corroboração, mas principalmente em seu sentido de complementaridade e amplitude. A premissa é que diferentes abordagens (neste caso, diferentes campos teóricos) fornecem informações sobre diferentes níveis de descrição sociológica e, quando combinadas, permitem construir uma explicação mais completa e refinada do fenômeno (Oliveira, 2015; Weller, 2017).

Neste trabalho, a triangulação ocorre ao integrar as conclusões de dois tipos de publicações: (1) Literatura Crítico-Social: artigos que analisam o racismo estrutural, a discriminação racial e seus impactos diretos na empregabilidade da população negra; e (2) Revisões sistemáticas sobre empregabilidade: artigos que apresentam os critérios de empregabilidade (habilidades genéricas, autoconfiança, capital social etc.) sob a ótica dos profissionais de Gestão de Pessoas.

E para completar este desenho metodológico, este estudo integra, como um terceiro vértice analítico, os dados empíricos apresentados por Assis (2025), em que foram analisadas as perspectivas de profissionais de Gestão de Pessoas, especialmente sobre aspectos demográficos que sejam apresentados por candidatas a emprego (a exemplo da cor, raça e etnia).

Consolida-se, assim, o procedimento metodológico da triangulação, tendo em vista que a análise comparativa não se restringiu a dois campos teóricos, mas incluiu a dimensão empírica das práticas de recrutamento, possibilitando uma análise mais robusta das convergências e, sobretudo, das divergências entre o que os profissionais de Gestão de Pessoas declaram valorizar e o que a literatura sobre desigualdade racial revela sobre as condições reais enfrentadas pela população negra no mercado de trabalho.

É pertinente destacar que, ao invés de buscar uma convergência forçada, a triangulação visa explorar as possíveis contradições entre os resultados de diferentes campos.

Resultados divergentes não invalidam uma das perspectivas; ao contrário, eles podem levar ao reexame de aspectos conceituais e indicar que os discursos operam em lógicas distintas, revelando um "ponto cego" na intersecção entre as práticas de recrutamento e seleção (conforme exercidas por profissionais de Gestão de Pessoas) e a realidade da desigualdade racial. Assim, a combinação das duas fontes de dados teóricos, com dados empíricos de uma pesquisa já realizada, permite que cada uma ilumine os componentes distintos da proposição central do estudo: a de que os critérios de empregabilidade, mesmo quando formulados de maneira neutra, podem operar como barreiras que reforçam a exclusão racial no mercado de trabalho.

ANÁLISES DOS DADOS

A comparação entre as proposições teórico-conceituais dos dois campos, aqui investigados (discriminações raciais e empregabilidade sob a perspectiva de profissionais de Gestão de Pessoas) destaca que as maneiras como processos seletivos de emprego são realizadas possibilitam, ainda que inadvertidamente, perpetuar a exclusão racial no mercado de trabalho. Isso se consolida nas estratégias e ideais de se classificar perfis de candidatos restritos a modelos que divirjam de como candidatos negros possam se apresentar. Para evidenciar proposições que convirjam para essa suposição, é possível detalhar como os critérios, valorizados pela área, se conectam com a realidade da população negra no Brasil:

1. Autoconfiança e Habilidades Interpessoais: Os estudos de Agnihotri, Sareen e Sivakumar (2020) e de Neroorker (2022) destacam a autoconfiança como um preditor da empregabilidade percebida, pois indivíduos autoconfiantes conseguem projetar melhor seus atributos em entrevistas de emprego. No entanto, como apontado por Alencar e Silva (2021) e Alves et al. (2024), o ambiente social e de trabalho são espaços onde o racismo se manifesta por meio de humilhações, desqualificação e rejeição, o que afeta negativamente a autoestima, a autoimagem e a autoconfiança da população negra. A literatura sobre empregabilidade define o conceito como uma combinação de conhecimentos, atributos pessoais, habilidades e atitudes (Neroorker, 2022). Assim, uma característica pessoal valorizada pelos profissionais de Gestão de Pessoas pode ser, paradoxalmente, minada pela própria estrutura social racista que os candidatos negros enfrentam.

2. Rede de Contatos (Capital Social): A valorização dos contatos pessoais e redes sociais como um fator que auxilia na busca por emprego evidencia a importância do capital social, como destaca o estudo de Agnihotri, Sareen e Sivakumar (2020). Contudo, o racismo estrutural historicamente alocou a população negra em posições de marginalidade

socioeconômica (Müller, 2022), limitando o acesso a redes de contato influentes, que majoritariamente pertencem à elite branca. Essa dependência de redes acaba por perpetuar um ciclo de exclusão, onde as oportunidades circulam dentro dos mesmos grupos privilegiados.

3. Habilidades Genéricas e Avaliação Subjetiva: A avaliação de "habilidades genéricas" ou "soft skills" (como liderança, pensamento crítico, resolução de problemas e comunicação) é central para os recrutadores (Agnihotri, Sareen e Sivakumar, 2020). No entanto, essa avaliação, por ser amplamente subjetiva, abre margem para vieses inconscientes nos processos seletivos. Como discutido por Rezende e Andrade (2022), o racismo se manifesta em critérios subjetivos e eufemismos como "boa aparência", que mascaram preferências por fenótipos brancos. A avaliação das habilidades interpessoais pode ser contaminada por estereótipos raciais, levando recrutadores a preterirem candidatos negros qualificados por não se encaixarem em um padrão culturalmente branco e dominante. A própria definição de empregabilidade é frequentemente entendida como um conjunto de traços ou habilidades, o que torna sua medição um desafio complexo e, muitas vezes, focado em indicadores subjetivos, como a autopercepção (Dinh, Hai e Pham, 2023).

4. Papel da Universidade e Experiências Práticas: O estudo de Agnihotri, Sareen e Sivakumar (2020) ressalta a importância de a universidade prover experiências práticas, como estágios e projetos industriais. Pesquisas confirmam que a aprendizagem integrada ao trabalho, é um tema central para aumentar a empregabilidade (Dinh, Hai e Pham, 2023). Embora políticas como a Lei de Cotas tenham ampliado o acesso de negros ao ensino superior (Freitas, Santos e Jacinto, 2022), a inserção em estágios e programas de trainee ainda é um desafio, muitas vezes pelas mesmas barreiras de redes de contato e vieses nos processos seletivos. A falta dessas experiências, valorizadas pelos profissionais de Gestão de Pessoas, se torna mais um obstáculo para a transição bem-sucedida da universidade para o mercado de trabalho; e isso é mais evidente de acontecer com negros devido, especialmente, às barreiras que já enfrentam mesmo em fase de formação (educacional e profissional), conforme destacadas por Müller (2022).

Em suma, a perspectiva dos profissionais de Gestão de Pessoas, ao focar em um ideal de empregabilidade construído sobre pilares como autoconfiança, capital social e habilidades subjetivas, pode, mesmo que involuntariamente, reproduzir e reforçar as desigualdades raciais. Essa abordagem coloca o ônus da empregabilidade inteiramente sobre o indivíduo, forçando-o a se manter "atraente" para o mercado e isentando instituições e empregadores de sua responsabilidade na criação de oportunidades e na promoção da equidade (Neroorker, 2022). Sem um letramento racial e a implementação de políticas ativas, os critérios que definem um "bom candidato" tendem a favorecer aqueles que já ocupam posições de

privilégio na estrutura social, tornando o acesso ao emprego formal ainda mais difícil para a população negra (Silva, Faria e Teixeira, 2021).

Comparação e triangulação com dados de um estudo empírico

Em consideração à triangulação, aplicada sobre o estudo desenvolvido por Assis (2025), é necessário apresentar que contou com a participação de 189 profissionais de Gestão de Pessoas, atuantes em organizações públicas e privadas, selecionados por conveniência. O perfil desta amostra era predominantemente composto por mulheres (77,78%), brancas (70,90%), com idade média de 40,58 anos e pós-graduação *lato sensu* (49,21%). Estes profissionais possuíam vasta experiência, com uma média de 12,21 anos de atuação na área e 9,15 anos no cargo que ocupavam no momento da coleta de dados (Assis, 2025). O critério de inclusão, para os profissionais que compuseram essa amostra, era, exclusivamente, afirmarem atuar na área de Gestão de Pessoas, compreendendo executarem o papel de recrutadores.

Assim, na coleta dos dados, os participantes avaliaram atributos demográficos, bem como outros indicadores, utilizando uma escala Likert de cinco pontos, que variava de "Nada importante" a "Extremamente importante". A análise estatística desses dados incluiu estatísticas descritivas, como o cálculo de médias e desvios-padrão, e estatística inferencial, especificamente a ANOVA de medidas repetidas com análise *post hoc* de Bonferroni, para identificar diferenças significativas entre os níveis de importância atribuídos a cada característica (Assis, 2025).

Os resultados revelaram que, de modo geral, os profissionais de Gestão de Pessoas consideram os atributos demográficos como a dimensão menos importante para a empregabilidade, ficando atrás das habilidades e capacidades e dos indicadores curriculares. Contudo, mesmo dentro dessa categoria de menor relevância, existiram diferenças significativas na importância atribuída a cada fator demográfico. A idade e o local de moradia foram considerados os aspectos mais relevantes, não apresentando diferença estatística entre si, mas discrepando significativamente dos demais atributos demográficos analisados.

Todavia, no extremo oposto, a cor/raça foi identificada como a característica demográfica menos importante na avaliação dos profissionais de Gestão de Pessoas, participantes do referido estudo de Assis (2025), diferindo significativamente de todas as outras características analisadas. Foi possível interpretar este resultado como algo esperado, sugerindo que os profissionais de Gestão de Pessoas buscam demonstrar uma atuação não enviesada por processos excludentes, como principal exemplo a referência ao racismo. No entanto, o estudo adverte que este resultado deve ser encarado com cautela. A investigação

levanta a hipótese de que as respostas podem ter sido influenciadas por um viés de desajustabilidade social dos participantes, mesmo com a garantia de sigilo e confidencialidade. Essa cautela é reforçada por outros estudos que confirmam a existência de discriminação por racismo em processos seletivos e anúncios de emprego (Rezende e Andrade, 2023), além de discursos neoliberais que desconsideram desigualdades estruturais que afetam o acesso a oportunidades no mercado de trabalho (Houkes et al., 2020; Bennett e Ananthram, 2021).

Por fim, a comparação entre os dados empíricos de Assis (2025) e os indicadores revelados pelo IBGE (2023) expõe uma contradição flagrante. Enquanto os profissionais de Gestão de Pessoas inquiridos por Assis (2025) afirmaram que a cor/raça é a característica demográfica menos importante na avaliação de um candidato, os dados do IBGE (2023) materializam a consequência oposta: a população preta ou parda enfrenta uma taxa de desocupação (11,1%) significativamente maior que a da população branca (7,6%), recebe rendimentos 64,2% inferiores e está sobrerrepresentada na informalidade (46,6% contra 33,3% dos homens brancos). Essa disparidade gritante entre a percepção declarada pelos recrutadores e a realidade estatística do mercado de trabalho reforça a hipótese de um viés de desajustabilidade social nas respostas, como advertido por Assis (2025), e demonstra que, na prática, a raça continua a ser um fator determinante e excludente na empregabilidade, mesmo que isso não seja admitido nos discursos profissionais

Convergências e discrepâncias identificadas

A convergência entre a literatura crítico-social sobre racismo, os estudos sobre empregabilidade e os dados empíricos da tese de Assis (2025) revela uma dissonância fundamental. De um lado, há uma robusta documentação histórica e contemporânea que demonstra como o racismo estrutural limita o acesso da população negra a oportunidades, minando inclusive as bases psicossociais (como a autoconfiança) que os próprios recrutadores valorizam. Do outro, os profissionais de Gestão de Pessoas, embora declarem que a cor/raça do candidato é um fator irrelevante, operam a partir de critérios de empregabilidade (como capital social e avaliação de habilidades subjetivas) que, na prática, favorecem candidatos de grupos socialmente privilegiados, reproduzindo as desigualdades que afirmam ignorar. A advertência de que o resultado sobre a baixa importância da raça pode sofrer um viés de desajustabilidade social reforça a análise crítica: a aparente neutralidade técnica dos discursos de empregabilidade mascara a perpetuação de vieses sistêmicos. Assim, a triangulação dos dados evidencia que, enquanto a desigualdade racial no mercado de trabalho é uma realidade estrutural e mensurável, as práticas de recrutamento e seleção, ao focarem num ideal de

candidato individualizado e descontextualizado, acabam por se tornar um dos mecanismos que perpetuam essa mesma estrutura de exclusão.

CONCLUSÃO

O desenvolvimento deste estudo partiu do questionamento sobre como os discursos e práticas de empregabilidade, na perspectiva dos profissionais de Gestão de Pessoas, dialogam com a realidade da discriminação racial no mercado de trabalho brasileiro. Ao analisar as convergências e dissonâncias entre a literatura crítico-social sobre racismo e os critérios técnicos de empregabilidade, a pesquisa revelou uma contradição fundamental: enquanto a literatura e os dados estatísticos demonstram o racismo como uma barreira estrutural, as práticas de recrutamento e seleção, ao se focarem em um ideal de candidato descontextualizado e individualizado, acabam por perpetuar essa mesma exclusão.

As constatações decorrentes da análise dos dados foram inequívocas ao contrastar os critérios técnicos com as barreiras enfrentadas pela população negra. Verificou-se que atributos valorizados pelos recrutadores, como a autoconfiança, a posse de um robusto capital social (rede de contatos) e o domínio de habilidades subjetivas (*soft skills*), são precisamente os aspectos minados pelo racismo estrutural. A desqualificação e a violência simbólica afetam a saúde psíquica e a autoconfiança dos trabalhadores negros, enquanto a marginalização histórica limita seu acesso a redes de contato influentes e a avaliação subjetiva abre margem para vieses inconscientes que favorecem padrões culturais dominantes.

Ao examinar como a aparente neutralidade dos processos seletivos pode perpetuar a exclusão racial. A análise dos dados empíricos de Assis (2025) identificou que a declaração dos profissionais de Gestão de Pessoas de que a cor/raça é o fator demográfico menos importante em suas avaliações entra em choque direto com a realidade documentada de discriminação em anúncios e processos seletivos. Esse resultado, interpretado à luz do viés de desajustabilidade social, não nega a existência do racismo, mas revela um "ponto cego" – uma falha em reconhecer que os critérios considerados "neutros" são, na prática, mecanismos que reproduzem desigualdades.

As contribuições deste estudo são, portanto, duplas. No plano teórico, a triangulação entre a literatura crítico-social, os estudos de empregabilidade e os dados empíricos ofereceu uma análise integrada que expõe a cumplicidade involuntária das práticas de Gestão de Pessoas na manutenção do racismo estrutural. Demonstrou-se que a ênfase neoliberal no mérito individual, tão presente nos discursos sobre empregabilidade, é insuficiente e enganosa ao ignorar as barreiras sistêmicas que determinam o ponto de partida de cada candidato. No plano prático, esta pesquisa serve de alerta para profissionais, organizações e formuladores de políticas. Questionar a neutralidade dos critérios de seleção e investir em letramento racial

não são apenas questões de justiça social, mas imperativos para a construção de ambientes de trabalho verdadeiramente equitativos e para a efetivação do direito à empregabilidade para toda a população. O estudo, portanto, reforça a importância de se mover para além de discursos bem-intencionados e adotar ações concretas que desarticulem os mecanismos sutis que sustentam a desigualdade racial no acesso ao trabalho.

REFERÊNCIAS

ABRAMO, L. W. **A inserção da mulher no mercado de trabalho**: uma força de trabalho secundária? (Tese de Doutorado em Sociologia). São Paulo: USP, 2007.

AGNIHOTRI, S.; SAREEN, P.; SIVAKUMAR, P. Student Perceived Employability with reference to Media Studies: Validating a Model of Key Determinants. **Journal of Content, Community & Communication**, v. 12, p. 30-43, dec. 2020.

ALENCAR, A. V.; SILVA, E. F. Revisão sistemática sobre Trabalho, Racismo e Sofrimento Psíquico no contexto brasileiro. **Psicologia: Ciência e Profissão**, v. 41, n. spe2, p. 1-20, 2021.

ALMEIDA, S. **O que é racismo estrutural?** Belo Horizonte: Letramento, 2018.

ALVES, G. **Dimensões da precarização do trabalho**: ensaios de Sociologia do Trabalho. Bauru: Canal 6, 2013.

ALVES, M. C. B.; BASTIANI, G. G.; AMÂNCIO, M. P. N. B.; FARIAS, L. S. S. Discriminação racial no ambiente de trabalho: desafios e perspectivas para a população negra. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, São Paulo, v. 10, n. 4, p. 248-264, abr. 2024.

ASSIS, F. A. A. **Empregabilidade**: medidas e perspectivas de graduandos e profissionais de Gestão de Pessoas. 2025. Tese (Doutorado em Psicologia) – Programa de Pós-Graduação em Psicologia, Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, 2025.

BENNETT, D.; ANANTHRAM, S. Development, validation and deployment of the EmployABILITY scale. **Studies in higher education (Dorchester-on-Thames)**, v. 1, n. 15, 2021.

BENTO, C. **O Pacto da branquitude**. São Paulo: Companhia das Letras, 2022.

CARVALHO JR., P. L.; LIMA, C. M. Discriminação e relações de trabalho. **Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região**, v. 23, n. 1, p. 13-25, 2019.

DEJOURS, C. **A banalização da injustiça social**. Rio de Janeiro: FGV Editora, 2006.

DINH, N. T.; HAI, L. D.; PHAM, H. H. A bibliometric review of research on employability: dataset from Scopus between 1972 and 2019. **Higher Education, Skills and Work-Based Learning**, 2023.

FERREIRA, A. de S. S.; CARVALHO, A. S. de; SOUZA, E. O. de; BITTENCOURT, E. S. A Cor da Discriminação Racial: uma Revisão Sistemática sobre a População Negra e o Mercado de Trabalho. **Movimento - Revista de Educação**, v. 6, n. 1, 2025

FERREIRA, R. F.; CAMARGO, A. C. As relações cotidianas e a construção da identidade negra. **Psicologia Ciência e Profissão**, v. 31, n. 2, p. 374-389, 2011.

FREITAS, G. L. T.; SANTOS, J. da C.; JACINTO, P. M. dos S. Inserção da mulher negra no mundo do trabalho: uma revisão de literatura. **Boletim de Conjuntura (BOCA)**, v. 9, n. 26, p. 46-64, 2022.

GONZALEZ, L. **Primavera para as rosas negras: Lélia Gonzalez em primeira pessoa**. Editora Filhos da África, 2018.

HASENBALG, C. **Discriminação e Desigualdades no Brasil**. São Paulo: Humanitas, 2005.

HOUKES, I.; MIGLIORETTI, M.; PICCO, E.; DE RIJK, A. E. Tapping the Employee Perspective on the Improvement of Sustainable Employability (SE): Validation of the

MAastricht Instrument for SE (MAISE-NL). **International Journal of Environmental Research and Public Health**, v.17, n.7, p. 2211-2234, 2020.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). **Síntese de indicadores sociais**: uma análise das condições de vida da população brasileira 2023. Rio de Janeiro: IBGE, 2023. (Estudos e pesquisas. Informação demográfica e socioeconômica, n. 53).

INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION. **World employment and social outlook: Trends 2025 – Executive summary**. Geneva, Switzerland: International Labour Office, 2025.

MBEMBE, A. **Crítica da razão negra**. Lisboa: Antígona, 2014.

MÜLLER, H. da R. **O lugar do negro no mercado de trabalho brasileiro**: a informalidade, as desigualdades raciais e o racismo estrutural. 2022. 123 f. Dissertação (Mestrado em Sociologia) – Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2022.

NEROORKAR, S. A systematic review of measures of employability. **Education + Training**, v. 64, n. 6, p. 844-867, 2022.

OLIVEIRA, F. L. de. Triangulação metodológica e abordagem multimétodo na pesquisa sociológica: vantagens e desafios. **Ciências Sociais Unisinos**, v. 51, n. 2, p. 133-143, mai./ago. 2015.

ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO (OIT). **Convenção n. 111**, de 25 de junho de 1958. Sobre a Discriminação em Matéria de Emprego e Profissão. Genebra, 1958.

PEREIRA, A.; SILVA, A. F. da. Um panorama sobre a gestão de recursos humanos e a promoção da igualdade no ambiente de trabalho do setor público. **Revista Campo da História**, v. 9, n. 1, p. 52-61, 2024.

VII Simpósio de Estudos em Pessoas e Organizações – SEPO
Juiz de Fora – 01 de novembro de 2025

REBOUÇAS, G. M.; LEITE, M. F.; MARQUES, V. T. Pesquisa em direito comparado: um panorama de seus usos nas ciências sociais e humanas. **Interfaces Científicas - Humanas e Sociais**, v. 5, n. 2, p. 21-32, out. 2016.

REZENDE, A. F.; ANDRADE, L. F. S. Racismo, sexismo e resquícios do escravismo em anúncios de empregos. **Organizações & Sociedade**, Salvador, v. 29, n. 103, p. 770-801, out./dez. 2022.

SILVA, L. A.; FARIA, A. C. L.; TEIXEIRA, E. C. Desigualdade racial no mercado de trabalho formal brasileiro. **Perspectivas Online: Humanas & Sociais Aplicadas**, v. 11, n. 30, p. 51-67, 2021.

WAHAB, M. H. S.; HOSEN, M.; ISLAM, M. A.; CHOWDHURY, M. A. M.; JANTAN, A. H.; WAHAB, S. A. Graduate employability: A bibliometric analysis. **Global Business and Organizational Excellence**, v. 44, p. 38-57, 2025.

WELLER, W. Compreendendo a Operação Denominada Comparação. **Educação & Realidade**, v. 42, n. 3, p. 921-938, jul./set. 2017.

Mapeando a Neurodivergência no Trabalho: um estudo bibliométrico

Isabelle Carla Marques Guedes
Débora Vargas Ferreira Costa
Ana Beatriz Cardoso Barbosa
Victor Cláudio Paradela Ferreira

Resumo:

Compreender os significados do trabalho e o seu papel para os diversos grupos sociais, em diferentes realidades, é compreender como se formam as identidades. Assim, grupos como o de neurodivergentes, com 10% da população mundial já diagnosticada, devem merecer a atenção da comunidade acadêmica. Diante disso, o objetivo deste estudo é compreender quão desenvolvida está a literatura em torno da inserção dos neurodivergentes no mundo do trabalho no período de 2015 a 2024. A base teórica foi constituída abrangendo os conceitos em torno da neurodivergência em relação ao trabalho. Em termos metodológicos, trata-se de uma pesquisa bibliométrica que utiliza dados e categorizações para quantificar a realidade pesquisada na plataforma Capes CAFe por meio das bases de dados: Scopus, Web of Science, “Scientific Electronic Library Online (SciELO)”, “Scientific Periodicals Electronic Library (SPELL) e da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração (ANPAD). Os resultados encontrados apresentam a neurodivergência em relação ao trabalho como um campo ainda em desenvolvimento, realçando a lacuna de pesquisa existente.

Palavras-chave – Estudos bibliométricos; Neurodiversidade; Trabalhadores Neuroatípicos.

1 Introdução

Desde os primórdios da humanidade, os seres humanos vêm modificando sua forma de viver e sua relação com a natureza e exercendo forte influência no meio no qual estão inseridos. Dessa forma, os esforços desenvolvidos para a obtenção de maior conforto e o enfrentamento das condições adversas encontradas na natureza têm norteado as atividades produtivas humanas. O trabalho, em sua amplitude de significações e representações sociais, é dado como parte integradora na vida dos sujeitos, exercendo uma fundamental influência sobre as relações humanas. Dada sua complexa gama de características e seus múltiplos impactos, pode ser interpretado de diversas formas (Gomez, Chatelard e Araújo, 2021).

Em sua etimologia a palavra trabalho é fundamentada em *tripalium*, um instrumento de tortura utilizado na Idade Média, o que, de certo modo, remete sua origem à ideia de punição, sofrimento ou maldição (Chammas e Da Costa Hernandez, 2023). De forma distinta, todavia, pode ser relacionado a algo como uma vocação, associada à ideia de que “o trabalho dignifica o homem”, um ditado muito difundido na sociedade (Wrzesniewski e Dutton. 2001).

Fato é que não se pode isolar o significado do trabalho de forma simplificada. Na realidade, ainda não se conhece o alcance e influência total do trabalho na vida do ser

humano, tanto nos benefícios que oferece quanto nos prejuízos que causa. Assim, é importante considerá-lo como um misto entre aspectos positivos e negativos (Areosa, 2019). Não apenas os conceitos sobre trabalho revelam-se diversos, mas o próprio mundo e as pessoas também são bastante diferenciados, o que deve ser considerado positivo. Observar os seres, a natureza e o mundo exterior em suas particularidades e individualidades é compreender o quanto as diferenças são fonte de riqueza e parte importante ao todo. Em sua etimologia, a palavra “diversidade” contempla questões de pluralidade e confronto, no sentido de apreciação mediante as diferenças (Bauer, 2016).

Em um momento de grandes lutas sociais e da busca por direitos em relação à diversidade dos indivíduos, este estudo justifica-se pela abertura de espaço à discussão da neurodivergência no campo do trabalho. Em algumas áreas como Pedagogia, Medicina, Terapia Ocupacional e Psicologia, esse já tem sido um tema debatido há algum tempo pela academia, com diversos estudos direcionados para a experiência dos indivíduos em relação à sua aprendizagem, saúde, capacidade física e mental. Neste estudo, busca-se apresentar o contexto da neurodivergência e sua inserção no mundo trabalho, um campo que necessita ainda ser mais explorado.

A neurodiversidade pode ser considerado como um assunto recente, mas, de grande relevância, compreendida como um funcionamento cerebral diferente, substituindo os antigos rótulos de anormalidade e patologia que eram dados a todos os que apresentavam padrões atípicos nesse aspecto. A relevância do aprofundamento e da expansão dos estudos para outros campos de estudo fica evidenciada porque o número de diagnósticos tem crescido exponencialmente, abrangendo já 10% da população mundial enquadrada em neuroatipicidades como Transtorno do Espectro do Autismo, Dislexia, Dispraxia, Déficit de Atenção e Hiperatividade, dentre outros. Nota-se, todavia, que a compreensão sobre como esses indivíduos, ao completar a maioria, encaram o significado do trabalho, experimentando desafios e conquistando de modo particular seu espaço é ainda um enigma e um assunto emergente (Brinzea, 2019).

Partindo dessas constatações, foi desenvolvido o estudo aqui apresentado, consubstanciado em uma bibliometria em torno do tema da neurodivergência no mundo do trabalho. Buscou-se responder à seguinte pergunta norteadora: “Quão desenvolvida está a literatura em torno da neurodivergência no campo do trabalho?”

Os resultados obtidos indicam que os estudos no campo escolhido se encontram em fase de desenvolvimento internacional, visto que foram encontrados números significativos de trabalhos publicados nos últimos anos. Na realidade nacional, todavia, são ainda incipientes, tendo sido encontrados apenas 4 artigos publicados nos últimos quatro anos. Nota-se, portanto, uma lacuna de pesquisa no campo da Administração, correlacionando o trabalho em suas nuances na gestão da neurodiversidade.

Tal constatação vai ao encontro do que advogam Chammas e Da Costa Hernandez (2023), para quem trata-se de um campo ainda pouco explorado nos estudos da Administração, tanto no viés qualitativo quanto no quantitativo. Os autores citados também defendem que a expansão desses estudos no Brasil poderá melhorar o estigma experimentado por muitas pessoas que são delimitadas por uma sociedade que ainda necessita de conhecimento e preparo para lidar com as diferenças.

Este artigo está estruturado com sua primeira seção dada por esta introdução. A segunda, traz o referencial teórico adotado. Em seguida, é apresentada a metodologia seguida. A quarta seção, traz a apresentação e análise dos dados coletados. Por fim, são apresentadas as considerações finais, incluindo sugestões para estudos futuros.

2 Fundamentação Teórica

O termo neurodiversidade e seus sinônimos (neurodivergência, neurodiferença, e neuroatipicidade) busca definir as diferenças nas conexões neurológicas como uma forma de diversidade e não como uma patologia, conforme aponta Doyle (2020). É um termo relativamente recente para referir-se à diversidade natural da cognição humana, tendo sido utilizado pela primeira vez no final dos anos 1990 (Singer, 1999). Essa expressão vem ganhando destaque por sua crescente representatividade e teve seu início marcado pela socióloga Judy Singer em algumas trocas com o jornalista Harvey Blume, no contexto do ativismo de direitos, um momento marcante a discussão do tema, que resultou na publicação de um artigo seminal em 1998, no qual a palavra “neurodiversidade” foi elaborada. Essa designação teve grande relevância pelo capítulo escrito pela socióloga “Por que você não pode ser normal uma vez na vida?” baseado em sua experiência pessoal como autista de alto funcionamento, sendo sua tese publicada no Reino Unido (Brinzea, 2019; Doyle E Mcdowall, 2022).

Na visão de Ortega (2009), condições de saúde como autismo, dislexia, discalculia e o Transtorno de Déficit de Atenção-Hiperatividade (TDAH) são taxadas como caracterizantes de personalidade e individualidade. Não há como separar o transtorno e o indivíduo, denominados neuroatípicos, pois essa é mais uma característica de sua identidade. Considerar as características neurodiversas como causa de patologia é ainda, porém, um paradigma a ser quebrado, visto que, segundo Mellifont et al. (2021), dez por cento da população mundial possui algum tipo de neurodivergência.

A difusão desse conceito tem crescido exponencialmente em relação à sua abrangência e significado, no que pode ser denominado como “movimento da neurodiversidade”, buscando reconhecimento e aceitação social dos neuroatípicos, para que tenham seus direitos resguardados (Brinzea, 2019). Da mesma forma, Richards et. al. (2019) afirmam que tal conceito deve ser também interpretado como um movimento social associado a uma afirmação positiva da diferença, acentuada apenas por conexões cerebrais diferentes. Vale ainda destacar que o movimento da neurodiversidade tem como pontos primordiais e objetivos principais a igualdade de direitos para os membros, a valorização da diversidade da cognição humana e a quebra das estruturas de exclusão (Doyle, 2020).

Embora o termo neurodiversidade tenha sido utilizado inicialmente para tratar especificamente de autismo, muitas outras características cerebrais foram aos poucos sendo incluídas como parte desse contexto maior. O Quadro 1 apresenta as possíveis denominações inseridas no termo.

Quadro 1- Neurodiversidades e Suas Manifestações

Manifestação de	Principais aspectos impactados	Possíveis Características
-----------------	--------------------------------	---------------------------

VII Simpósio de Estudos em Pessoas e Organizações – SEPO
Juiz de Fora – 01 de novembro de 2025

neurodiversidade		Comportamentais
Transtornos do Espectro do Autismo. (Autismo, Síndrome de Asperger e Transtorno Invasivo do Desenvolvimento)	Comunicação e Interação com outras pessoas. Pensamento rígido e comportamentos restritos e repetitivos.	Dependentes de rotinas, altamente sensíveis a mudanças em seu ambiente, a luzes brilhantes, ruídos, cheiros, texturas e sabores.
Dislexia	Leitura, escrita e ortografia.	Dificuldade na memória de trabalho e na memória de curto prazo, na nomeação rápida, na concentração e na gestão e organização do tempo.
Dispraxia (Transtornos do Desenvolvimento de Coordenação: TDC)	Habilidades motoras finas e grossas (dos pequenos aos grandes músculos).	Dificuldades organizacionais de planejamento; de precisão, concentração ou seguindo instruções. Adaptação lenta a situações novas ou imprevisíveis.
Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH)	Impulsos, autorregulação e inibição.	Facilmente distraído e facilmente entediado.
Discalculia	Compreensão de números.	Variedade de dificuldades com a matemática, como dimensionar, ordenar e ler e escrever números.
Tourette (Transtorno de Tique)	Movimentos e vocalizações involuntários e repetitivos.	Piscar, revirar os olhos, fazer caretas, encolher os ombros, pular, dizer palavras e frases aleatórias.

Fonte: Adaptado de Brinzea (2019).

Segundo Brinzea (2019), a deficiência pode ser pensada como uma falta de habilidade para funcionar de acordo com normas sociais e em muitos casos é pensada socialmente como características que devem ser remediadas. Porém, o modelo social da deficiência, elaborado por pessoas diagnosticadas com algum transtorno de neurodiversidade, é interpretado apenas como mais uma forma de ver o mundo, e gera certo transtorno pela forma de organização da sociedade, tendo barreiras causadas pela percepção das pessoas em relação a diversidade, normalmente associando-os a falta de habilidade para realizar determinadas tarefas.

Em um contexto ainda marcado por muita discriminação contra os neurodivergentes, ter acesso ao mundo do trabalho compreende fatores ligados à autoestima e conecta os indivíduos à sociedade. A Organização Mundial da Saúde afirma que embora não seja simples quantificar o impacto do trabalho na vida dos sujeitos, os especialistas de saúde mental afirmam ser muito positivo no bem-estar mental, fornecendo estrutura temporal, contato

social, propósito coletivo e outros fatores que são essenciais a uma vida saudável e composta por realização pessoal (Flower et al., 2019; Krzeminska et. Al, 2019).

Segundo Krzeminska et al. (2019), a questão que precisa ser admitida é que muitas barreiras ainda são colocadas em relação ao ingresso de neurodivergentes nas organizações. Normalmente eles enfrentam uma diversificada gama de problemas. Do momento em que participam de processos seletivos até seu desligamento da organização, costumam sofrer todo tipo de discriminação, pois as empresas, em sua grande maioria, ainda não estão preparadas para o enfrentamento de diferenças significativas na realidade laboral, como é o caso dos neurodiversos.

O campo da neurodiversidade nas organizações ainda demanda uma abordagem mais aprofundada, trabalhando questões como inclusão e participação, que são muito prejudicadas por regras inflexíveis, medidas de avaliação inadequadas e entrevistas preconceituosas, que colocam os sujeitos neurodiversos expostos em relação à sua forma de interação. Segundo Mellifont et al. (2021), setenta e cinco por cento das políticas internas das organizações desconsideram a realidade neurodiversa.

Um estudo conduzido por Nash (2022) buscou compreender as experiências negativas mais significativas para os indivíduos neurodiversos que experimentavam a realidade do trabalho e, por meio de entrevistas em profundidade, foram elencados três pontos como principais: i) “*Não podemos fingir para conseguir*” visando que discursos prontos, de motivação e tentativas da gestão de se adequarem ao ambiente são impossíveis; ii) “*O espaço é uma série de negociações ocultas e improvisações*”- se referindo às dificuldades experimentadas em relação aos ambientes de trabalho em relação às habilidades sensoriais, exigindo esforços mentais e físicos para controlar seus “tiques”, além da sensação de isolamento; iii) “*Só por um momento, não preciso mais ser parte do grupo*”- tratando das estratégias que os neurodivergentes precisam criar pra retomar o controle da concentração e gerenciar a ansiedade, por meio de medidas como o uso de fones de ouvido, o refúgio no banheiro e em outros espaços alternativos ou fechar os olhos por um tempo.

Por medo de enfrentar as consequências da revelação de um diagnóstico na organização em que trabalham, muitos acabam tentando esconder sua condição de neurodivergentes. Em um estudo da literatura acadêmica realizado por Mellifont (2021), foi evidenciado que o estigma em torno da neurodivergência e a discriminação por eles sofrida ainda silencia muitas pessoas, receosas de que sua manifestação seja interpretada como uma fraqueza. Seguindo a mesma linha, Austin e Pisano (2017) revelaram que muitos neurodivergentes escolhem esconder suas diferenças pelo medo do estereótipo.

Priscott e Allen (2021) ainda destacam que essa insegurança e medo sufocantes do estereótipo e estigma estão ligados diretamente às experiências vivenciadas no passado em relação à interpretação da família e ao diagnóstico, às experiências em sua educação e formação e ainda por experiências de trabalho anteriores.

Buscando compreender a representatividade do tema da neurodivergência e o trabalho, nota-se, assim, quantas variáveis precisam ser analisadas e o quanto a literatura ainda precisa desenvolver a temática sob ângulos diferentes. Deste modo, são apresentados a seguir os procedimentos metodológicos seguidos na elaboração deste artigo.

4 Método de Pesquisa

Foi realizada uma bibliometria buscando materiais científicos publicados abordando a temática aqui discutida. Para uma melhor compreensão do caminho percorrido na busca e seleção de todo o material de pesquisa, destaca-se a seguir o passo a passo realizado.

Por meio da plataforma “Capes café” foram realizadas as pesquisas, em janeiro de 2024, nas bases de dados: Scopus, Web of Science, “Scientific Electronic Library Online (SciELO)”, e “Scientific Periodicals Electronic Library (SPELL)”. Foi analisada também a base de dados da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração (ANPAD), que conta com os anais de diversos congressos, seminários e meios de publicação científica. Visando identificar os textos percussores na discussão dos temas, foram selecionados os mais citados e de maior relevância, sendo estas produções dos autores que deram início as discussões do tema e colaboraram qualitativamente com a evolução acadêmica.

Foram realizadas as pesquisas utilizando o tema da neurodivergência no trabalho buscando descritores no título como “neurodiversity; work” em todas as bases de dados aqui citadas. Os artigos clássicos, que deram início às discussões, foram selecionados e as pesquisas seguiram fazendo uso de filtros que refinaram as buscas como os anos de publicação (2015- 2024). Também foram pesquisados conectores ou palavras-chave como “employment”; “employees”; workplace diversity” e “business e economics”, o que resultou em 432 artigos. Ao incluir o filtro “ciências sociais aplicadas”, os números se reduziram para 46. Os resultados iniciais encontrados em cada base de dados são apresentados na tabela 1.

Tabela 1 - Resultados da Pesquisa “Neurodiversity; Work”

Base de Dados	Palavra de Busca	Filtros	Resultados
Scopus, Scielo, Web of Science e Spell	"Neurodiversity; Work"	Anos de publicação (2015- 2024); Apenas Artigos Científicos; Área Temática: “employment”; “employees”; workplace diversity” e “business e economics”	46
Anais da Anpad	"Neurodiversity"; "Neurod*"; "Autismo*"; "TDAH*"	Anos de publicação (2015- 2024)	4

Fonte: Elaboração própria (2025).

Após a realização da pesquisa inicial em todas as bases de dados citadas e a adoção dos filtros utilizados, os artigos passaram a ser analisados um a um por seu título, resumo e palavras-chave utilizadas, o que eliminou uma grande quantidade de achados. Em seguida, foram lidos, sendo realizado o fichamento dos 50 trabalhos que foram classificados como relevantes ou não relevantes sendo consecutivamente os primeiros ligados às discussões em torno da neurodivergência ligada ao trabalho em suas diversas possibilidades de abordagens e como não relevantes os que citavam a neurodivergência em algum tópico, mas não tinham

esse assunto como seu enfoque central. Chegou-se então ao número final de textos selecionados para análise, alcançando um total de 21 artigos considerados mais relevantes.

5 Análise dos Resultados

Nesta seção, são apresentados os trabalhos encontrados no estudo bibliométrico realizado, destacando a trajetória dos temas em relação à academia e observando as seguintes características dos artigos: i) publicações por ano; ii) nichos abordados; iii) origem das publicações; iv) análise de títulos dos artigos; v) diagnósticos abordados; vii) quantidade de artigos publicados por autor; vii) revistas de publicação e viii) diversidade de perspectivas nas publicações.

5.1 Publicações por Ano

Com base na análise dos artigos selecionados a partir da busca em torno da neurodiversidade no trabalho no período de 9 anos (2015-2024), e procurando evidências que justifiquem a significância da temática, foi elaborada a análise apresentada na Figura 1, a seguir.

Figura 1- Publicações em torno da Neurodiversidade e Trabalho nos últimos 10 anos

Fonte: Elaboração própria, com dados da pesquisa (2025).

A Figura 1 demonstra o crescente interesse nos estudos da neurodivergência em torno do trabalho. Nota-se que, em 2015, houve apenas 3 publicações, número este que somente voltou a ser verificado em 2022. Depois, percebe-se um aumento das publicações atingindo seu pico nos dois anos posteriores. Este aumento pode estar relacionado aos efeitos experimentados pela comunidade neurodivergente na pandemia do COVID-19, que resultaram em alguns estudos significantes.

Diante de um constructo de 21 artigos analisados abordando os estudos sobre a neurodivergência no trabalho, infere-se que há uma possível tendência de que as publicações

em torno do tema se expandam nos próximos anos. Ressalta-se a importância do desenvolvimento dos estudos na área, visto que, o assunto ainda é incipiente.

É importante enfatizar o quanto os estudos sobre a neurodivergência e o trabalho no Brasil e no mundo se mostram ainda embrionários. Percebe-se uma disparidade significativa na pesquisa bibliométrica ao inserir os marcadores de neurodiversidade nos periódicos acadêmicos, quando colocado o conector “trabalho”. Essa disparidade é evidenciada com o total de 4 publicações em território nacional na janela de dez anos.

Cabe destacar que a primeira publicação brasileira encontrada é datada em 2022, ou seja, no marco do início da crescente do tema na instância global, atingindo seu pico no ano de 2024 com mais 3 artigos. A composição da temática na academia brasileira permanece, assim, em estágio inicial. Apesar dos números, porém, nota-se uma demanda social crescente, tendo em vista a elevação do número de diagnósticos.

Proporcional ao aumento dos casos de neurodivergência, percebe-se um aumento de organizações, grupos e movimentos de pessoas com diagnósticos e seus familiares que buscam por alternativas de desenvolvimento social da neurodivergência (Araújo; Silva; Zanon, 2023). Assim, sob a pouca quantidade de literatura em torno da neurodivergência em torno do trabalho em território nacional, se fez necessário recorrer aos estudos internacionais para a elaboração deste referencial teórico.

5.2 Nichos Abordados

Em paralelo aos anos de publicação, foi estabelecida uma divisão dos trabalhos com base no nicho de sua principal abordagem. Apesar de todos compartilharem uma temática central ligada ao trabalho, as perspectivas adotadas mostraram-se bastante diversas. Assim, para melhor apuração das esferas tratadas nos estudos, foram estabelecidos 6 nichos principais que englobaram todas as temáticas desenvolvidas.

Os nichos elencados são: i) “Criatividade e inovação”, que abriga os trabalhos desenvolvidos com foco na investigação de habilidades mentais que possibilitem o surgimento de novas ideias e implementação prática delas; ii) “Ensino superior”, com as publicações que exploram a participação dos neurodiversos nas universidades e preparatório para seu crescimento enquanto profissionais; iii) “Mercado de trabalho”, sendo o grupo de artigos que explora a participação desse grupo no mercados de trabalho assim como sua inclusão; iv) “Tecnologia”, que destaca as inovações como ferramentas para promover participação dos neuroatípicos no trabalho; v) “Política pública”, com foco na ação da esfera pública para os neurodiversos e vi) “Saúde”, que traz a participação desse público no ambiente na saúde. A ocorrência de artigos em cada um está representada na figura a seguir.

Figura 2- Publicações por nichos de pesquisa

Fonte: Elaboração própria, com dados da pesquisa (2025)

A partir da análise do *corpus* de pesquisa, notou-se uma grande incidência de estudos ligados diretamente ao mercado de trabalho de modo mais direto, considerando as questões de impacto, de representatividade, de saúde, bem-estar, práticas e relacionamentos organizacionais. O destaque expressivo dessa temática pode ser justificado pelo interesse em combater o estigma social criado sobre o diagnóstico e o desempenho do trabalhador neurodivergente, uma vez que a constatação do diagnóstico acaba por ser vinculada às suas dificuldades em sua rotina de trabalho (Vasconcelos e Faria, 2008).

Além desta primeira esfera, nota-se uma paridade entre os nichos de criatividade e inovação e tecnologia, o que pode ser associado ao fato de que, de modo contrário ao estigma ligado à neurodivergência, manifesta-se na academia uma interpretação que a compreende por meio de habilidades diferenciadas no trabalho que viabilizam aos neurodiversos uma contribuição significativa para o sucesso organizacional. Foram encontrados, nessa direção, estudos que evidenciam o quanto indivíduos neuroatípicos se desenvolvem em áreas como tecnologia e inovação em consequência de suas características próprias (Carrero; Krzeminska; Hartel, 2023).

5.3 Origem das Publicações

Buscando compreender de que modo as pesquisas em torno da neurodivergência e do trabalho têm se desenvolvido e se há algum país que esteja se destacando em relação a essa temática, foi procedida a análise da origem das publicações do *corpus* pesquisado, chegando-se ao resultado demonstrado na figura a seguir.

Figura 3- Origem das Publicações

Fonte: Elaboração própria, com dados da pesquisa (2025).

Nota-se, na Figura 3, uma incidência significativa de artigos originados no Reino Unido e nos Estados Unidos. No Reino Unido (Moeran, et. al., 2015) houve uma “força tarefa” para discutir a neurodivergência e o trabalho, visto que segundo Szuk et. al (2021) 90% do grupo neurodivergente não está inserido mercado de trabalho. Nos EUA, a crescente no número de pesquisas pode estar ligado as taxas em torno de 80% de pessoas neuroatípicas desempregadas (Austin & Pisano, 2017).

Alguns dos artigos encontrados, possuem ainda, dupla nacionalidade sendo estes: ‘*Insights into Creating and Managing an Inclusive Neurodiverse Workplace for Positive Outcomes: A Multistaged Theoretical Framework.*’ (khan et al.); Austrália e Canadá. ‘*Almuth. Physical Workplace Adjustments to Support Neurodivergent Workers: A Systematic Review*’ (Weber et al.); Suíça e Reino Unido. ‘*Neurodiversity and HRM: A Practice-Based Review and Research Agenda*’ (Hennekam; Follmer); Estados Unidos da América e França. Dessa forma, é justificada a presença de 25 artigos na Figura 3.

É importante salientar que nos *corpus* de pesquisa analisado, o Brasil se apresenta como um dos países que vem crescendo o número de publicações em torno da neurodivergência e o trabalho. Desta forma, espera-se que nos próximos anos esse número seja mais representativo, tendo em vista a dimensão da neurodiversidade no país (Chammas e Da Costa Hernandez, 2023).

5.4 Análise dos Títulos

Com o objetivo de promover a verificação sobre as realidades difusas e múltiplas abordadas pela pesquisa, foi gerada uma nuvem de palavras organizada a partir da recorrência

dos termos utilizados nos títulos das publicações. Dessa forma, os termos de maior destaque na figura são aqueles que são apresentados com maior frequência nos artigos analisados.

Figura 4- Nuvem de palavras a partir dos títulos dos artigos

Fonte: Elaboração própria, com dados da pesquisa (2025).

Os termos de maior incidência: “Inclusion Autism”, “Workplace Inclusion”, “Autism Training”, “Neurodiversity Workplace”, “Employment Disabilities” e “Training Employment” destacam não somente a temática central, mas também o grupo em destaque nas pesquisas que exploram a neurodiversidade e o autismo.

A nuvem permite, ainda, uma análise visual de aspectos mais gerais a respeito dos trabalhos enfocados, dentre eles o destaque de trabalhos nos nichos voltados à criatividade e à educação.

5.5 Diagnósticos Abordados

No que tange aos diagnósticos abordados no *corpus* de pesquisa avaliado, se faz necessário compreender quais expressões estão sendo consideradas dentro do termo “neurodivergência”, visto que existem diversos diagnósticos englobados, conforme anteriormente destacado. Os resultados estão expostos na Figura a seguir:

Figura 5- Diagnósticos Abordados

Fonte: Elaboração própria, com dados da pesquisa (2025).

Nota-se uma concentração significativa dos estudos em torno do Transtorno do Espectro Autista (TEA) e do Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH). Em seguida, observam-se os diagnósticos de dislexia, dispraxia e deficiência intelectual. Uma possível explicação para esse fato é a existência de mais laudos de TEA e de TDAH do que das outras modalidades de neurodivergência, que pode induzir a um maior interesse pelo estudo de suas manifestações.

Também é possível considerar que, inseridos na temática da neurodivergência relativa ao trabalho, alguns diagnósticos podem se mostrar mais relevantes aos estudos por haver mais trabalhadores já ativos no mercado de trabalho, ou por uma maior “popularidade” de determinados termos.

5.6 Quantidade de Artigos Publicados por Autor

A autoria, assim como a coautoria dos artigos, configura um indicador de relevância considerável para a pesquisa. Tal relevância, é justificada nas publicações de análise bibliométrica, pois permite a identificação de pesquisadores que ocupam a posição de liderança nos estudos de uma área específica (Quevedo-Silva et al., 2016).

Objetivando tecer uma análise a respeito deste critério, decidiu-se não distinguir autores e coautores, sendo assim identificados 67 pesquisadores no total. A tabela a seguir, traz esse panorama.

Tabela 2: Publicações por autores

AUTORES	INC.	AUTORES	INC.	AUTORES	INC.
EUNJI HÄNE	1	EMILY ASHTON	1	MIKKI HEBL	1
ABIGAIL MARKS	1	FRANCES-LOUISE MCGREGOR	1	MIRIT K. GRABARSKI	1
AISHWARYA SWAMINATHAN	1	GITIT KADAR-SATAT	1	MOERAN, BRIAN	1
ALMUTH MCDOWALL	1	HEATHER H. JIA	1	MUHAMMAD ALI	1

VII Simpósio de Estudos em Pessoas e Organizações – SEPO
Juiz de Fora – 01 de novembro de 2025

ANDRÉ FERREIRA	1	ISABELLA BRUCK	1	MUSTAFA F. ÖZBILGIN	1
ANDY C. PRATT	1	ISABELLE CARLA MARQUES GUEDES	1	NARDA R. QUIGLEY	1
ANNA KRZEMINSKA	1	JAMES RICHARDS	2	NICOLE BROWN	1
ANTONIO FRANKLIN DOS SANTOS BARBOZA	1	JOANNA MARIA SZULC	1	PATRICIA NUNES BRITO	1
ANURADHA PAI	1	JOANNA YARKER	1	PAUL THOMPSON	1
ASTRID M. VILLAMIL	1	JOEL LANSING REED	1	PRATT, ANDY C.	1
BEATE KRIEGER	1	JOHNSON, PETER	1	QUINETTA ROBERSON	1
BEVERLI A. MARSHALL	1	JOSÉ MAURO DA COSTA HERNANDEZ	1	REN, JIE	1
BROK-KRISTENSEN, MIKKEL	1	JULIE DAVIES	1	RONNIE JIA	1
CHARMINE E. J. HÄRTEL	1	JUSTIN CARRERO	1	SABRINA DOS SANTOS VIDIGAL	1
CHRISTY NITTROUER	1	KAMIL VICKERS	1	SAWYER, KEITH	1
CIHAT ERBIL	1	KATE M. MILTNER	1	SCOTT E. BRANTON	1
CIHAT ERBIL	1	KATE SANG	2	SOPHIE HENNEKAM	1
CLARA WEBER	1	LAU, FILIP	1	STEPHEN BUCKMASTER	1
CRISTIANE BENEDETTI CHAMMAS	1	LUCA M. DAMIANI	1	STRAW, MARTYN	1
DÉBORA VARGAS FERREIRA COSTA	2	MÁRCIO MOUTINHO ABDALLA	1	SUSANNAH GILL	1
EIKHOF, DORIS RUTH	1	MARIA HAMEED KHAN	1	VICTOR CLÁUDIO PARADELA FERREIRA	2
ELISABETH R. SILVER	1	MICHAŁ T. TOMCZAK	1	WIKSTROM, PATRIK	1
				ZACHARY STEELMAN R.	1

Fonte: Elaboração própria, com dados da pesquisa (2025).

Como se percebe, é grande a dispersão de autoria dos trabalhos analisados, não havendo pesquisadores que se destaquem por um maior número de publicações. Embora não seja possível determinar-se o motivo desse fato, podem ser consideradas aos menos duas causas: o fato de os estudos sobre o tema serem recentes, não havendo tempo hábil para que os pesquisadores tenham publicado novos trabalhos ou um possível desinteresse dos autores em dar continuidade às pesquisas que realizaram. Também pode ser aventada a hipótese de que os autores não tenham a neurodiversidade como principal agenda de pesquisa.

5.7 Quantidade de Artigos Publicados por portal

Em busca de traçar parâmetros de análise a respeito dos artigos encontrados na busca bibliométrica, foram quantificadas as publicações pelos portais analisados, sendo obtidos os resultados demonstrados na figura a seguir.

Figura 6: publicações por portais

Fonte: Elaboração própria, com dados da pesquisa (2025).

Como se verifica, a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração (ANPAD) teve o maior número de publicações, as quais foram apresentadas no seu encontro anual, o EnANPAD, entre 2022 e 2024 e posteriormente disponibilizados, tendo por título: “A neurodiversidade como vantagem competitiva”, “Decolonialidade, neurodiversidade e trabalho: trilhando a co-construção de uma agenda de investigações e práticas”, “O trabalho é uma das coisas mais importantes para mim” e “Dá medo é de ser descoberto!: Vivências de prazer e sofrimento no trabalho de trabalhadores neurodivergentes”. Sendo o EnANPAD considerado o mais relevante evento científico brasileiro no campo da Administração, essa concentração pode indicar um crescente interesse pelo tema. O fato dos trabalhos listados não estarem também publicados em periódicos pode se dever á maior exigência de tempo para seleção e publicação que caracteriza as revistas acadêmicas, em contraste com os congressos, que são mais ágeis.

Ademais, a revista Group & organization management efetuou duas publicações investigado neurodivergentes e o trabalho - “Reconceptualizing leadership from a neurodiverse perspective” e “Insights into creating and managing an inclusive neurodiverse workplace for positive outcomes: a multistaged theoretical framework” - sendo os demais portais e revistas responsáveis por uma publicação cada. A falta de um periódico com maior volume de publicações pode indicar que ainda não há uma revista cuja linha editorial privilegie essa temática, como ocorre com outros assuntos.

5.7 Instituições

Outro indicador comumente utilizado para fator analítico em pesquisas de viés bibliométrico, são as publicações efetuadas por instituição de pesquisa (Quevedo-Silva et al., 2016). Por intermédio da pesquisa realizada, constatou-se a existência de 35 instituições às quais estão ligados os pesquisadores com publicações sobre neurodivergentes no mercado de trabalho, sendo levantados os dados revelados na figura a seguir.

Figura 7: Afiliação institucional dos autores

Fonte: Elaboração própria, com dados da pesquisa (2025).

A exemplo do que foi constatado em relação aos autores, nota-se uma grande dispersão das instituições de origem, não sendo constatada, portanto, a existência de alguma universidade que represente um centro de pesquisa na área.

5.8 Perspectivas e Abordagens de Publicações

No decorrer das análises, uma questão relativa à diversidade de abordagens no que tange a neurodivergência e o trabalho ficou evidenciada. Assim, são apresentadas as perspectivas de análise, estando vinculadas ao viés utilizado pelos autores para a elaboração dos artigos:

Figura 8: Diversidade de perspectivas nas publicações

- MUDANÇAS NO AMBIENTE DE TRABALHO
- PROGRAMAS ORGANIZACIONAIS VOLTADOS A NEURODIVERGÊNCIA
- CAPITALISMO E NEURODIVERGÊNCIA
- NECESSIDADE DE MUDANÇA DOS PROCESSOS ORGANIZACIONAIS
- SOFRIMENTO E O MEDO DO ESTIGMA NO TRABALHO
- CONTRIBUIÇÕES DE NEURODIVERGENTES NA ÁREA DE ARTE E DESIGN
- DESAFIOS NA GESTÃO DA NEURODIVERSIDADE
- DESAFIOS NO TRABALHO DE PESQUISADORES NEURODIVERGENTES
- IMPACTO DOS SINDICATOS VOLTADOS A NEURODIVERGÊNCIA
- LIDERANÇA E NEURODIVERGÊNCIA
- PERCEPÇÕES DE NEURODIVERGENTES SOBRE OS LOCAIS DE TRABALHO
- PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO VOLTADO A NEURODIVERGÊNCIA
- USO DE TECNOLOGIA ASSISTIVA NO TRABALHO DE NEURODIVERGENTES
- NEURODIVERSIDADE COMO VANTAGEM COMPETITIVA.

Fonte: Elaboração própria, com dados da pesquisa (2025).

Ao realizar a análise do gráfico, nota-se o quanto há uma diversidade de temáticas e perspectivas utilizadas na abordagem da neurodivergência em relação ao trabalho. Essa informação reafirma o que foi destacado por Chammas e Da Costa Hernandez (2023) de que há ainda uma grande lacuna de pesquisas em torno da neurodivergência na administração. Nota-se que por ser um tema muito abrangente tudo que envolve o ambiente de trabalho precisa ser considerado na perspectiva da neurodiversidade, visto que, os impactos são diferentes. Uma tendência significativa é de que os estudos tem sido mais prevalentes ao discutir a questão das necessidades de mudança nos ambientes de trabalho, seguido pelo estudo de programas organizacionais desenvolvidos para a neurodivergência, refletindo uma nova perspectiva por parte dos trabalhadores e das organizações.

Cabe, ainda, destacar que no momento da leitura dos trabalhos, foi possível perceber que os estudos em torno da neurodiversidade em relação ao trabalho, apesar de recentes apresentam temáticas interessantes em torno das implicações no dia a dia tanto dos neurodivergentes quanto das organizações, visto que, por se tratar de um tema ainda novo demanda muitas adaptações e mudanças cognitivas. Os artigos que fundamentaram este estudo demonstram o quanto a neurodiversidade ainda demanda atenção no que tange à sua gestão organizacional e suas implicações, as adequações necessárias aos locais de trabalho, o sofrimento e o medo do estigma enfrentado pelos neurodivergentes, a necessidade de luta por direitos e ainda o quanto as habilidades apresentadas pelo grupo neurodivergente podem se apresentar como vantagens competitivas as organizações.

6 Conclusões

Este estudo, motivado pela busca de levantar a literatura em torno da realidade dos indivíduos neurodivergentes e a psicodinâmica do trabalho nos anos de 2015 a 2024, foi

realizado por meio de uma revisão bibliométrica em âmbito nacional e internacional sobre a neurodivergência no trabalho.

Para tanto, foram buscadas uma ancoragem e uma estruturação lógica no desenvolvimento da pesquisa, permitindo uma melhor compreensão da natureza dos estudos que vêm sendo realizados.

Foram então traçadas as estratégias de pesquisa para buscar responder à pergunta norteadora: “Quão desenvolvida está a literatura em torno da neurodivergência no campo do trabalho?”. Foi constatado um interesse crescente pelo tema, que já possui uma literatura robusta em áreas como a da saúde e da educação, mas está ainda encontrando espaço no campo do mundo do trabalho. Sobre o tema especificamente investigado, foram encontrados 50 artigos relacionados às ciências sociais aplicadas. Destes, apenas 21 tratavam diretamente da neurodiversidade no ambiente de trabalho. Dentre estes, foram encontrados apenas 4 estudos realizados no Brasil, o que demonstra uma lacuna de pesquisa no tema e a necessidade de sua expansão.

Os 22 estudos analisados apresentaram uma grande variabilidade de perspectivas, analisando a neurodivergência no trabalho de diversos ângulos como no viés das organizações, dos indivíduos diagnosticados neuroatípicos, de gestores que lideram equipes neurodiversas e até mesmo de legisladores governamentais. Dentre os temas mais abordados nos estudos, destacou-se a necessidade de adaptação dos locais de trabalho. Foram também encontrados estudos abordando a questão do sofrimento e o medo do estigma no trabalho em relação ao diagnóstico, a luta por direitos e a neurodiversidade como vantagem competitiva.

Deste modo, foi possível traçar um panorama em relação a neurodivergência, compreendendo suas implicações e relevância científica. A neurodivergência possui grande relevância pelos números de diagnósticos crescendo exponencialmente e desenvolvimento em diversas áreas se apresenta ainda embrionária quando analisada sob a perspectiva do trabalho.

Para investigações futuras, sugere-se que estudos bibliométricos como este sejam atualizados nos próximos anos, visto que, nota-se uma tendência crescente no número de publicações em torno da neurodivergência no campo do trabalho e da Administração.

Referências

ARAÚJO, A. G. R.; SILVA, M. A. D.; ZANON, R. B. Autismo, neurodiversidade e estigma: perspectivas políticas e de inclusão. *Psicologia Escolar e Educacional*, v. 27, p. e247367, 2023.

AREOSA, J. Ensaio sobre psicodinâmica do trabalho. *Revista Katálysis*, v. 24, n. 2, p. 321-330, maio 2021.

AREOSA, J. O mundo do trabalho em (re)análise: um olhar a partir da psicodinâmica do trabalho. *Laboreal*, n. 15, 2019. DOI: <https://doi.org/10.4000/laboreal.15270>

AUSTIN, R. D.; PISANO, G. P. Neurodiversity as a competitive advantage. *Harvard Business Review*, v. 95, n. 3, p. 96-103, maio/jun. 2017.

BAUER, T. Cultura da diversidade: uma orientação teórica para a prática cultural de cooperação social. *Galáxia* (São Paulo), n. 33, p. 5-19, set. 2016.

BRÎNZEĂ, V. Encouraging neurodiversity in the evolving workforce – the next frontier to a diverse workplace. *Scientific Bulletin – Economic Sciences*, v. 18, p. 13-25, 2019.

CARRERO, J.; KRZEMINSKA, A.; HARTEL, C. The DXC technology work experience program: disability-inclusive recruitment and selection in action. *Journal of Management & Organization*, v. 25, p. 1-8, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1017/jmo.2019.23>

CHAMMAS, C. B.; HERNANDEZ, J. M. C. A neurodiversidade como vantagem competitiva. 2023.

DOYLE, N. Neurodiversity at work: a biopsychosocial model and the impact on working adults. *British Medical Bulletin*, v. 135, n. 1, p. 108-125, set. 2020. DOI: <https://doi.org/10.1093/bmb/ldaa021>

DOYLE, N.; MCDOWALL, A. Diamond in the rough? An “empty review” of research into “neurodiversity” and a road map for developing the inclusion agenda. *Equality, Diversity and Inclusion*, v. 41, n. 3, p. 352-382, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1108/EDI-06-2020-0172>

FLOWER, R.; HEDLEY, D.; SPOOR, J.; DISSANAYAKE, C. An alternative pathway to employment for autistic job-seekers: a case study of a training and assessment program targeted to autistic job candidates. *Journal of Vocational Education & Training*, v. 71, p. 1-22, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1080/13636820.2019.1636846>

GOMEZ, V. A.; CHATELARD, D. S.; ARAUJO, T. C. C. F. Clínica do trabalho: contribuições da psicanálise para o exercício profissional. *Psicologia: Ciência e Profissão*, v. 41, n. spe2, p. e192735, 2021.

KRZEMINSKA, A.; AUSTIN, R.; BRUYÈRE, S.; HEDLEY, D. The advantages and challenges of neurodiversity employment in organizations. *Journal of Management & Organization*, v. 25, n. 4, p. 453-463, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1017/jmo.2019.58>

MELLIFONT, D. Facilitators and inhibitors of mental discrimination in the workplace: a traditional review. *Studies in Social Justice*, v. 15, p. 59-80, 2021.

MOERAN, B.; PRATT, A. C.; EIKHOF, D. R.; SAWYER, K.; AUSTIN, R. D.; JOHNSON, P.; STRAW, M.; WIKSTRÖM, P.; REN, J.; LAU, F.; BROK-KRISTENSEN, M. Opinions: all about creativity and innovation. *Journal of Business Anthropology*, v. 4, n. 2, p. 228-297, 2015. DOI: <https://doi.org/10.22439/jba.v4i2.4893>.

Neoliberalismo e Ensino Superior em Administração: um diagnóstico do cenário contemporâneo brasileiro

Mauro Rodrigo Schneider
Alessandro Roberto Rocha

Resumo:

Propusemos neste artigo examinar as matrizes curriculares de cursos superiores de graduação em Administração no Brasil, especificamente ao que concerne a oferta de disciplinas teórico-críticas, a fim de diagnosticar a reprodução do fenômeno da homogeneidade neoliberal neste campo de formação. Como aporte teórico, as obras “A nova razão do mundo” de Dardot e Laval (2020, original francês de 2009), “Multiculturalismo Revolucionário: pedagogia do dissenso para o novo milênio” de Peter McLaren (2000, original norte-americano de 1996) conduzem os conceitos e discussões sobre neoliberalismo e sugerem um caminho crítico alternativo, respectivamente. A metodologia utilizada foi a pesquisa quantitativa de amostragem simples que buscou identificar a presença de disciplinas humanísticas nas matrizes curriculares do curso de graduação de Administração de Empresas das 48 melhores universidades do Brasil em 2024, segundo o Ranking Universitário Folha (RUF). Os resultados apontaram para uma ínfima ocorrência de disciplinas humanísticas (entre 2,5% e 10%) frente a preponderância curricular de caráter funcionalista. A partir destes dados, concluímos que as universidades pesquisadas replicam o modelo neoliberal de homogeneização. O próprio RUF apresenta-se como tal, por não incluir elementos de criticidade e emancipação subjetiva e crítica ao avaliar as instituições de ensino superior no Brasil.

Palavras-Chave: Neoliberalismo. Ensino em Administração. Estudos Organizacionais. Subjetividade.

Considerações Introdutórias

Mudanças sociais e transformações em processos produtivos simbolizaram algumas das consequências da consolidação da cultura do consumo e da acumulação de capital que se intensificaram no mundo ocidental do século XX. A supremacia dos interesses de uma classe minoritária, dominante e interessada em seu próprio desenvolvimento, impactou profundamente a sociedade brasileira, não somente sob aspectos alusivos ao trabalho, mas também em termos ideológicos em aderência ao modelo neoliberal vigente.

Em meio a esse cenário, surgiu uma demanda por formação profissional no Brasil sem o interesse precípuo em conceder emancipação às classes desprovidas de instrução. Historicamente, esse interesse na profissionalização da mão-de-obra quase sempre foi expresso pelos detentores do capital que, apesar de seus discursos hegemônicos residirem na

defesa da educação pública como meio para a obtenção de progresso social *per se*, vem se mostrando desconexa dos interesses de classes economicamente menos favorecidas. Dentre os efeitos desse projeto social, apontamos a consolidação tardia das universidades em nosso país: enquanto em diversas nações do ocidente despontava-se a oferta de ensino superior no século XIX, no Brasil, as primeiras universidades surgiram um século depois.

Esse processo impactou na formação profissional em diversas áreas, como a Administração – foco deste artigo – que veio ocorrer após os primeiros ciclos de desenvolvimento industrial. Foi somente a partir dos anos 1950, que entraram em vigência os primeiros cursos de formação superior em Administração no Brasil. Ao longo do século passado, este conceito permeou o ambiente corporativo e repercutiu na capacidade de otimização de processos o que, por conseguinte, se mostrou favorável ao desempenho de organizações privadas (Baggenstoss; Donadone, 2013).

No entanto, desde os trabalhos de Frederick Taylor (1856-1915) que culminaram com a publicação de sua obra “Princípios de Administração Científica”, o sistema econômico do norte global já apontava para a normatização do chão de fábrica em busca da produção ultra eficiente. Henry Ford (1863-1947) foi além da padronização da indústria de massa: interveio nas escolhas da sociedade através do consumo e sua organização (Antunes; Pinto, 2017). Com o aprimoramento da industrialização, o aparecimento das teorias administrativas e das instituições de cultura de massa, a dominação social se transforma: no lugar da força física, o poder passa a ser exercido sob a forma de uma hegemonia ideológica (Schultz, 2001). De acordo com Bianchetti (2001, p. 19), “as três últimas décadas do século XX certamente serão consideradas como a etapa da hegemonia neoliberal, que representa um novo modelo de sociedade para o mundo ocidental”. Nesta realidade, o capitalismo tornou a ética obsoleta (McLaren, 2000) e adquiriu vocação irreformável (Mészáros, 2005).

Inserida neste contexto, a Universidade, mais precisamente o curso de Administração de Empresas, não pode eximir-se de sua responsabilidade na construção social. Protagonista no *ethos* das organizações, o curso superior forma indivíduos que serão atores no modelo econômico. Motta (1986, p. 47), no entanto, alerta que a “educação moderna convencional muito raramente se preocupa com o desenvolvimento da pessoa”. As universidades surgiram originalmente do espaço onde mestre e discípulos conviviam diariamente. Hoje, esse processo foi transformado em uma grande burocracia impessoal e a convivência – antes parte do processo formador – perdeu seu caráter consuetudinário. “Busca-se formar boas engrenagens, no melhor dos casos, e não pessoas adultas, maduras, individual e socialmente” (Motta, 1986, p. 47).

Por sua vez, Paes de Paula (2012) levanta a hipótese de que os conteúdos abordados nos cursos de Administração são essencialmente normativos e os estudos empíricos da prática social da gestão perdem lugar para antigas concepções da Teoria Clássica da Administração. A gestão do conhecimento das corporações espera das instituições de ensino superior profissionais que possam maximizar os objetivos econômicos sem questionar o sistema e então gera-se o eterno conflito entre hegemonia e resistência: conformidade *versus* emancipação. Assim, a educação enfrenta um dilema dialético onde a hegemonia e

emancipação travam batalha e todos os atores podem sair perdendo, vide a realidade socioeconômica no Brasil.

Böhm (2006) afirma que a realidade do sistema econômico dominante passou dos limites das organizações e se tornou ilimitada socialmente. Sua ubiquidade atingiu a subjetividade da sociedade, estando em todos os lugares e em nenhum lugar ao mesmo tempo, por ser intangível. No entanto, a tangibilidade do neoliberalismo se mostra através de diversas justaposições, inclusive nas matrizes curriculares dos cursos de graduação de Administração de Empresas no Brasil. Tal realidade tem deixado uma lacuna humanística persistente na formação do ser humano (Paes de Paula, 2012).

Consoante a este pensamento, Carvalho (2017, p. 1025) infere que há uma crise na educação pois falha-se em “imputar à experiência escolar qualquer sentido existencial e político que ultrapasse suas alegadas funções econômicas ou seus supostos papéis na conformação e na reprodução de uma ordem social”. O realismo crítico de Bhaskar estudado por Joseph (2002), argumenta que o mundo social consiste em estruturas e relações estratificadas - sociais, econômicas, políticas, comunicativas, entre outras. Essas relações são relativamente duradouras, mas dependem da atividade de agentes sociais para sua reprodução. Tal definição mostra uma possibilidade de mudança: os agentes sociais detêm o poder de transformação, ainda que estejam “normatizados”.

Diante desse contexto, propusemos neste artigo examinar as matrizes curriculares de cursos superiores de graduação em Administração no Brasil, especificamente ao que concerne a oferta de disciplinas teórico-críticas, a fim de diagnosticar a reprodução do fenômeno da homogeneidade neoliberal neste campo de formação. Para viabilizar o nosso percurso, o artigo foi estruturado da seguinte forma: após estes conceitos introdutórios, apresentamos o aporte teórico que, de forma sucinta e objetiva, aborda o neoliberalismo e a formação superior no Brasil, especificamente o curso de Administração de Empresas. O percurso metodológico – de natureza quantitativa – foi delineado com a finalidade de analisar a matriz curricular das 50 mais bem colocadas instituições de Ensino Superior (IES), segundo o Ranking Universitário da Folha, avaliação periódica das instituições de ensino superior ativas do país. De maneira integrada ao método, discutimos os resultados e a problematização do tema desta pesquisa, visando responder à seguinte questão: “Como o curso de Administração de Empresas relaciona-se com a lógica neoliberal no Brasil?”. Para concluir, discorreremos as considerações finais destacando o caráter funcionalista e neoliberal do Ensino Superior em Administração na contemporaneidade brasileira.

Neoliberalismo

A transformação da liberdade concebida no Iluminismo para a (pseudo) liberdade fabricada do neoliberalismo apresentou diferentes estágios, passando pela manutenção da racionalidade, pelo contrato social e o poder do Estado. Desde o advento da Revolução Industrial, o agir da sociedade ocidental foi reestruturado pela centralidade do trabalho, pela linguagem e pelas construções sociais. Ao mesmo tempo, a Modernidade impôs uma série de novos dilemas: a aceleração do tempo, a constante transição das tecnologias, a perplexidade humana frente às incertezas e a geometrização da natureza e da ciência (Paula, 2021).

O projeto social do liberalismo clássico apresentava base utilitarista, ou seja, derivava da filosofia moral de Jeremy Bentham (1784–1832) e John Stuart Mill (1806–1873), que acreditavam que a ação individual poderia beneficiar o indivíduo e a coletividade, enquanto produzisse sempre a máxima quantidade de bem-estar. Segundo Hobsbawm (1988), entretanto, esse período é desequilibrado. Ao mesmo tempo que, na Europa, o avanço do capitalismo industrial avançava, com uma nova ordem social baseada na razão, ciência, progresso e liberalismo, conflitos e massacres ocorriam, chegando até mesmo na Guerra Civil norte-americana. A busca pela real democracia (com sufrágio universal) e o socialismo inauguravam a relação dialética entre proletários (trabalhadores) e burgueses (capitalistas).

Ao refletir sobre o sofrimento que a população trabalhadora (*working class*) enfrentava na Inglaterra no século XIX, o célebre escritor Charles Dickens retratou estas questões em suas obras. Em “Tempos Difíceis”, escreveu sobre uma cidade imaginária chamada *Coketown* que representava os centros urbanos britânicos do século XIX. Com precisão, o autor descreveu o lugar:

Era uma cidade de máquinas e chaminés altas, pelas quais se arrastavam perenes e intermináveis serpentes de fumaça que nunca se desenrolavam de todo. Havia um canal negro e um rio que corria púrpura por causa da tintura malcheirosa, e grandes pilhas de edifícios cheios de janelas, onde se ouviam ruídos e tremores o dia inteiro, e onde o pistão das máquinas a vapor trabalhava monótono, para cima e para baixo, como a cabeça de um elefante em estado de loucura melancólica (Dickens, 2014 [1854], p. 45).

No final do século XIX, Sigmund Freud começa a estudar cientificamente a realidade da sociedade burguesa europeia a partir de experimentos empíricos influenciados inicialmente pelas ciências médicas. Chega, posteriormente, à conclusão da existência de um terceiro elemento da *psiqué* humana, aquele que não pode ser colonizado, pois teria constituição própria: o inconsciente. Tal descoberta constitui-se como a terceira ferida narcísica do homem, não mais como “senhor” de sua vida. Portanto, Freud exemplifica esse movimento do conhecimento humano a partir de si, da interioridade e seu comportamento, por vezes irracional, ou seja, fora da racionalidade de sua época.

Com a chegada do século XX, uma série de eventos transformaram a economia e geografia mundiais. A globalização alcançou novos patamares, o que influenciou novas construções acadêmicas que estudavam os recentes fenômenos, a partir do empirismo científico, a saber: a Era Clássica e a Administração Científica; a Primeira Grande Guerra; a Grande Depressão de 1929, que colocou o sistema econômico em desequilíbrio e consequente questionamento do liberalismo; a Segunda Guerra; a chegada da Era Neoclássica com novas teorias administrativas.

Ainda antes da Segunda Guerra, o americano Walter Lippmann (1889–1974) realizou em 1938 em Paris um evento que seria a fundação de um novo sistema econômico mundial. Denominado “Colóquio Lippmann”, o encontro foi a primeira tentativa de uma reunião internacional de renovação do pensamento liberal, que futuramente se transformaria no Fórum Econômico Mundial de Davos (Dardot; Laval, 2016).

Por sua vez, Friedrich August von Hayek (1899–1992), austríaco e discípulo da escola de pensamento econômico de seu país, começou a delinear em 1947 suas iniciativas ao convocar uma reunião com pensadores da época (Lionel Robbins, Karl Popper, Ludwig von Mises e Milton Friedman, entre outros) para discutir planos e estratégias que enfrentassem as insistentes políticas de regulação e intervencionismo que prejudicava o capitalismo (Paulani, 2006). Segundo Faria e Chaia (2020), criou-se a Sociedade *Mont Pélerin*, que se tornou uma das mais importantes associações neoliberais e opera, atualmente, com uma rede de 1.000 membros e 100 *think tanks* — laboratórios ou organizações de criação e divulgação de material neoliberal.

Sendo considerado como racionalidade ao invés de ciência, o pensamento neoliberal transformou a lógica de mercado em lógica normativa generalizada, “desde o Estado até o mais íntimo da subjetividade” (Dardot; Laval, 2016, p. 34). Merlin (2017, p. 25) é consoante ao pensamento de apreensão da subjetividade, pois classificou o neoliberalismo como “a produção de uma cultura e subjetividade colonizadas, organizadas por um ideal de consumo transformado em imperativo e pelo domínio do que chamaremos *mercadocracia*”. A autora argentina citou as formas de comunicação (impresas e virtuais) como transmissores de uma ideologia de massa, que aprisiona e segrega o sujeito através do laço do capitalismo, tornando-o manipulável e servil, sob uma falsa autoridade. O foco mudou da produção para o consumo, ou seja, o controle e exploração são endereçados aos consumidores.

Após esta breve conceitualização, podemos afirmar que o neoliberalismo pode ser conceituado como o governo totalitário das esferas humanas (conscientes e inconscientes) a partir dos imperativos capitalistas, baseado em uma racionalidade técnico-instrumental, objetivando a desigualdade socioeconômica e a gestão perversa do sofrimento psíquico (Safatle; Silva Jr; Dunker, 2020).

Dessa forma, o adulto que chega ao século XXI tem sua subjetividade colonizada pela performance organizacional, organiza seu agir de acordo com a nova organização espaço-tempo, avessa ao caráter orgânico, vendo os (pseudo) governantes tentarem transformar direitos de cidadãos em serviços para clientes por meio da privatização e tomando sua vida como a própria engrenagem da grande indústria através da centralidade do trabalho. Grenier-Pezé (2017) analisou o trabalho como um campo de diversos discursos especializados, composto por diferentes perspectivas, tensões e sublimação. Segundo a autora:

O jurista trata do contrato do trabalho, o diretor fixa os objetivos, a engenharia de manufatura define as diretrizes, o administrador gerencia as equipes, o fisiologista fala de biomecânica. O sujeito, no local de trabalho, ignora a Fisiologia e a Sociologia; ele tem apenas uma parte do conhecimento do engenheiro, ele registra as diretrizes. Mas, no fim, encontra-se sozinho dentro do real (Grenier-Pezé, 2017, p. 99).

O olhar para a evolução do trabalho denota que, na Revolução Industrial, os homens coordenavam outros homens que coordenavam máquinas. No início do século XX,

os homens controlavam homens que coordenavam mercados. Hoje, a governança cooperativa gerencia diretores, que comandam mercados, pessoas e tecnologias (Boltanski; Chiapello, 2020).

Concluindo esta seção, o século XXI chega delineado pelo neoliberalismo: prescreve, determina, quantifica e reduz as possibilidades do ser humano a partir dos imperativos econômicos, absorvidos por seus atores. Do chão de fábrica à direção, da Revolução Industrial no século XVIII ao Ciberfordismo da indústria 4.0 (Paes de Paula; Paes, 2021), há o discurso híbrido entre Economia e Psicologia como paradigma de gestão social, em que o sofrimento psíquico e os modos subjetivos de autorregulação se completam, “organizam” a existência humana — mas não conforme sua natureza. A Educação também é altamente impactada neste sistema.

A Formação Superior em Administração no Brasil

Segundo Barros *et al.* (2011), Brasil e Portugal têm o comércio como primeiro passo nos assuntos correlatos à Administração, com vocação fundamentalmente prática. Os saberes dos comerciantes a seus aprendizes logo deixaram de atender à necessidade cada vez maior, o que pode ter iniciado a formalização dos negócios. Foi a partir da Proclamação da República Federativa do Brasil em 1889, que o país iniciou o desenvolvimento de seus estados com suas instituições, entre elas, as educacionais. Com a expansão da agricultura e indústria, foram criadas as primeiras universidades brasileiras: a Universidade de Manaus em 1909, a Universidade de São Paulo, em 1911, e a Universidade do Paraná em 1912 (Pinto; Motter Junior, 2012) ofertando cursos superiores de Direito, Farmácia e Medicina, como sendo os principais da época.

Até a década de 1950, ainda eram poucas as instituições de formação superior no Brasil, com destaque para a Universidade Nacional do Rio de Janeiro (1920), a Universidade do Distrito Federal, também no Rio de Janeiro, a Universidade Federal de Minas Gerais (1927) – sendo estas as pioneiras sob domínio Federal – e a Universidade de São Paulo (1934), sob controle do executivo estadual paulista. Foi somente a partir da segunda metade do século passado que o Governo Federal iniciou o processo de construção de uma rede de universidades públicas e gratuitas, abarcando praticamente todos os estados da Federação (Durham, 2003).

Décadas mais tarde, os primeiros cursos de formação superior em Administração no Brasil seriam demandados como atendimento à necessidade de profissionalização gerencial em meio a um contexto de desenvolvimento econômico, marcado pela expansão da industrialização e pelo crescimento populacional urbano impulsionado pelo êxodo rural. Esses fenômenos, compreendidos como desdobramentos da consolidação do modo de produção dominante passaram a permear a realidade brasileira por volta dos anos 1930, os quais suscitaram rupturas quanto aos modos de organização social pregressas. A partir dos anos 1950, a necessidade de profissionalização passava a fazer parte da cultura do consumo, bem como representava fonte de suprimento para as demandas do mercado (Gadotti, 1995).

Em meio a esse cenário, as mudanças sociais do século XX bem como a nova forma de transformação nos processos produtivos, repercutiram os efeitos da mecanização do trabalho em larga escala, sob o domínio dos meios de produção nas mãos de minorias, algo que intensificou a concentração de riquezas e fortaleceu uma classe elitista. Os ideais desta classe, interessada no desenvolvimento do capitalismo, propiciou a inserção de uma “cultura” que impactou profundamente a sociedade brasileira, não somente sob aspectos alusivos ao trabalho, mas também em termos ideológicos, ensejando à consolidação do modelo neoliberal vigente (Camarano; Abramovay, 1999).

Sob o aspecto ideológico, argumentamos que esta constante demanda por treinamento e formação profissional no Brasil não surgiu com o propósito basilar de qualificação da mão-de-obra operária, o que possibilitaria a emancipação do trabalhador desprovido de instrução. Muito pelo contrário, o interesse na profissionalização quase sempre partia dos detentores do capital em prol de seu próprio desenvolvimento econômico. Embora os discursos das classes dominantes se direcionavam em defesa da gratuidade do ensino público como meio para a obtenção de progresso social, o projeto seria bem mais amplo e desconexo ao trabalhador (Gadotti, 1995).

Destacamos que, desde o século XIX, conforme defendia Marx, o fortalecimento do capitalismo industrial e financeiro perpassava (e ainda perpassa) as instituições de ensino como meio para “preparar” gerações de trabalhadores que se colocarão a serviço do aparelho ideológico. Movimentos liberais precisaram romper o conservadorismo hegemônico que se posicionava contra a “educação liberal” pautada em uma fictícia “cooperação” entre trabalhadores e burguesia em face da implantação do modelo “desenvolvimentista” (Gadotti, 1995).

Assim, durante a Era Vargas, em meio à forte inclinação industrial do país, em 1944, é fundada a Fundação Getúlio Vargas, que em 1952 cria a Escola Brasileira de Administração Pública – EBAP, no Rio de Janeiro, a primeira escola de Administração Pública do Brasil e da América Latina. Em uma expansão célere, institui a Escola de Administração de Empresas de São Paulo – EAESP em 1954 (Barros *et al.*, 2011). Em 1965, a profissão de Administrador é regularizada e, a partir de 1970, além dos cursos de graduação de Administração e Economia, a pós-graduação dá seus primeiros passos no país. Segundo Giroletti (2005), os dados do Censo da Educação Superior do (INEP, 2003) demonstram a expansão do ensino superior em Administração, chegando a 564.681 alunos matriculados – o maior entre todos os cursos no Brasil.

Vinte anos mais tarde, dados recentes divulgados pelo Censo da Educação Superior (INEP, 2024) demonstraram a hegemonia do campo da Administração entre os demais cursos superiores, figurando como um dos mais procurados em face de sua versatilidade em atendimento a demandas de mercado. No ano de 2023, o bacharelado em Administração contabilizava 655.022 matrículas, se posicionando atrás de Direito (658.587) e Pedagogia (852.476). No entanto, se considerarmos os Cursos Superiores de Tecnologia (CST) em gestão, como Gestão de Pessoas, Logística e afins, o número de matriculados supera 1 milhão de estudantes. Além disto, a projeção do curso se apresenta em larga escala no cenário

nacional. A Figura 1 representa esse expressivo volume de cursos de formação em Administração, distribuídos entre Bacharelado e CST em gestão.

Figura 1 – Volume de cursos da área de Administração ofertados no Brasil

Fonte: Conselho Federal de Administração (2018)

Disponível em: <https://cfa.org.br/cursos-superiores-na-area-da-administracao-sao-os-mais-procurados-do-pais/cfp-2/>

Dentro da ciência da Administração, muito embora o campo de formação tenha se consolidado como o de maior volume em termos de formação profissional, ainda há dilemas e desafios a serem superados. O primeiro deles é o fato de sua área geral (Negócios, Administração e Direito) apresentar o menor percentual de docentes com formação em pós-graduação *stricto sensu*, nível doutorado (30%), entre as 11 áreas avaliadas pelo INEP (2024). A título de comparação, a grande área das Ciências Naturais possui a maior concentração de docentes doutores, com cerca de 72% de titulações. Outro desafio é a concentração de cursos ofertados por natureza jurídica das instituições: dos 11.497 cursos oferecidos na área de Negócios, Administração e Direito, 89,3% estão sob o domínio de instituições de natureza privada. Além disto, outra situação que gera controvérsias no âmbito do ensino superior é a modalidade da oferta de vagas no curso e, sobre esse quesito, a pesquisa do INEP (2024) revelou que nas instituições privadas, a modalidade EAD (ensino à distância) representou 80,5% das vagas ofertadas, enquanto nas instituições públicas ocorre o efeito inverso: 86,6% das vagas ofertadas são em modalidade presencial.

Ao tecermos um olhar mais detido, vimos que não é apenas os dados estatísticos que acendem um alerta ao campo. O escopo do desenvolvimento dos estudos organizacionais no país iniciou-se na década de 1990 e caracterizou-se pela literatura norte-americana e britânica em seu primeiro momento, com preponderância de referenciais funcionalistas e positivistas, assim como a falta da referencial crítico local. Segundo pesquisa de artigos críticos em periódicos da área (O&S, RAP, RAE, RAC, RAUSP e Enanpad) realizada por Davel e Alcadipani (2003), foram analisados 3.702 artigos entre 1990 e 2000. Deste total, apenas 80 (2%) apresentaram conteúdo crítico. Na pesquisa de Palma *et al.* (2022) as autoras investigaram a educação para a sustentabilidade em cursos de Administração no Brasil, o que possibilitou concluir que em 35,42% dos cursos analisados sequer foram identificados uma

única competência de sustentabilidade. Esse “retrato” do ensino superior e do campo da Administração nos leva a questionar “a quem este campo de formação superior tem servido?”.

Percurso Metodológico, Resultados e Discussão

Neste estudo, recorreremos a abordagem quantitativa, com levantamento de dados apresentados em distribuição de frequência simples. De acordo com Pereira e Ortigão (2017), as pesquisas quantitativas também são formas de se estar sensível aos problemas sociais pois respondem a questionamentos que passam por conhecer o grau e a abrangência de determinados traços. Assim, a pesquisa quantitativa deste estudo fornecerá base numérica relevante para uma análise posterior mais profunda.

Os dados foram coletados por meio do Ranking Universitário Folha (RUF) do ano de 2024. A escolha deste ranking se deu por sua abrangência nacional e pela avaliação que utiliza dados nacionais e internacionais e duas pesquisas de opinião do Instituto Datafolha, divididos em cinco aspectos: pesquisa (42%), ensino (32%), mercado (18%), internacionalização (4%) e inovação (4%). Em sua décima edição, o estudo tem servido de base às pesquisas de diversos programas *stricto sensu* no país.

Para este artigo, analisou-se a matriz curricular das 48 melhores universidades da lista no curso de Administração (bacharelado). O objetivo foi verificar a quantidade de disciplinas de caráter humanístico, relacionados a Psicologia (Psicanálise), Sociologia, Ética, Filosofia e Ciências Políticas, que possibilitam o desenvolvimento do aluno como ser humano dotado de pensamento crítico, apto a levantar questionamentos, não como mero reprodutor de um sistema instrumentalizado e mecanicista. Em todos os cursos, sem exceção, foi selecionada a estrutura curricular ativa apresentada para a graduação em Administração de Empresas (bacharelado) no período noturno no site oficial de cada IES. Levou-se em consideração somente as disciplinas obrigatórias.

Tabela 1 – Apresentação dos Resultados

Instituição de Ensino Superior	Número de disciplinas críticas obrigatórias
UFRN, UEM.	4
UFMG, UNESP, UnB, UFPE, UFSCar, UFU, UFV, UFF, UFBA, UFES, UFLA, UFPB, PUC PR, UFPel, UTPR, Universidade MacKenzie, UFPE, UFAM, UFOP.	3
USP, UFRGS, UFRJ, UFPR, UNIFESP, UFSM, UFG, UERJ, PUC Rio, UEL, UFSE, UFPA, UFMS, UFMT, UEPG, UDESC, UFPI, UFCG, UNIOESTE.	2
Unicamp, UFSC, UFC, PUC RS, UFJF, Unisinos, UFAL, UFRRJ.	1
Total: 48 instituições	

Fonte: Elaborado pelos autores, a partir do Ranking Universitário Folha de 2024.

De acordo com a Tabela 1, do número total de 48 instituições – as duas mais bem colocadas nesta pesquisa foram a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), seguida pela Universidade Estadual de Maringá (UEM), ambas oferecendo quatro disciplinas de formação humanística no currículo obrigatório no curso de Administração - o que representa 10% do total. O cálculo da porcentagem foi baseado em uma matriz de 8 semestres e 40 disciplinas – maioria dos casos. A ordem das IES apresentadas na Tabela 1 segue a classificação por número de disciplinas críticas obrigatórias e, dentro de cada coluna, a classificação do Ranking Universitário Folha edição 2024.

A maioria das IES situam-se nos extratos intermediários e oito apresentam uma única disciplina de cunho emancipatório – o que perfaz apenas 2,5% do total. De 50 universidades originalmente pesquisadas, duas não oferecem o curso de Administração: Universidade Federal do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF) e Universidade Federal do ABC – daí a amostra de 48 unidades. A primeira, oferece bacharelado em Administração Pública e a segunda apresenta uma proposta única dentre todas as IES pesquisadas: bacharelado em Ciências Administrativas. Segundo a página eletrônica da universidade, o curso possui caráter interdisciplinar, equilibrando formação em Economia, Ciências Políticas e Filosofia. Sua proposta pedagógica se afasta da maioria das matrizes pesquisadas, pois inclui áreas como Epistemologia e promove formação filosófico-humanista.

Excluindo-se a Universidade Federal do ABC, verificou-se na matriz curricular de todas as instituições uma disposição análoga à lógica contemporânea do neoliberalismo: a racionalidade funcionalista, colocada acima do conhecimento emancipatório e crítico, que corresponde a apenas um percentual de 2,5% a 10% do total de disciplinas de cunho humanístico – o que responde à pergunta central do artigo, levantada na introdução.

A partir desta constatação, deve-se questionar a vocação das instituições de ensino superior como formadoras de senso crítico pela experiência da aprendizagem, a qual vai além da assimilação de conteúdos, devendo proporcionar ao indivíduo tornar-se pessoa. Paes de Paula (2012, p. 26) oferece uma perspectiva relacionada ao trabalho de Walter Benjamin e considera que a formação se dá a partir da “experiência capaz de fazer emergir o que há de mais humano no indivíduo, que então tornado sujeito interage com a realidade como alguém que considera que o seu ser no mundo é um estado social”. A leitura da autora sobre a realidade nas universidades brasileiras sugere uma atrofia dos jovens em instituições aparelhadas para reproduzir a estrutura de classes histórica através da mão-de-obra e divisão social do trabalho.

Antunes e Pinto (2017) afirmam que a educação exigida pelo capital deve ser como as empresas toyotistas: ágil, flexível e enxuta. É neste contexto que, segundo o autor, “a teoria do capital humano” desponta com sua multiplicação ideológica “que concebe a pedagogia a partir da economia utilitarista e neoliberal” (Antunes; Pinto, 2017, p.101). Em outras palavras, o *ethos* mercantilista abraça a universidade e sente-se abraçado por ela. Ou seja, esta *doxa* da *skholè* moderna afasta-se cada vez mais de sua razão moderna de existir.

De acordo com Giroux (1997), o conhecimento do modelo curricular tradicional acontece através do domínio dos fatos objetivos, externos ao indivíduo e imposto a ele. O

autor sugere a adoção do modelo de conhecimento diretivo, que é um modo filosófico de investigação no qual os estudantes indagam o propósito do saber. É um conhecimento que questiona como o conhecimento produtivo deve ser usado.” (Giroux, 1997, p. 85). Jeffrey Pfeffer (1997) denuncia a crescente intersecção entre estudos organizacionais e as preocupações econômicas do neoliberalismo. Desde que a “verdade” é socialmente determinada, Pfeffer rebate as tentativas de argumentação teórica da Economia em defesa da pluralidade social.

Harding (2003) explica o fracasso dos livros-texto nas instituições de ensino pois, além de valerem-se pouco da ciência, servem ao poder dominante pela subtração do pensamento crítico. A autora explica que “livros didáticos de gestão podem ser vistos como construindo uma estrutura gerencial de identidade que é complacente, flexível e sem ameaça à empresa capitalista.” (Harding, 2003, p. 56). Denunciando a vocação individualista e oportunista dos Estudos Organizacionais, Gabriel (2002) aponta a tendência consumista e “consumerizada” que permeia o programa paradigmático, ou “paragramme”, baseado na improvisação e prática da gestão. Semelhantes aos livros de receitas que possuem fórmulas perfeitas que não se materializam igualmente na prática, as receitas teóricas denotam a essência do controle e poder – herdados de Taylor, Weber, Peters e Waterman – em concordância com a questão da hegemonia norte-americana. Aliás, a longa influência do modelo de administração escrito por Fayol tem cadeira cativa na estrutura curricular positivista nos dias de hoje no Brasil.

A hegemonia requer constante manutenção para sua continuidade e essa trajetória perpassa a Universidade e os Estudos Organizacionais. De acordo com Böhm (2006), a hegemonia da gestão coloca a organização social em níveis de racionalidade, representação e institucionalidade, permanentemente conectados aos grandes acontecimentos do capitalismo. Ou seja, existe uma ligação entre todos os tentáculos do sistema dominante que determina o modo de pensar, de agir e de se relacionar em uma racionalidade instrumentalizada. Tal pensamento relaciona-se com o conceito de Dardot e Laval (2016, p.16) que afirmam que o neoliberalismo busca um quadro normativo global onde cada um vive em uma realidade de competição generalizada, “ordena as relações sociais conforme os modelos de mercado, obriga a justificar desigualdades cada vez mais profundas e muda até o indivíduo”, levando-o a remodelar sua subjetividade.

Neste momento, faz-se necessário uma última constatação da pesquisa deste artigo. O Ranking Universitário da Folha (RUF), segundo sua própria página na internet informa, utiliza cinco aspectos para organizar sua avaliação das universidades: pesquisa (42%), ensino (32%), mercado (18%), internacionalização (4%) e inovação (4%). Nestes cinco elementos, nota-se a ausência do pensamento crítico, da emancipação intelectual, de uma pedagogia que possa fornecer elementos que questionem e possam transformar o sistema dominante. Em outras palavras, além das matrizes curriculares serem essencialmente positivistas em concordância com a hegemonia neoliberal, uma das classificações mais relevantes de ensino superior no país também repete este modelo.

Em nenhum momento, objetivamos deslegitimar o trabalho da empresa, seus funcionários e o conteúdo publicado. Nem mesmo as universidades e seus programas. O objetivo foi demonstrar que o avanço neoliberal alcança e aprisiona todo o sistema, de uma forma macro controladora.

Propondo um universo alternativo, McLaren (1996) advoga pela resistência pós-modernista e aponta a educação multicultural como ferramenta de liberdade pois fornece meios de questionamento da localidade, posicionalidade e especificidade do conhecimento – em relação a etnia, classe e gênero dos estudantes – ao mesmo tempo que adota a pluralidade de verdades. Dessa forma, professores pós-modernistas podem questionar as máximas políticas e as relações de determinismo nas quais antigas “verdades” se baseiam dentro das comunidades que produzem estudantes e cidadãos. Segundo o autor, em um ambiente de educação multicultural, “as narrativas de liberdade são caminhos de transcender os mitos sociais (com suas ordens pré-concebidas) contra oposições binárias e modos subordinados de obediência hegemônica” (McLaren, 1996, p. 220).

Através da luta por subjetividade crítica, busca-se ocupar um espaço de esperança, trabalhando com uma práxis de redenção contra a máscara cultural da hegemonia. Segundo o autor, “a luta em torno da forma pela qual nomeamos e transformamos a experiência é uma das lutas mais cruciais na pedagogia crítica e na luta pela mudança social” (McLaren, 2000, p. 35). A linguagem, assim sendo, “determina como pensamos sobre nossas experiências e o tipo de ação social que escolhemos para nos engajar como resultado da interpretação de tais experiências” (McLaren, 2000, p. 35).

A pluralidade dos diversos sujeitos da escola demonstra uma resistência em si contra a hegemonia de disciplina e homogeneização da sociedade. Segundo Astley (1985, p.1), “o conhecimento da Administração não é construído de verdades objetivas, mas um produto de definição social”, ou seja, a Administração é fundamentalmente uma ciência subjetiva pois é um exercício interpretativo, uma atividade que provê sentido de acordo com as regras de inteligibilidade incorporadas em esquemas teóricos. Frente a esta realidade, McLaren sugere que uma leitura crítica se situa na intersecção da linguagem, da cultura, do poder, da História – o nexos no qual as subjetividades dos estudantes são formadas por meio da incorporação, acomodação e contestação. Esta luta envolve sua história, sua linguagem e sua luta (McLaren, 1996, p. 44).

Por consequência, a ruptura de um sistema hegemônico inicia-se necessariamente nas micro relações, nas pequenas alianças e discursos que avancem na construção de um entendimento plural, inclusivo e questionador, começando pelo próprio uso da linguagem. É na recusa à subserviência da cultura a qualquer sorte de instrumentalismo imediato que radicam o ideal de uma educação emancipadora (Carvalho, 2017).

Considerações Finais

Propusemos neste artigo examinar as matrizes curriculares de cursos superiores de graduação, especificamente ao que concerne a oferta de disciplinas teórico-críticas, a fim de diagnosticar a reprodução do fenômeno da homogeneidade neoliberal neste campo de

formação, algo que nos possibilitou identificar a justaposição entre a doutrina econômica e o cenário universitário brasileiro no curso de Administração na atualidade. Ante o exposto, nota-se que tentativas de emancipação dentro do sistema colonizador podem ser uma alternativa – uma delas, por meio da pedagogia crítica e a emancipação do ser. Do contrário, a hegemonia capitalista se manterá no poder, convencendo objetiva e subjetivamente os indivíduos a aceitarem a ubiquidade de seu cárcere, inclusive na Educação.

Ocorre, porém, que ao analisarmos historicamente, temos que a educação superior, especialmente a oferecida na rede pública, tem sido alvo recorrente de políticas que buscam restringir seu caráter universal e seu papel na formação crítica da sociedade. Conforme argumenta Marilena Chauí (2014), sob a ideologia neoliberal, entrelaçada à lógica das competências, temos a constatação de que direitos historicamente garantidos pelo Estado, como a educação, têm sido convertidos em serviços adquiridos e consumidos por assujeitados do sistema, concebidos como clientes. Entendemos que essa manobra não se restringe a uma mera reestruturação econômica, mas encontra-se incutida em um projeto ideológico amplo que visa deslocar a universidade de sua função social para um modelo de ensino voltado às demandas de mercado. De acordo com os resultados deste estudo, esta lógica é novamente reforçada pelo curso de Administração no Brasil – o que novamente responde à pergunta de pesquisa sobre a relação entre o sistema econômico e o curso. Apesar da amostra de 48 universidades – limitação deste artigo – podemos inferir o caráter funcionalista das IES no país.

Com a difusão e o incentivo de conceitos como “Capitalismo Acadêmico”; “Universidades Empreendedoras”; “Educação Empreendedora”; “Universidades Corporativas” no final do século XX, têm-se observado uma tendência à adesão dessa lógica de mercado, principalmente àquelas financiadas pela iniciativa pública, em que se oblitera o posicionamento independente e imparcial, bem como a reflexividade crítica das instituições universitárias, em prol do serviço do mercado. Essa premissa aproxima-se do pensamento de Marcuse (1973) ao inferir que ideais universitários, quando convergentes aos ideais industriais (industriais no sentido mercadológico), desloca a Universidade de uma instituição democrática e emancipatória para uma instituição autoritária sem o incentivo ao pensamento crítico (Goergen, 2014).

A esse respeito, acompanhamos o movimento de transformação do ensino superior público como parte de uma estratégia que remonta ao golpe civil-militar de 1964, época em que a universidade passava por uma reformulação alinhada às diretrizes do capital internacional e à tecnocracia estatal (Martins e Salomão, 2018). Vimos esse processo se intensificar em momentos históricos de inflexão política, como a crise que resultou no *impeachment* de 2016, quando reformas neoliberais foram aceleradas em nome do ajuste fiscal e da eficiência gerencial. Além disso, vimos a tentativa de desmonte e descrédito do ensino superior no governo Bolsonaro, com a tentativa de implantação do projeto “Future-se”, que buscava instituir a cobrança de mensalidades em Universidades Federais (Rocha *et al.*, 2022). Atravessamos, recentemente, situações como essas em meio a contingenciamento sistemático de recursos nas Instituições públicas de Ensino Superior, precarização da carreira

docente e estímulo à privatização do setor educacional, configurando um modelo de educação pública cada vez mais excludente (Oliveira, 2019).

É importante mencionar que essas medidas não foram introjetadas de forma isolada, mas em articulação a uma concepção de educação estritamente instrumental, voltada à formação de mão de obra para o mercado de trabalho em detrimento do desenvolvimento de uma cidadania crítica e emancipatória. Recuperamos o pensamento de Bourdieu (1998), para enfatizar que a restrição do acesso ao ensino superior e a degradação das Universidades públicas fazem parte de uma estratégia das elites para garantir que a reprodução social ocorra de maneira controlada, limitando as possibilidades de ascensão das classes populares. Assim, enquanto a educação básica for apresentada como um direito universal, sua função será rebaixada a uma mera alfabetização funcional, suficiente para atender às exigências do setor produtivo, mas incapaz de oferecer ferramentas para a compreensão crítica da realidade social.

Advogamos pela permanência das Universidades públicas enquanto espaços plurais de fomento a formação crítica e emancipatória tendo em vista a necessidade de preservarmos essas instituições de projetos ideológicos que contemplem a alienação e a semiformação, especialmente a assujeitados que se encontram em estratos econômicos e sociais de base. Como ressalta Frigotto (2009), a mercantilização que a educação superior vem sofrendo ao longo dos anos tem transformado um direito fundamental em um privilégio, reforçando desigualdades e perpetuando estruturas de poder que beneficiam classes dominantes. Frente a esse cenário, torna-se fundamental reafirmarmos a importância dos cursos superiores em Administração não apenas como espaço de formação empresarial, mercantil e visando interesses de capital, mas como um dos principais pilares para a construção de uma sociedade mais justa e democrática.

Diante dessas reflexões, reafirmamos que, em nenhum momento, o presente estudo deve ser concebido como definitivo. Ao contrário, pretendemos instigar o senso crítico ao demonstrar um pequeno recorte dos cursos de Administração de Empresas na época em que foi pesquisado e intencionamos que estudos similares sejam realizados para manter a vigilância e atualização dos dados. Conforme afirma Passos (2017), desde que a natureza social do ser não pode ser interpretada e avaliada através de estudos lineares e matemáticos – aversos à sua ontologia pluralista – o estudo da Administração não pode, da mesma forma, desvencilhar-se de seu caráter humanista. Mesmo em uma sociedade instrumentalizada pela racionalidade mercantilista, a ação humana segue como principal fator de mudança de sua realidade.

Ao retomarmos a indagação no desfecho do aporte teórico, “A quem a formação em Administração tem servido?” temos como reflexão a necessidade de reivindicar que a educação que objetiva preparar a população para o questionamento e mudança das estruturas de poder, por meio de sua natureza linguística dentro de suas micro possibilidades de subversão, funciona como um caminho ainda pouco conhecido em países que clamam por transformação, como o caso do Brasil. Como diz o mestre Paulo Freire, educação não transforma o mundo. Educação muda pessoas. Pessoas transformam o mundo.

Referências

- ANTUNES, R.; PINTO, G. A. **A fábrica da educação: da especialização taylorista à flexibilização toyotista**. Coleção Questões de nossa época, Volume 58. São Paulo: Cortez Editora, 2017.
- ASTLEY, W. G. Administrative science as socially constructed truth. **Administrative Science Quarterly**, Ithaca, v. 30, n. 4, p. 497-513, Dec. 1985.
- BAGGENSTOSS, S.; DONADONE, J. C. Empreendedorismo Social: Reflexões acerca do papel das Organizações e do Estado. **Revista Eletrônica Gestão e Sociedade**, v. 7, n. 16, p. 112-131, 2013.
- BARROS, A. N. Apropriação dos saberes administrativos: um olhar alternativo sobre o desenvolvimento da área. **RAM**, Rev. Adm. Mackenzie (Online), São Paulo, v. 12, n. 5, p. 43-67, Outubro 2011. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S167869712011000500003&lng=en&nrm=iso. Acesso em: 28 de fevereiro, 2021.
- BERTERO, C. O.; ALCADIPANI, R.; CABRAL, S.; FARIA, A.; ROSSONI, L. Os desafios da produção de conhecimento em Administração no Brasil. **Cadernos EBAPE.BR**, v. 11, n. 1, p. 181 a 196, 27 março 2013.
- BIANCHETTI, R. G. **Modelo neoliberal e políticas educacionais**. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2001.
- BÖHM, S. **Positioning organization: the hegemony of management knowledge**. In: *Repositioning organization theory: impossibilities and strategies*. Houndmills: Palgrave Macmillan, 2006.
- BOLTANSKI, L.; CHIAPELLO, È. **O novo espírito do capitalismo**. São Paulo: Martins Fontes, 2020.
- BOURDIEU, P. **The state nobility: elite schools in the field of power**. Stanford University Press, 1998.
- BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). **Censo da Educação Superior 2023: notas estatísticas**. Brasília, DF: Inep, 2024.
- BREIGER, R. L. Poststructuralism in organizational studies (Commentary for embeddness of entrepreneurship section). **Social Structure and Organizations Revisited**, v. 19, p. 297-307, 2002.
- CAMARANO, A. A.; ABRAMOVAY, R. **Êxodo rural, envelhecimento e masculinização no Brasil: panorama dos últimos 50 anos**. 1999 [em linha]. 2011.
- CARVALHO, J. S. F. Os ideais da formação humanista e o sentido da experiência escolar. **Educ. Pesqui.**, São Paulo, v. 43, n. 4, p. 1023- 1034, dezembro, 2017. Disponível em:

http://www.scielo.br/scielo.phpscript=sci_arttext&pid=S151797022017000401023&lng=en&nrm=iso. Acesso em: 01 de março, 2021.

CHAUÍ, M. **A ideologia da competência: Escritos de Marilena Chaui, vol. 3**. Autêntica, 2014.

COUTO, F. F.; CARRIERI, A. P. Enrique Dussel and the Philosophy of Liberation in Organization Studies. **Cad.EBAPE.BR**, Rio de Janeiro, v. 16, n. 4, p. 631-641, dezembro 2018. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1679-39512018000400631&lng=en&nrm=i-so. Acesso em: 30 de janeiro de 2021. <https://doi.org/10.1590/1679-395169213>.

DARDOT, P.; LAVAL, C. **A nova razão do mundo: ensaio sobre a sociedade neoliberal**. São Paulo: Editora Boitempo, 2016.

DAVEL, E.; ALCADIPANI, R. Estudos Críticos em Administração: a Produção Científica Brasileira nos Anos 1990. **RAE-Revista de Administração de Empresas**, v. 43, n. 4, outubro, p.72-85, 2003. <http://dx.doi.org/10.1590/S0034-75902003000400006>

DICKENS, C. **Tempos difíceis**. São Paulo: Boitempo Editorial, 2014.

DURHAM, E. R. **O ensino superior no Brasil: público e privado**. 2003.

FARIA, A. L. B.; CHAIA, V. Os institutos liberais e a consolidação da hegemonia neoliberal na América Latina e no Brasil. **Cad. Metrop.**, São Paulo, v. 22, n. 49, p. 1059- 1080, dezembro. 2020. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2236-99962020000301059&lng=en&nrm=iso. Acesso em: 28 Fevereiro, 2021.

FRIGOTTO, G. Mercantilização da educação superior e o fazer docente. **Revista Pedagógica**, v. 11, n. 22, p. 155-158, 2009.

GABRIEL, Y. Essai: On paragrammatic uses of organizational theory — a provocation. **Organization Studies**, London, v. 23, n. 1, p. 133-151, 2002.

GADOTTI, M. **Concepção dialética da educação: um estudo introdutório**. 9 ed. São Paulo: Cortez, 1995.

GIROLETTI, D. Administração no Brasil: potencialidades, problemas e perspectivas. **Rev. Adm. Empres.**, São Paulo, v. 45, n. spe, p. 116-120, dezembro 2005. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.phpscript=sci_arttext&pid=S003475902005000500009&lng=en&nrm=iso. Acesso em: 28 de fevereiro, 2021.

GIROUX, H. A. Professores como Intelectuais Transformadores. In: GIROUX, Henry A. **Os professores como intelectuais: rumo a uma pedagogia crítica da aprendizagem**. Porto Alegre: Artes Médicas, 1997, 157-164.

GOERGEN, P. Formação humana e sociedades plurais. **Revista Espaço Pedagógico**, v. 21, n. 1, 2014. DOI: 10.5335/rep.v21i1.3870.

- GRENIER-PEZÉ, M. O assédio moral no trabalho: provação da liberdade. *In: DEJOURS, C. Psicodinâmica do trabalho: casos clínicos.* Porto Alegre/São Paulo: Dublinense, 2017, p. 88-108.
- HARDING, N. Management as modernity. *In: HARDING, N. The social construction of management: texts and identities.* London: Routledge, 2003.
- JOSEPH, J. Conclusion. *In: JOSEPH, J. Hegemony: a realist approach.* London: Routledge, 2002. p. 209-220.
- MARCUSE, H. **O homem unidimensional:** a ideologia da sociedade industrial. Rio de Janeiro, RJ: Zahar Editores, 1973.
- MARTINS, R. C.; SALOMÃO, I. C. Ortodoxia e liberalismo no Brasil contemporâneo: ideias, políticas e personagens. **Revista da FAE**, v. 21, n. 1, p. 182-194, 2018.
- MCLAREN, P. **Critical pedagogy and predatory culture:** oppositional politics in a postmodern era. Routledge: London, 1996.
- MCLAREN, P. **Multiculturalismo revolucionário:** pedagogia do dissenso para o novo milênio. (Trad.) Márcia Moraes e Roberto Cataldo Costa. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 2000.
- MERLIN, N. **Colonización de la subjetividad:** los medios masivos de comunicación en la época del biomercado. Buenos Aires: Letra Viva, 2017.
- MÉSZÁROS, I. **A educação para além do capital.** São Paulo: Boitempo, 2005.
- MOTTA, F. P. **Organização & Poder:** Empresa, Estado e Escola. São Paulo: Atlas, 1986.
- OLIVEIRA, L. A. Pedagogia na UFS: o lugar da educação inclusiva numa realidade excludente. 2019. **Dissertação de Mestrado.** Programa de pós-graduação em Educação. Universidade Federal de Sergipe.
- PAES DE PAULA, A. P. **Estilhaços do real:** o ensino da administração em uma perspectiva benjaminiana. Curitiba: Juruá, 2012.
- PAES DE PAULA, A. P.; PAES, K. D. Fordismo, pós-fordismo e ciberfordismo: os (des)caminhos da Indústria 4.0. **Cadernos EBAPE.BR** [online], v. 19, n. 4, p. 1047-58, 2021. <https://doi.org/10.1590/1679-395120210011>
- PAULA, J. A. de. **O capitalismo no Brasil.** Curitiba: Kottler Editorial, 2021.
- PASSOS, F. O conceito dialético de interpretação na filosofia hermenêutica de Paul Ricoeur. **Faces da História**, v. 1, n. 2, p. 64-86, 18 ago. 2017.
- PAULANI, L. M. O projeto neoliberal para a sociedade brasileira: sua dinâmica e seus impasses. *In: LIMA, J.C.F., and NEVES, L.M.W., org. Fundamentos da educação escolar do Brasil contemporâneo* [online]. Rio de Janeiro: **Editora FIOCRUZ**, 2006, pp. 67-107. ISBN: 978-85-7541-612-9. Disponível em doi: 10.7476/9788575416129.0004.

VII Simpósio de Estudos em Pessoas e Organizações – SEPO
Juiz de Fora – 01 de novembro de 2025

PALMA, L. C.; JUNGES, V. C.; CAMPOS, S. A. P. Competências para sustentabilidade: Análise dos currículos de administração. **Revista Pretexto**, v. 23, n. 4, 2022.

PEREIRA, G.; ORTIGÃO, M. I. R. Pesquisa quantitativa em educação: algumas considerações. **Periferia** (Duque De Caxias), 8 (1), 66-79, 2017.

PFEFFER, J. New directions for organization theory. In: PFEFFER, J. **New directions for organization theory: problems and prospects**. New York: Oxford University Press, 1997. p. 189-203.

PINTO, V. R. R.; MOTTER JUNIOR, M. D. Uma abordagem histórica sobre o ensino da administração no Brasil. **Revista Pensamento Contemporâneo em Administração**, v. 6, n. 4, p. 1-28, 2012.

ROCHA, A. R.; CARVALHO, A. P.; MENEZES, M. M. **Educação pública: a resistência da comunidade acadêmica no atual cenário político brasileiro**. In: *XXI Colóquio Internacional de Gestão Universitária*, UFSC, 2023. <https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/243934>

SAFATLE, V.; SILVA JUNIOR, N. da; DUNKER, C. (orgs.). **Neoliberalismo como gestão do sofrimento psíquico**. Belo Horizonte: Autêntica, 2020.

SANTOS, B. S. O social e o político na transição pós-moderna. **Lua Nova**, São Paulo, n. 31, p. 181-208, dezembro de 1993. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010264451993000300010&lng=en&nrm=iso. Acesso em: 09 de janeiro, 2021. <http://dx.doi.org/10.1590/S0102-64451993000300010>.

SCHULTZ, L. M. J. Por uma pedagogia crítica: reflexões sobre algumas tendências em educação. **Educação em Revista**, Marília, v. 2, n. 1, p. 110-128, 2001.

Bela, Recatada e do Lar: A Ascensão das Tradwives e os Interesses Organizacionais

Isabelle Carla Marques Guedes
Tatiana Dornelas de Oliveira Mendes

Resumo:

Este trabalho investiga o movimento das tradwives no ambiente digital, com foco na circulação de conteúdos que romantizam a submissão feminina, a dedicação exclusiva ao lar e a estética da domesticidade idealizada. A partir de uma abordagem qualitativa netnográfica, foram analisados perfis de influenciadoras no Instagram que reproduzem narrativas conservadoras de gênero sob uma estética visual cuidadosamente elaborada. As categorias analíticas envolveram estilo visual, storytelling, conteúdo lifestyle, parcerias com marcas, estilo de comunicação e narrativas de gênero. Os resultados apontam que tais conteúdos, embora se apresentem como escolhas individuais empoderadas, operam dentro de uma lógica mercantil e performática que reforça papéis tradicionais de gênero, racializados e elitizados. A análise revela, ainda, como o trabalho doméstico não remunerado é ressignificado como capital simbólico e monetizado pelas plataformas digitais, em articulação com os interesses do mercado e os limites das representações femininas na esfera pública.

Palavras- Chave: Tradwives; Domesticidade digital; Narrativas de gênero; Influenciadoras.

1. Introdução

Ao longo da história, muitas mulheres resistiram à imposição de papéis sociais restritos ao espaço doméstico, lutando por direitos e liberdade. O feminismo permitiu que novos espaços fossem ocupados no trabalho, na educação e na sociedade, por mulheres que puderam decidir sobre suas histórias e perspectivas profissionais (Pinto, 2010). Contudo, o ambiente digital contemporâneo tem assistido ao ressurgimento de discursos que romantizam e idealizam o papel doméstico da mulher.

Com o passar dos anos, a sociedade de um modo geral foi atravessada por fatores que transformaram a realidade: o que é o caso da internet. Com o advento do digital, muitas tecnologias digitais ganharam força e intensificaram o avanço acelerado das plataformas que transformaram a vida social (Braga; Montenegro, 2023). Almeida et al. (2018) ressaltam que, por meio dessas plataformas e mídias, a relação entre empresas e consumidores também foi alterada surgindo a figura dos influencers digitais, que por meio de suas redes e nichos impactam a relação de consumo por meio de sua experiência compartilhada a agregando confiança a marca do produto anunciado.

Nesse contexto, se desenvolve no ambiente virtual a figura de influencers que abordam temas em torno de seu cotidiano no lar, as tradwives. Identificadas por suas hashtags e posts nas redes sociais, as tradwives são mulheres que projetam sua história abandonando seus postos de trabalho para se dedicar ao cuidado com o lar, os filhos e a família, enquanto, seus maridos se preocupam em prover os recursos financeiros necessários a segurança familiar (Prado; Simões, 2025).

Este tem sido um cenário de alto impacto social, que tem influenciado muitas mulheres a abandonarem a perspectiva neoliberal do “girl boss”, a mulher independente, bem-sucedida e empreendedora que alcançou espaços no campo do trabalho e acreditar na realidade projetada por influencers digitais que vendem um ideal inalcançável para muitas na prática (Kaur, 2025). Contudo, o conteúdo digital que idealiza esse papel doméstico também se transforma em ativo comercial para marcas e plataformas.

Plataformas como o Instagram prosperam a partir do conteúdo gerado por usuárias que romantizam as funções domésticas. Esse conteúdo, muitas vezes apresentado como uma forma de empoderamento, reforça os papéis tradicionais de gênero ao enquadrar o trabalho doméstico como estética de vida, autocuidado ou virtude feminina (Sykes, 2024; Pietrzykowski, 2016). Empresas e a mídia capitalizam essa tendência utilizando esse conteúdo para impulsionar o engajamento e aumentar a receita de publicidade, ao mesmo tempo em que promovem produtos que se alinham ao estilo de vida doméstico idealizado (Brauer, 2022).

Essa dinâmica cria um ciclo lucrativo em que plataformas digitais se beneficiam da intensa atividade dos usuários e da geração de dados, enquanto marcas encontram um público-alvo emocionalmente envolvido e culturalmente preparado para consumir. Ainda que esse conteúdo seja apresentado sob uma estética de liberdade e escolha, ele frequentemente oculta formas sutis de exploração econômica do trabalho feminino não remunerado, tanto online quanto offline (Jarrett, 2015; Nasir et al., 2024).

Diante desse cenário, este artigo busca responder à seguinte pergunta: de que forma empresas e a mídia se beneficiam da circulação de conteúdos digitais que idealizam o papel doméstico da mulher? Para tanto, analisa-se o conteúdo produzido por influenciadoras no Instagram, com base em uma abordagem netnográfica, buscando compreender como esses discursos são performados, promovidos e transformados em valor simbólico e econômico.

Para desenvolver essa análise, o artigo está estruturado em cinco seções. Após esta introdução, apresenta-se a fundamentação teórica, com três eixos principais: os tensionamentos entre internet e feminismo; o movimento das tradwives no contexto digital; e a articulação entre sociedade e consumo. Em seguida, detalha-se a metodologia, fundamentada na netnografia aplicada à observação do Instagram. A quarta seção traz a análise dos dados coletados, organizada em quatro blocos temáticos que discutem a exploração comercial do conteúdo doméstico, a mineração de dados e publicidade direcionada, o reforço dos papéis tradicionais de gênero e as tensões entre empoderamento e exploração. Por fim, são apresentadas as considerações finais, com uma reflexão crítica sobre os achados e as contribuições deste estudo.

2. Fundamentação Teórica

2.1 A mulher e o trabalho

Os anos 1960 marcaram a potência do movimento feminista em busca de direitos e espaço para as mulheres que historicamente estiveram subordinadas e foram exploradas pela sociedade capitalista (Castro, 2020). Toda a trajetória da luta feminista não é reduzida só aos direitos requeridos, mas, também a algo muito maior do que o evidenciado, a dominação mercantilista e a dominação do homem sobre a mulher (Pinto, 2010).

Tratando dessa dominação, se faz importante ressaltar os fatos históricos que contextualizam esse cenário. No início da industrialização no Brasil, a posição da mulher era de mão de obra barata, que por toda conjuntura social podia ser explorada e assediada, fazendo-se a substituição da mão de obra escrava, por um grupo social enfraquecido pela sociedade predominantemente formada por homens (Junior; Tiago, 2018).

Como fator significativo na experiência das trabalhadoras, é importante ressaltar a forma como o capitalismo se expande pela exploração do trabalho, se estruturando e reproduzindo a opressão de gênero. O capital demanda progressivamente da força de trabalho, a mulher biologicamente gera e mantém a vida de seus familiares por meio da reprodução social, ou seja, mantém a força de trabalho saudável para a produção (Castro, 2020).

Desta forma, é importante ressaltar a ambiguidade do capital que delibera sobre o lugar mais vantajoso para a figura feminina, no ambiente de trabalho ou em seu lar, gerando e mantendo a saúde de seus filhos e marido, figuras importantes à reprodução da sociedade patriarcal. Segundo Pereira, Santos e Borges (2005) a mulher no mercado de trabalho produz um grande impacto na sociedade, transformando o paradigma familiar e cultural.

Faz-se necessário retornar a 1950 quando apenas 23% da força operária de trabalho era feminina. Nesse momento, o modelo de família de “margarina” é abalado pela demanda de trabalho industrial que cresce no pós-guerra e leva as mulheres para as empresas. A sociedade estruturada com os homens no mundo público com toda sua racionalidade e as mulheres no privado com suas emoções e cuidado estava baseada no homem trabalhador e provedor familiar e o cuidado doméstico não tinha importância (Tonelli, 2023).

Esse cenário se assemelha ao cenário montado hoje nas redes sociais pelo movimento das tradwives. Há apenas uma exceção, às esposas que apresentam sua rotina de trabalho doméstico nas redes sociais atualmente, vendem um ideal de grande satisfação e orgulho, a importância de seu trabalho e o cuidado com o lar com confiança e segurança financeira. Tonelli (2023) reforça que os movimentos pessoais são políticos e a subjetividade está atrelada ao modo operante na sociedade. Sendo assim, se faz necessário abordar mais profundamente o movimento das tradwives.

2.2 O movimento das tradwives

No contexto das redes sociais digitais, emergiu um movimento conhecido como tradwives (abreviação de traditional wives), composto por mulheres que reivindicam com orgulho um estilo de vida baseado em valores domésticos, submissão conjugal e feminilidade tradicional. Essas influenciadoras produzem conteúdos em que a dedicação ao lar, ao marido e aos filhos é apresentada como projeto de vida ideal e fonte de realização pessoal. Essa narrativa, embora ancorada em valores antigos, é reelaborada por meio de estéticas contemporâneas, altamente curadas para plataformas como Instagram, Pinterest e TikTok (Prado; Simões, 2025).

A figura da tradwife resgata símbolos do passado, como vestimentas modestas, rotinas de cuidado com a casa e valorização do papel materno, mas o faz sob uma lógica digital e comercial. Como observam Prado e Simões (2025), trata-se de uma performance cuidadosamente construída que disputa visibilidade, engajamento e autoridade simbólica dentro do ecossistema das redes. Essa estética tradicionalizada, muitas vezes articulada a discursos religiosos e morais, funciona como contraponto ao ideal da mulher moderna independente, frequentemente representada na figura da girl boss (Kaur, 2025). Para Joeong (2022), trata-se de uma “espetacularização da domesticidade”, em que os rituais cotidianos de cuidado e organização do lar se transformam em capital simbólico altamente performático e consumível.

A romantização da vida doméstica também se manifesta em tendências como a #stayathomegirlfriend, analisada por Sykes (2024), em que mulheres jovens documentam suas rotinas domésticas sob uma estética minimalista, calma e altamente editada. Segundo a autora, esse conteúdo, ao mesmo tempo que encena empoderamento individual, esvazia a crítica feminista ao transformar o trabalho reprodutivo em estilo de vida aspiracional. Essa revalorização estética da domesticidade é impulsionada por plataformas digitais que, segundo Joeong (2022), favorecem algoritmicamente conteúdos que reproduzem normas conservadoras de gênero por serem considerados “seguros”, visualmente agradáveis e emocionalmente envolventes.

Além disso, como apontam Sykes (2024) e Jarrett (2015), a estetização da submissão feminina converte o cuidado, a docilidade e a pureza em ativos valiosos dentro da lógica do capitalismo de plataforma. Essas performances de domesticidade digital também são racializadas e elitizadas, geralmente associadas a influenciadoras brancas, magras e de classe média-alta, com acesso a bens de consumo e ambientes domesticamente estéticos. Como apontam Sykes (2024) e Joeong (2022), esse imaginário não é neutro: ele reforça padrões excludentes de feminilidade e apaga as experiências de mulheres negras, pobres ou marginalizadas, cujas relações com o trabalho doméstico e o cuidado são marcadas pela precariedade, invisibilidade e subalternidade. Trata-se de uma despolitização do trabalho doméstico, onde a ideia de escolha individual obscurece a divisão sexual do trabalho, a racialização do cuidado e a precarização da vida de mulheres que não se encaixam nesse ideal. A estética “clean girl”, predominante nesse tipo de conteúdo, reforça um imaginário branco, heteronormativo e de classe média-alta, apagando as estruturas sociais que sustentam a performance da domesticidade digital.

A repercussão do movimento também chegou ao Brasil. Matéria do G1 (2024) apresentou influenciadoras brasileiras que adotam o estilo de vida tradwife, exibindo rotinas de cuidado com o lar, maternidade e devoção ao parceiro. Ainda que a estética remeta ao modelo anglo-saxão, os valores de submissão feminina e retorno ao lar ressoam em um público nacional, mostrando a globalização desse discurso.

Portanto, compreender o movimento das tradwives exige mais do que descrever seus símbolos e práticas. É necessário situá-lo nas interseções entre cultura digital, gênero e economia de plataformas, reconhecendo tanto seu apelo afetivo quanto seu papel na manutenção de estruturas sociais desiguais e na reprodução simbólica da divisão sexual do trabalho.

2.3 Sociedade e Consumo

A consolidação da cultura do consumo nas sociedades contemporâneas transformou profundamente a forma como os sujeitos constroem suas identidades e se relacionam com o mundo. O consumo ultrapassou a função utilitária dos objetos e passou a operar como um sistema simbólico, por meio do qual estilos de vida, valores e pertencimentos são comunicados e performados.

Para Baudrillard (2007), o consumo não é apenas uma relação entre sujeito e objeto, mas um sistema de signos, onde os objetos são adquiridos por seu valor simbólico e por sua capacidade de expressar diferenças sociais. Nesse sentido, consumir é também produzir significado. Essa lógica é visível na performance das tradwives nas redes sociais, cuja estética remete a um ideal de feminilidade tradicional que é esteticamente organizado, cuidadosamente fotografado e compartilhado como estilo de vida aspiracional. A organização da casa, a vestimenta vintage, as receitas caseiras e os gestos de cuidado com a família compõem um “pacote simbólico” que atualiza o lugar da mulher no lar sob o signo da escolha e do autocuidado.

Essa perspectiva se articula com a noção de “eu estendido” proposta por Belk (1988) e posteriormente atualizada para o “eu estendido digital” (Belk, 2013), segundo a qual as posses materiais, os objetos simbólicos e os rastros digitais compõem parte da identidade do sujeito. No caso das tradwives, os bens materiais e estéticos, desde utensílios domésticos até vestuário e decoração, não apenas compõem o cenário das postagens, mas tornam-se vetores centrais de expressão identitária.

Featherstone (1995) aprofunda essa discussão ao apontar que, na cultura pós-moderna, o consumo está intimamente ligado à exibição de estilos de vida. A vida cotidiana é estetizada e planejada de modo a comunicar identidade e pertencimento. As redes sociais amplificam esse fenômeno ao oferecerem um palco permanente para a apresentação de si, onde a domesticidade é performada como uma escolha empoderada, ainda que enraizada em normas de gênero tradicionais.

Bauman (2001), ao tratar das identidades líquidas na modernidade tardia, ressalta que a fluidez das relações sociais e o enfraquecimento de referências sólidas fazem com que o consumo assuma papel central na busca por estabilidade identitária. O modelo de vida proposto pelas tradwives aparece, nesse sentido, como uma alternativa “segura”, oferecendo um retorno simbólico à ordem familiar tradicional, marcada por papéis de gênero fixos e bem definidos. Essa “solidez nostálgica” é altamente consumível, pois oferece conforto simbólico em tempos de incerteza.

Assim, o consumo de conteúdos que idealizam o papel doméstico da mulher não apenas movimenta a economia digital, mas também funciona como um dispositivo de regulação social. A estetização da vida doméstica nas redes se configura como um fenômeno em que consumo, identidade e normatividade de gênero se entrelaçam, oferecendo um terreno fértil para o engajamento afetivo e a exploração econômica.

A partir das transformações contemporâneas no campo do consumo, torna-se necessário aprofundar a análise sobre como os discursos de gênero são performados, instrumentalizados e monetizados nas redes digitais. Em particular, as plataformas sociais têm operado como mediadoras centrais na disseminação de conteúdos que idealizam papéis tradicionais, convertendo a domesticidade feminina em um estilo de vida aspiracional e em ativo econômico. Esse processo não ocorre de forma neutra: ele articula interesses simbólicos e mercadológicos, configurando uma economia afetiva baseada na produção cotidiana de imagens, narrativas e afetos que reforçam a estética do cuidado, da pureza e da submissão. Nesse contexto, a figura da “dona de casa digital” emerge como um dispositivo sociotécnico que condensa valores culturais conservadores e lógicas comerciais contemporâneas, demandando uma leitura crítica sobre a exploração do trabalho não remunerado feminino sob a aparência do empoderamento.

Diante das transformações no comportamento do consumidor e da crescente plataformização das práticas cotidianas, é possível observar uma reconfiguração simbólica dos papéis sociais, especialmente no que se refere às relações de gênero. As redes sociais não apenas mediam o consumo, mas também atuam como arenas em que identidades são performadas, valores são reforçados e estéticas são otimizadas para engajamento. Nesse contexto, torna-se relevante compreender como determinados discursos, especialmente aqueles que romantizam a domesticidade e os papéis tradicionais atribuídos às mulheres, são apropriados e transformados em ativos comunicacionais. A seguir, explora-se como essa mercantilização da vida doméstica se materializa nas plataformas digitais por meio de estéticas de gênero que combinam tradição, afeto e capital simbólico.

2.4 Mercantilização da domesticidade nas redes sociais

A circulação de conteúdos digitais que idealizam o papel doméstico das mulheres tem sido um fenômeno recorrente nas redes sociais contemporâneas. Esse movimento se articula diretamente com a mercantilização histórica do trabalho não remunerado das mulheres, que agora é reconfigurado como conteúdo digital performado em plataformas como Instagram,

TikTok e Pinterest. Empresas e plataformas de mídia se beneficiam dessa dinâmica ao estimular e promover conteúdos que reforçam funções domésticas tradicionais, gerando alto engajamento e coleta de dados que podem ser monetizados. Sob uma estética de empoderamento e autoexpressão, essas narrativas ocultam formas sutis de exploração econômica (Jarrett, 2015; Nasir et al., 2024).

As plataformas digitais operam como espaços de duplo aproveitamento: transformam usuárias em consumidoras e produtoras simultaneamente, criando um ciclo lucrativo baseado na performatividade da domesticidade. Segundo Pietrzykowski (2016) e Sykes (2024), o conteúdo idealizado sobre o lar — frequentemente disseminado por meio de hashtags como #tradwife e #stayathomegirlfriend, gera engajamento massivo, que é convertido em valor econômico por meio de publicidade direcionada e colaborações com marcas. O conceito de “dona de casa digital” (Jarrett, 2015) evidencia como essas práticas atualizam o trabalho doméstico tradicional, agora na forma de produção constante de conteúdo e cuidado estético nas redes sociais, sem qualquer remuneração formal.

Além disso, o conteúdo visual que reforça os papéis tradicionais de gênero continua a ser amplamente utilizado em campanhas de marketing e publicidade. Como destacam Martinez (n.d.) e Brauer (2022), imagens de mulheres em ambientes domésticos foram e continuam sendo uma estratégia recorrente na publicidade, construindo-as como especialistas da vida doméstica. Essa representação visual sustenta uma lógica de consumo onde a identidade feminina é associada à estética do lar, do cuidado e da obediência conjugal.

Duffy e Schwartz (2018) discutem esse fenômeno a partir da noção de “feminização do trabalho digital”, apontando que as práticas de influência online muitas vezes reproduzem as desigualdades estruturais do mercado de trabalho: invisibilidade, baixos rendimentos, informalidade e dependência emocional. Tal dinâmica se manifesta, por exemplo, nas representações digitais da maternidade, onde o cuidado emocional e o prazer da conexão são capitalizados pelas plataformas e marcas. Cleaf e Mary (2020) mostram como esse “olhar materno digital” se transforma em ativo simbólico e econômico, reafirmando expectativas tradicionais de gênero.

Embora essas práticas possam ser apresentadas como escolhas individuais ou formas de empoderamento, elas frequentemente reforçam estereótipos de gênero e naturalizam desigualdades estruturais. Ao reembalar a domesticidade como estilo de vida aspiracional, essas narrativas digitais obscurecem os custos sociais e econômicos do trabalho invisível, operando como mecanismo de controle e exploração sob a aparência da liberdade.

3. Método de pesquisa

Esta pesquisa utiliza a netnografia como método principal de investigação, compreendida como uma adaptação da etnografia às práticas sociais e culturais desenvolvidas no ambiente digital. Fundamentada na proposta de Kozinets (2013), a netnografia é uma metodologia qualitativa voltada à compreensão das interações, performances e significados

que emergem nos ambientes online. Sua aplicação é particularmente eficaz para investigar a produção de sentido em torno de estilos de vida mediados por plataformas digitais, como o Instagram.

A abordagem aqui adotada é informada também pelas contribuições de Caliandro e Gandini (2017), que propõem uma atualização do método a partir de uma lógica pós-plataforma. Embora esta pesquisa foque exclusivamente no Instagram, reconhece-se que os conteúdos ali produzidos são afetados por algoritmos, estéticas e culturas próprias da plataforma. O Instagram, nesse sentido, é compreendido como um ambiente técnico e simbólico que estrutura a forma como os discursos ganham visibilidade e se tornam monetizáveis.

A escolha por uma análise qualitativa de conteúdo comparativo encontra respaldo em estudos como o de Jeong (2022), que investigou as retóricas digitais de influenciadoras identificadas com o movimento tradwife.

A coleta de dados ocorreu entre janeiro e julho de 2025 e concentrou-se em perfis de influenciadoras estrangeiras e brasileiras que se identificam ou são reconhecidas como tradwives. Foram analisados 3 perfis de influenciadoras ativas no Instagram, que se identificam com os ideais associados ao movimento tradwife, ou que produzem conteúdo sob hashtags como #stayathomegirlfriend, #tradwife, #homemaking e similares. A seleção foi baseada na frequência e consistência das postagens com estética doméstica tradicional, uso explícito de marcadores visuais e discursivos relacionados à feminilidade submissa e engajamento expressivo dos seguidores. É importante observar que a maioria dos perfis pertence a mulheres brancas, heterossexuais e de classe média, o que limita a diversidade da amostra, mas também revela o padrão normativo de feminilidade promovido nesse ecossistema digital.

A análise interpretativa foi orientada por uma perspectiva crítica, a partir da qual as performances dessas influenciadoras são compreendidas não como expressões espontâneas, mas como construções cuidadosamente elaboradas em resposta às dinâmicas da plataforma. Conforme argumentam Nascimento, Carvalho e Campos (2022), a cultura digital promove a espetacularização de estilos de vida, que se tornam produtos midiáticos passíveis de monetização. Assim, a visibilidade conquistada por essas influenciadoras funciona como um recurso estratégico, sendo convertida em capital simbólico e econômico.

Para a análise de dados foram elencadas categorias que permitem um direcionamento e maior refinamento dos dados conforme o quadro 1 a seguir:

Quadro 1. Categorias de Análise de Dados

Categorias de análise	Objetivo
Estilo Visual	Avaliar a coerência estética do perfil, observando o uso de paleta de cores, tipos de imagens e a identidade visual. O objetivo é entender como o estilo visual

	reflete a personalidade, a marca pessoal e atrai o público-alvo.
Storytelling	Analisar como o perfil utiliza histórias pessoais, experiências de vida ou jornadas profissionais para criar uma conexão emocional com os seguidores.
Conteúdo Lifestyle	O objetivo é perceber como o lifestyle do influenciador é compartilhado, criando uma conexão mais profunda com a audiência e aproximando o perfil da ideia que deseja comunicar.
Parcerias com Marcas	Avaliar a autenticidade e relevância das parcerias com marcas, considerando a escolha das marcas alinhadas ao nicho e aos valores do perfil.
Estilo de Comunicação	Analisar o tom e a abordagem de comunicação utilizada no perfil. O objetivo é entender como o tom de voz influencia a forma como o público interage com o conteúdo e como ele contribui para criar um relacionamento com os seguidores.
Narrativas de gênero	Analisar como o perfil aborda questões relacionadas ao gênero, seja por meio de representações, discursos ou ações que refletem as experiências de mulheres, ou de outras identidades de gênero.

Fonte: Elaborado pelas autoras.

Assim, com uma metodologia estruturada de modo a amparar a pesquisa é possível realizar a análise de dados conforme o tópico abaixo.

4. Análise e discussão dos dados

Para uma compreensão inicial dos perfis analisados, foram coletados dados primários a partir da observação direta das contas no Instagram associadas ao movimento tradwife, com o objetivo de identificar padrões e características recorrentes em seu conteúdo. As informações compiladas incluem nome de usuário, número de seguidores, país de residência, raça percebida, ocupação e relação com a maternidade.

A análise foi conduzida entre agosto e setembro de 2025, com base em postagens publicadas pelas influenciadoras durante esse período. Para cada perfil, foram selecionadas postagens que evidenciam aspectos da domesticidade digital e sua estetização, utilizando como categorias de análise: Estilo Visual, Storytelling, Conteúdo Lifestyle, Parcerias com Marcas, Estilo de Comunicação e Narrativas de Gênero.

Essas categorias permitiram um mapeamento detalhado das estratégias de construção de marca pessoal e engajamento afetivo no contexto digital, articulando visualidade, consumo e performances de gênero. Os dados estão sistematizados no quadro a seguir.

Quadro 2. Influenciadoras e dados iniciais.

Nome e Contas no Instagram	Quantidade de	País de residência	Etnia	Relação com a maternidade	Elementos centrais
----------------------------	---------------	--------------------	-------	---------------------------	--------------------

VII Simpósio de Estudos em Pessoas e Organizações – SEPO
Juiz de Fora – 01 de novembro de 2025

	seguidores	principal			
Nome: Hannah Neeleman I: @ballerinafarm	I: 10,4 mi	Estados Unidos	Branca	Mãe de oito filhos, apresenta a maternidade como missão espiritual e pilar central da sua identidade pública	Postagens que enfatizam maternidade, vida rural e produção artesanal*
Nome: Nara Smith I: @naraaziza	I: 4,7mi	Estados Unidos (originalment e da África do Sul)	Mestiça (origem sul-africana e alemã)	Mãe jovem com dois filhos pequenos, reforça o papel materno com foco na nutrição e cuidado familiar, de forma estilizada e silenciosa	Vídeos de receitas caseiras e cenas domésticas com apelo estético*
Nome: Franciny Ehlke I: @francinyehlke	I: 18,2 mi	Brasil	Branca	Não é mãe; o conteúdo não gira em torno da maternidade, mas sim da feminilidade ligada à estética, beleza e autocuidado	Conteúdos que integram beleza, autocuidado e o cotidiano da vida no campo*

Fonte: Elaborado pelas autoras. *Baseado em informações divulgadas pelas próprias influenciadoras no perfil do Instagram.

A partir da análise primária dos dados das influenciadoras, nota-se a relevância dos perfis aqui analisados representados por números significativos na rede social Instagram. Percebe-se também que dados como etnia e ocupação possuem certa similaridade, o que será meio para uma avaliação mais profunda nas categorias seguintes. Segue abaixo imagens de seus perfis em contas do Instagram:

Figura 1. Perfil do Instagram das Influenciadores

Fonte: Instagram (2025).

Os perfis analisados nesta pesquisa foram selecionados com base em sua visibilidade, aderência à estética da domesticidade idealizada e influência nas plataformas digitais. A influenciadora *@ballerinafarm*, com 10,4 milhões de seguidores no Instagram, é considerada o símbolo máximo do movimento tradwife, combinando uma vida rural esteticamente coreografada com elementos de herança privilegiada, o que suscita discussões sobre classe, capital de visibilidade e economia afetiva. Já *@naeaziza*, com 4,7 milhões de seguidores, se destaca por sua apresentação de receitas caseiras com um apelo visual refinado e um repertório multicultural que transita entre referências tradicionais e contemporâneas. Por fim, *@francinyehlke*, influenciadora brasileira com 18,2 milhões de seguidores, articula cuidados com a beleza e feminilidade em um cenário rural, promovendo sua própria marca de maquiagem enquanto compartilha aspectos da rotina no campo. Os três perfis, embora distintos em estilo e origem, convergem na estetização da domesticidade e na produção de narrativas que romantizam o lar como espaço feminino por excelência.

A partir das imagens capturadas por meio de prints do Instagram, observa-se que cada influenciadora desenvolve uma estética cuidadosamente planejada, em diálogo com valores simbólicos específicos que estruturam sua comunicação e identidade digital. Para Sykes (2024), toda a narrativa que orienta esse modelo de vida é altamente editada para relacionar o cuidado com o lar como autocuidado.

Nos subcapítulos a seguir, será apresentada uma análise comparativa entre os perfis de *@ballerinafarm*, *@naeaziza* e *@francinyehlke*, considerando elementos como storytelling, visualidade, discurso de gênero e práticas de visibilidade. A leitura dessas influenciadoras permite compreender como o movimento tradwife se manifesta de forma plural, adaptando-se

VII Simpósio de Estudos em Pessoas e Organizações – SEPO
Juiz de Fora – 01 de novembro de 2025

a diferentes contextos culturais e econômicos, mas mantendo um núcleo simbólico que valoriza a submissão voluntária, o cuidado e o retorno à esfera doméstica como ideal feminino.

4.1 Estilo Visual

A categoria estilo visual analisa a estética desenvolvida pelas influencers de acordo com a projeção da imagem que desejam reproduzir. É importante considerar todo o cenário elaborado para convencer o seguidor de uma vida na “paleta”, em cores e estética que refletem uma identidade formatada.

Figura 2. Perfil do Instagram Ballerina Farm

Fonte: Instagram (2025).

Na imagem acima, observa-se o perfil de Ballerina Farm. A estética construída possui uma lógica que reflete a imagem da própria influenciadora. O padrão de cores segue a paleta de tons nude, que refletem uma estética de conforto e naturalidade, além da estética da vida na fazenda. Além disso, há uma presença constante de tons de verde das plantas e do campo, criando uma sensação de frescor e naturalidade.

O contraste entre as cores suaves e os detalhes mais vibrantes, como os alimentos ou algumas peças de roupa, também traz um equilíbrio visual. A estética em torno do perfil da influenciadora, mesmo que embasada em valores antigos, é arquitetada por meio das tendências contemporâneas, que visam atrair (Prado; Simões, 2025).

Figura 3. Perfil do Instagram Nara Smith

Fonte: Instagram (2025).

Demonstrando proximidade a imagem produzida pelo perfil de Ballerina Farm, ao analisar o perfil da influenciadora Nara Smith nota-se a predominância de uma paleta de cores em tons de branco, bege e rosa bebê que transmitem serenidade e uma vida calma. A estética apresentada projeta um ambiente harmonioso e tranquilo. As cores transmitem uma sensação

de intimidade, reforçando a proximidade e intimidade com a realidade da influenciadora. O ar sofisticado e a estética elaborada sob as cores, vestimentas e o ambiente representam uma forma elitizada de enxergar a realidade, o que para Jarrett (2015) pode reproduzir determinados padrões sociais.

Figura 4. Perfil do Instagram Franciny Ehlke

Fonte: Instagram (2025).

Diferente das outras influenciadoras analisadas, o perfil de Franciny apresenta cores um pouco mais variadas, mas com uma predominância de tons vibrantes e contrastantes. A atmosfera é energética e marcante. O uso de cores fortes, especialmente no batom vermelho, nas roupas e nos detalhes das postagens, também reforça o caráter da influenciadora. O

vermelho, como uma cor tradicionalmente associada à paixão e ao calor familiar, é usado com moderação para não sobrecarregar a estética suave, mas ainda assim comunicar um certo poder e feminilidade.

Segundo os autores Prado e Simões (2025), a imagem das trad wives é cuidadosamente pensada e arquitetada para reforçar o estereótipo da mulher doméstica. Porém, em contraponto a lógica do que defendem, o fundamento desse arquétipo é comercial e visa o lucro. Sendo assim, se faz importante compreender a história arquitetada para engajar o público.

4.2 Storytelling

A categoria storytelling busca compreender as histórias criadas de maneira estratégica para engajar, emocionar e influenciar o público. No contexto de marketing, comunicação ou construção de marca pessoal, o storytelling é usado para criar uma conexão emocional profunda com os seguidores ou consumidores, além de transmitir valores e propósitos de forma memorável.

Figura 5. Postagem do Instagram Ballerina Farm

Fonte: Instagram (2025).

Este post da influenciadora utiliza o storytelling de maneira autêntica e intimista ao retratar uma cena cotidiana da vida na fazenda: a produção artesanal de queijo. A legenda carrega um valor emocional significativo. Ela expressa orgulho e uma expectativa afetiva pelo resultado de um processo manual e cuidadoso.

Na postagem acima, nota-se como a conexão emocional é bem-sucedida, por meio dos comentários, muitos dos quais expressam admiração pelo estilo de vida da família, o resgate de habilidades tradicionais e o senso de comunidade que a fazenda transmite. Os seguidores se sentem inspirados e até comovidos, como vemos nos comentários. A narrativa aqui vai além do queijo: trata-se da valorização da vida em família, da autonomia e da tradição que tocam profundamente seu grupo de seguidores. Jeong (2022) pontua que as redes sociais têm um alto impacto social e de alguma forma privilegiam conteúdos que reforçam ideias conservadoras de gênero.

Figura 6. Postagem do Instagram Nara Smith

Fonte: Instagram (2025).

O vídeo mostra a influenciadora em uma cozinha sofisticada, vestida com uma roupa fluida e estilosa, enquanto prepara uma base para sorvete. A legenda convida os seguidores a participarem do processo criativo, tornando-os parte da jornada, envolvendo-os na rotina de Nara. Para Tonelli (2023), a sociedade foi estruturada com homens que usam de sua racionalidade para estar no mundo e mulheres que precisam se apresentar por meio de sua docilidade no cuidado doméstico. A estética de Nara reforça o lugar das mulheres com sua beleza e docilidade nos trabalhos domésticos.

Figura 7. Postagem do Instagram Franciny Ehlke

Fonte: Instagram (2025).

Na imagem acima, vemos a narrativa construída pela influenciadora que utiliza um storytelling visual, com a estética romântica e feminina. Ao estar deitada em meio a um campo florido, usando um vestido rosa e segurando uma cesta com flores e seu kit, a influenciadora cria uma cena afetiva, o que mostra o apelo emocional da marca divulgada. Conforme levantado por Sykes (2024), a docilidade e a pureza vendidas pela submissão feminina se transformam em capital na sociedade neoliberal. Os comentários mostram que os seguidores já reconhecem nela uma personalidade ligada à delicadeza. Isso revela que seu público entende e compra a narrativa visual que ela constrói, ou seja, parte de uma identidade contínua. Desta forma, na categoria seguinte será abordado o lifestyle, ligando o influenciador aos influenciados.

4.3 Lifestyle

A categoria lifestyle representa uma análise de determinado tipo de conteúdo que vai além de produtos ou informações pontuais: comunica uma forma de viver, valores, gostos, hábitos e escolhas cotidianas de quem publica. É uma categoria muito ampla e popular porque gera identificação emocional, promove o desejo de pertencimento e cria um senso de comunidade em torno de uma determinada estética, rotina ou ideal de vida.

Figura 8. Postagem do Instagram Ballerina Farm

Fonte: Instagram (2025).

A postagem acima é um exemplo claro de como o lifestyle é utilizado como estratégia para vender um ideal de vida. Neste caso, pautado na simplicidade e na estética do campo. A imagem mostra a influenciadora e seu marido em trajes rurais, caminhando por uma fazenda, transmitindo uma imagem de completude e serenidade. A cena contribui para transmitir um estilo de vida calmo e autêntico.

O lifestyle promovido é motivador, com uma realidade romantizada. Sua rede é levada a sonhar com uma vida com tarefas simples e conexão familiar. Porém, Tonelli (2023) ressalta que a constituição da identidade está associada a uma temporalidade e as interações do cotidiano. Assim, estando inseridos em uma sociedade historicamente masculina, o feminino prevalece sendo dominado pelo masculino, em padrões de subordinação sutis que por meio dos símbolos é construída e reconstruída no decorrer do tempo.

Figura 9. Postagem do Instagram Nara Smith

Fonte: Instagram (2025).

O post acima é um exemplo interessante da categoria lifestyle, ao transmitir a experiência pessoal de ser mãe jovem de forma visualmente poderosa e emocionalmente honesta. A postagem evoca um sentimento de superação e gratidão, enquanto compartilha uma experiência pessoal e íntima com o público, além de refletir sobre as alegrias da maternidade jovem.

No entanto, a reação do público revela as diferentes percepções sobre o tema, como visto nos comentários. Alguns seguidores expressam apoio, enquanto outros levantam preocupações sobre romantizar a gravidez na adolescência sem discutir as dificuldades que ela pode envolver, especialmente quando não há recursos financeiros ou apoio adequado. Esse é um fator que deve ser observado com cuidado, visto que, a maternidade precoce mascara muitos casos de mulheres em vulnerabilidade social, sofrendo preconceitos, sendo vítimas de objetificação e hipersexualização (Tonelli, 2023). Embora não seja o caso de Nara, esta pode ser a situação de muitas de suas seguidoras que compram o ideal de uma vida plena e feliz.

Figura 10. Postagem do Instagram Franciny Ehlke

Fonte: Instagram (2025).

No post anterior, a influenciadora compartilha um conteúdo que reflete um desejo de retornar às raízes, mas sempre com um toque de sofisticação e charme. Os comentários mostram como a audiência reconhece e brinca com a estética que a influenciadora constrói ao longo de sua narrativa. A postagem mistura elementos de romantização da vida no campo com a glamourização de um estilo de vida mais simples, mas visualmente encantador, e essa fórmula ressoa positivamente com quem acompanha o conteúdo, gerando identificação e desejo.

O que não é levado em consideração no post realizado, é o lugar de onde Franciny fala, o lugar de quem fatura milhões com sua marca e que por trás de toda a estética de menina do campo comercializa produtos e posts e fatura com o desejo de seus seguidores. A visibilidade é uma nova forma de capital que confere poder e dinheiro (Prado; Simões, 2025). Deste modo se faz interessante aprofundar na análise das influenciadoras e suas parcerias com marcas.

4.4 Parcerias com Marcas

A categoria “Parcerias com Marcas” permite observar como a presença digital das influenciadoras se converte em oportunidades comerciais, revelando a intersecção entre a estética da domesticidade e o mercado. Nos três perfis analisados, as colaborações com marcas aparecem de forma integrada ao conteúdo, reforçando a autenticidade da proposta visual e narrativa.

Figura 11. Postagem do Instagram Ballerina Farm

Fonte: Instagram (2025).

No caso de @ballerinafarm, há a promoção direta de sua própria marca (@ballerinafarmstore), que vende produtos alimentícios e utensílios domésticos artesanais. A marca está alinhada à estética rústica e à narrativa de vida rural, permitindo que a influenciadora capitalize sua autoridade simbólica enquanto reforça o ideal de autossuficiência feminina dentro do lar. As postagens patrocinadas ou promocionais mantêm a paleta e linguagem visual, dificultando a distinção entre conteúdo pessoal e publicidade, o que potencializa seu engajamento.

A comercialização de uma de uma vida idealizada no lar, movimenta as finanças da influenciadora e se mistura a um ideal inalcançável de satisfação pessoal. Segundo Tonelli (2023) os indivíduos constroem personas diferentes para cada ambiente em que se está inserido, uma persona no trabalho, outra na família. A persona apresentada por Hanna em seu

perfil, representa a @ballerinafarm, sua persona no trabalho, visto que, suas redes sociais são meio para a venda de seus produtos e de sua influência.

Figura 12. Postagem do Instagram Nara Smith

Fonte: Instagram (2025).

O perfil da @naeaziza, por sua vez, costuma divulgar marcas ligadas ao universo da beleza, nutrição e maternidade, geralmente integrando os produtos de forma sutil nas cenas domésticas filmadas com estética minimalista. As parcerias não são verbalizadas, mas aparecem como parte do cotidiano visualmente encantador. Essa estratégia reforça a ideia de autenticidade e lifestyle natural, alinhando os valores das marcas aos da influenciadora.

Vistos como um ideal a ser alcançado, é importante reconhecer que os influenciadores digitais encantam por meio da estratégia. São indivíduos que encenam comportamentos para elaborar uma personalidade que renda ganhos financeiros (Prado; Simões, 2025).

Figura 13. Postagem do Instagram Franciny Ehlke

Fonte: Instagram (2025).

Já @francinyehlke utiliza seu perfil para promover sua própria marca de maquiagem, criando uma simbiose entre a imagem da influenciadora e os produtos vendidos. A publicidade aparece com mais clareza, geralmente em postagens com forte apelo visual e produção elaborada. O discurso de beleza e cuidado pessoal é central em sua comunicação, e as parcerias refletem esse posicionamento.

Essas formas distintas de monetização revelam como a estética da domesticidade pode ser estrategicamente articulada à lógica do consumo, transformando o espaço privado em vitrine comercial e a performance de gênero em ativo publicitário.

4.5 Estilo de Comunicação

O estilo de comunicação adotado pelas influenciadoras é fundamental para a construção da autoridade simbólica e da afetividade que sustentam o engajamento em seus perfis. Cada uma delas adota uma linguagem própria que, embora distinta, compartilha uma característica comum: a busca por intimidade, acolhimento e autenticidade performada.

Figura 14. Postagem do Instagram Ballerina Farm

Fonte: Instagram (2025).

Em @ballerinafarm, o tom é suave, contemplativo e frequentemente religioso. As postagens são acompanhadas de legendas breves, que expressam gratidão, valores familiares e reflexões pessoais, muitas vezes relacionadas à maternidade e à fé. Há um cuidado em transmitir serenidade e propósito, o que reforça a imagem da influenciadora como figura inspiradora e moralmente elevada. A comunicação aqui é performativa e simbólica, funcionando como dispositivo de identificação emocional.

Figura 15. Postagem do Instagram Nara Smith

Fonte: Instagram (2025).

No perfil de @naeaziza, o silêncio se destaca como estratégia comunicacional. Raramente há falas ou legendas extensas o conteúdo depende majoritariamente da visualidade e da sonoridade suave dos vídeos. Essa ausência de verbalização direta contribui para uma estética de “pureza” e neutralidade, permitindo que o público projete significados. Seu estilo de comunicação, reforça a sensação de calma, alinhada à imagem de uma dona de casa idealizada.

Figura 16. Postagem do Instagram Franciny Ehlke

Fonte: Instagram (2025).

Já @francinyehlke adota um estilo mais direto e publicitário, especialmente quando promove sua linha de maquiagem. Essa comunicação mais próxima do universo da moda e da beleza a distância parcialmente da estética tradwife clássica, mas ainda mantém elementos do ideal de feminilidade disciplinada e visualmente cuidadosa.

Essas diferenças comunicacionais mostram como o desenho do perfil é moldado não apenas pelo conteúdo que a influenciadora produz, mas também pela maneira como esse conteúdo é afetivamente mediado. O estilo de comunicação opera, assim, como estratégia fundamental de persuasão e construção de pertencimento nas plataformas digitais.

4.6 Narrativas de Gênero

As narrativas de gênero presentes nos perfis analisados revelam como valores tradicionais de feminilidade são atualizados, romantizados e reconfigurados no contexto das plataformas digitais. Ao contrário de discursos explícitos ou panfletários, essas influenciadoras operam por meio de imagens, gestos e pequenos rituais que performam a naturalização de papéis historicamente associados às mulheres, como o cuidado com o lar, a maternidade, a beleza e a entrega emocional. Como argumenta Sykes (2024), o conteúdo tradwife circula em uma linguagem de empoderamento e escolha, embora reforce uma divisão de gênero alinhada a valores patriarcais.

Figura 17. Postagem do Instagram Ballerina Farm

Fonte: Instagram (2025).

No perfil de @ballerinafarm, a narrativa é pautada na maternidade numerosa, no casamento harmonioso e na devoção espiritual. A influenciadora posiciona-se como guardiã do lar, atribuindo sentido moral e quase sagrado ao trabalho doméstico. Essa narrativa se alinha ao imaginário cristão conservador e reforça o papel da mulher como suporte emocional e espiritual da família, elemento central também nas análises de Pinto (2010) sobre o papel histórico da mulher na ideologia tradicional brasileira. A repetição simbólica de gestos cotidianos, como preparar o pão, cuidar dos filhos e limpar a casa, funciona como prática discursiva que legitima a submissão como virtude.

Figura 18. Postagem do Instagram Nara Smith

Fonte: Instagram (2025).

No caso de @naeaaziza, a narrativa de gênero é menos verbalizada, mas está presente na forma como o cuidado com o outro e a dedicação à família são esteticamente celebrados. A ausência de discursos politizados é compensada por uma linguagem visual que reforça a centralidade da mulher no espaço doméstico, mantendo uma imagem de doçura, controle e discrição. Jeong (2022) discute essa tendência de racializar silenciosamente a feminilidade ideal, ao destacar que as influenciadoras mais populares do movimento compartilham traços físicos eurocentrados e estilo de vida de classe média-alta, algo também observado neste perfil.

Figura 19. Postagem do Instagram Franciny Ehlke

Fonte: Instagram (2025).

Já @francinyehlke articula uma narrativa híbrida: valoriza o autocuidado e a independência financeira por meio do empreendedorismo, mas ainda reproduz aspectos da feminilidade tradicional, como delicadeza, sensibilidade e romantização da vida no campo. Isso ecoa os apontamentos de Simões e Prado (2025), que analisam como o movimento utiliza o capital de visibilidade para legitimar discursos conservadores sob uma estética jovem, digitalizada e midiaticamente viável.

Em comum, as três influenciadoras sustentam a ideia de que o retorno ao lar, à família e ao cuidado pessoal pode ser uma escolha empoderada. No entanto, essa liberdade está fortemente condicionada por um sistema de visibilidade que recompensa justamente os comportamentos alinhados aos papéis femininos tradicionais. Assim, as narrativas de gênero presentes nesses perfis não apenas refletem valores conservadores, mas também os reproduzem como estilo de vida aspiracional e comercializável. Como observa Cleaf e Mary (2020), o conteúdo digital materno tende a reforçar a figura da “mãe ideal”, conectada, cuidadora e emocionalmente disponível, contribuindo para a normalização da desigualdade de gênero como estilo de vida aspiracional.

5. Considerações Finais

A pesquisa analisou como o movimento tradwife tem se constituído como uma narrativa de gênero adaptada à lógica das plataformas digitais, operando por meio de performances de domesticidade cuidadosamente construídas por influenciadoras nas redes sociais. A partir de uma análise qualitativa de três perfis no Instagram @ballerinafarm,

@naeaziza e @francinyehlke, foi possível observar a complexa articulação entre visualidade, discurso, consumo e identidade feminina.

Os resultados evidenciam que, embora essas influenciadoras compartilhem uma valorização da esfera doméstica, cada uma o faz por caminhos distintos, adaptando o ideal tradwife aos seus contextos socioculturais. A romantização da maternidade e da vida no campo articula consumo e estilo de vida em uma estética mercadológica.

Ao articular elementos tradicionais de gênero com uma linguagem de empoderamento e escolha individual, o movimento contribui para a naturalização de papéis femininos historicamente subordinados, agora apresentados como estilos de vida aspiracionais. Essa lógica se insere nas dinâmicas do capitalismo de plataforma, em que afetos, rotinas e visualidades tornam-se ativos exploráveis economicamente.

Além disso, a análise revelou o apagamento de marcadores como raça e classe, produzindo um padrão hegemônico de feminilidade branca, magra, heteronormativa e economicamente privilegiada. Isso reforça as desigualdades estruturais ao promover um ideal de vida que é acessível apenas a uma parcela específica da população, conforme já problematizado por autoras como Jeong (2022) e Cleaf & Mary (2020).

Assim, este trabalho contribui para o debate sobre gênero, plataformas e consumo ao demonstrar como a estética da submissão pode ser atualizada e valorizada no ambiente digital. Essas influenciadoras atuam como agentes de um discurso conservador adaptado às dinâmicas da visibilidade digital.

Para pesquisas futuras, seria relevante ampliar a amostra, incluindo influenciadoras de diferentes contextos culturais e étnico-raciais, além de explorar os efeitos dessas narrativas na recepção por parte do público, especialmente mulheres jovens em processos de construção identitária nas redes.

6. Referências

ALMEIDA, Fernando de; FERREIRA, Pedro Henrique; PEREIRA, Ricardo. Influenciadores digitais e consumo: uma análise da influência das redes sociais no comportamento do consumidor. *Revista Comunicação & Inovação*, São Paulo, v. 20, n. 42, p. 78–90, 2018. DOI: <https://doi.org/10.13037/ci.vol20n42.5370>.

ALMEIDA, M. I. S. de; COELHO, R. L. F.; CAMILO-JUNIOR, C. G.; GODOY, R. M. F. de. Quem lidera sua opinião? Influência dos formadores de opinião digitais no engajamento. *Revista de Administração Contemporânea*, v. 22, n. 1, p. 115–137, 2018. DOI: <https://doi.org/10.1590/1982-7849rac2018170028>.

BAUDRILLARD, Jean. *A sociedade de consumo*. Lisboa: Edições 70, 2007.

BAUMAN, Zygmunt. *Modernidade líquida*. Rio de Janeiro: Zahar, 2001.

- BELK, Russell W. Possessions and the extended self. *Journal of Consumer Research*, v. 15, n. 2, p. 139–168, 1988.
- BELK, Russell W. Extended self in a digital world. *Journal of Consumer Research*, v. 40, n. 3, p. 477–500, 2013.
- BRAUER, Juliana. A mulher idealizada nas imagens: estética e mercado no Instagram. *Revista Comunicação, Mídia e Consumo*, v. 19, n. 56, p. 129–145, 2022.
- BRAGA, Adriana; MONTENEGRO, Ana Paula da Rosa. Plataformização da vida: entre vigilância e capitalismo afetivo. In: SILVA, Tarcízio; PENTEADO, Claudio (org.). *Plataformização da vida: algoritmos, desigualdades e as novas disputas na esfera pública*. São Paulo: Fundação Rosa Luxemburgo, 2023. p. 25–38.
- CASTRO, P. R. de. As lutas feministas e sua articulação pelas mídias digitais: percepções críticas. *Revista Katálysis*, v. 23, n. 3, p. 459–469, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1590/1982-02592020v23n3p459>.
- CLEAF, Elizabeth Van; MARY, Loretta. The digital maternal gaze: motherhood, affect, and visual economies. *Journal of Gender Studies*, v. 29, n. 3, p. 315–328, 2020.
- DUFFY, Brooke Erin; SCHWARTZ, B. Social media labor, self-branding, and gendered precarity. *Social Media + Society*, v. 4, n. 3, p. 1–12, 2018.
- FEATHERSTONE, Mike. *Consumer culture and postmodernism*. London: Sage, 1995.
- JARRETT, Kylie. *Feminism, labour and digital media: the digital housewife*. Nova York: Routledge, 2015.
- JENKINS, Henry; FORD, Sam; GREEN, Joshua. *Spreadable media: creating value and meaning in a networked culture*. New York: NYU Press, 2013.
- JOEONG, Jiyeon. Domesticity on Display: Performing the Feminine Ideal on Social Media. *New Media & Society*, v. 24, n. 5, p. 1012–1029, 2022.
- JUNIOR, Eloy; TIAGO, Leandra. A dominação masculina e a divisão sexual do trabalho: perpetuação da violência simbólica em face da mulher brasileira nos espaços públicos. *Revista Eletrônica Direito e Sociedade – REDES*, v. 6, p. 87–100, 2018. DOI: 10.18316/redes.v6i2.4425.
- KAUR, G. *Tradwives: the housewifization of the girl boss*. Dissertação (Mestrado) — City University of New York, 2025.
- MARTINEZ, Laura. Domesticidade midiática e gênero: uma análise das imagens de banco de dados. *Revista de Estudos de Gênero*, s/d.
- NASIR, M. et al. Gendered labour in platform capitalism: critical insights. *Feminist Media Studies*, v. 24, n. 1, p. 45–62, 2024.

VII Simpósio de Estudos em Pessoas e Organizações – SEPO
Juiz de Fora – 01 de novembro de 2025

PEREIRA, R. S., SANTOS, D. A. D., & BORGES, W. (2005). A mulher no mercado de trabalho. Acesso em, 13.

PIETRZYKOWSKI, M. Domesticity in visual culture: from housewives to lifestyle bloggers. *Media Studies Review*, v. 12, n. 2, p. 78–91, 2016.

PINTO, Céli Regina Jardim. *O que é feminismo*. 2. ed. São Paulo: Brasiliense, 2010.

PRADO, D. F. B. do; SIMÕES, P. G. Capital de visibilidade e movimento tradwife: disputas de gênero nos processos de celebração. *Compós*, v. 34, 2025.

SYKES, Naomi. Performing Femininity Online: Empowerment or Exploitation? *Digital Sociology Review*, v. 2, n. 1, p. 23–40, 2024.

TONELLI, M. J. Nada de Novo no Front: As Mulheres no Mercado de Trabalho. *Revista De Administração Contemporânea*, 27(5), e230210, 2023. <https://doi.org/10.1590/1982-7849rac2023230210>.por

VERHOEF, Peter C. et al. Digital transformation: a multidisciplinary reflection and research agenda. *Journal of Business Research*, v. 122, p. 889–901, 2021.

PERCEPÇÃO DOS PROFESSORES SOBRE A UTILIZAÇÃO DA PEDAGOGIA CRÍTICA NO ENSINO DA ADMINISTRAÇÃO

René Campos Teixeira Monteiro Junior
Luiz Guilherme Dias Cesar
Débora Vargas Ferreira Costa
Victor Cláudio Paradela Ferreira

Resumo:

O ensino superior em Administração tem demonstrado, no Brasil, uma tendência a assumir um viés acrítico e tecnicista. Existem abordagens que incorporam uma perspectiva crítica da realidade, sendo seu uso, porém, pouco frequente no ensino superior no campo da Administração. Assim, o objetivo central deste artigo é identificar como professores do curso têm conduzido as disciplinas que ministram, no que concerne à adoção da pedagogia crítica. Para tal, foi realizada uma pesquisa qualitativa, com entrevistas direcionadas aos professores de faculdades privadas que lecionam matérias específicas do curso de Administração. Como resultado, tem-se que a maioria dos entrevistados valoriza somente os aspectos técnicos da formação, preocupando-se apenas com a inserção dos egressos no mercado de trabalho. Além disso, verificou-se uma limitada percepção dos entrevistados sobre o conceito de pedagogia crítica, o que certamente prejudica sua adoção. Pretende-se, com essa publicação, apoiar o debate no campo da história do ensino em Administração, desvelando suas principais limitações no que tange ao direcionamento que vem sendo dado à formação dos administradores.

Palavras-Chave: Formação do administrador. Ensino. Pedagogia crítica.

1. Introdução

O ensino superior em administração tem demonstrado desde seu surgimento uma tendência para o tecnicismo, delimitando a formação a partir de uma análise da realidade a partir de um prisma exclusivamente técnico, deixando de lado os aspectos sociais, políticos, culturais e éticos (Nicolini, 2000; Ésther, 2017). Os primeiros cursos na área surgiram para atender uma demanda por profissionais capacitados e técnicos no setor público, e depois replicaram essa ideia para o setor privado. Essa visão unidimensional deixa de considerar as contradições sociais e os impactos negativos que algumas técnicas causam nos trabalhadores e na sociedade. Tal tipo de formação leva a um ensino instrumental, acrítico e com viés funcionalista, preconizando o que o mercado precisa ao invés da construção emancipatória do conhecimento (Ésther, 2017).

Dessa forma, aumenta-se a distância entre o ensino humanista e o tecnicista,

prevalecendo uma forte ênfase nos aspectos técnicos na formação do administrador (Ésther; David, 2019; Da Fonseca; Ésther, 2022). Esse tipo de formação instrumental rege o ambiente educacional como o fim do processo formativo (Paes De Paula, 2001), ficando essa questão evidente no curso superior de Administração. Ao longo do tempo, a formação foi se orientando para aspectos da técnica do administrador, sob influência dos cursos e bibliografias norte-americanos (Nicolini 2000), se distanciando da realidade concreta do país.

Paço-Cunha (2016) retrata a formação brasileira do administrador em três categorias. A primeira seria acrítica ou conservadora, de caráter mais comum no ensino superior em administração. A segunda, de caráter mais progressista, apresenta um teor crítico, porém com um limite de não superação dessas críticas e adquirindo um aspecto conciliador. A terceira, com uma visão mais radical, questiona a própria formação de classe do administrador, visto como pivô na resolução das contradições sociais.

Surgiram, em contraponto ao ensino meramente tecnicista, abordagens que destacam a necessidade de incorporação de uma visão crítica (Paes De Paula, 2001; Paço Cunha *et al*, 2018). É nesse escopo que este trabalho apresenta a pedagogia crítica como uma abordagem para a formação do administrador. Esse aparato tem por objetivo servir como uma segunda via diante do *mainstream* do ensino, ou seja, superar a apresentação técnica acrítica das diversas áreas do conhecimento e pontuar as contradições reais encontradas em nossa sociedade.

Por esse prisma, o objeto foi delimitado no intuito de compreender a perspectiva de professores de Administração em relação à abordagem da pedagogia crítica nas disciplinas que ministram. Foi realizada uma pesquisa qualitativa, entrevistando professores do curso de administração de faculdades privadas em Juiz de Fora - MG. A análise dos dados foi efetuada pela técnica de análise de conteúdo e se utilizando do emparelhamento (*pattern matching*) das respostas dos entrevistados com o referencial teórico.

A investigação partiu do pressuposto de que essas abordagens críticas têm ainda um alcance limitado nos cursos de graduação em Administração, que são fortemente marcados pela visão acrítica. Para contrastar com essa abordagem, foram buscados aportes na Escola de Frankfurt e na visão de crítico e não crítico de Fournier e Grey (2000), baseada nas premissas adotadas internacionalmente com o surgimento do *Critical Management Studies* e ainda nos estudos organizacionais críticos.

Os resultados obtidos demonstram que é possível delimitar que o ensino em Administração nas universidades pesquisadas está direcionado aos aspectos técnicos e instrumentais. Foi possível constatar também que a percepção dos professores sobre as possibilidades de adoção da pedagogia crítica ocorre de forma difusa, sendo atribuídos a essa formação aspectos mais próximos de uma pedagogia tradicional do que crítica de fato.

O presente trabalho espera contribuir academicamente para o desenvolvimento da agenda de pesquisas de cunho crítico em Administração e sua aplicação à formação dos administradores. Está dividido em cinco seções, contando com esta introdução. Na próxima, é apresentado o quadro teórico que deu suporte à pesquisa. A terceira informa os procedimentos metodológicos seguidos. Após, destacam-se os resultados obtidos no campo e o que eles revelam, à luz da base teórica estudada. Por fim, são apresentadas as considerações finais cabíveis.

2. Quadro Teórico de Referência

Vários são os autores que apontam para um crescimento no crescente interesse que têm despertado, na academia, os Estudos Críticos em Gestão (ECG) (Fournier, Grey, 2000; Misoczky; Amantino-De-Andrade, 2005; Vieira; Caldas, 2006; Faria, 2009; Alcapadiani; Tureta, 2009; Souza, Souza, Silva, 2013; Paes De Paula, 2020). A questão central de uma teoria crítica pode ser definida pelo objetivo que se busca de esclarecer, do ponto de vista do sujeito coletivo do trabalho, em que medida as condições materiais (obscuras e manifestas) dão base para a estrutura de poder nas organizações (Faria, 2009; Paes De Paula, 2020).

Os estudos críticos, no entanto, baseiam-se em posicionamentos epistemológicos distintos entre si (Fournier; Grey, 2000; Adler, 2002; Faria, 2009). As diversidades de pensamento nesse campo apontam para diferenças substantivas entre: i) Teoria Crítica Frankfurtiana; ii) Teoria Crítica em Estudos Organizacionais; iii) Estudos Gerenciais Críticos e iv) Análises Críticas em Estudos Organizacionais (Faria, 2009).

Desse modo, Fournier e Grey (2000) relatam a dificuldade em apresentar um significado para a Teoria Crítica no campo das teorias organizacionais devido à falta de uma distinção clara entre os estudos críticos e não críticos e à pluralidade de tradições intelectuais nas ciências sociais. Diante dessas constatações, os autores sugerem três aspectos como limite do trabalho crítico e não crítico: i) intenção (não) performativa; ii) desnaturalização e iii) reflexibilidade (Fournier; Grey, 2000). O primeiro se refere a quanto um trabalho na Administração possui uma premissa performativa ou não. O segundo trata da desnaturalização dos estudos organizacionais, realçando que os trabalhos críticos tendem a se atualizar, se adaptar a novas teorias e alternativas pela prática administrativa. Por fim, o limite da reflexibilidade é demarcado pela verificação de seu potencial de proporcionar reflexões filosóficas e metodológicas.

O Instituto para a Pesquisa Social na Escola de Frankfurt foi criado em 1923 com o objetivo de fazer um diagnóstico crítico da sociedade (a partir da perspectiva marxista), procurando entender os determinantes históricos e os elementos estruturantes que permitissem desvelar a ilusão da racionalidade científica-instrumental. Autores como Max Horkheimer, Theodor W. Adorno, Walter Benjamin entre outros, se reuniram para discutir os rumos que a sociedade seguia naquele tempo. A Teoria Crítica inicial se baseia nos estudos filosóficos desse grupo. O termo foi cuidado por Horkheimer em 1937, baseado no tema da emancipação e da tradição marxista de pensamento. Nessa fase, os estudos se voltaram contra a ontologia tradicional positivista que aliena o indivíduo nas suas ações funcionais (Misoczky; Amantino-De-Andrade, 2005).

Tais perspectivas serviram de influência para o primeiro esforço de reunir material visando direcionar o desenvolvimento da teoria crítica com ênfase nas organizações e na Administração, como o movimento chamado “*Critical Management Studies*” (CMS) que teve em seus fundamentos iniciais a herança da pesquisa frankfurtiana (Fournier; Grey, 2000; Davel; Alcadipani, 2003; Vieira; Caldas, 2006; Faria, 2009; Paes De Paula et al, 2010). No Reino Unido, esse movimento partiu, principalmente, das contribuições de Alvesson e Willmott (1992;1993) e Alvesson e Deetz (1999). Já nos Estados Unidos destaca-se a

contribuição de Paul Adler nas conferências da *Academy of Management*. Merece ainda destaque a tradição crítica Francesa, que visa estudar a subjetividade e os indivíduos nas organizações (Fournier; Grey, 2000; Vieira; Caldas, 2006; Paes De Paula et al, 2010).

Os estudos gerenciais críticos, nesse sentido, se referem a uma perspectiva crítica da prática do comportamento administrativo. Essas teorias abrangem uma gama mais ampla de autores que se orientam pela crítica à cultura do *management* (Gaulejac, 2007). Esses estudos podem ser vistos como os modelos que são mais utilizados dentro do campo da Administração nas linhas críticas (Misoczky; Amantino-De-Andrade, 2005; Alcapadiani; Tureta, 2009). Na perspectiva do CMS, a emancipação do indivíduo pode ser favorecida pela própria gestão, por meio de uma autodeterminação individual e coletiva.

Os Estudos Organizacionais Críticos (EOC) têm por objetivo identificar em que medida as organizações elaboram seus mecanismos de poder e controle em seus aspectos ocultos (que se operam nos bastidores organizacionais) e manifestos (em suas regras e estruturas), na criação de uma realidade de racionalidades e intersubjetividades com seus paradoxos e contradições (FARIA, 2008). É nesse escopo que é desenvolvido a teoria da Economia Política do Poder, como uma das formas da teoria crítica no campo organizacional, fundamentada no método materialista histórico-dialético.

Faria (2009) ainda relata uma quarta via, a análise crítica dos estudos organizacionais. Essa abordagem está ancorada na Teoria Pós-estruturalista, que estuda as organizações do ponto de vista das relações de poder. Em suma, para Foucault (1995) o sujeito é ativamente construído dentro de limites impostos pelo campo social ao qual se encontra inserido, cabendo ao indivíduo participar dos jogos de poder, para assim, através de jogadas estratégicas, exercer sua liberdade ante à constrangimentos derivados das disparidades das relações de poder predominantes em seu meio social.

O desenho esquemático apresentado na Figura 1 representa as origens de cada teoria. Está retratada, na dimensão espaço-tempo, a influência do marxismo nas teorias críticas atuais, com seu primeiro aporte na Escola de Frankfurt e nos seus desdobramentos, que influenciaram as novas linhas como CMS, EOC e as análises críticas dos estudos organizacionais.

Figura 1: Desenho Esquemático origem das teorias críticas

Fonte: Elaborada pelos autores (2025)

No Brasil, Vieira e Caldas (2006) e Paes de Paula *et al* (2010) apontam que o pensamento crítico segue uma tradição autônoma, pois autores como Alberto Guerreiro Ramos e Maurício Tragtenberg já realizavam trabalhos críticos no campo da Administração antes de ser formalizada uma corrente nos países centrais em 1990, o que configura seu aspecto de tradição. É considerado autônoma, por sua vez, pois sua base teórica e epistemológica é “distinta, e mesmo oposta ao pós-estruturalismo predominante no contexto internacional, uma vez que é humanista radical e se baseia no marxismo, o anarquismo, na teoria crítica e no existencialismo” (Paes De Paula, 2010, p. 410).

Esses aspectos apontam os impactos das diferentes vertentes da Teoria Crítica nos estudos organizacionais. Em continuidade a esses impactos, tem-se o desdobramento de tais perspectivas na pedagogia. Embora algumas das teorias abordadas não tenham desdobramentos diretos na Pedagogia Crítica, é possível analisar seus objetivos finais, constatando-se uma aproximação com a perspectiva proposta. A pedagogia tradicional surge em meados do século XIX, com a função de fornecer o conhecimento de forma sistematizada e universal (SAVIANI, 2012). No Brasil, por sua vez, a Escola Tradicional foi a perspectiva dominante até os anos 1930 e seus teóricos pensavam a escola à imagem de uma fábrica, com processos padronizados em busca da máxima eficiência. Nessa perspectiva, o aluno era considerado uma mão de obra qualificada para o mercado de trabalho, ou seja, uma peça, ou insumo diante da organização (Maranhão; Paes De Paula, 2011).

Da descrença com o sistema da escola tradicional no final do século XIX, surge uma outra vertente da educação. Conhecida como “Escola Nova”, teve como objetivo levar a escola a assumir uma função de promoção da igualdade social. Desse modo, os teóricos do “escolanovismo” consideram que a escola é um artifício que irá contribuir para a constituição de uma sociedade que aceite todas as diferenças (Saviani, 2012). Tal ideia, porém, não teve êxito em alterar o cenário dos sistemas escolares, pois os custos desse novo método eram mais elevados que os da escola tradicional, sendo sua aplicação restrita a pequenas organizações,

voltadas para grupos de elite. Desse modo, em vez de superar os problemas da marginalização, a Escola Nova os agravou, ao transformar o sistema de ensino da elite aos seus interesses, e manter as escolas das camadas populares ao antigo método tradicional (Saviani, 2012).

Posteriormente, ganhou força também o movimento denominado “Pedagogia Tecnicista”, que veio como uma forma de adaptação das escolas anteriores sob o pressuposto de que a educação anterior não era racional, com o professor como pilar capacitado, neutro e imparcial. O objetivo desse novo sistema foi garantir a eficiência, compensando e corrigindo que, conforme seus seguidores consideravam, tornavam os alunos incompetentes, ineficientes e improdutivos, tendo a educação como papel a superação dessas limitações (Saviani, 2012).

Em síntese, as teorias pedagógicas não críticas, categorizam o aluno e professor de acordo com suas premissas. Essas teorias identificam os problemas sociais como uma espécie de anomalia, cabendo à educação o papel de agente de correção, capacitando-se a intervir eficazmente na sociedade, na resolução dos problemas sociais. Na visão tradicional, o aluno é percebido como não informado e o professor como o agente transmissor de conhecimento. Na chamada Escola Nova, por sua vez, o aluno deve ser o centro do processo de aprendizagem e o professor percebido como o facilitador do ensino. Já na tecnicista, o aluno é visto como improdutivo, devendo o professor agir como um instrutor eficiente. Além disso, do ponto de vista pedagógico, a pedagogia tradicional tem como base o artifício de aprender, enquanto a pedagogia nova, tem o fundamento de aprender a aprender e a tecnicista o aprender a fazer (Maranhão; Paes De Paula, 2011; Saviani, 2012).

Nas três perspectivas mencionadas, as teorias identificavam problemas sociais como um desvio, cabendo à educação o papel de agente de correção, capacitado a intervir eficazmente na resolução dos problemas sociais. Em contraponto, surgem as análises crítico-reprodutivistas, que apontam a educação (especificamente a escola) como um aparelho ideológico reprodutor da ideologia hegemônica, onde os indivíduos seriam ajustados para as esferas produtivas do capitalismo (Maranhão; Paes De Paula, 2011; Saviani, 2012).

Saviani (2012) aponta a existência de três linhas de discussão dentro das teorias crítico-reprodutivistas: a teoria do sistema de ensino como violência simbólica; a da escola como aparelho ideológico de estado e a da escola dualista. A primeira é fundamentada pela teoria de Bourdieu e Passeron, no qual a violência simbólica ocorreria nas relações entre grupos de classes na sociedade, a partir da dominação econômica e cultural. A segunda é baseada na teoria de Althusser, na qual os pressupostos ideológicos funcionam para disseminar a hegemonia e asseguram essa reprodução por meio dos aparelhos repressivos. A terceira parte dos estudos de Baudelot e Establet, sustentada pela ideia de que a escola possui duas facetas: de um lado há a face dos objetivos das classes sociais mais altas, por outro os objetivos das mais baixas.

Maranhão e Paes de Paula (2011) afirmam que o problema das teorias crítico-reprodutivistas está na importância exagerada conferida às estruturas educacionais como reguladoras da vida humana, não considerando que, para além de um artifício dominador, as escolas podem ser agentes de resistência. Saviani (2012), por sua vez, trata que as teorias crítico-reprodutivas não possuem uma proposta pedagógica, elas se empenham apenas em demonstrar como as escolas eram constituídas, sendo que essas características seriam

imutáveis.

A pedagogia crítica surge, então, como uma alternativa às teorias pedagógicas não críticas. Tem como base teórica pensar em alternativas pedagógicas para a construção de uma educação social, democrática e coletivista (Maranhão; Paes De Paula, 2011). A pedagogia crítica e a teoria crítica da educação se referem a determinadas maneiras de pensar e atuar o ato educativo concreto. Nessa ótica, as relações entre a educação e a sociedade devem ser abordadas continuamente por meio de problematizações. A racionalidade crítica se apresenta, então, como fundamento da pedagogia crítica, que visa a autonomia e a emancipação do indivíduo (Mascarenhas, 2021). Essa abordagem considera o homem como produto e resultado das condições históricas sociais em que vive. A pedagogia crítica busca desvelar os significados obscuros encontrados na vida cotidiana da sociedade, reconhecendo que a construção de conhecimento parte da realidade concreta (Franco; Mota; Silva, 2021).

Pode-se referenciar, no Brasil, como Pedagogia Crítica aquela descrita por Paulo Freire, que compreende a educação de qualidade como a que capacita os estudantes e professores no desenvolvimento de uma perspectiva crítica consciente de sua relação com o mundo enquanto ser humano (Verástegui; Vincentini, 2015; Franco; Mota; Silva, 2021; Mascarenhas, 2021). A ideia central da pedagogia crítica de Paulo Freire está na emancipação humana, pautada no sistema de ensino do diálogo, visto como um ato social fundamental, e na relação particular entre alunos e professores na qual o fluxo de conhecimento transita em ambas as direções (Freire, 2004).

Essa mudança de concepção no ato educativo é pautada na transformação da experiência formativa, que perde aspectos instrumentais e valoriza a abordagem dialética. Nesse aspecto, parte da ideia de fornecer uma direção histórica, cultural, política e ética no papel de questionar os conteúdos pragmáticos e estrutura das instituições de ensino e da sociedade (Mascarenhas, 2021; Franco; Mota; Silva, 2021). Essa visão tem uma grande influência dos trabalhos da Escola de Frankfurt e seus estudos da crítica à racionalidade positivista (Maranhão; Paes De Paula, 2011).

Essa perspectiva entende que educar-se de forma crítica significa analisar a totalidade dos fenômenos sociais e tomar um posicionamento para além da simples reprodução, não buscando simplesmente a adaptação às normas da sociedade vigente, procurando antes questioná-las (Mascarenhas, 2021; Franco; Mota; Silva, 2021). O professor, por sua vez, passa a ser o catalisador do processo de mudança social, ao empregar um ensino emancipado, democrático, com discursos ligados aos imperativos de igualdade de justiça social (Maranhão; Paes De Paula, 2011).

Na Administração, verificou-se o surgimento de um esboço de pedagogia crítica com o movimento *Critical Management Education* (ensino crítico de gestão), que é relacionado ao surgimento do *Critical Management Studies* (estudos críticos de Gestão). Paes de Paula e Rodrigues (2006) afirmam que os principais idealizadores dessa corrente têm uma visão combativa: i) à percepção de que as organizações são necessárias, racionais e auto evidentes e não fruto do processo sócio-histórico; ii) à ideia que a visão do administrador é universal e não existem interesses conflitantes e iii) ao domínio da instrumentalidade e da competição.

A ideia central por trás dessas críticas está em combater o método tradicional de ensino de gestão. Com base na Pedagogia Crítica, os autores indicam ser possível a promoção

de uma renovação pedagógica no ensino “através da ligação entre teoria e prática e principalmente o desenvolvimento da visão crítica e do raciocínio analítico entre os estudantes de Administração” (Paes De Paula; Rodrigues, 2006, P. 14).

Desse modo, os autores defendem a formação de uma linha de ensino que trate do conhecimento sobre a gestão em vez de para gestão. Essa linha possui três abordagens gerais que visam entender a gestão como um fenômeno social, político, econômico e moral (Paes De Paula; Rodrigues, 2006). A primeira seria uma abordagem disciplinar, fundamentalmente teórica e sem muita aplicação nas práticas da gestão, exemplificadas em matérias como história, sociologia e geografia. A segunda trata do desenvolvimento do administrador, ao equilibrar a prática com a teoria, a partir do uso de estudo de caso junto de trabalhos psicodinâmicos que incorporem uma reflexão sobre os processos sociais e aspectos emocionais da gestão. A terceira, uma abordagem crítica em si, que utiliza as experiências profissionais ou não na construção de uma perspectiva de problematização e não apenas validação das teorias.

A pedagogia crítica visa transformar a característica do profissional, como é o caso da formação em Administração. Uma vez que os administradores se desenvolvem para ocupar posições de poder dentro das organizações, tendo que tomar decisões que afetam as condições sociais, deveria haver na sua formação uma preocupação com aspectos humanistas. Nesse sentido, a inserção da pedagogia crítica seria uma saída para essa questão (Maranhão; Paes De Paula, 2011).

Porém, tal perspectiva aplicada à Administração encontra vários desafios. Adotar a pedagogia crítica significa enfatizar os conflitos e as contradições que a realidade material apresenta (Maranhão; Paes De Paula, 2011). Desse modo, a tratativa de posicionamento crítico pode adquirir aspectos de confronto ao analisar criticamente as questões de interesses, desigualdade e diferenças de poder (Paes De Paula; Rodrigues, 2006). Em sequência, o quadro 2 apresenta um resumo dos aspectos centrais de cada abordagem pedagógica.

Quadro 2. Resumo dos aspectos centrais dos tipos de pedagogia.

Escolas não críticas	Transferir conhecimento de forma sistematizada e de forma universal Concepção de escola como uma fábrica Aluno considerado como mão de obra para o mercado Três escopos: Tradicional - aprender Pedagogia Nova – aprender a aprender Tecnicista – aprender a fazer
Teorias crítico-reprodutivistas	Educação como um aparelho ideológico reprodutor do Estado. Três linhas: Sistema de ensino como violência simbólica – produção e reprodução da dominação e de sua legitimidade Escola como aparelho ideológico – aparelhos ideológicos funcionam para disseminar a hegemonia que são reproduzidos pelos aparelhos repressivos Teoria da escola dualista – a escola funciona com dois objetivos: manter a hegemonia da ideologia burguesa e a formar força de trabalho.
Pedagogia crítica	Tem como base pensar em alternativas pedagógicas para a construção de uma educação social. Reconhece as contradições presentes na instituição: de um lado representa a sociedade e as vontades dominantes; de outro é um espaço de resistência. Catalizador do processo de mudança social, ao empregar um ensino emancipado,

	democrático, focados igualdade de justiça social.
--	---

Fonte: Elaborado pelos autores (2025)

Essas vertentes críticas vêm impactando a teoria organizacional e pedagógica, implicando em novas possibilidades de aplicação na formação do administrador. Paço Cunha (2016) relata que existe uma relação entre a formação do administrador e as teorias que a permeiam. Desse modo, aponta a existência de três teorias fundamentalmente distintas, que implicam diretamente na maneira como é abordada a formação do administrador.

A primeira possui uma visão acrítica e conservadora da realidade, exaltando o sistema dominante e tendo por característica a formação com base nos requerimentos do “mercado”, propagando um pensamento acrítico, que nessa linha não representa uma instituição contraditória (Paço Cunha, 2016). Possui similaridade com as escolas não críticas da Educação, seja por responder diretamente aos interesses da burguesia, seja com sua pedagogia tecnicista, com educação não racional que transforma o aluno em insumo para as organizações (Saviani, 2012; Maranhão; Paes De Paula, 2011).

A segunda, por sua vez, demonstra as “irracionalidades da forma específica de sociedade de classe (...) rejeitada a partir de uma nova posição de observação, mas sua crítica é viciada pelas contradições de sua própria posição social” (Meszáros, 2008, P. 11). Ou seja, por mais que as incoerências das relações sociais de classe sejam expostas, ela recai sobre as contradições de uma nova posição de vantagem. Assim, ainda que apresente um avanço à crítica da formação do administrador, ela recai sobre sua própria contradição (Paço Cunha, 2016). Pode-se comparar essa segunda posição às teorias crítico-reprodutivistas, pois avança sobre uma perspectiva mais conservadora, mas se prende nas contradições próprias de sua teoria, presas a suas próprias ideias e pouco acrescenta nas resoluções do conflito social e emancipação humana (Maranhão; Paes De Paula, 2011; Saviani, 2012).

A terceira posição, com uma visão mais radical da formação do administrador, insere na discussão o debate sobre classes sociais e consciência de classe, percebendo o administrador como um “agente de transformação da realidade social cortada pelas contradições reais, pelas classes e pela luta de classes” (Paço Cunha 2016, P. 45). O ponto central dessa abordagem diz respeito à análise dos impactos que a formação em Administração levará para o mundo concreto, ou seja, como as teorias lecionadas podem levar o futuro profissional a compreender a realidade na qual ele está incluso e os impactos que as informações recebidas causam no mundo do trabalho e na sua formação como classe social. Tais características estão inclusas na Pedagogia Crítica, sendo formuladas pela classe dominada com o objetivo de fornecer uma direção para uma nova realidade social por meio de uma análise mais global e integrada dos fenômenos sociais, políticos e econômicos além de perceber o professor como um incentivador do processo de aprendizagem (Maranhão; Paes De Paula, 2011).

A partir da Teoria Crítica e da Pedagogia Crítica, a função da Administração moderna pode ser considerada uma atividade social de direção econômica derivada das relações sociais de produção historicamente engendradas, se apresentando de fato como uma coordenação social para fins produtivos (Paço Cunha; Ferraz, 2018). O comportamento administrativo, a

partir dos contornos da organização formal burocrática contemporânea, têm suas especificidades frente a outras práticas semelhantes e igualmente históricas. As relações sociais de produção são historicamente determinadas, e a administração moderna está incrustada nesse processo histórico. Para que haja alguma concepção crítica dessa atividade, faz-se necessário desenvolver uma educação que vá para além do capital (Mészáros, 2015). Imputar como referência as condições materiais e reais da vida para os estudos em Administração implica enfatizar a não distinção entre teoria e prática (Misoczky; Amantino-De-Andrade, 2005).

3. Aspectos Metodológicos

O estudo buscou compreender os fenômenos a partir do ponto de vista dos professores, no que diz respeito à formação crítica do administrador. Teve como foco os professores das disciplinas específicas do curso de Administração, não sendo investigadas as matérias propedêuticas (língua portuguesa, filosofia e similares) nem tampouco as de conhecimentos complementares (contabilidade, economia e outras). A pesquisa de campo foi realizada em faculdades de administração de Juiz de Fora que oferecem cursos presenciais. Essas delimitações devem-se ao fato de que o objetivo é observar a construção do fenômeno através dos olhos daqueles que lecionam as matérias centrais na formação do estudante e por uma questão de acessibilidade.

Os aspectos metodológicos adotados na pesquisa aqui destacada estão ancorados em uma perspectiva qualitativa. Segundo Minayo (2012), a pesquisa qualitativa visa construir ou revisar conceitos, abordagens e categorias de um fenômeno social com base na diversidade e profundidade que o tema exerce na realidade.

A pesquisa de campo se deu por meio da realização de entrevistas semiestruturadas, consideradas como aquelas em que o pesquisador aborda os principais pontos a serem explorados, abrindo, porém, espaço para que outras questões surjam durante a interação com os participantes (Vergara, 1998). As entrevistas foram gravadas, em vídeo e áudio, com consentimento dos sujeitos, por meio de um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, elaborado segundo os padrões estabelecidos pelo Comitê de Ética na Pesquisa da universidade à qual a pesquisa se vinculou, sendo todo o projeto previamente aprovado por tal comitê.

Foram, então, realizadas 22 entrevistas, com duração média de 40 minutos. Os dados coletados foram tratados por meio de procedimentos de análise de conteúdo, método que, de acordo com Vergara (2005, p. 15), consiste “na técnica de tratamento de dados, que visa identificar o que está sendo dito a respeito de determinado tema”. Desse modo, no exame da entrevista são contempladas as informações que ajudem a explicitar o grau de conhecimento a respeito do objetivo da formação do administrador e como é disseminado esse conhecimento.

O exame do material deve seguir, segundo Bardin (2011) um rigoroso processo para garantir o melhor uso do da técnica de análise de conteúdo. Desse modo, o tratamento passou por três etapas: i) pré-análise, onde ocorre a separação do material e a definição dos procedimentos; ii) exploração do material, quando se coloca em prática os procedimentos definidos, focando no exame do que foi expresso na entrevista; iii) tratamento dos dados e interpretação, verificando geração de inferências e dos resultados da investigação, onde

possíveis suposições poderão ser confirmadas ou não (Vergara, 2005; Bardin, 2011). Os resultados, em sequência apresentados, foram interpretados a partir do emparelhamento (*pattern matching*), ou seja, os depoimentos dos entrevistados foram associados ao referencial teórico para responder à questão norteadora (Vergara, 2005).

4. Resultados Obtidos no Campo

Esta seção traz à luz a análise dos dados obtidos a partir das entrevistas com os participantes. O quadro 1 aborda a relação entre os objetivos específicos da pesquisa e as questões abordadas na entrevista.

Quadro 1. Questões entrevista com sua relação aos objetivos específicos.

Objetivos específicos	Perguntas
Identificar as características indutoras da formação do administrador, com base nas diretrizes curriculares nacionais, leis, ideologias e identidade;	<ul style="list-style-type: none">• Que metodologias de ensino você costuma utilizar?• Que contribuição você compreende que elas oferecem?
Distinguir o que caracteriza uma formação crítica, destacando seu conteúdo, seus caminhos pedagógicos e o tipo de capacitação almejado	<ul style="list-style-type: none">• O que você compreende por formação crítica?• Qual a importância da formação crítica ao bacharel em Administração?• O quão crítica você considera que sua abordagem docente tem sido? Por quê?

Fonte: Elaboração própria (2025)

Para a análise dos dados, utilizou-se o método da análise do conteúdo, conforme já exposto. Os resultados obtidos foram, então, emparelhados com o referencial teórico para responder à questão norteadora.

Apresentadas as categorias do roteiro de entrevistas e a relação com os objetivos específicos, segue a discussão e análise sobre cada questão diante da perspectiva dos participantes da pesquisa. Em sequência as categorias são analisadas por uma comparação com o referencial teórico (*pattern matching*), conforme já informado.

A primeira pergunta teve como objetivo identificar como é feita a incorporação das características referente ao perfil do administrador, a formação técnica e a influência do mercado às práticas de ensino. Foi então indagado qual metodologia de ensino o entrevistado costuma utilizar. A Tabela 1 apresenta as principais respostas obtidas, reunidas por categoria.

Tabela 1. Metodologias de ensino adotadas.

Categoria	Frequência Total
Tradicional	5
Ativa com conotação tradicional	8
Ativa, mas sem definição	4
Crítica	1

Fonte: Elaboração própria (2025)

No método empregado, tem-se, inicialmente, aqueles que conduzem suas disciplinas pelas perspectivas tradicionais, as quais percebem o professor como único detentor do conhecimento. Tais aulas são ministradas de forma bem centrada no docente, que expõe suas próprias experiências de vida e traz estudos de caso para estabelecer a ligação entre a teoria e prática, como relatado por um dos participantes: “forneço a literatura base para cada aula, peço para que os textos sejam lidos. E aí eu, após isso, exponho esse artigo” (ENT14).

Esse relato reforça os aspectos da pedagogia tradicional, com aula exclusivamente expositiva e transferência de conhecimento unidirecional, ou seja, do professor para o aluno. Alinha-se, portanto, às bases das escolas Tradicional e Tecnicista, visando a transformação do aluno em uma mão de obra qualificada e produtiva para o sistema de produção (Maranhão; Paes De Paula, 2011; Saviani, 2012).

Alguns professores disseram que adotam metodologias ativas de ensino e afirmaram que, ao adotarem essa metodologia a aula fica mais interessante: “abre um leque tão grande de formas que você pode trabalhar a experiência de vida e assim voltar ao conteúdo” (ENT17). Outro na mesma direção foi: “um facilitador, buscando ferramentas ativas, instigar, trazer exemplos (...) e que o aluno traga sua experiência” (ENT4).

A adoção de metodologias ativas, de acordo com os entrevistados, representa um método de ensino que tira o protagonismo do professor e o transfere para o aluno, estimulando o debate e a troca de informações. Nesse sentido, se apresenta como “mais importante do que a própria competência do professor enquanto conhecedor de um determinado assunto” (ENT2). O docente não está mais no palco, passando a ser um condutor das discussões com os alunos e dando oportunidade para que eles tragam suas vivências para a sala de aula.

A adoção desse método não garante, porém, a superação da pedagogia tradicional, pois a condução do tema ou os debates realizados pode ser realizada de forma acrítica, com o objetivo de apenas estimular a participação. Esse aspecto é demonstrado na resposta do entrevistado 15: “quando você trabalha uma metodologia ativa você não necessariamente está trabalhando é uma metodologia crítica (...) ela não tem que levar o aluno a uma construção crítica” (ENT15). Esse depoimento reforça a ideia de que a metodologia ativa não necessariamente se relaciona com a pedagogia crítica. Desse modo, não consta nas respostas o uso desse método para tratar especificamente das contradições sociais ou até da dialética dos métodos produtivos, sendo reduzida apenas à explicação técnica do método e aos benefícios descritos anteriormente.

Procedida a análise das metodologias empregadas, percebe-se que os professores entrevistados, pelo menos na percepção deles próprios, se atualizam com teorias e técnicas de ensino aderentes ao contexto atual. No entanto, ao mesmo tempo, ainda estão vinculados a uma visão instrumental da formação, replicando na prática a teoria tradicional, fundamentada nas necessidades do mercado de trabalho.

A segunda pergunta teve por objetivo apresentar as contribuições de cada metodologia abordada nas respostas anteriores. Assim, apresenta-se nesta seção uma comparação a partir de duas perspectivas: Prática/Mercado e Participação dos alunos, como demonstrado na tabela 2.

Tabela 2. Contribuições de cada método.

Categoria	Respostas mais comuns	Frequência Total
Tradicional	Prática / Mercado	4
	Participação dos alunos	1
Ativa	Prática / Mercado	9
	Participação dos alunos	3
Crítica	Prática	1
	Participação dos alunos	1

Fonte: Elaboração própria (2025).

Em consonância com os preceitos da pedagogia tradicional, os entrevistados afirmaram que uma aula expositiva acompanhada de exemplos práticos seria o ideal para estimular o interesse do aluno pelo tema estudado e incentivar a busca por mais conhecimento. Pode-se observar esse entendimento no seguinte depoimento: “Esse tipo de formação Tradicional unida com aspectos mais vivenciais, de certa forma prepara o aluno” (ENT13). O entrevistado 14 reforçou esse entendimento, ao expressar sua crença de que o conteúdo teórico fornecido junto com a aplicação de trabalhos em grupo estimula os discentes a refletirem problemáticas reais: “uma teoria e logo depois entra com uma situação para ele poder desenvolver essa teoria” (ENT14).

Os entrevistados que disseram que adotam as metodologias ativas acreditam que a dinâmica pedagógica do método facilita a troca de informações entre professor e aluno, aumentaria a participação em sala e estimularia o debate de problemas reais. Esse entendimento pode ser observado na análise do entrevistado 18: “O debate é uma coisa que eu acho que a pessoa tem que falar, conversar, trocar ideias e então eu peço que um aluno se torne representando para falar” (ENT18). Outra abordagem trazida visa realizar uma contextualização prévia na qual o professor é inserido “como um facilitador, ele traz uma contextualização do problema, instiga o aluno a participar a partir de uma situação problema” (ENT4).

As falas dos entrevistados 18 e 4 aqui destacadas levam à reflexão de que, por mais que o objetivo dos professores seja aproximar a teoria da prática vivenciada pelos alunos e induzir sua participação, suas práticas pedagógicas não diferem das adotadas pelos demais participantes. O que difere os comportamentos são apenas as técnicas empregadas em sala e ainda que as aulas sejam conduzidas com maior participação dos alunos, não necessariamente vão além de uma formação instrumental, focada exclusivamente na capacitação de mão de obra.

Em contrapartida a essa ideia, a resposta do entrevistado 12 apontou que os alunos devem receber a capacitação técnica junto da reflexão do contexto no qual estão inseridos, desenvolvendo abordagens: “para que o aluno consiga adquirir os conhecimentos técnicos, mas de maneira que ele consiga aplicar esse conhecimento para a transformação do seu entorno enquanto recém-formado” (ENT 12). Essa fala está mais alinhada com a abordagem da pedagogia crítica, colocando o aluno no centro do processo e precursor das mudanças sociais.

As questões abordadas nesse ponto conduzem à reflexão de que a metodologia empregada não reproduz os objetivos finais da formação dos alunos de Administração. Reforçam, assim, a perspectiva que o professor pode representar ou não um catalisador do processo de mudança social. O desempenho desse papel ocorre quando procura-se conduzir os alunos à análise da totalidade dos fenômenos sociais, incentivando o pensamento crítico e a participação na construção do saber. A negação dessa possibilidade se dá por meio da promoção de um ensino acrítico, instrumental e que induz os alunos à busca de adaptação às normas e preceitos da sociedade (Maranhão; Paes De Paula, 2011).

Nas questões anteriores, foram analisadas as perspectivas dos professores sobre os métodos pedagógicos empregados e as contribuições que as técnicas adotadas têm para o formando. A quarta pergunta, por sua vez, perguntou aos entrevistados sobre o que eles compreendem por formação crítica, sendo obtidas as respostas reveladas na Tabela 3.

Tabela 3. Compreensão da formação crítica

Categoria	Frequência total
Perspectiva crítica	9
Pedagogia crítica	2

Fonte: Elaboração própria (2025).

A primeira categoria, perspectiva crítica, trata da visão de que o aluno tem que ser capaz de refletir por si só sobre as verdades da realidade concreta, sem se aprofundar em questões como problemas sociais, emancipação da profissão e temas correlatos. Valoriza a análise das características positivas e negativas da profissão, seja pela técnica mais eficiente, seja pela forma de se relacionar socialmente com os outros empregados e empregadores.

Para um dos entrevistados, o aluno ter uma visão crítica se refere ao comportamento de: “construir a sua própria percepção, refletir sobre construir novos conhecimentos a partir daquele conhecimento, isso é ser crítico” (ENT6). Para outro, a formação crítica: “tem uma representatividade no mercado de trabalho, pois o aluno vai conseguir se adaptar melhor nos vários tipos de gestão” (ENT1). Essas falas se aproximam das competências desejadas ao graduando explicitadas nas DCN, que preveem que o aluno deve ser capaz de “refletir e atuar criticamente sobre a esfera de produção, compreendendo sua posição e função na estrutura produtiva sob seu controle e gerenciamento” (DCN, 2005). A crítica, na perspectiva do entrevistado e da DCN, se resume, então, ao nível de conhecimento técnico e sua aplicação instrumental na esfera de produção, sem nenhum tipo de preocupação com outras questões da sociedade.

Outros entrevistados reforçaram essa perspectiva ao manifestar que é por meio da formação crítica que o aluno conseguirá distinguir entre as técnicas ultrapassadas que ele aprendeu nas instituições de ensino superior daquelas mais atuais que tenham respaldo prático. Um dos entrevistados definiu o aluno crítico como aquele que: “não se conforma só com o que é visto em sala de aula (...), também que tenta minimamente ver como que aquele conhecimento técnico se aplica na prática” (ENT13). Na visão de outro entrevistado, o aluno que desenvolve uma visão crítica consegue: “saber ver uma situação e tentar entender que

ferramentas eu posso usar isso para mim seria uma formação crítica” (ENT19).

Assim, percebe-se que, para esses entrevistados, a formação crítica também é compreendida de forma reducionista, calcada em uma visão puramente instrumental da profissão, sem reforçar aspectos centrais da emancipação do administrador, sua posição na sociedade e os impactos sociais de suas decisões. Conforme outro participante, que afirmou que na visão dele “a formação crítica é possível, mas não é importante. Eu não vejo o egresso da administração pensando no papel dele na sociedade” (ENT3). Esse mesmo entrevistado também demonstrou compreender a formação crítica como a busca de capacitar o profissional para pensar na posição dele na sociedade, na ideia de mudar o mundo. A eventual preocupação e contribuição com a sociedade representa, na sua perspectiva, algo suplementar, que pode até ser incorporado, mas não como prioridade. Nessa percepção, a formação crítica seria possível, mas não importante.

Em contrapartida a essa perspectiva, o entrevistado 12 afirmou que a formação crítica é: “conseguir munir o aluno de conhecimentos técnicos, conceituais e humanos, de maneira que ele adquira esses conhecimentos e que consiga aplicar para transformação do seu entorno enquanto recém-formado” (ENT 12). Na perspectiva defendida por esse participante, ao contrário dos demais já destacados, a formação crítica é necessária, pois eventualmente o trabalhador poderá modificar o seu entorno. Essa ideia se aproxima da Pedagogia Crítica, na qual a experiência formativa não se restringe aos aspectos instrumentais, sendo conduzida por uma perspectiva mais dialética. Dessa forma, procura incentivar um questionamento pragmático sobre o processo decisório e os impactos da ação dos profissionais na sociedade (Maranhão; Paes De Paula, 2011; Verástegui; Vincentini, 2015).

Assim, pelo exposto, percebe-se que a formação do administrador, na percepção dos entrevistados, direciona-se apenas para o atendimento das necessidades técnicas do mercado. A partir dessa constatação, é desenvolvida a análise das respostas sobre a importância de uma formação crítica na questão seguinte. Desse modo, a Pedagogia Crítica avançaria sobre uma perspectiva acrítica ou crítica, porém reprodutivista, pois, além de identificar que a formação atual do administrador seria o “instrumento mais acabado de reprodução das relações de produção do tipo capitalista” (Saviani, 2012, P.22), ela também poderia servir como espaço para resistir a essa dominação.

A quarta questão teve por objetivo analisar, sob a perspectiva dos professores, qual a importância da formação crítica para os alunos. Na tabela 4, tem-se a frequência das respostas obtidas.

Tabela 4. Importância da Formação Crítica.

Categoria	Frequência Total
Contribuição Técnica	6
Contribuição Social	6

Fonte: Elaboração própria (2025).

No quesito da contribuição técnica, um dos entrevistados afirmou que o aluno que tem o pensamento crítico consegue perceber quando “o modelo dado não funciona. É eu ver que o modelo dado me faz perder termos de produção, termos de eficiência” (ENT13). Essa

perspectiva parte do pressuposto de que adquirir o conhecimento técnico com profundidade, conseguir inovar e se adaptar aos problemas encontrados, seriam aspectos centrais de um conhecimento crítico. Além disso, seria essa uma condição necessária para preparar o aluno para “o mercado, que ele tenha condição de assumir um papel de desenvolvimento dentro de uma organização, independente da área que ele vai atuar” (ENT14). Os dois depoimentos destacados demonstram que, na percepção dos entrevistados, a qualidade de uma formação crítica se dá principalmente na capacitação técnica do discente, como uma forma de “terceirizar” a obrigatoriedade de condução crítica do docente.

Outro aspecto verificado foi a redução do significado de responsabilidade social, transformando-o apenas em um mero objetivo de as empresas de sempre capacitar seus funcionários, como relatado pelo entrevistado 16, que afirmou que a empresa: “tem que pegar o cidadão, pegar o diploma dele e falar que aqui você vai sair melhor do que quando entrou. Isso que eu entendo que é responsabilidade social, mas às vezes a instituição não faz isso” (ENT16). Essa resposta reforça a ideia de terceirização de um ensino crítico, pois não é mais responsabilidade do professor capacitar o aluno para as diversas dimensões de uma pedagogia crítica e sim das empresas que fornecerão o aperfeiçoamento do seu trabalhador.

Nesse escopo, a resposta do entrevistado 8 abordou, que o administrador, além de ter o conhecimento técnico necessário para exercer sua função, teria que conhecer e compreender sua contribuição social nos questionamentos sobre: “qual que é a importância que a minha carreira tem para a sociedade, eu acho que é isso que falta né? Especular mais opções de metodologia crítica e a formação de um administrador” (ENT8). Essa resposta exemplifica um posicionamento mais próximo da Pedagogia Crítica, que advoga que o administrador teria responsabilidades sociais pelos diversos cargos que pode adquirir após formar.

Vale ainda destacar a resposta do entrevistado 12, que considera que conhecer suas obrigações e responsabilidades como profissional é um passo importante. Também acredita que aceitar a realidade em que está inserido seria necessário para sua “sobrevivência” profissional, pois, ainda que tenha uma visão mais crítica, haverá impeditivos para conseguir alterar o seu entorno. Nesse sentido, a formação crítica perpassa por: “conseguir entender as consequências de todos os seus processos de decisão, de permanecer, de sair, de ficar, de ir embora, de falar ou de não falar é em função de tudo que você aprendeu, de adquirir o conhecimento ao longo da sua formação” (ENT12).

Os entrevistados também apresentaram sua compreensão a respeito dos benefícios de uma formação crítica para o formando. Verificou-se, entretanto, que os professores adotam uma abordagem que concebe a formação crítica como o mero domínio de conceber, a partir de um conjunto diversificado de técnicas, a mais adequada a cada situação da esfera da produção. Dois professores, por sua vez, comentaram que a formação crítica de fato beneficiaria a inserção social da profissão na sociedade, porém a capacidade de transformar sua realidade ficaria inibida aos alunos, devido à falta de poder de decisão que a maioria dos profissionais encontra.

Se na questão anterior foi analisada a percepção dos entrevistados frente à importância de uma formação crítica, na questão 5 procurou-se compreender como se dá a aplicação de uma abordagem crítica em suas aulas. A resposta do entrevistado 8 revelou-se alinhada aos preceitos da Pedagogia Crítica: “todos os meus planos de ensino, os objetivos específicos da

disciplina estão entre fomentar o pensamento crítico para uma atuação profissional” (ENT 8). No entanto, também trouxe um questionamento sobre se a abordagem em sala deve mudar conforme a participação dos alunos. Nesse caso, então, a formação crítica seria mais condicionada ao interesse dos discentes do que uma opção metodológica do professor: “questione, critique, pense sobre, reflita e aplique (...), mas se a turma não tem muito esse retorno, eu apresento o conceito e tal” (ENT8).

A resposta do entrevistado 15, por sua vez, incorpora a ideia de que situações mais complexas e que causariam problemas são normalmente evitadas. Considera que causam discussões desnecessárias, mas, ao mesmo tempo, ainda apresentam de forma superficial tais problemas, com o objetivo de demonstrar a dicotomia da teoria: “antecipadamente eu procuro sempre observar se aquilo que eu vou trabalhar não pode levar à algum problema (...), até evito determinados assuntos dentro de sala. Mas eu tento conduzir o aluno também a observar essas questões que é dicotômica mesmo” (ENT15). Ao apresentar essas contradições, o professor tenta, embora de forma marginal, alertar os alunos sobre os problemas sociais subjacentes às técnicas e teorias. Porém, ao evitar aprofundar-se nesses problemas, a síntese crítica do tema ficaria apenas no apontamento, característica essa das teorias crítico reprodutivistas.

Essas perspectivas possuem um caráter singular ao tratar de uma formação crítica, pois, ao abordar apenas aspectos econômicos e evitar discussões políticas e sociais, induzem os alunos a utilizarem apenas sua versão subjetiva da realidade na hora de enfrentar tais temas. Desse modo, poderia incorrer em uma abstração dos problemas da sociedade. Essa descrença parece ter base no fato dos professores acreditarem no distanciamento que tal abordagem tem com a prática e pode ainda adquirir aspectos de confronto ao analisar criticamente as questões de interesses, desigualdade e diferenças de poder (Paes De Paula; Rodrigues, 2006). Conhecidos os principais resultados da pesquisa de campo, a próxima seção apresenta as considerações finais do artigo.

5. Considerações Finais

Diante do objetivo perseguido na pesquisa cujos resultados estão aqui expostos, foi verificado que não há, entre os docentes participantes, uma consciência adequada do que seja um ensino com orientação crítica. Em decorrência, tem-se que a maioria dos entrevistados valoriza, principalmente, os aspectos técnicos da formação dos alunos, compreendendo que esse preparo seria primordial para ingressarem no mercado de trabalho.

A maioria dos participantes da pesquisa disse que adota metodologias ativas na condução das disciplinas que ministra, impulsionado pela suposição que elas proporcionam maior participação e uma melhor apreensão, pelos alunos, dos conteúdos ministrados. Os entrevistados disseram, ainda, acreditar que tal opção facilita a adaptação prática ao mercado de trabalho. Porém, mesmo utilizando um método mais horizontal, a maioria ainda preza pela perspectiva tradicional do ensino, com ênfase conteudista e sem criticidade.

Em se tratando de criticidade, tem-se também a confusão entre o que vem a ser uma formação pautada pela Pedagogia Crítica, com uma suposta “perspectiva crítica”. Enquanto a primeira parte do pressuposto de que o profissional deve entender os impactos das suas ações

na sociedade, compreender suas limitações pelo cargo ocupado e o poder transformador da profissão, a segunda pretende que o estudante consiga se adaptar ao mercado, distinguindo as melhores técnicas para os distintos cargos nos quais trabalhará.

Desse modo, pode-se deduzir que a formação do discente em Administração está pautada principalmente em uma condução acrítica, com ênfase no conhecimento instrumental, voltada para o atendimento das necessidades do mercado. Isso ocorre seja visando atender os possíveis *déficits* de áreas distintas da região, seja para facilitar o ingresso do estudante em um trabalho e capacitá-lo para melhor exercer o cargo que escolheu.

Vale destacar que alguns docentes até consideram os impactos sociais da profissão, mas não aplicam a perspectiva crítica em suas aulas por acreditarem que ela poderia gerar discussões prolongadas e sem resultado factual. Também revelaram que não compreendem a formação crítica como importante para o exercício da profissão, além de não valorizarem a função social do administrador.

E, por fim, têm-se os entrevistados que utilizam partes da pedagogia crítica, por compreenderem a necessidade de preparar os alunos socialmente para a profissão. Esses, todavia, entendem que a transformação do entorno possui características complexas e que, muitas vezes, não será possível para o administrador promovê-la. Essa compreensão da função social do administrador ainda é um “suspiro” diante da forma *mainstream* de ensino, porém possibilita que aqueles que tiverem a oportunidade de participar de uma formação crítica podem influenciar futuros profissionais, criando assim um efeito cascata.

Diante das respostas, considera-se que o objetivo geral da pesquisa foi atendido, ou seja, identificar, de acordo com as percepções dos professores de faculdades de Administração em Juiz de Fora, como têm sido conduzidas as disciplinas que ministram, em termos de criticidade. Não foi o propósito da pesquisa generalizar os resultados obtidos, entretanto, percebe-se que as respostas encontradas estão de acordo com as informações do referencial teórico sendo, assim, possivelmente similares ao que seria encontrado em outras cidades além da que foi pesquisada.

Espera-se, então, que os resultados encontrados contribuam para a discussão do tema e aprimoramento da formação do administrador. Nesse sentido, o artigo apresenta implicações teóricas no que tange o desenvolvimento da pedagogia crítica dentro do campo da administração e implicações práticas para a aplicação dessa pedagogia no processo de formação do administrador. No que tange às limitações da pesquisa, podemos citar e o fato da análise se pautar apenas e exclusivamente na perspectiva subjetiva dos entrevistados, sendo que esta pode ser distinta do que acontece na realidade concreta. Além disso, a limitação geográfica da pesquisa que foi realizada em faculdades privadas de Juiz de Fora-MG. Como sugestão de trabalhos futuros, pode-se apontar a análise dos projetos pedagógicos dos cursos, confrontando-os com as percepções manifestas pelos docentes. Também podem ser contempladas instituições públicas de ensino e faculdades de outras regiões geográficas, proporcionando, assim, um panorama mais completo de como o ensino de Administração é conduzido no Brasil.

Referências

ADLER, P. **Critical in the name of whom and what? Organization**, v. 9, n. 3, p. 387-395, 2002.

ALCAPADIANI, R.; TURETA, C. Teoria ator-rede e estudos críticos em administração: possibilidades de um diálogo. **CADERNOS EBAPE. BR**, v. 7, no 3, artigo 2, Rio de Janeiro, Set. 2009.

BARDIN, Laurence. **Análise de conteúdo**. São Paulo: Edições 70, 2011.

BRASIL. **Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional**, LDB. 9394/1996. BRASIL.

BRASIL. **Conselho Nacional de Educação**. Portaria 776/77 de 03/12/1997. Orienta para as diretrizes curriculares dos cursos de graduação. Brasília, 1999.

DA FONSECA, Danilo Amaral; ÉSTHER, Angelo Brigato. Formação e construção da identidade de estudantes de administração. **Revista Organizações em Contexto**, v. 18, n. 35, p. 317-342, 2022.

ÉSTHER, Angelo Brigato; DAVID, Igor Porto. Identidade e formação do administrador: o papel da empresa júnior. **Principia: Caminhos da Iniciação Científica**, v. 19, n. 1, p. 10-10, 2019.

ÉSTHER, A. B. A universidade como universidade corporativa global? O caso da formação em Administração. **GIGAPP: Estudos/Working Papers**, v. 64, p. 162-178, 2017.

FARIA, José Henrique de. **Economia política do poder: fundamentos**. 1º Ed. 4º reimpr. Curitiba: Juruá, 2008.

FARIA, José Henrique de. Teoria crítica em estudos organizacionais no Brasil: o estado da arte. **Cadernos EBAPE. br**, v. 7, p. 509-515, 2009.

FOURNIER, Valerie; GREY, Chris. At the critical moment: Conditions and prospects for critical management studies. **Human relations**, v. 53, n. 1, p. 7-32, 2000.

FRANCO, Maria Amelia Santoro; MOTA, Guadalupe Correa; SILVA, Lislely Gomes. Pedagogia crítica: por uma epistemologia crítica e insurgente. **Educere et Educare**, p. 73-96, 2021.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da autonomia: saberes necessários a prática educativa**. São Paulo: Paz e Terra, 2004.

GAULEJAC, Vincent de. **Gestão como doença social: ideologia, poder gerencialista e**

fragmentação social. 2007.

MARANHÃO, Carolina Machado; DE PAULA, Ana Paula Paes. Pedagogia crítica e ensino em Administração: em busca de novas abordagens. **Gestão. Org**, v. 9, n. 3, p. 438-462, 2011.

MASCARENHAS, Aline Daiane Nunes. Pedagogia Crítica: por outras bases epistêmicas na ciência da educação. **REVISTA ELETRÔNICA PESQUISEDUCA**, v. 13, n. 31, p. 801-820, 2021.

MÉSZÁROS, I. **Filosofia, ideologia e ciência social**. São Paulo: Editora Boi Tempo, 2008.

MÉSZÁROS, István. **A educação para além do capital**. Boitempo editorial, 2015. MINAYO, Maria Cecília de Souza. Análise qualitativa: teoria, passos e fidedignidade. **Ciência & saúde coletiva**, v. 17, p. 621-626, 2012.

MISOCZKY, Maria Ceci; AMANTINO-DE-ANDRADE, Jackeline. Uma crítica à crítica domesticada nos estudos organizacionais. **Revista de Administração Contemporânea**, v. 9, p. 193-210, 2005.

NICOLINI, A. M. A Graduação em Administração no Brasil: Uma Análise das Políticas Públicas. 2000. 109 f. Dissertação (Mestrado em Administração Pública) - **Escola Brasileira de Administração Pública, Fundação Getúlio Vargas**, Rio de Janeiro.

PACO CUNHA, Elcemir. Ensino da administração política e consciência de classe. **Revista Brasileira de Administração Política**. Bahia, v.9, n.2, 2016.

PACO CUNHA, Elcemir; FERRAZ, Deise Luiza. **Crítica marxista da administração**. Rio de Janeiro: Rizoma Editorial, 2018.

PAES DE PAULA, Ana Paula. Tragtenberg e a Resistência da Crítica: Pesquisa e Ensino na Administração Hoje. **RAE – Revista de Administração de Empresas**, vol. 41, nº 3, jul-set, 2001.

PAES DE PAULA, Ana Paula; MARANHÃO, Saraiva de Albuquerque; MACHADO, Carolina; BARRETRO Raquel de Oliveira; KLECHEN, Cleiton Fabiano. A tradição e a autonomia dos Estudos Organizacionais Críticos no Brasil. **Revista de Administração de Empresas**. São Paulo, v. 50, n. 1, p. 10-23, Março, 2010.

PAES DE PAULA, Ana Paula. Aproximações entre Michel Foucault e a Escola de Frankfurt: Por uma abordagem pós-crítica radical para os estudos organizacionais. **Organizações & Sociedade**, v. 27, p. 705-725, 2020.

PAES DE PAULA, Ana Paula; RODRIGUES, Marco Aurélio. Pedagogia crítica no ensino da administração: desafios e possibilidades. **Revista de Administração de Empresas**, v. 46, p.

VII Simpósio de Estudos em Pessoas e Organizações – SEPO
Juiz de Fora – 01 de novembro de 2025

10-22, 2006.

SAVIANI, Dermeval. Origem e desenvolvimento da pedagogia histórico-crítica. **Colóquio Internacional Marx e Engels - Marxismo e Educação: Fundamentos Marxistas da Pedagogia Histórico-Crítica**, v. 7, 2012.

SOUZA, E; SOUZA, S; SILVA, A. O pós-estruturalismo e os estudos críticos de gestão: da busca pela emancipação à constituição do sujeito. **Revista de Administração Contemporânea**, v. 17, p. 198-217, 2013.

VERGARA, Sylvia Constant. **Projetos e relatórios de pesquisa em administração**. 15 ed. São Paulo: Atlas, 1998.

VERGARA, S. C. **Métodos de Pesquisa em Administração**. São Paulo: Editora Atlas, 2005.

VICENTINI, Dayanne; VERÁSTEGUI, Rosa de Lourdes Aguilar. A pedagogia crítica no Brasil: a perspectiva de Paulo Freire. **Semana da educação**, v. 16, 2015.

VIEIRA, Marcelo Milano Falcão; CALDAS, Miguel P. Teoria crítica e pós-modernismo: principais alternativas à hegemonia funcionalista. **Revista de Administração de Empresas**, v. 46, p. 59-70, 2006.

Educação como mercadoria: o discurso do empreendedor-de-si-mesmo e a precarização do trabalho docente a serviço da Ideologia do *Management*

Mykaelly de Moura Menezes
Gabriel Teófilo Paixão
Alessandro Roberto Rocha

Resumo:

Propusemos neste ensaio examinar as relações estabelecidas entre a Ideologia do *Management*, o discurso do empreendedor-de-si-mesmo e a precarização do trabalho docente como impulsionadores da mercantilização da educação superior no atual contexto neoliberal brasileiro. Recorrendo a teóricos como Dardot e Laval, Boltanski e Chiapello, Gaulejac e Adorno, discutimos como a lógica gerencialista (ideologia do *management*) articulada à racionalidade instrumental, tem imposto uma reconfiguração profunda da educação superior, convertendo-a em instrumento de desempenho, lucro e eficiência. Analisamos ainda que o avanço de práticas como a “pejotização”, a intensificação do trabalho e a lógica produtivista acadêmica se convergem em desfavor do pensamento crítico e formativo da docência universitária trazendo impactos significativos aos sujeitos que desempenham a carreira docente. Por fim, apontamos como sugestão de pesquisa futura, a ampliação destas reflexões a partir de uma revisão de literatura que subsidie estudos empíricos sobre os efeitos concretos desse fenômeno em instituições de ensino superior brasileiras.

Palavras-Chave: Gerencialismo. Mercantilização do ensino. Neoliberalismo. Empreendedorismo.

1. Considerações Introdutórias

O sistema capitalista contemporâneo, hegemônico nas sociedades ocidentais, fundamenta-se na lógica da acumulação ininterrupta de capital como condição para sua autorreprodução. Para tanto, mobiliza um conjunto de práticas organizacionais orientadas à maximização da lucratividade, entre as quais se destacam a intensificação da flexibilidade nas relações laborais, a disseminação do discurso meritocrático ancorado na responsabilização individual e a valorização do curto prazo – todos articulados a uma ideologia gerencialista, (*management*) – sob um sistema de produção denominado “capitalismo flexível” (Sennett, 1999). Em meio a esse questionável “sistema” a sociedade hipermoderna, opera pela interiorização, nos sujeitos, de valores empresariais e econômicos como respostas universais aos problemas sociais (Gaulejac, 2007). Conforme sustenta Gaulejac (2007), na obra **Gestão**

como doença social, o avanço dessa lógica ocorre por meio da imposição de necessidades gerenciais sobre a vida social, deslocando o foco do comum para uma concepção de eficiência operacional, influenciando, inclusive, a formulação de políticas públicas.

Em países com economias emergentes, como é o caso do Brasil, o neoliberalismo na esteira de uma onda consagrada mundialmente de implementação da Nova Administração Pública ou Administração Pública Gerencial, a qual, potencialmente mitigaria as imperfeições do modelo burocrático, passou a reproduzir a lógica do *management* em âmbito governamental, fortalecendo-a ainda mais no seio da sociedade contemporânea. Como afirma Gaulejac (2007), a aplicação das técnicas da gestão privada no setor público passou a ser vista como sinal de progresso, e essa “racionalidade” instrumentalizada, peculiar ao *management*, posiciona-se no bojo de uma lógica que fortalece a adesão do “neoliberalismo como nova razão do mundo” (Dardot; Lawal, 2016) que transforma não apenas o funcionamento das instituições públicas, mas também o modo como os sujeitos compreendem a si mesmos — como empresas individuais em permanente autovalorização.

Para fins de estabelecermos um marco histórico nacional sobre essa pauta, à época do governo Collor, na entrada da década de 1990, esse pensamento assumiu maior projeção no setor público brasileiro, por meio de reformas ditas neoliberais somadas ao cenário macroeconômico que incluía recessão econômica, reestruturação industrial, abertura comercial com intensificação da concorrência globalizada, e enxugamento da máquina pública, contribuindo para a promoção de um cenário de deterioração do mercado de trabalho, altos índices de desemprego e depreciação dos contratos de trabalho formais, ao passo que a informalização e terceirização apresentavam-se como evasivas para justificar uma forjada redução de custos (Alves, 2009). Em meio a esse “fenômeno”, delineou-se um processo de reestruturação produtiva, redesenhando novas e velhas modalidades de trabalho, com o objetivo de recuperar as formas econômicas, políticas e ideológicas da dominação (Antunes, 2009).

Nessa mesma época, houve proliferação de diferentes formas de trabalho nas nomenclaturas de “empresa enxuta”, “empreendedorismo”, “cooperativismo”, “trabalho voluntário”, e diversos conceitos análogos. Essas formas foram possibilitadas pela flexibilização do trabalho mas, em essência, resultavam em precarização. Conforme destaca Antunes (p. 50, 2009):

A flexibilização pode ser entendida como “liberdade da empresa” para desempregar trabalhadores; sem penalidades, quando a produção e as vendas diminuem; liberdade, sempre para a empresa, para reduzir o horário de trabalho ou de recorrer a mais horas de trabalho; possibilidade de pagar salários reais mais baixos do que a paridade de trabalho exige; possibilidade de subdividir a jornada de trabalho em dia e semana segundo as conveniências das empresas, mudando os horários e as características do trabalho (por turno, por escala, em tempo parcial, horário flexível etc.), dentre tantas outras formas de precarização da força de trabalho.

A introjeção da flexibilização no organizar institucional, seja público ou privado, em suas diversas formas de trabalho, vem possibilitando a prática da “pejotização” caracterizada como uma “prática fraudulenta, que utiliza de um contrato de prestação de serviços para

camuflar a relação de emprego” (Barbosa; Orbem, 2015, p. 6). Isso porque a pessoa física, para ser contratada ou para manter o posto de trabalho em determinada empresa necessita constituir uma pessoa jurídica. Ao estabelecer essa relação de trabalho de empresa para “empresa” (trabalhador como microempreendedor individual), a primeira se desobriga a arcar com direitos trabalhistas em outras palavras, é um artifício que estabelece uma relação simulada de negócios, desonerando o contratante do cumprimento de obrigações trabalhistas previstas na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) aprofundando o processo de precarização das condições laborais a quem, de fato, operacionaliza as tarefas (Barbosa; Orbem, 2015).

Em 2017, a chamada Lei da Terceirização (Lei 13.429/2017) e a reforma trabalhista brasileira (Lei 13.467/2017), possibilitaram a intensificação dessas formas fraudulentas da “pejotização”, como a ampliação da terceirização, a liberação das formas de trabalho intermitente e teletrabalho (Remédio, Doná, 2018). Essa multiformidade das relações de trabalho, sob os aspectos jurídicos de contratação, é também um reflexo do paradigma da flexibilidade e do discurso do *management* (Gaulejac, 2007). Como apontam Boltanski e Chiapello (2009), esse novo espírito do capitalismo é capaz de incorporar críticas ao modelo anterior de dominação (rigidez, hierarquia, autoritarismo) e as transformar em alavancas para uma nova forma de controle, mais difusa, porém igualmente opressora, baseada na autonomia simulada, na flexibilidade e na responsabilidade individual.

Com isso, o discurso do empreendedor-de-si-mesmo (Gaulejac, 2007), baseado na ideologia neoliberal também vem sendo aplicada no setor da educação do ensino superior privado. Os empregadores veem a prática da “pejotização” como forma de se tratar a educação como mercadoria. Esta mercadoria poderá garantir uma intensa lucratividade com a redução de custos feita através da “pejotização”. No entanto, o que podemos perceber é que isso pode deixar de garantir direitos trabalhistas aos docentes, além de provocar outros danos como adoecimento, jornadas estendidas, frustração em relação ao sentido da educação, dentre outros.

Análogo a esse “novo modelo” de (in)formalização trabalhista, as atribuições docentes passaram a ser submetidas a métricas de desempenho, plataformização digital de controle e avaliações pautadas em critérios empresariais, dissolvendo vínculos coletivos e precarizando a atividade pedagógica. Como lembra Adorno (1995), a função essencial da educação é resistir à adaptação acrítica do indivíduo ao mundo tal como ele é, contudo, a mercantilização da educação superior e a precarização de seus agentes promovem o esvaziamento do seu papel formativo e emancipador, substituindo-o por uma lógica de treinamento técnico e ajustamento comportamental. Assim, o ideal da experiência formativa autônoma (Paes De Paula, 2012) passa por um processo de corrosão a partir da imposição de uma racionalidade instrumental que condiciona a ação educativa a objetivos de rentabilidade, eficiência e inovação contínua, o que nos instiga a questionar **de que forma a ideologia do management, enquanto expressão do neoliberalismo contemporâneo, impõe a mercantilização do ensino superior no contexto brasileiro?**

Buscando responder a essa problemática, propusemos neste ensaio examinar as relações estabelecidas entre a ideologia do *management*, o discurso do empreendedor-de-si-mesmo e a precarização do trabalho docente como impulsionadores da mercantilização da

educação superior no atual contexto neoliberal brasileiro. Visando obter uma melhor elucidação teórica, este ensaio foi estruturado em cinco seções. Além destas **Considerações Introdutórias**, apresentamos **Uma Breve Reflexão Sobre a Ideologia do Management no Escopo do Ensino Superior**. Posteriormente, reunimos fragmentos teóricos para evidenciar **O Discurso do Empreendedor-de-si-mesmo Alinhado à Precarização do Trabalho**. Na sequência, discutimos **Os Impactos da Precarização na Carreira Docente** e, por fim, discorreremos as **Reflexões Finais**.

2. Uma breve reflexão sobre a Ideologia do *Management* no escopo do ensino superior

Antes de explicitarmos a circunscrição da ideologia do *management* na educação superior, tomaremos a definição de “ideologia” proposto por Marilena Chauí (2014) que a atribui como um conjunto lógico, sistemático e coerente de representações, ideias, valores, e normas que indicam, prescrevem e regulamentam condutas sociais. Por ser amplamente dotada de potencial regulador, a ideologia fornece aos membros de uma sociedade dividida em classes uma explicação para as diferenças sociais, políticas e culturais. Dentre os mecanismos em que opera a ideologia, temos a ocultação da divisão social das classes, da exploração econômica, da dominação política e da exclusão cultural, e isto, ela o faz por meio de referenciais identificadores, como a humanidade, a justiça, a liberdade, a igualdade, a nação (Chauí, 2014).

Analisando essa definição sob a esfera do capital, temos a ascensão da ideologia a interesses corporativistas ou gerencialistas que, por meio de uma concepção utilitarista de eficiência instrumental e humana, busca o atendimento de interesses particulares de classes sociais específicas (Seeck et al., 2020). Eis a ideologia do *management*, uma das faces nocivas do neoliberalismo contemporâneo que constitui uma das formas mais eficazes de sequestro da subjetivação e da construção social da realidade, a qual transpõe-se aos limites empresariais, colonizando práticas, instituições e valores sociais diversos, inclusive àqueles historicamente comprometidos com o que é comum, como a educação pública superior (Gaulejac, 2007). A esse respeito, Dardot e Laval (2016) defendem que o neoliberalismo não se resume a um conjunto de práticas econômicas, mas uma forma de “racionalidade” instrumentalizável que transforma o sujeito em “empreendedor-de-si-mesmo” assumindo a interiorização de um pensamento empresarial em todas as esferas da vida humana.

A lógica eficiente desta instrumentalização técnica é empregada para moldar e influenciar as dinâmicas culturais, posicionando o sujeito como refém de sua própria condição social. Em outras palavras, a ideologia do *management* amplifica os impactos dessa forma de racionalidade instrumental, sobrepondo-a aos demais elementos que fundamentam e orientam as ações sociais. Esta perspectiva, então, é caracterizada pela predominância de uma visão utilitária, na qual os mecanismos autorreguladores da técnica gerencial se expandem para além da realidade organizacional, e passam a desempenhar um papel preponderante na organização da vida humana, em geral, ainda que especialmente no contexto econômico (Dardot; Laval, 2016). O mecanismo de atuação da ideologia do *management* funciona como um dispositivo de normatização subjetiva e institucional: se estabelece no imaginário social incentivando a incessante busca por eficiência, produtividade e performance, geralmente

acompanhado por indicadores de desempenho, métricas quantitativas, e lógica de metas.

No campo educacional, esta “racionalidade instrumental” cooptada pela ideologia do *management* transforma o ensino em prestação de serviços, o estudante em cliente, e o docente em empreendedor de resultados, submetido às mesmas pressões típicas da mercantilização na iniciativa privada (Dardot; Laval, 2016), diluindo os sentidos coletivos da educação e a expondo aos interesses do mercado consumidor. Este fenômeno fica evidente na obra “O novo espírito do capitalismo”, de Boltanski e Chiapello (2009) ao demonstrarem como o discurso empresarial incorporou elementos da crítica artística e libertária dos anos 1960 e 1970, como a autonomia, a criatividade e a autogestão, para se inclinar a uma “nova” idealização de trabalho flexível. Essa reconfiguração discursiva não somente naturalizou a precarização e a insegurança como parte do novo *ethos* do trabalho, mas também deu novo sentido à dominação capitalista, então revestida de modernidade, liberdade e empreendedorismo. O trabalhador ideal não é mais o disciplinado e estável da era fordista, mas o sujeito “empreendedor-de-si-mesmo” permanentemente disponível, versátil, adaptável, e autorresponsável pelos riscos de sua trajetória profissional.

Essa lógica é percebida na jornada de trabalho do professor universitário, em que cada vez mais exige-se que o docente seja multifuncional, inovador, empreendedor e permanentemente disponível, ocultando a precarização sob a retórica da autorrealização. O que se apresenta como liberdade individual, na verdade, mascara a intensificação do controle e da exploração. Gaulejac (2007), ao abordar o “custo da excelência”, analisa como o ideário gerencial se infiltra nos dispositivos institucionais e subjetivos, levando à internalização de uma lógica que associa valor pessoal ao desempenho mensurável. Para ele, a gestão tornou-se não apenas uma técnica organizacional, mas uma “nova forma de dominação simbólica”, que redefine identidades e práticas. Na universidade, essa dominação opera silenciosamente por meio de discursos sobre qualidade, competitividade e inovação, enquanto desarticula os fundamentos públicos, éticos e críticos da educação.

Complementando essa crítica, recorremos ao pensamento adorniano a respeito da reificação do ensino, expressa em sua obra **Educação e emancipação**, em que o teórico fornece uma contribuição fundamental à compreensão desses processos. Adorno (1995) denuncia a transformação da educação em mera reprodução da ordem vigente, alertando para os riscos da adaptação acrítica às exigências do sistema econômico. Em sua concepção, a educação deve resistir à instrumentalização e à coisificação, pois sua finalidade essencial é a formação de sujeitos autônomos, capazes de reflexão crítica e intervenção no mundo. Para Adorno, a verdadeira educação é aquela que emancipa, que forma para a liberdade, e não para a conformidade com os mecanismos do capital.

No entanto, sob a égide do *management*, a educação se converte em instrumento de adestramento produtivista. A universidade passa a operar segundo critérios mercantis, desfigurando seu papel formativo e comprometendo sua capacidade de crítica. Como alerta Adorno (1995), a barbárie continua onde quer que a educação seja orientada exclusivamente para a utilidade imediata. Nesse sentido, a imposição da lógica gerencial à educação superior representa não apenas uma crise institucional, mas uma crise civilizatória, na medida em que mina os fundamentos éticos e críticos do processo formativo.

Assim, a ideologia do *management*, ao penetrar o escopo do ensino superior, não

apenas transforma os modos de gestão e organização, mas reconfigura os próprios sentidos da educação. Justifica-se, portanto, a relevância de tecermos uma crítica radical a essa racionalidade, que restabeleça a centralidade da formação humanista, da autonomia intelectual e do compromisso com a emancipação social como eixos da prática docente.

3. O discurso do empreendedor-de-si-mesmo alinhado à precarização do trabalho

Nos últimos anos, percebeu-se uma intensificação da flexibilização do trabalho e com ela o discurso do “empreendedorismo de si mesmo”. Frases como “Desemprego: como transformar o momento ruim em oportunidade” ou “trabalhe sem patrão”, utilizadas por este discurso acabam criando uma cortina de fumaça para ocultar o aumento da precarização do trabalho e do desemprego no Brasil, os quais têm sido fortemente associados à crise sanitária recente e à instabilidade econômica vividas no país. O empreendedorismo é apresentado como uma saída ou solução, em que as pessoas passam a vislumbrar, no esforço individual, a principal ou a única forma de sobreviver (Salgado; Bakker, 2017).

Segundo Gaulejac (2007) a gestão gerencialista, tem predominância da individualização, pois os trabalhadores e os desempregados são convidados a gerir sua vida, fixar objetivos, avaliar seus desempenhos e tornar seu tempo rentável como empreendedores.

Delinea-se aqui um verdadeiro projeto de sociedade: transformar o homem em empreendedor para um mundo produtivista. O *manager* emerge como figura ideal do homem que empreende, capaz de assumir riscos, decidir, resolver problemas complexos, suportar o estresse, desenvolver sua inteligência cognitiva e também emocional, pôr todas as suas qualidades a serviço da rentabilidade (Gaulejac, 2007, p. 179).

Esse discurso do “empreendedorismo de si mesmo” faz parte das estratégias de flexibilização no mundo do trabalho aliadas às estratégias políticas de inspiração neoliberal, assim como consoante a algumas funções do Estado. Isto fica evidente quando são concretizadas mudanças nas leis que regem o trabalho no Brasil com a reforma trabalhista de 2017, possibilitando uma ampliação de formas atípicas de trabalho, garantido vantagens ao mercado, e conseqüentemente ao sistema capitalista. Esta situação resulta em trabalhadores inseridos em um ambiente de precarização, conforme aponta Barbosa (2011, p. 123):

Em um cenário social no qual a lógica da precarização dos direitos instala-se como um elemento constitutivo da nova configuração do mundo do trabalho, os trabalhadores vêem-se obrigados a aprender a lidar com as situações de risco decorrentes da condição de transitoriedade das novas formas de ocupação e do efeito desmobilizador que estas produzem sobre o coletivo dos trabalhadores. Transitar em um mundo de instabilidade e incertezas produzidas pela fragilização dos direitos vinculados à rede de proteção vinculada ao assalariamento é a característica fundamental da condição de trabalhador precarizado.

Neste cenário, as formas atípicas de trabalho como: o contrato de trabalho por tempo

indeterminado ou contrato de zero horas (contrato que garante apenas a disponibilidade do trabalhador, mas não assegura renda), os contratos de trabalho temporário, de tempo parcial, de terceirização, de subcontratação (com vínculos apenas digitais com a empresa que possui como grande empregadora como a empresa Uber), a “pejotização” (agora os trabalhadores em muitos setores precisam registrar uma empresa, pessoa jurídica – PJ, MEI- Micro-empendedor individual a fim de prestar serviços, sem encargos trabalhistas), o home-office (atividade remota em caráter sazonal, esporádico e eventual, em que o trabalho realizado em casa deve ser igual ao realizado na empresa com idêntica jornada de trabalho), e o teletrabalho (modalidade em que a empresa não pode controlar a jornada de trabalho, nem fazer remuneração adicional, podendo apenas pagar reembolso com despesas adicionais como internet), configurados pela lógica da flexibilização produtiva, ganham ainda mais espaço (Secco, Kovaleski, 2022). Dito isso, o Estado tem contribuído para intensificação das formas de exploração do trabalho por meio da retirada de direitos trabalhistas.

Nesta perspectiva, a Reforma Trabalhista amplia a liberdade dos empregadores para determinar as condições de contratação e não se comprometer com o pagamento de direitos trabalhistas colocando toda responsabilidade nos próprios trabalhadores. A lógica que seguem é de estarem firmando contrato de “empresa” para “empresa”, onde a relação empregatícia deixa de existir, mesmo que em alguns casos, como por exemplo, dos trabalhadores da Uber, tenham que seguir normas da empresa.

O discurso do “empendedor de si mesmo”, muitas vezes, faz o trabalhador pensar que está trabalhando sem patrão, que é livre (discurso neoliberal), no entanto, quem dita as regras da remuneração, demanda, avaliação de desempenho, o horário de trabalho, a decisão de trabalhar ou não trabalhar, não é ele. O trabalhador precisa fazer a parte operacional do trabalho, como nas antigas fábricas tayloristas e fordistas, mas sem direitos antes conquistados coletivamente. Hoje, esses trabalhadores entram em uma ilusão de que são empreendedores, mas submetidos a determinações e regras de uma empresa que lucram com isso.

Apesar de enfrentar algumas situações de risco e insegurança, tanto físicas, mentais e financeiras, muitos não conseguem enxergar a real lógica por trás do discurso do empreendedorismo de si mesmo, por acreditarem que realmente são empreendedores. Como vão se juntar coletivamente para reivindicar por melhores condições de trabalho e direitos se eles são os “donos” do próprio negócio? Vão enfrentar eles mesmos? Quem vai pagar seu salário em caso de acidente? Quantas horas a mais precisará trabalhar para tirar férias? Muitos deles não consideram que por trás de algoritmos, de contratos temporários, intermitentes, tem outras pessoas se apropriando de lucro, da mais-valia e contribuindo com a sua exploração e precarização do trabalho. O discurso neoliberal contribui para que o trabalhador se auto aliene e auto explore. Ao capturar a subjetividade do trabalhador, o capital não precisa mais fazer o papel de explorador, ele mesmo já o faz.

Ao exigir que o trabalhador seja MEI (Micro Empreendedor Individual) o empregador transfere toda responsabilidade de direitos trabalhistas aos trabalhadores, conforme corrobora o pensamento de Salgado e Bekker (2017, p. 601):

Os esforços para a popularização e a capitalização da subjetividade

empreendedora na sociedade encontram no MEI a ferramenta ideal, artefato de uma governamentalidade preocupada não apenas em ajustar cidadãos “desajustados” (os trabalhadores ditos “informais”, que não pagam impostos), mas também em transferir a responsabilidade pela inserção no mercado do nível institucional para o individual.

Com essa individualização, a solidariedade e mobilidade coletiva entre trabalhadores acaba enfraquecendo. Nesse contexto, temos o fortalecimento de ser "cada um por si", e isso acaba diminuindo a resistência que de um coletivo de trabalhadores coeso e cômico diante das novas e sofisticadas formas de exploração do trabalho (Gaulejac, 2007). De acordo com Barbosa:

Estratégias de individualização emergem atreladas à construção de um tipo de trabalhador polivalente que esteja sempre disposto a desenvolver as habilidades e obter as qualificações tidas como adequadas às mudanças de interesses do capital, principalmente, do capital financeiro [...] A situação de instabilidade que caracteriza as novas formas de emprego, surgidas no contexto da flexibilização produtiva e normatizadas sob a égide de políticas de inspiração neoliberal, torna as trajetórias profissionais bastante imprevisíveis (2009, p.122-123).

Dessa forma, no centro dessa construção discursiva está o projeto de um novo indivíduo: “polivalente, desvinculado de filiações coletivas, um indivíduo resiliente que se perceba como o único responsável por sua condição material de existência” [...] “responsável por sua condição de empregabilidade” (Barbosa, 2009, p.131). Barbosa ainda argumenta que o aumento do mercado informal de trabalho e a intensificação dos problemas sociais são consequências da incapacidade do Estado, o qual não consegue gerir essas questões pelo fato de se concentrar em atividades que seriam mais bem conduzidas pelos mercados.

Assim, a disseminação do discurso do indivíduo como empreendedor de si localiza-se em uma zona cinzenta, na qual é processada uma redefinição cognitiva das funções do Estado, dos mercados e principalmente da noção de indivíduo, onde a racionalidade instrumental coloniza a subjetividade do indivíduo e canaliza-a para o exercício da ação de voltar-se para si mesmo. Neste tipo de sociedade, a condição de precariedade tende a naturalizar-se. Para tal, os discursos de inspiração neoliberal tentam realçar tão somente a dimensão positiva da figura do empreendedor de si mesmo e gradativamente esvaziar o caráter nocivo que as noções de incerteza e insegurança possuem no imaginário dos que nunca vivenciaram, e que, até segunda ordem, não mais terão a possibilidade de vivenciar alguns importantes direitos sociais ligados ao mundo do trabalho (Barbosa, 2009).

4. Os impactos da precarização na carreira docente

De acordo com Bechi (2017), todas estas reformas ligadas à ideologia neoliberal dentro da era do capitalismo flexível, têm levado à mercantilização da educação superior e, em consequência, à submissão do trabalho docente à lógica perversa do capital. A autora argumenta que, sob a orientação de organismos internacionais, as últimas reformas

educacionais promovidas por diversos países tiveram como meta a adequação da educação superior às exigências do mercado em nível global. É possível dizer que diante das reformas na estrutura e funcionamento do Estado, a lógica do financiamento da educação superior acabou sendo diretamente impactada dando origem a um novo modelo de universidade: o modelo neoliberal-globalista-plurimodal.

Seguindo a lógica do mercado, a socialização escolar aparece como catalisador da naturalização da ideologia hegemônica, bem como assume a função da formação do trabalhador ideal, dotado de habilidades mercadológicas (Gemelli et al., 2020). Sendo assim, professores são fadados a reproduzir o modelo junto aos seus discentes. Alcadipani (2011) apontou que a transformação do ensino superior já ocorria no final da década de 90, a partir da entrada de cursos *fast food*, esvaziamento de reflexão, ataques à liberdade acadêmica, transformação de alunos em clientes, dentre outros traços típicos decorrentes da cultura gerencial, agora transportada para os cursos superiores no Brasil. As escolas passaram a desenvolver avaliações de desempenho de professores e planos de carreiras idênticos aos de uma empresa. Cursos são produtos e alunos são clientes e, em decorrência disso, os professores se tornaram meros prestadores de serviços a alunos, não havendo mais espaço para a função de educador.

Neste contexto, Alcadipani (2011) ainda mostra preocupação da inserção da lógica gerencial no meio educacional, pois aquela passa a impor um *ethos* corporativo sobre uma atividade que se parece muito pouco com a atividade empresarial. O professor necessita expor suas ideias sem ter que se preocupar em agradar algum dono de universidade, ou o próprio aluno, este visto como o cliente. Vale, Chaves e Carvalho (2013), nesta mesma linha de pensamento, descrevem o processo de mercantilização do ensino superior no Brasil, a partir dos anos 2000 em que empresas denominadas como “de serviços educacionais”, iniciam processos de reengenharia e enxugamento, de transição de gestões familiares para gestões profissionais, utilizando-se muitas vezes de serviços de empresas de consultoria, sendo que o ano de 2007, foi especialmente marcante, quando houve abertura de capital de grandes grupos educacionais na Bolsa de Valores. Gemelli, Closs e Fraga (2020) observaram a entrada de grupos educacionais multinacionais no Brasil, proveniente da Europa e Estados Unidos, sob o discurso da empregabilidade global.

A partir da ótica crítica, Adorno (1995) denuncia a adaptação da educação à lógica do mercado como uma ameaça à sua função emancipatória. Para o teórico, a instrumentalização do saber subordina o processo formativo às exigências da produtividade e da utilidade, impedindo a construção do pensamento crítico. Em meio a ideologia do *management*, esse esvaziamento da função crítica da docência é intensificado pela sua redução a uma função operacional, voltada à produção de resultados mensuráveis e à satisfação de demandas institucionais imediatistas. A “integração sistêmica” neutraliza a possibilidade de resistência ao status quo, submetendo o docente ao papel de agente reproduzidor da lógica do capital.

O trabalho docente envolvido dentro desta lógica mercantilista da produção do conhecimento, baseada na ênfase à eficiência vem sendo impactado assustadoramente, levando os professores à sobrecarga de trabalho, a doenças ocupacionais e mudanças comportamentais e culturais (competitividade) junto aos seus pares, para fazer frente ao atual modelo de avaliação dos cursos de pós-graduação *stricto-sensu*, utilizado pela CAPES

(Nascimento; Salvá, 2013). Dardot e Laval (2016) reforçam essa perspectiva ao indicar que o neoliberalismo atua como uma racionalidade política que atravessa todas as esferas da vida social, promovendo a competição como norma universal. Tal racionalidade transforma o sujeito em empresário de si, inclusive no campo docente, onde a pressão por produtividade acadêmica e visibilidade internacional se converte em critério de valoração profissional.

Maroneze (2012) afirma que a atividade dos docentes vem sendo reduzida ao cumprimento de tarefas rotineiras e fragmentadas, sendo eles submetidos a relações alienantes que enfraquecem sua organização coletiva em busca da defesa dos seus direitos e na melhoria das condições de trabalho. Observou-se, na pesquisa de Gemelli, Closs e Fraga (2020) realizada junto a docentes da região metropolitana de Porto Alegre (RS) que quase a totalidade dos professores entrevistados na ocasião possuía vínculo com mais de uma instituição de ensino. Especialmente os docentes horistas ou que se “pejotizaram” este fenômeno se deu sobretudo com o intuito de recompor os seus ganhos. Assim, estes docentes precisam trabalhar nos três períodos do dia, reforçando a ideia de polivalência exploratória defendida por Boltanski e Chiapello (2009), em que o “Novo Espírito do Capitalismo” exige do trabalhador — inclusive do docente — múltiplas competências, flexibilidade e disponibilidade constante, gerando um sujeito fragmentado e exausto.

A comercialização de práticas pedagógicas ditas inovadoras, amplamente difundidas nos currículos escolares e nos discursos institucionais privados, vem acompanhada da crescente responsabilização do corpo docente pelo futuro profissional de seus “clientes”, algo que contribui para a consolidação de uma concepção de professor-empresendedor, inovador, flexível e permanentemente ajustado às demandas do mercado, subordinando a atividade docente a lógicas de produtividade e empregabilidade (Gemelli et al., 2020), as quais foram intensificadas com a disseminação de tecnologias eletroeletrônicas, como *e-mails*, *notebooks*, *tablets* e *smartphones*, que estendem o ambiente de trabalho para além dos limites físicos institucionais (Mancebo, 2007).

Como consequência direta, os docentes passaram a se submeter a uma nova lógica temporal de organização do trabalho, marcada por jornadas laborais intensivas e extensivas, implicando significativa redução no tempo para desempenhar atividades com critério, manterem-se atualizados profissionalmente e dedicarem parte de sua rotina ao lazer e às relações sociais (Carlotto; Câmara, 2007). Em decorrência desse cenário, o docente passa a vivenciar condições laborais que funcionam como agentes estressores, gerando múltiplas formas de desgaste físico, psíquico e emocional – as quais podem culminar no adoecimento ocupacional (Santos et al., 2016).

Um outro aspecto tecnológico relevante neste processo e que tem atingido diretamente o trabalho docente é relativo à expansão do ensino à distância. Antes mesmo que a pandemia do COVID-19 tenha consagrado de vez o chamado EAD, constatava-se seu crescimento substancial, de acordo com os últimos dados do censo educacional (INEP, 2019). O EAD traz consigo a lógica do “mais por menos” interessantíssima ao empresário. Ao gravar suas aulas, ou mesmo transmitir ao vivo, o professor atinge um número enorme de alunos ao mesmo tempo, diferentemente do que ocorre com as limitações físicas da sala de aula. Assim, pode-se inferir que há possibilidade da diminuição da quantidade de professores necessária para a viabilização de um curso superior, trazendo fatalmente uma janela de oportunidade para o

empresário para dispensa de docentes, intensificando a precarização. Além disso, essa modalidade de ensino acentua o isolamento profissional e a desarticulação política da categoria, dificultando a resistência coletiva frente ao avanço do capital sobre o setor educacional.

5. Reflexões Finais

Propusemos neste ensaio examinar as relações estabelecidas entre a ideologia do *management*, o discurso do empreendedor-de-si-mesmo e a precarização do trabalho docente como impulsionadores da mercantilização da educação superior no atual contexto neoliberal brasileiro, buscando refletir sobre a seguinte problemática: **de que forma a ideologia do management, enquanto expressão do neoliberalismo contemporâneo, impõe a mercantilização do ensino superior no contexto brasileiro?**

Argumentamos que, sob a lógica neoliberal, a educação deixa de ser compreendida como um direito social para assumir contornos de mercadoria, submetida às dinâmicas de oferta e demanda do mercado e, nesse contexto, emerge a figura do “empreendedor-de-si-mesmo” - sujeito idealizado que internaliza a responsabilidade por seu sucesso ou fracasso, deslocando as causas estruturais deste fenômeno para o plano individual. Esse discurso típico da ideologia do *management*, adquire guarida em políticas educacionais e práticas institucionais, incidindo diretamente sobre o trabalho docente, que passa a ser orientado por métricas de produtividade, performatividade e autogestão. O docente passa a ser incentivado a gerir sua própria carreira como um negócio, assumindo funções que extrapolam a atividade pedagógica e reforçam uma cultura de autossuperação e competição permanente. Como consequência, intensifica-se a precarização do trabalho docente: flexibilização contratual, sobrecarga de tarefas, insegurança laboral e erosão dos vínculos coletivos, o que compromete não apenas as condições de trabalho, mas também o próprio sentido emancipatório da educação.

A partir da visão de teóricos como Adorno (1995); Gaulejac (2007); Dardot e Laval (2016), discutimos que, a penetração da “racionalidade instrumental” a serviço da ideologia do *management* na educação, não se limita a uma reorganização institucional, mas alcança dimensões subjetivas e éticas da atividade docente. A educação, ao invés de promover a autonomia e a criticidade, é reconfigurada como instrumento de adestramento para o mercado, operando sob o manto de uma suposta neutralidade técnica. Diante disso, o chamado de Adorno à educação para a emancipação torna-se ainda mais urgente: é preciso resistir à adaptação cega ao existente e recuperar a ação docente como meio de formação crítica, diálogo plural e compromisso ético com a transformação social.

O mecanismo de “educação como mercadoria” vem transmutando direitos sociais em serviços negociáveis no mercado. Nesse processo, o ensino superior vem sendo reorganizado como um setor estratégico da economia, com alto potencial de rentabilidade, em que saberes são convertidos em produtos, cursos em pacotes de consumo, e estudantes em clientes. Essa “racionalidade” mercantilizada obscurece a experiência formativa e socialmente comprometida da educação, subordinando-a às demandas de um mercado volátil e excludente (Paes de Paula, 2012). Como afirmam Gemelli, Gloss e Fraga (2020), o trabalho docente no ensino superior, em instituições privadas, acaba sendo atingido por uma dupla complexidade:

uma relacionada à forte difusão da racionalidade neoliberal, levando a educação a supervalorizar o sentido de prestação de serviço em detrimento do seu sentido social; e a outra, à precarização das relações trabalhistas provocada pela atual crise do capitalismo e por reformas político-econômicas.

Além disso, é lamentável pensar no que diz Alcadipani (2011), quando constata que a profissão de professor, apesar da maioria das vezes não conceder um pagamento atrativo, permitia em outros tempos a vantagem de um livre pensar, de não ter que seguir uma hierarquia formal rígida, o prazer de ensinar e pesquisar, de sofrer menos pressões do que em outras profissões e de administrar seu próprio tempo. No entanto, nos tempos atuais, a invasão da ideologia do *management* nas organizações educacionais tem tornado o ambiente acadêmico inóspito para aquele que é docente por vocação.

Precisamos agir a partir do reconhecimento de que a precarização das relações laborais, bem como a disseminação da “pejotização” e discursos do empreendedor-de-si-mesmo constituem um processo histórico, o que a torna, por conseguinte, passível de transformação. Ainda que a o agir resistente envolva múltiplos níveis de complexidade, ele remete à urgência de promover a humanização das condições de trabalho, a partir de fundamentos elementares que deveriam ser materializados em políticas públicas efetivas. A observância da legislação trabalhista vigente, constantemente ameaçada por iniciativas de desmonte por governos alinhados ao liberalismo econômico, deve ser assegurada e fortalecida. Os direitos sociais que protegem a vida e a dignidade humana não podem ser objeto de concessões, algo que vem minando o valor social do trabalho e sua centralidade na construção da cidadania (Franco et al., 2010).

Correlacionando essa temática ao pensamento contemporâneo da linguagem algorítmica, trazemos o trecho de uma reflexão publicada na revista eletrônica Fórum, assinada por Raphael Fagundes, que diz:

“...Por isso, a máquina vem tomando o espaço dos seres humanos. A máquina se tornou inteligente porque infelizmente, reduzimos a inteligência à suposta sabedoria de aproveitar o tempo para extrair o máximo de ganho. Portanto, uma educação humanista acaba se tornando antiliberal. A educação que visa transformar todos em empreendedores é o mesmo que algoritmizar indivíduos.” (Fagundes, R., 2023).

Essa reflexão evidencia que a lógica liberal/neoliberal, ao reconfigurar a educação superior como um espaço de desempenho e mercadoria, conduz a uma profunda descaracterização de seu sentido emancipador. Como bem alerta Fagundes (2023), ao “algoritmizarmos” os indivíduos sob a promessa de empreendedorismo e eficiência, estamos, na verdade, esvaziando o sentido humanista da educação e convertendo o tempo formativo em mero instrumento de capitalização. Nesse contexto, uma educação verdadeiramente crítica e comprometida com a formação integral do sujeito revela-se necessariamente antiliberal.

Diante disso, visando ampliarmos essa discussão e superarmos a limitação do nosso ensaio, propomos a realização de uma pesquisa futura, por meio de revisão de literatura sistemática, sobre investigações empíricas que identifiquem os efeitos da mercadorização do ensino superior no Brasil e em outros contextos, de modo a mapear efeitos concretos da

ideologia do *management* nesse campo de estudos, em especial, na materialização de discursos de empreendedores-de-si-mesmo, na precarização do trabalho docente, elementos que incidem para o ateste da “educação como mercadoria”. Tal ampliação permitirá a construção de caminhos metodológicos que possam corroborar os argumentos aqui discutidos, contribuindo para a consolidação de um conhecimento crítico e transformador sobre as estratégias contemporâneas de captura da educação pelo capital.

Referências

- ADORNO, T. W. **Educação e emancipação**. Paz e terra, 2024 [1995].
- ALCADIPANI, R. Academia e a Fábrica de Sardinhas. **Organizações & Sociedade**, v. 18, n.57, p. 346-348, 2011.
- ALVES, G. Trabalho e reestruturação produtiva no Brasil neoliberal - Precarização do trabalho e redundância salarial. **Revista Katálisis** 12 (2) • Dez 2009
- ANTUNES, R. O trabalho, sua nova morfologia e a era da precarização estrutural. **Theomai**, n. 19, p. 47-57, 2009.
- ARAÚJO, C. A.; MURAKAWA, F. Bolsonaro: Trabalhador terá de escolher entre mais direitos ou emprego. In: Valor Econômico, 2018. Disponível em: <https://valor.globo.com/politica/noticia/2018/12/04/bolsonaro-trabalhador-tera-de-escolher-entre-mais-direitos-ou-emprego.ghtml>. Acesso em: dez. 2023.
- BARBOSA, Attila Magno et al. O empreendedor de si mesmo e a flexibilização no mundo do trabalho. **Revista de Sociologia e Política**, v. 19, p. 121-140, 2011.
- BARBOSA, Attila Magno e Silva;ORBEM, Juliani Veronezi. “Pejotização”: precarizações das relações de trabalho, das relações sociais e das relações humanas. **Revista eletrônica do curso de direito da UFSM**, v. 10, n. 2, p. 839-859, 2015.
- BECHI, D. As reformas da educação superior e as metamorfoses do trabalho docente na economia capitalista flexível. **Rev. Inter. Educ. Sup.**, v. 3, n.1, p. 203-223, 2017. <http://dx.doi.org/10.22348/riesup.v3i1.7733>
- BOLTANSKI, L.; CHIAPELLO, E. **O novo espírito do capitalismo**. Martins Fontes: São Paulo, 2009.
- BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). **Censo da Educação Superior 2018: notas estatísticas**. Brasília, 2019.
- CARLOTTO, M.; S.; CÂMARA, S. G. Predictors of Burnout Syndrome in teachers. **Psicologia Escolar e Educacional**, v. 11, n. 1, p. 101-110, 2007. Disponível em: <http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?>

script=sci_arttext&pid=S141385572007000100010&lng=pt&nrm=iso.

DARDOT, P.; LAVAL, C. **A nova razão do mundo**: ensaio sobre a sociedade neoliberal. São Paulo: Editora Boitempo, 2016.

FAGUNDES, R. O algoritmo neoliberal: dos computadores humanos à algoritmização humana. In: Revista Fórum. Edição Eletrônica, 2023. Disponível em: <https://revistaforum.com.br/opiniao/2023/12/12/algoritmo-neoliberal-dos-computadores-humanos-algoritmizao-humana-por-raphael-fagundes-149351.html>. Acesso em: dez. 2023

FRANCO, T.; DRUCK, G.; SELIGMANN-SILVA, E. As novas relações de trabalho, o desgaste mental do trabalhador e os transtornos mentais no trabalho precarizado. **Revista brasileira de saúde ocupacional**, v. 35, p. 229-248, 2010.

GAULEJAC, V. "Gestão como doença social: ideologia, poder gerencialista e fragmentação social". Aparecida, SP; Ideias e Letras, 2007.

GEMELLI, C. E. A quem serve a “neutralidade”? Análise do movimento escola sem partido à luz da ideologia gerencialista. **Trabalho Necessário**, v. 18, n. 35, p. 288-309, 2020. <https://doi.org/10.22409/tn.v18i35.40509>

GEMELLI, C. E.; CLOSS, L. Q.; FRAGA, A. M. Multiformidade e pejotização: (re)configurações do trabalho docente no ensino superior privado sob o capitalismo flexível. **Revista Eletrônica de Administração**, Porto Alegre, v. 26, n. 2, p. 409-438, 2020. <https://doi.org/10.1590/1413-2311.289.101464>

LAVAL, C. O ataque estratégico do neoliberalismo à educação. In: Blog Boitempo, 2019. Disponível em: <https://blogdaboitempo.com.br/2019/09/30/o-ataque-estrategico-do-neoliberalismo-a-educacao/>, 2019. Acesso em: dezembro, 2023.

MANCEBO, D. Professor's work: subjectivity, "superimplication" and pleasure. **Psicologia, Reflexão e Crítica**, v. 20, n. 1, p. 74, 2007. <https://www.proquest.com/scholarly-journals/professors-work-subjectivity-superimplication/docview/1678061797/se-2?accountid=26627>.

MARONEZE, L. F.; LARA, A. M. Barros. A precarização do trabalho docente no contexto da reorganização capitalista e das mudanças na legislação educacional brasileira pós 1990. **Germinal: Marxismo e Educação em Debate**, Londrina, v. 3, n. 2, p. 58-70, dez. 2011

NASCIMENTO, R. P.; SALVÁ, M. N. R. A política de avaliação da pós-graduação strictosensu e o trabalho docente: Rumo ao “produtivismo acadêmico”? **Encontro de Gestão de Pessoas e Relações de Trabalho da ANPAD**, Brasília/DF, 2013.

PAES DE PAULA, A. P. **Estilhaços do Real**: O ensino da Administração em uma perspectiva benjaminiana. Curitiba: Juruá, 2012.

PENSIN, D. P. Docência na Educação Superior: empreendedorismo e a ordem do discurso.

Retratos da Escola, v. 12, n. 23, p. 323-331, 2018. <http://dx.doi.org/10.22420/rde.v12i23.850>

REMEDIO, José Antonio; DONÁ, Selma. A pejetização do contrato de trabalho e a reforma trabalhista. **Revista de Direito do Trabalho e Meio Ambiente do Trabalho**, v. 4, n. 2, p. 61-79, 2018.

RELAÇÕES DE TRABALHO DOCENTE: EMPREGO E PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO*(Aparecida Neri de Souza) - PLANO NACIONAL DA EDUCAÇÃO (PNE): QUESTÕES DESAFIADORAS E EMBATES EMBLEMÁTICOS Ivany Rodrigues Pino Dirce Djanira Pacheco e Zan (2013).

SAFATLE, V. A economia é a continuação da psicologia por outros meios: sofrimento psíquico e o neoliberalismo como economia moral. In: Safatle, V. Silva Júnior, N., Dunker, C. (orgs.). *Neoliberalismo como gestão do sofrimento psíquico*. Ed. Autêntica, 2021.

SALGADO, J.; BAKKER, B. “Quando crise faz o empreendedor”: Desemprego e empreendedorismo no jornal o Estado de São Paulo. **Contemporânea Revista de Comunicação e Cultura**, v. 15, n. 2, p. 590-608, 2017.

SANTOS, D. A. S.; AZEVEDO, C. A.; ARAÚJO, T. M.; SOARES, J. F. S. Reflexões sobre a saúde docente no contexto de mercantilização do ensino superior. **Revista Docência Ensino Superior**, v. 6, n. 1, p. 159-186, 2016. <https://doi.org/10.35699/2237-5864.2016.2105>
» <https://doi.org/10.35699/2237-5864.2016.2105>

SECCO, A. C.; KOVALESKI, Douglas Francisco. Do empreendedor de si mesmo à medicalização da performance: reflexões sobre a flexibilização no mundo do trabalho. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 27, p. 1911-1918, 2022.

SEECK, H.; STURDY, A.; BONCORI, A. L.; FOUGÈRE, M. Ideology in management studies. **International Journal of Management Reviews**, v. 22, n. 1, p. 53-74, 2020. <https://doi.org/10.1111/ijmr.12215>

SENNETT, R. **A corrosão do caráter: consequências pessoais do trabalho no novo capitalismo**. Editora Record, 2015.

SILVA JUNIOR, N. O Brasil da barbárie à desumanização neoliberal: do “Pacto edípico, pacto social”, de Hélio Pellegrino, ao “E daí?”, de Jair Bolsonaro. **Neoliberalismo como gestão do sofrimento psíquico**. **Belo Horizonte: Autêntica**, p. 255-282, 2021.

VALE, A. A. CHAVES, V. L. J.; CARVALHO, C.H. de A. Estratégias de expansão do segmento privado-mercantil do ensino superior brasileiro e suas repercussões no trabalho docente. In: **CONGRESSO BRASILEIRO DE SOCIO-LOGIA**, 16., 2013. Salvador, BA. Anais Salvador: SBS, 2013.

Síndrome de Burnout: o desgaste invisível nas relações de trabalho

Aretha Henrique Martins Salomão
Polliana Henrique Martins Horsth

Resumo:

Este artigo versa sobre a Síndrome de Burnout no ambiente de trabalho e o impacto que pode ser causado no trabalhador. Para tanto, foi realizada uma revisão integrativa da literatura, discutindo sobre a cultura organizacional que promove o ambiente adequado para desenvolvimento desta patologia, levando em consideração o direito trabalhista e constitucional, no que tange a proteção do trabalhador. Neste aspecto, fez-se relevante introduzir a temática da saúde mental, levando em consideração algumas normas fundamentais para disciplinar a questão no ambiente de trabalho, corroborando a obrigação do empregador em sua manutenção. Os resultados desta pesquisa apontam que o empregador possui o dever de cuidado pautando na promoção da saúde mental e que a cultura organizacional e as cobranças excessivas impactam o trabalhador, que pode estar suscetível ao desenvolvimento da Síndrome de Burnout, cabendo a empresa encaminhá-lo para o tratamento adequado, e não romper o vínculo contratual deixando-o adoecer.

Palavras-Chave: Síndrome de Burnout; relações de trabalho; saúde mental no trabalho.

1. Introdução

Com o advento da globalização e as transformações dela decorrentes no mundo do trabalho, sobretudo após o cenário instaurado pela pandemia de Covid-19, observa-se um interesse crescente pelas interrelações entre atividade laboral e saúde/doença mental. Tal interesse pode decorrer, em parte, do aumento significativo de transtornos mentais e de comportamento associados ao trabalho, amplamente evidenciados em estatísticas oficiais e não oficiais.

É inegável que os vínculos entre o trabalho e o adoecimento psíquico vêm adquirindo visibilidade progressiva. Todavia, a preocupação com a saúde do trabalhador não é recente. Há décadas, a literatura especializada vem denunciando os impactos do modelo taylorista-fordista, cuja lógica de produção intensiva esteve associada à degradação física e mental da força de trabalho.

Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (BRASIL, 2001), tem-se registrado, nos últimos anos, um aumento expressivo de indivíduos que relatam sintomas característicos de transtornos psíquicos, dentre os quais se destacam a ansiedade, a depressão e a Síndrome

de Burnout. Para Seligmann-Silva (2011), o trabalho, a depender das condições em que se realiza, pode tanto fortalecer a saúde mental quanto fragilizá-la, chegando a provocar distúrbios manifestados individual e coletivamente.

O trabalho, além de representar um elemento central na vida dos indivíduos, constitui importante componente identitário do sujeito contemporâneo. Entretanto, os efeitos do estresse ocupacional sobre o bem-estar físico e emocional dos profissionais configuram um problema relevante de saúde pública e têm sido objeto recorrente de pesquisas científicas nos últimos anos. Nesse sentido, o estresse ocupacional resulta da percepção do trabalhador acerca das ameaças que o ambiente laboral pode oferecer à sua saúde física e/ou mental, seja pela presença de demandas excessivas, seja pela insuficiência de recursos pessoais para enfrentá-las (PERNICIOTTI, 2020).

A preocupação com a evolução patológica desse cenário tem mobilizado especialistas em diferentes partes do mundo. Conforme apontam Flach et al. (2009), a globalização das formas de organização do trabalho, associada à crescente exigência de qualificação profissional, à intensificação da competitividade, à precarização dos vínculos empregatícios e à constante ameaça de redução de postos de trabalho, tem produzido impactos significativos sobre a saúde mental dos trabalhadores.

De acordo com Perniciotti (2020), um dos efeitos mais recorrentes da exposição crônica ao estresse ocupacional é o desencadeamento da Síndrome de Burnout, também denominada síndrome do esgotamento profissional. Esta doença tem sido relacionada a uma preocupação social de caráter generalizado, especialmente no que se refere aos impactos das relações laborais sobre a saúde mental dos trabalhadores. Isso se justifica pelo fato de que, segundo a International Stress Management Association (ISMA-BR, 2019), o Brasil ocupa a segunda posição mundial em número de casos da síndrome, um transtorno psíquico decorrente da exposição contínua a situações de estresse no ambiente de trabalho.

Neste aspecto, a relevância do mencionado assunto se consolida dentro do direito trabalhista e busca-se soluções através de políticas públicas e de normas aplicadas nas relações de trabalho, visando a promoção da proteção do trabalhador, como a atualização da norma regulamentadora 01 (NR01), do Ministério do Trabalho, que incluiu a obrigatoriedade das empresas fazerem o gerenciamento de fatores de riscos psicossociais e a publicação da lei 14.831/24, que institui o certificado Empresa Promotora da Saúde Mental. Assim, a questão problema deste estudo é: quais os possíveis impactos da relação de trabalho no trabalhador com Síndrome de Burnout?

Entendendo que a literatura técnica específica da área pode anunciar indicadores para responder à questão supracitada, esta pesquisa apresenta como objetivo geral analisar se a Síndrome de Burnout atua como fator nocivo nas relações de trabalho, discutindo a responsabilidade do empregador na adoção de medidas voltadas à promoção e à preservação da saúde mental dos trabalhadores. Enquanto, os objetivos específicos são: i) apresentar a Síndrome de Burnout e os impactos na saúde mental; ii) analisar as principais legislações protecionistas à saúde mental do trabalhador; iii) discutir sobre o dever de cuidado do empregador com base em seis artigos selecionados para pesquisa.

Desta forma, destaca-se que a relevância deste trabalho consiste em fortalecer as discussões acerca da Síndrome de Burnout, temática em destaque desde a Pandemia do

Covid-19 nos ambientes acadêmicos, direcionando para a importância de explorar as perspectivas jurídicas e a proteção oferecida a esses trabalhadores em seus ambientes profissionais.

Para melhor compreensão do tema, o artigo apresenta a seguir uma fundamentação teórica, com foco na conceituação e entendimento da Síndrome de Burnout, bem como as principais normas protetoras à saúde mental do trabalhador e as jurisprudências correlatas. Logo após, será descrita a metodologia de pesquisa e apresentada a análise e discussão dos resultados. Por fim, serão explicitadas as considerações finais acerca da pesquisa.

2. Fundamentação Teórica

A presente fundamentação teórica tem por finalidade examinar a Síndrome de Burnout no contexto das relações laborais, analisando-a enquanto fenômeno psicossocial de relevância crescente para a saúde pública. Busca-se, ainda, discutir as principais normas de proteção à saúde do trabalhador, de modo a evidenciar os mecanismos jurídicos e institucionais existentes para a prevenção do adoecimento mental e para a promoção de condições laborais mais seguras e equilibradas.

2.1. Esgotamento Profissional: a Síndrome de Burnout

A palavra *burnout*, de origem inglesa, significa “queimar-se por completo” e foi cunhada pelo psicanalista nova-iorquino Herbert Freudenberger, em 1974, após vivenciar pessoalmente essa condição. Desde então, a Síndrome de Burnout, também denominada Síndrome do Esgotamento Profissional, passou a ser compreendida como um estado de exaustão emocional e física no qual o indivíduo perde o significado da relação com o trabalho, tornando-se indiferente às demandas laborais. Em 1976, Christina Maslach aprofundou sua caracterização, descrevendo-a em três dimensões interdependentes: exaustão emocional, despersonalização e baixa realização pessoal (Perniciotti, 2020).

A partir de 1º de janeiro de 2022, a 11ª atualização da Classificação Internacional de Doenças (CID-11) passou a reconhecer oficialmente a Síndrome de Burnout como um fenômeno ocupacional, inscrito no código QD85, definido como “estresse crônico no local de trabalho que não foi adequadamente gerenciado” (OMS, 2018). Essa atualização representou um avanço significativo por reforçar o nexo causal entre a doença e o ambiente laboral, atribuindo responsabilidade às organizações empregadoras e combatendo o estigma de que se trata apenas de uma fragilidade individual (Souza; Oliveira, 2020).

Diversos autores destacam que a síndrome se manifesta em trabalhadores que enfrentam pressões excessivas e contínuas, tanto em atividades braçais quanto intelectuais, podendo ser confundida com quadros de depressão ou estresse (ISMA-BR, 2019). Para França e Rodrigues (1999), trata-se de uma resposta emocional a situações de estresse crônico decorrentes de relações interpessoais intensas no ambiente de trabalho. Cardoso et al. (2017) e Carlotto et al. (2013) complementam que os sintomas podem ser psicológicos, comportamentais, psicossomáticos ou emocionais, afetando negativamente os níveis

individual, profissional e social.

Em perspectiva complementar, Dejours (2011) sustenta que o sofrimento constitui elemento intrínseco à experiência laboral, podendo, em determinadas circunstâncias, evoluir para quadros patológicos de natureza psíquica ou somática. Essa compreensão é corroborada por dados do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), os quais evidenciam que os transtornos mentais ocupam a terceira posição entre as causas de concessão de benefícios previdenciários no Brasil, correspondendo a aproximadamente 30% dos transtornos mentais menores e entre 5% e 10% dos mais graves na população economicamente ativa (BRASIL, 2001). Tal prevalência evidencia a relevância do fenômeno enquanto questão de saúde pública, sobretudo diante da frequência e da duração dos afastamentos laborais decorrentes de transtornos mentais e comportamentais.

Conforme enfatiza Seligmann-Silva (2011), o processo de adoecimento psíquico é multicausal, resultante da interação entre condições objetivas do trabalho, exposição a fatores ambientais e características subjetivas individuais. Nesse sentido, Schilling (1984) propõe a classificação da relação entre trabalho e adoecimento em três categorias: (i) situações em que o trabalho se configura como causa necessária; (ii) contextos nos quais atua como fator contributivo; e (iii) circunstâncias em que funciona como elemento desencadeador ou agravante de predisposições pré-existentes. Em consonância com essa perspectiva, Codo et al. (2004) ressaltam a centralidade do trabalho nos estudos de saúde mental, destacando que diferentes formas de organização laboral podem influenciar significativamente os processos psicopatológicos.

Assim, pode-se afirmar que na contemporaneidade, a Síndrome de Burnout consolidou-se como uma das doenças ocupacionais de maior risco, sobretudo em categorias profissionais caracterizadas pelo contato interpessoal intenso e contínuo, como saúde, educação, assistência social e segurança pública (Ministério da Saúde, 2001). De acordo com Rocha et al. (2022), sua gênese reside na interação entre o ambiente de trabalho e a dimensão da realização pessoal, sendo imprescindível a manifestação concomitante de suas três dimensões para a adequada caracterização clínica. Complementarmente, Mattos et al. (2022) argumentam que a identificação precoce dos fatores desencadeadores constitui condição essencial para estratégias eficazes de prevenção e manejo, ao passo que De Lima et al. (2022) advertem que a síndrome ainda não recebe a mesma atenção institucional destinada a outros agravos ocupacionais.

Dessa forma, a Síndrome de Burnout deve ser compreendida como uma alteração psíquica de natureza biopsicossocial (Ruback et al., 2018), cuja progressão pode conduzir a afastamentos prolongados, abandono da carreira ou mesmo aposentadoria precoce. O aumento expressivo de sua incidência, aliado à intensificação das exigências impostas pelo mercado de trabalho contemporâneo, ressalta a urgência de políticas públicas e organizacionais consistentes voltadas à prevenção, proteção e promoção da saúde mental dos trabalhadores.

2.2. O trabalho como determinante central nos processos psicopatológicos

Para compreender a magnitude dos impactos da Síndrome de Burnout sobre a saúde mental dos trabalhadores, pode-se destacar, em primeiro lugar, a experiência dos profissionais

de saúde durante a pandemia de Covid-19. No estudo intitulado “*A saúde mental dos profissionais de enfermagem na linha de frente da assistência a pacientes com Covid-19*”, Almeida et al. (2021) evidenciam os efeitos deletérios da síndrome sobre essa categoria, detalhando desafios como jornadas exaustivas, fadiga crônica, privação do sono, medo de contaminação, desvalorização profissional e escassez de equipamentos de proteção individual (EPIs). Tais fatores, conjugados, repercutem negativamente no bem-estar psíquico dos enfermeiros.

Alves, Souza e Martins (2020) acrescentam que a elevada mortalidade observada entre pacientes gerou sentimentos de desesperança, frequentemente interpretados pelos profissionais como fracasso pessoal, mesmo diante de circunstâncias fora de seu controle. Na mesma direção, a Organização Mundial da Saúde (OMS) ressalta que o exercício da enfermagem na linha de frente da pandemia implicou não apenas no receio de contágio próprio e de familiares, mas também no enfrentamento contínuo da dor e da morte, favorecendo o desenvolvimento de Burnout, ansiedade, depressão e estresse (Humerez et al., 2020).

Contudo, a síndrome não se restringe às profissões de cuidado. O setor bancário, por exemplo, revela histórico significativo de adoecimento laboral. De acordo com Darcanchy, Mendes e Baract (2019), já em 1933 a imprensa denunciava elevada incidência de tuberculose e da denominada “psiconeurose bancária”. Décadas depois, relatórios da categoria ainda indicavam uma multiplicidade de enfermidades, como tenossinovite, doenças respiratórias, problemas na coluna e gastrite, revelando a persistência de condições adversas. O trabalho bancário caracteriza-se por exigências cognitivas intensas, submetendo os trabalhadores a rígida supervisão, cobranças excessivas, assédio moral e tarefas rotineiras, fatores que favorecem distúrbios físicos e psíquicos. Nesse contexto, casos emblemáticos como o “surto” de adoecimentos no Banco do Brasil, em 2013, quando inúmeros funcionários recorreram a medicamentos controlados, ilustram a gravidade do problema. Os impactos abarcam desde sintomas físicos — cefaleia, dores musculoesqueléticas e distúrbios do sono — até manifestações emocionais e cognitivas significativas (Oliveira et al., 2023).

A atividade policial constitui outro campo de expressiva vulnerabilidade. Embora as condições intrínsecas à função — marcada por exposição à violência, jornadas prolongadas e ambientes de risco — exerçam influência, Lima et al. (2018) salientam que os estressores organizacionais desempenham papel ainda mais determinante. Entre eles destacam-se horários irregulares, sobrecarga de trabalho, obrigatoriedade de horas extras, privação do sono e ausência de apoio institucional. Peterson et al. (2019) identificam maior probabilidade de exaustão emocional entre policiais submetidos a jornadas extensas e sono insuficiente, enquanto o trabalho noturno se associa a maior risco de despersonalização.

Complementarmente, Wickramasinghe e Wijesinghe (2018) apontam que demandas excessivas, frustração, exaustão e afastamento familiar contribuem de modo significativo para o adoecimento psíquico. Ademais, Raimundo et al. (2017) destacam que conflitos interpessoais, tanto no ambiente laboral quanto no contexto familiar, somam-se a tais fatores, ampliando os riscos. Questões sociodemográficas também têm sido exploradas: policiais mais jovens mostram-se mais propensos à despersonalização, enquanto o estado civil exerce efeitos distintos conforme o gênero, representando fator de risco para mulheres e protetivo para

homens. Tais evidências, ainda que controversas, confirmam a complexidade biopsicossocial do fenômeno.

2.3. Principais normas protetoras à saúde mental do trabalhador

As discussões sobre saúde mental no contexto da legislação trabalhista brasileira configuraram-se como eixo fundamental para a promoção do bem-estar dos trabalhadores. Normas regulamentadoras, como a NR-7 e a NR-9, e diplomas legais, a exemplo da Lei nº 8.213/1991 e da Lei nº 13.467/2017, desempenham papel central nesse cenário. A NR-7, ao instituir o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), estabelece parâmetros para o monitoramento sistemático da saúde dos empregados, sendo apontada por estudos científicos como ferramenta relevante na prevenção de agravos psíquicos decorrentes da atividade laboral (Brasil, 1978). De modo complementar, a NR-9, anteriormente voltada ao Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), cuja substituição pelo Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) ampliou a abordagem, e, de forma mais recente, incluiu a identificação de fatores psicossociais como componente indispensável da gestão de riscos ocupacionais com a atualização da NR-1 (Brasil, 1978).

As organizações devem identificar, avaliar e classificar os riscos, incluindo os psicossociais, eliminando os perigos, implementando medidas de prevenção e acompanhando o controle dos riscos ocupacionais. A inclusão dos fatores de riscos nos ambientes de trabalho como parte do PGR será feita, inicialmente, em caráter educativo e orientativo e somente a partir de 26 de maio de 2026, a NR-1 passará a incluir, expressamente os fatores de risco psicossociais no Gerenciamento de Riscos Ocupacionais (GRO), de forma que estes fatores deverão constar no inventário de riscos ocupacionais, ao lado dos que já existem, como: físicos, químicos, biológicos, de acidentes e ergonômicos.

No âmbito legal, a Lei nº 8.213/1991, que trata dos benefícios previdenciários, reconhece os transtornos mentais e comportamentais relacionados ao trabalho como causas legítimas de afastamento, evidenciando a necessidade de proteção social (Brasil, 1991). Já a Lei nº 13.467/2017, conhecida como reforma trabalhista, embora não trate especificamente da saúde mental, tem sido objeto de análises críticas em virtude de potenciais impactos indiretos sobre as condições de trabalho e, por conseguinte, sobre o equilíbrio emocional dos trabalhadores (Brasil, 2017).

A Constituição Federal de 1988, por sua vez, configura um marco normativo robusto ao conferir proteção constitucional ampla ao trabalhador. Ao consagrar o valor social do trabalho e da livre iniciativa como fundamentos da República (art. 1º, IV), o texto constitucional estabelece garantias que vão do livre exercício profissional (art. 5º, XIII) à proibição do trabalho forçado (art. 5º, XLVII). Entre os direitos sociais, o artigo 6º destaca a saúde como pilar essencial, assegurando condições dignas de trabalho e bem-estar integral, enquanto a Emenda Constitucional nº 114/2021 acrescenta a renda básica familiar como mecanismo de mitigação de vulnerabilidades socioeconômicas com repercussões na saúde mental. Além disso, o artigo 7º elenca direitos específicos, como seguro-desemprego, salário digno e limitação da jornada, bem como licenças maternidade e paternidade, reforçando a centralidade da família na proteção social (Brasil, 1988).

A Carta Magna ainda reconhece, nos artigos 8º a 11, a liberdade sindical, o direito de greve e a participação dos trabalhadores em instâncias de deliberação pública, mecanismos que, além de consolidarem a democracia laboral, favorecem a construção de ambientes de trabalho mais justos e saudáveis.

Em síntese, o ordenamento jurídico brasileiro, ao articular normas regulamentadoras, leis específicas e dispositivos constitucionais, revela um compromisso multifacetado com a saúde mental do trabalhador. A conjugação de medidas preventivas, programas de gerenciamento de riscos e garantias constitucionais reafirma a complexidade multidisciplinar do tema e evidencia a necessidade de atualização constante das políticas públicas e institucionais para assegurar a promoção de ambientes laborais saudáveis, equilibrados e orientados ao bem-estar integral.

2.4. Responsabilidade civil do empregador

Na esfera jurídica, destaca-se que a manifestação da Síndrome de Burnout, independentemente de configuração de um assédio moral, por exemplo, e acarreta implicações que ultrapassam os limites da esfera trabalhista e previdenciária.

A ocorrência da síndrome pode ensejar indenizações por responsabilidade civil do empregador, visto que o assédio moral, em casos como o da Síndrome de Burnout, pode afetar não apenas o ambiente profissional, mas também invadir a esfera pessoal da vítima, repercutindo em aspectos sociais e familiares. Esse ato, por sua capacidade de ferir a dignidade humana e a integridade moral, emerge como um direito subjetivo da personalidade.

Sebastião Geraldo de Oliveira (2011) ressalta a falta de compreensão, tanto por parte dos empregados quanto dos empregadores, acerca da possibilidade de responsabilização civil nos casos de acidentes de trabalho. Muitas vezes, a confusão entre os direitos assegurados pelo INSS e os benefícios provenientes dos acidentes do trabalho contribui para essa falta de clareza.

Os impactos da Síndrome de Burnout vão além do indivíduo, atingindo a organização e a sociedade. Melo e Caldas (2019) observam que os transtornos mentais ocupacionais são hoje a terceira maior causa de afastamentos previdenciários no país, embora figurem entre os eventos mais subnotificados. Além dos custos diretos para o sistema de seguridade social, o fenômeno gera repercussões econômicas e organizacionais significativas: queda da produtividade, redistribuição de tarefas, sobrecarga dos trabalhadores remanescentes e impacto negativo sobre o clima organizacional.

Oliveira (2011) observa que, no ordenamento jurídico brasileiro, a regulamentação das questões atinentes à saúde ocupacional frequentemente se entrelaça com a legislação previdenciária, circunstância que pode ensejar interpretações equivocadas. De um lado, trabalhadores tendem a presumir que possuem apenas o direito a benefícios previdenciários; de outro, empregadores incorrem no equívoco de considerar que o seguro de acidente de trabalho e as contribuições ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) seriam suficientes para abranger a totalidade dos riscos laborais.

Nesse sentido, o autor enfatiza que a cobertura securitária vinculada ao acidente de trabalho não elide a responsabilidade civil do empregador, a qual pode culminar em

indenizações decorrentes de danos advindos de acidentes laborais, desde que comprovada a ocorrência de dolo ou culpa. O autor ainda ressalta que a Síndrome de Burnout, reconhecida como doença ocupacional, configura hipótese de reparação civil independentemente da concomitância com práticas de assédio moral. Tal possibilidade encontra respaldo no artigo 7º, inciso XXVIII, da Constituição da República, que assegura a responsabilização do empregador.

O ordenamento brasileiro oferece instrumentos para responsabilização do empregador, seja pela via trabalhista, seja pela via civil. O art. 7º, XXVIII, da Constituição Federal assegura o direito à indenização em casos de acidente de trabalho, enquanto os artigos 186, 187, 927 e 950 do Código Civil fundamentam o dever de reparar danos materiais e morais decorrentes de condutas ilícitas ou omissivas. A jurisprudência trabalhista tende a reconhecer a presunção de dano moral em casos de doenças ocupacionais, dada a violação direta à integridade psíquica do trabalhador, embora a prova do nexo causal continue sendo um dos maiores desafios para o êxito das demandas indenizatórias (GUEDES, 2013).

A literatura revisada é unânime ao apontar que a resposta jurídica, embora necessária, não é suficiente para enfrentar o problema. A prevenção é o caminho prioritário. Melo e Caldas (2019) defendem uma abordagem multidisciplinar que inclua psicologia, medicina e direito, não apenas para diagnosticar, mas para atuar preventivamente, adequando as condições de trabalho ao perfil psicológico dos empregados e implementando políticas de promoção de saúde mental. Antunes e Praun (2015) reforçam que a prevenção deve passar pela crítica à lógica da intensificação do trabalho e pela busca de modelos de organização que resgatem o sentido coletivo e solidário da atividade laboral.

Em síntese, a Síndrome de Burnout é expressão paradigmática de uma tensão estrutural: de um lado, a lógica capitalista de acumulação, que demanda produtividade crescente; de outro, os limites biopsíquicos do trabalhador, que não podem ser indefinidamente estendidos sem consequências. O Direito do Trabalho, nesse contexto, tem papel essencial não apenas na reparação dos danos, mas na construção de um ambiente de trabalho saudável, por meio da regulação e da indução de políticas preventivas. Mais do que remediar o sofrimento já instalado, é imperativo antecipar-se a ele, sob pena de perpetuar um modelo de gestão que transforma o espaço laboral em um lugar de adoecimento.

No tocante às indenizações por danos morais, os tribunais trabalhistas destacam a necessidade de três requisitos: a ocorrência do fato deflagrador do dano, o nexo causal com as condições laborativas e a culpa empresarial. Para a síndrome do esgotamento profissional, a responsabilidade do empregador (culpa) foi considerada presumida.

Quanto aos valores das indenizações por danos morais decorrentes da doença ocupacional, os tribunais tendem a arbitrar montantes considerando a violação da dignidade do trabalhador e a dor íntima associada à limitação temporária de sua condição física.

A análise ressalta a importância de tutelar a saúde física e mental do trabalhador, destacando que a responsabilidade do empregador pelas indenizações decorre da presunção de culpa em casos de doença ocupacional. Além disso, salienta que a tutela jurídica abrange interesses imateriais, dispensando a necessidade de prova de prejuízo concreto em casos de dano moral.

Em resumo, as decisões dos tribunais trabalhistas, com base na teoria da

responsabilidade civil do empregador e o dever de indenizar, reforçam a necessidade do empregador promover um ambiente de trabalho saudável, livre de práticas que prejudiquem a saúde e o bem-estar dos empregados, destacando a relevância do respeito à dignidade e à integridade do trabalhador.

3. Método de Pesquisa

A presente investigação adotou como metodologia a revisão integrativa da literatura, recurso que permite a síntese crítica do conhecimento e a incorporação de evidências relevantes à prática científica (Souza et al., 2010). O processo foi estruturado em cinco etapas sequenciais e complementares. Na primeira etapa, procedeu-se à escolha e delimitação do objeto de estudo, sendo definida a análise da Síndrome de Burnout e seus efeitos nas relações laborais. A segunda fase contemplou a organização lógica da pesquisa, estabelecendo-se os objetivos, o plano de atividades e o cronograma de execução.

A terceira etapa concentrou-se na identificação e localização das fontes documentais, privilegiando bases indexadas como Google Acadêmico e SciELO. Para tanto, empregaram-se descritores específicos — “*Síndrome de Burnout*”, “*Relações de Trabalho*” e termos correlatos em inglês e espanhol. Os critérios de inclusão abrangeram artigos publicados nos últimos cinco anos, nos idiomas português, inglês e espanhol, desde que abordassem de forma integral o objetivo delineado. As buscas foram realizadas no período compreendido entre julho e outubro de 2023.

Na quarta etapa, realizou-se a seleção criteriosa, leitura e análise dos materiais obtidos, a fim de sustentar o referencial teórico-prático sobre a Síndrome de Burnout e suas repercussões no contexto laboral. Finalmente, a quinta etapa consistiu na sistematização e integração dos dados, resultando em uma visão abrangente, crítica e articulada dos achados da literatura, os quais subsidiaram a análise e discussão apresentadas na seção subsequente.

4. Análise e Discussão dos Resultados

No que concerne aos resultados da pesquisa, as buscas foram conduzidas nas plataformas Google Acadêmico, SciELO e em Repositórios Institucionais de Direito. Inicialmente, foram selecionados os dez primeiros artigos recuperados em cada base, os quais foram submetidos aos critérios previamente definidos de inclusão e exclusão. A aplicação desses filtros resultou na seleção final de cinco artigos, que compuseram o corpus da análise e discussão, conforme ilustrado na Figura 1.

Após a avaliação crítica do material, os cinco estudos escolhidos foram organizados de modo sistemático para subsidiar a presente revisão. O Quadro 1 apresenta a distribuição dos artigos selecionados segundo autoria, ano de publicação, título, objetivos e principais conclusões, possibilitando uma visão panorâmica do estado da arte sobre a temática investigada.

Quadro 1. Estudos selecionados segundo autoria, ano de publicação, título, objetivo e principal conclusão.

Autor/Ano	Título	Objetivo	Principal Conclusão
Wonsoski (2021)	A síndrome de burnout no contrato de trabalho.	Analisar, conceituar e descrever através de pesquisa doutrinária e jurisprudencial, o enquadramento legal da síndrome de Burnout no contrato individual do trabalho e na sociedade.	Este estudo ressalta a importância dos direitos trabalhistas na sociedade atual, marcada por desigualdades do sistema capitalista. A evolução desses direitos, conquistados pelos operários nas revoluções industriais, revela desafios e oportunidades na busca por legislações favoráveis aos trabalhadores. No contexto brasileiro, a resistência à proteção dos direitos laborais foi evidente na flexibilização da CLT pela Reforma Trabalhista de 2017, especialmente em relação à jornada de trabalho. O estudo destaca a negligência empresarial na criação de ambientes de trabalho saudáveis, contribuindo para a síndrome de Burnout.
Martins (2020)	A legislação trabalhista acerca da Síndrome de Burnout equiparada a acidente de trabalho.	Compreender a Síndrome de Burnout e sua equiparação com acidente de trabalhado.	O presente estudo abordou a origem etimológica da síndrome de burnout, seu impacto na sociedade e as implicações legais para os trabalhadores. Foi considerada a relevância da Lei nº 8.213 de 1991, que estabeleceu uma definição precisa de acidente de trabalho, bem como o reconhecimento da Síndrome de Burnout como uma doença equiparada às doenças ocupacionais em 1999. No entanto, observou-se a falta de políticas trabalhistas abrangentes para monitorar e regulamentar ambientes de trabalho propensos ao desenvolvimento da Síndrome de Burnout, ressaltando a necessidade de medidas adicionais nessa área.
Araripe (2020)	O chamado	Compreender um	Em síntese, o estudo destaca a

	<p>presenteísmo: conceito, efeitos e desafios no ambiente laboral.</p>	<p>fenômeno ainda pouco descrito na doutrina justralhista, presente na realidade laboral, cujos efeitos ainda não são totalmente conhecidos, mas tem potencial de se tornar um problema de saúde pública.</p>	<p>relevância do presenteísmo, fenômeno ainda pouco explorado na doutrina justralhista. Analisando suas nuances, causas laborais e extralaborais, o trabalho destaca seu potencial para se tornar um problema de saúde pública. Além disso, aponta os desafios legislativos em lidar com novas doenças ocupacionais e as dificuldades dos órgãos julgadores em reconhecer e abordar efetivamente o presenteísmo.</p>
<p>Araripe (2020)</p>	<p>O chamado presenteísmo: conceito, efeitos e desafios no ambiente laboral.</p>	<p>Compreender um fenômeno ainda pouco descrito na doutrina justralhista, presente na realidade laboral, cujos efeitos ainda não são totalmente conhecidos, mas tem potencial de se tornar um problema de saúde pública.</p>	<p>Em síntese, o estudo destaca a relevância do presenteísmo, fenômeno ainda pouco explorado na doutrina justralhista. Analisando suas nuances, causas laborais e extralaborais, o trabalho destaca seu potencial para se tornar um problema de saúde pública. Além disso, aponta os desafios legislativos em lidar com novas doenças ocupacionais e as dificuldades dos órgãos julgadores em reconhecer e abordar efetivamente o presenteísmo.</p>
<p>Satomi (2022).</p>	<p>Síndrome de burnout como doença ocupacional: a responsabilidade do empregador.</p>	<p>O objetivo é criar um ambiente propício à democracia, equilibrando os direitos individuais e sociais. O direito ao trabalho, consagrado na Constituição de 1988, é fundamental, e sua violação compromete as condições mínimas de existência em sociedade. A Síndrome de Burnout, como doença ocupacional, afeta tanto a saúde quanto o direito ao trabalho.</p>	<p>Em síntese, a busca por um ambiente laboral equilibrado é crucial para preservar os direitos fundamentais do trabalhador, especialmente diante de desafios como a Síndrome de Burnout. A responsabilidade do empregador na promoção de condições saudáveis é evidente, ressaltando a necessidade de reparação diante de danos causados. Garantir um local de trabalho sustentável não apenas resguarda o direito ao trabalho, mas também protege a integridade física e psicológica do colaborador, contribuindo para uma sociedade mais justa</p>

VII Simpósio de Estudos em Pessoas e Organizações – SEPO
Juiz de Fora – 01 de novembro de 2025

			e democrática.
Franco <i>et al.</i> , (2019)	Síndrome de Burnout e seu enquadramento como acidente do trabalho.	Analisar a Síndrome de Burnout e os danos causados à saúde do trabalhador decorrentes das inadequadas condições laborais.	Em síntese, o artigo destaca que o esgotamento físico e emocional no trabalho resulta de um ambiente competitivo conduzido pelo empregador, com jornadas exaustivas e expectativas frustrantes. O empregador, por contrato, tem a obrigação de proporcionar um ambiente seguro, com possíveis implicações indenizatórias em caso de descumprimento. É crucial que o empregador esteja atento às mudanças comportamentais dos trabalhadores, adotando medidas preventivas para evitar a Síndrome de Burnout, conforme preconiza o princípio da prevenção na Constituição Federal.

O estudo de Wonsoski (2021) examina a evolução histórica do trabalho, ressaltando sua centralidade para a sobrevivência humana e sua adaptação às particularidades de cada formação social. Desde as sociedades primitivas, em que a cooperação era imprescindível para atividades como caça e coleta, até a consolidação de civilizações complexas, como o Império Romano, estruturado sobre a escravidão, o trabalho assumiu diferentes configurações. Com a queda de Roma, instaurou-se o regime feudal, marcado pela relação de servidão entre senhores e camponeses. Posteriormente, o surgimento dos burgos fomentou a ascensão da burguesia, que, ao acumular riqueza e poder político, alterou a dinâmica social. A consolidação burguesa, catalisada pelo sistema capitalista e pelas Revoluções Industriais, acentuou a busca pelo lucro, dando origem às fábricas e a condições laborais degradantes, como jornadas exaustivas e ambientes insalubres. Nesse contexto, Wonsoski (2021) ressalta a interdependência entre a burguesia detentora do capital e os trabalhadores fornecedores de força de trabalho, sublinhando a exploração intensa em um cenário de ausência de regulamentações. Somente após movimentos sociais e reivindicações históricas, como as Leis Sociais de Bismarck e o Manifesto Comunista, é que ocorreram avanços normativos, embora a exploração tenha persistido em novas formas, adaptadas às transformações sociais e tecnológicas.

Tenório (2020), por sua vez, analisa as mudanças significativas no Direito Material e Processual do Trabalho, tendo a Reforma Trabalhista (Lei n. 13.467/2017) como marco de inflexão. Tais transformações ultrapassaram o âmbito legislativo, repercutindo nos poderes judiciário e executivo. Nesse contexto, o autor problematiza a constitucionalidade de dispositivos, como o parágrafo único do artigo 611-B da CLT, que, ao desconsiderar fundamentos biológicos da limitação da jornada, ignora a imprescindibilidade do repouso para

a saúde física, psíquica e emocional do trabalhador. Tenório (2020) enfatiza os riscos do labor excessivo, incluindo fadiga somática e esgotamento psíquico, reforçando a conquista histórica do direito ao descanso como elemento essencial à proteção da saúde. A discussão contemporânea sobre dano existencial em jornadas extenuantes revela divergências doutrinárias e jurisprudenciais. Em síntese, a Constituição de 1988 reconhece a intrínseca relação entre trabalho, saúde e segurança, impondo ao legislador a consideração dos limites biológicos do labor.

No campo da saúde ocupacional, Martins (2020) define a Síndrome de Burnout como consequência do estresse ocupacional crônico, manifestando-se em isolamento, esgotamento e desencanto profissional. Estruturada em três dimensões – exaustão emocional, despersonalização e redução da realização profissional –, a síndrome repercute de modo deletério no ambiente laboral, ocasionando absenteísmo, rotatividade, acidentes e prejuízos à qualidade do serviço prestado. As consequências organizacionais incluem elevados custos operacionais, baixa produtividade e necessidade de substituição de trabalhadores adoecidos. O diagnóstico adequado e a adoção de estratégias terapêuticas, envolvendo acompanhamento psicológico e, em casos graves, tratamento medicamentoso, constituem medidas indispensáveis. Diferenciando-se da depressão, o Burnout associa-se à infelicidade e à culpa relacionadas ao ambiente laboral, não abrangendo todas as esferas da vida do indivíduo (Martins, 2020).

A análise de Araripe (2020) introduz o conceito de “presentismo”, definido como o comportamento do trabalhador que, embora presente fisicamente no ambiente laboral, apresenta desempenho reduzido em razão de fatores físicos ou emocionais. O fenômeno, estudado desde a década de 1950 e acentuado nos anos 1990 em virtude de processos de reestruturação organizacional, representa risco maior que o absenteísmo, pois o trabalhador, mesmo doente, permanece em atividade sem plena dedicação, comprometendo tanto a equipe quanto a organização. Sintomas de presentismo emergem, frequentemente, como consequência de práticas gerenciais inadequadas, que intensificam a insatisfação e a desmotivação.

Quanto ao enquadramento jurídico, Satomi (2022) destaca que, uma vez estabelecido o nexos causal entre as funções desempenhadas e a Síndrome de Burnout, a responsabilidade do empregador configura-se de forma objetiva, ainda que ausente a comprovação de culpa. Para o autor, o dano derivado de ato ilícito, ao extrapolar sua finalidade econômica, enseja reparação nos termos da legislação. Nesse contexto, Satomi (2022) enfatiza a importância de medidas preventivas voltadas à qualidade de vida, cabendo às empresas promover melhorias no ambiente laboral e implementar práticas que favoreçam o bem-estar dos trabalhadores.

Sob o prisma jurídico-probatório, Franco et al. (2019) ressaltam a complexidade da comprovação do nexos de causalidade entre a Síndrome de Burnout e as condições de trabalho. A jurisprudência tem atribuído ao trabalhador o ônus da prova, sendo frequentemente exigida perícia médica detalhada, fundamentada na descrição das atividades e no histórico ocupacional. A ausência de evidências concretas quanto ao agente causador pode inviabilizar a concessão de indenizações por danos materiais e morais, demonstrando os desafios na responsabilização do empregador.

Em síntese, os estudos revisados convergem para a compreensão da complexidade do

trabalho como fenômeno multifacetado, atravessado por dimensões históricas, sociais, jurídicas e de saúde. Wonsoski (2021) evidencia a evolução histórica das relações laborais; Tenório (2020) sublinha os impactos da Reforma Trabalhista e a necessidade de considerar limites biológicos; Martins (2020) expõe a gravidade do Burnout; Araripe (2020) amplia o debate ao introduzir o conceito de presentismo; Satomi (2022) reafirma a responsabilidade objetiva do empregador; e Franco et al. (2019) destacam os desafios probatórios no reconhecimento do nexos causal. Esses aportes reiteram a necessidade de abordagens interdisciplinares que articulem saúde, direito e organização do trabalho, de modo a garantir ambientes laborais mais saudáveis, justos e humanizados.

5. Conclusões

O presente estudo, ao discutir a Síndrome de Burnout no âmbito das relações de trabalho, evidencia a pertinência do tema diante de sua crescente incidência no cenário contemporâneo. De acordo com dados da *International Stress Management Association* (ISMA-BR, 2019), o Brasil ocupa a segunda posição mundial em número de casos, o que ressalta a urgência de uma compreensão aprofundada e da formulação de respostas efetivas nos âmbitos jurídico, organizacional e trabalhista.

Os objetivos delineados conduziram a análise a partir de múltiplas perspectivas: desde a caracterização da síndrome e de seus impactos sobre a saúde mental dos trabalhadores, até a reflexão crítica sobre o arcabouço normativo existente. A escolha metodológica de seis artigos como *corpus* da revisão possibilitou um exame mais direcionado, assegurando densidade analítica e foco nos aspectos essenciais à compreensão do fenômeno.

Destaca-se, ao longo do texto, a necessidade de considerar não apenas as manifestações clínicas e psicossociais do Burnout, mas igualmente a legislação protetiva, como a NR-7, NR-9, a Lei nº 8.213/1991 e a Lei nº 13.467/2017, que assumem papel estruturante na promoção da saúde mental em contextos laborais. Nesse horizonte, o papel do empregador emerge como eixo central, evidenciando que a síndrome se encontra profundamente vinculada à dinâmica das relações de trabalho e à responsabilidade patronal.

Os resultados sinalizam, portanto, não apenas a urgência da prevenção, mas também a relevância do suporte ativo do empregador aos trabalhadores acometidos, reafirmando a responsabilidade social e legal das organizações na manutenção de um ambiente laboral saudável. Conclui-se que a efetividade organizacional deve estar intrinsecamente articulada ao bem-estar dos colaboradores, sustentando a necessidade de ações proativas que conciliem produtividade, desenvolvimento profissional e preservação da saúde mental.

Assim, recomenda-se pesquisas futuras que ampliem o *corpus* da revisão integrativa da literatura, contemplando diferentes abordagens metodológicas e contextuais, de modo a aprofundar a compreensão da Síndrome de Burnout em suas múltiplas dimensões, bem como subsidiar a formulação de políticas públicas e práticas organizacionais mais eficazes para a promoção da saúde mental no trabalho.

Referências

ALMEIDA, A. M. S. et al. **A saúde mental dos profissionais de enfermagem na linha de frente à assistência de pacientes com Covid-19.** Revista de Casos e Consultoria, v. 12, n. 1, e25073. 2021.

ALVES, J. C. S.; SOUZA, N. I.; MARTINS, W. **Síndrome de Burnout e saúde mental de profissionais da enfermagem na pandemia de Covid-19.** Research, Society and Development, v. 11, n.8, e57911831360, 2022. 25

ANJOS, S. G. **Síndrome de Burnout (Síndrome do esgotamento profissional):** benefícios previdenciários concedidos no Brasil no período de 2009 a 2019. Universidade Federal do Paraná, 2021.

ANTUNES, Ricardo; PRAUN, Luci. **A sociedade dos adoecimentos no trabalho.** *Serviço Social & Sociedade*, n. 123, p. 407-427, jul./set. 2015.

ARARIPE, L. R. B. A. **O chamado presenteísmo: conceito, efeitos e desafios no ambiente laboral.** Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, Brasília, v. 24, n. 2, p. 179-188, jul./dez. 2020.

BERBETZ, Ricardo Antonio. **Aspectos gerais da síndrome de burnout como acidente de trabalho.** *Revista Jurídica da Escola Superior de Advocacia da OAB-PR*, ano 2, n. 1, abr. 2017.

BENTO, M. I. M. S. **Avaliação do impacto de riscos psicossociais na produtividade em organizações de economia social.** 2017. Tese de Doutorado. Repositório Institucional IP Santarém, 2017.

BRASIL. **Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017.** Altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e as Leis nº 6.019, de 3 de janeiro de 1974, 8.036, de 11 de maio de 1990, e 8.212, de 24 de julho de 1991, a fim de adequar a legislação às novas relações de trabalho. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 14 jul. 2017. Seção 1, p. 1.

BRASIL. **Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.** Dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 25 jul. 1991. Seção 1, p. 13.097.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. **Portaria MTB nº 3.214, de 08 de junho de 1978.** Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho. NR-7 - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO). Diário Oficial da União, Brasília, DF, 06 jul. 1978. Seção 1, p. 6.884.

BRASIL. **Ministério do Trabalho e Emprego**. Portaria MTB nº 3.214, de 08 de junho de 1978. Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho. NR-9 - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA). Diário Oficial da União, Brasília, DF, 06 jul. 1978. Seção 1, p. 6.884.

CAVALCANTE, F. M. L. at all. **Riscos e agravos à saúde de motoristas de transporte universitário do Noroeste do Estado do Ceará**. Contribuciones a Las Ciencias Sociales, v. 16, n. 9, p. 14286-14301, 2023.

COSTA, I. L. S. S. **As condições de trabalho, os riscos gerais e os riscos psicossociais nos profissionais de saúde**: Um estudo no pólo de Valongo do Centro Hospitalar São João do Porto. 2017. Tese de Doutorado. Universidade Fernando Pessoa (Portugal), 2017.

DARCANCHY, M. D.; BARACAT, E. M.; MENDES, M. A. B. Síndrome de burnout - limbo jurídico previdenciário e trabalhista. **Revista Relações Internacionais do Mundo Atual**, v. 16, n. 5, 2019.

FRANCO, M. V.; REIS, K. P.; FIALHO, M. L.; OLIVEIRA, R. B.; SANTOS, H. L. **Síndrome de Burnout e seu enquadramento como acidente do trabalho**. Revista Científica Intr@ciência, ed. 17, 2019. 26

HUMEREZ, D. C., OHL, R. I. B.; SILVA, M. C. N. **Saúde mental dos profissionais de enfermagem do Brasil no contexto da pandemia Covid-19**: ação do conselho federal de enfermagem. Revista Cogitare enfermagem.25: e74115. 2020. International Stress Management Association - Brasil (ISMA-BR). (2019). Recuperado de <https://www.ismabrasil.com.br/>. Acesso em 13 de setembro de 2025.

LIMA, F. R. B.; OLIVEIRA, A. A. R.; FERREIRA, E. O.; PACHECO NETO, P. S.; BENEVIDES, A. C. S.; LIMA, D. L. F. **Identificação preliminar da síndrome de burnout em policiais militares**. Motri.[online], v.14, n.1, p.150-156, 2018.

MARTINS, G. A. S. **A legislação trabalhista acerca da Síndrome de Burnout equiparada a acidente de trabalho**. Pontifícia Universidade Católica de Goiás, 20f, 2020.

MELO, Andrea Keust Bandeira de; CALDAS, Laura Pedrosa. **Adoecimento mental do trabalhador: um olhar sistêmico**. Revista do Tribunal Superior do Trabalho, v. 85, n. 3, p. 176-184, jul./set. 2019.

OLIVEIRA, L. S. **Identificação, controlo e prevenção dos fatores de risco psicossociais em ambiente de trabalho**. 2023. Dissertação de Mestrado. Ms Tese, 2023.

OLIVEIRA, R. C.; ARAÚJO, A. R.; OLIVEIRA, B. A.; CABRAL, L. C. G. **A importância dos estudos qualitativos acerca da Síndrome de Burnout nos bancários**: uma revisão de

literatura. GeSec: Revista de Gestão e Secretariado, v. 14, n. 3, 2023.

OLIVEIRA, S. G. Indenizações por acidente de trabalho ou doença ocupacional. 6. ed. São Paulo: LTr, 2011. p. 77.

OMS. **Organização Mundial da Saúde**. Classificação Internacional de Doenças, 11ª Revisão (CID-11). Genebra, Suíça: Autor. 2018.

PETERSON, A. S. et al. **Associations between shift work characteristics, shift work schedules, sleep and burnout in North American police officers: a cross-sectional study**. BMJ Open. [s.l.], v.9, n. 11, p.1-15, 2019.

RAIMUNDO, A.; VARGAS, C.; CAÑADAS, G. R.; FUENTE, E. D. L. **Are Socio-Demographic Factors Associated to Burnout Syndrome in Police Officers? A Correlational Meta-Analysis**, Anal.Psicol., Murcia, v.33,n.2, p. 383-392, 2017.

SATOMI, W. K. **Síndrome de burnout como doença ocupacional: a responsabilidade do empregador**. 2022.

SOUZA, A. C.; OLIVEIRA, A. P. **Síndrome de Burnout como consequência do assédio moral organizacional**. Revista Científica Doctum Direito, v. 1, n. 4, 2020.

SOUZA, M. T. de, et al. **Revisão integrativa: o que é e como fazer**. Einstein (São Paulo) 8 (1) • Jan-Mar 2010 • <https://doi.org/10.1590/S1679-45082010RW1134>. Acesso em 13 de setembro de 2025.

TENÓRIO, R. J. M. **Jornada de trabalho e a saúde e segurança do empregado: a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 611-B da CLT**. Revista Eletrônica do Tribunal Regional do Trabalho da Bahia, Salvador, v. 9, n. 12, p. 193-206, ago. 2020

TRT. Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT-1). **Recurso de Revista nº 00112965920145010039**. Quinta Turma. Relator: EVANDRO PEREIRA VALADAO LOPES.

Data de Julgamento: 28/11/2017. Publicação: 13/12/2017. Disponível em: <https://trt-1.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/1112588468/recurso-ordinario-ro112965920145010039-rj/inteiro-teor-1112588487>. Acesso em 13 de setembro de 2025.

TRT. Tribunal Superior do Trabalho (TST). **Agravo de Instrumento no Agravo em Recurso de Revista nº 117871120175150059**. Terceira Turma. Relator: Mauricio Godinho Delgado. Data de Julgamento: 30/06/2021. Publicação: 02/07/2021. Disponível em: <https://tst.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/1240795477/ag-117871120175150059>. Acesso em 13 de setembro de 2025.

VII Simpósio de Estudos em Pessoas e Organizações – SEPO
Juiz de Fora – 01 de novembro de 2025

WIXKRAMASINGHE, N. D.; WIJESINGHE, P. R. **Burnout subtypes and associated factors among police officers in SriLanka: A cross-sectional study.** J Forensic Leg Med, [s.l], v. 58, n.1, p.192-198,2018.

WONSOSKI, G. L. H. **A síndrome de burnout no contrato de trabalho.** Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Direito) - Centro Universitário. Curitiba, 53f, 2021.

A FORMAÇÃO DOS ADMINISTRADORES NA PERSPECTIVAS DE SEUS PROFESSORES: ACRITICIDADE E SUBMISSÃO AOS DITAMES DO MERCADO

René Campos Teixeira Monteiro Junior
Luiz Guilherme Dias Cesar
Débora Vargas Ferreira Costa
Victor Cláudio Paradela Ferreira

Resumo:

A evolução dos cursos de graduação em Administração no Brasil, vinculada aos contextos históricos nos quais surgiram e se expandiram, engendrou um tipo de ensino acrítico, tecnicista e instrumental. A formação ofertada tem privilegiado uma visão unidimensional, baseada nos quesitos econômicos e a primazia dos interesses do capital, sem se preocupar com as questões de natureza política, econômica, social e cultural subjacentes ao processo educativo. O objeto central deste artigo é identificar como professores do curso de administração têm conduzido as disciplinas que ministram, em termos de criticidade. Para tal, foi realizada uma pesquisa qualitativa, com entrevistas direcionadas contando com a participação de 22 professores de faculdades privadas que lecionam matérias específicas do curso de administração na cidade de Juiz de Fora-MG. A análise dos dados foi efetuada por meio do emparelhamento (*pattern matching*) das respostas dos entrevistados com o referencial teórico adotado. Pretende-se, com sua publicação, apoiar o debate no campo da história do ensino em Administração, desvelando as limitações no que tange ao direcionamento que vem sendo dado à formação dos administradores. Como resultado, foi possível delimitar que o ensino em administração, na forma como vem sendo conduzido pelos docentes pesquisados, está direcionado aos aspectos técnicos e instrumentais em detrimentos da formação humanista e da visão crítica dos modelos de gestão e procedimento técnicos ensinados. O artigo, então, apresenta implicações teóricas no que tange o desenvolvimento da pedagogia crítica dentro do campo da administração e implicações práticas para a aplicação dessa pedagogia no processo de formação do administrador.

Palavras-Chave: Ensino. Administração. Formação do administrador. Formação instrumental. Formação crítica.

1. Introdução

O ensino superior em administração tem demonstrado desde seu surgimento uma tendência para o tecnicismo, delimitando a formação por uma análise da realidade sob um prisma exclusivamente técnico, deixando de lado os aspectos sociais, políticos, culturais e

éticos (Nicolini, 2000; Meller; Hernandes; Atamanckuz, 2013; Ésther, 2017). A perspectiva tecnicista tem regido o ambiente educacional superior no campo da Administração e a ausência de uma formação crítica pode gerar uma redução gradativa da capacidade dos profissionais formados interpretarem de forma adequada a realidade na qual estão inseridos (Paes De Paula, 2001).

Partindo dessas constatações, o presente trabalho procura contribuir com as pesquisas sobre formação em administração no Brasil a partir de uma análise crítica. Nesse sentido, visa apoiar o debate no campo da formação do administrador a partir de transgressões advindas da história e da educação, se inserindo no debate sobre a história do ensino em administração como subcampo da história da administração (Costa; Barros; Martins, 2009; Fischer, 2010; Waindt; Fischer; Fonseca, 2010).

O objeto central da pesquisa realizada foi identificar como os professores do curso de administração têm conduzido as disciplinas que ministram, em termos de criticidade. Tal pesquisa adotou uma orientação qualitativa, contando com entrevistas direcionadas à professores que lecionam matérias específicas do curso de administração. A investigação foi realizada especificamente na cidade de Juiz de Fora – MG, por uma questão de acessibilidade, e contou com a participação de 22 professores de diferentes faculdades privadas sediadas nessa cidade.

Foi adotado como objetivo geral: “Identificar, de acordo com as percepções dos professores de faculdades privadas de Administração em Juiz de Fora, como têm sido conduzidas as disciplinas que ministram, em termos de criticidade”. Como parte da metodologia de pesquisa, os objetivos específicos visam desenvolver na revisão bibliográfica três pontos primordiais: identificar os aspectos históricos que induzem o ensino acrítico e instrumental do administrador; compreender as características indutoras da formação do administrador, com base na legislação aplicável; distinguir o que caracteriza a teoria crítica e caminhos pedagógicos para a formação educacional. Pretendeu-se alcançar respostas para a seguinte questão: “Como tem sido, em termos de criticidade, a abordagem de ensino dos professores de cursos de graduação em administração?”.

A análise dos dados foi efetuada através do emparelhamento (*pattern matching*) das respostas dos entrevistados com o referencial teórico. Os resultados encontrados demonstram ser possível afirmar que o ensino em administração nas universidades pesquisadas está direcionado fundamentalmente aos aspectos técnicos e instrumentais. As conclusões obtidas se baseiam nos dados da pesquisa teórica e empírica empreendida neste artigo. Por fim, espera-se contribuir academicamente para o desenvolvimento das pesquisas que envolvem a formação do administrador, ao aproximar a realidade das organizações brasileiras à formação do profissional.

Este trabalho está dividido em cinco seções, contando com esta introdução. A próxima apresenta uma revisão da literatura realizada sobre os temas ensino da Administração, tecnicismo e seus reflexos na educação e formação crítica. Depois, são explicitados os procedimentos metodológicos seguidos no desenvolvimento da pesquisa. Na sequência, são apresentados os principais achados da pesquisa de campo, os quais estão analisados em confronto com o referencial teórico adotado. Por fim, são apresentadas as principais conclusões a que foi possível chegar com a pesquisa empreendida.

2. Referencial Teórico

O ensino superior em Administração tem demonstrado, desde sua gênese, uma tendência para o tecnicismo. No Brasil, ele surgiu para atender uma demanda por profissionais capacitados e técnicos no setor público, replicando posteriormente essa ideia para o setor privado. Tal característica pode ser encontrada até os dias atuais, tendo, em geral, o administrador uma formação estritamente técnica e que muitas vezes não representa a realidade concreta do país. Um dos fundamentos dessa afirmação é a própria história do curso, que surgiu tardiamente no país, quando comparado a outros cursos da área de ciências sociais aplicadas e a outros países. O desenho dos primeiros cursos na área foi elaborado por intelectuais e empresários, seguindo fundamentalmente os parâmetros de escolas de ensino técnico (Andrade, 1995; Coelho; Nicolini, 2014). Outro aspecto importante a ser destacado é a influência recebida das escolas técnicas norte-americanas. Em parceria com centros de intercâmbio e treinamento, bolsistas foram enviados aos Estados Unidos para estudos de pós-graduação, com o objetivo de formar quadro docente próprio nas universidades brasileiras (Coelho; Nicolini, 2014).

Dois fatores marcaram o desenvolvimento dos cursos de administração. O primeiro foi o distanciamento do processo de construção científico na formação do administrador em função do desenvolvimento técnico, com base curricular fixado pelo currículo mínimo em detrimento dos processos pedagógicos (Serva, 1990; Andrade, 1995; Nicolini, 2000; Carneiro, 2015). O segundo, a “estrangeirização” das bibliografias dos cursos, distanciando-se da particularidade brasileira, causado primordialmente com os incentivos de transnacionalização do ensino (Carneiro, 2015).

As primeiras escolas brasileiras de Administração surgiram em 1902, ainda em nível técnico, quando duas instituições particulares começaram a ministrar oficialmente o seu estudo e seus diplomas foram reconhecidos pelo Governo Federal em 1905, pelo Decreto legislativo nº 1339 (Andrade, 1995), sendo elas no Rio de Janeiro a Academia de Comércio e em São Paulo a Escola Prática de Comércio (BRASIL, 1905). Em 1941, foi criada a Escola Superior de Administração de Negócios (ESAN) em São Paulo, com recursos originários da classe empresarial do estado. Logo em seguida, em 1944, foi criada a Fundação Getúlio Vargas (FGV), instituição que inaugurou a graduação nessa área de conhecimento. Em 1951, foi fundado o Instituto Brasileiro de Administração (IBRA), como resultado de um projeto da FGV junto à Organização das Nações Unidas. Nas dependências do IBRA foi formada, no ano seguinte, a Escola Brasileira de Administração Pública (EBAP) (Andrade, 1995; Coelho; Nicolini, 2014). Essas escolas traziam em sua formação forte influência do modelo americano de *management*, tradicional na *Graduate School of Business Administration* da Universidade de Harvard (Andrade, 1995; Carneiro, 2015; Coelho; Nicolini, 2014).

A demanda crescente por profissionais técnicos na área, sem ênfase na construção pedagógica ou crítica, criou condições favoráveis para a expansão do ensino superior privado. Desse modo, ocorreu um forte incremento no número de cursos superiores após 1970, por meio de incentivos do governo para a abertura de faculdades particulares (Nicolini, 2000). O

número de instituições desse tipo se multiplicou: “eram 31 cursos em 1967, evoluindo para 177 cursos em 1973 e abrindo os anos oitenta com 245 cursos”, como relatado por Nicolini (2000, p. 23).

Em décadas mais recentes, o Brasil possuía 10.679 cursos de graduação na área geral do conhecimento Negócios, Administração e Direito, de acordo com os dados levantados no Censo da Educação Superior em 2020. Dentre esses cursos, 9.535 estão localizados em instituições privadas, representando 89,4% do total, em detrimento às 1.144 em instituições públicas. No quesito de matrículas gerais, o curso de Administração obteve, em 2021, o primeiro lugar nas instituições públicas e o quarto nas privadas. De acordo com os dados estatísticos do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), entretanto, ao considerar as matrículas presenciais, tem-se que o curso de Administração tem 242.915 matriculados, sendo 47.174 em instituições públicas, frente a 195.741 em instituições privadas, demonstrando que a rede de ensino superior privada possui “quatro em cada cinco alunos da graduação” (INEP, 2021).

As universidades privadas, aproveitando a demanda existente, abriram cursos sem muitos investimentos financeiros. Os baixos custos dos cursos serviram de força motriz para a expansão de faculdades de Administração em instituições privadas. Com isso, houve uma ruptura entre o fazer e pensar e o ensino se consolidou como tecnicista, descolando-se da realidade e revelando-se insensível às mudanças que ocorriam no país (Serva, 1990; Nicolini, 2000; Tragtenberg, 2002). O Conselho Federal de Administração (CFA) tentou, em 1991, a retomada da discussão de um anteprojeto de Reformulação Curricular dos Cursos de Administração, sendo o novo currículo fixado apenas em 1993. A resolução CFA nº 02/93 teve como função transformar a formação que era tecnicista em generalista, ao tratar a Administração como uma ciência social aplicada (Nicolini, 2000). Nesse período, foi promulgada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN (Lei n. 9394/1996), a qual serviu de referência para a criação e as alterações que viessem a ser promovidas nos cursos de formação superior em qualquer área do conhecimento.

Nesse contexto, as Instituições de Ensino Superior (IES) tiveram sua finalidade definida pela Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabeleceu as diretrizes e bases da educação nacional. As instituições superiores passaram a ser divididas de acordo com o Decreto nº 5.773/2006 em faculdades, centros universitários e universidades. As instituições particulares necessariamente começam como faculdades e conforme sua qualificação no MEC e mudanças em seus procedimentos gerenciais, podem obter os títulos mais elevados, até o *status* de universidade (Fonseca, 2019).

Além da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), a formação superior em administração também é regida pelas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN). Um aspecto importante sobre as DCNs relatado por Ésther (2017) está no artigo 3º da Resolução CNE/CES 4/2005, que preconiza que os cursos de graduação em Administração devem se empenhar em ter um perfil do egresso que se baseia nas questões específicas da esfera da produção, meramente tecnicista, onde outras áreas de conhecimento não são mencionadas.

Nesse mesmo texto, é deixado claro que o perfil de formação desejado visa atender basicamente as esferas de cunho econômico (Ésther; David, 2019). O perfil do administrador

formado é, então, orientado para um caráter unidimensional da esfera social. As questões de caráter multidimensional, no sentido macro da atuação além do econômico, pouco são levadas em consideração. Essa constatação implica em uma formação que não considera as condições materiais histórica e dialeticamente postas.

De acordo com a pesquisa de perfil do administrador publicada pelo CFA em 2015, o empreendedorismo é sugerido como um aspecto fundamental para os cursos de graduação, esperando, com isso, preencher uma suposta lacuna na formação dos profissionais. Empregadores, empresários e professores argumentaram, na referida pesquisa, que ocorre um distanciamento entre o ensino e a realidade do mercado de trabalho, ou seja, da teoria e da prática (CFA, 2015). Sobre o distanciamento entre a DCN e a pesquisa do CFA, Ésther (2017) argumenta que se deu de forma deliberada, pois atribuiu-se a empregadores e empresários a tarefa de conduzir os rumos do ensino para adaptação às exigências do mercado.

Nesse sentido, o funcionamento legal do curso de Administração faz parte da relação controversa entre a LDB e as DCN, além de contemplar os aspectos demandados pelo empresariado através do CFA. A primeira aborda um caráter de educação mais abrangente, considerando os aspectos humanistas e técnicos. As DCN, que regulam os cursos superiores, trazem flexibilidade para os currículos, mas tendem a orientá-los apenas pelo viés técnico. As DCN possuem, então, uma função reguladora e norteada, cabendo à LDBEN as definições gerais de conteúdos e carga horária mínima. O CFA, por consequência, estimula a formação dos administradores com um foco estrito na prática das atividades profissionais, alinhando-se, dessa forma, a uma perspectiva do ensino exclusivamente técnico. Para sintetizar o perfil de competências do administrador, o Quadro 1 elabora uma comparação entre as competências desejadas da DCN com as diretrizes apresentadas na LDB.

Quadro 1. Análise das competências do administrador estabelecidas pelas DCN à luz da LDBEN

Competências desejadas para o graduando em administração segundo as DCN	Análise das competências em relação ao que é preconizado pela LDBEN
Reconhecer e definir problemas, pensar estrategicamente, introduzir modificações no processo produtivo e exercer, em diferentes graus de complexidade, o processo da tomada de decisão.	O pensamento é dirigido apenas aos problemas do processo produtivo; ênfase na racionalidade estratégica e instrumental.
Refletir e atuar criticamente sobre a esfera da produção, compreendendo sua posição e função na estrutura produtiva sob seu controle e gerenciamento.	A reflexão e a crítica se resumem apenas à esfera de produção (notadamente da empresa capitalista), sem nenhum tipo de preocupação com outras esferas da vida humana.
Desenvolver raciocínio lógico, crítico e analítico para operar com valores e formulações matemáticas presentes nas relações formais e causais entre fenômenos produtivos, administrativos e de controle, bem assim expressando-se de modo crítico e criativo diante dos diferentes contextos organizacionais e sociais.	O uso do intelecto é dirigido para formulações matemáticas com base no paradigma positivista, de forma a resolver problemas na esfera da produção. Abordagem típica de análise e resolução de problemas.

Fonte: adaptado de Ésther (2017)

O desalinhamento entre o prescrito nas DCN e na LDBEN evidencia uma tendência

em homogeneizar o currículo considerando que só o conhecimento técnico é válido (Ésther, 2017). Tal tendência aponta para um conhecimento de cunho tecnicista em detrimento das disciplinas de caráter humanista (Dalbosco, 2015; Esposito Et Al, 2017). A perspectiva tecnicista vem regendo o ambiente educacional superior e, mesmo sendo um importante aspecto na formação do profissional, não deveria ser considerada como o fim do processo formativo. Essa visão unidimensional preconiza a formação de mão de obra treinada para o modelo econômico hegemônico, no qual a ordenação de disciplinas não contempla a crítica.

Fonseca (2019) reforça esse entendimento, ao demonstrar que a formação em administração é compreendida de forma ambígua e contraditória entre os estudantes e professores. Em outra pesquisa recente pôde comprovar que a identidade do administrador tende a ser construída sem abarcar a realidade social por completo, orientando-se por conceitos meramente técnicos, com finalidades estritamente econômicas (Da Fonseca; Ésther, 2022).

A análise do processo histórico da formação das faculdades de Administração revela uma evolução pautada em replicar os modelos norte-americanos e as escolas técnicas, para atender uma demanda específica do mercado. Esse modelo reflete um sistema instrumental do ensino, sem um aprofundamento dos problemas reais da sociedade. A formação do administrador, em uma perspectiva histórica, apresenta uma abordagem no qual predominam aspectos tecnicistas, suplantando em muito os humanistas (Ésther, 2017; Ésther; David, 2019; Da Fonseca, 2019; Da Fonseca; Ésther, 2022). É válido supor que a expansão das faculdades de administração se deu de forma acrítica e instrumental, muitas vezes conduzida pelas demandas técnicas do mercado de trabalho, muitas vezes conduzida pelas demandas técnicas do mercado de trabalho, reforçadas pela DCN e pelo CFA.

Desse modo, para uma formação mais completa seria necessário, além dos ensinamentos técnicos, implementar um conhecimento humanista, na forma de estudos críticos sobre as organizações e sobre o comportamento do agente administrativo. A partir da fundamentação da formação instrumental do administrador, é necessário compreender os aspectos da formação crítica.

Vários são os autores que apontam para um crescimento no interesse e uma popularização dos Estudos Críticos em Gestão (ECG) (Founier, Grey, 2000; Misoczky; Amantino-De-Andrade, 2005; Vieira; Caldas, 2006; Faria, 2009; Alcapadiani; Tureta 2009; Souza, Souza, Silva, 2013; Paes De Paula, 2020), além dos indicadores de aumento de publicações (Davel; Alcapadiani, 2003; Gusmão et al, 2022). O quadro a seguir, apresenta um breve resumo das teorias críticas, servindo como aporte teórico para o desenvolvimento da pesquisa em campo.

Quadro 2. Resumo dos aspectos centrais da teoria crítica

Teoria	Principais Pontos
Escola de Frankfurt	Formada para tecer críticas a movimentos extremistas. Possui três gerações: Primeira – proximidade com o marxismo ocidental Segunda – se afasta da teoria crítica marxista

VII Simpósio de Estudos em Pessoas e Organizações – SEPO
Juiz de Fora – 01 de novembro de 2025

	Terceira– base no conflito social e padrões de reconhecimento intersubjetivo
TCEO	Base nos referenciais marxistas, frankfurtianos de primeira geração, dos estudos sobre Estado, poder e classes sociais, da psicologia sócio-histórica, da sociologia clínica crítica e da psicanálise freudiana. Economia Política de Poder como método. Estudo das relações de poder e controle nos aspectos ocultos e manifestas da organização, na criação de uma realidade de racionalidades e intersubjetividades.
EGC	Surge como crítica ao gerencialismo e ao neoliberalismo Pluralismo teórico: neomarxismo, o desconstrucionismo, a crítica literária, o feminismo, a psicanálise, os estudos culturais, o ambientalismo, enfoques pós-colonialistas. Estipula uma divisão entre críticos e não críticos: Intenção performativa: texto não crítico sobre a melhor forma de utilizar um método administrativo; Desnaturalização: trabalhos críticos tendem a se atualizar e adaptar; Reflexibilidade: pauta a temática em assuntos restritos de métodos e técnicas
ACEO	Não possuem vínculos com o marxismo ou com a escola de Frankfurt. Tem fundamento no estruturalismo, no pós-estruturalismo, na fenomenologia crítica, no pós-modernismo, onde analisa as organizações sob o ponto de vista das relações do poder.

Fonte: Elaboração própria, com base na revisão da literatura

A questão central de uma teoria crítica consiste em tentar esclarecer, do ponto de vista do sujeito coletivo do trabalho, em que medida as condições materiais (obscuras e manifestas) dão base para a estrutura de poder nas organizações (Faria, 2009; Paes De Paula, 2020). Os estudos críticos, no entanto, se baseiam em posicionamentos epistemológicos distintos entre si (Fournier; Grey, 2000; Adler, 2002; Faria, 2009). As diversidades de pensamento dentro desses estudos apontam para diferenças substantivas entre: i) Teoria Crítica Frankfurtiana; ii) Teoria Crítica em Estudos Organizacionais (TCEO); iii) Estudos Gerenciais Críticos e iv) Análises Críticas em Estudos Organizacionais (ACEO) (Faria, 2009).

Esses aspectos apontam os impactos das diferentes vertentes da Teoria Crítica nos estudos organizacionais. Em continuidade a esses impactos, tem-se o desdobramento de tais perspectivas na pedagogia. Embora algumas das teorias abordadas não tenham desdobramentos diretos na Pedagogia Crítica, é possível analisar seus objetivos finais, constatando-se uma aproximação com a perspectiva proposta.

Em síntese, as teorias pedagógicas não críticas, categorizam o aluno e professor de acordo com suas premissas. Essas teorias identificam os problemas sociais como uma espécie de anomalia, cabendo à educação o papel de agente de correção, capacitando-se a intervir eficazmente na sociedade, na resolução dos problemas sociais. Na visão tradicional, o aluno é percebido como não informado e o professor como o agente transmissor de conhecimento. Na chamada Escola Nova, por sua vez, o aluno deve ser o centro do processo de aprendizagem e o professor percebido como o facilitador do ensino. Já na tecnicista, o aluno é visto como improdutivo, devendo o professor agir como um instrutor eficiente. Além disso, do ponto de vista pedagógico, a pedagogia tradicional tem como base o artifício de aprender, enquanto a pedagogia nova, tem o fundamento de aprender a aprender e a tecnicista o aprender a fazer (Maranhão; Paes De Paula, 2011; Saviani, 2012).

A pedagogia crítica surge, então, como uma alternativa às teorias pedagógicas não

críticas. Tem como base teórica pensar em alternativas pedagógicas para a construção de uma educação social, democrática e coletivista (Maranhão; Paes De Paula, 2011). A pedagogia crítica e a teoria crítica da educação se referem a determinadas maneiras de pensar e atuar o ato educativo concreto. Nessa ótica, as relações entre a educação e a sociedade devem ser abordadas continuamente por meio de problematizações. A racionalidade crítica se apresenta, então, como fundamento da pedagogia crítica, que visa a autonomia e a emancipação do indivíduo (Mascarenhas, 2021). Essa abordagem considera o homem como produto e resultado das condições históricas sociais em que vive. A pedagogia crítica busca desvelar os significados obscuros encontrados na vida cotidiana da sociedade, reconhecendo que a construção de conhecimento parte da realidade concreta (Franco; Mota; Silva, 2021).

Pode-se referenciar, no Brasil, como Pedagogia Crítica aquela descrita por Paulo Freire, que compreende a educação de qualidade como a que capacita os estudantes e professores no desenvolvimento de uma perspectiva crítica consciente de sua relação com o mundo enquanto ser humano (Verástegui; Vincentini, 2015; Franco; Mota; Silva, 2021; Mascarenhas, 2021). A ideia central da pedagogia crítica de Paulo Freire está na emancipação humana, pautada no sistema de ensino do diálogo, visto como um ato social fundamental, e na relação particular entre alunos e professores na qual o fluxo de conhecimento transita em ambas as direções (Freire, 2004).

Na Administração, verificou-se o surgimento de um esboço de pedagogia crítica com o movimento *Critical Management Education* (ensino crítico de gestão), que é relacionado ao surgimento do *Critical Management Studies* (estudos críticos de gestão). O CMS tem seus fundamentos iniciais na herança da pesquisa frankfurtiana (Fournier; Grey, 2000; Davel; Alcadipani, 2003; Vieira; Caldas, 2006; Faria, 2009; Paes De Paula et al, 2010). Paes de Paula e Rodrigues (2006) afirmam que os principais idealizadores desse movimento manifestaram uma visão combativa a três movimentos: (1) à concepção de que as organizações são necessárias, racionais e auto evidentes e não fruto do processo sócio histórico; (2) à ideia de que a visão do administrador é universal e não existem interesses conflitantes; (3) ao domínio da instrumentalidade e da competição. Esses estudos podem ser vistos como os modelos que são mais utilizados dentro do campo da administração nas linhas críticas (Alcapadiani; Tureta 2009; Misoczky; Amantino-De-Andrade, 2005).

A pretensão central por trás dessas críticas está em combater o método tradicional de ensino de gestão. Com base na pedagogia crítica, pressupõe-se que é possível a promoção de uma renovação pedagógica no ensino “através da ligação entre teoria e prática, e principalmente o desenvolvimento da visão crítica e do raciocínio analítico entre os estudantes de Administração” (Paes De Paula; Rodrigues, 2006, P. 14).

A partir da Teoria Crítica e da Pedagogia Crítica, a função da Administração moderna pode ser considerada uma atividade social de direção econômica derivada das relações sociais de produção historicamente engendradas, se apresentando de fato como uma coordenação social para fins produtivos (Paço Cunha; Ferraz, 2018). O comportamento administrativo, a partir dos contornos da organização formal burocrática contemporânea, têm suas especificidades frente a outras práticas semelhantes e igualmente históricas. As relações sociais de produção são historicamente determinadas, e a administração moderna está incrustada nesse processo histórico. Para que haja alguma concepção crítica dessa atividade,

faz-se necessário desenvolver uma educação que vá para além do capital (Mészáros, 2015). Imputar como referência as condições materiais e reais da vida para os estudos em Administração implica enfatizar a não distinção entre teoria e prática (Misoczky; Amantino-De-Andrade, 2005).

3. Procedimentos Metodológicos

O estudo buscou compreender os fenômenos a partir do ponto de vista dos professores, no que diz respeito à formação crítica do administrador. Teve como foco os professores das disciplinas específicas do curso de Administração, não sendo investigadas as matérias propedêuticas (língua portuguesa, filosofia e similares) nem tampouco as de conhecimentos complementares (contabilidade, economia e outras). Outro recorte adotado foi a inclusão de professores apenas das instituições privadas. Essa escolha se deu devido à maior frequência de ingressos nessas instituições e pelas diferenças entre uma IES pública e privada.

Essas delimitações devem-se ao fato de que o objetivo é observar a construção do fenômeno através dos olhos daqueles que lecionam as matérias centrais na formação do estudante. A pesquisa de campo foi realizada em faculdades de administração de Juiz de Fora que oferecem cursos presenciais. A limitação a essa cidade se deu por uma questão de acessibilidade.

Os aspectos metodológicos adotados na pesquisa aqui destacada estão ancorados em uma perspectiva qualitativa. Segundo Minayo (2012), a pesquisa qualitativa visa construir ou revisar conceitos, abordagens e categorias de um fenômeno social com base na diversidade e profundidade que o tema exerce na realidade.

Para explorar como a formação crítica é percebida pelos professores, foi utilizada, com base na taxonomia de Vergara (2005), a pesquisa de campo, através de entrevista semiestruturada com os professores de administração visando identificar suas opiniões e percepções no que tange a função da formação em administração. Os dados necessários à condução da pesquisa foram coletados por meio de entrevistas semiestruturadas ou focalizadas, no qual o entrevistado segue certos pontos a serem explorados, porém deixando-o explicitar suas subjetividades ao tema (Vergara, 1998). As entrevistas foram gravadas, tanto em vídeo quanto em áudio, com consentimento dos sujeitos, que assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) concordando em participar da pesquisa.

Foram realizadas 22 entrevistas. Os dados coletados foram tratados por meio de procedimentos de análise de conteúdo. A análise do conteúdo foi empreendida para compreender os dados que expliquem e identifiquem a aplicação da pedagogia crítica na formação do administrador a partir da percepção dos professores. Para Bardin (2011), a análise de conteúdo é compreendida por meio de um conjunto de técnicas sistemáticas e objetivas para descrever o conteúdo de mensagens e análise de comunicações. Essas análises visam orientar a produção de indicadores que permitam produzir relacionamentos entre as variáveis contidas nessas comunicações. Desse modo, no exame da entrevista são contempladas as informações que ajudem a explicitar o grau de conhecimento a respeito do objetivo da formação do administrador e como é disseminado esse conhecimento.

A análise do material procurou seguir um rigoroso processo para garantir o melhor uso dessa técnica. O tratamento, então, passou por três etapas: (1) pré-análise, onde ocorre a separação do material e a definição dos procedimentos; (2) exploração do material, quando se coloca em prática os procedimentos definidos, focando no exame do que foi expresso na entrevista; (3) tratamento dos dados e interpretação, diz a respeito da geração de inferências e dos resultados da investigação, onde possíveis suposições poderão ser confirmadas ou não (Vergara, 2005; Bardin, 2011). Os resultados foram interpretados a partir do emparelhamento (*pattern matching*), ou seja, os depoimentos dos entrevistados foram associados ao referencial teórico para responder à questão norteadora (Vergara, 2005).

4. RESULTADOS OBTIDOS NO CAMPO

Nesta seção são abordados os resultados que a pesquisa pode trazer para o desenvolvimento do tema. Conforme explicado na seção anterior, os dados obtidos a partir das entrevistas realizadas passaram por uma análise do material adquirido, separando e categorizando as informações disponíveis em categorias e por fim o tratamento dos dados e interpretação. Os resultados, então, foram emparelhados com o referencial teórico para responder à questão norteadora.

O quadro 1 aborda a relação entre os objetivos específicos da pesquisa e as questões abordadas na entrevista. Esse quadro foi utilizado como base para as abordagens das perguntas realizadas durante as entrevistas, além de apoiar o processo de emparelhamento das respostas obtidas com o referencial teórico abordado.

Quadro 1 – Objetivos específicos, questões do roteiro e sua relação com as categorias.

Objetivos específicos	Questões do roteiro	Categorias
Identificar, na história do curso superior em administração, aspectos que induzem a um ensino acrítico e instrumental.	Qual o perfil esperado do formando em administração?	<ul style="list-style-type: none">• Perfil esperado pelo mercado de trabalho• Perfil esperado pela sociedade
	De que forma as necessidades do mercado de trabalho devem influenciar a formação do administrador?	<ul style="list-style-type: none">• Muita influência• Pouca influência
	Qual a importância da formação técnica para o exercício da profissão de administrador?	<ul style="list-style-type: none">• Quais técnicas?• Importância delas
	E além dela, o que mais você considera importante na formação dos graduandos em administração? Por quê?	<ul style="list-style-type: none">• Outros saberes do graduando• A importância de outros conhecimentos.
Identificar as características indutoras da formação do	De que forma você considera que a sua disciplina contribui para a	<ul style="list-style-type: none">• Questão chave de comparação com as

administrador, com base nas diretrizes curriculares nacionais;	formação dos alunos?	duas respostas anteriores
Distinguir o que caracteriza uma formação crítica, destacando seu conteúdo, seus caminhos pedagógicos e o tipo de capacitação almejado	O que você compreende por formação crítica?	<ul style="list-style-type: none"> • Perspectiva crítica • Pedagogia crítica
	Qual a importância da formação crítica ao bacharel em Administração?	<ul style="list-style-type: none"> • Contribuição técnica • Contribuição social

Fonte: Elaborado pelos autores (2025)

Apresentadas as categorias do roteiro de entrevistas e a relação com os objetivos específicos, segue a discussão e análise sobre cada questão. Na sequência, as categorias são analisadas por uma comparação com o referencial teórico (*pattern matching*).

A primeira questão tratou do perfil esperado ao formando em Administração. Foram levantadas duas categorias que classificam a formação por áreas, seja pelo mercado de trabalho ou pela sociedade. Na Tabela 1, apresenta-se a compilação das frequências das respostas.

Tabela 1. Frequência de respostas do perfil esperado

Categoria	Respostas mais comuns	Frequência Total
Mercado de Trabalho	Mercado/Empresa	20
	Visão Prática	14
	Conhecimento técnico	4
	Empreendedores	8
	Inovação	2
Sociedade	Crítica	
	Responsabilidade social	1

Fonte: Elaboração própria, com dados da pesquisa (2025)

Ao analisar as respostas, foram identificadas duas categorias centrais sobre o que as empresas esperam dos formandos em administração e o que a sociedade espera. A primeira está relacionada ao aspecto central da necessidade das empresas, com ideias de visão prática, conhecimento técnico, empreendedores e inovação. A segunda está direcionada ao que a sociedade espera, com perspectiva crítica e de responsabilidade social.

No que tange às necessidades do mercado de trabalho, os entrevistados foram claros ao especificar que o objetivo central dos alunos ao se formarem é o de conseguir um emprego. Pode-se observar que a formação dos administradores tem ênfase em que estejam preparados para ingressar no mercado de trabalho, privilegiando o objetivo de atender as necessidades das empresas. Isso fica evidente na fala do entrevistado 18: “o que se espera de um formando em administração é que ele saia extremamente treinado para entrar numa empresa e fornecer para a empresa todos os requisitos que a empresa cobra dele” (ENT18).

Essas perspectivas estão alinhadas com a DCN, em seu artigo terceiro, que estabelece que o curso de Administração deve focar na capacitação e aptidão para compreender as questões científicas, técnicas, sociais e econômicas da produção e de seu gerenciamento (DCN, art. 3º). Nesse ponto o entrevistado 15 reproduz o artigo 3º da DCN: “precisa estar

apto, também, a compreender as questões técnicas, sociais e econômicas tanto da produção quanto do gerenciamento e tomada de decisão” (ENT15).

Outro aspecto encontrado na primeira categoria refere-se à formação do profissional empreendedor. O Conselho Federal de Administração considera o empreendedorismo fundamental para os cursos de Administração, afirmando que deve ser almejado o perfil de um líder, motivador de equipes, com uma visão holística da organização com foco em resultados (CFA, 2015). As respostas dos entrevistados vão ao encontro da afirmativa do CFA sobre a importância de um profissional com visão empreendedora. Essa posição retrata o argumento levantado por Ésther (2017) de que os empregadores e empresários ditam os rumos do ensino para a adaptação às exigências do mercado, pois, questões como empreendedorismo e inovação não aparecem na DCN.

O entrevistado 16 reforçou essa percepção sobre o empreendedorismo na formação dos alunos para que eles “sejam empreendedores não necessariamente no sentido de abertura de empresa, mas no sentido de serem empreendedores naquilo que eles escolheram fazer, seja empregado CLT ou dono de sua própria empresa” (ENT16). O empreendedor, nesse aspecto, não representa apenas o administrador que abre empresas e sim aquele que empreende dentro da organização, reforçando a percepção de um administrador geral, com visão prática e holística.

O discurso do profissional apto e atualizado surgiu também em diversas das respostas obtidas, devendo, segundo os entrevistados, se atualizar sobre novas tecnologias e métodos de gerenciamento. Nota-se que a responsabilidade de se atualizar recai sobre o formando, com o argumento de que as instituições de ensino superior não acompanham as inovações do mercado. As afirmativas representam o que preconiza o CFA, no sentido de que a formação dos administradores possui lacunas, e aspectos como empreendedorismo e inovação preencheriam essa distância entre teoria e prática (CFA, 2015).

Essa primeira categoria está alinhada à instrumentalização da formação, direcionando o administrador para inclusão no mercado de trabalho de acordo com os moldes descritos no histórico do ensino superior da área, pela DCN e pelo CFA. Dessa forma, busca-se a formação de um profissional técnico, empreendedor, com visão prática e holística, preparado por uma escola/indústria para atender a perspectiva empresarial, pautada na ideologia dominante (Ésther, 2007; Fonseca, 2019; Paes De Paula, 2001).

Desse modo, entra-se na segunda categoria, constituída do que se espera do formando para a sociedade. O termo crítico apareceu nas respostas, mas a percepção sobre a criticidade difere bastante. Observou-se que a ideia de criticidade se aproxima da definição de visão holística das organizações, não se restringindo à percepção da realidade na qual está inserido. A visão crítica, então, estaria relacionada à integração do saber do sujeito ao sobre as diversas áreas das organizações. Não contempla, portanto, a perspectiva de que em posição de poder, os administradores tomam decisões que afetam a realidade social seja de forma positiva ou negativa (Maranhão; Paes De Paula, 2011).

Enquanto na questão anterior foi possível verificar o perfil esperado dos formandos em Administração e como eles são moldados ao mercado de trabalho, nesta tem-se a influência do mercado na formação. Dessa questão derivaram duas categorias: uma considerando o mercado como muito influente e outra atribuindo-lhe pouca influência na formação.

Buscou-se também identificar a percepção dos professores sobre de que forma o mercado de trabalho deve influenciar a formação do administrador. Conforme revelado na Tabela 2, a maioria afirma que o graduando deve ter sua formação definida totalmente pelo mercado de trabalho, como por exemplo na fala do entrevistado 1: “A influência tem que ser grande, pois estamos formando os profissionais para o mercado” (ENT1). A respeito disso, os autores estudados na construção do referencial teórico entendem que uma formação ditada pelo mercado é algo comum em formações mais instrumentais, criando mão de obra para a área, atendendo à demanda da hegemonia (Paes De Paula, 2012).

Tabela 2. Frequência de respostas sobre de que forma o mercado influencia na formação

Categoria	Respostas mais comuns	Frequência Total
Influência	Totalmente	8
	Parcialmente	5
Não influencia		1

Fonte: Elaboração própria, com dados da pesquisa (2023)

Nota-se a existência de duas características principais que os entrevistados que defendem a forte influência do mercado levantaram, que são: a formação como objetivo central para a obtenção de emprego e o alinhamento com o mercado como o melhor meio de diminuir a distância entre teoria e prática. Outro argumento recorrente entre os que defendem esse alinhamento é que, mesmo quando a formação é mais voltada para a emancipação, ela ainda tende a atender os requisitos do mercado de trabalho, pois, ao se formar, o aluno vai encontrar múltiplas situações que, ainda que não concorde, terá que aceitar para continuar “sobrevivendo”.

Nesse aspecto, verificou-se que os que responderam que o mercado deve influenciar fortemente se posicionaram no sentido de gerar uma adaptação do formando ao ambiente de trabalho em suas múltiplas áreas. Esse aspecto é fundamental na compreensão da pedagogia crítica, pois o objetivo não é excluir completamente as necessidades do mercado, e sim conscientizar o formando a criar uma coexistência entre a prática concreta vinculada a sua análise crítica, ou seja, levar o conhecimento sobre a gestão em vez de para gestão (Paes De Paula; Rodrigues, 2006).

Essa mudança difere de fato da preconizada pela DCN, porém, se alinha com as necessidades apontadas pelo relatório da CFA (2015). Tendo em vista que o Conselho é composto também por empresários e empregadores que compõem o mercado de trabalho, retorna-se a premissa de que disciplinas como inovação e empreendedorismo estão adequadas às necessidades do mercado.

Na questão seguinte, foi abordada a importância da formação técnica para o exercício da profissão de administrador. Para essa questão, foram definidas duas categorias a respeito das técnicas e da importância delas: adaptação ao mercado e participação na tomada de decisão. As respostas mais frequentes se encontram na tabela a seguir.

Tabela 3: Importância da formação técnica no exercício da profissão

Respostas mais comuns	Frequência Total
Adaptação ao mercado	10
Participação e tomada de decisão	4

Fonte: Elaboração própria, com dados da pesquisa (2023).

Um aspecto interessante das respostas obtidas foi o fato de que todos os entrevistados concordaram que a técnica tem importância no exercício da profissão de administrador, seja para adaptação do formando ao mercado de trabalho, seja para aumentar a participação nos processos organizacionais ou para melhorar a tomada de decisão. Também foi realçada a perspectiva de participação nos processos organizacionais. Os pontos levantados refletem que a formação técnica deve ser o principal objetivo da formação em Administração, pois sem ela o formando não seria capaz de participar e tomar decisões.

O entrevistado 15 abordou exatamente a importância da técnica para a formação do administrador a partir do “desenvolvimento de competências técnicas e da questão prática do exercício da profissão é o que vai dar a possibilidade de se adaptar às necessidades do mercado” (ENT15). Esse pensamento entra em acordo com aquele descrito no artigo 4º da Resolução CNE/CES 4/2005 do DCN, que prevê que o graduando deve ser capaz de “generalizar conhecimentos e exercer, em diferentes graus de complexidade, o processo da tomada de decisão”.

Em outras respostas apareceu, entretanto, uma clara percepção de que a formação técnica é o básico para o administrador, mas que são necessárias outras habilidades no exercício da profissão. Esses depoimentos proporcionam a reflexão de que o ensino técnico das instituições de ensino superior não é suficiente para formar um administrador, sendo necessárias aptidões adicionais para exercer o cargo. Essa reflexão entra de acordo com o inciso IV, art. 43 da Lei nº 9394 (LDBEN), que diz: “promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de publicações ou de outras formas de comunicação”.

Desse modo, a dimensão técnica representaria a formação básica do administrador, porém, seriam necessários conhecimentos científicos e culturais para uma formação completa. Nessa direção, o entrevistado 5 afirmou que “a graduação por si, só não forma o administrador” (ENT5). Essa fala traz à tona a questão de que o conhecimento abordado na graduação não é suficiente para atender a demanda de administradores, demonstrando que algumas IES privadas focam seu ensino na formação instrumental do graduando.

Na quarta pergunta, foram indagadas quais as habilidades necessárias para o formando além da formação técnica. Para os entrevistados, esse profissional precisa de conhecimentos auxiliares para exercer o cargo de administrador. Estão destacados a seguir os outros saberes que seriam necessários para complementar a formação técnica. Nesse ponto, foram definidas as categorias relativas aos outros saberes do graduando e a importância de outros conhecimentos na formação, conforme demonstrado na tabela 4.

Tabela 4. Outros saberes para o formando em administração

Respostas mais comuns	Frequência Total
------------------------------	-------------------------

Estágio / Aplicação Prática / Gestão	8
Inteligência Emocional / Comportamental	5
Conhecimento Social	2

Fonte: Elaboração própria, com dados da pesquisa (2023)

Para os entrevistados, o graduando deve aprender sobre a prática do mercado, seja por estágio, projetos de extensão ou aprendizado em gestão. Deve, ainda, ser buscado o desenvolvimento da inteligência emocional e comportamental, que representam as chamadas *soft skills*. O conhecimento social foi mencionado em apenas duas respostas, demonstrando que os outros saberes estão vinculados diretamente a uma perspectiva mais instrumental da formação, direcionada apenas às necessidades do mercado.

Na primeira resposta, tem-se que o direcionamento do estudante está na preocupação em se adaptar ao mercado. Desse modo, ele deve “entrar preocupado com o mercado. Então empresa júnior, estágios extracurriculares, vivências de extensão e pesquisa fornecem experiências e competências necessárias para uma boa adaptação com o que mercado pede” (ENT1).

Essa aproximação das respostas com as competências desejadas segundo a DCN, demonstra dois aspectos. O primeiro é que a formação instrumental induz o aluno a focar apenas nas questões da esfera produtiva, seja no emprego de técnicas específicas para cada área, seja por adaptabilidade às mudanças que ocorrem. A segunda é que essas competências estão vinculadas apenas a técnicas, ou seja, não contemplam preocupações relativas a outras esferas, como a social, não abordam criticamente ou questionam as mudanças que ocorrem tanto na esfera produtiva, quanto no mercado como um todo (Ésther, 2017).

Além da necessidade da adaptação prática ao mercado, tem-se também que o estudante deve, para além das técnicas, aperfeiçoar sua inteligência emocional e comportamental. Ao tratar das *soft skills*, os entrevistados afirmaram que o profissional, no exercício do seu cargo, precisa estar preparado emocionalmente para sua função: “a formação comportamental também ela é muito importante para a prática” (ENT7). Ao mesmo tempo, destacaram que não existe uma disciplina específica que possa abordar esse tema com profundidade, que seja capaz de auxiliar o aluno a desenvolver tais competências. Fica, assim, sob responsabilidade do próprio discente, buscar o desenvolvimento de tais habilidades, seja pela participação prática em estágios ou por programas de extensão.

Nesse quesito de formação comportamental, tem-se na DCN, em seu artigo 4º, inciso II, que o graduando em administração deve “desenvolver expressão e comunicação compatíveis com o exercício profissional, inclusive nos processos de negociação e nas comunicações interpessoais ou intergrupais”. Ésther (2017) afirma que esse desenvolvimento adquire contornos instrumentais, ao ser focado apenas na função do administrador, sendo geralmente eivado de características técnicas behavioristas, sendo, portanto, voltadas para o controle e padronização do comportamento dos educandos.

A quinta pergunta teve por objetivo analisar as contribuições das disciplinas lecionadas pelos professores com conteúdo que visem a contribuição do ensino técnico com outros saberes do formando. Nesse aspecto, os relatos tendem a reforçar o contexto histórico da administração para a construção da história que o aluno consegue compreender a formação

da administração moderna: “A história tem relevância no processo e tem sua importância nos seus dias atuais. Conceitos de eficiência, eficácia, conceitos que são usados nas organizações” (ENT1).

Verificou-se, nos depoimentos obtidos, a concepção de que o formando em administração deve ter uma formação instrumental, que está ligada diretamente aos processos organizacionais, de forma acrítica e atemporal, esperando-se que o conhecimento de história se restrinja à evolução das técnicas administrativas. A formação técnica e a prática empresarial são o foco da formação para esses professores, sendo também consideradas essenciais para o aluno ingressar no mercado de trabalho, o que lhe confere um prestígio diferenciado.

Foi possível observar nas respostas obtidas que o esperado é que o formando desenvolva as habilidades e os conhecimentos técnicos que o mercado exige. Esse pensamento está ligado à evolução da história do ensino em administração, com ênfase no ensino tecnicista, sem considerar que atuar com responsabilidade social seja uma exigência da profissão (Nicolini, 2000; Serva, 1990; Tragtenberg, 2002).

A sexta pergunta, por sua vez, abordou sobre o que os entrevistados compreendem por formação crítica. As respostas fornecidas resultaram em duas categorias: perspectiva crítica e pedagogia crítica, conforme evidenciado na tabela 5. A primeira, trata da visão crítica de que o aluno tem que ser capaz de refletir por si só sobre as verdades da realidade concreta, sem aprofundar nas questões como problemas sociais, emancipação da profissão e temas correlatos. Parte do princípio de análise das características positivas e negativas da profissão, seja pela técnica mais eficiente, seja pela forma de se relacionar socialmente com os outros empregados e empregadores.

Tabela 5. Formação Crítica

Categoria	Frequência total
Perspectiva crítica	9
Pedagogia crítica	2

Fonte: Elaboração própria, com dados da pesquisa (2023).

Os entrevistados demonstraram compreender a formação crítica meramente como o aluno ter conhecimento sobre as técnicas administrativas mais adequadas para ambientes específicos do trabalho: “É você pegar a informação técnica, passar para o sujeito, depois é você gerar aplicabilidade daquele conhecimento dentro da empresa, dentro da realidade dele” (ENT6). Esse pensamento reducionista se aproxima das competências desejadas ao graduando pelas DCN, nas quais o aluno deve ser capaz de “refletir e atuar criticamente sobre a esfera de produção, compreendendo sua posição e função na estrutura produtiva sob seu controle e gerenciamento” (DCN, 2005). A crítica, na perspectiva do entrevistado e das DCN se resume, então, ao nível de conhecimento técnico e à sua aplicação instrumental na esfera de produção, sem nenhum tipo de preocupação com outras questões da sociedade.

Para estes professores, a formação crítica “tem uma representatividade no mercado de trabalho, pois o aluno vai conseguir se adaptar melhor nos vários tipos de gestão, né?” (ENT 10). Ou seja, está na capacidade de o aluno conhecer a sociedade em um contexto generalista

empresarial e ter uma opinião própria, avaliando positivamente ou negativamente aspectos técnicos, visando apenas a instrumentalidade desse pensamento. Reforçam, dessa forma, a perspectiva de que é através da formação crítica que o aluno conseguirá distinguir as técnicas ultrapassadas que ele aprendeu nas instituições de ensino superior, daquelas mais atuais que tenham respaldo prático.

Percebe-se que, para esses entrevistados, a formação crítica também é compreendida de forma reducionista, calcada em uma visão puramente instrumental da profissão, sem reforçar aspectos centrais da emancipação do administrador, sua posição na sociedade e os impactos sociais de suas decisões. Seguindo essa perspectiva, o aluno tende a priorizar na sua formação o atendimento das necessidades basilares, mais técnicas. A eventual preocupação e contribuição com a sociedade representa algo suplementar, que pode até ser incorporada, mas não como prioridade. Desse modo, para a maioria desses professores, a formação crítica “é possível, mas não é importante” (ENT3).

Em contrapartida a essa perspectiva, o entrevistado 12 afirmou que a formação crítica seria “conseguir munir o aluno de conhecimentos técnicos, conceituais e humanos, de maneira que ele adquira esses conhecimentos e que consiga aplicar para transformação do seu entorno enquanto recém-formado” (ENT12). Na perspectiva defendida por esse entrevistado, o administrador, em especial o recém-formado, não teria poder decisório para conseguir transformar a realidade em que está inserido. Ele afirma, todavia, ao contrário dos demais já destacados, que uma formação crítica é necessária, pois eventualmente o trabalhador poderá modificar o seu entorno.

A questão seguinte é voltada para a análise das respostas sobre a importância de uma formação crítica para o formando em administração. As respostas obtidas demonstraram ter partido do pressuposto que adquirir o conhecimento técnico com profundidade, conseguir inovar e se adaptar aos problemas encontrados, seriam aspectos centrais de um conhecimento crítico. Os depoimentos demonstram que, na percepção dos entrevistados, a qualidade de uma formação crítica se dá principalmente na capacitação técnica do discente, como uma forma de “terceirizar” a obrigatoriedade de condução crítica do docente.

Tabela 6. Importância da Formação Crítica

Categoria	Frequência Total
Contribuição Técnica	6
Contribuição Social	6

Fonte: Elaboração própria, com dados da pesquisa (2023).

No quesito da contribuição técnica, um dos entrevistados afirmou que o aluno que tem o pensamento crítico consegue perceber quais modelos dão certo e quais não dão: “O pensamento crítico é o ver que o modelo dado não funciona. É eu ver que o modelo dado me faz perder termos de produção, termos de eficiência” (ENT13). Essa perspectiva parte do pressuposto que adquirir o conhecimento técnico com profundidade, conseguir inovar e se adaptar aos problemas encontrados, seriam aspectos centrais de um conhecimento crítico.

Além disso, seriam uma condição necessária para preparar o aluno para “o mercado, que ele tenha condição de assumir um papel de desenvolvimento dentro de uma organização,

independente da área que ele vai atuar” (ENT14).

Outro aspecto verificado foi a confusão ou redução do significado de responsabilidade social, transformando-o apenas em um mero objetivo das empresas de sempre capacitar seus funcionários. Essa resposta reforça a ideia de terceirização de um ensino crítico, pois não é mais responsabilidade do professor capacitar o aluno para as diversas dimensões de uma pedagogia crítica e sim das empresas que fornecerão o aperfeiçoamento do seu trabalhador.

Para esses professores, a formação crítica seria a compreensão do aluno sobre o mundo, sobre quais trabalhos seriam melhores, como ele se posicionaria no mercado de trabalho. Entretanto, nenhuma análise de sua responsabilidade social foi tratada, nem tampouco os quesitos de transformação do meio.

Em outra visão, dois professores pontuaram que o administrador além de ter o conhecimento técnico necessário para exercer sua função, teria que conhecer e compreender sua contribuição social: Esse posicionamento exemplifica uma resposta próxima da pedagogia crítica, segundo a qual o administrador teria responsabilidades sociais pelos diversos cargos que ele pode exercer após formar. Os entrevistados consideraram que conhecer suas obrigações e responsabilidades como profissional seria um passo importante e que aceitar a realidade em que está inserido seria necessário para sua “sobrevivência” profissional pois, ainda que tenha uma visão mais crítica, haverá impeditivos para conseguir alterar o seu entorno.

Nessa questão, os entrevistados apresentaram sua compreensão a respeito dos benefícios de uma formação crítica para o formando. Verificou-se, entretanto, que os professores compreendem uma formação crítica com o mero domínio de um conjunto diversificado de técnicas, sendo capaz de escolher a mais adequada a cada situação vivenciada. Dois professores, por sua vez, comentam que a formação crítica de fato daria a posição social da profissão na sociedade, porém a capacidade de transformar sua realidade ficaria inibida aos alunos, devido à falta de poder de decisão que a maioria dos profissionais encontra. Destacados aqui os principais achados da pesquisa de campo realizada, a próxima seção apresenta as considerações finais sobre o estudo conduzido.

5. Considerações Finais

Conforme destacado, a questão central que norteou a pesquisa foi “Como tem sido, em termos de criticidade, a abordagem dos professores de cursos de graduação em Administração?”. Para buscar possíveis respostas na literatura e criar uma base para a pesquisa empírica, foram explorados os seguintes temas: a história dos cursos de administração, a instrumentalidade do ensino em administração e estudos críticos.

A revisão da literatura permitiu compreender como se deu a formação dos cursos de Administração e seu desenvolvimento, comumente pautados em uma perspectiva acrítica, limitada à busca de atender a demanda por profissionais capacitados. Pode-se apreender que a expansão dos cursos de Administração se deu de forma acrítica e instrumental, muitas vezes conduzida pelas demandas técnicas do mercado de trabalho, reforçadas pelos códigos das DCN e do CFA. Mesmo que a LDBEN apresente conceitos de caráter emancipatório, voltados ao incentivo e ao desenvolvimento da cultura, sociedade e indivíduo, os professores das

instituições privadas comumente seguem as DCNs e o CFA.

Ficou claro que os supostos ditames do mercado de trabalho têm criado demandas prioritárias às instituições, que são, as quais são absorvidas pelos professores e conduzidas aos alunos. Essa submissão às necessidades de formação profissional é comum em abordagens mais instrumentais, pois cria mão de obra para determinada área, atendendo aos anseios das forças hegemônicas, sendo, portanto, a antítese da formação crítica.

Esses aspectos demonstram que o objetivo primeiro da formação em Administração tem se manifestado no ato de capacitar tecnicamente os alunos nas múltiplas ferramentas técnicas do curso e, além disso, desenvolver preparo emocional e comportamental para conseguir integrar-se com eficiência no ambiente profissional. Desse modo, pode-se deduzir que a formação do discente em Administração está pautada principalmente em uma condução acrítica, com ênfase no conhecimento instrumental, voltada para as necessidades do mercado.

Vale destacar que alguns docentes até consideram os impactos sociais da profissão, mas não aplicam a perspectiva crítica em suas aulas, por acreditarem que ela poderia gerar discussões prolongadas e sem resultado factual. Também revelaram que não compreendem a formação crítica como importante para o exercício da profissão, além de não valorizarem a função social do administrador.

Como resultado, tem-se que a maioria dos entrevistados valoriza, principalmente, os aspectos técnicos da formação dos alunos, compreendendo que esse preparo seria primordial para que ingressem de forma efetiva e eficiente no mercado de trabalho. Diante das respostas obtidas, considera-se que o objetivo geral da pesquisa foi atendido, ou seja, identificou-se que, de acordo com as percepções dos professores participantes, as disciplinas que ministram têm sido conduzidas de forma claramente acrítica.

Espera-se que os resultados encontrados contribuam para a discussão do tema e o aprimoramento da formação do administrador. Pressupõe-se, todavia, que o resultado encontrado não expresse exclusivamente as características das instituições pesquisadas ou da cidade na qual a pesquisa foi realizada, podendo ser similar ao que se verifica em outros locais. Nesse sentido, o artigo apresenta implicações teóricas no que tange o desenvolvimento da pedagogia crítica dentro do campo da administração e implicações práticas para a aplicação dessa pedagogia no processo de formação do administrador. Para os alunos, a pesquisa pode contribuir para demonstrar uma perspectiva distinta à apresentada atualmente, sendo uma força motriz para criação de profissionais mais capacitados e com poder transformador da sociedade. No campo organizacional, pode-se supor que ter trabalhadores que compreendam sua função social, tenham maior potencial para auxiliar as empresas a seguirem estratégias que incorporem também a resolução dos problemas sociais.

No que tange às limitações da pesquisa, podemos citar o fato da análise se pautar apenas e exclusivamente na perspectiva subjetiva dos entrevistados, sendo que esta pode ser distinta do que acontece na realidade concreta. Além disso, as instituições e os entrevistados, em sua grande maioria, não quiseram fornecer o plano pedagógico do curso e as ementas das matérias lecionadas no período das entrevistas. Têm-se também como limitação a questão geográfica da pesquisa que foi realizada em faculdades privadas de Juiz de Fora-MG.

Como sugestão de trabalhos futuros, pode-se apontar a busca de uma triangulação com o que está descrito nos planos pedagógicos de curso e a realização de entrevistas com

estudantes, coordenações de curso, além de representantes do Conselho Federal de Administração, ampliando-se, assim, os públicos envolvidos. Também podem ser contempladas instituições públicas de ensino e faculdades de outras regiões geográficas, proporcionando, assim, um panorama mais completo de como o ensino de administração é conduzido no Brasil.

Referências

ADLER, P. **Critical in the name of whom and what?** *Organization*, v. 9, n. 3, p. 387-395, 2002.

ALCAPADIANI, R.; TURETA, C. Teoria ator-rede e estudos críticos em administração: possibilidades de um diálogo. **CADERNOS EBAPE. BR**, v. 7, no 3, artigo 2, Rio de Janeiro, Set. 2009.

ANDRADE, R. O. B. de. O ensino de Administração Pública: Histórico e Diagnóstico. Dissertação. **Fundação Getúlio Vargas – EBAP**, Rio de Janeiro, 1995.

BARDIN, Laurence. **Análise de conteúdo**. São Paulo: Edições 70, 2011.

BRASIL. Decreto-lei nº 1.339, de 9 de janeiro de 1905. **Diário Oficial da República Federativa do Brasil**. 11 de Janeiro de 1905, p. 225.

BRASIL. **Conselho Federal de Administração**. Perfil, Formação, Atuação e Oportunidades de Trabalho do Administrador. 6ª edição, 2015.

BRASIL. **Resumo técnico do Censo da Educação Superior 2021**. Brasília, DF: MEC/ Inep, 2021.

BRASIL. **Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional**, LDB. 9394/1996. BRASIL.

BRASIL. **Conselho Nacional de Educação**. Portaria 776/77 de 03/12/1997. Orienta para as diretrizes curriculares dos cursos de graduação. Brasília, 1999.

CARNEIRO, A. de T. A escola superior de administração e negócios nos primeiros vinte anos (1941-1961): Uma análise sobre o currículo em administração. Dissertação. **Fundação Getúlio Vargas – EAESP**, São Paulo, 2015.

COELHO, F. de S.; NICOLINI, A. M. Revisitando as origens do ensino de graduação em administração pública no Brasil (1854-1952). **Rev. Adm. Pública**, vol. 48, nº2, p. 367-388, Rio de Janeiro, mar./abr., 2014.

COSTA, Alessandra de Sá Mello da; BARROS, Denise Franca; MARTINS, Paulo Emílio

Matos. Perspectiva histórica em administração: novos objetos, novos problemas, novas abordagens. **Revista de Administração de Empresas**, v. 50, p. 288-299, 2010.

DA FONSECA, Danilo Amaral; ÉSTHER, Angelo Brigato. Formação e construção da identidade de estudantes de administração. **Revista Organizações em Contexto**, v. 18, n. 35, p. 317-342, 2022.

DALBOSCO, Cláudio Almir. Educação superior e os desafios da formação para a cidadania democrática (). **Avaliação: Revista da Avaliação da Educação Superior (Campinas)**, v. 20, p. 123-142, 2015.

DAVEL, Eduardo; ALCADIPANI, Rafael. Estudos críticos em administração: produção científica brasileira nos anos 1990. **Revista de Administração de empresas**, v. 43, p. 72-85, 2003.

ESPÓSITO, V. H. C.; LUCCHESI, M. A. S.; SILVA, G. T. R. da; GASONATO, M. R. de C. Formação humana e educação no contexto de mundialização do conhecimento: sentidos. **MOTRICIDADES: Revista da Sociedade de Pesquisa Qualitativa em Motricidade Humana**, [S. l.], v. 1, n. 1, p. 65–77, 2017.

ÉSTHER, Angelo Brigato et al. Que universidade? Reflexões sobre a trajetória, identidade e perspectivas da universidade pública brasileira. **Espacio, Tiempo y Educación**, 2015.

ÉSTHER, A. B. A universidade como universidade corporativa global? O caso da formação em Administração. **GIGAPP: Estudios/Working Papers**, v. 64, p. 162-178, 2017.

ÉSTHER, Angelo Brigato; DAVID, Igor Porto. Identidade e formação do administrador: o papel da empresa júnior. **Principia: Caminhos da Iniciação Científica**, v. 19, n. 1, p. 10-10, 2019.

FARIA, José Henrique de. Teoria crítica em estudos organizacionais no Brasil: o estado da arte. **Cadernos EBAPE. br**, v. 7, p. 509-515, 2009.

FISCHER, Tânia; WAIANDT, Claudiani; FONSECA, Renata Lara. A história do ensino em administração: contribuições teórico-metodológicas e uma proposta de agenda de pesquisa. **Revista de Administração Pública**, v. 45, p. 911-939, 2011.

FRANCO, Maria Amelia Santoro; MOTA, Guadalupe Correa; SILVA, Lislely Gomes. Pedagogia crítica: por uma epistemologia crítica e insurgente. **Educere et Educare**, p. 73-96, 2021.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da autonomia**: saberes necessários a prática educativa. São

Paulo: Paz e Terra, 2004.

FOURNIER, Valerie; GREY, Chris. At the critical moment: Conditions and prospects for critical management studies. **Human relations**, v. 53, n. 1, p. 7-32, 2000.

GODOY, Arilda S. Pesquisa qualitativa: tipos fundamentais. **Revista de Administração de Empresas**. São Paulo, v. 35, n. 3, p. 20-29, mai-jun, 1995.

GUSMÃO, Acsa Keren Hosken; BERALDO, Daiane Ferreira Arantes; VALADÃO, José de Arimatéia Dias. **Estudos críticos em Administração**: uma análise bibliométrica. 2022.

MARANHÃO, Carolina Machado; DE PAULA, Ana Paula Paes. Pedagogia crítica e ensino em Administração: em busca de novas abordagens. **Gestão. Org**, v. 9, n. 3, p. 438-462, 2011.

MARTINS, Heloisa Helena T. Metodologia qualitativa de pesquisa. **Educação e pesquisa**, v. 30, n. 02, p. 289-300, 2004. ISSN 1517-9702.

MASCARENHAS, Aline Daiane Nunes. Pedagogia Crítica: por outras bases epistêmicas na ciência da educação. **REVISTA ELETRÔNICA PESQUISEDUCA**, v. 13, n. 31, p. 801-820, 2021.

MELLER, Fabrício; HERNANDES, Claudio Aurélio; ATAMANCZUK, Mauricio João. **Uma reflexão epistemológica sobre a formação do administrador e a sua ciência**. 2013.

MÉSZÁROS, István. **A educação para além do capital**. Boitempo editorial, 2015.

MINAYO, Maria Cecília de Souza. Análise qualitativa: teoria, passos e fidedignidade. **Ciência & saúde coletiva**, v. 17, p. 621-626, 2012.

MISOCZKY, Maria Ceci; AMANTINO-DE-ANDRADE, Jackeline. Uma crítica à crítica domesticada nos estudos organizacionais. **Revista de Administração Contemporânea**, v. 9, p. 193-210, 2005.

NICOLINI, A. M. A Graduação em Administração no Brasil: Uma Análise das Políticas Públicas. 2000. 109 f. Dissertação (Mestrado em Administração Pública) - **Escola Brasileira de Administração Pública, Fundação Getúlio Vargas**, Rio de Janeiro.

PAES DE PAULA, Ana Paula. Tragtenberg e a Resistência da Crítica: Pesquisa e Ensino na Administração Hoje. **RAE – Revista de Administração de Empresas**, vol. 41, nº 3, jul-set, 2001.

PAES DE PAULA, Ana Paula; RODRIGUES, Marco Aurélio. Pedagogia crítica no ensino da administração: desafios e possibilidades. **Revista de Administração de Empresas**, v. 46, p. 10-22, 2006.

PAES DE PAULA, Ana Paula; et al. A tradição e a autonomia dos Estudos Organizacionais Críticos no Brasil. **Revista de Administração de Empresas**. São Paulo, v. 50, n. 1, p. 10-23, Março 2010.

PAES DE PAULA, Ana Paula. **Estilhaços do real**: o ensino da administração em uma perspectiva bejaminiana. Curitiba: Juruá, 2012.

PAES DE PAULA, Ana Paula Paes. Para além dos paradigmas nos Estudos Organizacionais: o Círculo das Matrizes Epistêmicas. **Cadernos Ebape. BR**, p. 24 a 46-24 a 46, 2016.

PAES DE PAULA, Ana Paula. Aproximações entre Michel Foucault e a Escola de Frankfurt: Por uma abordagem pós-crítica radical para os estudos organizacionais. **Organizações & Sociedade**, v. 27, p. 705-725, 2020.

SAVIANI, Dermeval. Origem e desenvolvimento da pedagogia histórico-crítica. **Colóquio Internacional Marx e Engels - Marxismo e Educação: Fundamentos Marxistas da Pedagogia Histórico-Crítica**, v. 7, 2012.

SOUZA, E; SOUZA, S; SILVA, A. O pós-estruturalismo e os estudos críticos de gestão: da busca pela emancipação à constituição do sujeito. **Revista de Administração Contemporânea**, v. 17, p. 198-217, 2013.

SERVA, M. Contribuições para uma teoria organizacional brasileira. **Revista de Administração Pública**, v. 24, n. 2, p. 10-21, 1990.

TRAGTENBERG, Maurício. **A delinquência acadêmica**. Verve, 2, p. 175-184, 2002.

VERGARA, Sylvia Constant. **Projetos e relatórios de pesquisa em administração**. 15 ed. São Paulo: Atlas, 1998.

VERGARA, S. C. **Métodos de Pesquisa em Administração**. São Paulo: Editora Atlas, 2005.

VIEIRA, Marcelo Milano Falcão; CALDAS, Miguel P. Teoria crítica e pós-modernismo: principais alternativas à hegemonia funcionalista. **Revista de Administração de Empresas**, v. 46, p. 59-70, 2006.

WAIANDT, C.; FISCHER, T.; FONSECA, R. A História do Ensino em Administração: Contribuições Metodológicas e uma Proposta de Agenda de Pesquisa. **Encontro da ANPAD**, v. 34, 2010.

“Será que o branco vai acreditar em mim?” Análise das histórias de vida de médicos negros no Brasil

Débora Vargas Ferreira Costa
Vitória Machado de Oliveira Campante
Victor Cláudio Paradela Ferreira
Sabrina dos Santos Vidigal

Resumo:

Desde a escravidão, processos de racialização e subalternização foram impostos aos negros no Brasil, com o fito de subsidiar padrões de dominação. Em consequência, mesmo após a abolição, esses indivíduos continuaram desamparados pela sociedade, enquanto as estruturas de poder continuaram a exercer influência no imaginário social. Partindo dessa constatação, este estudo busca compreender como as relações de poder e as desigualdades raciais influenciam as histórias de vida de médicos negros no Brasil. Para tanto, foi utilizada a abordagem qualitativa, com ênfase na metodologia de história de vida. À vista disso, foram entrevistados seis médicos negros. Os resultados apontam que a colonialidade e o racismo estrutural impactam significativamente a construção da identidade, autoestima, as relações interpessoais e as conjunturas nas quais os entrevistados são expostos. Em geral, as histórias denunciam práticas discriminatórias e racistas em todas as instâncias da vida dos sujeitos, inclusive no ambiente de trabalho. É abordada uma profissão socialmente muito valorizada, a de médico, na qual a disparidade entre negros e brancos fica fortemente evidenciada. Este estudo contribui com a comunidade científica, sobretudo na área da Administração e dos Estudos Organizacionais, por fomentar a discussão sobre diversidade no âmbito laboral e desvelar o racismo manifesto nas instituições sociais.

Palavras-Chave: Médicos Negros; História de Vida; Racismo; Colonialidade.

1. Introdução

Primordialmente, faz-se necessário rememorar a história dos negros no Brasil. Seu prelúdio foi há mais de 500 anos com a instituição do tráfico negreiro. Na visão de seus senhores, os negros eram vistos como inferiores. Seus lugares deveriam ser sob comando dos brancos para que, talvez, conseguissem alcançar um estágio civilizatório (Gomes, 2019).

Contribuiu para a difusão desse pensamento a crença na existência de diferentes raças humanas, às quais eram atribuídos e introjetados estereótipos desqualificantes para esses indivíduos, por possuírem características fenotípicas e cultura diferentes dos europeus. Essa ideologia retroalimentou um sistema escravocrata e discriminatório baseado no racismo (Munanga, 2003).

Apesar da abolição da escravatura, com a Lei Áurea, a displicência em recompor a sociedade de modo a reparar as marcas deixadas pelo período escravista perpetuou

mentalidades e estruturas racistas (Melgaço; Mendes, 2022). Embora legalmente libertos, a visão enfatizada a respeito dos negros continuou sendo de inferioridade e incompatibilidade com o desenvolvimento do país (Martins, 2012). Logo, o processo de transição para o capitalismo se deu de modo excludente, caracterizado pela ausência de políticas públicas de inclusão dos ex-escravos, de forma digna e reparadora, cooperando para que eles ficassem à margem da sociedade e se limitassem às posições subalternas (Santos; Scopinho, 2011).

Além da exploração produtiva e monetária, a estrutura de poder branca desencadeou uma determinada “mais-valia psicológica, cultural e ideológica” (Hasenbalg, 2005, p.118) do povo negro. Nesse sentido, a pressão exercida para que aderissem à cultura europeia influenciou a maneira como o próprio negro passou a se enxergar, acarretando perda de identidade. Surgiram até mesmo problemas com a própria imagem, com a tendência de desvalorização das singularidades de sua raça e busca da reprodução do modelo considerado ideal e belo pela sociedade (Ferreira; Camargo, 2011; Fanon, 2008).

As ideias desse período que disseminaram preterição e marginalização não ficaram presas no passado, mas permanecem até os dias atuais, através da colonialidade (Quijano, 2005). Assim, esta expressão simbólica do colonialismo atua como um dos pilares que perpetuam o racismo como um componente estruturante da sociedade brasileira, enraizado nas instituições sociais (Almeida, 2018; Garcia; Tonial, 2017).

Consequentemente, o povo negro ainda enfrenta diversos entraves. As classes economicamente menos favorecidas são majoritariamente compostas por esses indivíduos que, na maioria dos casos, possuem menor acessibilidade ao estudo, atuam em trabalhos que exigem baixa qualificação e com pouca mobilidade social (Alencar; Silva, 2021; Hasenbalg, 2005; IBGE, 2023; Rezende *et al.*, 2017; Santos; Scopinho, 2011). A medicina, por exemplo, que representa uma das profissões que mais carregam prestígio, *status* e destaque social reflete, de maneira acentuada, esse cenário de desigualdade (Machado, 1997).

Embora, aproximadamente 55% da população brasileira se declare preta ou parda (IBGE, 2022) apenas 27,5% do total dos médicos residentes em 2022 com faixa etária até 35 anos, eram negros. Desse quantitativo, apenas 3% se autodeclararam pretos e o restante identificavam-se como pardos (Scheffer, 2023). Diante desse cenário, este artigo se norteia pela seguinte questão: Como as relações de poder e as desigualdades raciais influenciam as histórias de vida de médicos negros no Brasil?

Como fio condutor para responder à pergunta de pesquisa, este estudo buscou conhecer as histórias de vida de seis médicos negros brasileiros. As entrevistas realizadas procuraram desvelar experiências e desafios singulares enfrentados por esses indivíduos, tanto em suas jornadas pessoais quanto profissionais. Ao apresentar as nuances dessas trajetórias, objetiva-se analisá-las à luz das teorias norteadoras deste artigo, destacando temas como preconceito de marca; áreas leves, pesadas e espaços negros no Brasil; ligação entre as variáveis raça e classe; colonialidade; racismo estrutural.

Desse modo, ao abordar a intersecção entre negros, trabalho e medicina, apresentando como as relações de poder impactam a construção da identidade do povo negro e suas trajetórias de carreira, este artigo contribui para a discussão de relações de trabalho e diversidade, assuntos em ascensão na área da Administração.

É importante mencionar, também, que foi verificada uma lacuna na produção

acadêmica a respeito dessa temática após a realização de buscas nas bases de dados do *Scientific Electronic Library Online* (SCIELO), *Scientific Periodicals Electronic Library* (SPELL), e nos anais eletrônicos da Associação Nacional de pós-graduação e pesquisa em administração (ANPAD).

O presente artigo se estrutura em cinco seções englobando esta introdução. A próxima constitui o referencial teórico adotado, sendo uma parte dedicada ao estudo da forma como o racismo se apresenta na sociedade brasileira e a outra direcionada especificamente para o mercado de trabalho e, especialmente, na área de medicina, objeto de atenção deste estudo. Na terceira seção, são apresentados os procedimentos metodológicos seguidos na pesquisa. A quarta destaca e analisa os dados que foram coletados na pesquisa de campo. Na quinta e última, têm-se as considerações finais, destacando as principais conclusões obtidas e sugerindo estudos futuros que podem dar continuidade aos esforços empreendidos na pesquisa aqui apresentada.

2. Fundamentação Teórica

2.1. O racismo e sua manifestação no Brasil

De acordo com Durkheim (2011), os fatos sociais se manifestam em crenças, normas, valores e costumes de uma sociedade, os quais foram instaurados antes do nascimento do sujeito. Por isso, eles atuam independentemente da vontade do indivíduo e são transmitidos através das regras de conduta, interações e instituições sociais. Esse pressuposto fornece uma perspectiva holística para compreender como os mecanismos da sociedade moldam as concepções das pessoas, sobretudo porque a identidade do sujeito é construída por meio de um processo complexo, que não envolve apenas as autodefinições e as características pessoais, sendo também um produto de sucessivas socializações (Dubar, 1997). Sendo assim, o indivíduo não consolida sua identidade isoladamente, mas sofre interferência das relações estabelecidas dentro de um determinado contexto social. Nessa perspectiva, o racismo pode ser percebido como um fenômeno geral, exterior e coercitivo ao sujeito que atua como um fato social (Durkheim, 2011) que delineou e ainda marca as vivências da população negra no Brasil, influenciando seus pensamentos, sentimentos e comportamentos.

Para compreender como o racismo impacta a formação da identidade negra no Brasil, é fundamental, portanto, resgatar o contexto histórico e explorar suas nuances. Ao comparar o Brasil com os Estados Unidos da América (EUA), por exemplo, percebe-se que o modo como o preconceito foi construído se difere nesses dois países. Enquanto nos EUA prevalece um preconceito de origem, no Brasil ocorre o preconceito “de marca”, também chamado como “de cor”.

De acordo com Nogueira (1998), nos lugares marcados pelo preconceito de marca, ocorre uma preterição com relação aos indivíduos negros em situações de disputa de espaço na sociedade. No entanto, o indivíduo negro não sofre “uma exclusão incondicional das camadas sociais mais favorecidas” (p.167). Já o preconceito de origem segrega os membros discriminados, ou seja, “os dois grupos raciais – o discriminador e o discriminado – opõe-se e hostilizam-se reciprocamente como unidades sociais distintas” (p.243).

Nogueira (1998) afirma também que, no preconceito de marca, a discriminação se dá com base em características fenotípicas e *no status* social do indivíduo, particularidades essas também observadas na pesquisa de Sansone (2003). Em geral, quanto mais escura for a cor da pele e mais características afrodescendentes o indivíduo possuir, maior a discriminação que ele tende a sofrer (Silva, 2017). Em contrapartida, quanto maior a assimilação com os brancos e ascensão social o negro adquire, menos agressiva é a sistemática discriminatória (Nogueira, 1998).

Nesse sentido, o sucesso do indivíduo negro depende, na maioria das vezes, da “compensação ou neutralização de seus traços” (Nogueira, 1998, p.200) somado a outras circunstâncias, inatas ou adquiridas, como por exemplo, “o grau de instrução, ocupação, aspecto estético, trato pessoal, dom artístico” (Ibid), entre outras questões. Desse modo, esse processo incitou a relativização do que é ser negro, restringindo essa identificação a diferentes variáveis (Melgaço; Mendes, 2022).

Melgaço e Mendes (2022) também defendem que, no Brasil, preconceito racial, além de ser influenciado pela tonalidade da pele e posição social do indivíduo, também pode levar em conta os lugares frequentados pelos negros. Nessa mesma direção, Sansone (2003) aponta que existem “áreas leves”, “espaços negros” e “áreas pesadas”. As primeiras são espaços nos quais há maior incidência de negros e as diferenças sociais são vistas como relações de classes e não raciais, o que faz com que ser negro não se revele como um empecilho. São geralmente espaços de lazer como as rodas de samba e forró, torcidas de futebol, encontros nos bares e algumas igrejas. Os espaços negros caracterizam-se por ser considerada uma vantagem ser negro, seja porque a cultura afrodescendente impera ou porque os negros costumam se destacar como, por exemplo, na capoeira e nos blocos afro. Por fim, as áreas pesadas são aquelas nas quais se observa um racismo acentuado. Nelas, os negros costumam ser vítimas de discriminação, encontrando maior dificuldade de inserção. Sansone (2003) cita como exemplos as interações com a polícia, relações amorosas e, principalmente, o trabalho em atividades consideradas mais nobres ou que exigem “boa aparência”.

A compreensão dessa forma de discriminação, que é distinta da observada em outros países, contraria a ideia de que existe uma democracia racial no Brasil, difundida, dentre outros, pelo livro “Casa-grande e senzala”, publicado por Gilberto Freyre, publicada originalmente em 1933 e que aborda a formação da sociedade brasileira considerando uma de suas principais bases, a miscigenação racial (Guimarães, 1999; Melgaço; Mendes, 2022). Ao invés de democracia racial, o que se observa, no entanto, é que o racismo se configura como um elemento estrutural da sociedade brasileira, estando enraizado nos valores e práticas que permeiam o cotidiano das pessoas, bem como no funcionamento das instituições e estruturas de poder (Almeida, 2018). Esse fenômeno é sustentado também pela colonialidade, que preserva e perpetua ideias de hierarquização racial e mantém padrões que privilegiam os brancos (Garcia; Tonial, 2017; Quijano, 2005).

Fernandes (1972) observa que, após a abolição da escravatura, instaurou-se no país apenas uma tolerância social como resposta ao surgimento de uma nova realidade, após o sistema escravista ter ficado insustentável, passando-se, então, a uma inclusão controlada que ainda mantinha a dominação branca. Na percepção do autor citado, a ideia de uma democracia racial não tem nenhuma consistência e representa, na verdade, um mito cruel. Fanon (2008, p.

28) defende que “por mais dolorosa que possa ser esta constatação, somos obrigados a fazê-la: para o negro, há apenas um destino. E ele é branco”. Assim, os negros, por vezes, buscam o reconhecimento dos brancos e até mesmo desejam tornarem-se similares fisicamente a eles. Logo, o racismo suscita a perda de identidade, ao fazer com que o sujeito renuncie às suas características, cultura e costumes para submeter-se ao domínio de *outrem* para que, então, sua cor seja “ignorada” e consiga ascender socialmente.

Por isso, Souza (1983, p. 77) reitera que “[...] no Brasil, nascer com a pele preta e/ou outros caracteres do tipo negroide e compartilhar de uma mesma história de desenraizamento, escravidão e discriminação racial, não organiza, por si só, uma identidade negra”. Então, para construir de fato uma identidade negra, urge que o indivíduo desenvolva uma percepção crítica a respeito da dinâmica ideológica que se estabeleceu no Brasil referente a raça, e se aproprie de uma nova consciência que valorize as diferenças e ratifique a dignidade em detrimento de qualquer tipo de exploração. Sendo assim, para a autora, “[...] ser negro não é uma condição dada, *a priori*. É um vir a ser. Ser negro é tornar-se negro” (Souza, 1983, p.77).

Por outro lado, a representatividade também atua como uma variável importante no enfrentamento ao racismo e a outras maneiras de discriminação e no fortalecimento da identidade, ao promover mais oportunidades a essa população, bem como criar referenciais de negritude nas mais diversas esferas (Almeida, 2018).

Depois de discutir o impacto do racismo na identidade do povo negro, a próxima seção aborda a respeito de como a construção racial do país influenciou as oportunidades para essa parcela da população.

2.2. A marginalização do negro na carreira médica

De acordo com Silva e Tolfo (2012, p.343), o trabalho tipifica-se como “um fenômeno psicossocial fundamental à existência humana, sobretudo nas organizações”. Todavia, desde a escravidão foram destinados “trabalhos” braçais aos negros (Rezende *et al.*, 2017). Com o avanço do capitalismo, o trabalho negro passou da escravidão para o emprego menos qualificado em indústrias periféricas e menos desenvolvidas (Fernandes, 1972; Hasenbalg, 2005). De acordo com Hasenbalg (2005), a substituição do trabalho escravo pelo livre se deu de modo excludente, sendo estabelecido um elo entre as variáveis raça e classes sociais, uma vez que os negros passaram a ocupar posições subalternas enquanto as mais bem quistas foram destinadas aos brancos. Dessa forma, o povo negro foi colocado na retaguarda do capitalismo industrial, sendo mantidos os privilégios dos brancos, que aproveitam as vantagens que o racismo lhes confere:

A maioria dos brancos aproveita-se do racismo e da opressão racial, porque lhe dá uma vantagem competitiva, vis-à-vis a população negra, no preenchimento das posições da estrutura de classes que comportam as recompensas materiais e simbólicas mais desejadas. Formulando mais amplamente, os brancos aproveitaram-se e continuam a se aproveitar das melhores possibilidades de mobilidade social e de acesso diferencial a posições mais elevadas nas várias dimensões da estratificação social (Hasenbalg, 2005, pág. 122).

Pereira e Sampaio (2018) destacam que diversas pesquisas demonstram o fato de a

formação da classe trabalhadora brasileira ainda ser caracterizada por um intenso mecanismo de subalternização, que é poderosamente influenciado pelo racismo. Nessa mesma direção, Rezende *et al.* (2017) defendem que uma pessoa negra está submetida a barreiras adicionais ao buscar um trabalho.

Ao observar o estudo de Scheffer (2023) é possível constatar que no contexto da medicina, esses impasses se acentuam, tendo em vista ser essa uma área ocupada majoritariamente por profissionais brancos. Contudo, as barreiras para pessoas pretas e pardas se consolidarem na carreira médica não se limitam à inserção no ambiente laboral propriamente dito, com muitos entraves se manifestando desde o ingresso no curso. Observa-se uma baixa representatividade no corpo discente (Fredrich *et al.*, 2022) e, em grande parte dos casos, os estudantes negros são os precursores de suas famílias a adentrarem em um ensino superior. Ademais, os fatores raciais juntamente com os sociais e econômicos influenciam em todo o processo acadêmico desses sujeitos, principalmente devido a competitividade do curso (Fukutani; Sampaio, 2024).

Segundo constatações feitas pela Demografia Médica Brasileira, “o estudante de medicina no Brasil é majoritariamente branco, do gênero feminino, com idade entre 19 e 24 anos, faz a graduação em instituições privadas e cursou o ensino médio também em escolas particulares” (Scheffer, 2023, p. 113). Dessa forma, devido os negros ocuparem majoritariamente classes inferiores no país, as chances dessas pessoas estudarem em escolas particulares e, conseqüentemente, passarem no vestibular de medicina se reduz ainda mais.

Após o resumo da revisão da literatura efetuada para subsidiar a investigação realizada, a próxima seção descreve os métodos e as técnicas empregados na pesquisa para atingir o objetivo perseguido.

3. Percurso metodológico

Este estudo adota a orientação qualitativa, a qual se preocupa com aspectos profundos dos fenômenos e das relações humanas que têm relação direta com o “universo dos significados” (Minayo, 2001, p. 21), isto é, com a subjetividade. Parte, assim, do paradigma interpretativista, que tem como premissa fundamental a crença de que a realidade é socialmente construída, sendo necessária a compreensão da percepção desenvolvida pelos sujeitos envolvidos em um determinado fenômeno sobre o contexto no qual estão inseridos (Silva *et al.*, 2012).

A coleta de dados, procedida por meio de entrevistas, foi realizada com base no método história de vida (HV). Em linhas gerais, este método objetiva alcançar a coletividade a partir do indivíduo. Nesse sentido, a HV atua como um prisma em que a junção de histórias individuais aponta para o campo social, resultam na coletividade e denunciam eventos que se repetem (Barros; Tarabal, 2014; Colomby *et al.*, 2016; Queiroz, 1991). Optou-se por utilizar este método por considerar que ele representa uma lente sensível para captar as influências na formação da identidade do sujeito (Brandão, 2007), uma vez que considera “valores religiosos, sociais, psicológicos e econômicos” referentes ao contexto histórico no qual os indivíduos estão inseridos e que, por sua vez, atravessam sua vida e os influenciam (Godoy, 2018, p.166). Ademais, apesar de a comunidade científica ter tecido estudos e considerações a

respeito da população negra, pouco se ouviu a história do negro pela perspectiva deles próprios (Silva; Silva, 2019). Dessa maneira, a HV oportuniza que o entrevistado, enquanto examina e relembra a própria vida, exerça sua função de forma ativa no estudo tornando-se um parceiro do pesquisador na pesquisa (Fertig, 2013).

O primeiro entrevistado foi um médico da rede de relacionamentos dos pesquisadores. A partir dele, foram recrutados novos participantes através da técnica *snowball*, pela qual cada participante é convidado a indicar outras pessoas com o perfil definido para a pesquisa (Biernacki; Waldorf, 1981). O *corpus* da pesquisa foi composto por seis médicos pretos, número que se mostrou necessário para alcançar o ponto de saturação, que ocorre quando, a partir de uma determinada entrevista, os depoimentos deixam de trazer elementos novos, o que torna desnecessária a busca por mais depoentes (Fontanella; Ricas; Turato, 2018).

Vale destacar que, a despeito da expressão “negro” compreender pretos e pardos, foram entrevistados apenas pessoas pretas, que são, em geral, os mais afetados pelo racismo, pois, conforme destacado nos capítulos anteriores, quanto mais escuro o tom de pele, maior tende a ser a possibilidade de ocorrência de manifestações racistas.

O quadro a seguir apresenta o perfil pessoal dos depoentes, utilizando um nome fictício a fim de garantir a preservação de suas identidades.

Quadro 1. Levantamento do perfil pessoal dos depoentes

ORDEM	PSEUDÔNIMO	GÊNERO	IDADE (ANOS)
E1	Helena	Feminino	47
E2	Olívia	Feminino	36
E3	Francisco	Masculino	37
E4	Amanda	Feminino	47
E5	Bernardo	Masculino	38
E6	Yasmim	Feminino	44

Fonte: Elaboração própria, com base em dados da pesquisa (2024).

Os relatos principais dos entrevistados foram recolhidos no período compreendido entre junho de 2023 até o mês de fevereiro de 2024 e tiveram início após cada participante assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Os encontros tiveram duração mínima de uma hora e três minutos, sendo que um deles chegou a duas horas e onze minutos. A duração das entrevistas diferiu conforme a disponibilidade de cada entrevistado, bem como a abertura que eles davam aos assuntos. É fundamental destacar, entretanto, que foram necessárias algumas reuniões e ligações ao longo de todo o processo e mesmo após o encerramento das entrevistas oficiais, o contato foi mantido com os participantes, para que eles pudessem validar a interpretação de suas histórias, acompanhar a construção do estudo e sanar possíveis dúvidas.

A *priori*, foi solicitado aos entrevistados que falassem livremente sobre suas vidas e trajetórias. Depois, foram sendo introduzidos os temas previamente selecionados, forma de condução que, de acordo com Becker (1993), tende a aguçar a memória do indivíduo e

auxiliar em pontos pertinentes à pesquisa. Todos os relatos foram registrados com gravador de voz e transcritos imediatamente ou poucos dias após sua realização, objetivando não perder o contexto emocional ou outras nuances que precisavam necessariamente da memória dos pesquisadores para serem captadas e anotadas nos comentários das transcrições.

O tratamento dos dados seguiu os critérios da análise temática, buscando-se detectar padrões de significados que se repetiam nas histórias (Souza, 2019). Esses padrões deram origem às categorias ou temas de pesquisa, explicitadas na próxima seção, na qual são apresentados e analisados os dados, tendo como suporte o referencial teórico anteriormente exposto.

4. Análise dos resultados

Esta seção está organizada pelos principais temas abordados durante as entrevistas, os quais foram categorizados conforme procedimentos adotados, explicados na seção anterior, dedicada à apresentação da metodologia.

4.1. No encaço de compreender quem somos: Histórias de racialização e construção da identidade negra

Esta categoria objetivou captar a influência do racismo e das relações de poder na formação do sujeito, de sua autoestima, do seu senso de pertencimento ao grupo étnico, desvelando ainda os impactos percebidos nas interações sociais e nas identidades profissionais.

Por meio dos relatos de como era a infância, de onde estudavam e da atuação profissional dos responsáveis, verificou-se que, em geral, as histórias apontam para oportunidades que geralmente não são a realidade da maior parte da população negra brasileira (IBGE, 2023; Hasenbalg, 2005; Rezende *et al.*, 2017; Santos; Scopinho, 2011). Constatou-se que cinco dos seis entrevistados estudaram em escolas particulares. Apenas Amanda estudou em escola pública. Esse cenário permaneceu na etapa do ensino superior, em que quatro dos seis cursaram medicina em instituições privadas.

Assim, pode ser observada no *corpus* de pesquisa o aparecimento de dados semelhantes aos apresentados por Scheffer (2023), o que fortalece o entendimento de que o caminho mais provável para o acesso às faculdades de medicina é cursar escolas particulares e ingressar em instituições privadas de ensino superior, dada à grande concorrência por vagas nas universidades públicas. Ambas (escolas e faculdades privadas) requerem a disponibilidade de significativos recursos financeiros. Nota-se, assim, que o grupo de entrevistados é oriundo de famílias com condições socioeconômicas mais favoráveis do que as normalmente encontradas na população negra, a qual, em geral, está concentrada nas classes menos favorecidas, conforme já destacado no referencial teórico (Hasenbalg, 2005).

Os depoimentos obtidos confirmaram o já esperado reduzido número de pessoas pretas nas salas de aula frequentadas pelos entrevistados durante suas trajetórias estudantis. Bernardo, por exemplo, declarou ter se deparado com poucos negros nos lugares em que frequentou, como escolas particulares, curso de línguas estrangeiras, faculdade e agora

atuando como médico. Ao examinar os locais citados, nota-se que estes implicam em certa condição financeira e/ou *status* social. A narrativa de Olívia vai ao encontro da percepção de Bernardo, ao declarar que, por ser uma mulher negra de classe média, ela se sentia solitária nos espaços que frequentava. Ambas as declarações reforçam a percepção de que a população negra está majoritariamente concentrada nas classes inferiores e com acesso a menos oportunidades, constatando a interface entre raça e classe no país (Hasenbalg, 2005).

No que concerne ao ensino superior, a desigualdade é, como já destacado, ainda mais acentuada (IBGE, 2023), sobretudo no curso de medicina, composto majoritariamente por estudantes brancos (Scheffer, 2023; Fredrich *et al.*, 2022). Os depoimentos dos entrevistados ratificam essa constatação, informando que, em suas turmas, a presença de estudantes de pele preta ou parda era desproporcional a de estudantes brancos. Amanda mencionou: “Da minha turma de 80 éramos três negros, duas mulheres negras e um homem negro”. Olívia, por sua vez, enfatizou que “a faculdade de medicina é muito branca, especialmente a faculdade particular.” Dada essa conjuntura, Bernardo alegou que quando entrou na faculdade já esperava encontrar o cenário de poucos estudantes semelhantes a ele.

Com efeito, essa sub-representação se estende ao ambiente laboral desses profissionais. O relato de Bernardo ilustra a discrepância de médicos negros ao mencionar: “[...] igual no plantão, sou eu de preto e 99% das pessoas médicas brancas, entendeu?” Semelhantemente, o relato de Helena denuncia a carência de referenciais de pele negra em sua profissão. De acordo com suas palavras: “[...] por a gente não ter muitos pares, a gente não tem muitos referenciais. [...] E o único referencial que tem é de branquitude e nós não somos brancos”.

Em suma, as vivências confirmam a existência de áreas duras para a população negra brasileira, entre elas, destacam-se a educação e o trabalho (Sansone, 2003). Consequentemente, todo esse processo de racialização presente nas instituições sociais, bem como as práticas racistas nas ações cotidianas (Almeida, 2018), muitas vezes sutis e disfarçadas, influenciaram os pensamentos, sentimentos e comportamentos dos entrevistados, ratificando sua natureza coercitiva, geral e exterior aos indivíduos, assim como propõe a teoria dos fatos sociais de Durkheim (2011).

A preservação de um padrão dominante branco, reforça um processo de mais-valia psicológica no povo negro (Hasenbalg, 2005), conforme narrado por Francisco: “Mas eu via que a falta de representatividade prejudicava muito. [...] ser diferente não mexe só com a cabeça das pessoas que estão olhando a gente, mas mexe também com a gente também. Porque mexe com a questão da autoestima, você se sentir capaz ou não”.

Olívia reiterou que, por se sentir sozinha em seus espaços, especialmente por conta da classe social, sentiu-se significativamente prejudicada em suas experiências, interações sociais e até mesmo relações amorosas, conforme é possível observar no seguinte trecho de seu depoimento:

[...] eu tinha poucos pares tanto de amigas que se pareciam comigo, que poderiam ter trocas de vivências e tudo. [...] e isso pauta muitas coisas da nossa vida. Isso pauta até mesmo relacionamentos amorosos, onde você não tem pares parecidos com você. Então é muito comum você ver discursos de mulheres negras falando sobre isso, falando sobre a solidão da mulher negra (Olívia).

A valorização do estereótipo europeu em detrimento da constante negação da beleza negra (Ferreira; Camargo, 2011) e a pressão para o apagamento dos traços raciais (Nogueira, 1998) foram também percebidos nos depoimentos das entrevistadas, que relataram ter enfrentado problemas com suas imagens de alguma forma, especialmente com seus cabelos. Elas relataram a dificuldade que tiveram em lidar com cabelos crespos, sentindo-se inseguras para usá-los de forma natural. Helena, Olívia e Yasmim disseram que passaram a realizar alisamento químico ainda na infância.

Yasmim declarou que desejava que seu cabelo fosse liso e complementou: “Eu odiava meu cabelo com todas as forças da minha alma”. Amanda, também objetivando conter o volume do cabelo, usava tranças quando criança, mas a partir dos quatorze anos começou a alisá-lo. Esses comportamentos evidenciaram rejeição às suas características individuais, como se elas fossem indesejáveis ou inapropriadas, o que pode ser considerado uma consequência da colonialidade, com presença persistente na sociedade brasileira (Quijano, 2005).

Embora as três entrevistadas tenham assumido seus cabelos naturais recentemente, impulsionadas pelo ímpeto de resistência aos fenômenos que subjagam a população negra e pela busca do fortalecimento de suas identidades, o relato de Olívia evidenciou os danos da vantagem psicológica extraída pela colonialidade e pelo racismo estrutural (Almeida, 2018; Hasenbalg, 2005; Quijano, 2005). Ela declarou: “Eu não alisaria meu cabelo hoje de forma alguma. [...] Se eu disser pra você que eu não gostaria que meu cabelo fosse diferente, eu gostaria que meu cabelo fosse diferente, mas eu não alisaria mais o meu cabelo”.

Nesse contexto, o posicionamento das entrevistadas de assumirem seus cabelos demonstra a incorporação gradual e contínua de uma nova consciência, que resulta na construção de suas identidades como mulheres negras, assim como defende Souza (1983). No entanto, a solidificação identitária é um processo complexo e multifacetado (Dubar, 1997) que envolve a afirmação da negritude e o enfrentamento aos mecanismos de assujeitamento. Desse modo, a fala de Olívia exemplifica como o processo de “tornar-se negro” (Souza, 1983) é atravessado por desafios e incongruências que precisam ser ressignificados.

Também foi identificada, como resposta ao racismo estrutural, a transmissão de valores e regras comportamentais pelos familiares, que transcendem os ensinamentos convencionais. As entrevistadas disseram que percebiam em seus pais um cuidado incessante de que os filhos seguissem determinados padrões e condutas, a fim de evitar julgamentos e situações vergonhosas que pudessem fazê-los sofrerem. A fala de Helena demonstra um nível explícito de cobrança para estar dentro dos padrões: “É sempre a mãe falando: Você tem que tá limpinha. [...] Você tem que tá com o cabelo arrumado. Você tem que ser perfeita”. O relato de Yasmim também revela algumas dessas regras transferidas pela mãe: “Toda aquela educação que prepara você pra entrar numa farmácia e nunca deixar de pegar a cesta. [...] Sempre deixar as mãos à vista. [...] eu aprendi que pra minha defesa, as coisas tinham que ser dessa maneira. Pra eu não me ver em situações de enrascada, vexatórias”.

Contudo, isso não foi o suficiente para impedi-las de sofrerem práticas discriminatórias e racistas. Em geral, as narrativas denunciam piadas com o cabelo, apelidos em tom pejorativo, exclusão dos papéis de destaque nas peças de teatro da escola, olhar

desconfiado em estabelecimentos e acusação de roubo. À vista disso, desde muito jovens, os entrevistados disseram que convivem com essa realidade que afetou a forma como se enxergavam no mundo.

Toda a conjuntura aqui exposta corroborou para que, mesmo com o passar do tempo, a insegurança se refletisse nas experiências profissionais dos entrevistados. Helena, por exemplo, contou que o medo de se deparar com a incredulidade e preterição das pessoas, por causa de sua cor, prorrogou seu sonho de trilhar um caminho sozinha em um consultório próprio. Ela fez a seguinte afirmação: “Eu não acreditava! Será que o branco vai acreditar em mim?”.

O mesmo aconteceu com Olívia quando foi convidada para trabalhar em uma clínica de luxo. Por não haver nenhuma outra médica preta atendendo naquele ambiente e não ter nem mesmo pacientes negras, ela se indagava se as pessoas confiariam nela, se enxergariam seu merecimento em estar ali. Nessa conjuntura, essas pessoas se veem diante da necessidade de validação e de criar estratégias para atenuar os processos discriminatórios e racistas (Fanon, 2008), que não se restringem a uma área específica de suas vidas, mas permeia toda ela, desde suas autoestimas até suas atuações no mercado de trabalho.

Conforme se percebe, se por um lado os entrevistados precisaram, ainda que em certa proporção, renunciar parte de suas identidades, lidar com a solidão e se esforçarem para se adequar aos moldes da sociedade, por outro, conquistaram prestígio profissional e ascensão social, confirmando que o tipo de preconceito vigente no Brasil é o de marca (Nogueira, 1998).

As falas de Helena e Bernardo também comprovam esse mecanismo. De acordo com Helena, a condição financeira age diretamente nesse processo: “É o que acontece, a questão social apaga um pouco a sua cor. As pessoas tentam apagar. [...]Tipo: ‘Ah, você não é tão preta.’ [...] as pessoas me chamam de morena”. Bernardo, também percebe um tratamento diferente de outras pessoas negras por ele ser médico. Ele relaciona a sua posição social e profissional como um fator determinante para que o enxerguem como se ele fosse um branco também: “Mas eu vejo que o respeito, o tratamento por eu ser médico é um tratamento diferente, entendeu? Eu não vejo as outras pessoas terem com outras pessoas pretas, esse tratamento tão diferenciado. [...] É como se eles me validassem como se eu fosse um branco também”.

Destacados alguns aspectos que chamaram a atenção nas entrevistas a respeito da história de vida e da construção da identidade negra dos entrevistados, a próxima seção aborda o impacto do racismo e da colonialidade em suas vidas profissionais.

4.2 Entrelinhas da desigualdade: O racismo presente no ambiente de trabalho

Conforme destacado por Scheffer (2023), a profissão médica é majoritariamente composta por profissionais brancos. Isso reverbera na maneira como os médicos negros são vistos pela sociedade. Os relatos coletados evidenciam a dificuldade de as pessoas entenderem que negros podem ser médicos. Yasmim, por exemplo, disse que: “Todo santo dia a gente tem que provar que a gente pode, provar que a gente conseguiu, provar que a gente estudou pra isso, provar que a gente também tem merecimento, que a gente também tem espaço”. Nesse

VII Simpósio de Estudos em Pessoas e Organizações – SEPO
Juiz de Fora – 01 de novembro de 2025

contexto, as mulheres alegaram a necessidade de se apresentarem como médicas, enquanto as colegas brancas não passam por isso. Olívia declarou:

Então, sempre que eu me apresento em qualquer lugar. Se eu entro em um hospital eu sempre me apresento: “Eu sou Olívia e eu sou médica.” As minhas amigas entram direto. Elas passam pela recepção e só falam boa noite e não importa se elas estão de crachá ou não estão de crachá. Comigo não existe a possibilidade. [...] Eu não circulo dentro do hospital sem estar identificada como médica, porque eu sei que não é nada óbvio para ninguém (Olívia).

Yasmim contou que sempre tem um olhar desconfiado e esquisito vindo da equipe técnica e dos pacientes. Hoje em dia, ela deixa sua foto no *WhatsApp* e ao fazer uma entrevista de emprego está sempre pronta para ouvir piadas. Algumas vezes, a discriminação ocorre por meio de atos velados e não necessariamente verbalizados como, por exemplo, trocas de pijamas cirúrgicos, dando aos médicos uniformes da enfermagem e na diferença do olhar ao entrar no local de trabalho.

Até mesmo os atos verbalizados, também podem ser mascarados sem uma atitude racista aberta e clara, como o caso de Helena:

Por exemplo, eu tenho uma fama na cidade em que trabalhei. Quando vinha uma pessoa se consultar falava: “Mas você que é a médica que fez o parto de todo mundo? Ah, mas eu imaginava você diferente” Aí falavam que pensavam que eu era baixinha ou que eu tenho cara de mais nova, sabe? Porque é difícil falar: Ah, porque você é preta. (Helena).

Foram também relatados casos de racismo desvelado como o de Amanda, que vivenciou uma situação que, além de envolver uma paciente, teve o consentimento de um colega de trabalho. Esse acontecimento, em especial, quase a fez desistir e abandonar seu concurso público. Segundo relatou, um colega plantonista encaminhou uma paciente que chegou na emergência para que ela a examinasse e fornecesse um parecer como cardiologista. Após examiná-la e solicitar os exames necessários, Amanda voltou para sua sala. Quando foi na hora do almoço, esse mesmo profissional contou a ela, achando graça, na frente de todos os médicos que estavam sentados à mesa, que quando ela saiu, aquela senhora havia pedido para ser atendida por um médico branco.

Ele virou para mim e falou assim: “Ih Amanda, acredita que aquela paciente que você examinou, quando você saiu ela pediu pra chamar um médico branco?” [...] Ele falou isso rindo, ele achou graça dessa situação. Aí eu perguntei para ele: “E o que você fez?” Aí ele falou: “Eu fui lá falar.” [...] E me chama atenção o comportamento dessa mulher que ela não se sentiu constrangida por solicitar por outro profissional branco, né, como se fosse uma coisa normal. Fiquei surpresa com o comportamento desse colega que acolheu o pedido dela e foi chamar a avaliação de outro profissional. E a forma como ele falou também num tom de piada [...] (Amanda).

Como se vê, os entrevistados narraram situações marcantes englobando preconceito, discriminação e racismo. O único que não se recordou de nenhuma situação de racismo clara e diretamente com ele foi Bernardo, que confessou que pode ter sofrido preconceito e não o reconheceu: “Pelo menos conscientemente não. Provavelmente eu sofri. Entendeu? Provavelmente eu sofri. Mas eu não consegui identificar [...]”.

Por outro lado, em um dado momento, Bernardo explicitou que não sabe se, caso não tivesse conseguido estudar e ocupar uma profissão valorizada, seria respeitado da mesma forma. Ele alegou: “Eu não sei se eles me toleram”. Ao analisar, pela ótica de Fernandes (1972), a percepção do entrevistado sobre não saber se na verdade está sendo apenas tolerado, entende-se que essa fala ilustra, na prática, a tolerância racial brasileira. Desse modo, alguns mecanismos excludentes são atenuados e a ascensão de alguns negros é tolerada, não como uma medida de democracia racial, mas como uma inclusão controlada que ainda mantém a supremacia branca.

Ao combinar a visão de Fernandes (1972) sobre a tolerância social com a de Nogueira (1988) sobre preconceito de marca, observa-se que ambos convergem para a necessidade de os negros renunciarem suas identidades e se adequarem aos padrões dominantes. Todavia, Nogueira (1998) oferece uma percepção complementar, ao apontar que, apesar de o negro não ser incondicionalmente excluído das camadas sociais mais elevadas, o preconceito é metrificado com base em alguns fatores como o grau de instrução e o *status* social, “com tendência a ignorar a cor escura dos indivíduos socialmente bem-sucedidos” (Nogueira, 1998, p.244). Como se percebe, o questionamento de Bernardo sobre se seria respeitado caso não tivesse o acesso ao estudo, vai ao encontro do que ambos os autores indicaram.

Em outro momento, Bernardo também alegou que, por lidar bem com sua raça, “não abriu muitas portas para o preconceito” e conquistou seu espaço. Mas reconhece que sua vida passou por um contexto de aprovação no qual, de acordo com seu entendimento, ele mesmo fazia questão de demonstrar sua capacidade e se destacar. “Sempre foi esse contexto de aprovação, mas por mim, mas que de quebra me fazia ser aceito ali, naquele meio de muitos brancos”.

Em contrapartida, Bernardo reconheceu que pode ter sido impactado de forma menos acentuada por ser um preto de pele clara. “Assim, eh, eh, eh, por eu ser um pouquinho mais... menos preto, vamos dizer assim, as coisas parecem que são menos... não são pesadas, mas são menos difíceis, menos preconceituosas.”. Isso ilustra também a questão do colorismo, que demonstra que aqueles que possuem um tom de pele mais claro tendem a vivenciar um processo discriminatório menos agressivo (Silva, 2017).

A partir desses elementos vistos na história de Bernardo, pode-se constatar que, por fazer parte da estrutura social, muitas vezes o racismo passa despercebido (Almeida, 2018). É como se algumas ações, como ter que buscar aprovação, se fechar para o preconceito, entre outras atitudes que endossam o discurso de meritocracia, fossem normalizadas na sociedade. Nesse sentido, apesar de reconhecer que o racismo existe e perceber a falta de representatividade em toda sua jornada, Bernardo não conseguia enxergar que suas condutas também foram afetadas por ele.

Em suma, as histórias apontam para a continuidade dos mecanismos de marginalização e estigmas de subalternidade, os quais demonstram o impacto do racismo

estrutural e da colonialidade, fenômenos que ainda influenciam a sociedade pós-moderna (Almeida, 2018; Garcia; Tonial, 2017; Quijano, 2005). Compensatoriamente, a promoção da representatividade negra atua como uma ferramenta contrária ao racismo à medida em que inclui as minorias em ambientes de poder e honra, fomenta o reconhecimento de suas potencialidades, o sentimento de identificação e espelhamento por parte de outros indivíduos negros (Almeida, 2018). O testemunho de Helena ilustra esse poder da representatividade ao apontá-la como uma condição necessária para modificar toda a estrutura racista da sociedade:

A gente precisa de uma geração de médicos pretos pra mudar toda essa estrutura de racismo estrutural. [...] Pra verem segunda, terceira geração... para que esse olhar não seja de tanto susto. Porque vai normatizar que esse preto possa ser médico. E não estará nessa situação de subalternidade. (Helena)

Além disso, a forma como os pacientes negros reagem quando são atendidos pelos entrevistados, se sobressaiu diante dos relatos. Em geral, todos eles contaram que escutam, frequentemente, desses pacientes o quanto eles se sentem felizes e representados. Yasmim contou: “O paciente preto ele não tá acostumado a ver médico preto. Então quando ele encontra a gente o olhar é diferente, ele se sente representado, ele se sente acolhido, ele se sente entendido. Eh, ele quer dar abraço, quer tirar foto pra mostrar pra algum parente, pra alguma criança”. Outros entrevistados também mencionaram a diferença no olhar do paciente negro e enfatizaram o quanto esse acolhimento faz diferença na vida de ambos (médicos e pacientes).

Em face do que foi discutido na próxima seção serão tecidas as considerações finais deste estudo, a fim de responder à pergunta inicial de pesquisa.

5. Considerações finais

Conforme já destacado, a pesquisa aqui apresentada procurou respostas para a seguinte questão de pesquisa: “como as relações de poder e as desigualdades raciais influenciam as histórias de vida de médicos negros no Brasil?”. Foi possível constatar que a população negra enfrenta barreiras que reverberam em várias instâncias de suas vidas. A colonialidade afeta a construção da identidade, a autoestima, as relações interpessoais, o senso de pertencimento, a forma como são vistos e até a maneira que precisam se portar no ambiente de trabalho. A cor da pele implica em marginalização e preterição, na medida em que pessoas negras são minorias em espaços de prestígio.

Em contrapartida, à medida que o poder aquisitivo, *status* social e influência de um indivíduo aumentam, os processos discriminatórios tendem a ser atenuados. Alguns relatos demonstraram que a ascensão social vivenciada resultou em uma espécie de reclassificação racial, fazendo com que os sujeitos passassem a ser socialmente percebidos como brancos, em conformidade com o estigma de “negro de alma branca”, frase extremamente racista que ainda é proferida por algumas pessoas.

No Brasil, se estabelece uma relação intrínseca e complexa entre raça e classe. Embora seja verdade que pessoas economicamente mais favorecidas estão menos sujeitas a

vivenciarem preconceitos severos, observa-se uma concentração desproporcional de indivíduos negros nessas camadas sociais. E mesmo os que conseguem ascensão social, como é o caso dos entrevistados, não deixam de sofrer com o racismo estrutural que marca a sociedade, conforme se percebe em vários depoimentos aqui destacados.

Essa realidade pode ser observada na profissão médica, composta por um panorama majoritariamente branco, apesar de mais da metade da população brasileira ser constituída de indivíduos pretos ou pardos. No entanto, essa disparidade não deve ser interpretada como se os negros não quisessem ou não tivessem capacidade para seguir essa carreira. Ao contrário, ela é um reflexo das desigualdades estabelecidas e enraizadas na sociedade que, por sua vez, afetam o acesso dessa população a oportunidades educacionais e profissionais, sobretudo em profissões de alto prestígio.

Pela revisão da literatura efetuada e pela pesquisa de campo realizada, constata-se que o fato de o Brasil ser um país originado por povos diversos, podendo dar a impressão de que a miscigenação indique uma relação harmoniosa entre culturas e povos, não tem determinado a não manifestação do racismo. Nota-se, ao contrário, uma imposição de estruturas e formas de poder que privilegia os brancos e subjuga os negros. É um equívoco, portanto, pensar em democracia racial, principalmente no âmbito da medicina. Na verdade, a trajetória de médicos negros no Brasil tem sido marcada por desafios, sobretudo, inerentes à raça. Nesse viés, para viver uma democracia de fato, é preciso que as barreiras da colonialidade e do racismo estrutural sejam quebradas, ao passo que seja estimulada, cada vez mais, o fortalecimento da identidade negra e a diversidade no mercado de trabalho.

Destarte, esta pesquisa agrega aos estudos referentes à diversidade no mercado de trabalho, especificamente na carreira médica. Ademais, fomenta a discussão de um tema pouco explorado, auxiliando a trazer luz ao racismo ainda presente na sociedade pós-moderna.

Como sugestões para estudos futuros, podem ser citadas a realização de pesquisas com outras profissões, incluindo algumas de menor prestígio social, de modo a se estabelecer contrastes com o que foi aqui levantado referente à medicina

Referências

ALENCAR, Ana Verônica de; SILVA, Edil Ferreira da. Revisão Sistemática sobre Trabalho, Racismo e Sofrimento Psíquico no Contexto Brasileiro. **Psicologia: Ciência e Profissão**, v. 41, n. spe2, p. e191716, 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/pcp/a/DbmHzjrLvGbWfZ5ncbtYJTB/#>. Acesso em: 18 out. 2024.

ALMEIDA, Silvio Luiz de. O que é racismo estrutural? Belo Horizonte: **Letramento**, 2018. Disponível em: <https://contrapoder.net/wp-content/uploads/2020/04/ALMEIDA-2019.-O-QUE-%C3%89-RACISMO-ESTRUTURAL.pdf>. Acesso em: 02 set. 2023.

BARROS, Vanessa Andrade de; TARABAL, Lopes Fernanda. Considerações sobre a pesquisa em história de vida. In: Eloisio Moulin de Souza (org). 1 ed. Vitória: **EDUFES**, v. 1, p. 41-64, 2014. Disponível em: <https://doceru.com/doc/n0ssnes>. Acesso em: 18 out. 2024.

BECKER, Howard S. Métodos de Pesquisa em Ciências Sociais. São Paulo: **Editora HUCITEC**, 1993. ISBN: 85-271-0222-6. Disponível em: <https://pt.slideshare.net/slideshow/267019202-becker-howard-s-metodos-de-pesquisa-em-ciencias-sociais-corrigidopdf/254070896>. Acesso em: 03 out. 2023.

BIERNACKI, Patrick; WALDORF, Dan. *Snowball sampling-problems and techniques of chain referral sampling*. Sociological Methods and Research, v. 10, n. 2, p. 141-163, 1981.

BRANDÃO, Ana Maria. **Entre a vida vivida e a vida contada: a história de vida como material primário de investigação sociológica**. Configurações, n. 3, p. 83-106, 2007. Disponível em: <https://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/9630/3/Entre%20a%20Vida%20Vivida%20%282%29.pdf>. Acesso em: 08 out. 2023.

COLOMBY, Renato Koch *et al.* A pesquisa em história de vida nos estudos organizacionais: um estudo bibliométrico. Belo Horizonte: **Farol** – Revista de Estudos Organizacionais e Sociedade, v. 3, n. 8, p. 852-887, 2016. ISSN: 23586311. Disponível em: <https://revistas.face.ufmg.br/index.php/farol/article/view/3817>. Acesso: 11 out. 2023.

DUBAR, Claude. **A socialização: Construção das identidades sociais e profissionais**. Tradução: Annette Pierrette R. Botelho e Estela Pinto Ribeiro Lamas. 2 ed. Portugal: Porto Editora, LTDA, ©1997. ISBN: 2-200-21620-3. Disponível em: <https://pt.slideshare.net/slideshow/livro-a-socializacao-claude-dubar/52014225>. Acesso em: 21 fev. 2025.

DURKHEIM, Émile. **Fato social e divisão do trabalho**. Apresentação e comentários Ricardo Musse. São Paulo: Editora Ática, 2011. Disponível em: <https://doceru.com/doc/e10c> . Acesso em: 06 out. 2023.

FANON, Frantz. *Pele negra, máscaras brancas*. Salvador: **EDUFBA**, p. 194, 2008. Disponível em: https://www.geledes.org.br/wp-content/uploads/2014/05/Frantz_Fanon_Pele_negra_mascaras_brancas.pdf. Acesso em: 21 mar. 2024.

FERNANDES, Florestan. O negro no mundo dos brancos. In: CARDOSO, Fernando Henrique (dir.). *Corpo e alma do Brasil*. São Paulo: **Difel**, 1972. Disponível em: <https://eraju2013.files.wordpress.com/2013/09/fernandes-florestan-o-negro-no-mundo-dos-brancos-1.pdf>. Acesso em: 21 jul. 2023.

FERREIRA, Ricardo Franklin; CAMARGO, Amilton Carlos. As relações cotidianas e a construção da identidade negra. **Psicologia: ciência e profissão**, v. 31, n. 2, p. 374–389, 2011. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/pcp/a/CppZVmLfcpHtFr7WCNPgpGq/abstract/>

lang=pt#. Acesso em: 21 mar. 2024.

FERTIG, Adriana. Histórias de vida de mulheres usuárias de crack. Tese (Doutorado em enfermagem). Porto Alegre: **Faculdade Federal Do Rio Grande do Sul**, p. 152, 2013. Disponível em: lume.ufrgs.br/handle/10183/85189. Acesso em: 20 out. 2023.

FONTANELLA, Bruno José Barcellos; RICAS, Janete; TURATO, Egberto Ribeiro. Amostragem por saturação em pesquisas qualitativas. **Cadernos de Saúde Pública**, vol. 24, n. 1, jan. 2018, p. 17-27. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csp/a/Zbfsr8DcW5YNWVkyMvByhrN/?lang=pt>. Acesso em: 10 Fev. 2025.

FREDRICH, Vanessa Cristine Ribeiro *et al.* Percepção de racismo vivenciado por estudantes negros em cursos de medicina no Brasil: uma revisão integrativa da literatura. **Interface - Comunicação, Saúde, Educação**, v. 26, p. e210677, 2022. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/icse/a/MY9stGPYX6vcMyWG98yQbSd/abstract/?lang=pt#>. Acesso em: 10 Fev. 2025.

FUKUTANI, Yzumi; SAMPAIO, Sônia. Afiliação dos estudantes negros e/ou de camada popular ao curso de medicina: uma revisão de literatura. **Educação e Pesquisa**, v. 50, p. e260186, 2024. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ep/a/yZzMyC6RhkVmDNXKPk5MtPs/#>. Acesso em: 10 Fev. 2025.

GARCIA JR, Carlos Alberto Severo; TONIAL, Felipe Augusto Leques; MAHEIRIE, Kátia; A resistência à colonialidade: definições e fronteiras. **Rev. Psicol. UNESP**, v. 16, n. 1, p. 18-26, 2017. ISSN 1984-9044. Disponível em: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1984-90442017000100002&lng=pt&nrm=iso. Acesso em: 21 mar. 2024.

GODOY, Arilda Schmidt. Reflexão a respeito das contribuições e limites da história de vida na pesquisa em Administração. **Administração: Ensino e Pesquisa**, v. 19, n. 1, p. 161-175, 2018. Disponível em: <https://raep.emnuvens.com.br/raep/article/view/954>. Acesso em: 15 Fev. 2025.

GOMES, Laurentino. **Escravidão: do primeiro leilão de cativos em Portugal até a morte de Zumbi dos Palmares**. 1. ed. Rio de Janeiro: Globo Livros, v. 1, 2019.

GUIMARÃES, Antonio Sérgio Alfredo. Raça e os estudos de relações raciais no Brasil. **Novos Estudos CEBRAP**, v. 54, p. 147-156, 1999. Disponível em: <https://www.pragmatismopolitico.com.br/wp-content/uploads/2018/11/GUIMARAES-Ra%C3%A7a-e-os-estudos-de-rela%C3%A7%C3%B5es-raciais-no-Brasil.pdf>. Acesso em: 30 ago. 2023.

HASENBALG, Carlos. Discriminação e desigualdade no Brasil. 2. ed. Belo Horizonte:

Editora UFMG; Rio de Janeiro: **IUPERJ**, 2005, 316p. Disponível em: https://gruponsepr.wordpress.com/wp-content/uploads/2016/10/hasenbalgdiscriminac3a7c3a3o-e-desigualdades-raciais-no-brasil-_carlos-hasenbalg.pdf. Acesso em: 21 jul. 2023.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Censo demográfico. Variação da população por cor ou raça segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação - Brasil (2010-2022). [S.l.]: **IBGE**, 2022. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/22827-censo-demografico-2022.html?edicao=38698&t=resultados>. Acesso em: 27 mar. 2024.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE): Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Pesquisas por Amostra de Domicílios. Educação 2023. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, p. 1-15, 2024. Disponível em: https://static.poder360.com.br/2024/03/PNAD_Educacao_2023-1.pdf . Acesso em: 26 mar. 2024.

MACHADO, Maria Helena, coord. **Os médicos no Brasil: um retrato da realidade**. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 244 p., 1997. ISBN: 85-85471-05-0. Disponível em: <https://static.scielo.org/scielobooks/bm9qp/pdf/machado-9788575412695.pdf>. Acesso em: 14 set. 2023.

MARTINS, Tereza Cristina Santos. Racismo no mercado de trabalho: limites à participação dos trabalhadores negros na constituição da 'questão social' no Brasil. Recife. Tese (Doutorado em Serviço Social). Recife: **UFPE**, 222 p., 2012. Disponível em: <https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/10708>. Acesso em: 02 set. 2024.

MELGAÇO, Renata Silva; MENDES, Diego Costa. Questões raciais e mercado de trabalho: desafios e perspectivas a partir do olhar de estudantes de administração. In: **Encontro da Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Administração (EnANPAD)**, XLVI Encontro da ANPAD, On-line, 2022. Disponível em: <https://eventos.anpad.org.br/uploads/articles/120/approved/228669109aa3ab1b4ec06b7722efb105.pdf>. Acesso em: 17 Fev. 2025.

MINAYO, Maria Cecília de Souza (org.). Pesquisa Social. Teoria, método e criatividade. 18 ed. Petrópolis: **Vozes**, p. 7-80, 2001. Disponível em: https://www.faed.udesc.br/arquivos/id_submenu/1428/minayo_2001.pdf. Acesso em: 08 mar. 2024.

MUNANGA, Kabengele. **Uma abordagem conceitual das noções de raça, racismo, identidade e etnia**. In: III Seminário nacional de relações raciais e educação. Rio de Janeiro: Programa de educação sobre o negro na sociedade brasileira (PENESB), III Seminário Nacional Relações Raciais e Educação, anais eletrônicos, 2003. Disponível em: <https://www.geledes.org.br/wp-content/uploads/2014/04/Uma-abordagem-conceitual-das->

nocoos-de-raca-racismo-dentidade-e-etnia.pdf . Acesso em: 25 maio. 2023.

NOGUEIRA, Oracy. Preconceito de Marca: As Relações Raciais em Itapetininga (Apresentação e edição de Maria Laura Viveiros de Castro Cavalcanti). São Paulo: **Editora da Universidade de São Paulo**, 245pp, 1998.

PEREIRA, Ellen Caroline; SAMPAIO, Simone Sobral. A relação de classe e raça na formação da classe trabalhadora brasileira. **Serviço Social & Sociedade**, n. 133, p. 432–445, 2018. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ssoc/a/4VJyvRtjQg9Bq5TQvqdwV9P/?lang=pt>. Acesso em: 01 Fev. 2025.

QUEIROZ, Maria Isaura Pereira de. **Variações sobre a técnica de gravador no registro da informação viva**. São Paulo: T. A. QUEIROZ, v. 7, 1991. Disponível em: <https://pt.scribd.com/document/621086917/Maria-Isaura-Pereira-de-Queiroz-Sobre-a-Tecnica-de-Gravador-USP-1991>. Acesso em: 10 out. 2024.

QUIJANO, Aníbal. Colonialidade do poder, eurocentrismo e America Latina. A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais. Perspectivas latino-americanas. Buenos Aires: **CLACSO**, p. 117-142, 2005. Disponível em: https://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/sur-sur/20100624103322/12_Quijano.pdf. Acesso em: 30 nov. 2023.

REZENDE, Ana Flávia *et al.* Inserção dos negros no mercado de trabalho: um olhar decolonial. In: **Encontro da Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Administração (EnANPAD)**, On-line, v. 41, 2017. Disponível em: http://arquivo.anpad.org.br/abrir_pdf.php?e=MjMyOTE. Acesso em: 21 jul. 2023.

SANSONE, Livio. Negritude sem etnicidade: O local e o global nas relações raciais e na produção cultural negra do Brasil. Salvador: **Edufba**, Pallas, 335 p., 2003. Disponível em: <https://repositorio.ufba.br/bitstream/ri/8750/3/Negritude%20sem%20etnicidade%20Copy.pdf>. Acesso em: 27 ago. 2023.

SANTOS, Elisabete Figueroa dos; SCOPINHO, Rosemeire Aparecida. Fora do jogo? jovens negros no mercado de trabalho. **Arquivos Brasileiros de Psicologia**, Rio de Janeiro, v. 63, n. spe, p. 26-37, 2011. Disponível em: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1809-52672011000300004&lng=pt&nrm=iso. Acesso em: 08 set. 2023.

SCHEFFER, Mário *et al.* **Demografia Médica no Brasil 2023**. São Paulo: FMUSP, AMB, 344 p., 2023. ISBN: 978-65-00-60986-8. Disponível em: https://amb.org.br/wp-content/uploads/2023/02/DemografiaMedica2023_8fev-1.pdf. Acesso em: 30 Jan. 2025.

VII Simpósio de Estudos em Pessoas e Organizações – SEPO
Juiz de Fora – 01 de novembro de 2025

SILVA, Tainan Maria Guimarães Silva e. O colorismo e suas bases históricas discriminatórias. *Direito UNIFACS – Debate Virtual*, Qualis A2 em Direito, n. 201, 2017. Disponível em: <https://revistas.unifacs.br/index.php/redu/article/view/4760>. Acesso em: 14 ago. 2023.

SILVA, Narbal; TOLFO, Suzana da Rosa. Trabalho Significativo e Felicidade Humana: Explorando Aproximações. **Revista Psicologia: Organizações e Trabalho**, v. 12, n. 3, p. 341-354, 2012. ISSN 1984-6657. Disponível em: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1984-66572012000300008&lng=pt&nrm=iso. Acesso em: 22 mar. 2024.

SILVA, Tatiana Dias; SILVA, Suylan de Almeida Midlej e. Raça, Racismo e Promoção da Igualdade Racial no Brasil: uma agenda para pesquisa e para intervenção. **In: Encontro da associação nacional de pós-graduação e pesquisa em administração (EnANPAD)**, XLIII Encontro da ANPAD, On-line, p 1-16, 2019. Disponível em: https://arquivo.anpad.org.br/abrir_pdf.php?e=MjczNjI=. Acesso em: 12 set. 2024.

SILVA, Lisiane Vasconcellos da *et al.* **Metodologia de pesquisa em administração: abordagem prática**. São Leopoldo – RS: Editora Unisinos, 2012.

SOUZA, Luciana Karine de. Pesquisa com análise qualitativa de dados: conhecendo a Análise Temática. Rio de Janeiro: **Arquivos Brasileiros de Psicologia**, v. 71, n. 2, p. 51-67, 2019. Disponível em http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1809-52672019000200005&lng=pt&nrm=iso. Acesso em: 14 nov. 2023.

SOUZA, Neusa Santos. Tornar-se negro: as vicissitudes da identidade do negro brasileiro em ascensão social. 2. ed. Rio de Janeiro: **Edições Graal**, v. 4, 1983. Disponível em: <https://psicanalisepolitica.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/10/tornar-se-negro-neusa-santos-souza.pdf>. Acesso em: 01 out. 2024.

Prazer e Sofrimento no trabalho: uma análise bibliométrica ancorada nas pesquisas de Christophe Dejours

Ana Beatriz Teixeira Ronzani Romanelli
Débora Vargas Ferreira Costa
Sabrina dos Santos Vidigal
Victor Cláudio Paradela Ferreira

Resumo:

O tema “prazer e sofrimento no trabalho” tem sido amplamente discutido na literatura, abordando diferentes contextos laborais e impactos na saúde mental dos trabalhadores. Nesse sentido, esta pesquisa teve o objetivo de analisar a produção acadêmica brasileira sobre o tema, com base em artigos publicados na plataforma Capes Cafe entre 2019 e 2024 e fundamentados nos estudos de Christophe Dejours. Para isso, utilizou-se a análise bibliométrica com viés qualitativo como método de pesquisa. Os resultados indicam uma diversidade de estudos publicados no período (59), e evidencia a relevância das transformações no mundo do trabalho, destacando questões como precarização, desigualdades sociais e os impactos da pandemia. A predominância de abordagens qualitativas, aliada à análise de grupos específicos e minorias, aponta para a tentativa de compreender as desigualdades estruturais no ambiente de trabalho. Conclui-se que, deve-se reforçar a importância dos fatores sociais e estruturais e a necessidade de políticas públicas e intervenções que visem à melhoria das condições de trabalho e saúde mental, com um olhar atento às categorias profissionais menos exploradas. Assim, o estudo propõe uma agenda de pesquisa que deve continuar aprofundando o tema, explorando novas categorias profissionais e as dinâmicas sociais que influenciam o prazer e sofrimento no trabalho.

Palavras-Chave: Prazer e Sofrimento no trabalho, Trabalho, Psicodinâmica, Bibliometria.

1. Introdução

Desde os primórdios, o trabalho tem sido parte integrante da vida humana, levando o homem a modificar suas formas de atuação, o ambiente em que vive, seu modo de viver e suas relações com a natureza (Freitas, 2013). Além disso, o trabalho ocupa uma posição central no desenvolvimento da identidade e na promoção da saúde mental, sendo um espaço de expressão da subjetividade e da contribuição social (Dejours, 2023).

Esta forma de organizar-se abrange a divisão de tarefas, o conteúdo das atividades, o sistema hierárquico, as formas de comando, as relações de poder e as questões de

responsabilidade (Dejours, 1992). Assim, o ato de "trabalhar" vai além de uma simples experiência, permitindo que o sofrimento afetivo emergja no confronto entre o fracasso e a realidade, impactando não apenas os resultados ou o término de um processo, mas também a subjetividade no trabalho (Dejours, 2004).

Dejours (1994) argumenta que cada indivíduo traz consigo uma subjetividade única, formada por experiências de vida, valores, crenças e identidade pessoal. Essa subjetividade influencia a maneira como um indivíduo interpreta e reage às condições de trabalho. As percepções de significado, sucesso e realização são moldadas por essa subjetividade, fazendo com que cada pessoa experimente o trabalho de maneira singular (Dejours, 1987)

Dado essa afirmação, inquestionavelmente, existem influências nos aspectos subjetivos e nas emoções de cada trabalhador que refletem nas escolhas feitas diante de dilemas, nas estratégias desenvolvidas para lidar com o estresse e nas formas como o trabalho afeta a saúde mental. (Bernal, 2010; Dejours, 1992; Dejours, 2004; Peiró, 1989).

Nesse cenário laboral, o prazer e o sofrimento no trabalho são resultantes da interação entre as condições objetivas e subjetivas do trabalhador. Enquanto o prazer pode decorrer de elementos como reconhecimento, realização pessoal e valorização no ambiente de trabalho, o sofrimento emerge do confronto com os desafios trabalho real, como por exemplo a rigidez da organização, as pressões hierárquicas e o distanciamento entre os desejos individuais e as demandas institucionais (Dejours, 1992; Freitas, 2006). Estudar essas dimensões é crucial para compreender o impacto do trabalho na saúde psíquica dos indivíduos e para possibilitar a criação de ambientes que favoreçam o equilíbrio entre prazer e sofrimento, promovendo bem-estar e produtividade (Ferreira; Mendes, 2003).

A relevância desta pesquisa reside na sua potencial contribuição acadêmica, ao evidenciar as discussões presentes na produção científica brasileira recente sobre o prazer e sofrimento no trabalho, possibilitando o mapeamento de investigações ao longo do tempo no Brasil. Além disso, a pesquisa apresenta uma contribuição prática para gestores, psicólogos, administradores de recursos humanos e partes interessadas ao enfatizar aspectos positivos do trabalho, como a promoção da satisfação no ambiente laboral, o bem-estar mental e a melhoria dos processos organizacionais, favorecendo a retenção de profissionais.

Para alcançar seus objetivos, a pesquisa teve como propósito geral levantar, na plataforma Capes (acesso via Café), a produção científica brasileira sobre prazer e sofrimento no trabalho, fundamentada nos estudos de Christophe Dejours, no período de 2019 a 2024. Neste sentido, é importante compreender tem sido pesquisado, mapeando as publicações e identificando características dos estudos sobre o tema. Com isso, foram elaboradas as seguintes perguntas que nortearam esta pesquisa, a partir das orientações metodológicas utilizadas por Costa (2021):

- Como se distribuem os artigos sobre prazer e sofrimento no trabalho publicados no Capes Cafe entre 2019 e 2024?
- Quais grupos de trabalhadores são abordados nesses estudos?
- Quais são os autores mais recorrentes e a quais instituições estão vinculados?
- Como se estabelece a rede de coautoria entre esses autores/instituições?

- Em relação à natureza da pesquisa, finalidade, instrumentos de coleta, o que tem sido mais usual entre os pesquisadores?

A pesquisa está estruturada em cinco seções, incluindo esta introdução. A seção seguinte aborda o construto de prazer e sofrimento no trabalho. As subseqüentes detalham os procedimentos metodológicos, apresentando o método adotado para a realização da bibliometria e a análise dos dados obtidos a partir da busca realizada na plataforma Capes. Por fim, são discutidas as considerações finais, com base na análise empreendida.

2. Prazer e Sofrimento

Buscando compreender os aspectos psíquicos e subjetivos que emergem das relações laborais, Dejours (1994) desenvolveu a teoria da Psicodinâmica do Trabalho (PDT), uma abordagem teórico-metodológica essencial para o estudo das realidades organizacionais. Nessa perspectiva, o trabalho é entendido como uma categoria ontológica que pode ser fonte tanto de prazer quanto de sofrimento. Segundo Dejours, o sofrimento no trabalho ocorre quando o sujeito não consegue mentalmente lidar com as situações ansiogênicas presentes nas organizações, gerando impactos diretos na saúde mental.

A PDT tem suas raízes na Psicopatologia do Trabalho, movimento surgido nos anos 1950 sob a liderança de psiquiatras franceses, em resposta às transformações sociais e econômicas provocadas pela Segunda Guerra Mundial. Esse movimento inicial focava na análise dos processos psíquicos utilizados pelos trabalhadores para lidar com as adversidades laborais, investigando o papel do trabalho na gênese de doenças mentais (Dejours; Abdoucheli, 1994). Nos anos 1980, a publicação de *Travail, usure mentale: essai de psychopathologie du travail* por Dejours marcou uma transição na área, ampliando o foco para compreender não apenas a patologia, mas também as vivências de normalidade e resiliência no trabalho (Athayde, 2005; Azevedo; Lobo, 2013).

A PDT estuda como as interações interpessoais e as vivências subjetivas no ambiente laboral impactam os aspectos psíquicos dos indivíduos. Essa abordagem dá destaque às estratégias desenvolvidas pelos trabalhadores para lidar com dificuldades impostas pela Organização do Trabalho (OT). A OT, entendida como o conjunto de fatores que moldam o contexto laboral – como a divisão de tarefas, os sistemas hierárquicos, as modalidades de comando, as relações de poder e as responsabilidades – afeta diretamente o aparelho psíquico dos trabalhadores, seja de forma positiva ou negativa (Dejours, 1992; Dejours, 2017).

Segundo a PDT, a atividade laboral desempenha um papel central na constituição identitária dos sujeitos, influenciando não apenas sua relação com o trabalho, mas também seus núcleos de convivência social. Dejours (2004, p. 28) define a PDT como uma “disciplina clínica que se apoia na descrição e no conhecimento das relações entre trabalho e saúde mental; é uma disciplina teórica que se esforça para inscrever os resultados da investigação clínica da relação com o trabalho numa teoria do sujeito”. Nesse sentido, o trabalho não pode ser dissociado de suas consequências sobre a saúde psíquica e social dos trabalhadores (Dejours; Deranty; Renault; Smith, 2018).

A tensão entre o trabalho prescrito, definido formalmente pelas organizações, e o

trabalho real, aquilo que é efetivamente executado, é um dos principais conceitos da PDT. Enquanto o trabalho prescrito é abstrato e idealizado, o trabalho real é permeado por contradições e adaptações práticas que exigem a mobilização da inteligência dos trabalhadores (Dejours, 1987; Ferreira, 2013). Ainda assim, o trabalho real jamais pode ser totalmente prescrito, devido à imprevisibilidade inerente às atividades laborais (Dejours, 1998).

Para enfrentar as adversidades impostas pela OT, os trabalhadores desenvolvem estratégias classificadas pela PDT como defensivas ou de enfrentamento. As estratégias defensivas têm o objetivo de minimizar o sofrimento, mas frequentemente ignoram suas causas estruturais, podendo levar ao sofrimento patogênico. Já as estratégias de enfrentamento envolvem ações que transformam o sofrimento, ressignificando-o em vivências de prazer. Essa dinâmica, além de influenciar a saúde mental dos trabalhadores, impacta a cooperação entre pares, o reconhecimento e a construção de identidades sociais (Bueno & Macedo, 2012; Dejours, 2017).

O sofrimento no trabalho é caracterizado na PDT como criativo ou patogênico. O sofrimento criativo ocorre quando o trabalhador consegue transformar adversidades em oportunidades de mudança e ressignificação. Por outro lado, o sofrimento patogênico se manifesta quando há impossibilidade de negociação e transformação das condições laborais, levando ao adoecimento físico ou mental (Mendes, 2007; Dejours et al., 2018). Dejours (1994) explica que o equilíbrio entre sofrimento e prazer no trabalho é fundamental, sendo o primeiro responsável por motivar mudanças criativas e o segundo, por consolidar experiências positivas.

A subjetividade no trabalho é um ponto central na PDT, que se propõe a investigar os elementos invisíveis do trabalho real. Essa investigação inclui tanto os aspectos que causam sofrimento, como condições laborais opressivas, quanto aqueles que proporcionam prazer, como autonomia, reconhecimento e a possibilidade de exercer criatividade no ambiente laboral (Dejours, 2007). Molinier (2001, p. 134) ressalta que a PDT “não busca transformar o trabalho, mas modificar as relações subjetivas no trabalho”, destacando a necessidade de compreender as vivências individuais para promover mudanças significativas.

A percepção do sofrimento no trabalho não é apenas individual, mas também coletiva, envolvendo a interação entre trabalhadores. Conforme Dejours (1998, p. 45-46), “perceber o sofrimento alheio provoca uma experiência sensível e uma emoção a partir das quais se associam pensamentos cujo conteúdo depende da história particular do sujeito que percebe: culpa, agressividade, prazer etc.”. Assim, a impossibilidade de expressar e elaborar o sofrimento pode ser um obstáculo ao reconhecimento coletivo desse sofrimento, especialmente em contextos onde a comunicação entre trabalhadores é restrita.

A PDT, ao explorar o hiato entre o trabalho prescrito e o real, revela que o trabalho é ao mesmo tempo fonte de dignidade e adoecimento. Essa abordagem enfatiza que compreender as vivências subjetivas dos trabalhadores e suas interações com a OT é essencial para promover ambientes laborais mais saudáveis e produtivos, onde o sofrimento pode ser transformado em experiências criativas e significativas (Dejours, 2007; Dejours, 1998).

Diante disso, é importante observar como se comportam tais elementos nos dias atuais, se tornando pertinente no âmbito nacional. Com isso, será feita uma revisão bibliográfica de

todas as pesquisas publicadas nos últimos cinco anos que estão na plataforma Capes Café, como será visto nas seções seguintes.

3. Procedimentos metodológicos

Com o objetivo de analisar a produção acadêmica sobre prazer e sofrimento no trabalho, essa pesquisa toma como referência o estudo realizado por Costa (2021), intitulado "Sentidos do Trabalho: Análise da Produção Acadêmica na Área de Administração e Proposição de Agenda de Pesquisa", publicado na Revista Gestão e Análise (Fortaleza), em 2021, replicando e ajustando sua abordagem metodológica ao contexto e ao objeto de estudo deste trabalho.

A pesquisa caracteriza-se como bibliométrica, descritiva e documental, com abordagem qualitativa. A bibliometria, conforme Araújo (2006), visa mensurar a produção do conhecimento científico e identificar padrões de pesquisa sobre um determinado tema. Para este estudo, utilizou-se a plataforma Capes Café como base de dados para a coleta dos artigos científicos.

A busca foi realizada utilizando os termos “prazer e sofrimento no trabalho”, resultando em um total de 65 artigos publicados entre 2019 e 2024. Inicialmente, os artigos foram tabulados e organizados. Na segunda etapa, procedeu-se à leitura dos títulos e resumos, permitindo a seleção daqueles que de fato se alinham ao escopo da pesquisa. Por fim, os artigos selecionados foram lidos integralmente para a identificação de características metodológicas, categorias temáticas e tendências da produção acadêmica sobre o tema.

A análise seguiu três vertentes: (i) descritiva, apresentando os resultados gerais, como volume de publicações e autores mais recorrentes; (ii) metodológica, abordando os delineamentos de pesquisa mais utilizados; e (iii) analítica, permitindo a interpretação crítica dos achados, conforme metodologia adotada por Costa (2021). Além disso, utilizou-se a técnica de análise de conteúdo, conforme Bardin (2016), para categorizar os artigos e identificar lacunas na literatura.

4. Apresentação e análise dos resultados

Visando garantir o levantamento da produção acadêmica sobre o tema “prazer e sofrimento no trabalho” abordado nos últimos cinco anos. Adotou-se a plataforma da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), acesso “Café”, escolhida por acessibilidade e também por ser um relevante repositório digital brasileiro (Costa, 2010), que proporciona aos pesquisadores acesso a periódicos representativos de variadas áreas do conhecimento.

A busca, realizada por pares, ocorreu entre os dias 01, 02, 03 e 11 de janeiro de 2025, utilizando-se os descritores “prazer e sofrimento”, “é exato”, “em qualquer campo”. Na sequência, delimitou-se o ano de criação de 2019 a 2024 e foram revisadas por pares. Chegando-se a 65 artigos, em seguida, todos os títulos, resumos e palavras-chaves foram lidas, chegando-se a 59 artigos, cuja lente teórica se apoiou na PDT. Os outros 6 artigos que ficaram de fora, são justificados pois 2 são repetidos por estarem em outro idioma, e 3 são

temas que não se relacionam com o trabalho como por exemplo: Uma antropologia do “fluxo”: reflexões sobre dependência no contexto do crack, Pós-graduação e a saúde mental de seus estudantes: uma metassíntese e Precarização e Função Social: análise dos significados do trabalho de docentes da pós-graduação e 1 não se ancorou na teoria da PDT.

4.1. Artigos publicados por ano/evento

Nota-se que a temática "prazer e sofrimento no trabalho" tem sido abordada por uma ampla diversidade de autores, destacando-se a predominância de estudos colaborativos que envolvem múltiplos pesquisadores. O ano de 2019 apresenta a maior concentração de publicações, totalizando 14 trabalhos, os anos de 2020 e 2021 apresentam respectivamente 8 e 9 publicações, sinalizando uma manutenção do interesse, enquanto 2022 e 2023 mostram um crescimento expressivo, com 11 e 12 publicações cada, o que pode estar associado à necessidade de investigar os impactos da pandemia da COVID-19 nos ambientes de trabalho e saúde mental. Já o ano de 2024 registra uma queda significativa, com apenas 5 publicações.

4.2. Artigos publicados por autor

A análise da autoria e coautoria dos artigos é um aspecto relevante em estudos bibliométricos, pois permite identificar os pesquisadores que têm desempenhado um papel central na produção científica de determinada área, como corrobora Snyder (2019, p. 334), “a consideração da literatura anterior é relevante e essencial para [...] todos os projetos de pesquisa [...] para mapear e avaliar a área [...] e justificar a questão e as hipóteses de pesquisa”. Para esta investigação, não foi estabelecida distinção entre autores e coautores, resultando na identificação de 186 pesquisadores envolvidos nos estudos analisados.

Ao considerar a autoria sem distinção entre autor principal e co-autor, não foi identificada uma concentração significativa das pesquisas em um único pesquisador. A Ana Cristina Batista dos Santos foi a única com 4 publicações, seguida da Adriana Ventola Marra, Alexa Pupiara Flores Coelho Centenaro, Janine Kieling Monteiro, Kely César Martins de Paiva e Vanessa Ruffatto Gregoviski que assinaram 3 artigos cada uma. Totalizando 6 com 3 ou mais artigos. Com 2 publicações temos 16 pesquisadores e os demais contribuíram com apenas um artigo sobre o tema. A característica que emergiu foi que o ranking de maior quantidade de publicações é composto apenas por mulheres.

4.3. Quantidade de autores por vínculo institucional

Foi observado a quantidade de autores por instituição do seu vínculo atual na publicação do artigo, isso reflete a formação de grupos de pesquisadores com interesses convergentes em uma determinada área temática, promovendo a especialização, a colaboração científica e o avanço do conhecimento no campo específico. Com isso, constatou-se que os autores estão vinculados a 66 instituições. A instituição com maior representatividade é a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), com 26 registros, seguida pela Universidade Federal de Pelotas (UFPel) e Universidade Federal do Ceará (UFC), ambas com 8 registros.

A análise dos dados revela que aproximadamente 76% das instituições listadas são públicas, incluindo universidades federais e estaduais. Esse dado reforça a forte atuação do setor público na produção acadêmica brasileira, evidenciando que a maior parte das pesquisas é conduzida em instituições financiadas pelo governo. A presença das universidades federais em maior número sugere que elas desempenham um papel central na geração de conhecimento científico e inovação, possivelmente devido à estrutura consolidada de pesquisa, financiamento público e programas de pós-graduação bem estabelecidos.

Por outro lado, as instituições privadas aparecem em menor quantidade na lista, com poucas universidades se destacando, como a Universidade Ceuma, Universidade de Fortaleza, Faculdade Meridional, Centro Universitário Unihorizontes, Universidade Estácio de Sá, Atitus Educação, Universidade Feevale e a Universidade Regional de Blumenau. No que diz respeito à distribuição geográfica, as instituições de ensino superior presentes na lista estão espalhadas por diversas regiões do Brasil, abrangendo o Sul, Sudeste, Nordeste, Norte e Centro-Oeste. No entanto, observa-se uma maior concentração de instituições localizadas nas regiões Sul, Sudeste e Nordeste, sugerindo que há um interesse pelo tema nessas regiões do país.

4.4. Rede de relação de coautoria por autor/instituição

Com um expressivo contingente de autores (186 pesquisadores), a totalidade dos participantes integrou a rede de relações por autor e instituição, possibilitando uma visão abrangente da densidade de interações tanto intra quanto interinstitucionais. Na Figura 3, apresentada a seguir, demonstra as conexões entre os autores, identificados por seus nomes e pelas siglas de suas respectivas instituições, representam colaborações em publicações conjuntas. A diferenciação de cores da linha reflete a vinculação de um mesmo pesquisador a diferentes colaborações.

Figura 2. Rede de relação de coautoria por autor/instituição

Fonte: Dados da pesquisa (2025).

Como observa-se, embora existam colaborações entre autores de distintas instituições (relações interinstitucionais), observa-se uma maior concentração de interações entre pesquisadores vinculados a uma mesma instituição (relações intrainstitucionais). Esse fenômeno, comumente identificado no meio acadêmico, pode ser atribuído, em grande medida, à proximidade geográfica dos pesquisadores, fator que favorece a cooperação e a produção científica conjunta. Nenhuma pesquisa foi produzida por um único autor.

4.5. Características metodológicas dos estudos

Analisou-se os tipos de pesquisas utilizados pelos autores e conforme a tabela 3, pode-se ver que a abordagem metodológica adotada nos estudos examinados revelou uma predominância da pesquisa qualitativa. Dos 59 artigos analisados, 39 (66%) utilizaram métodos qualitativos, evidenciando a preferência dos pesquisadores por abordagens que permitem uma compreensão aprofundada dos fenômenos estudados. Em seguida, identificou-se que 8 artigos (14%) empregaram uma metodologia quantitativa, caracterizada pela utilização de dados mensuráveis e análises estatísticas para fundamentar os achados. Já as

pesquisas de abordagem mista, que combinam elementos qualitativos e quantitativos, corresponderam a 7 estudos (12%), demonstrando um interesse moderado na integração dessas duas perspectivas metodológicas. Além disso, observou-se que 5 artigos (8%) realizaram revisão integrativa da literatura, utilizando-se do conhecimento disponível sobre o tema.

4.6. Público abordado nas pesquisas

Visando alcançar um maior entendimento acerca das pesquisas realizadas nos últimos cinco anos, observou-se quais foram os trabalhadores que compunham o amostral de pesquisa. O grupo mais representativo na amostra é o dos profissionais da enfermagem (8 estudos), seguido por categorias correlatas, como doutores em enfermagem (1), enfermeiros e médicos da Atenção Primária à Saúde (1), médicos oncologistas (1), trabalhadores da saúde (2), residentes de programas multiprofissionais (1) e trabalhadores que atuam em Centros de Atenção Psicossociais (1).

Somando esses grupos, percebe-se que 15 das 59 pesquisas (25,4%) focalizaram profissionais da saúde, com ênfase particular na enfermagem. Essa tendência sugere uma forte preocupação acadêmica com as condições de trabalho, bem-estar e desafios enfrentados por esses trabalhadores, especialmente diante do contexto pandêmico e do crescente esgotamento profissional na área da saúde nesses últimos 5 anos. Outro grupo de destaque na amostra é o dos policiais militares (3 estudos). Embora em menor número, a presença dessa categoria indica um interesse crescente na análise dos desafios ocupacionais enfrentados por esses profissionais.

Observa-se também que há número expressivo de pesquisas voltadas para o setor educacional, abrangendo tanto docentes quanto estudantes. Somando os professores e estudantes, temos 12 pesquisas (20,3%) centradas no setor educacional. O aumento de estudos sobre ensino a distância (EAD) pode ser uma resposta ao crescimento desse modelo educacional, especialmente após a pandemia de COVID-19. A análise do ensino superior, por sua vez, pode estar relacionada a fatores como carga de trabalho docente, desafios da docência universitária e impactos da digitalização do ensino.

Entre os grupos analisados, destacam-se trabalhadores da saúde, trabalhadores rurais, trabalhadores no geral, aqueles que atuam em Centros de Atenção Psicossociais, terceirizados da limpeza, trabalhadores de limpeza hospitalar, além de profissionais vinculados a setores como bancos, indústrias de bebidas e redes de resorts. Além disso, observa-se um foco crescente em novas formas de trabalho precarizado e na gig economy, incluindo entregadores por aplicativo, motoristas de aplicativo e motoristas de caminhão. Paralelamente, a amostra inclui pesquisas voltadas para grupos populacionais específicos, destacando questões relacionadas a gênero, raça, migração e envelhecimento.

Adicionalmente, a pesquisa contempla categorias profissionais e ocupacionais menos frequentes na literatura acadêmica, como profissionais do INSS, gestores intermediários de bancos, jovens gerentes de bancos públicos, gestores técnico-administrativos em educação (TAE), servidoras municipais, servidores públicos e servidores de duas unidades de uma mesma Instituição de Educação Profissional e Tecnológica. A inclusão desses perfis reflete

VII Simpósio de Estudos em Pessoas e Organizações – SEPO
Juiz de Fora – 01 de novembro de 2025

uma crescente diversificação dos estudos, evidenciando interesses interdisciplinares que transitam entre os campos da administração, educação, saúde e ciências sociais.

4.7. Sugestões de pesquisas futuras

Ao revisar os estudos sobre prazer e sofrimento no trabalho, é fundamental considerar as sugestões de futuras pesquisas indicadas pelos próprios autores, pois elas não só apontam lacunas no conhecimento atual, mas também abrem caminhos para o avanço e aprofundamento das discussões na área.

Tabela 1. Sugestões de pesquisas futuras.

Autor(es) e Ano	Sugestões de pesquisas futuras
Paiva, Pereira, Guimarães, Barbosa e Sousa (2020)	Investigar a percepção de profissionais de diferentes grupos (prostitutas de luxo, profissionais do sexo masculino e trans) e explorar diferentes faixas etárias para entender o impacto do trabalho em suas vidas pessoais.
Costa, Marques e Ferreira (2019)	Ampliar pesquisas com informações demográficas e analisar o impacto do trabalho no desempenho pedagógico de trabalhadores-estudantes, especialmente em relação à conciliação de trabalho e estudo.
Oliveira, Nunes e Antloga (2019)	Não foi encontrada sugestão para futuras pesquisas.
Evaristo, Mota e dos Santos (2020)	Aplicar a escala proposta em novos contextos de trabalho, considerando a reforma trabalhista de 2017 no Brasil, para avaliar a adequação da versão da EIPST.
Vivian, Trindade, e Vendruscolo (2020)	Considerar a abordagem integral dos docentes de pós-graduação e promover a sensibilização para escuta e diálogo, visando melhorar as situações geradoras de prazer e minimizar o sofrimento.
Hoffman, Zanini, de Moura e Machado (2019)	Realizar estudos adicionais considerando o contexto histórico-cultural entre países, análise longitudinal e comparação entre docentes com predileção pela atividade de ensino e pesquisa.
Winter e Alf (2019)	Realizar mais pesquisas nacionais para conhecer a realidade do trabalho de profissionais em outras regiões do Brasil.
Lamb, Beck, Coelho e Vasconcelos (2019)	Realizar pesquisas participativas e interventivas para ajudar trabalhadores de enfermagem a refletir sobre o sofrimento e desenvolver estratégias para enfrentá-lo.
Bottini, de Paiva e Gomes (2021)	Explorar as peculiaridades do setor público brasileiro e como suas complexidades afetam os servidores de carreira, para futuras pesquisas.
Bubolz, Barboza, Amaral, Viegas, Bernardes e Muniz (2019)	Focar mais na temática da morte nos cursos de saúde, desenvolvendo aulas expositivas e práticas para modificar a cultura da morte e proporcionar um cuidado humanizado, o que pode gerar prazer no trabalho.
Almeida, Pacheco, Leite, dos Santos e Loyola (2022)	Desenvolver estudos abordando diferentes categorias profissionais para conhecer suas necessidades e melhorar os ambientes de trabalho por meio de estratégias baseadas nas experiências de prazer e sofrimento dos trabalhadores.
Oliveira, Teixeira e Athanázio (2021)	Investigar quantitativamente a intensidade do sofrimento de profissionais de oncologia e ampliar as estratégias de mediação para diferentes categorias profissionais no setor.
Pena, Pereira, Oliveira e Rocha (2021)	Ampliar a aplicação do teste para outras unidades, realizar grupos focais para refinamento de questões, e comparar dados entre falas de líderes e liderados.
Dourado e Honório (2019)	Expandir a pesquisa para outras instituições oncológicas no Brasil, de forma comparativa.
Vasconcelos, Camponogara, Dias, Bonfada, Beck e Rodrigues (2019)	Desenvolver espaços de troca e escuta para fortalecer situações de prazer e minimizar o sofrimento no ambiente de trabalho.
Silva, Ghizoni e Cecchin (2022)	Investigar como fatores institucionais e socioculturais impactam a saúde mental dos estudantes de pós-graduação em uma pesquisa nacional, considerando especificidades de diferentes grupos como indígenas e quilombolas.
Trebien, Trindade,	Analisar competências e habilidades de mulheres em cargos de gestão,

VII Simpósio de Estudos em Pessoas e Organizações – SEPO
Juiz de Fora – 01 de novembro de 2025

Amestoy, Corralo, Zocche e Bordignon (2021)	especialmente nas diferenças entre grupos e setores ocupacionais, e estudar os fatores que levam ao sofrimento no trabalho.
Galindo, Maciel, Matos, Viana Filho, Vale e da Silva (2020)	Replicar o estudo com uma população maior para entender melhor as vivências de prazer e sofrimento no trabalho de docentes e analisar as estratégias defensivas usadas para lidar com isso.
Tomasi, Rissi, e Pauli (2020)	Replicar o estudo em outras instituições hospitalares e incluir trabalhadores administrativos e de serviços de apoio, expandindo o número de amostras e aprofundando a investigação sobre prazer e sofrimento no trabalho.
Silva, da Costa, Freitas e Salles (2019)	Ampliar a pesquisa para outras unidades e aumentar o número de jovens gerentes, além de realizar um estudo longitudinal com os mesmos participantes.
Barbosa e Paiva (2020)	Estudar as realidades de juventudes de diferentes regiões do Brasil e comparar as percepções de prazer e sofrimento, além de explorar as relações entre tempo, prazer, sofrimento e história de vida.
Frey e Giongo (2024)	Aprofundar estudos sobre as condições de trabalho dos motoristas autônomos, incluindo a utilização de técnicas de grupo.
Maciel, Paiva, Araújo e de Lima (2022)	Ampliar o número de entregadores por aplicativos entrevistados, abordar aspectos econômicos e sociais relacionados ao prazer e sofrimento no trabalho, e expandir para outras cidades e estados do Brasil.
Silva, Barroso, Oliveira Júnior e Teixeira. (2023)	Realizar pesquisas futuras com métodos diversificados para aumentar a amostra e abordar os efeitos da pandemia nas percepções sobre o trabalho.
Souza, Oliveira, Santos, Tonole, Cardoso e Passos (2023)	Estudar as condições de trabalho na saúde no sistema prisional brasileiro e explorar o que dá prazer aos trabalhadores prisionais, mesmo em um cenário de contradições e falta de garantia de direitos humanos.
Centenato, Andrade, Franco, da Silva, Spagnolo, Bonow e da Costa (2023)	Não foi encontrada sugestão para futuras pesquisas.
Pauletto et al. (2024)	Sugestão de pesquisa sobre adoecimento, readaptação de servidores públicos, políticas públicas de saúde no trabalho e intervenções para melhorias no trabalho e saúde.
Alencar e Zavarizzi (2024)	Aponta a relevância do sofrimento de profissionais de referência em segurados e sugere novos estudos para aprofundar o tema.
Ghizoni et al. (2024)	Recomenda pesquisa sobre as estratégias de enfrentamento de estudantes de graduação e pós-graduação aos desafios acadêmicos.
Silva e dos Santos (2023)	Sugere o uso de métodos mistos para estudar convivência geracional e a atuação dos gestores no ambiente de trabalho.
Máximo, Torres, Lopes e Pereira (2023)	Destaca a importância de políticas públicas de saúde mental para trabalhadores vulneráveis e sugere acompanhar os impactos de longo prazo.
Camilo e Rubio (2021)	Abre espaço para pesquisas sobre trabalho no esporte com foco em questões de gênero, raça e assédio moral.
Santos, Centenaro, Franco, de Andrade, Mass e Nardino (2022)	Não foi encontrada sugestão para futuras pesquisas.
Gregoviski, Sei, Soares e Monteiro (2022)	Aconselha pesquisa sobre o não pertencimento e migração, com foco em políticas públicas e acompanhamento psicossocial.
Fernandes, Coronel, Gama,	Identifica lacunas de pesquisa, sugerindo estudos em áreas além da UTI, como

VII Simpósio de Estudos em Pessoas e Organizações – SEPO
Juiz de Fora – 01 de novembro de 2025

Freitas e Viero (2022)	outras áreas hospitalares e novos cenários.
Martins, Lescura e Santa'nna (2022)	Sugestão de novas pesquisas sobre os efeitos do trabalho sobre indivíduos em diferentes abordagens teórico-metodológicas.
Zonatto, Lunardi, Degenhart e Gonçalves (2021)	Aponta a necessidade de pesquisa sobre as pressões ambientais e as capacidades psicológicas dos trabalhadores, além de sugerir métodos qualitativos.
Galdino e Martins (2019)	Sugestão de novas pesquisas com docentes para investigar o prazer e sofrimento no trabalho e seus efeitos na saúde.
Silva e Marra (2019)	Sugestão de ampliação de estudos sobre prazer e sofrimento no trabalho de policiais militares em cidades interioranas.
Araújo, Santos, Azevedo e Lelles (2024)	Espera-se que a pesquisa contribua para o trabalho docente na EaD, com ênfase em estudos qualitativos.
Mendonça, Cappelle e Maciel (2023)	Sugestão de pesquisa sobre prazer e sofrimento de atletas de alto rendimento e paratletas, tanto em modalidades individuais quanto coletivas.
Gonçalves e Vieira Júnior (2023)	Destaca a importância de estudar boas práticas e sentimentos de gratidão entre trabalhadores para promover prazer no trabalho.
Costa, Lara e Marra (2023)	Propõe a comparação de discentes de pós-graduação de instituições públicas e privadas para entender a relação de prazer e sofrimento no trabalho.
Marçal e Schindwein (2020)	Destaca a necessidade de pesquisas que investiguem a ressignificação do sofrimento no trabalho, especialmente entre policiais militares.
Dalmolin, Lanes, Zanon, Schutz e Speroni (2021)	Não foi encontrada sugestão para futuras pesquisas.
Santos, Kerber, e Rissi (2022)	Sugere pesquisas sobre precarização do trabalho e desemprego, com foco em dados quantitativos e características sociodemográficas dos trabalhadores.
Marinho, Schmidt, e Vasconcelos (2021)	Reforça a necessidade de pesquisas futuras que combinem abordagens quantitativas e qualitativas para estudar prazer e sofrimento no trabalho.
Lanza, Ribeiro, Martins, Okubo, Galdino e Robazzi. (2019)	Não foi encontrada sugestão para futuras pesquisas.
Pires, Monteiro, e Gregoviski (2023)	Propõe investigar os efeitos do período pandêmico sobre o sofrimento e adoecimento de estudantes, com foco em contextos acadêmicos diversos.
Silva, Fortes, Coelho e Carvalho (2023)	Destaca a importância de uma articulação dialética com a comunidade científica e a escuta ativa dos trabalhadores para entender o sofrimento no trabalho.
Teixeira. Lara, Marra e Diniz (2023)	Sugere a realização de pesquisas com gestores de TAE em universidades públicas e privadas para aprofundar a compreensão sobre adoecimento nesse contexto.
Barbosa, Nascimento, e Pisicchio (2022)	Sugere o desenvolvimento de intervenções para promover saúde mental entre residentes em saúde, devido à relevância das funções desempenhadas na equipe.
Maciel, Moraes e Nina (2023)	Não foi encontrada sugestão para futuras pesquisas.
Nascimento e Vieira (2022)	Destaca-se a necessidade de estudos sobre racismo e o impacto na saúde dos atletas, com foco no futebol feminino e posições específicas.
Soares, Gregoviski, Soares e Monteiro (2022)	Sugere pesquisas sobre a saúde mental de trabalhadores de CAPS, principalmente no contexto pandêmico, e os efeitos das relações abusivas nas chefias.
Oliveira, Teixeira, Athanázio e Soares (2021)	Propõe estudos sobre os mecanismos de enfrentamento ao sofrimento psíquico no trabalho, especialmente na enfermagem.

Araújo, dos Santos, Alencar e Teles (2020)	Não foi encontrada sugestão para futuras pesquisas.
Costa e Nascimento (2019)	Sugere investigar como a percepção e o sentido do trabalho mudam após a aposentadoria.
Mattos (2019)	Não foi encontrada sugestão para futuras pesquisas.

Fonte: dados da pesquisa (2025).

A tabela traz a necessidade de aprofundamento das investigações sobre prazer e sofrimento no trabalho em distintos contextos profissionais e socioculturais. Observa-se um movimento no sentido de ampliar as amostras e explorar categorias profissionais ainda pouco investigadas, como motoristas autônomos, trabalhadores do sistema prisional e etc. Outro ponto relevante diz respeito à ênfase em pesquisas que subsidiem políticas públicas e intervenções voltadas à mitigação do sofrimento e à promoção do prazer no trabalho. Sugere-se um olhar mais atento para questões estruturais, como precarização, desigualdades de gênero e raça, assédio moral e os impactos da pandemia, demonstrando a centralidade de fatores sociais na experiência laboral.

5. Conclusão

O presente trabalho tem como objetivo examinar a produção acadêmica sobre prazer e sofrimento no trabalho, com base em artigos publicados entre 2019 e 2024 no Capes Acesso Café. Para realizar essa análise, foi efetuada uma busca utilizando o termo "prazer e sofrimento" no portal da referida plataforma. A análise revelou uma ampla diversidade de autores envolvidos (188), com predominância de pesquisas colaborativas e abordagem multidisciplinar. Os termos mais recorrentes nos artigos indicam que os estudos se concentram, principalmente, em trabalhadores formais, como enfermeiros, professores, gestores, jovens e militares, em diferentes contextos, incluindo o impacto da COVID-19, instituições de ensino, além de grupos específicos, como mulheres negras, migrantes venezuelanos, aposentados e prostitutas. Esses dados sugerem uma tentativa de compreender desigualdades estruturais e os desafios enfrentados por minorias. A análise bibliométrica identificou 186 pesquisadores, com destaque para a participação predominante de mulheres, especialmente as que assinaram múltiplas publicações.

Em relação às instituições, 76% das pesquisas foram realizadas em universidades públicas, com destaque para as federais, como a UFSM. Foi observada uma alta concentração de artigos resultantes de pesquisas colaborativas, abordando a complexidade do tema de maneira multidisciplinar. A maioria dos artigos adotou uma abordagem qualitativa. Academicamente, o estudo amplia o entendimento sobre as dinâmicas do prazer e sofrimento no trabalho ao explorar diferentes categorias profissionais e contextos socioculturais. Ele destaca também a importância de metodologias que integrem abordagens qualitativas e quantitativas, proporcionando uma visão mais profunda e abrangente dos fenômenos trabalhistas.

Teoricamente, o artigo reforça a relevância de fatores estruturais, como precarização do trabalho, desigualdade de gênero e raça, e os impactos das mudanças sociais e econômicas,

como a pandemia, para a compreensão das experiências de prazer e sofrimento no ambiente laboral. Além disso, amplia a discussão sobre o trabalho imaterial e as novas formas de organização do trabalho, contribuindo para a Psicodinâmica do Trabalho.

Na prática, o artigo oferece subsídios valiosos para a formulação de políticas públicas voltadas à melhoria das condições de trabalho e saúde mental dos trabalhadores, com foco em grupos historicamente marginalizados e profissionais de categorias pouco exploradas. As propostas de intervenções para mitigar o sofrimento e promover o prazer no trabalho podem ser aplicadas em diferentes contextos organizacionais, tornando as instituições mais humanas e sensíveis às necessidades dos trabalhadores. Observa-se também uma crescente tendência de explorar categorias profissionais pouco investigadas, como motoristas autônomos e trabalhadores do sistema prisional. Além disso, o estudo enfatiza a importância de gerar pesquisas futuras que subsidiem políticas públicas e intervenções voltadas à redução do sofrimento e promoção do prazer no trabalho, com foco nas questões estruturais, como precarização, desigualdade de gênero e raça, assédio moral e os efeitos da pandemia, evidenciando a importância dos fatores sociais na experiência laboral.

Referências

ARAÚJO, Andressa Aguiar; SANTOS, Ana Cristina Batista dos; ALENCAR, Arthur Vitor Cruz; TELES, Paloma Alves Saraiva. Metodologia para pesquisa sobre trabalho docente em contextos inovativos de ensino a distância à luz da psicodinâmica do trabalho. *EaD em Foco*, v. 10, n. 2, e950, 2020.

ARAÚJO, Andressa Aguiar; SANTOS, Ana Cristina Batista dos; AZEVEDO, Priscila Portela de; LELLES, Sérgio Luís Camillo de. Prazer e sofrimento do trabalhador docente no contexto da educação a distância: um comparativo geracional. *EaD em Foco*, v. 14, n. 1, e2226, 2024.

ALENCAR, Maria do Carmo Baracho de; ZAVARIZZI, Camilla de Paula. Prazer e sofrimento no trabalho dos profissionais de referência da Reabilitação Profissional do INSS. *Trabalho (En)Cena*, v. 9, contínuo, e024014, p. 1-18, 2024.

ALMEIDA, Hariane Freitas Rocha; PACHECO, Marcos Antônio Barbosa; LEITE, Lígia Maria Costa; SANTOS, Rose Daiana Cunha dos; LOYOLA, Cristina Maria Douat. Narrativas de prazer e sofrimento no trabalho: impactos na saúde do trabalhador. *Research, Society and Development*, v. 11, n. 6, e9811628645, 2022. ISSN 2525-3409.

BARBOSA, Jane Kelly Dantas; SOUSA, Caissa Veloso e. Mulheres de vida fácil? Tempo, prazer e sofrimento no trabalho de prostitutas. *RAE - Revista de Administração de Empresas*, São Paulo, v. 60, n. 3, p. 208-221, maio-jun. 2020. ISSN 0034-7590; eISSN 2178-938X.

BARBOSA, Jane Kelly Dantas; AIVA, Kely César Martins de. Temos todo tempo do mundo? Estudo sobre Percepções Temporais, Prazer e Sofrimento com Jovens Trabalhadores. *FOCO*:

Rev. Foco, Guarulhos, SP, v. 13, e4753, p. 1-27, 2020. ISSN 1981-223X.

BARBOSA, Greice Kelly; NASCIMENTO, Ananda Kenney da Cunha; PISICCHIO, Rosely Jung. Saúde Mental e Covid-19: Um Olhar sobre Residentes em Saúde. Revista Psicologia e Saúde, v. 14, n. 3, jul./set. 2022.

BOTTINI, Fabio Faiad; PAIVA, Kely César Martins de; GOMES, Ricardo C. Resiliência individual, prazer e sofrimento no trabalho e vínculos organizacionais: reflexões e perspectivas de pesquisas para o setor público. Cad. EBAPE.BR, v. 19, n. 1, Rio de Janeiro, jan./mar. 2021. ISSN 1679-3951.

BUBOLZ, Betania Kohler; BARBOZA, Michele Cristiene Nachtigall; AMARAL, Débora Eduarda Duarte do; VIEGAS, Aline Costa; BERNARDES, Lidianie Souza; MUNIZ, Rosani Manfrin. Percepções dos profissionais da enfermagem a respeito do sofrimento e das estratégias de enfrentamento na oncologia. Rev. Fund. Care Online, abr./jun. 2019, v. 11, n. 3, p. 599-606.

MENDES, Ana Magnólia.(2007). Psicodinâmica do trabalho: teoria, método e pesquisa. Casa do Psicólogo.

Bernal, A. O. (2010). Psicologia do Trabalho em um Mundo Globalizado: como enfrentar o assédio psicológico e o estresse no trabalho. Artmed.

Bueno, M., & Macêdo, K. B. (2012). A Clínica psicodinâmica do trabalho: de Dejours às pesquisas brasileiras. Estudos Contemporâneos da Subjetividade, 2(2)06-318.

CAMILO, Juliana; RUBIO, Katia. Vivências de prazer e sofrimento no trabalho em professores de karatê. Trabalho & Educação, v. 30, n. 3, p. 87-101, set.-dez. 2021.

CENTENARO, Alexa Pupiara Flores Coelho et al. Prazer e sofrimento de enfermagem em unidades hospitalares COVID-19: entre desencantos e formação de sentidos. Rev. Bras. Enferm., [S.l.], v. 76, Suppl. 1, e20220356, 2023.

COSTA, Silas Dias Mendes; MARQUES, Esther de Matos Ireno; FERREIRA, Ana Carolina Chaves. Entre os sentidos do trabalho, prazer e sofrimento: um estudo baseado na perspectiva de jovens trabalhadores-estudantes. RGO - Revista Gestão Organizacional, Chapecó, v. 13, n. 1, p. 64-85, jan./abr. 2020. ISSN 1983-6635.

COSTA, Silas Dias Mendes; LARA, Samara de Menezes; MARRA, Adriana Ventola. Percepções temporais e prazer e sofrimento na pós-graduação: com a palavra os discentes. Revista Gestão e Planejamento, Salvador, v. 24, p. 510-526, jan./dez. 2023. DOI: 10.53706/gep.v.24.7992.

COSTA, Débora; NASCIMENTO, Rejane. Um olhar vivido para o sentido do trabalho. *Revista Brasileira de Estudos Organizacionais*, v. 6, n. 1, p. 181-209, abr. 2019.

DALMOLIN, Grazielle de Lima; LANES, Taís Carpes; ZANON, Roosi Eloiza Bolzan; SCHUTZ, Thaís Costa; SPERONI, Katiane Sefrin. Contexto de trabalho e Prazer-sofrimento na Atenção Primária à Saúde. *Research, Society and Development*, v. 10, n. 2, e9610212331, 2021.

DALMOLIN, Grazielle de Lima; LANES, Taís Carpes; MAGNAGO, Ana Carolina de Souza; SETTI, Caroline; BRESOLIN, Julia Zancan; SPERONI, Katiane Sefrin. Prazer e sofrimento em trabalhadores da atenção primária à saúde do Brasil. *Rev Cuid.* 2020; 11(1): e851.

DEJOURS, Christophe. *A loucura do trabalho: estudo de psicopatologia do trabalho*. Tradução: Ana Isabel Paraguay e Lúcia Leal Ferreira. 5. ed. ampliada. São Paulo: Cortez Oboré, 1992.

DEJOURS, Christophe. Subjetividade, trabalho e ação. *Revista Produção*, v. 14, n. 3, p. 027-034, set./dez. 2004.

DEJOURS, Christophe. *A loucura do trabalho: estudo de psicopatologia do trabalho*. Tradução: Ana Isabel Paraguay e Lúcia Leal Ferreira. 5. ed. ampliada. São Paulo: Cortez Oboré, 1992.

DEJOURS, Christophe. Subjetividade, trabalho e ação. *Revista Produção*, v. 14, n. 3, p. 027-034, set./dez. 2004.

Dejours, C. (2007). A psicodinâmica do trabalho na pós-modernidade. In A. M. Mendes, S. C. Cruz, E. P. Facas (Orgs.). *Diálogos em psicodinâmica do trabalho*. Brasília: Paralelo 15.

Dejours, C. (2008). Addendum: da psicopatologia à psicodinâmica do trabalho. In: Lancman, S., Szelwar, L. I. (Orgs.). *Christophe Dejours: da psicopatologia à Psicodinâmica do Trabalho*. Brasília: Paralelo 15.

Dejours, C. (1992). *A loucura do trabalho*. Cortês.

Dejours, C. (2004b). Subjetividade, trabalho e ação. *Revista Produção*, 14(3), 27-34.

Dejours, C. (2008). Da psicopatologia à psicodinâmica do trabalho. In S. Lancman & L. I. Szelwar (Orgs.), *Christophe Dejours: da psicopatologia à Psicodinâmica do Trabalho*. Paralelo.

Dejours, C. (2011). *Psicodinâmica do Trabalho: contribuições da escola Dejouriana à análise da relação prazer, sofrimento e trabalho*. Atlas.

- Dejours, C. (2017). Loucura do Trabalho: da análise etiológica: contradições teóricas. In C. Dejours, *Psicodinâmica do Trabalho: casos clínicos* (pp. 19-92). Dublinense.
- Ferreira, M. C., & Mendes, A. M. (2003). Trabalho e riscos de adoecimento: o caso dos auditores-fiscais da previdência social brasileira. Brasília: Ler, Pensar e Agir
- Freitas, L. G. (2013). Centralidade do Trabalho. In F. Vieira, A. M. Mendes, & A. R. Merlo. (Orgs.), *Dicionário Crítico*
- Freitas, L. G. (2006). Saúde e processo de adoecimento no trabalho dos professores em ambiente Mendes, A. M. B. (2007). Da psicodinâmica à psicopatologia do trabalho. In A. M. SNYDER, Hannah. Literature review as a research methodology: an overview and guidelines. *Journal of business research*, v. 104, p. 333-339, 2019. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296319304564>. Acesso em: 03 jan. 2025.
- PAIVA, Kely César Martins de; PEREIRA, Jefferson Rodrigues; GUIMARÃES, Leticia Rocha;
- OLIVEIRA, Flávia; NUNES, Tayane; ANTOGIA, Carla. Dinâmica de prazer e sofrimento de estudantes negras de faculdades de Brasília – Epistemicídio, racismo e machismo. *Psic. Rev. São Paulo*, v. 28, n. 1, p. 103-124, 2019.
- EVARISTO, Jorge Luiz de Souza; MOTA, Marcio de Oliveira; BATISTA-DOS-SANTOS, Ana Cristina. Atualizações metodológicas para estudo do novo mundo do trabalho: revisiting da escala de indicadores de prazer e sofrimento no trabalho. *Research, Society and Development*, v. 9, n. 8, e750986585, 2020. ISSN 2525-3409.
- VIVIAN, Chancarlyne; TRINDADE, Leticia de Lima; VENDRUSCOLO, Carine. Prazer e sofrimento docente: estudo na pós-graduação stricto sensu organizacional. *Revista Psicologia: Organizações e Trabalho*, v. 20, n. 3, p. 1064-1071, 2020.
- HOFFMANN, Celina; ZANINI, Roselaine Ruviano; MOURA, Gilnei Luiz de; MACHADO, Bárbara Parnov. Prazer e sofrimento no trabalho docente: Brasil e Portugal. *Educ. Pesqui.*, São Paulo, v. 45, e187263, 2019.
- WINTER, Lilian Ester; ALF, Alexandra Machado. A profissão do policial militar: vivências de prazer e sofrimento no trabalho. *Revista Psicologia: Organizações e Trabalho*, v. 19, n. 3, p. 671-678, 2019.
- LAMB, Fabricio Alberto; BECK, Carmem Lúcia Colomé; COELHO, Alexa Pupiara Flores;

VASCONCELOS, Raíssa Ottes. Trabalho de enfermagem em pronto socorro pediátrico: entre o prazer e o sofrimento. *Cogitare Enferm.*, 2019. Acesso em: 15 jan. 2025.

OLIVEIRA, Alessandro Fábio de Carvalho; TEIXEIRA, Enéas Rangel; ATHANÁZIO, Alcinéa Rodrigues. Avaliação de indicadores de prazer e sofrimento em trabalhadores de Enfermagem Oncológica. *Research, Society and Development*, v. 10, n. 10, e203101018731, 2021. ISSN 2525-3409.

PENA, Felipe Gouvêa; PEREIRA, Fernanda de Pádua Cardoso Alves; OLIVEIRA, Silvana Alves de; ROCHA, Simone Aparecida Simões. Vivências de prazer e sofrimento no trabalho: um estudo com bancários. *Research, Society and Development*, v. 10, n. 2, e32110212668, 2021. ISSN 2525-3409.

DOURADO, Marisnei Souza; HONÓRIO, Luiz Carlos. O trabalho de médicos oncologistas: evidências psicodinâmicas de prazer e sofrimento ocupacional. *RGO - Revista Gestão Organizacional*, Chapecó, v. 12, n. 2, p. 3-23, maio/ago. 2019. ISSN 1983-6635.

VASCONCELOS, Luisa Schirmann; CAMPONOGARA, Silviamar; DIAS, Gisele Loise; BONFADA, Mônica Strapazzon; BECK, Carmem Lúcia Colomé; RODRIGUES, Isis de Lima. Prazer e sofrimento no trabalho de Enfermagem em Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica. *REME – Rev Min Enferm*, 2019. [citado em 15 jan. 2025]. 23:e-1165.

SILVA, Janaína Vilares da; GHIZONI, Liliam Deisy; CECCHIN, Hareli Fernanda Garcia. O trabalho invisível: prazer e sofrimento na produção científica stricto sensu. *Revista Psicologia: Organizações e Trabalho*, v. 22, n. 1, p. 1911-1919, 2022.

TREBIEN, Valicir Melchiors; TRINDADE, Letícia de Lima; AMESTOY, Simone Coelho; CORRALO, Vanessa; ZOCHE, Denise Azambuja; BORDIGNON, Maiara. Mulheres na gestão do ensino superior: adoecimento e estratégias de enfrentamento das demandas do trabalho. *Saúde Soc. São Paulo*, v. 30, n. 4, e200048, 2021.

GALINDO, Melissa Cordeiro Torres; MACIEL, Regina Heloísa Mattei de Oliveira; MATOS, Tereza Glaucia Rocha; VIANA FILHO, Marcizo Veimar Cordeiro; VALE, Sílvia Fernandes do; SILVA, Roberta da. Prazer e sofrimento no trabalho docente em uma instituição de ensino superior. *Gerais*, v. 13, e15215, 2020.

TOMASI, Manuela; RISSI, Vanessa; PAULI, Jandir. Influência do suporte organizacional nas vivências de prazer e sofrimento no trabalho em um contexto hospitalar. *Revista Psicologia: Organizações e Trabalho*, v. 20, n. 3, p. 1072-1079, 2020.

SILVA, Elena Bandeira da; COSTA, Isabel de Sá Affonso da; FREITAS, Jorge Augusto de Sá Brito e; SALLES, Denise Medeiros Ribeiro. Meteoro da ilusão: sentidos do trabalho para jovens gerentes de bancos públicos. *Cad. EBAPE.BR*, v. 17, Edição Especial, p. 1-18, nov.

2019.

FREY, Angélica Francine; GIONGO, Carmem Regina. Prazer e Sofrimento no Trabalho: Um Olhar Para os Motoristas de Caminhão. *Revista Trabalho (En)Cena*, v. 9, Contínuo, e024032, 2024.

MACIEL, Marcos Vinícius Martins; PAIVA, Luis Eduardo Brandão; ARAÚJO, Rafaela de Almeida; LIMA, Tereza Cristina Batista de. “Saiu para a Entrega”: Prazer e Sofrimento no Trabalho de Entregadores por Aplicativos. *Revista de Administração IMED*, Passo Fundo, v. 12, n. 2, p. 114-132, jul.-dez. 2022.

SILVA, Laíse do Nascimento; BARROSO, Elane dos Santos Silva; OLIVEIRA JÚNIOR, Marcos Antonio Cavalcante de; TEIXEIRA, Linnik Israel Lima. Até que ponto eu aguento! Vivências de prazer e sofrimento de terceirizados em uma instituição federal de ensino superior. *RCH*, v. 33, p. 164-186, abr. 2023-set. 2023.

LIMA, Clara Cynthia Melo e; FERNANDES, Tatiana Fróes; BARBOSA, Mariane Silveira; ROSSI-BARBOSA, Luíza Augusta Rosa; PINHO, Lucineia de; CALDEIRA, Antônio Prates. Análise dos indicadores de prazer e sofrimento no trabalho associados a ansiedade e depressão entre agentes comunitários de saúde. 2023.

SOUZA, Mônica Oliveira da Silva e; OLIVEIRA, Maria Gilda Alves de; SANTOS, Ronan dos; TONALE, Renato; CARDOSO, Thereza Christina dos Santos Figueira; PASSOS, Joanir Pereira. Prazer e sofrimento no trabalho de profissionais de saúde do sistema prisional. *Rev. Pró-UniverSUS*, [S.l.], v. 14, n. 3, p. 19-26, 2023.

PAULETTO, Micaela Mariane; GONÇALVES, Júlia; PEREIRA, Eliane França; FRAINER, Suelen. Vivências de prazer e sofrimento no trabalho para servidores municipais readaptados. *Trabalho (En)Cena*, v. 9, contínuo, e024003, p. 1-22, 2024.

GHIZONI, Liliam Deisy; BEZERRA, Eduardo Breno Nascimento; RAMIREZ-LANDAETA, Jorge J.; CRUZ, Roberto Moraes. Prazer e sofrimento na vida universitária em estudantes de administração de uma universidade pública do Tocantins. *Plurais - Revista Multidisciplinar*, Salvador, v. 9, n. esp. 1, e024013, 2024. e-ISSN 2177-5060.

SILVA, Patrícia Araújo; BATISTA-DOS-SANTOS, Ana Cristina. Psicodinâmica de prazer e sofrimento de Baby Boomers em contextos inovativos em uma organização pública. *Revista Administração em Diálogo - RAD*, v. 25, n. 1, p. 45-63, 2023.

MÁXIMO, Thaís Augusta; TORRES, Tatiana de Lucena; LOPES, Maria Luiza Benício; PEREIRA, Antonio Jeimison da Silva. A saúde dos trabalhadores da saúde durante a pandemia da Covid-19: entre o prazer e sofrimento no trabalho. *Trabalho (En)Cena*, Palmas-TO, Brasil, e023020, 2023.

SANTOS, Arlíni Fátima dos; CENTENARO, Alexa Pupiará Flores Coelho; FRANCO, Gianfábio Pimentel; ANDRADE, Andressa; MASS, Suéllen Fortes de Lima Santos; NARDINO, Janaine. Prazer e sofrimento no trabalho de Enfermagem em urgência e emergência. REME - Rev Min Enferm. 2022; 26: e-1437. DOI: 10.35699/2316-9389.2022.38486.

GREGOVISKI, Vanessa Ruffatto; SEI, Marcella Mai Cervera; SOARES, Aline Pereira; MONTEIRO, Janine Kieling. Sentido do trabalho e vivências de prazer e sofrimento em venezuelanos que migraram ao Brasil. Trabalho (En)Cena, Palmas-TO, Brasil, e022005, 2022. DOI: 10.20873/2526-1487e022005.

FERNANDES, Marcelo Nunes da Silva; CORONEL, Daniel Arruda; GAMA, Dedabrio Marques; FREITAS, Paula Hübner; VIERO, Viviani. Prazer e sofrimento no trabalho da enfermagem: revisão integrativa. Research, Society and Development, v. 11, n. 3, e32211326573, 2022.

MARTINS, Felipe Cardoso D'Araujo; LESCURA, Carolina; SANT'ANNA, Eduardo Silva. Prazer e sofrimento de trabalhadores de uma rede de resorts: contribuições da Psicodinâmica do Trabalho. Gestão & Regionalidade, São Caetano do Sul, v. 38, n. 115, p. 225-241, set./dez. 2022.

GALDINO, Maria José Quina; MARTINS, Júlia Trevisan. Prazer e sofrimento na formação de médicos em enfermagem: um estudo descritivo. Online Brazilian Journal of Nursing, [S.l.], v. 18, n. 2, jun. 2019.

SILVA, Dara Heleno da; MARRA, Adriana Ventola. Vivências de prazer e sofrimento no trabalho: o caso de policiais militares de uma cidade do interior. Revista Brasileira de Estudos Organizacionais, v. 6, n. 3, p. 616-646, dez. 2019. DOI: 10.21583/2447-4851.rbeo.ano.v6n3.246.

MENDONÇA, César Henrique de; CAPPELLE, Mônica Carvalho Alves; MACIEL, Luiz Henrique Rezende. Prazer e sofrimento no esporte de alto rendimento individual. Revista Foco, Curitiba (PR), v. 16, n. 5, e2030, p. 01-27, 2023. DOI: 10.54751/revistafoco.v16n5-136.

GONÇALVES, Fernanda Cristina; VIEIRA JUNIOR, Niltom. A influência da gestão na dinâmica de prazer e sofrimento no trabalho. Trabalho & Educação, v. 32, n. 1, p. 45-62, jan-abr. 2023.

MARCAL, Hanna Izabel Ferreira; SCHLINDWEIN, Vanderléia de Lurdes Dal Castel. Prazer e sofrimento na polícia militar: uma revisão de literatura. Trab.En(Cena), Palmas-TO, Brasil, v. 5, n. 1, pp. 111-135, 2020. DOI: 10.20873/25261487V5N1P111.

SANTOS, Jefferson João dos; KERBER, Gabriel Bacarol; RISSI, Vanessa. “Estamos sendo submetidos a uma escravidão disfarçada”: análise de relatos de motoristas de aplicativo à luz da Psicodinâmica do Trabalho. *PSI UNISC*, 6(2), 107-123, 2022. DOI: 10.17058/psiunisc.v6i2.17330.

MARINHO, Paulo Roberto Ribeiro; SCHMIDT, Maria Luiza Gava; VASCONCELOS, Mário Sérgio. Prazer-sofrimento no trabalho: um estudo de caso com professores de escolas rurais. *Educação*, v. 46, 2021.

LANZA, Kawana Lopes; RIBEIRO, Benedita Gonçalves de Assis; MARTINS, Júlia Trevisan; OKUBO, Caroline Vieira Cláudio; GALDINO, Maria José Quina; ROBAZZI, Maria Lúcia do Carmo Cruz. Sentimentos de trabalhadores de limpeza de um hospital escola. *Cogitare enferm.*, 2019, v. 24.

SILVA, Renan Mota; FORTES, Karla Percília da Silva; COELHO, Elisângela Madeira; CARVALHO, Nely Monteiro dos Santos de. Há acesso para professores homens na educação infantil? *Eccos - Revista Científica*, São Paulo, n. 66, p. 1-18, e22845, jul./set. 2023.

PIRES, Kamila Nunes; MONTEIRO, Janine Kieling; GREGOVISKI, Vanessa Ruffatto. “Foi difícil passar por essa”: Vivências de estudantes de Psicologia na pandemia. *PSI UNISC*, 2023, v. 7, n. 2, p. 230-248. doi: 10.17058/psiunisc.v7i2.18156.

TEIXEIRA, Mariana Barros; VENTOLA MARRA, Adriana; LARA, Samara de Menezes; DINIZ, Gustavo Figueiredo Campolina. Gestão universitária: uma revalidação dos fatores relacionados ao risco de adoecimento do trabalho. *Revista Brasileira de Gestão Universitária*, 2023.

MACIEL, Josiane da Silva; MORAES, Rosângela Dutra de; NINA, Socorro De Fátima Moraes. Dimensão Subjetiva do Trabalho de Ribeirinhos em uma Comunidade Rural do Amazonas. *Trabalho (En)Cena*, Palmas-TO, Brasil, e023003, 2023. ISSN eletrônico: 2526-1487. DOI: 10.20873/2526-1487e023003.

OLIVEIRA, Alessandro Fabio de Carvalho; TEIXEIRA, Enéas Rangel; ATHANÁZIO, Alcinéia Rodrigues; SOARES, Rafael da Silva. Psychic suffering and psychodynamics in the nurse’s work environment: an integrative review. *Online Braz J Nurs [Internet]*. 2020 [15 Jan. 2025] 19(1): e20206353.

NASCIMENTO, Mariana Rambaldi do; VIEIRA, Fernando de Oliveira. Muito além de 90 minutos: narrativas de atletas profissionais do futebol. *Cadernos de Psicologia Social do Trabalho*, 2022, vol. 25, e-182577. DOI: 10.11606/issn.1981-0490.cpst.2022.182577.

SOARES, Aline Pereira; GREGOVISKI, Vanessa Ruffatto; SOARES, Júlia Pereira;

VII Simpósio de Estudos em Pessoas e Organizações – SEPO
Juiz de Fora – 01 de novembro de 2025

MONTEIRO, Janine Kieling. As repercussões da COVID-19 no trabalho em saúde mental e na saúde do trabalhador. Trabalho (En)Cena, Palmas-TO, Brasil, e022024. DOI: 10.20873/2526-1487e022024.

MATTOS, Elisangela Carpenedo de; MERLO, Álvaro Roberto Crespo; ANDREAZZA, Jaqueline Perozzo. “Ou tu é zero ou tu é dez”, entre o sofrimento e o prazer: o caso dos gestores intermediários de um banco. Trab. (En) Cena, Palmas, v. 4, n. 1, p. 154-175, 2019.

ZONATTO, Vinicius Costa da Silva; LUNARDI, Micheli Aparecida; DEGENHART, Larissa; GONÇALVES, Bruna da Silva. Efeitos das vivências de prazer e sofrimento patogênico no trabalho de profissionais da área de contabilidade. Contextus – Revista Contemporânea de Economia e Gestão, v. 19, n. 18, p. 270-289, 2021.

“Eu sou alguém na vida!”: Prazer e sofrimento no trabalho para mulheres operárias

Ana Beatriz Teixeira Ronzani Romanelli
Débora Vargas Ferreira Costa
Sabrina dos Santos Vidigal
Victor Cláudio Paradela Ferreira

Resumo:

Historicamente relegadas às funções do lar, as mulheres conquistaram espaço no mercado de trabalho, um processo que representa uma significativa transformação social. O trabalho, embora reconhecido como uma instituição social fundamental, envolve atividades e experiências que proporcionam vivências de prazer e sofrimento. A pesquisa buscou compreender essas vivências de prazer e sofrimento no trabalho para um grupo de mulheres operárias do estado do Rio de Janeiro. Foi adotada a abordagem qualitativa, tendo como suporte teórico a Psicodinâmica do Trabalho e a Divisão Sexual do Trabalho. Os dados foram produzidos a partir de entrevistas semiestruturadas com 15 operárias e submetidos à análise de conteúdo. Como principais resultados, o prazer está relacionado a percepções de reconhecimento, realização pessoal e boas relações interpessoais. O sofrimento surge quando há falta de reconhecimento, excesso de carga de trabalho, metas altas, movimentos repetitivos e a sensação de não ser valorizada. Para enfrentar o sofrimento, a estratégia de defesa mais recorrente foi a de convencimento deste ser inevitável, inerente ao trabalho. Os resultados podem contribuir para a discussão do tema prazer e sofrimento no trabalho a partir dos olhares de uma minoria social, visto que pesquisas cujo público abordado são mulheres, em especial operárias, ainda são incipientes.

Palavras-Chave: Mulher operária; Psicodinâmica do Trabalho; Prazer e sofrimento no trabalho.

1. Introdução

A Revolução Industrial, ao provocar a ascensão de uma nova configuração organizacional no âmbito do trabalho, acarretou a transformação das dinâmicas sociais e econômicas, e é nesse contexto que a presença feminina no mercado de trabalho se ampliou (Soares; Marcari; Fonseca, 2017), especialmente nas indústrias têxteis (Leal, 2022). No entanto, o preconceito de gênero ainda incide, dificultando sua melhor inserção profissional (Gobbi, 2016; IBGE, 2021; Salgado, 2019), que é agravada pelo avanço das políticas neoliberais (Hirata, 2015).

Por ser um importante organizador social, o trabalho tem sido objeto de interesse de cientistas sociais que investigam seus aspectos objetivos e subjetivos (Morin, 2001). Por diferentes lentes teóricas e metodológicas estudiosos têm destacado sua centralidade na

sociedade contemporânea (Rodrigues; Barrichello; Morin, 2016), demonstrando sua relevância para os indivíduos e a coletividade (Antunes, 2009; Bendassolli; Alves; Torres, 2014; Borges; Tamayo, 2001; Costa; Nascimento, 2019; Morin, 2001; Morin; Tonelli; Pliopas, 2007).

A partir do século XX, especialmente após a adoção dos princípios tayloristas, que visavam racionalizar e otimizar a produção, o vínculo entre o trabalho e os processos psíquicos começou a ser aprofundado, sobretudo porque a organização do trabalho não é neutra, mas sim determinante para o sofrimento psíquico dos trabalhadores (Dejours, 1992), em especial para as mulheres (Rosa; Quirino, 2017). Ainda soma-se a dupla jornada de trabalho, pois poucas transformações são observadas na divisão do trabalho doméstico (Alves, 2016; Bruschini; Ricoldi, 2012; Hochschild, 2012; IBGE, 2019a; IBGE 2019b; Madalozzo; Blofield, 2017; Martins; Paradela; Costa, 2024; Neves; Nascimento, 2017; Ribeiro et al., 202). Assim, as operárias têm menos tempo para o descanso (Limma; Gema, 2019).

Partindo dessas constatações, a pesquisa adotou como objetivo compreender as vivências de prazer e sofrimento no trabalho para mulheres operárias da região Centro-Sul do estado do Rio de Janeiro.

A revisão de literatura proveniente de levantamento realizado na plataforma “CAPES CAFE” evidenciou que pesquisas recentes acerca do prazer e sofrimento no trabalho, no Brasil, contemplam profissionais da área da saúde (Bubolz et al., 2019; Centenaro et al., 2023; Dourado; Honório, 2019; Fernandes et al., 2022; Lamb et al., 2019; Maximo et al., 2023; Oliveira et al., 2021; Santos et al., 2022; Souza et al., 2023), docentes (Araújo et al., 2024; Galdino et al., 2020; Hoffman et al., 2019; Marinho; Schimidt; Vasconcelos, 2021; Vivian; Trindade; Vendruscolo, 2020) e estudantes (Antloga, 2019; Costa; Lara; Marra, 2023; Costa; Marques; Ferreira, 2019; Galindo et al., 2020; Ghizoni et al., 2024; Oliveira; Nunes; Pires; Monteiro; Gregoviski, 2023).

Observou-se ainda que os trabalhos têm versado sobre mulheres em cargos de gestão no ensino superior (Trebien et al., 2021), mulheres negras estudantes de graduação (Oliveira; Nunes; Antloga, 2019) e prostitutas (Paiva et al., 2020), o que justifica o recorte adotado na busca por trazer novos olhares para a discussão do tema, visto que são incipientes os estudos que abordam somente mulheres e prazer e sofrimento no trabalho. Assim, pode-se contribuir para o debate acadêmico sobre questões relacionadas ao bem-estar no trabalho, com foco nas trabalhadoras operárias. Ao abordar temas como os desafios enfrentados pelas mulheres no contexto laboral (Galatori; Irigaray, 2017), procurou-se refletir sobre a necessidade práticas organizacionais que promovam a equidade e a valorização do trabalho feminino.

2. A mulher e o trabalho

O advento da Revolução Industrial viabilizou a contratação de mulheres, em especial na indústria têxtil na Inglaterra (Soares; Marcari; Fonseca, 2017) e durante as guerras mundiais, as mulheres ampliaram sua participação no mercado de trabalho, assumindo cargos deixados pelos homens que foram para os campos de batalha. Essa mudança alterou temporariamente as relações de gênero no trabalho (Vintges, 2019), mas a precariedade nas fábricas e as discriminações sofridas pelas mulheres começaram a ser combatidas somente a

partir do final do século XIX, por movimentos feministas (Guiraldelli, 2016; Siqueira; Bussinguer, 2020). Não isentas de obstáculos advindos da divisão sexual do trabalho (Hirata; Kergoat, 2007), apenas nas últimas décadas do século XX houve maior inserção feminina nos postos fabris brasileiros (Fraccaro, 2018; Quirino, 2011).

Como Kergoat (2009, p. 67) explica, ser “homens e mulheres não são produtos de um destino biológico, mas, sobretudo, construções sociais”. Nessa concepção, é o trabalho que determina a divisão social entre os sexos, colocando homens e mulheres em lados opostos. Ou seja, o destino dos homens é a esfera produtiva e das mulheres a reprodutiva e, nessa interpretação, há uma relação de poder dos homens sobre as mulheres, que os coloca em posição com maior destaque social, dada a valorização do espaço público e a desvalorização do privado (Souza; Guedes, 2016).

Assim, o trabalho das mulheres não tem relação apenas às demandas do mercado, necessidades e devidas competências exigidas, mas se interliga à articulação entre o papel familiar e profissional, visto que a atuação nas duas funções condiciona seu trabalho produtivo (Bruschini, 1998). Persistem a desigualdade no acesso ao postos de trabalho e nas condições de trabalho (OIT, 2018) somadas à dupla jornada, uma vez que os resquícios da sociedade patriarcal continuam a exercer influência sobre a divisão de papéis profissionais entre homens e mulheres (Costa, 2018).

Isso porque persiste na sociedade, especialmente no Brasil, a percepção de que cabe às mulheres uma parcela maior de responsabilidade pelos trabalhos domésticos (Alves; 2016, Bruschini; Ricoldi, 2012; Hochschild, 2012; IBGE, 2019a; IBGE, 2019b; Madalozzo; Blofield, 2017; Martins; Paradela; Costa, 2024; Neves; Nascimento, 2017; Ribeiro *et al.*, 2023). Assim, o Quadro 1 apresenta esta realidade, destacando as considerações de Hirata (2015) sobre a responsabilidade pelo trabalho doméstico:

Figura 1. Modelos de delegação de tarefas

Modelo	Característica
Tradicional	A mulher assume sozinha os cuidados domésticos e familiares, enquanto o homem provê a casa.
Conciliação	A mulher concilia trabalho profissional com o doméstico, mantendo uma dupla jornada, enquanto o homem provê.
Parceria	O casal reparte o trabalho doméstico de forma equânime.
Delegação	A mulher e o homem trabalham fora, delegando a outras pessoas, como babás e empregadas, o cuidado com a casa e os filhos.

Fonte: Adaptado de Hirata (2015).

Podem ser encontrados nas famílias diferentes arranjos, o que faz com que a divisão de responsabilidades e, em consequência, a facilidade de inserção feminina no mercado de trabalho variem bastante. A divisão das responsabilidades pelo cuidado com a casa e os filhos não é equânime, recaindo sobre as mulheres, possibilitando aos homens mais disponibilidade para a manutenção e dedicação aos compromissos profissionais (Costa, 2018).

Para as mulheres, contudo, o trabalho remunerado ganha um propósito com um

conjunto de fatores associados à autonomia e independência financeira (Filippo; Nunes, 2021; Spinelli-de Sá *et al.*, 2022), objetivos perseguidos pelo movimento feminista. Para as mulheres operárias (Cruz, 2017), o labor é fonte de libertação. Ainda para aquelas que também são mães (Andrade; Praum; Avoglia, 2018), a afetividade e o sustento da criança são fatores importantes para darem sentido ao trabalho.

Não obstante, o crescimento das oportunidades de trabalho nas fábricas, Rosa e Quirino (2017) apontam uma discrepância entre tarefas prescritas e desempenhadas, mais acentuada entre as mulheres do que com os homens. Ainda que a prescrição do cargo esteja fundamentada igualmente, independentemente do gênero, barreiras culturais e sociais persistentes fazem com que, por vezes, as tarefas desempenhadas pelas mulheres sejam direcionadas, na prática, de modo distinto e Dejours (1992) destaca que essa diferença pode ser fonte de sofrimento laboral. Apoiando-se em Rosa e Quirino (2017, p. 346), é interessante analisar “as situações de trabalho, desvelando a vivência das trabalhadoras em relação à organização do trabalho e evidenciar aquilo que é fonte de pressões, de dificuldades e de desafios, suscetíveis de gerar o adoecimento e acidentes da mulher operária”.

2.1. Prazer e sofrimento no trabalho para as mulheres

Buscando compreender os aspectos psíquicos e subjetivos que se originam das relações laborais, Dejours (1992) elaborou a teoria da Psicodinâmica do Trabalho (PDT). Dejours (2004, p. 28) diz que é a “disciplina clínica que se apoia na descrição e no conhecimento das relações entre trabalho e saúde mental; é uma disciplina teórica que se esforça para inscrever os resultados da investigação clínica da relação com o trabalho numa teoria do sujeito”. Essa investigação ocorre por meio da análise dos sentimentos que podem ser despertados pelo trabalho, pois não há como evitar as consequências e impactos gerados pela atividade laboral sobre o sujeito trabalhador e seus núcleos de convívio social, por mais que ele deseje que o seja (Dejours *et al.*, 2018).

Ainda acerca da PDT, existe a tensão entre o trabalho prescrito e o real que pode ser exacerbada em contextos de trabalho altamente regulamentados, como se verifica em diversas indústrias de manufatura e de serviços. Vale ressaltar que o trabalho real jamais poderá ser prescrito com total precisão, devido à dificuldade de prever os acontecimentos que podem vir a surgir no decorrer da execução da atividade laboral. O trabalho real é composto por diversos elementos invisíveis e que devem ser avaliados pois podem causar sofrimento no trabalho e riscos para a saúde do sujeito (Dejours, 1998). No entanto, podem ser encontrados aspectos de prazer, como autonomia, uso da inteligência na prática, possibilidades de participação, dentre outros, por vezes de forma distinta e mais interessante do que o prescrito (Dejours, 2007)

Para as mulheres, vale considerar que a subjetividade no trabalho, embora seja atrelada às características individuais de cada pessoa, sofre influência de fatores externos conforme aponta Hirata (2015). Dessa forma, o sofrimento das mulheres agrava-se com os resquícios patriarcais, sendo suas dores ampliadas pelas exigências contemporâneas de elevada produtividade. Assim, as mulheres utilizam, muitas vezes, mecanismos defensivos para lidar com as desigualdades de gênero.

Brito (2000) aponta que algumas trabalhadoras quando não encontram condições adequadas de trabalho, passam a vivenciar sentimentos nocivos que levam ao adoecimento ocupacional. Em consequência, já não conseguem transpor as situações desafiadoras do trabalho, induzindo o surgimento de patologias que afetam diretamente sua qualidade de vida. Com isso, torna-se mais provável o desenvolvimento de mecanismos de defesa egoicos e inconscientes, incluindo manifestações somáticas.

Tal fenômeno é descrito por Dejours (1992, p. 127) como o “processo pelo qual um conflito que não consegue encontrar uma resolução mental que desencadeia, no corpo, distúrbios endócrinos metabólicos, ponto de partida de uma doença somática”. A ausência de oportunidades de expressão e de transformação do sofrimento em prazer representam um fator atenuante à somatização, pois, o trabalho deveria ser reconhecido como uma oportunidade de realização e construção identitária, e não como fonte de dor. Azoubel Neto (2006) complementa que a dor e a somatização manifestam-se nas mulheres como estratégias defensivas que visam indicar situações laborais nocivas.

A ocorrência de maior somatização entre as mulheres não se atrela somente às respostas biológicas em relação às situações existentes nas organizações, mas sobretudo ao papel e à forma de como a figura feminina está inserida na divisão sexual do trabalho. Tal divisão contempla as mulheres com uma rotina pesada resultante da combinação com crescentes pressões por produtividade com a sobrecarga no trabalho doméstico. Essa situação produz múltiplos fatores de risco à saúde feminina (Brito, 2000; Leite; Silva; Merighi, 2007).

Para Limma e Gemma (2019), o sofrimento das mulheres no trabalho tende a se agravar, sobretudo, nas indústrias, pois trata-se de um tipo de trabalho caracterizado por funções repetitivas que exigem altos esforços físicos. Não que tais esforços sejam mais penosos para as mulheres do que para os homens, como defendido em visões preconceituosas de gênero. Mas, devido à dupla jornada de trabalho, as operárias têm menos oportunidade de descansar, de refazer suas energias.

As experiências vivenciadas pelas mulheres no trabalho são diferentes em relação aos homens (Antloga; Maia, 2014). Nesse caso, ainda que ambos estejam inseridos no mesmo local de trabalho e no mesmo cargo profissional, elas tendem a vivenciar experiências mais nocivas. Souza-lobo (2011) aponta que isto se deve ao fato de as trabalhadoras serem vistas, muitas vezes, como subordinadas aos homens em virtude do machismo estrutural presente na sociedade brasileira. Essa percepção se revela tanto em percepções subjetivas quanto em fatores objetivos como a percepção de salários inferiores, a ocupação de cargos menos qualificados, a atribuição de tarefas monótonas e a adoção de formas de controle excessivas.

Em um estudo que analisava operárias, Prazeres e Navarro (2011) constataram que as trabalhadoras vivenciavam maior intensificação e precariedade das atividades. Foram identificados desgastes físicos e mentais; aumento da probabilidade de acidentes causadores de incapacidades; diminuição ou inexistência de contratos formalizados de emprego e elevação de trabalhos domésticos, subcontratados e terceirizados. Nogueira e Freitas (2015) aponta a dificuldade em separar o trabalho doméstico do remunerado, o que acarreta o sentimento de esgotamento físico ou emocional. Assim, quando a organização não possibilita condições para as operárias gerirem seus próprios sentimentos para lidar com as cargas psíquicas, o trabalho torna-se fonte de sofrimento. Este sofrimento, no entanto, pode ser

transformado em prazer mediante a minimização dos efeitos nocivos do contexto laboral sobre as referidas trabalhadoras.

Ainda, de acordo com Ribeiro e Leda (2004), o conflito entre a inserção no mercado de trabalho e as atividades de cuidado com a criança, representado pelo sofrimento ocasionado pela separação da mãe com o bebê, pode ser fonte de prazer de acordo com os suportes oferecidos à mãe. Desta maneira, as relações de gênero mostram-se como um aspecto capaz de limitar o bem-estar das mulheres no trabalho, haja vista que a segregação e discriminação são elementos estruturais do contexto de trabalho (Xavier; Fontoura, 2007).

Tendo sido aqui destacados alguns aspectos relevantes sobre o trabalho feminino, em especial nas indústrias, com base na contribuição dos autores que constituíram o referencial teórico da investigação realizada, a próxima seção apresenta os principais aspectos da metodologia de pesquisa seguida.

3. Aspectos metodológicos

Adotou-se a orientação qualitativa por proporcionar ao pesquisador enxergar a complexidade das interações sociais, culturais e contextuais, desejando-se capturar os significados e as experiências das participantes, o que é próprio das pesquisas qualitativas (Minayo, 2016). Buscou-se por informações detalhadas sobre a realidade social (Prodanov; Freitas, 2013), valorizando os olhares das entrevistadas sobre o trabalho que exercem e o como percebem o prazer e sofrimento no trabalho como operárias.

A pesquisa foi de campo (Vergara, 2011), pois foram realizadas entrevistas semiestruturadas de caráter narrativo. Cada participante relatou sua história do modo que desejou, sem ter que seguir um padrão estabelecido, incumbindo aos pesquisadores a tarefa de organizar os eventos para possibilitar sua análise (Schutze, 1987). A pesquisa caracterizou-se como descritiva, uma vez que pretendeu-se registrar e analisar as vivências das mulheres operárias no trabalho (Cervo; Bervian; Silva, 2007).

Adotou-se o critério de acessibilidade (Gil, 2008), a partir da rede de relacionamentos dos pesquisadores. Buscou-se por mulheres que trabalhavam em fábricas da região Centro-Sul do estado do Rio de Janeiro. Também foi adotada a técnica “bola de neve” (Bockorni; Gomes, 2021), que consiste em pedir a cada participante que indique outra pessoa de seu relacionamento que possua os mesmos atributos necessários.

O critério de saturação foi adotado, chegando-se a 15 entrevistas (Minayo, 2013). Dessa forma, as entrevistas foram encerradas quando começaram a emergir elementos similares nos relatos colhidos. As entrevistas foram realizadas de forma presencial ou com o uso de plataformas de reuniões *online*. Mediante autorização das participantes, todas as conversas foram gravadas, posteriormente transcritas e organizadas em planilha Excel.

A organização e o tratamento dos dados seguiram as orientações da análise de conteúdo Bardin (2011). A definição das categorias de análise foi realizada a *posteriori* e emergiram das próprias experiências relatadas. Cumpridos os procedimentos descritos, a próxima seção apresenta os principais resultados encontrados na pesquisa de campo.

4. Análise e discussão dos resultados

Os nomes das entrevistadas foram substituídos por pseudônimos, de modo a possibilitar a confidencialidade. A Figura 2 apresenta o perfil das 15 operárias participantes da pesquisa.

Figura 2. Perfil da Entrevistadas

Pseudônimo	Idade	Estado civil	Nº de filhos	Instrução	Renda ¹	Cargo
Aline	27	Casada	2	Ensino médio	1 a 2	Operadora de máquina
Bia	28	Solteira	1	Ensino médio	1 a 2	Operadora de empilhadeira
Clarice	30	Solteira	0	Superior	1 a 2	Programadora de produção
Daniele	34	Casada	0	Superior	1 a 2	Programadora de produção
Eliandra	32	Casada	3	Fundamental	1 a 2	Operadora de máquina
Elisabete	42	Solteira	2	Ensino médio	1 a 2	Operadora de empilhadeira
Josiane	37	Solteira	0	Ensino médio	1 a 2	Operadora de empilhadeira
Jéssica	36	Casada	0	Ensino médio	1	Costureira
Kely	37	Solteira	1	Ensino médio	1 a 2	Controladora da qualidade
Micaela	27	Solteira	0	Ensino médio	1	Controladora da qualidade
Nathália	34	Casada	2	Ensino médio	2 a 3	Costureira
Pâmela	31	Solteira	0	Superior	1	Costureira
Rafaela	25	Solteira	0	Ensino médio	1	Auxiliar de produção
Rosane	29	Solteira	0	Superior	2 a 3	Controladora da qualidade
Soraia	42	Solteira	0	Ensino médio	1 a 2	Operadora de empilhadeira

Fonte: Elaboração própria, com dados da pesquisa (2025).

Buscou apresentar renda, escolaridade, presença de filhos ou não, escolha pela profissão e estado civil. Nota-se que a faixa etária das entrevistadas é próxima, o que faz com que eventuais distinções relativas às gerações não devam ser usadas para explicar as diferenças verificadas nos depoimentos obtidos. Nota-se uma possível relação entre as dificuldades de conciliação dos cuidados com a casa e os filhos e o não acesso ao ensino superior, conforme apontam estudos de Costa (2018) e Bruschini (1998). Tal relação teria, entretanto, que ser investigada de outras formas para que pudesse ser estabelecida.

Chama a atenção que a escolaridade não resultou em grandes diferenças salariais (OIT, 2018). Mesmo entre aquelas com nível superior, a remuneração permaneceu em torno de dois salários mínimos. Diferenças salariais dentro do mesmo cargo também foram identificadas, como no caso de Micaela e Nathália, que, apesar da mesma formação, recebem entre um e três salários mínimos.

Apenas seis das quinze entrevistadas têm filhos. As outras nove, quando indagadas a respeito, disseram que não pretendiam ter. As responsabilidades com o trabalho representam o principal fator inibidor do desejo de ter filhos. Entre as que são mães, verificou-se o esforço para conciliar maternidade e trabalho (Costa, 2018). A existência da rede familiar de apoio revelou-se fundamental, como relata Kely: “Eu chego do serviço [...] e já vou pegar minha filha pra levar na creche. Minha mãe me apoia muito [...], sem ela nem sei o que seria”, destacando a importância da delegação do cuidado (Hirata, 2015) para se manter trabalhando.

Os depoimentos revelam a preocupação de quem ainda não é mãe em exercer tal papel quando não possui o amparo da família. Pâmela alega: “eu largaria o serviço caso eu engravidasse [...]. Porque eu não teria ninguém pra olhar”. Ribeiro e Leda (2004) afirmam que esse conflito entre maternidade e trabalho, sem algum suporte, tende a ser percebido como fonte de sofrimento, além de condicionar o trabalho feminino (Bruschini, 1998).

A dificuldade de conciliar a maternidade com o trabalho é trazida por Jéssica, referindo-se ao quanto o trabalho hoje impacta na sua vida pessoal: “Eu já não tenho filho para não ficar tendo obrigações”. Essa alegação pode refletir a ideia de que a escolha de não ser mãe representa uma forma de preservar a própria liberdade e autonomia (Fraccaro, 2018), evidenciando as mudanças sobre a maternidade ao longo do tempo.

Um outro aspecto revelado por algumas das entrevistadas casadas refere-se ao apoio por parte dos maridos. Daniele realçou a hesitação do marido: “Ah, meu marido não concorda muito, porque trabalhar em uma fábrica, tem muitos homens que trabalham. Então, fica com um pouquinho de ciúme”. Ela realçou a hesitação do marido em relação ao seu trabalho, mas destacou que, mesmo diante do ciúme do marido, a sua contribuição para a renda familiar é fundamental. Assim, não enfrenta oposição para se manter empregada. Ou seja, o trabalho remunerado é fonte de autonomia, independência financeira (Filippo; Nunes, 2021; Spinelli de Sá *et al.*, 2022) e libertação (Cruz, 2017).

Buscou-se por aspectos relativos à vida fora do local de trabalho e à influência que as dimensões profissional e familiar exercem uma sobre a outra, em consonância com o que destaca Dejours (1992). Todas as 15 entrevistadas relatam que são as principais responsáveis pela gestão da casa, porém a forma como se dá esse processo varia bastante de uma para a outra. Os resultados foram analisados sob a ótica da divisão sexual do trabalho (Hirata; Kergoat, 2007) e da segmentação de modelos de delegação de tarefas de Hirata (2015).

Verificou-se, então, que o modelo de delegação foi o mais presente, totalizando oito mulheres. Aline relata tranquilidade quando sua mãe ou a irmã olham os seus filhos, diz confiar “100%” e que se não fosse a ajuda que recebe não teria motivos para estar trabalhando. Sendo o grupo analisado constituído de pessoas de baixa renda, a delegação tem sido basicamente para familiares, como mães e irmãs, e não para profissionais remuneradas. O modelo de conciliação, que representa o que mais sacrifícios impõe às mulheres, que precisam se esforçar para cumprir a dupla jornada, veio logo depois na ordem de frequência, sendo observado no cotidiano de cinco das entrevistadas. O relato de Jéssica é significativo: “Eu que faço as tarefas de casa, como mora só e meu marido acaba que fica pra mim”.

No modelo de parceria, que envolve a divisão de tarefas entre homens e mulheres, enquadram-se apenas duas das entrevistadas, o que demonstra que o preconceito de gênero relacionado à má distribuição das tarefas domésticas continua forte. Apenas o modelo tradicional não se manifestou no grupo estudado, mas isso não quer dizer que não mais exista, pois sua ausência representa uma consequência natural do critério de inclusão no *corpus* da pesquisa, que previu a necessidade de estar trabalhando.

Fica perceptível aqui que ainda as mulheres casadas estão alocadas majoritariamente na realidade de principais responsáveis pelo trabalho doméstico. Apesar dos avanços verificados na sociedade, muitas mulheres casadas continuam enfrentando a pressão de equilibrar carreira, família e responsabilidades domésticas (Alves, 2016; Bruschini; Ricoldi, 2012; Costa, 2018; Hirata, 2015; Hirata; Kergoat, 2007; Hochschild, 2012; IBGE, 2019a; IBGE 2019b; Madalozzo; Blofield, 2017; Neves; Nascimento, 2017; Ribeiro *et al.*, 2023; Martins; Paradele; Costa, 2024), como relata Aline: “eu que faço tudo lá em casa”; e Daniele: “Eu que faço tudo relacionado a casa, de vez em quando meu marido faz alguma coisa”.

Apesar dessa desigualdade, cabe sinalizar a experiência de duas mulheres que se

enquadram na realidade de dividir as tarefas com seus parceiros. Elas relataram que dividem o trabalho doméstico, mas rapidamente fizeram ponderações, o que cria um ensejo da persistência da desigualdade na divisão das tarefas. Exemplificando na fala de Nathalia: “Aqui em casa, todo mundo limpa, todo mundo faz, mas só eu que cozinho”. Pâmela disse: “Eu e o meu companheiro moramos juntos, ambos trabalham fora. Então, dividimos as tarefas domésticas para que ninguém fique sobrecarregado”.

Quando questionada sobre sua rotina, ela alega que essa divisão não é igualitária, pois só ela faz algumas atividades, como preparar as marmitas: “De segunda a sexta acordo às 5h45, o [...]. Quando retorno para casa, faço o que tiver que fazer, incluindo o jantar”. O aspecto mais curioso nesse depoimento é que o compartilhamento de funções se mostrou eficaz apenas quando a outra parte da divisão é outra mulher, sendo a gestão de casa dividida de forma mais igualitária, visto na fala de Clarice: “Como sou só eu e minha irmã, nós dividimos tudo, as obrigações de casa, essas coisas” e da Elisabete: “Tenho muita ajuda da minha mãe, sempre uma tentando ajudar a outra”.

Pode-se perceber acerca das motivações, circunstâncias e trajetórias que levaram as entrevistadas a ingressarem no mercado de trabalho como operárias fabris, um fator se fez presente em todos os discursos: a necessidade de trabalhar, reforçando que a contribuição para a renda familiar e sua independência financeira (Cruz, 2017; Filippo; Nunes, 2021; Spinelli de Sá *et al.* 2022). O depoimento de Jéssica é relevante: “Ah, não tive bastante escolha não [...]. Porque eu terminei o segundo grau mas não sou muito chegada a estudar, então, para a gente que não tem estudo é isso, é costura, é mercado, é trabalhar nesses serviços”.

A busca pela independência financeira, como um fator motivador para suas escolhas de trabalho, foi marcada também pela necessidade de se sustentar ou contribuir para a renda da família, como mencionou Micaela: “Eu comecei a focar nessa questão de trabalhar em empresa privada, em ter um salário de carteira assinada quando a minha mãe ficou desempregada, e assim eu vi que a situação de casa estava ficando um pouco apertada, só fazer unha não estava dando para ajudar”.

As entrevistadas reconhecem que o nível educacional mais modesto as levou a buscar empregos mais simples, o que pode esclarecer o motivo pelo qual o grau de escolaridade nesse ramo não tem tanto peso na definição do salário, como mencionado anteriormente. A busca por independência e pela remuneração também se destacam como motivos relevantes para o ingresso nesta profissão.

Ademais, sete entrevistadas apontaram que seus planos iniciais, quando começaram a trabalhar, foram afetados por eventos inesperados, como gravidez ou mudanças nas circunstâncias econômicas devido à pandemia. Isso as forçou a se adaptar e ajustar suas metas e aspirações, levando-as a buscar oportunidades de trabalho que estivessem mais disponíveis, realidade que vai ao encontro do que abordam Andrade, Praum e Avoglia (2018), ao apontarem que sustentar a criança dá sentido ao trabalho da mulher.

4.1. Prazer e Sofrimento no trabalho para mulheres operárias

Nesta categoria, buscou-se captar o prazer e o sofrimento no trabalho percebido pelas entrevistadas, tendo em vista seus objetivos de vida, realizações, frustrações, queixas,

reconhecimento e demais problemas ou prazeres. Fez-se necessário, então, compreender como a forma de organização do trabalho influencia no prazer e sofrimento.

Dejours (1994) afirma que o prazer no trabalho surge de tarefas desafiadoras que permitem criatividade e autonomia, enquanto a má organização causa sofrimento. Acerca disso, as mulheres percebem que é notória a alta carga de trabalho e a pressão do cotidiano, oito operárias mencionaram que seus trabalhos envolvem ritmos acelerados e demandas intensas, o que pode levar a estresse e exaustão. A necessidade de atender metas de produção frequentemente resulta em pressão, como Jéssica diz: “Ah, é muito corrido, o trabalho é por produção, é cansativo, [...] você só levanta para ir no banheiro e voltar porque o negócio é tenso”.

Nota-se a existência de alta produtividade em menor tempo e sem pausas, e a maior parte da execução é feita manualmente. Os aspectos tayloristas presentes no ambiente fabril impactam a saúde mental das trabalhadoras ao desapropriá-las de suas competências (Dejours, 1998). A ideia de que o trabalhador é uma extensão da máquina é notório no discurso de Jéssica, que relata só parar de trabalhar para ir ao banheiro.

O tempo de produção também surge como uma preocupação entre as operárias, como Pâmela: “às vezes são peças difíceis de fazer [...]. Você tem que produzir em meia hora X peças, e aí, quando a peça é mais trabalhosa você não consegue dar aquela produção no tempo que era para ter dado”. Essa pressão também é notada por Nathalia: [...] eu senti muita dificuldade, porque é muita cobrança em cima de produção e qualidade”.

Majoritariamente, quando existe uma pressão sob o tempo de serviço, há uma certa cobrança ou fiscalização maior por parte dos supervisores de produção, ou mesmo a liderança (Rosa; Quirino, 2017), como destacado por Jéssica: [...] ficar com medo, apreensiva, se você não vai conseguir fazer tudo, [...] mas aí a gente tem uma líder que é bacana, vai passando tranquilidade, [...] ela vai ajudando a gente a acertar”. Bia tem a mesma percepção: “[...] eu tenho medo da carga de cair, danificar o produto ou de pegar em alguém, porque às vezes a gente está carregando o caminhão e tem sempre alguém passando e eu fico preocupada de não encostar em ninguém, [...]. O líder, às vezes, briga até comigo”, pedindo a ela que ‘tire o pé do freio’.

O trabalho baseado em tarefas monótonas e repetitivas é mencionado, o que pode levar a problemas de saúde e insatisfação. Limma e Gemma (2019) reforçam que o sofrimento tende a ser agravado nas indústrias devido a este fato, como relata Pâmela: “Sempre são as mesmas peças para montar mais ou menos, e cada menina faz uma função [...]. Você está fazendo um casaco, aí faz lá, confecciona dois mil. [...]”.

Por mais que mude a peça de roupa, o ato de costurar durante todo o tempo mantém a mesma posição na cadeira, o movimento da panturrilha para pressionar o pedal da máquina, dentre outros. Elizabete também percebe sua atividade como invariável: “Eu acho que como operadora de empilhadeira, é muito limitado, [...] não que você consiga mudar, porque é limitado, é aquilo”. O trabalho das mulheres operárias se revela majoritariamente de repetição (Leal, 2022).

Elizabete realça, como se vê, que sua função é limitada, pois ela sempre tem que dirigir, apertar os mesmos pedais, passar marcha e não pode sair desse escopo de trabalho, por mais que possa aperfeiçoá-lo. Observa-se um fator importante, os movimentos serem

repetidos, monótonos e desgastantes. Dejours (1992) aponta que tais características podem gerar um impacto negativo na saúde física dos trabalhadores, manifestando-se em problemas musculoesqueléticos, lesões e fadiga, como conta Aline: “No começo eu senti bastante, porque o que eu faço é um movimento muito repetitivo, tive muitas dores no braço. Dói a coluna dependendo da posição que você está sentada ou em pé, dor nas pernas. Mas aí com o tempo você vai se acostumando”.

Além disso, há o conceito de “trabalho prescrito e real” (Dejours, 1992), que surge como um prisma para compreender a relação entre as tarefas definidas e a maneira como essas tarefas são executadas, como evidencia a fala de Aline: “[...] o meu trabalho mesmo que eu fui contratada, foi pra trabalhar na plastificadora. [...]. Só que quando não tem serviço, aí eu faço sacola, colo caixa de embalagem manual, ajudo no destaque de aparas, é um pouco de tudo”.

Essa discrepância não é necessariamente negativa. No entanto, um equilíbrio delicado deve ser mantido para evitar sobrecarga, estresse excessivo e a perda de qualidade na execução das tarefas. Rosane diz: “Tudo que é novo assusta, mas tudo que me ensinarem e me mostrarem, eu consigo aprender”. Essas mudanças de atividades podem até beneficiar a criatividade e senso de utilidade quando em equilíbrio, ao agregarem conhecimento ao trabalhador.

Além desses fatores, a presença de desafios relacionados ao gênero emerge, pois onde trabalham são setores predominantemente masculinos, como considera Rosane: “[...] eu falo que é cansativo, mas cansativo mesmo no sentido de você mostrar o seu valor, o porquê que você está ali [...] a mão de obra hoje masculina, ela sem dúvida nenhuma, até pela força, ela ganha muito mais espaço do que a gente”. Bia diz que veio para ficar: “[...] tem que me engolir, eu estou aqui e vou ganhar meu espaço”.

Esses posicionamentos corroboram a percepção de Souza-Lobo (2011), para quem a divisão sexual do trabalho nas indústrias é mais presente do que em outros setores. Apesar dos avanços, a desigualdade salarial também persiste na sociedade, fato relatado por Daniele: “[...] na empresa em que eu trabalhei, o menino entrou abaixo de mim e ele estava ganhando mais que eu.”. Salgado (2019) aponta que tais fatos desqualificam o trabalho feminino e agravam a precarização do trabalho das mulheres. Diante disso, a desigualdade salarial pode levar a uma percepção de injustiça entre os trabalhadores (Dejours, 1994).

Além disso, as mulheres frequentemente enfrentam dificuldades para avançar em suas carreiras devido a barreiras invisíveis, preconceitos de gênero e expectativas sociais arraigadas (Costa, 2018; Souza; Guedes, 2016) Soraia relata: “Quando comecei a operar a empilhadeira as pessoas diziam que não ia dar certo, que eu era mulher”. Esses tipos de pensamentos acerca da mulher emergiram nas narrativas, como na fala de Elisandra: “Eu acho que eles devem achar que mulher é mais frágil, não dá para fazer essas coisas”.

Além desse fato, na maioria dos casos as entrevistadas revelaram que lidam em seu cotidiano com homens, e os estereótipos de fraqueza ainda manifestos trazem a ideia de inferioridade perante o trabalho por elas exercido. Esse elemento de diminuição do valor do trabalho feminino (Hirata; Kergoat, 2007) se fez presente em parte considerável dos relatos, como expressa Rosane: “[...] porque você lidar né, de 100%, 80% é do sexo masculino, e isso é muito difícil porque eles acabam não valorizando o seu trabalho, e sim te julgando por ser mulher. [...] não ser tratada pelo lado profissional e sim pelo lado mulher mesmo”.

Percebeu-se que, quando a quantidade de homens é predominante, o ambiente tende a ser mais desconfortável. E quando isso não ocorre, tais problemas não são relatados, como Aline diz: “Não me sinto prejudicada por ser mulher no meu trabalho, porque assim, eu trabalho com mais três mulheres, né? Aí assim, eu não sinto tanto assim não”.

Verificou-se que os problemas no trabalho acerca da temática da divisão sexual do trabalho ocorrem de forma majoritária em ambientes que possuem a presença de homens e não pela atividade que está sendo executada. Em síntese, as desigualdades de gênero continuam a representar um desafio significativo, exigindo esforços contínuos para promover a igualdade e o respeito nos locais de trabalho (Gobbi, 2016; Salgado, 2019).

Além disso, dez das entrevistadas afirmam que possuem pouca ou nenhuma autonomia no trabalho, como conta Jéssica: “Não, a gente não tem autonomia, a gente procura tentar ver o jeito fácil para a gente fazer, mas eu não posso mudar o que está ali, [...] a gente tenta facilitar para a gente fazer mais rápido, mas mudar ali a coisa não, [...]é aquela mesmice ali sempre.

Esse posicionamento, agregado ao trabalho repetitivo, traz uma ideia de falta de autonomia e de um trabalho engessado, por ser inviável mudanças na atividade a qual executa. Dentre as cinco mulheres que consideram ter autonomia pode-se destacar o depoimento de Rosane: “Hoje eu tenho uma liderança que deixa a gente bem à vontade [...] pra poder aprender mais e confortável também para poder expor nossas ideias aqui”.

O papel do líder impacta diretamente a autonomia no trabalho, influenciando a saúde mental e o bem-estar dos trabalhadores (Dejours, 1994; 1998). Outro fator é a liberdade criativa, que fortalece a identidade e promove realização pessoal. Nesse sentido, Soraia destacou: “Criatividade eu tenho muito, é o mais importante. Se eu vejo que não estou conseguindo fazer de um jeito, procuro tentar fazer diferente pra tentar melhorar”.

O aprimoramento contínuo dos processos produtivos foi o ponto de maior convergência das falas das participantes da pesquisa, como Daniele relata: “[...] criatividade é você ter autonomia para você criar e ter criatividade, meios que você possa facilitar o seu meio de trabalho também”. Na opinião da entrevistada, não existe criatividade sem a devida autonomia. Nessa perspectiva, algumas mulheres relataram não terem esse tipo de liberdade ou mesmo estarem saturadas para pensar e ter inovação. Isso pode ser observado na fala de Clarice: “A gente acaba usando mais as experiências de coisas que aconteceram, do que usando a criatividade mesmo para coisas novas”.

Foi possível observar a importância atribuída ao reconhecimento pela empresa, pelos pares e por si mesma. Quando feito por parte da empresa perante o trabalhador é uma dimensão crucial para a construção de um ambiente de trabalho saudável e produtivo (Dejours *et al.*, 2018). Pela ótica empresarial, apenas quatro mulheres afirmaram que se sentem reconhecidas por parte da organização, como Nathalia relata: “Lá não tem reconhecimento não, quem mais trabalha mais é cobrado”. Na mesma direção, Pâmela relata: “o reconhecimento às vezes rola quando batemos a meta, com um “vocês foram bem e tal, fazem um elogio. [...] em relação a dinheiro não tem. Não acontece nada além da parabenização verbal mesmo”.

Em relação ao reconhecimento entre os pares, como supervisores ou colegas de trabalho, Soraia pontuou: “Pra mim o maior reconhecimento é quando as pessoas me

procuram. Tipo quando tem que mudar um palete, trocar uma bobina ou organizar, eles sempre lembram do nome de Soraia. Sempre se lembram de mim, mesmo tendo outros operadores de empilhadeira”.

Observou-se, que o reconhecimento entre os funcionários foi majoritariamente positivo. No entanto, quando se trata dos superiores, sua manifestação ainda é insuficiente. Kely relatou que: “Eu acho que a minha líder poderia ser mais acessível, porque mesmo trabalhando à noite e só conseguindo dormir de dia, eu vou às reuniões de análise crítica de dia e ela nunca veio à noite verificar como estamos trabalhando”. Ela também se queixou do tratamento recebido de sua superiora, dizendo que não é acessível a ela, o que revela um certo distanciamento, como percebido por Aline: “Tem hora que eu acho que não tem reconhecimento. Mas, tem hora que eu acho que tem. Sei lá, será que eles vêem a gente? porque tem hora que ninguém passa, será que o meu líder sabe que eu estou aqui? Será que ele sabe como eu trabalho? Será que me vê na câmera?”

Essa sensação cria o sentimento de falta de reconhecimento. O reconhecimento financeiro foi citado pela maioria das entrevistadas como não estando em consonância com suas contribuições e esforços, tanto por parte da empresa como um todo, quanto mais especificamente dos seus superiores, como relata Clarice: “por ter um supervisor que é o mais ligado à diretoria, eu acho que tem muitas coisas que acontecem por trás nos bastidores que ele não conta que fomos nós que fizemos.[...] com o tamanho da carga de trabalho, eu acho que o meu salário não se reflete a tudo isso, entendeu? Uma melhoria de salário é um reconhecimento direto ao funcionário.”

Dejours (1992) acredita que o trabalho deve ser reconhecido pelo próprio indivíduo como uma fonte de realização e construção identitária. Observou-se uma percepção distinta, como expressa Josiane e Nathalia:

Onde eu trabalho a verdade é que não tem reconhecimento, mas quando você conversa com as pessoas e elas perguntam ‘O que você faz?’ e eu falo, as pessoas me reconhecem de uma forma diferente, porque antigamente isso era mais para homem, mas hoje as mulheres estão se igualando aos homens e ganhando cada vez mais espaço, né? Então, hoje vejo esse reconhecimento das pessoas, é bem gratificante (Josiane).

[...] virei professora da escolinha de costura, depois que engravidei eu saí e voltei como encarregada, [...] eu me reconheço como uma pessoa muito boa. Esses dias minha mãe falou que queria que eu fosse alguém na vida, e eu falei: ‘O que é ser alguém na vida?’. As vezes, os outros acham que ser alguém na vida é ter faculdade, eu acho que não. Ser alguém na vida é ser alguém que pague suas contas honre seus compromissos, alcance metas. Eu sou alguém na vida! (Nathalia).

É possível analisar que tanto o prazer quanto o sofrimento no trabalho estão intrinsecamente ligados ao reconhecimento e à valorização. O prazer é encontrado quando as trabalhadoras se sentem reconhecidas e valorizadas por suas habilidades e contribuições, seja através de aumento salarial, elogios ou promoções. Esse reconhecimento não se limita à

dimensão financeira, mas abrange, de forma mais profunda, a valorização do esforço, da dedicação e da singularidade das trabalhadoras por parte de seus líderes e colegas. Dejours (1992) reafirma essa concepção ao destacar o reconhecimento como uma resposta simbólica e concreta à contribuição única do sujeito no fazer coletivo do trabalho.

Cabe também destacar a importância da realização pessoal proveniente da capacidade de enfrentar desafios e superar adversidades no ambiente de trabalho; a valorização das relações interpessoais; o reconhecimento pessoal; a autoestima; a percepção do próprio crescimento profissional e o alcance de conquistas. Já o sofrimento revelou-se composto por diversos elementos, como a divisão sexual do trabalho; a execução de movimentos repetitivos; a alta carga de trabalho, com pressões excessivas para o atingimento de metas e a falta de reconhecimento, seja de natureza financeira ou pela execução das atividades laborais.

4.2. Estratégias de defesa

Acerca das estratégias observadas, a busca pela minimização do impacto do sofrimento, passando a considerá-lo como normal, convencendo a si mesmas que é inevitável, como uma parte inerente ao trabalho teve uma certa relevância nos depoimentos. Segundo Dejours (1992), essa estratégia, embora possa trazer um alívio momentâneo à tensão emocional, pode levar a um acúmulo de angústia, perceptível na fala de Jéssica: “Não tem jeito, todo o serviço é ruim, bom seria se a gente tivesse condições de estar em casa, ganhando em casa com saúde, mas já que não tem, então, tem que trabalhar”.

Essa forma de defesa, que pode ser chamada de negociação psicológica, foi a mais recorrente, estando presente em todos os relatos. Além disso, outros elementos surgem, como encontrar um equilíbrio emocional, visto no depoimento de Soraia: “Eu custei a aprender [...]. Não trago problema da empresa para casa e nem levo de casa para empresa. São duas portas que eu fecho e abro”.

Para superarem as dificuldades no trabalho, procuram ter calma para solucionar os problemas do cotidiano, conforme visto na fala de Aline “Assim, tem hora que é bem complicado e bem cansativo estressante [...], tem que manter a calma, porque senão você pode ter, Deus me livre, até um acidente de trabalho”. Pâmela corrobora: “Não há um padrão para superar as dificuldades que acontecem durante o expediente [...] eu tento ter paciência para lidar com a situação da melhor maneira possível, sem esquecer que estou em ambiente de trabalho”.

Três depoentes revelaram que internalizam os sentimentos e não expõem o que estão passando, a fim de não magoar ou ofender os colegas de trabalho, como Kely: “É complicado, eu tento não descontar em ninguém”. Rafaela e Bia complementam, respectivamente: “Ah, eu fico estressada, mas depois passa”. “Mantendo a cabeça fria ou tentando, para poder enxergar a melhor forma de sair daquela situação”. Além desses fatores, existem mulheres que lidam com otimismo, modificando a forma de desempenhar atividades, como Josiane: “Sempre buscando conversar, ser otimista e buscar um caminho mais exato para tudo ser resolvido”.

Uma das estratégias propostas por Dejours (1992) é a participação e envolvimento dos trabalhadores na gestão de seu próprio trabalho como pode ser visto na fala da Micaela: “Ah, conversando com a equipe, com minha líder, para chegar numa melhor decisão, porque tem

dia que a gente se estressa, fica chateado com algumas situações, [...]”. Isso implica em proporcionar a oportunidade de influenciar as decisões sobre suas tarefas e condições de trabalho.

Ficou evidenciado nos depoimentos colhidos que as entrevistadas enfrentam desafios e encontram maneiras de superá-los e até mesmo transformá-los em satisfação e realização em seu trabalho, como fala Elisabete: “[...], às vezes, dá vontade de desistir não pelo trabalho mais por algumas coisas que tenho que passar mas aí meus filhos me dão força pra continuar. Como costumo dizer, filhos são o combustível diário de uma pessoa”.

As estratégias de enfrentamento se mostraram particulares, diante dos percalços do trabalho realizado. Como cada pessoa se relaciona de forma diferente com o prazer e sofrimento no trabalho, viu-se que as estratégias de enfrentamento das mulheres operárias são diferentes das observadas em estudos recentes envolvendo mulheres, mas em diferentes profissões. (Oliveira; Nunes; Antloga, 2019; Paiva *et al.*, 2020; Trebien *et al.*, 2021). Em suma, a mais observada foi convencer a si mesmas de que o sofrimento era inevitável, representando uma parte intrínseca do trabalho. Nathália relata: “Eu me conformo e tento pensar na melhor forma de solução do problema”. Foi também destacada a importância de outras estratégias, como manter a calma, ser otimista, compartilhar sentimentos e percepções com as colegas e buscar um equilíbrio emocional saudável, como destaca Soraia: “eu choro hoje, mas sei que no dia seguinte que vai chegar será melhor. A tranquilidade vem e vou mudando o que está errado”.

5. Considerações finais

O objetivo pretendido foi compreender as vivências de prazer e sofrimento de mulheres operárias. Para cumpri-lo, foi realizada inicialmente uma revisão da literatura, da qual emergiram categorias posteriormente analisadas: o prazer e o sofrimento que podem decorrer das atividades profissionais e as estratégias de defesa que costumam ser adotadas para minimizar o sofrimento laboral.

Ficou evidenciado que a complexidade e diversidade de posicionamentos, inerentes aos seres humanos, impede qualquer generalização. Cada pessoa se relaciona com o trabalho de uma forma distinta, determinada por diversas questões como a história de vida. Distinções relevantes tendem a ocorrer também em função do tipo de ocupação profissional. Então, mostra-se relevante o estudo de uma categoria ainda pouco investigada, conforme verificado em um breve levantamento realizado na plataforma CAPES acesso CAFe: a das mulheres operárias.

Esse grupo, além dos desafios comuns aos trabalhadores em geral, tem sua relação com o trabalho marcada pelo machismo que vigora em muitas relações sociais e profissionais, em especial no ambiente fabril, espaço que costuma ser percebido como predominantemente masculino. São mulheres que lidam com a dupla jornada por serem as principais responsáveis pelo trabalho doméstico e estar trabalhando significa contribuir para a renda familiar e também alcançar a independência financeira. Ressalta-se que a rede de ajuda se faz tão importante para se manterem em seus postos de trabalho.

Os principais aspectos relativos ao prazer para esse *corpus* de pesquisa foram

reconhecimento, autonomia, oportunidade de aprimoramento, sentimento de utilidade e propósito, resiliência e superação de preconceitos de gênero. Já no que se refere ao sofrimento, predominaram desvalorização e falta de reconhecimento, excesso de pressão e metas altas, liderança opressora ou indiferente, repetição e limitação de tarefas, desgaste físico, falta de autonomia, preconceito de gênero, desvalorização financeira, incertezas e falta de estabilidade e ausência de suporte entre os colegas ou lideranças.

O prazer e o sofrimento, podem se manifestar de forma dialética, com um mesmo aspecto dando margem a ambos os sentimentos. Um exemplo verificado na pesquisa foi o preconceito ainda prevalente sobre a capacidade feminina de executar tarefas fisicamente mais penosas, além da desigualdade fora do ambiente fabril como duplas ou triplas jornadas de trabalho. Ao tempo em que esse preconceito gera sofrimento, a possibilidade de sua superação proporcionada pelo trabalho fabril representa uma fonte de prazer.

Mostrou-se fundamental reconhecer a singularidade de cada indivíduo, compreendendo-se que as estratégias de enfrentamento podem variar de acordo com as experiências e personalidades, percebeu-se que a normalização do sofrimento é o mais recorrente. Foi observado em menor escala aspectos como internalização de sentimentos, otimismo, calma, resolução de problemas, filhos/familiares, construção de boas relações sociais no ambiente de trabalho.

Dessa forma, este estudo contribui para a ampliação do conhecimento sobre a vivência das mulheres operárias, a relação dialética entre prazer e sofrimento no contexto fabril. No campo acadêmico, a pesquisa aprofunda a discussão sobre gênero e trabalho, oferecendo subsídios para futuras investigações e ampliando o debate sobre estratégias de enfrentamento em ambientes laborais desafiadores. No âmbito organizacional, os achados ressaltam a importância da implementação de políticas voltadas à equidade de gênero, valorização profissional e promoção de um ambiente de trabalho mais saudável e inclusivo.

Como sugestões para estudos futuros, pode ser mencionada a replicação dessa investigação em mulheres com outras ocupações profissionais, o que permitiria perceber aspectos inerentes a outras atividades fabris, distinguindo-os dos que dizem respeito às mulheres de forma geral. Também seria interessante a realização de uma pesquisa com homens que trabalham nas mesmas organizações das participantes, de modo a estabelecer suas percepções sobre o trabalho das mulheres em fábricas.

Referências

ALVES, José Eustáquio Diniz. Desafios da equidade de gênero no século XXI. **Rev. Estud.Femin**, Florianópolis, 24(2): 292, mai./ago., 2016.

ANDRADE, Cristiano de Jesus; PRAUN, Lucieneida Dováo; AVOGLIA, Hilda Rosa Capelão. O sentido do trabalho para mulheres após a licença maternidade: um estudo com profissionais de educação. **Sem., Ciên. Soc. Hum**, v. 39, n. 2, 2018.

ANTLOGA, Carla Sabrina; MAIA, Marina. Gênero e qualidade de vida no trabalho: quais as diferenças?. **Em Aberto**, Brasília, v. 27, n. 92, p. 99-113, jul./dez. 2014.

ANTUNES, Ricardo. **Os sentidos do trabalho**: ensaio sobre a afirmação e a negação do trabalho. Boitempo Editorial, 2009.

ARAÚJO, Andressa Aguiar; *et al.* Prazer e sofrimento do trabalhador docente no contexto da educação a distância: um comparativo geracional. **EaD em Foco**, v. 14, n. 1, 2024.

AZUBEL NETO, David. A psicanálise do processo primário: reflexões sobre a metapsicologia da dor. **Rev. SPAGESP** [online], vol.7, n.1, 2006.

BARDIN, Laurence. **Análise de Conteúdo**. São Paulo: Edições 70, 2011.

BENDASSOLL, Pedro F.; ALVES, Joatã Soares Coelho; TORRES, Camila Costa. Inventário sobre significado do trabalho de profissionais de indústrias criativas. **Aval. Psicol**, v. 13, n. 2, 2014.

BOCKORNI, Beatriz Rodrigues Silva; GOMES, Almira Ferraz. A amostragem em snowball (bola de neve) em uma pesquisa qualitativa no campo da administração. **Revista de Ciências Empresariais da UNIPAR**, Umuarama, v. 22, n. 1, jan./jun. 2021.

BORGES, Livia de Oliveira; TAMAYO, Álvaro. A estrutura cognitiva do significado do trabalho. **Rev. Psicol., Organ. Trab.**, Florianópolis, v. 1, n. 2, dez. 2001.

BRITO, Jussara Cruz de. Enfoque de gênero e relação saúde/trabalho no contexto de reestruturação produtiva e precarização do trabalho. **Cadernos de Saúde Pública**, Rio de Janeiro, v. 16, n.1, 2000.

BRUSCHINI, Maria Cristina Aranha. Trabalho feminino no Brasil: novas conquistas ou persistências da discriminação? **Meeting of the Latin American Studies Association**. Chicago, sep. 1998.

BRUSCHINI, Maria Cristina Aranha; RICOLDI, Arlene Martinez Revendo estereótipos: o papel dos homens no trabalho doméstico. **Estudos Feministas**, Florianópolis, 20(1): 344, jan./abr., 2012.

BUBOLZ, Betania Kohler; *et al.* Percepções dos profissionais da enfermagem a respeito do sofrimento e das estratégias de enfrentamento na oncologia. **Rev. Fund. Care Online**, v. 11, n. 3, 2019.

CENTENARO, Alexa Pupiar Flores Coelho; *et al.* Prazer e sofrimento de enfermagem em unidades hospitalares COVID-19: entre desencantos e formação de sentidos. **Rev. Bras. Enferm.**, [S.l.], v. 76, Suppl. , 2023.

CERVO, Amado Luiz; BERVIAN, Pedro Alcino; SILVA, Roberto da. **Metodologia científica**. 6. ed. São Paulo: Pearsons Prentice Hall, 2007.

COSTA, Silas Dias Mendes; MARQUES, Esther de Matos Ireno; FERREIRA, Ana Carolina Chaves. Entre os sentidos do trabalho, prazer e sofrimento: um estudo baseado na perspectiva de jovens trabalhadores-estudantes. **RGO - Revista Gestão Organizacional**, Chapecó, v. 13, n. 1, jan./abr. 2020.

COSTA, Silas Dias Mendes; LARA, Samara de Menezes; MARRA, Adriana Ventola. Percepções temporais e prazer e sofrimento na pós-graduação: com a palavra os discentes. **Revista Gestão e Planejamento**, Salvador, v. 24, jan./dez. 2023. DOI: 10.53706/gep.v.24.7992.

COSTA, Débora Vargas Ferreira; NASCIMENTO, Rejane Prevot. Um olhar vívido para o sentido do trabalho. **Revista Brasileira de Estudos Organizacionais**, v. 6, n. 1, 2019.

COSTA, Fabiana Alves da. Mulher, trabalho e família: os impactos do trabalho na subjetividade da mulher e em suas relações familiares. **Pretextos**, v. 3, n. 6, jul./dez. 2018.

CRUZ, Rosilene de Souza. Russas nos circuitos de mudanças sob o signo da Dakota: experiências e sentidos do trabalho na vida das mulheres. 2017. (Dissertação de Mestrado em Sociologia) - **Universidade Federal do Ceará**, Fortaleza, 2017.

DEJOURS, Christophe. A banalização da injustiça social. Rio de Janeiro: **FGV Editora**, 1998.

DEJOURS, Christophe. A loucura do trabalho: estudo de psicopatologia do trabalho. Tradução: Ana Isabel Paraguay e Lúcia Leal Ferreira. São Paulo: **Cortez Oboré**, 1992.

DEJOURS, Christophe. O fator humano. 5. ed. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 2007.

DEJOURS, Christophe. Subjetividade, trabalho e ação. **Revista Produção**, v. 14, n. 3, set./dez. 2004.

DEJOURS, Christophe, *et al.* **The return of work in critical theory: self, society, politics**. New York: Columbia University Press, 2018.

DOURADO, Marisnei Souza; HONÓRIO, Luiz Carlos. O trabalho de médicos oncologistas: evidências psicodinâmicas de prazer e sofrimento ocupacional. **RGO - Revista Gestão Organizacional**, Chapecó, v. 12, n. 2, maio/ago. 2019.

FERNANDES, Marcelo Nunes da Silva *et al.* Prazer e sofrimento no trabalho da

enfermagem: revisão integrativa. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 3, 2022.

FILIPPO, Cynthia Maria Brasiel de; NUNES, Simone Costa. Opt-Out: Os Sentidos do Trabalho para a Mulher após o Nascimento dos Filhos. **Caderno Espaço Feminino**, v. 34, n.1, jan./jun., 2021.

FRACCARO, Glaucia. **Os direitos das mulheres: feminismo e trabalho no Brasil (1917-1937)**. Rio de Janeiro: FGV editora, 2018.

GALATOLI, Caroline Rocha da Silva; IRIGARAY, Hélio Arthur Reis. Gender equity in business schools: what has been promoted? **Revista Economia & Gestão** , v. 48, 2017.

GALINDO, Melissa Cordeiro Torres *et al.* Prazer e Sofrimento no Trabalho Docente em uma Instituição de Ensino Superior. **Gerais, Rev. Interinst. Psicol.**, Belo Horizonte , v. 13, n. 3, dez. 2020.

GHIZONI, Liliam Deisy *et al.* Prazer e sofrimento na vida universitária em estudantes de administração de uma universidade pública do Tocantins. **Plurais - Revista Multidisciplinar**, Salvador, v. 9, n. esp. 1,2024.

GIL, Antônio Carlos. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 6 ed. São Paulo: Atlas, 2008.

GOBBI, Maria Aparecida. Tecendo por trás dos panos. **Pro-Posições**, v. 6, n. 2, 2016.

GONÇALVES, Eliane.; PINTO, Joana P. Reflexões e problemas da "transmissão" intergeracional no feminismo brasileiro. **Cadernos Pagu**, 2011.

GUIRALDELLI, Reginaldo. **Desigualdade de gênero no mundo do trabalho: as trabalhadoras da confecção**. Jundiaí, SP: Paco, 2016.

HIRATA, Helena. Mudanças e permanências nas desigualdades de gênero: divisão sexual do trabalho numa perspectiva comparativa. **Friedrich Ebert Stiftung Brasil**, n. 7, out/2015.

HIRATA, Helena; KERGOAT, Danièle. Novas configurações da divisão sexual do trabalho. **Cad. de Pesqui.**, v. 37, n. 132, set./dez. 2007.

HOCHSCHILD, Arlie Russell. **The second shift: working families and revolution at home**. United States of America: Penguin Books, 2012.

HOFFMANN, Celina *et al.* Prazer e sofrimento no trabalho docente: Brasil e Portugal. **Educ. Pesqui.**, São Paulo, v. 45, 2019.

IBGE. **Mulheres dedicam mais horas aos afazeres domésticos e cuidado de pessoas, mesmo em situações ocupacionais iguais a dos homens**, 2019a.

IBGE. **Outras formas de trabalho 2018**, 2019b.

IBGE. **Estatística de gênero: ocupação das mulheres é menor em lares com crianças de até 3 anos**, 2021.

IBGE. **Em 2022, mulheres dedicam 9,6 horas por semana a mais do que os homens aos afazeres domésticos ou ao cuidado de pessoas**, 2023.

IBGE. **Mulheres dedicam mais horas aos afazeres domésticos e cuidado de pessoas, mesmo em situações ocupacionais iguais a dos homens**, 2019.

KERGOAT, Danièle. Divisão sexual do trabalho e relações sociais de sexo. *In*: HIRATA, H.; LABORIE, F.; DOARÉ, H.; SENOTIER, D. (orgs.). **Dicionário Crítico do Feminismo**, São Paulo: EDUNESP, 2009.

LAMB, Fabricio Alberto *et al.* Trabalho de enfermagem em pronto socorro pediátrico: entre o prazer e o sofrimento. **Cogitare Enferm.**, 2019.

LEAL, Caroline Pereira. Mulheres e suas histórias: o cinema como ferramenta de ensino para a igualdade de gênero. **Olhar de Professor**, Ponta Grossa, v. 25, 2022.

LEITE, Patricia Campos; SILVA, Arlete; MERIGHI, Miriam Aparecida Barbosa. A mulher trabalhadora de enfermagem e os distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. **Rev. Esc. Enferm. USP**, 2007.

LIMMA, Flavia Traldi de; GEMMA, Sandra Francisca Bezerra. Prazer e sofrimento no trabalho: vivências na produção de semijoias. **Psicol. Soc.**, 31, 2019.

MADALOZZO, Regina; BLOFIELD, Merike. Como as famílias de baixa renda em São Paulo conciliam trabalho e família? **Rev. Estud. Fem.** Florianópolis, jan/abr. 2017.

MANTOVANI, Emanuele. **Relações de gênero e trabalho feminino: experiências, sentidos e subjetividades das mulheres microempreendedoras individuais**. Dissertação (Doutorado em Desenvolvimento Regional) — Universidade de Santa Cruz do Sul, 2022.

MARINHO, Paulo Roberto Ribeiro; SCHMIDT, Maria Luiza Gava; VASCONCELOS, Mário Sérgio. Prazer-sofrimento no trabalho: um estudo de caso com professores de escolas rurais. **Educação**, v. 46, 2021.

MARTINS, Sabrina dos Santos Vidigal; FERREIRA, Victor Claudio Paradela; COSTA, Débora Vargas Ferreira Costa Ferreira. Casais de dupla jornada: diferenças entre homens e mulheres frente à conciliação entre trabalho e família. **Revista Economia & Gestão**, Belo

Horizonte, v. 24, n. 68, 2024.

MÁXIMO, Thais Augusta, *et al.* A saúde dos trabalhadores da saúde durante a pandemia da Covid-19: entre o prazer e sofrimento no trabalho. **Trabalho (En)Cena**, Palmas-TO, 2023.

MENDES, Ana Magnólia. Da psicodinâmica à psicopatologia do trabalho. *In: Psicodinâmica do trabalho: teoria, método e pesquisas*. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2007.

MINAYO, Maria Cecília de Souza. O desafio da pesquisa social. *In: _____ (Org.). Pesquisa social: teoria, método e criatividade*. Petrópolis, RJ: Vozes, 2016.

MINAYO, Maria Cecília de Souza. **O desafio do conhecimento: metodologia de pesquisa qualitativa em saúde**. 13 ed. São Paulo: Hucitec, 2013.

MORIN, Estelle M. Os sentidos do trabalho. **Revista de Administração de Empresas**, São Paulo, v. 41, n. 3, jul./set. 2001.

MORIN, Estelle; TONELLI, Josefa; PLIOPAS, Ana Luisa Vieira. O trabalho e seus sentidos. **Psicologia & Sociedade**, v. 19, 2007.

NEVES, Diana Rebelo; NASCIMENTO, Rejane Prevot. Divisão entre trabalho, família e organizações para casais de dupla jornada (*two-job couples*): nota sobre o caso brasileiro. **Revista Economia e Gestão**, Belo Horizonte, v. 17, n. 48, set./dez., 2017.

NOGUEIRA, José Henrique Vilches; FREITAS, Lêda Gonçalves. Psicodinâmica do estresse: estudo com trabalhadores de pesquisa, desenvolvimento e inovação. **Rev. Psicol. Organ. Trab.**, v. 15, n. 2, jun. 2015.

OIT. ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. **Perspectivas Sociales y del Empleo em el Mundo: avance global sobre las tendencias del empleo femenino 2018**. Oficina Internacional del Trabajo – Genebra: OIT, 2018.

OLIVEIRA, Flávia; NUNES, Tayane; ANTLOGA, Carla. Dinâmica de prazer e sofrimento de estudantes negras de faculdades de Brasília–Epistemicídio, racismo e machismo. **Psicologia Revista**, v. 28, n. 1, 2019.

OLIVEIRA, Alessandro Fábio de Carvalho; TEIXEIRA, Enéas Rangel; ATHANÁZIO, Alcinéa Rodrigues. Avaliação de indicadores de prazer e sofrimento em trabalhadores de Enfermagem Oncológica. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 10, 2021.

PAIVA, Kely César Martins de *et al.* Mulheres de vida fácil? Tempo, prazer e sofrimento no trabalho de prostitutas. **Revista de Administração de Empresas**, v. 60, p. 208-221, 2020.

PIRES, Kamila Nunes; MONTEIRO, Janine Kieling; GREGOVISKI, Vanessa Ruffatto. “Foi difícil passar por essa”: Vivências de estudantes de Psicologia na pandemia. **PSI UNISC**, v. 7, n. 2, 2023.

PRAZERES, Taísa Junqueira; NAVARRO, Vera Lúcia. Na costura do sapato, o desmanche das operárias: Estudo das condições de trabalho e saúde das pespontadeiras da indústria de calçados de Franca, São Paulo, Brasil. **Cad. de Saúde Pública**, 27(10), 2011.

PRODANOV, Cleber Cristiano; FREITAS, Ermani Cesar. **Metodologia do Trabalho Científico: Métodos e Técnicas da Pesquisa e do Trabalho Acadêmico**. 2. ed. Novo Hamburgo: Feevale, 2013.

QUIRINO, Raquel. **Mineração também é lugar de mulher! Desvendando a (nova?!) face da divisão sexual do trabalho na Mineração de Ferro**. 2011. Tese (Doutorado em Educação) – Faculdade de Educação, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2011.

RIBEIRO, Carla Vaz dos Santos; LEDA, Denise Bessa. O significado do trabalho em tempos de reestruturação produtiva. **Estud. Pesqui. Psicol**, vol. 4, n. 2, 2004.

RIBEIRO, Fabiana de Fátima Matos Queiroz; *et al.* Por que os homens participam menos da divisão do trabalho doméstico? Uma discussão a partir das suas próprias percepções. **Revista Economia & Gestão**, v. 23, n. 64, 2023.

RODRIGUES, Andrea Leite; BARRICHELLO, Alcides; MORIN, Estelle. Os Sentidos do Trabalho para Profissionais de Enfermagem: Um Estudo Multimétodos. **Rev. Adm. Empres.**, v. 56, n. 2, 2016.

ROSA, Mislene; QUIRINO, Raquel. Relações de gênero e ergonomia: abordagem do trabalho da mulher operária. **HOLOS**, [S. l.], v. 5, 2017.

SALGADO, Daiane Guimarães. Qualidade de vida de mulheres com tripla jornada: mães, estudantes e profissionais. **Pretextos - Revista da Graduação em Psicologia da PUC Minas**, v. 4, n. 8, 16 dez. 2019.

SANTOS, Arlúni Fátima dos, *et al.* Prazer e sofrimento no trabalho de Enfermagem em urgência e emergência. **REME - Rev Min Enferm.** 2022.

SCHÜTZE, Fritz. **Das narrative Interview in Interaktionsfeldstudien**. Bielefeld: Universität Bielefeld, Fakultät für Soziologie, 1987.

SIQUEIRA, Carolina Bastos.; BUSSINGUER, Elda Coelho de Azevedo. As ondas do feminismo e seu impacto no mercado de trabalho da mulher. **Revista Thesis Juris**, São Paulo,

VII Simpósio de Estudos em Pessoas e Organizações – SEPO
Juiz de Fora – 01 de novembro de 2025

v. 9, n. 1, jan./jun. 2020.

SPINELLI DE SÁ, Julianna Gripp; LEMOS, Ana Heloísa da Costa; OLIVEIRA, Lucia Barbosa de. Para além dos estereótipos: os sentidos do trabalho para mulheres da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. **Cad. EBAPE.BR**, v. 20, n. 4, jul. 2022.

SOARES, Fernanda Heloisa Macedo; MARCARI, Elisangela; FONSECA, Josimar Rodrigo da . A EVOLUÇÃO DOS DIREITOS TRABALHISTAS DAS MULHERES SOB O PRISMA DOS LIMITES DA FLEXIBILIZAÇÃO NO DIREITO DO TRABALHO. **Cientific@-Multidisciplinary Journal**, v. 4, n. 2, 2017.

SOUZA-LOBO, Elisabeth. **A classe operária tem dois sexos**. Editora Perseu Abramo, 2011.
SOUZA, Luana Passos de; GUEDES, Dyego Rocha. A desigual divisão sexual do trabalho: um olhar sobre a última década. **Estud. Av.** , 30 (87), 2016.

SOUZA, Mônica Oliveira da Silva e, *et al.* Prazer e sofrimento no trabalho de profissionais de saúde do sistema prisional. **Rev. Pró-UniverSUS**, [S.l.], v. 14, n. 3, 2023.

TREBIEN, Valicir Melchiors; *et al.* Mulheres na gestão do ensino superior: adoecimento e estratégias de enfrentamento das demandas do trabalho. **Saude Soc**, v. 30, 2021.

VERGARA, Sylvia Constant. **Projetos e relatórios de pesquisa em administração**. 13 ed. São Paulo: Atlas, 2011.

VIVIAN, Chancarlyne; TRINDADE, Leticia de Lima; VENDRUSCOLO, Carine. Prazer e sofrimento docente: estudo na pós-graduação stricto sensu organizacional. **Rev. Psicol., Organ. Trab.**, v. 20, n. 3, 2020.

XAVIER, Eliana Costa; FONTOURA, Gláucia Maria Dias. Negras Minas: o sentido do trabalho para as mulheres negras. **Revista Identidade!** , v.18 n. 3, ed. esp., dez. 2013.

A promessa de humanização na Sociedade 5.0: impactos subjetivos da inovação tecnológica no mundo do trabalho.

Larissa Muller Santos

Resumo:

O conceito de Sociedade 5.0, formulado no Japão em 2016, propõe uma nova etapa civilizatória em que a tecnologia deixa de ser apenas um instrumento de produtividade para se tornar um meio de promoção do bem-estar social, colocando o ser humano no centro da inovação. Entretanto, ao se analisar a realidade do trabalho, emergem tensões entre a promessa de humanização e as práticas cotidianas de controle e intensificação laboral. Este artigo discute os impactos subjetivos das inovações tecnológicas sobre os trabalhadores, confrontando o discurso otimista da Sociedade 5.0 com perspectivas críticas que problematizam seus efeitos na organização, supervisão e experiência do trabalho.

Palavras-Chave: Sociedade 5.0; subjetividade; trabalho; controle; inovação.

1. Introdução

O conceito de Sociedade 5.0, formulado pelo governo japonês em 2016, surgiu como resposta às limitações da Indústria 4.0. Enquanto esta última privilegia ganhos de produtividade por meio da digitalização e da automação, a Sociedade 5.0 propõe um modelo em que os avanços tecnológicos são integrados às necessidades humanas, colocando o ser humano no centro do desenvolvimento e projetando uma sociedade “superinteligente” (GOVERNO DO JAPÃO, 2016).

Este artigo analisa os impactos subjetivos da inovação tecnológica no mundo do trabalho, com foco na contradição entre a promessa de humanização e a intensificação das práticas de vigilância e controle. O recorte se justifica pela centralidade do trabalho na vida social e pela crescente influência das tecnologias digitais na organização, monitoramento e avaliação das atividades laborais.

A reflexão se apoia em dois eixos. O primeiro problematiza a visão da tecnologia como solução neutra e universal, desconsiderando as desigualdades estruturais e as contradições sociais que permeiam sua aplicação. O segundo aborda os efeitos das transformações tecnológicas sobre a subjetividade dos trabalhadores, considerando impactos em aspectos como saúde mental, autonomia e sentido atribuído ao trabalho.

O objetivo geral é verificar se a Sociedade 5.0, no campo laboral, pode ser compreendida como um projeto humanizador ou se se configura como novo mecanismo de controle algorítmico. Como objetivos específicos, busca-se:

- discutir a proposta da Sociedade 5.0 e sua retórica de centralidade humana;
- relacionar avanços tecnológicos às transformações na organização do trabalho;
- avaliar os efeitos subjetivos do monitoramento digital e da gestão algorítmica;
- identificar em que medida a promessa de humanização pode se converter em intensificação do controle.

A questão que orienta a pesquisa é: a Sociedade 5.0 representa avanço em direção à humanização do trabalho ou constitui um novo dispositivo de controle sobre os trabalhadores

2. Fundamentação teórica

2.1. Sociedade 5.0

De acordo com Keidanren (2016), a Sociedade 5.0 surge como uma resposta aos desafios complexos que enfrentamos no século XXI. Essa proposta é entendida como uma sociedade centrada no ser humano, que busca integrar os avanços tecnológicos com o bem-estar coletivo.

Para compreender essa nova etapa, é importante olhar para a história das transformações sociais anteriores: desde as sociedades baseadas na caça e na agricultura (Sociedades 1.0 e 2.0), passando pela era industrial (3.0) e pela era da informação (4.0), até chegarmos à atual fase 5.0. Nesse contexto, Deguchi et al. (2020) ressalta que a Sociedade 5.0 não se trata apenas de uma evolução tecnológica, mas sim de uma reorganização profunda da vida social, marcada pela interação entre humanos e máquinas em ambientes digitais.

Esse olhar histórico é fundamental para entender como as mudanças sociais, econômicas e tecnológicas influenciaram a necessidade de modelos mais sustentáveis, resilientes e igualitários. Hoje, vivemos em uma sociedade digital altamente conectada, onde tecnologias como Internet das Coisas (IoT), inteligência artificial, big data e realidade aumentada são usadas para enfrentar problemas sociais complexos e melhorar a qualidade de vida (Silva; Oliveira, 2021).

Uma das características centrais da Sociedade 5.0 é o uso massivo de dados em tempo real, que possibilita a personalização dos serviços, a automação inteligente e decisões mais precisas. Segundo Keidanren (2016), essa nova configuração social se baseia na conexão entre objetos, sistemas e pessoas, permitindo uma interação constante e respostas adaptativas às necessidades tanto individuais quanto coletivas.

Diferente das fases anteriores, que focaram principalmente na eficiência produtiva, a Sociedade 5.0 busca unir a inovação tecnológica à solução de desafios globais, como as mudanças climáticas, a inclusão social, o envelhecimento da população e a melhoria da qualidade de vida nas cidades (Deguchi et al., 2020). Morin (2005) lembra que pensar o futuro da sociedade exige compreender a complexidade das interações humanas e seu vínculo com os avanços da ciência e da tecnologia.

Assim, a Sociedade 5.0 representa uma tentativa de equilibrar desenvolvimento econômico, inovação disruptiva e responsabilidade social, valorizando um ecossistema tecnológico que respeite princípios éticos e humanistas. Ao combinar inteligência tecnológica com sensibilidade social, esse modelo propõe uma transformação profunda nos sistemas

produtivos, urbanos e de governança.

Para compreender a Sociedade 5.0 como uma proposta de reorganização socioeconômica centrada no ser humano e na integração ética das tecnologias digitais, é fundamental reconhecer que ela se insere em um processo histórico contínuo de transformação das sociedades humanas.

A Sociedade 5.0 é um conceito formulado pelo governo japonês no 5º Plano Básico de Ciência e Tecnologia (Cabinet Office of Japan, 2016), propõe um modelo social orientado para solucionar problemas complexos por meio da integração tecnológica.

De acordo com Fukuyama (2018, p. 45), “a essência da Sociedade 5.0 está em usar a inovação para criar um futuro sustentável que una o crescimento econômico com soluções para questões como envelhecimento populacional, escassez de mão de obra e mudanças climáticas”. Assim, essa nova fase enfatiza o humanocentrismo, usando a tecnologia como meio para promover o bem-estar das pessoas.

Figura 1. Evolução das Sociedades

Fonte: À autora.

Entre os elementos fundamentais que sustentam essa nova forma de organização social, destacam-se: (i) a convergência entre os mundos físico e digital, (ii) o uso da inteligência artificial como apoio para a tomada de decisões, (iii) a conectividade e a

interoperabilidade entre diferentes sistemas, (iv) a busca pela sustentabilidade ambiental e social, e (v) a valorização da dignidade humana como princípio central. Conforme explicam Shiroishi, Uchiyama e Suzuki (2018), essa é uma sociedade ciber física, capaz de coletar dados do ambiente real, processá-los em plataformas digitais e devolver soluções automatizadas, eficientes e personalizadas para o cotidiano.

A emergência da Sociedade 5.0 configura uma mudança de paradigma nas formas de organização social, econômica e tecnológica, representando não apenas a continuidade, mas a superação das transformações promovidas pelas revoluções industriais anteriores. Originado no Japão como parte de uma estratégia nacional de inovação, esse conceito articula uma visão de sociedade centrada no ser humano, na qual os avanços tecnológicos são direcionados à promoção do bem-estar coletivo e da sustentabilidade (CABRAL et al., 2022). Em contraste com a Sociedade 4.0 — cujo foco estava na digitalização e automação dos processos produtivos —, a Sociedade 5.0 propõe uma nova síntese entre desenvolvimento econômico, coesão social e preservação ambiental (FUKUYAMA, 2018).

Segundo o Keidanren (2018), trata-se de uma sociedade "superinteligente", na qual ocorre a integração plena entre o ciberespaço e o espaço físico, mediada por tecnologias como a Internet das Coisas (IoT), a inteligência artificial (IA), a robótica, o big data e a computação em nuvem. Essa convergência tecnológica permite a criação de soluções inovadoras e adaptadas às necessidades específicas de indivíduos e comunidades, em setores como saúde, mobilidade, segurança, energia, trabalho e educação. Para Fukuyama (2018, p. 2), “a Sociedade 5.0 visa criar uma sociedade que alcance tanto o desenvolvimento econômico quanto a resolução de desafios sociais por meio de um sistema que integra o ciberespaço com o espaço físico”.

As implicações desse novo paradigma são particularmente evidentes no mundo do trabalho. O avanço da automação e da IA tem eliminado ocupações repetitivas e de baixa complexidade, ao mesmo tempo em que demanda novas habilidades relacionadas à criatividade, ao pensamento crítico e ao domínio das tecnologias digitais. Drucker (1999) já antecipava essa transição ao destacar a ascensão do “trabalhador do conhecimento”, cuja principal ferramenta é a capacidade de interpretar e aplicar informações. Em linha semelhante, Rifkin (2014) observa a substituição do modelo tradicional de emprego por formas mais flexíveis e descentralizadas de trabalho.

Mais do que um avanço técnico, a Sociedade 5.0 propõe uma inflexão ética e humanista na forma como a tecnologia é concebida, utilizada e regulada. Em vez de entender a inovação como instrumento exclusivamente voltado à produtividade, esse novo modelo busca uma tecnologia orientada à inclusão social, à sustentabilidade e à dignidade humana. Como observa Oliveira (2022, p. 89), “a Sociedade 5.0 desafia governos, empresas e cidadãos a construírem um futuro onde o progresso tecnológico não se oponha à dignidade humana, mas a reforce”.

Dessa forma, a Sociedade 5.0 deve ser compreendida como uma transformação civilizatória em curso, cujas implicações ultrapassam o campo tecnológico e alcançam dimensões políticas, sociais, econômicas e ambientais. Trata-se de um novo referencial de desenvolvimento, que exige a construção de modelos de governança colaborativos, sustentáveis e centrados nas pessoas. Para tanto, torna-se fundamental o engajamento

conjunto de governos, setor privado, instituições educacionais e sociedade civil, no sentido de enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades que essa nova configuração sociotécnica oferece. Como destaca da Costa (2020), a cooperação e a capacidade de adaptação serão determinantes para garantir um futuro mais justo, inclusivo e sustentável.

2.2. Teorias sociais e à crítica do trabalho

A Sociedade 5.0 não surge isoladamente, mas como desdobramento de processos anteriores de transformação tecnológica. Introduzida pelo governo japonês em 2016, integra inteligência artificial (IA), big data, internet das coisas (IoT), robótica e outras inovações digitais às necessidades humanas (GOVERNO DO JAPÃO, 2016). Diferentemente da Indústria 4.0, centrada na produtividade, a Sociedade 5.0 apresenta-se como “humano centrada”, voltada à melhoria da qualidade de vida (FUKUDA, 2020).

Colocar o ser humano no centro abre espaço para questionamentos: significa ampliar autonomia e dignidade no trabalho, ou apenas aumentar eficiência sob novas formas de monitoramento?

Para analisar esses efeitos, recorre-se à teoria social e à crítica do trabalho:

Tabela 1. Teorias sociais e à crítica do trabalho

Autor	Contribuição principal	Aplicação ao contexto da Sociedade 5.0
Foucault (1975)	Dispositivos de vigilância moldam comportamentos e subjetividades.	Algoritmos e softwares de gestão funcionam como novas formas de disciplina.
Antunes (2018)	Tecnologias digitais reestruturam o capitalismo, gerando novas formas de exploração e precarização.	Economia de plataformas exemplifica a intensificação do controle e da instabilidade.
Dejours (1999)	A organização do trabalho impacta diretamente a saúde mental; sofrimento psíquico decorre do controle e da falta de reconhecimento.	Monitoramento algorítmico e metas digitais afetam subjetividade e saúde dos trabalhadores.

Fonte: elaborado pelo autor a partir de Foucault (1975), Dejours (1999) e Antunes (2018).

Em termos gerais, a fundamentação teórica organiza-se em torno de dois eixos complementares. O primeiro é o discurso da Sociedade 5.0, que projeta a tecnologia como instrumento de promoção do bem-estar humano. O segundo é a crítica social do trabalho, que

evidencia como essas mesmas inovações podem ser apropriadas como mecanismos de vigilância, monitoramento e intensificação das práticas laborais.

2.3. Impactos Subjetivos da Inovação Tecnológica no Trabalho

A incorporação de tecnologias digitais ao trabalho produz efeitos que ultrapassam dimensões materiais ou econômicas, atingindo diretamente a subjetividade dos trabalhadores.

Se, por um lado, a Sociedade 5.0 enfatiza centralidade humana e potencial de bem-estar, por outro, a prática cotidiana revela tensões que afetam a experiência laboral.

Aspectos positivos:

- Flexibilidade, teletrabalho, equilíbrio entre vida pessoal e profissional;
- Automação de tarefas repetitivas, liberando espaço para atividades criativas e estratégicas;
- Potencial fortalecimento do sentido do trabalho.

Contradições:

- Softwares de monitoramento e sistemas de gestão algorítmica criam sensação constante de vigilância (FOUCAULT, 1975);
- Trabalhadores de plataformas digitais enfrentam gestão invisível, com regras automatizadas de avaliação, ranqueamento e distribuição de tarefas;
- Pressões contínuas por desempenho geram ansiedade, insegurança e exaustão (DEJOURS, 1999);
- Precarização e instabilidade corroem o sentido do trabalho (ANTUNES, 2018).

Os impactos subjetivos da inovação tecnológica são ambíguos: podem fortalecer autonomia e bem-estar, ou aprofundar sofrimento e alienação, dependendo da apropriação das tecnologias nas organizações.

As transformações tecnológicas sempre tiveram influência ambígua sobre o trabalho. Elas podem reduzir tarefas repetitivas e criar ambientes mais criativos, mas também intensificar a exploração. Softwares de rastreamento de produtividade e algoritmos de gestão podem avaliar, gerenciar e punir trabalhadores sem intervenção humana direta (FOUCAULT, 1975; DEJOURS, 1999).

O capitalismo contemporâneo, ao incorporar tecnologias digitais, aprofunda a exploração e a precarização do trabalho, tornando o controle mais sofisticado e invisível (ANTUNES, 2018). Assim, a promessa de centralidade humana permanece, em grande medida, normativa.

3. Metodologia

O presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa de natureza qualitativa, de caráter exploratório e bibliográfico. Optou-se por esse delineamento em razão do objetivo central do

trabalho: compreender de que maneira a proposta da Sociedade 5.0 impacta o mundo do trabalho, especialmente no que se refere às dimensões subjetivas e às contradições entre humanização e controle.

4. Discussão

A análise evidencia que a Sociedade 5.0 opera, em grande medida, como promessa mais do que como realidade consolidada. Seu discurso de centralidade humana projeta um horizonte transformador, mas não garante, por si só, a superação das contradições que caracterizam o capitalismo contemporâneo. Como observa Fukuyama (2018), a proposta japonesa busca articular crescimento econômico e bem-estar coletivo, porém sua concretização depende de contextos sociais, políticos e institucionais específicos.

O problema, portanto, não reside apenas nas tecnologias em si, mas na forma como são apropriadas e inseridas em relações sociais já marcadas por desigualdades. Foucault (1975) já destacava que os dispositivos técnicos podem ser utilizados como ferramentas de disciplina, moldando comportamentos e subjetividades. Essa leitura permanece atual diante de softwares de monitoramento e gestão algorítmica, que configuram novas formas de vigilância e controle invisível.

Sob a lógica mercadológica, tais inovações tendem a reforçar precarização e intensificação do trabalho. Antunes (2018) argumenta que o capitalismo de plataformas exemplifica esse processo, pois reorganiza a exploração sob novas bases digitais, mantendo a instabilidade e a perda de direitos como características centrais. Assim, a promessa de uma tecnologia voltada ao bem-estar humano pode se converter em instrumento de aprofundamento da exploração.

Por outro lado, não se pode ignorar o potencial positivo dessas mesmas ferramentas. Dejours (1999) lembra que o sentido atribuído ao trabalho é fundamental para a saúde mental, e a automação de tarefas repetitivas pode abrir espaço para atividades criativas e colaborativas, favorecendo reconhecimento e engajamento. Nesse sentido, Oliveira (2022) defende que, quando orientada por valores éticos e humanistas, a Sociedade 5.0 pode contribuir para relações laborais mais equilibradas e dignas, alinhadas a uma perspectiva de sustentabilidade social.

A ambiguidade da Sociedade 5.0 reflete, portanto, um campo de disputa. Rifkin (2014) sugere que os avanços tecnológicos podem inaugurar novas formas de organização econômica, mais descentralizadas e colaborativas. Contudo, sem regulação adequada, essas mesmas tecnologias podem apenas atualizar antigos mecanismos de exploração sob novas roupagens digitais.

Os efeitos da inovação no trabalho podem seguir duas direções:

5. Humanização – a automação libera tempo para atividades criativas, aumenta a flexibilidade e favorece o equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Algumas empresas utilizam inteligência artificial para reduzir tarefas burocráticas, permitindo maior foco em funções de valor agregado.

6. Controle – em contrapartida, trabalhadores de aplicativos vivenciam gestão invisível, na qual critérios de avaliação e remuneração são definidos por algoritmos. A ausência de um gesto humano não elimina a sensação de vigilância, que se intensifica com a dependência de métricas e dados inacessíveis ao trabalhador.

Essa dualidade impacta diretamente a subjetividade: as mesmas ferramentas que prometem autonomia podem gerar sofrimento, ansiedade e insegurança.

Dessa forma, a questão central não se limita ao aparato tecnológico, mas ao projeto societário em que ele se insere. Como ressalta Morin (2005), a complexidade das interações humanas exige que ciência e tecnologia sejam compreendidas de modo integrado às dimensões sociais e políticas. A Sociedade 5.0, nesse contexto, deve ser analisada não apenas como uma inovação técnica, mas como um horizonte normativo que pode tanto reforçar desigualdades quanto promover avanços sociais, dependendo das escolhas coletivas que orientam sua aplicação.

7. Considerações finais

Este artigo buscou analisar os impactos da Sociedade 5.0 no mundo do trabalho, com atenção especial aos efeitos subjetivos das inovações tecnológicas. O problema central consistiu em investigar até que ponto a promessa de colocar o ser humano no centro representa efetiva humanização ou apenas novas formas de controle.

Conclui-se que a Sociedade 5.0 é, por enquanto, mais um horizonte normativo do que uma realidade concreta. Embora traga potencial para ampliar autonomia, flexibilidade e criatividade, observa-se que processos de digitalização e automação frequentemente reforçam monitoramento, precarização e sofrimento psíquico (FOUCAULT, 1975; ANTUNES, 2018; DEJOURS, 1999).

Assim, a humanização do trabalho não é garantida pela tecnologia em si, mas depende do modo como ela é regulada e aplicada. Subordinada apenas ao mercado, a inovação tende a intensificar a exploração. Entretanto, se orientada por valores éticos e políticas públicas de proteção social, pode contribuir para relações de trabalho mais dignas e equilibradas.

A análise reforça a necessidade de compreender a tecnologia como parte de projetos societários em disputa. A centralidade humana prometida pela Sociedade 5.0 só se realizará se acompanhada de regulação, práticas organizacionais inclusivas e políticas públicas que garantam não apenas eficiência, mas também autonomia, reconhecimento e saúde no trabalho.

Referências

ALBUQUERQUE, L. **A gestão estratégica de pessoas**. In: As pessoas na organização. São Paulo: Gente, 2002.

ANTUNES, Ricardo. *O privilégio da servidão: o novo proletariado de serviços na era*

digital. São Paulo: Boitempo, 2018.

ÁVILA, Rafael. **Os cinco pilares da Gestão de Pessoas**. Disponível em: <https://blog.luz.vc/o-que-e/os-5-pilares-da-gestao-de-pessoas/>. Acesso em: jul. 2018.

CABINET OFFICE OF JAPAN. *The 5th Science and Technology Basic Plan*. Tóquio: Government of Japan, 2016.

DEGUCHI, Hiroshi et al. *Society 5.0: A people-centric super-smart society*. Singapore: Springer, 2020.

DEJOURS, Christophe. *A banalização da injustiça social*. Rio de Janeiro: FGV, 1999.

DRUCKER, Peter. *Sociedade pós-capitalista*. São Paulo: Pioneira, 1999.

FOUCAULT, Michel. *Vigiar e punir: nascimento da prisão*. Petrópolis: Vozes, 1975.

FUKUDA, Kensuke. **Society 5.0: aiming for a new human-centered society**. *Japan Spotlight*, v. 29, n. 4, p. 47-50, 2020.

FUKUYAMA, Francis. **Technology and the future of society**. *Japanese Journal of Social Innovation*, v. 4, n. 1, p. 40-52, 2018.

GOVERNO DO JAPÃO. *Society 5.0: Japan's vision for a super-smart society*. Cabinet Office, 2016. Disponível em: https://www8.cao.go.jp/cstp/english/society5_0/. Acesso em: set. 2023.

KEIDANREN. *Society 5.0: Co-creating the future*. Tóquio: Keidanren, 2018.

KEIDANREN. *Toward realization of the new economy and society: reform of the economy and society by the deepening of "Society 5.0"*. Tóquio: Keidanren, 2016.

MORIN, Edgar. *Introdução ao pensamento complexo*. Porto Alegre: Sulina, 2005.

RIFKIN, Jeremy. *A sociedade com custo marginal zero*. São Paulo: M. Books, 2014.

SHIROISHI, Yoshiyuki; UCHIYAMA, Koichi; SUZUKI, Naoto. **Society 5.0: balancing economic advancement and social well-being**. *Futures*, v. 95, p. 25-34, 2018.

A representação social do trabalho para jovens aprendizes

Josiele Mística de Oliveira Santos
Victor Cláudio Paradela Ferreira

Resumo:

O Programa Jovem Aprendiz foi instituído no Brasil pela Lei nº 10.097/2000 e regulamentado pelo Decreto nº 5.598/2005, tendo como objetivo principal inserir jovens de 14 anos até 24 anos incompletos, no mercado de trabalho. Um dos requisitos principais é o jovem estar matriculado na escola, cursando ensino fundamental, médio ou já ter concluído os estudos (GOV.BR). Esses jovens precisam realizar cursos profissionalizantes ofertados por algumas entidades qualificadoras, como Senai, Senac, Centro de Integração Escola Empresa (CIEE) e escolas técnicas. Atendendo às exigências da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), as empresas de médio a grande porte são obrigadas a contratar participantes desse programa. A relevância dessa iniciativa, para os participantes, é que lhes é concedida oportunidade de aprendizado e qualificação. As empresas, por sua vez, podem desenvolver talentos que, por vezes, são depois incorporados ao seu quadro funcional. O melhor aproveitamento das possibilidades do programa depende, no entanto, da perspectiva assumida pelas duas partes (empresas e jovens). Dessa forma, se faz relevante o estudo dessas percepções, como aqui proposto em relação às percepções mantidas pelos jovens. Visando um melhor entendimento das percepções acerca do Programa em questão, é interessante abordar o conceito de representações sociais, cunhado por Serge Moscovici. O pressuposto adotado nessa escolha é que tal teoria permite uma compreensão mais profunda do complexo conjunto de ideias, sentimentos e percepções mantidos pelas pessoas em relação a um dado fenômeno social que represente um objeto a ser investigado. As representações podem ser consideradas modalidades de conhecimento prático que concorrem para a construção de uma realidade comum a um conjunto social (Moscovici, 1961). Jodelet (1988), complementa que uma representação social é uma forma de saber prático que liga um sujeito a um objeto. No caso dos jovens aprendizes, o trabalho é esse objeto que adquire sentidos variados conforme suas vivências, influências sociais e trajetórias. Partindo desses pressupostos, a pesquisa aqui proposta deverá perseguir o seguinte objetivo geral: Identificar a representação social de trabalho mantida pelos participantes do Programa Jovem Aprendiz. Serão buscados também, como objetivos específicos: Identificar as propostas, características e condições específicas do Programa Jovem Aprendiz; distinguir o conceito e a metodologia para identificação de uma representação social; mapear a representação social mantida pelos participantes do Programa antes do início e um ano após a atuação em uma empresa. Os contatos com os potenciais participantes serão efetuados por meio do Centro de Integração Escola Empresa (CIEE), do curso Grau Técnico e do Senac-MG.

Palavras-Chave: representação social; jovem aprendiz; sentido do trabalho

Referências

ARRUDA, Ângela. **Teoria das representações sociais e teorias de gênero.** *Cadernos de Pesquisa*, n. 117, p. 129-150, 2002.

BRASIL. **Lei nº 10.097, de 19 de dezembro de 2000.** Dispõe sobre a contratação de aprendizes. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/110097.htm. Acesso em: 22 jun. 2025.

BRASIL. **Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.** *Cartilha Jovem Aprendiz.* 2021. Disponível em: <https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/2021/junho/CartilhaJovemAprendiz2.pdf>. Acesso em: 26 jun. 2025.

BRASIL. **Ministério do Trabalho e Emprego.** *Inserção de Aprendiz.* Disponível em: <https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/assuntos/inspecao-do-trabalho/areas-de-atuacao/insercão-de-aprendiz>. Acesso em: 22 jun. 2025.

CAVEDON, Neusa Rolita. **As representações sociais dos universitários sobre o trabalho.** In: *Encontro da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração – ENANPAD*, 1999.

FERREIRA, Victor Cláudio Paradela. **ONGs no Brasil: um estudo sobre suas características e fatores que têm induzido seu crescimento.** 2005. Tese (Doutorado em Administração) – Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, 2005.

FUNDAÇÃO CDL-BH. **Contratação de menor aprendiz – art. 429 da CLT.** Disponível em: <https://fundacaocdlbh.org.br/contratacao-de-menor-aprendiz-art-429-da-clt/#:~:text=O%20que%20diz%20a%20Lei,de%20forma%C3%A7%C3%A3o%20profissional%20desde%20cedo>. Acesso em: 22 jun. 2025.

GENYO. **Lei do menor aprendiz.** Disponível em: <https://genyo.com.br/lei-do-menor-aprendiz/#:~:text=A1%C3%A9m%20disso%2C%20as%20empresas%20de%20m%C3%A9dio%20e,15%25%20de%20suas%20vagas%20para%20esses%20jovens.&text=De%20acordo%20com%20a%20legisla%C3%A7%C3%A3o%20trabalhista%2C%20estabelecimentos,obriga%C3%A7%C3%A3o%20de%20manter%20uma%20cota%20de%20aprendizes>. Acesso em: 22 jun. 2025.

GUIA TRABALHISTA. **Menor aprendiz.** Disponível em: <https://www.guiatrabalhista.com.br/guia/menor.htm#:~:text=428%20da%20CLT%2C%20o%20contrato,compat%C3%ADvel%20com%20o%20seu%20desenvolvimento>. Acesso em: 22

VII Simpósio de Estudos em Pessoas e Organizações – SEPO
Juiz de Fora – 01 de novembro de 2025

jun. 2025.

JODELET, Denise. **As representações sociais**. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2001.

MOSCOVICI, Serge. **A representação social da psicanálise**. Trad. Álvaro Cabral. Rio de Janeiro: Zahar, 1978.

MOSCOVICI, Serge. **Representações sociais: investigações em psicologia social**. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 2004.

SÁ, Celso Pereira de. **Núcleo central das representações sociais**. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 2002.

Desafios de Pequenas empresas no Sul Global: entre práticas exógenas de gestão, capacidades pluriversais e a construção de soluções contextualizadas

Vitória Machado de Oliveira Campante
Ana Beatriz Teixeira Ronzani Romanelli
Débora Vargas Ferreira Costa
Thiago Gomes de Almeida

Resumo:

O crescimento das pequenas empresas no Sul global, intensificado por transformações tecnológicas e econômicas no cenário global, tem se consolidado em um ambiente no qual práticas de gestão originadas no Norte Global são frequentemente adotadas como parâmetros universais de eficiência e modernidade [16;08]. A disseminação dessas práticas, entretanto, frequentemente ignora a diversidade de realidades históricas, sociais e culturais que moldam os contextos do Sul Global, operando sob uma lógica de padronização impostas pelas estruturas de colonialidade do poder [15]. Tais movimentos desaguardam em críticas à sociogênese do colonialismo [04], que evidenciam a subalternização de saberes locais e desconsideram alternativas organizacionais [17;13], desdobrando-se e inserindo-se na dinâmica da colonialidade do saber [15;08]. Nesta perspectiva, a centralidade do conhecimento produzido no Norte como uma referência exclusiva de racionalidade científica administrativa, relegando o Sul ao papel de mero aplicador de modelos exógenos [02;15]. A literatura crítica em gestão aponta que modelos importados carregam pressupostos eurocêntricos que apresentam como neutros ou universais, mas que, na prática, operam pela imposição de uma racionalidade gerencialista fundada na modernidade ocidental e na lógica de mercado que considera a agenda nortista [07;05]. Essa perspectiva tende a reduzir o desenvolvimento a um problema de mera aplicação de ferramentas administrativas concebidas fora de seus contextos, negligenciando condições estruturais que limitam ou redefinem os modos de gerir [01;14]. O resultado é a marginalização de práticas alternativas de gestão, que se configuram por uma certa artesanaria e que requerem a adoção de epistemologias situadas. Tal processo reitera a supressão de formas, saberes e singularidades locais de produzir conhecimento e gerir organizações [10;08]. A incorporação acrítica e padronizada de tais práticas em pequenas empresas pode, em alguns casos, oferecer ganhos imediatos, mas compromete a capacidade de investigação e de teorização necessárias para construir alternativas situadas [09;11] e modos de gestão peculiares, respeitando limites e potencialidades. Além disso, em contextos onde recursos são limitados e a proximidade com processos e pessoas é maior, a aplicação de modelos padronizados pode gerar ainda mais dependência de práticas externas e reduzir a autonomia estratégica, impactando diretamente a capacidade dinâmica de aprender e de se adaptar às mudanças dos ecossistemas de mercado [12;06]. Nesse sentido, o presente trabalho tem como objetivo discutir os efeitos da aplicação

de práticas gerenciais oriundas do Norte Global em pequenas empresas do Sul Global, dado sua relevância econômica [18], problematizando o modo como essa adoção descontextualizada e frequentemente desvinculada de alinhamento com as realidades locais, contribui para o empobrecimento epistêmico do campo da administração e para a limitação de criação de novas soluções organizacionais. Ao reconhecer essa dinâmica, torna-se fundamental valorizar caminhos de saberes pluriversais [03], que ampliam as possibilidades de experiências organizacionais ao propor a convivência de múltiplos mundos e modos de vida, em contraposição à universalidade eurocêntrica [07]. Essa perspectiva desafia a noção de uma racionalidade única e defende a pluralidade como princípio guia da produção de conhecimento e da prática gerencial, reconhecendo movimentos decoloniais como sustentáveis, justos e focados na autonomia e na equidade.

Palavras-Chave: Decolonialidade; Gestão em Pequenas Empresas; Pluriversalismo

Referências

- [01] ALCADIPANI, Rafael; KHAN, Farzad Rafi; GANTMAN, Ernesto; NKOMO, Stella. Southern voices in management and organization knowledge. *Organization*, v.19, n.2, p.131-143, 2012.
- [02] DUSSEL, E. D. *Filosofia da libertação: crítica à ideologia da exclusão*. São Paulo: Paulus, 1995.
- [03] ESCOBAR, Arturo. *Designs para o pluriverso: radical interdependência, autonomia e a construção de mundos*. Tradução: Rafael Ziegler. São Paulo: Ubu Editora, 2020.
- [04] FANON, F. *Os condenados da terra*. Lisboa, Portugal: Editora Ulisseia, 1965.
- [05] FARIA, Alexandre. *Reaprendendo a decolonizar (cada vez) mais e recolonizar (cada vez) menos dentro e fora da academia e da organização*. *Cadernos EBAPE.BR*, Rio de Janeiro, v. 22, n. 6, 2024.
- [06] FARIA, Alex; WANDERLEY, Sérgio. *Novas epistemologias da administração: por uma ecologia de saberes*. *Revista de Administração de Empresas*, v. 53, n. 6, p. 588–591, 2013.
- [07] FARIA, Alex; WANDERLEY, Sergio. *Fundamentalismo da gestão encontra a descolonialidade: repensando estrategicamente organizações familiares*. *Cadernos EBAPE.BR*, Rio de Janeiro, v. 11, n. 4, p. 569-587, dez. 2013.
- [08] FERREIRA, M. de S.,; HEMAIS, M. W. (2023). *Horizontes de decolonização em marketing: uma proposta com base na crítica à colonialidade da teoria da globalização de mercados*. *Cadernos EBAPE. BR*, 21(2), e2022-0134.

- [09] GALINA, Simone Vasconcelos Ribeiro. *Especificidades do contexto empresarial no Sul Global: desajustes e riscos na adoção de práticas globais de gestão*. Revista Brasileira de Gestão de Negócios, v. 21, n. 3, p. 345-367, 2019.
- [10] GROSGUÉL, Ramón. Para descolonizar os estudos de economia política e os estudos pós-coloniais: transmodernidade, pensamento de fronteira e colonialidade global. In: SANTOS, Boaventura de Sousa; MENESES, Maria Paula (Orgs.). *Epistemologias do Sul*. São Paulo: Cortez, 2010. p. 455-491.
- [11] IBARRA-COLADO, Eduardo. Organization studies and epistemic coloniality in Latin America: thinking otherness from the margins. *Organization*, v.13, n.4, p.463-488, 2006.
- [12] JUNCKLAUS, Lucas Rocha, BINI, Tiago José e MORETTO, Luis. Independência ou Norte: reflexões sobre a influência do estrangeirismo no campo do conhecimento da administração no Brasil. *Cadernos EBAPE.BR* [online] v. 14, n. 1, pp. 47-60, 2016.
- [13] MIGNOLO, W. *The darker side of western modernity: global futures, decolonial options*. London: Duke University Press, 2011.
- [14] MOURA, C.; CARRIERI, A. *O gerencialismo no Brasil e seus efeitos: uma análise crítica das práticas de gestão*. In: Revista Brasileira de Administração, v. 67, n. 1, 2021.
- [15] QUIJANO, Aníbal; LANDER, Edgardo (Org.). *A Colonialidade do Saber: Reflexões sobre o colonialismo e seus legados*. São Paulo: Editora Paz e Terra, 2000. p. 47-66.
- [16] SOUZA, D. F.; AZEVEDO, E. S. F. Panorama das discussões teóricas sobre o decolonialismo: uma revisão sistemática de literatura nos periódicos nacionais de Administração. In: ENCONTRO DA ANPAD – ENANPAD, 46., 2022.
- [17] SPIVAK, Gayatri Chakravorty. *Pode o subalterno falar?* UFMG, 2010.
- [18] WOLDIE, A., Leighton, P., & Adesua, A. Factors Influencing Small and Medium Enterprises (SMEs): An Exploratory Study of Owner/Manager and Firm Characteristics. *Banks and Bank Systems*, 3, 5-13, 2008.

Futuros em construção: Uma análise dos sentidos do trabalho docente diante da inteligência artificial

Vitória Machado de Oliveira Campante
Ana Beatriz Teixeira Ronzani Romanelli
Débora Vargas Ferreira Costa
Thiago Gomes de Almeida

Resumo:

Ao longo da história da humanidade, têm sido associados significados ao trabalho que variam de acordo com o contexto proveniente das características econômicas, culturais e sociais de cada época (Mantovani, 2022). O esforço que outrora era desempenhado como fonte de subsistência, para melhorar a vida em comunidade, foi ganhando novos formatos (Albornoz, 2004). Com o advento do capitalismo, o trabalhador foi assumindo cada vez mais um papel de coadjuvante de uma lógica em que o protagonista é o capital (Antunes, 2020; Harvey, 2008). Nesse contexto, a utilização de máquinas e a automatização das tarefas foram incorporadas nos processos produtivos, com o objetivo de reduzir o tempo do trabalho e aumentar a produção (Mota, 2023). Por conseguinte, a autonomia humana foi sendo progressivamente reduzida. Toda essa conjuntura é ainda mais acentuada com a inserção da inteligência artificial, que diferentemente das máquinas usadas anteriormente, esta atua como um agente, cujo objetivo consiste em reproduzir a inteligência humana (Harari, 2024). Segundo Antunes (2018), o domínio do capital promove uma nova morfologia do trabalho, em que diversas profissões têm sido atravessadas e reestruturadas, entre outras questões, pela crescente incorporação de tecnologias. O trabalho docente, por exemplo, tem sido tensionado pelo uso dessas ferramentas que demandam uma reestruturação das dinâmicas de ensino. Nesse âmbito, os sentidos atribuídos ao trabalho docente perpassam pela maneira como professores se reconhecem enquanto trabalhadores inseridos em uma nova morfologia do trabalho e como lidam com essas transformações (Derossi, 2021). Em paralelo, o campo de estudos de futuros vem oferecendo lentes teóricas capazes de apoiar a investigação de fenômenos que envolvem exercícios antecipatórios (Miller, 2007), especialmente em contextos de mudança, volatilidade e incerteza (Magnus *et al*, 2021). Desse modo, esta pesquisa visa explorar processos imaginativos a partir de cenários futuros, buscando compreender como professores ressignificam os sentidos do trabalho diante das transformações reverberadas pela inteligência artificial. Para tanto, esta pesquisa realizará uma pesquisa com abordagem qualitativa com o uso de entrevistas em profundidade. Serão entrevistados docentes tanto em final de carreira como em início de carreira. Espera-se contribuir com o avanço da teoria sobre os sentidos do trabalho ao analisar os impactos da inteligência artificial e antecipar cenários. Além disso, ao integrar os estudos de futuro a essa discussão, esta pesquisa apresenta uma perspectiva inovadora e integrativa de uma teoria já consolidada e de um campo de estudos em ascensão.

Palavras-Chave: Trabalho; Estudos de Futuros; Sentidos do Trabalho.

Referências

ALBORNOS, Suzana. O que é trabalho. **Editora Brasiliense**, 2004.

ANTUNES, Ricardo. **Coronavírus: o trabalho sob fogo cruzado**. Boitempo editorial, 2020.

ANTUNES, Ricardo. **Os Sentidos do Trabalho: Ensaio sobre a afirmação e a negação do trabalho**. São Paulo: Boitempo, 11ª edição, 2018.

DEROSSI, Caio Corrêa. **O trabalho docente e o professor enquanto trabalhador**. Revista Educação Pública, v. 21, nº 5, 9 de fevereiro de 2021. Disponível em: <https://educacaopublica.cecierj.edu.br/artigos/21/5/o-trabalho-docente-e-o-professor-enquanto-trabalhador>

MOTA, Fernanda. **Os Sentidos do Trabalho: Análise do Trabalho Fabril em uma Indústria Farmacêutica**. Estudos e Pesquisas em Psicologia, v. 23, n. 3, p. 856-876, 2023. Disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/revispsi/article/view/79264>.

MANTOVANI, Emanuele. **Relações de gênero e trabalho feminino: experiências, sentidos e subjetividades das mulheres microempendedoras individuais**. 2022. 196f. (Dissertação de Doutorado em Desenvolvimento Regional) - Universidade de Santa Cruz do Sul, 2022. <http://hdl.handle.net/11624/3454>

MANGNUS, A. C., OOMEN, J., VERVOORT, J. M., HAJER, M. A. (2021). **Futures literacy and the diversity of the future**. *Futures*, 132, 102793. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/352647046_Futures_literacy_and_the_diversity_of_the_future. Acesso em: 22. set. 2025

MILLER, Riel . **Futures literacy: A hybrid strategic scenario method**. *Futures*, v. 39, n. 4, p. 341-362, 2007. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/222053294_Futures_literacy_A_hybrid_strategic_scenario_method. Acesso em: 22. set. 2025.

HARVEY, David. O neoliberalismo: história e implicações. São Paulo: **Loyola**, 2008.

HARARI, Yuval Noah. Nexus. SP: **Cia das Letras**, 2024.

VII Simpósio de Estudos em Pessoas e Organizações – SEPO
Juiz de Fora – 01 de novembro de 2025

**TRABALHOS DA LINHA DE PESQUISA
GESTÃO DE PESSOAS NO SETOR PÚBLICO (ADP)**

A invisibilidade social dos trabalhadores terceirizados na Universidade Federal de Juiz de Fora: uma análise documental e bibliográfica

Mônica Vasconcellos Barral Campos
Tatiana Dornelas de Oliveira Mendes
Maria Cristina Drumond e Castro
Rosa Maria Alves da Silva

Resumo:

Este artigo analisa a invisibilidade social dos trabalhadores terceirizados na Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), buscando compreender como práticas administrativas e registros institucionais contribuem para a reprodução de desigualdades no ambiente universitário. A pesquisa, de abordagem qualitativa e caráter exploratório, baseia-se em análise documental e revisão bibliográfica. Foram examinados contratos ativos e encerrados entre 2020 e 2024, com foco em empresas contratadas, objetos de serviço, número de trabalhadores e gestores responsáveis. A análise, apoiada em autores como Antunes (2018), Druck (2013) e Sawaia (1999), indica que, embora os terceirizados desempenhem funções essenciais, os documentos institucionais priorizam aspectos contratuais e omitem dados sobre suas condições de trabalho e inserção social. Essa ausência revela a reprodução de hierarquias internas e reforça a invisibilidade simbólica desses trabalhadores. Conclui-se que há urgência em promover políticas de valorização e integração que reconheçam os terceirizados como parte da comunidade acadêmica. O estudo evidencia a necessidade de reavaliar a gestão da força de trabalho nas universidades públicas, propondo medidas que reconheçam os terceirizados como sujeitos de direitos e membros da comunidade acadêmica.

Palavras-Chave: terceirização; invisibilidade social; universidade pública; precarização do trabalho.

1. Introdução

A terceirização consolidou-se, nas últimas décadas, como uma das principais estratégias de reorganização do trabalho tanto no setor privado quanto no setor público brasileiro. Leis como a nº 13.429/2017 e a Reforma Trabalhista de 2017 (Lei nº 13.467/2017) ampliaram as possibilidades de contratação indireta de mão de obra, promovendo a flexibilização e a fragmentação das relações laborais (Antunes, 2018; Druck, 2013b). No setor público, especialmente nas universidades federais, essa estratégia tem sido utilizada para suprir demandas operacionais e administrativas em áreas como limpeza, segurança e apoio.

Esse fenômeno, contudo, gera implicações que vão além do campo administrativo e financeiro. Pesquisas indicam que trabalhadores terceirizados, embora exerçam funções

relevantes para o funcionamento das universidades, enfrentam condições mais frágeis e menor reconhecimento em comparação aos servidores efetivos (Sawaia, 1999; Silva; Lourenço, 2022). Essa precarização se expressa não apenas em diferenças salariais e vínculos frágeis, mas também na exclusão simbólica desses profissionais das rotinas institucionais e dos espaços de decisão. A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) exemplifica esse cenário, com forte presença de trabalhadores terceirizados em seus dois campi e uma estrutura administrativa que pouco visibiliza suas condições de trabalho ou sua inserção social.

Justifica-se, assim, o desenvolvimento deste estudo, que busca compreender como a terceirização, embora estratégica do ponto de vista gerencial, contribui para a reprodução de desigualdades internas e para a naturalização da exclusão simbólica desses trabalhadores. Ao analisar a UFJF, pretende-se evidenciar de que modo a própria produção documental da instituição pode reforçar ou desafiar essas hierarquias.

Diante desse contexto, este artigo tem como objetivo analisar a invisibilidade social dos trabalhadores terceirizados na UFJF, articulando dados institucionais e referenciais teóricos sobre terceirização e desigualdade no trabalho. Para isso, busca-se responder à seguinte pergunta: **como os documentos e práticas administrativas da universidade contribuem para a reprodução de desigualdades e a invisibilização desses trabalhadores no espaço acadêmico?**

Este artigo está estruturado em quatro seções principais, além desta introdução. A segunda seção apresenta o referencial teórico, articulando autores que discutem a terceirização, a precarização do trabalho e o conceito de invisibilidade social. Em seguida, são descritos os aspectos metodológicos da pesquisa, com ênfase na análise documental e bibliográfica aplicada aos dados institucionais da UFJF. A quarta seção apresenta os resultados da análise bem como a discussão dos mesmos, destacando a estrutura dos contratos de terceirização, a forma como os trabalhadores são representados nos documentos oficiais e as implicações dessa representação para sua visibilidade institucional. Por fim, são discutidas as principais conclusões do estudo, com destaque para os limites da atual gestão da terceirização e para a necessidade de políticas que promovam a valorização e a inclusão dos trabalhadores terceirizados na comunidade universitária.

2. Fundamentação teórica

2.1. Terceirização e precarização do trabalho nas Universidades Públicas

A terceirização no Brasil se insere em um contexto histórico de reestruturação produtiva e reformas neoliberais que, desde a década de 1990, vêm modificando de forma substancial as relações de trabalho. Antunes (2018) aponta que essas mudanças se intensificaram com as políticas de flexibilização e desregulamentação, resultando na disseminação de vínculos precários e na fragmentação da classe trabalhadora. no setor público, essa tendência se manifesta pela crescente transferência de atividades-meio para empresas privadas, estratégia utilizada para reduzir custos e contornar limitações impostas pela legislação orçamentária e pelos concursos públicos (Druck, 2013b; Krein; Oliveira; Filgueiras, 2019).

A aprovação da lei nº 13.429/2017, que regulamenta a terceirização irrestrita no país, e

da reforma trabalhista de 2017 (lei nº 13.467/2017) ampliou a possibilidade de contratação indireta em todos os setores, inclusive no serviço público, consolidando um modelo de gestão que privilegia a lógica empresarial em detrimento de garantias históricas associadas ao trabalho formal (Krein; Oliveira; Filgueiras, 2019). Nesse cenário, os trabalhadores terceirizados tendem a ocupar postos de baixa remuneração, alta rotatividade e pouca visibilidade social, como atividades de limpeza, segurança, portaria e manutenção, funções essenciais ao funcionamento das instituições, mas desprovidas de reconhecimento simbólico e institucional.

Druck (1999), ao analisar o polo petroquímico de Camaçari, já indicava que a terceirização vai além da lógica econômica, atingindo a constituição simbólica do trabalhador ao fragmentar identidades laborais e esvaziar vínculos coletivos. Essa constatação permanece atual nas universidades públicas, onde a externalização de serviços essenciais também representa uma forma de dissociação entre funções operacionais e pertencimento institucional.

2.2. Invisibilidade social e exclusão simbólica dos terceirizados

A literatura sobre precarização do trabalho tem destacado os impactos dessa modalidade contratual sobre a saúde, a estabilidade e a identidade dos trabalhadores. Druck (2013a) observa que a terceirização não se limita a uma estratégia de gestão, mas opera como mecanismo de desresponsabilização do empregador principal, gerando desigualdades salariais e ampliando a vulnerabilidade frente a demissões e atrasos de pagamento. dados levantados por Antunes (2018) e pelo Dieese (2020) mostram que trabalhadores terceirizados no Brasil recebem, em média, 24% menos que os efetivos e estão mais expostos a jornadas extensas e acidentes de trabalho.

No contexto específico das universidades federais, essas dinâmicas assumem particularidades importantes. Estudos como os de Lourenço (2022) e Santos (2020) indicam que a terceirização em instituições de ensino superior está concentrada em funções operacionais e de apoio, criando uma divisão simbólica entre os trabalhadores acadêmicos e técnicos-administrativos e aqueles vinculados a empresas terceirizadas. Essa divisão se reflete na segregação espacial (locais de refeição, uniformes diferenciados, acesso restrito a áreas de convivência) e na ausência de políticas institucionais voltadas para a integração desse grupo à comunidade universitária.

Fernandes, Santos e Silva (2023) acrescentam que essa separação contribui para processos de coisificação e desumanização no cotidiano institucional, gerando experiências de invisibilidade mesmo em ambientes voltados à produção do conhecimento. Klazura (2020), ao estudar trabalhadoras da limpeza em uma universidade pública, reforça que esses sujeitos são percebidos como “presenças que não contam”, mantidos à margem das dinâmicas institucionais, ainda que sejam essenciais ao funcionamento da instituição.

2.3. Desigualdades múltiplas e produção institucional da invisibilidade

O conceito de invisibilidade social, formulado por Sawaia (1999), é fundamental para compreender esse fenômeno. a autora destaca que a invisibilidade decorre da negação do

reconhecimento social e institucional, resultando em um sofrimento ético-político que impacta diretamente a subjetividade dos indivíduos. trata-se de uma invisibilidade simbólica, mais do que física, que se manifesta no cotidiano por meio da indiferença, do tratamento desigual e do não pertencimento. Machado, Giongo e Mendes (2016) ampliam essa reflexão ao apontar que a invisibilidade pode ser reproduzida pelas próprias práticas administrativas, quando a ênfase recai sobre o controle contratual e a eficiência operacional, sem considerar as condições de trabalho e a valorização dos sujeitos envolvidos.

A perspectiva da interseccionalidade, desenvolvida por Crenshaw (1989), permite compreender como múltiplos marcadores sociais, tais como gênero, raça e classe, interagem na produção da invisibilidade. Essa abordagem é particularmente relevante no contexto universitário, onde grande parte dos trabalhadores terceirizados são mulheres negras, historicamente posicionadas nas margens sociais e institucionais. A exclusão simbólica, portanto, não é homogênea, mas estratificada por desigualdades múltiplas.

Castel (2009) contribui para esse debate ao analisar as metamorfoses da questão social e a emergência de novas formas de vulnerabilidade no capitalismo contemporâneo. segundo o autor, a fragmentação das garantias sociais e o avanço das formas atípicas de emprego, como a terceirização, produzem uma “zona de vulnerabilidade” em que os trabalhadores ficam à margem tanto do mercado formal quanto das políticas de proteção social. no contexto das universidades, esse processo se traduz na coexistência de dois mundos: de um lado, docentes e servidores técnico-administrativos, com direitos assegurados pela carreira pública; de outro, terceirizados submetidos à lógica do mercado e à instabilidade contratual.

Essa estrutura institucional de exclusão pode ser analisada à luz de epistemologias críticas do Sul Global, como as propostas por Mignolo (2003), Grosfoguel (2016) e Comaroff (2012). Mignolo propõe o conceito de *border thinking* como uma forma de romper com a lógica eurocêntrica de produção do saber, abrindo espaço para vozes historicamente marginalizadas. Grosfoguel, por sua vez, denuncia o “racismo epistêmico” das instituições acadêmicas, que hierarquiza os saberes e silencia sujeitos racializados e subalternizados. Já Comaroff, em *Theory from the South* (2012), argumenta que o Sul não deve ser visto apenas como objeto de estudo, mas como fonte legítima de teoria. Aplicadas ao contexto universitário, essas perspectivas evidenciam que a invisibilidade dos terceirizados não se limita ao campo laboral, mas também à produção simbólica e epistêmica que estrutura quem é visto, ouvido e reconhecido como parte da comunidade acadêmica.

2.4. Reconhecimento, Invisibilidade e Estruturas Organizacionais

Complementando as abordagens já discutidas sobre terceirização, precarização e invisibilidade simbólica, é relevante integrar à análise a teoria do reconhecimento de Axel Honneth (1995), conforme desenvolvida por Celeguim e Roesler (2009) e por Costa e Costa (2018). Essa teoria permite ampliar a compreensão da invisibilidade social como expressão da ausência de reconhecimento nas esferas do direito e da solidariedade, com impactos significativos sobre o pertencimento e o bem-estar dos trabalhadores.

Segundo Honneth (1995), o reconhecimento constitui-se em três esferas fundamentais: amor, direito e solidariedade. No contexto organizacional, a negligência em relação às esferas

do direito e da solidariedade, observada na desvalorização das funções exercidas, na limitação de oportunidades de crescimento e na ausência de representatividade institucional, contribui diretamente para a experiência de invisibilidade social vivenciada por trabalhadores terceirizados. Essa exclusão simbólica fragiliza os vínculos com a coletividade e compromete o sentimento de pertencimento ao ambiente universitário.

A literatura também alerta para o conceito de invisibilidade organizacional, conforme desenvolvido por Alcadipani (2012). Essa dinâmica se caracteriza pela existência de estruturas institucionais e rotinas administrativas que silenciam ou apagam a presença dos trabalhadores que não pertencem ao quadro efetivo, o que reforça hierarquias já estabelecidas e consolidadas.

No campo das políticas públicas recentes, algumas iniciativas, como a Instrução Normativa nº 176/2024, que trata da garantia de benefícios equiparados, e a Instrução Normativa nº 190/2024, voltada à regulamentação da jornada reduzida, bem como os decretos relacionados à reserva de vagas para mulheres vítimas de violência (Decreto nº 11.430/2023) e ao combate ao assédio moral e sexual (Decreto nº 12.122/2024), representam avanços parciais nas esferas de reconhecimento jurídico e simbólico. Apesar disso, a persistência da distinção estrutural entre servidores efetivos e trabalhadores terceirizados limita a efetividade dessas medidas e evidencia a permanência de barreiras ao reconhecimento pleno.

A Tabela 1 a seguir sintetiza os principais autores mobilizados neste estudo, seus conceitos centrais e suas contribuições para a análise da invisibilidade social dos trabalhadores terceirizados nas universidades públicas.

Tabela 1. Síntese do Referencial Teórico sobre Terceirização e Invisibilidade Social.

Autor(a)	Conceito central	Contribuição para o estudo
Antunes (2018)	Precarização do trabalho	Explica a fragmentação das relações laborais e a perda de direitos com a flexibilização.
Druck (2013, 1999, 2021)	Terceirização como desresponsabilização	Analisa a terceirização como forma de enfraquecimento dos vínculos e das garantias sociais.
Krein, Oliveira e Filgueiras (2019)	Reforma trabalhista e lógica empresarial	Enquadra a terceirização como parte da gestão neoliberal no setor público.
Sawaia (1999)	Invisibilidade social	Fundamenta o sofrimento ético-político causado pela exclusão simbólica.
Machado, Giongo e Mendes (2016)	Sufrimento social e gestão invisibilizadora	Aponta como práticas administrativas contribuem para o apagamento dos trabalhadores.
Lourenço (2022), Santos (2020)	Terceirização nas universidades	Demonstram a segregação simbólica e espacial de terceirizados no ensino superior.
Fernandes, Santos e Silva (2023)	Coisificação e exclusão	Evidenciam a desumanização de trabalhadores em contextos universitários.
Klazura (2020)	“Presenças que não contam”	Analisa o apagamento simbólico de mulheres terceirizadas da limpeza.
Crenshaw (1989)	Interseccionalidade	Permite entender como raça, classe e gênero interagem na produção da invisibilidade.
Castel (2009)	Zona de vulnerabilidade	Descreve o afastamento dos trabalhadores das redes formais de proteção.
Mignolo (2003)	<i>Border thinking</i>	Questiona a hegemonia eurocêntrica e valoriza saberes marginais.

Grosfoguel (2016)	Racismo epistêmico	Crítica a hierarquia dos saberes e a exclusão de sujeitos subalternizados.
Comaroff (2012)	<i>Theory from the South</i>	Defende o Sul Global como produtor legítimo de teoria crítica
Honneth (1995)	Reconhecimento social	Fundamenta a análise das esferas do amor, direito e solidariedade como bases para a inclusão.
Celeguim e Roesler (2009)	Invisibilidade social no trabalho	Relacionam a invisibilidade com a ausência de reconhecimento no ambiente laboral.
Costa e Costa (2018)	Precariedade e percepção do trabalho	Analisa o impacto da precarização sobre a subjetividade de trabalhadores invisibilizados.
Alcadipani (2012)	Invisibilidade organizacional	Crítica rotinas institucionais que silenciam sujeitos não pertencentes ao quadro efetivo.

Fonte: Elaborado pelos autores.

A articulação entre os conceitos discutidos e os dados institucionais da UFJF permite antecipar a materialização desse fenômeno em nível local: a análise de dados institucionais da própria Universidade Federal de Juiz de Fora/MG revela a materialização desse quadro: os relatórios contratuais identificam empresas, gestores e objetos de serviços, mas silenciam sobre aspectos como remuneração, perfil sociodemográfico e políticas de integração desses trabalhadores. Tal lacuna documental contribui para a manutenção da invisibilidade social, reforçando hierarquias internas e dificultando a construção de uma comunidade universitária mais inclusiva e equitativa.

Dessa forma, a convergência entre a literatura sobre terceirização e invisibilidade social permite compreender que o fenômeno observado na UFJF não é isolado, mas parte de uma tendência mais ampla de precarização e fragmentação das relações de trabalho no setor público brasileiro. A invisibilidade dos terceirizados não decorre apenas de sua função operacional, mas de um conjunto de práticas e estruturas institucionais que naturalizam sua condição periférica e reproduzem desigualdades no interior de um espaço que, paradoxalmente, se propõe a produzir conhecimento crítico e transformador.

3. Aspectos Metodológicos

A presente pesquisa caracteriza-se como qualitativa e exploratória, tendo como propósito compreender a configuração da invisibilidade social dos trabalhadores terceirizados no contexto da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) a partir da análise de documentos institucionais e de referenciais teóricos que tratam da terceirização, precarização e hierarquias sociais no trabalho. Essa abordagem foi escolhida por permitir uma análise crítica de significados, práticas institucionais e estruturas simbólicas envolvidas na produção da exclusão social no ambiente universitário, elementos que não são captáveis por métodos quantitativos.

Para a construção do *corpus* documental, foram utilizados dados abertos disponibilizados pela própria UFJF, por meio de planilhas institucionais que reúnem informações sobre contratos ativos e encerrados, empresas contratadas, objetos dos serviços, quantitativos de trabalhadores alocados e gestores responsáveis pela fiscalização. Esses documentos contemplam contratos ativos e encerrados entre os anos de 2020 e 2024, abrangendo diferentes setores e campi da universidade (Juiz de Fora e Governador

Valadares). As planilhas reúnem informações sobre empresas contratadas, objetos dos serviços prestados, quantitativo de trabalhadores alocados e nomes dos gestores responsáveis pela fiscalização.

A análise concentrou-se na identificação de padrões e lacunas nos registros oficiais, com especial atenção à forma como os trabalhadores terceirizados são representados administrativamente. Utilizou-se a técnica de análise de conteúdo, conforme proposta por Bardin (2016), permitindo a categorização das informações em quatro eixos temáticos principais: (1) descrição do serviço contratado; (2) menções ou omissões relativas aos trabalhadores; (3) dados quantitativos e estruturais dos contratos; (4) ausência de informações sobre condições de trabalho, perfil sociodemográfico e integração institucional. A construção dessas categorias foi orientada tanto pelas questões empíricas levantadas nos documentos quanto pelas reflexões teóricas mobilizadas ao longo do estudo.

De forma complementar, foi realizada revisão bibliográfica em bases acadêmicas e documentos normativos, com o intuito de articular os dados institucionais aos debates teóricos sobre invisibilidade social, precarização do trabalho e processos de hierarquização presentes nas universidades públicas brasileiras. Esse movimento permitiu situar a análise da UFJF dentro de um panorama mais amplo, dialogando com estudos similares e ampliando a densidade interpretativa dos achados.

Por tratar-se de uma pesquisa baseada exclusivamente em dados secundários e em informações de domínio público, não houve necessidade de submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa, respeitando-se, contudo, princípios éticos na análise e divulgação dos resultados. A interpretação dos dados foi conduzida de modo crítico e comparativo, buscando evidenciar não apenas o conteúdo explícito dos documentos, mas também os silêncios e omissões que contribuem para a reprodução da invisibilidade social dos terceirizados na instituição estudada.

Embora a abordagem documental tenha possibilitado mapear as práticas institucionais em torno da terceirização, uma limitação importante do estudo reside na ausência de dados qualitativos provenientes dos próprios trabalhadores. A pesquisa não acessa diretamente suas experiências, percepções ou formas de resistência frente à invisibilidade vivida no cotidiano. Investigações futuras poderão aprofundar essas dimensões por meio de entrevistas, grupos focais ou observações etnográficas dentro dos espaços institucionais.

4. Análise

4.1 A terceirização no contexto institucional da UFJF

A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), criada em 23 de dezembro de 1960 por meio de decreto do presidente Juscelino Kubitschek, resultou da federalização de faculdades já existentes na cidade, como Medicina, Engenharia, Direito, Ciências Econômicas, Farmácia e Odontologia (UFJF, 2024a). Ao longo das décadas, consolidou-se como uma das principais universidades federais do interior do país, desempenhando papel central na formação acadêmica, na produção científica e na promoção de políticas de extensão voltadas para o desenvolvimento regional e nacional. Atualmente, a instituição mantém dois

campi, Juiz de Fora e Governador Valadares, e oferta ampla variedade de cursos de graduação, pós-graduação e programas de educação a distância (UFJF, 2024b).

A complexidade administrativa e a abrangência dos serviços oferecidos pela UFJF, que incluem hospitais universitários, centros de pesquisa e unidades culturais, exigem uma estrutura de suporte diversificada, na qual se inserem atividades operacionais e de apoio logístico, como limpeza, vigilância, manutenção e transporte. Tais funções são majoritariamente executadas por trabalhadores terceirizados contratados por meio de empresas privadas, cujos vínculos são formalizados por contratos de prestação de serviços fiscalizados por gestores internos (UFJF, 2024c).

Esse arranjo administrativo, embora atenda às demandas operacionais e represente alternativa à limitação de concursos públicos, gera implicações sociais relevantes. Conforme indicam estudos sobre terceirização e precarização do trabalho (Antunes, 2018; Druck, 2013a), tais vínculos tendem a reproduzir desigualdades no ambiente laboral, marcadas por instabilidade contratual, menores salários e exclusão de benefícios assegurados aos servidores efetivos. No caso da UFJF, os dados institucionais evidenciam que os trabalhadores terceirizados aparecem predominantemente em registros administrativos que enfatizam empresas contratadas, quantitativos de pessoal e objetos de contrato, mas silenciam sobre as condições laborais e sobre a integração desse grupo à comunidade universitária (UFJF, 2024c).

Ao contextualizar a UFJF no escopo deste estudo, observa-se que a instituição, ao mesmo tempo em que se consolida como polo de excelência acadêmica e científica, reproduz hierarquias internas que contribuem para o fenômeno da invisibilidade social, discutido por Sawaia (1999) e Machado, Giongo e Mendes (2016). Tal invisibilidade se manifesta na ausência de reconhecimento simbólico e na naturalização de práticas administrativas que tratam trabalhadores terceirizados como sujeitos periféricos, ainda que sua atuação seja indispensável para o funcionamento cotidiano da universidade.

4.2. Perfil dos contratos ativos e encerrados (2020-2024)

A análise dos contratos de terceirização da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) revela a dimensão e a relevância desse modelo de vínculo na composição de sua força de trabalho. Atualmente, a instituição mantém 11 contratos ativos que, somados, abrangem 988 trabalhadores terceirizados distribuídos em diferentes áreas de apoio. Entre eles, destacam-se os contratos de maior porte, como o de número 23/2020, firmado com a empresa Planejar Terceirização e Serviços S.A., que sozinha responde por 258 trabalhadores responsáveis, em sua maioria, por atividades de limpeza e conservação, e o contrato 40/2021, com a Tekno Sistemas de Engenharia Ltda., que reúne 162 trabalhadores vinculados a serviços de infraestrutura.

Também merece atenção a empresa Master Vigilância Especializada Ltda., que detém dois contratos ativos (37/2021 e 38/2021), totalizando 153 trabalhadores alocados em atividades de segurança patrimonial. Além desses, outros contratos de médio porte evidenciam a continuidade e a expansão do processo de terceirização, como o 33/2024, novamente com a Planejar, que envolve 183 trabalhadores, e o 28/2024, firmado com a

Adservi, responsável por 85 trabalhadores. Em contrapartida, contratos de menor expressão quantitativa, como os da empresa Liderança (62/2022, com 10 trabalhadores) e da Getservi (01/2023, com 12 trabalhadores), demonstram a utilização da terceirização também para suprir demandas específicas, como serviços de apoio administrativo ou monitoramento eletrônico.

Além dos contratos vigentes, o levantamento identificou contratos encerrados em anos recentes, como o da empresa Village (12/2021), que chegou a empregar 177 trabalhadores; o da Positiva (02/2023), com 80 trabalhadores; e o da Alvorada (28/2023), com 5 trabalhadores. Esses encerramentos refletem a rotatividade característica do setor, marcada por ciclos licitatórios e substituição frequente de prestadoras.

A Tabela 2 a seguir sintetiza os dados dos contratos ativos, organizados por empresa, número de contrato e quantidade de trabalhadores:

Tabela 2. Contratos ativos de terceirização na UFJF (2020-2024).

Contrato	Empresa contratada	Total de trabalhadores terceirizados
23/2020	Planejar	258
37/2021	Master Vigilância	141
38/2021	Master Vigilância	12
40/2021	Tekno Sistemas	162
62/2022	Liderança	10
01/2023	Getservi	12
29/2023	Stark	43
34/2023	G&E	41
35/2023	Adservi	41
28/2024	Adservi	85
33/2024	Planejar	183
Total	-	988

Fonte: Elaborado pelos autores.

A Tabela 3 apresenta os dados dos contratos inativos, também organizados por empresa, número de contrato e quantidade de trabalhadores:

Tabela 3. Contratos inativos de terceirização na UFJF (2020-2024).

Contrato	Empresa contratada	Total de trabalhadores terceirizados
12/2021	Village	177
02/2023	Positiva	80
28/2023	Alvorada	5
Total	-	262

Fonte: Elaborado pelos autores.

De modo geral, observa-se que a UFJF apresenta forte dependência estrutural da terceirização para garantir o funcionamento cotidiano de seus campi. Poucas empresas concentram grande parte desse contingente, como a Planejar, que totaliza 441 trabalhadores distribuídos em dois contratos ativos, e a Master, com 153 trabalhadores. Essa concentração, associada à fragmentação contratual e à rotatividade de prestadoras, revela não apenas a centralidade da terceirização no cotidiano institucional, mas também seus impactos sobre a continuidade laboral e a estabilidade dos trabalhadores envolvidos, aspectos que reforçam a necessidade de refletir sobre as formas de gestão e integração desse segmento no contexto universitário.

4.2. Invisibilidade social nos registros administrativos

A invisibilidade social desses trabalhadores emerge, de maneira implícita, porém evidente, nos próprios documentos institucionais. Os contratos priorizam a descrição do objeto do serviço e a identificação dos gestores e substitutos responsáveis pela fiscalização, sem, entretanto, mencionar de forma detalhada as condições de trabalho, políticas de valorização ou iniciativas de integração voltadas a esse contingente. Além disso, a UFJF não dispõe de um setor institucionalizado para tratar especificamente da gestão de pessoas terceirizadas. O acompanhamento fica restrito a gestores contratuais, cujo foco se concentra em aspectos burocráticos, administrativos e de fiscalização formal dos contratos. Não há previsão de treinamentos conduzidos pelas áreas da universidade, tampouco iniciativas de integração desses trabalhadores ao quadro acadêmico, o que acentua sua condição de marginalidade institucional.

Esse modelo de gestão evidencia uma abordagem centrada na lógica da terceirização como mecanismo de externalização de serviços, em detrimento da valorização dos trabalhadores que os executam. A ausência de dados desagregados sobre gênero, raça, tempo de serviço ou condições laborais reforça a dificuldade de análises mais aprofundadas sobre desigualdades e relações hierárquicas internas à universidade. O enfoque administrativo e quantitativo reduz os trabalhadores a números e funções atreladas às empresas contratadas, ao mesmo tempo em que silencia sobre suas trajetórias, direitos e inserção social no cotidiano acadêmico.

Tal configuração documental e organizacional reproduz e, em certa medida, legitima um padrão de segregação entre os diferentes grupos que compõem a comunidade universitária. Embora exerçam funções importantes para o cotidiano institucional, os terceirizados permanecem afastados do reconhecimento social e simbólico atribuído a servidores e discentes, o que impacta diretamente seu sentimento de pertencimento e valorização no espaço acadêmico. A fragmentação contratual e a ausência de políticas institucionais de integração contribuem para a naturalização da precarização e para a manutenção da invisibilidade desses trabalhadores na cultura universitária.

A análise de dados institucionais da própria Universidade Federal de Juiz de Fora revela a materialização desse quadro: os relatórios contratuais identificam empresas, gestores e objetos de serviços, mas silenciam sobre aspectos como remuneração, perfil

sociodemográfico e políticas de integração desses trabalhadores. Tal lacuna documental contribui para a manutenção da invisibilidade social, reforçando hierarquias internas e dificultando a construção de uma comunidade universitária mais inclusiva e equitativa.

Dessa forma, a articulação entre a literatura sobre terceirização e invisibilidade social permite compreender que o fenômeno observado na UFJF não é isolado, mas parte de uma tendência mais ampla de precarização e fragmentação das relações de trabalho no setor público brasileiro. A invisibilidade dos terceirizados não decorre apenas de sua função operacional, mas de um conjunto de práticas e estruturas institucionais que naturalizam sua condição periférica e reproduzem desigualdades no interior de um espaço que, paradoxalmente, se propõe a produzir conhecimento crítico e transformador.

5. Discussão

Os resultados desta pesquisa confirmam que a terceirização na UFJF, embora atenda às necessidades operacionais da instituição, contribui significativamente para a manutenção de um sistema de exclusão simbólica e estrutural dos trabalhadores terceirizados. A ausência de dados sobre condições laborais, perfis sociodemográficos e políticas de integração, observada nos documentos institucionais, evidencia um padrão de gestão que reforça hierarquias internas e invisibiliza sujeitos que sustentam o funcionamento cotidiano da universidade.

Esses achados dialogam com os argumentos de Sawaia (1999), para quem a invisibilidade social é expressão de uma negação simbólica, marcada pela ausência de reconhecimento e pertencimento. Na UFJF, essa invisibilidade manifesta-se tanto pela omissão informacional quanto pela falta de práticas institucionais de valorização, revelando a naturalização da desigualdade como parte da lógica gerencial universitária.

A pesquisa também confirma as análises de Druck (2013b) e Antunes (2018), que compreendem a terceirização como estratégia de desresponsabilização institucional. Essa prática fragmenta os vínculos trabalhistas e rebaixa o estatuto social dos trabalhadores contratados. Na universidade, a desresponsabilização não se dá apenas em nível contratual, mas também no campo simbólico, consolidando um modelo dual que integra servidores e docentes e mantém terceirizados em condição periférica.

Além disso, os dados indicam que a documentação institucional desempenha papel ativo na reprodução da invisibilidade. Como apontam Machado, Giongo e Mendes (2016), registros administrativos excessivamente técnicos e quantitativos, desvinculados da realidade social dos sujeitos envolvidos, reforçam a ideia de que os terceirizados são figuras substituíveis, sem história ou presença significativa no ambiente acadêmico.

Ao considerar a interseccionalidade, conforme proposta por Crenshaw (1989), observa-se que essa exclusão simbólica recai de forma ainda mais intensa sobre mulheres negras, majoritariamente presentes nas funções terceirizadas de limpeza e apoio. A ausência de dados sobre raça e gênero nos registros institucionais impede que a universidade reconheça e enfrente essas desigualdades estruturais.

As reflexões trazidas por Mignolo (2003), Grosfoguel (2016) e Comaroff (2012) também se fazem presentes. Ao sugerirem a descolonização dos modos de produção do saber,

esses autores questionam quem tem direito à voz e ao pertencimento nos espaços acadêmicos. No contexto da UFJF, a ausência de escuta e integração dos trabalhadores terceirizados evidencia não apenas uma lacuna administrativa, mas uma escolha epistemológica. A documentação institucional não apenas organiza o trabalho, mas também regula quem pode ser reconhecido como parte legítima da universidade.

Este estudo contribui, assim, para evidenciar que os documentos administrativos não são neutros. Eles expressam uma lógica de gestão que naturaliza a exclusão de determinados sujeitos. Ao iluminar essas omissões, a pesquisa propõe uma reflexão crítica sobre os limites da gestão universitária e sobre a necessidade de práticas institucionais que promovam reconhecimento, pertencimento e justiça simbólica para os trabalhadores terceirizados.

6. Considerações Finais

A presente pesquisa teve como objetivo geral compreender a produção da invisibilidade social de trabalhadoras e trabalhadores terceirizados no contexto da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), a partir da análise da base de dados pública da própria instituição. As análises realizadas a partir dos dados abertos da Universidade Federal de Juiz de Fora evidenciaram que a terceirização desempenha papel estruturante no funcionamento da instituição, abrangendo serviços indispensáveis como limpeza, vigilância patrimonial, apoio administrativo e manutenção de infraestrutura.

No entanto, a forma como essas informações são apresentadas nos documentos institucionais, com ênfase em aspectos administrativos e quantitativos dos contratos, revela a ausência de dados sobre as condições de trabalho e sobre políticas de valorização e integração desses profissionais na comunidade universitária. Tal lacuna reforça o fenômeno da invisibilidade social, conforme discutido por Sawaia (1999), na medida em que a presença desses trabalhadores é reconhecida apenas pela função que exercem, e não enquanto sujeitos portadores de direitos e integrantes do cotidiano acadêmico. Esse reconhecimento fragmentado produz efeitos simbólicos relevantes, como a negação de pertencimento e o reforço de hierarquias internas baseadas em vínculos contratuais.

Ao relacionar esses achados com a literatura sobre precarização e terceirização (Antunes, 2018; Druck, 2021), observa-se que a realidade identificada na UFJF não se restringe ao contexto local, mas reflete um padrão estrutural presente em diversas universidades federais brasileiras. A fragmentação dos vínculos trabalhistas, a diferenciação simbólica entre terceirizados e servidores efetivos e a ausência de mecanismos institucionais de reconhecimento configuram-se como elementos centrais para a compreensão das desigualdades internas no espaço acadêmico. Além disso, como evidenciado por Crenshaw (1989), essas desigualdades podem ser intensificadas quando atravessadas por marcadores como gênero e raça, ainda invisíveis na documentação analisada.

Este estudo contribui para o debate sobre a gestão do trabalho nas universidades públicas ao evidenciar que as práticas administrativas, quando centradas apenas na lógica contratual, podem reproduzir e naturalizar hierarquias e exclusões. Tal constatação aponta para a necessidade de repensar políticas institucionais que contemplem não apenas a eficiência operacional, mas também o reconhecimento e a inclusão social dos trabalhadores

terceirizados. Iniciativas como programas de integração, capacitação conjunta com servidores efetivos e acesso a benefícios institucionais poderiam mitigar a sensação de não pertencimento e reduzir as desigualdades no interior da universidade. Cabe à universidade pública, como espaço de produção de conhecimento e justiça social, reconhecer sua responsabilidade na construção de relações de trabalho mais equitativas.

Por se tratar de uma pesquisa baseada em dados documentais, uma das limitações identificadas reside na impossibilidade de captar a experiência subjetiva dos trabalhadores terceirizados e suas percepções sobre o cotidiano laboral. Estudos futuros podem aprofundar essa discussão por meio de abordagens etnográficas ou entrevistas, ampliando a compreensão sobre as dinâmicas de invisibilidade social e sobre os impactos dessas práticas na vida dos trabalhadores. Essa escuta direta pode revelar formas de resistência, negociação e elaboração simbólica que escapam à análise puramente documental.

Conclui-se, assim, que a análise da terceirização na UFJF, a partir de sua documentação pública, permite problematizar não apenas a gestão administrativa, mas também o papel das universidades na reprodução ou superação de desigualdades sociais. Ao iluminar o fenômeno da invisibilidade social, este trabalho busca contribuir para o desenvolvimento de políticas institucionais mais inclusivas e para a promoção de um espaço universitário que valorize de forma equitativa todos os sujeitos que o compõem. Nesse sentido, o estudo reafirma a importância de repensar os modos de gestão universitária sob a perspectiva do cuidado institucional e do reconhecimento ético de todos os que sustentam a vida acadêmica.

Referências

ALCADIPANI, Rafael. Invisíveis organizacionais. **GV Executivo**, v. 11, n. 1, p. 65, 2012. Disponível em: <https://periodicos.fgv.br/gvexecutivo/article/view/22811/21571>. Acesso em: 01 set. 2025.

ANTUNES, Ricardo. **O Privilégio da Servidão: o novo proletariado de serviços na era digital**. São Paulo: Boitempo, 2018.

BARDIN, Laurence. **Análise de conteúdo**. São Paulo: Edições 70, 2016.

BRASIL. **Decreto nº 11.430**, de 8 de março de 2023. Dispõe sobre a reserva de vagas para mulheres vítimas de violência em contratos de terceirização. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2023-2026/2023/Decreto/D11430.htm. Acesso em: 01 set. 2025.

BRASIL. **Decreto nº 12.122**, de 17 de maio de 2024. Dispõe sobre medidas de prevenção e combate ao assédio no serviço público. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2024/decreto/d12122.htm. Acesso em: 01 set. 2025.

BRASIL. **Instrução Normativa nº 176**, de 20 de março de 2024. Dispõe sobre a garantia de

benefícios equiparados para trabalhadores terceirizados. Disponível em: <https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-mgi-no-176-de-25-de-novembro-de-2024>. Acesso em: 01 set. 2025.

BRASIL. **Instrução Normativa nº 190**, de 15 de abril de 2024. Dispõe sobre a jornada reduzida para trabalhadores terceirizados. Disponível em: <https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-mgi-no-190-de-5-de-dezembro-de-2024>. Acesso em: 01 set. 2025.

BRASIL. **Lei nº 13.429**, de 31 de março de 2017. Dispõe sobre as relações de trabalho na empresa de prestação de serviços a terceiros e as relações de trabalho temporário. diário oficial da união: seção 1, Brasília, DF, 31 mar. 2017.

BRASIL. **Lei nº 13.467**, de 13 de julho de 2017. Altera a consolidação das leis do trabalho (clt) para adequar a legislação às novas relações de trabalho. diário oficial da união: seção 1, Brasília, df, 14 jul. 2017.

BRASIL. **Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado**. Brasília: Presidência da República, 1995. Disponível em: <https://bresserpereira.org.br/documents/mare/PlanoDiretor/planodiretor.pdf>. Acesso em: 6 ago. 2025.

CASTEL, Robert. **As metamorfoses da questão social: uma crônica do salário**. 8. ed. Petrópolis: Vozes, 2009.

CELEGUIM, Cristiane R. Jorge; ROESLER, Heloisa M. Kiehl Noronha. A invisibilidade social no âmbito do trabalho. **Revista Interação**, v. 3, n. 1, p. 1-19, 2009. Disponível em: <https://docplayer.com.br/29182981>. Acesso em: 01 set. 2025.

COMAROFF, Jean; COMAROFF, John. *Theory from the South: How Euro-America is evolving toward Africa*. Chicago: University of Chicago Press, 2012.

COSTA, E. S.; COSTA, H. A. Precariousness and call centre work: Operators' perceptions in Portugal and Brazil. **European Journal of Industrial Relations**, v. 24, n. 3, p. 243-259, 2018. DOI: 10.11606/0103-2070.ts.2018.123181. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ts/a/3NkGmWnNWYZBMpbKqYFJNzd/>. Acesso em: 01 set. 2025.

CRENSHAW, Kimberlé. Demarginalizing the intersection of race and sex: a Black feminist critique of antidiscrimination doctrine, feminist theory and antiracist politics. **University of Chicago Legal Forum**, Chicago, v. 1989, p. 139-167, 1989.

DRUCK, Graça. **Terceirização e precarização: o novo modelo de gestão do trabalho**. São Paulo: Boitempo, 2013a.

DRUCK, Graça. **Terceirização: (des)fordizando a fábrica, (precarizando) o trabalho**. São Paulo: Boitempo, 2013b.

DRUCK, Graça. **A terceirização no serviço público brasileiro: instrumento de privatização do Estado**. Brasília: Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado – Fonacate, 2021. (Cadernos da Reforma Administrativa, n. 17).

DRUCK, Graça; SENA, Jeovana; PINTO, Marina Morena; ARAÚJO, Sâmia. A terceirização no serviço público: particularidades e implicações. In: DRUCK, Graça; FRANCO, Tânia (org.). **Terceirização do trabalho no Brasil: novas e distintas perspectivas para o debate**. São Paulo: Boitempo, 2018. p. 113-137.

GROSGOUEL, Ramón. **Del epistemicidio al giro descolonial: una perspectiva crítica desde el mundo decolonial**. Buenos Aires: CLACSO, 2016.

HONNETH, Axel. **Luta por reconhecimento: a gramática moral dos conflitos sociais**. São Paulo: Editora 34, 1995.

KREIN, José Dari; OLIVEIRA, Roberto Vêras de; FILGUEIRAS, Vitor Araújo (org.). **Reforma trabalhista no Brasil: promessas e realidade**. Campinas, SP: Curt Nimuendajú, 2019. 222 p. Disponível em: <https://www.epsjv.fiocruz.br/sites/default/files/files/livro%20cesit%20reforma.pdf>. Acesso em: 18 ago. 2025.

LOURENÇO, Matheus Hudson Viana. Terceirização e precarização: a conformação de espaços urbanos excludentes pelos trabalhadores terceirizados da UFV em Viçosa, Minas Gerais. 2022. 161 f. **Dissertação** (Mestrado em Administração) – Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, 2022. Disponível em: <https://locus.ufv.br/server/api/core/bitstreams/af90a1ca-0b3d-4081-ae80-07202aeef9a6/content>. Acesso em: 18 ago. 2025.

MACHADO, Fabiane Konowaluk Santos; GIONGO, Carmem Regina; MENDES, Jussara Maria Rosa. Terceirização e precarização do trabalho: uma questão de sofrimento social. **Revista Psicologia Política**, São Paulo, v. 16, n. 36, maio–ago. 2016. Disponível em: https://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1519-549X2016000200007. Acesso em: 18 ago. 2025.

MIGNOLO, Walter. **The darker side of Western modernity: global futures, decolonial options**. Durham: Duke University Press, 2011.

SANTOS, Renan Baltazar dos. “Aqui não pode nem adoecer”: a dinâmica prazer e sofrimento no trabalho de terceirizados no contexto de uma IES pública. 2020. 94 f. **Dissertação** (Mestrado em Psicologia) – Programa de Pós-Graduação em Psicologia/CCH, Universidade Federal do Maranhão, São Luís, 2020. Disponível em:

VII Simpósio de Estudos em Pessoas e Organizações – SEPO
Juiz de Fora – 01 de novembro de 2025

<https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/3910>. Acesso em: 18 ago. 2025.

SAWAIA, Bader Burihan. **As artimanhas da exclusão: análise psicossocial e ética da desigualdade social**. Petrópolis: vozes, 1999.

SILVA, Margarete Gomes de Oliveira. Terceirização no âmbito do serviço público federal: obrigatoriedade contratual das terceirizadas treinarem seus funcionários. 2005. **Trabalho de Conclusão de Curso** (Especialização em Direito Legislativo) – Universidade do Legislativo Brasileiro; Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, Brasília, 2005.

UFJF. **História da Universidade Federal de Juiz de Fora**. 2024a. Disponível em: <https://www2.ufjf.br/60anos/historia/>. Acesso em: 6 ago. 2025.

UFJF. **Sobre a UFJF**. 2024b. Disponível em: <https://www2.ufjf.br/ufjf/sobre/historia/>. Acesso em: 6 ago. 2025.

UFJF. **Dados Abertos sobre Contratos e Terceirização**. 2024c. Disponível em: <https://www2.ufjf.br/fiscalizacao/dados-abertos/>. Acesso em: 6 ago. 2025.

Lei nº 12.711: uma revisão sistemática da legislação no período de 2021 a 2023

Marinna Ribeiro Galvão
Denis Alves Perdigão

Resumo:

O presente estudo tem o objetivo de realizar uma revisão sistemática dos artigos científicos publicados que abordem a Lei nº 12.711, no período de 2021 a 2023. As informações analisadas pretenderam responder às perguntas: (A) Quais autores(as) se destacaram no período? (B) Em qual ano houve mais publicação? (C) Quais revistas mais publicaram nos três anos (D) Que tipo de artigo tem predominado nas pesquisas que tratam da Lei nº 12.711/2012? Os resultados mostraram que as autoras Jeffrey e Maia publicaram dois trabalhos, cada, no período; que se produziu mais em 2022; que a Revista Educação e Política em Debate, a Vértices e a Práxis educativa lançaram mais textos sobre a Lei nº 12.711 nos anos de 2021, 2022 e 2023 e que quase 77% dos artigos selecionados são empíricos.

Palavras-Chave: Lei nº 12.711, revisão sistemática.

1. Introdução

Na sociedade contemporânea, pessoas negras e indígenas têm de lidar com uma série de desafios pertinentes às desigualdades sociais. Os negros contemplam a parcela mais pobre do Brasil. No país, de acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (2017), em 2015, a população negra tinha um rendimento mensal domiciliar per capita de R\$ 762,20. Nesse mesmo ano, o rendimento mensal domiciliar per capita da população branca era de R\$ 1.402,20 (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, 2017). No Brasil, segundo a mesma pesquisa, em 2015, apenas 12,0% dos negros de 25 anos ou mais possuíam 12 anos ou mais de estudo, enquanto o indicador para pessoas brancas era de 25,9%.

Neste trabalho, a definição de negros adotada é a usada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), isso é, o grupo que compõe pretos e pardos.

Pretos e pardos precisam lidar com sua condição econômica e sua origem étnico-racial, que é fonte de discriminação social no país. Indígenas também são discriminados em função da sua origem étnico-racial. Para Lima e Vala (2004), os estereótipos negativos em relação aos negros têm diminuído, mas formas mais sofisticadas de manifestação do racismo surgiram. No caso dos indígenas, esses têm passado por conflitos e sofrido discriminações e violências. Sobre esses povos, Costa (2018) afirma que eles sofrem com atos de racismo étnico/cultural, porque são chamados, por exemplo, de atrasados, preguiçosos e primitivos. Conforme Costa (2018), o racismo passado por essa população se estenderia às instâncias

institucionais, que têm dificuldade de reconhecer a sua autonomia de se autodeclararem indígenas.

Aceita-se, na década de 1990, que há preconceito racial no Brasil e, nesse contexto, percebe-se que ações afirmativas são necessárias para combater o racismo e para permitir, às pessoas não brancas, o acesso ao ensino superior, anteriormente restringido. Segundo Guerreiro e Abrantes (2005), então, a universidade tem deixado de ser um privilégio das elites apenas. O Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni), instituído pelo Decreto nº 6.096, de 24 de abril de 2007, propôs-se a dobrar as vagas na rede federal de ensino superior. Mais tarde, a Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012, passou a reservar vagas, nessas instituições, aos pretos, pardos e indígenas. Assim, através dessa ação afirmativa, o ingresso desses grupos passou a acontecer de forma mais adequada.

Tendo em vista essa discussão, este trabalho tem como objetivo realizar uma revisão sistemática dos artigos científicos publicados que abordem a Lei nº 12.711, no período de 2021 a 2023. Para atingi-lo, as seguintes perguntas orientaram este estudo: (A) Quais autores(as) se destacaram no período? (B) Em qual ano houve mais publicação? (C) Quais revistas mais publicaram nos três anos? (D) Que tipo de artigo tem predominado nas pesquisas que tratam da Lei nº 12.711/2012?

Entende-se que os questionamentos propostos são relevantes. É importante verificar os avanços que as pesquisas que abordem a Lei nº 12.711 têm feito. Noutras palavras, é fundamental verificar o estado da arte sobre o tema. Essa verificação pode, certamente, auxiliar futuras pesquisas que se insiram na temática, uma vez que, a partir deste trabalho, passa-se a saber quais autores falam sobre o tema e quais periódicos têm publicado a questão.

À luz do objetivo deste estudo, fez-se uma pesquisa bibliométrica. Para coletar os dados, foi feita uma busca usando-se o termo “Lei nº 12.711 nas bases de dados Spell, Scielo e Capes. Ao fim da pesquisa, 30 artigos foram selecionados. As informações foram tabuladas e apresentadas por meio de quadros e tabelas.

O trabalho contém esta introdução, que apresenta o tema, os objetivos e a justificativa da pesquisa; o referencial teórico, que aborda a Lei nº 12.711 (Lei de Cotas); a metodologia, que define os caminhos para se chegar ao objetivo; a análise dos dados e, por fim, as considerações finais, que retomam os achados do trabalho.

2. Fundamentação teórica

2.1. Lei nº 12.711 (Lei de Cotas)

A Lei nº 12.711 (Lei de Cotas), sancionada em 2012, “é fruto da luta dos movimentos negros e de outros movimentos sociais pelo acesso ao ensino superior” (Brasil, 2025). Em seu Art. 1º, é possível ler o seguinte:

Art. 1º As instituições federais de educação superior vinculadas ao Ministério da Educação reservarão, em cada concurso seletivo para ingresso

nos cursos de graduação, por curso e turno, no mínimo 50% (cinquenta por cento) de suas vagas para estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público, referidas na [alínea b do inciso I do § 3º do art. 7º da Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020](#). ([Redação dada pela Lei nº 14.945, de 2024](#)) (Brasil, 2012)

Além disso, em seu Art. 3º, a Lei nº 12.711 aborda o que segue:

Art. 3º Em cada instituição federal de ensino superior, as vagas de que trata o art. 1º desta Lei serão preenchidas, por curso e turno, por autodeclarados pretos, pardos, indígenas e quilombolas e por pessoas com deficiência, nos termos da legislação, em proporção ao total de vagas no mínimo igual à proporção respectiva de pretos, pardos, indígenas e quilombolas e de pessoas com deficiência na população da unidade da Federação onde está instalada a instituição, segundo o último censo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). ([Redação dada pela Lei nº 14.723, de 2023](#)) (Brasil, 2012)

Assim, conforme Corcetti e Petinelli-Souza (2021, p. 79), “a implantação da Lei de Cotas vem contribuindo para a inclusão racial nas instituições de ensino brasileiras, tornando-se um relevante instrumento para reverter a exclusão de indivíduos na educação superior”. Nessa perspectiva, Prado e Silva (2022) afirmam que, ainda hoje, a política de cotas é um recurso necessário para garantir o acesso de grupos historicamente marginalizados, como a população negra, ao ensino superior no Brasil.

3. Metodologia (método de pesquisa)

O trabalho pretende realizar uma revisão sistemática dos artigos que abordem a Lei nº 12.711, no período de 2021 a 2023. Para Tranfield, Denyer e Smart (2003), a revisão sistemática tem o propósito de fornecer insights coletivos através da síntese teórica em campos e subcampos. Para os acadêmicos, o processo de revisão aumenta o rigor metodológico e, para profissionais/gerentes, a revisão sistemática ajuda a desenvolver uma base de conhecimento confiável, acumulando conhecimento de uma variedade de estudos (Tranfield; Denyer; Smart, 2003).

A análise das informações quis responder às seguintes perguntas:

1. Quais autores(as) se destacaram no período?
2. Em qual ano houve mais publicação?
3. Quais revistas mais publicaram nos três anos?
4. Que tipo de artigo tem predominado nas pesquisas que tratam da Lei nº 12.711/2012?

Para a coleta de dados, foi feito um levantamento nas bases de dados Spell, Scielo e Capes, do termo “Lei nº 12.711”. No banco de dados da plataforma Spell, a busca retornou

apenas um único resultado. Entretanto, a data da publicação era anterior à proposta da pesquisa e, por esse motivo, ficou de fora do trabalho. A busca no banco de dados da Scielo também apresentou um único resultado. O artigo levantado estava de acordo com o critério de corte temporal estabelecido. Na consulta à plataforma da Capes, 35 resultados apareceram. Antes, na verdade, nessa base, usou-se da “BUSCA AVANÇADA”, selecionou-se “Últimos 2 anos”, “Acesso Aberto” e excluiu-se “Relatórios”. Após inspecionar cuidadosamente os artigos, eliminando aqueles que não atendiam aos critérios de corte, 29 restaram. Havia repetições e um deles nada tinha a ver com o objetivo.

As informações foram tabuladas por meio do Microsoft Excel, usado, também, para fornecer as tabelas. Os quadros, pelo tamanho, foram feitos utilizando ferramentas do próprio Microsoft Word.

4. Análise dos dados (análise dos resultados)

4.1. Os autores, os artigos e os anos de publicação

Abaixo, coloca-se o Quadro 1 para apresentar os artigos encontrados, com seus respectivos autores e seus correspondentes anos de publicação. Como dito, esse Quadro tem a função de expor os trabalhos gerados na busca. A colocação deles, a seguir, com seus principais dados, pretende, também, facilitar a procura pelos mesmos, caso seja necessária.

A partir deste Quadro, já se vê que Jeffrey e Maia publicaram mais de um texto no período. A primeira lançou “Entrevista – ações afirmativas no ensino superior brasileiro: uma análise da trajetória política” (2022) e, com Buiatti, “Apresentação do Dossiê – Política de ações afirmativas em Instituições do Ensino Superior (IES): em debate o acesso e a equidade” (2022). A segunda, com Araújo e Oliveira, lançou “A trajetória da população universitária brasileira” (2021) e “Os desafios da criação de cotas para pretos, pardos e indígenas (PPI) nas universidades brasileiras” (2021).

Quadro 1. Autores, artigo e ano de publicação.

Autores	Nome	Ano de publicação
Nierotka e Bonamino	Conclusão de curso no ensino superior: um olhar sobre ingressantes das camadas populares na Universidade Federal da Fronteira do Sul	2023
Borges e Bernardino-Costa	Dessenhorizar a universidade: 10 anos da Lei 12.711, ação afirmativa e outras experiências	2022
Mello e Santos	A revisão da Lei 12.711/2012: ações afirmativas em disputa no Congresso Nacional	2022
Savi, Bernartt e Mello	Cotas raciais na universidade: estudo de caso sobre o acesso à	2022

VII Simpósio de Estudos em Pessoas e Organizações – SEPO
Juiz de Fora – 01 de novembro de 2025

	educação superior em uma Instituição Federal	
Jeffrey	Entrevista – ações afirmativas no ensino superior brasileiro: uma análise da trajetória política	2022
Rodrigues	A importância da política de cotas e os desafios da permanência do aluno cotista na visão de jovens estudantes do IFFluminense Campus Itaperuna	2022
Gomes et al.	Ações afirmativas na UFMG	2022
Maia, Araújo e Oliveira	A trajetória da população universitária brasileira	2021
Andrade, Silva e Silva	Sistema de cotas no ensino superior: uma análise sobre ingresso e evasão	2021
Melo et al.	As ações afirmativas para ingresso no Instituto Federal do Triângulo Mineiro: uma análise de caso dos cursos técnicos do Campus Uberlândia	2022
Alves	Heteroidentificação racial: o contexto das ações afirmativas no ensino superior	2022
Costa	Ações afirmativas na pós-graduação brasileira: o caso da UFRGS	2022
Mendes e Cruz	Lei de cotas – reserva de vagas e ações afirmativas no médio integrado do IFTO – Campus Dianópolis	2022
Almeida e Leon	As cotas raciais como um mecanismo de visibilidade e valorização social da população negra	2022
Buiatti e Jeffrey	Apresentação do Dossiê – “Política de ações afirmativas em Instituições do Ensino Superior (IES): em debate o acesso e a equidade”	2022
Sotero	O desafio da permanência estudantil no contexto das ações afirmativas: o caso da Universidade Federal da Bahia	2022
Ribeiro, Valentim e Almeida Júnior	Informação e o acesso ao ensino superior público por cidadãos excluídos	2022

VII Simpósio de Estudos em Pessoas e Organizações – SEPO
Juiz de Fora – 01 de novembro de 2025

Maia	Os desafios da criação de cotas para pretos, pardos e indígenas (PPI) nas universidades brasileiras	2021
Costa	As políticas de ação afirmativa e a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – breve apontamento histórico	2022
Machado-Costa	Lei de cotas e desigualdades de classe, raça e sexo: a política de permanência estudantil na educação profissional do Instituto Federal Fluminense	2022
Otoni et al.	Perfil dos egressos de escolas públicas na UFMG a partir das políticas de ação afirmativa	2022
Santana	Lei de cotas, políticas da (in)visibilidade e cidadanias decoloniais	2023
Barreto e Neves	Novas configurações e debates sobre as ações afirmativas em um contexto de mudanças	2022
Nakasone e Baiarl	Serviço social e capacitismo: a formação profissional de estudantes com deficiência	2022
Oliveira e Severo	Racismo estrutural e as visões de mundo de estudantes cotistas raciais da FURG	2022
Santos e Macedo	Políticas de ações afirmativas na Universidade Federal do Rio de Janeiro: uma análise a partir da experiência do curso de história	2022
Souza e Dorneles	A cultura afro-brasileira no ensino básico e superior	2022
Coutinho, Arruda e Oliveira	A política de cotas nos segmentos da educação básica no Colégio Pedro II	2021
Silva e Amaral	A política de cotas étnico-raciais em perspectiva de inclusão social e da afirmação da identidade negra: análises das primeiras experiências com discentes cotistas negros do Instituto de Ciências da Sociedade e Desenvolvimento Regional da Universidade Federal Fluminense (ESR/UFF) a partir do ENEM/SISU	2023

VII Simpósio de Estudos em Pessoas e Organizações – SEPO
Juiz de Fora – 01 de novembro de 2025

Hahn e Scheuermann	Ações afirmativas no Brasil e o dilema teórico entre uma política de redistribuição e/ou reconhecimento	2021
--------------------	---	------

Fonte: Dados da pesquisa, 2025.

4.2. Quantidade de publicação por ano sobre a Lei nº 12.711

A Tabela 1, a seguir, traz a quantidade de artigos publicados nos anos de 2021, 2022, 2023 e, por fim, 2021, 2022 e 2023 juntos. Em 2021, 5 artigos, sobre a Lei nº 12.711, foram lançados. Em 2022, 22 textos foram publicados. Em 2023, até o momento, 3 artigos, sobre a legislação, foram alvo de publicação. Nos três anos, 30 publicações aconteceram.

Nesse sentido, conforme Agência Senado (2022), a passagem por avaliação da norma após dez anos da sua sanção, em 2022, fez reacender o debate sobre reserva de vagas para negros e indígenas em universidades.

Tabela 1. Quantidade de publicação por ano sobre a Lei nº 12.711

Ano	2021	2022	2023	2021, 2022 e 2023
Quantidade de artigos	5	22	3	30

Fonte: Dados da pesquisa, 2025.

4.3. Os autores e os anos das publicações

A Tabela 2, abaixo, mostra os autores e os anos das publicações. Maia, Araújo e Oliveira; Andrade, Silva e Silva; Maia; Coutinho, Arruda e Oliveira e Hahn e Scheuermann publicaram em 2021, somando os 5 artigos do ano. Em 2022, Borges e Bernardino-Costa; Mello e Santos; Savi, Bernartt e Mello; Jeffrey; Rodrigues; Gomes et al.; Melo et al.; Alves; Costa; Mendes e Cruz; Almeida e Leon; Buiatti e Jeffrey; Sotero; Ribeiro, Valentim e Almeida Júnior; Costa; Machado-Costa; Otoni et al.; Barreto e Neves; Nakasone e Baiarl; Oliveira e Severo; Santos e Macedo e Souza e Dorneles lançaram seus textos, totalizando os 22 textos do ano. Nierotka e Bonamino; Santana e Silva e Amaral publicaram em 2023, somando os 3 artigos do ano.

Tabela 2. Os autores e os anos das publicações

VII Simpósio de Estudos em Pessoas e Organizações – SEPO
Juiz de Fora – 01 de novembro de 2025

Autores	2021	2022	2023	Total
Nierotka e Bonamino			1	1
Borges e Bernardino-Costa		1		1
Mello e Santos		1		1
Savi, Bernartt e Mello		1		1
Jeffrey		1		1
Rodrigues		1		1
Gomes et al.		1		1
Maia, Araújo e Oliveira	1			1
Andrade, Silva e Silva	1			1
Melo et al.		1		1
Alves		1		1
Costa		1		1
Mendes e Cruz		1		1
Almeida e Leon		1		1
Buiatti e Jeffrey		1		1
Sotero		1		1
Ribeiro, Valentim e Almeida Júnior		1		1
Maia	1			1
Costa		1		1
Machado-Costa		1		1
Otoni et al.		1		1
Santana			1	1
Barreto e Neves		1		1
Nakasone e Baiarl		1		1
Oliveira e Severo		1		1
Santos e Macedo		1		1
Souza e Dorneles		1		1
Coutinho, Arruda e Oliveira	1			1
Silva e Amaral			1	1
Hahn e Scheuermann	1			1
Total	5	22	3	30

Fonte: Dados da pesquisa, 2025.

4.4 Publicação nos anos 2021, 2022 e 2023 sobre a Lei nº 12.711

A Tabela 3, que pode ser vista na sequência, faz a distribuição dos artigos por revista nos anos de 2021, 2022 e 2023. Em 2021, Argumenta; Contexto e Educação; Educação & Sociedade; Revista de Direito e Revista Educação e Política em Debate publicaram, cada uma, 1 texto. Devir Educação; Educação em Foco; Encontros Bibli; Mana; ODEERE; Revista de Políticas Públicas; Revista Desenvolvimento Social; Revista Docência do Ensino Superior e Revista Espaço do Currículo lançaram, cada uma, 1 artigo em 2022. Também, em 2022, Práxis educativa publicou 3 textos; Revista Brasileira de Sociologia lançou 2 artigos; Revista Educação e Política em Debate lançou 5 artigos e Vértices publicou 3 textos. Com isso, percebe-se que a Revista Educação e Política em Debate se destacou, tendo publicado, nesse ano, quase 17% do total de artigos dos três anos. Em 2023, Educação e Realidade; Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos e Vértices publicaram, cada uma, 1 texto. No período,

VII Simpósio de Estudos em Pessoas e Organizações – SEPO
Juiz de Fora – 01 de novembro de 2025

2021, 2022 e 2023, Revista Educação e Política em Debate e Vértices lançaram artigos em dois anos. A primeira, em 2021 e 2022. A segunda, em 2022 e 2023. Somando-se os dois anos de publicação da Revista Educação e Política em Debate, essa foi responsável por 20% do total de artigos dos três anos, quantidade significativa.

A Revista Educação e Política em Debate, em sua página da internet, diz que as “abordagens temáticas veiculadas pelo periódico são destinadas principalmente aos estudiosos e pesquisadores brasileiros e estrangeiros da área de políticas educacionais, mas também aos demais interessados pela área de educação e humanidades em geral” (Universidade Federal de Uberlândia, 2023).

Tabela 3. Publicação nos anos de 2021, 2022 e 2023 sobre a Lei nº 12.711

Revista	2021	2022	2023	Total
Argumenta	1			1
Contexto & Educação	1			1
Devir Educação		1		1
Educação & Sociedade	1			1
Educação e Realidade			1	1
Educação em Foco		1		1
Encontros Bibli		1		1
Mana		1		1
ODEERE		1		1
Práxis educativa		3		3
Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos			1	1
Revista Brasileira de Sociologia		2		2
Revista de Direito	1			1
Revista de Políticas Públicas		1		1
Revista Desenvolvimento Social		1		1
Revista Docência do Ensino Superior		1		1
Revista Educação e Política em Debate	1	5		6
Revista Espaço do Currículo		1		1
Vértices		3	1	4
Total	5	22	3	30

Fonte: Dados da pesquisa, 2025.

Gráfico 1. Quantidade de publicações por revista

Fonte: Dados da pesquisa, 2025.

4.5 Tipo de artigo e locus de estudo

A partir da análise dos resumos dos artigos selecionados, percebeu-se que a maioria deles se tratava de estudos empíricos e, abaixo, os 23 são listados no Quadro 2. Nesses casos, são locus de estudo: Universidade Federal da Fronteira do Sul (UFFS); Universidade Tecnológica Federal Federal do Paraná (UTFPR); Instituto Federal Fluminense, Campus Itaperuna; IFTM, Campus Uberlândia; Universidade Federal de Juiz de Fora; Universidade Federal de Minas Gerais; Universidade Federal de Ouro Preto; Universidade Federal do Rio Grande do Sul; Instituto Federal do Tocantins, Campus Dianópolis; Instituto Federal Sul-rio-grandense (IFSul), Campus Pelotas; Universidade Federal da Bahia; Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro; Instituto Federal Fluminense; Universidade pública federal no estado de São Paulo; Universidade Federal do Rio Grande; Universidade Federal do Rio de Janeiro; Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro e Instituto de Ciências da Sociedade e Desenvolvimento Regional da Universidade Federal Fluminense.

Segundo Piana (2009), a pesquisa de campo propõe uma integração dos dados obtidos pela pesquisa bibliográfica, documental e de campo.

Quadro 2. Artigo e tipo

Nome do artigo	Tipo de artigo
Conclusão de curso no ensino superior: um olhar sobre ingressantes das camadas populares na Universidade Federal da Fronteira do Sul	Empírico
Cotas raciais na universidade: estudo de caso sobre o acesso à educação superior em uma Instituição Federal	Empírico
Entrevista – ações afirmativas no ensino superior brasileiro: uma análise da trajetória política	Empírico

VII Simpósio de Estudos em Pessoas e Organizações – SEPO
Juiz de Fora – 01 de novembro de 2025

A importância da política de cotas e os desafios da permanência do aluno cotista na visão de jovens estudantes do IFFluminense Campus Itaperuna	Empírico
A trajetória da população universitária brasileira	Empírico
Sistema de cotas no ensino superior: uma análise sobre ingresso e evasão	Empírico
As ações afirmativas para ingresso no Instituto Federal do Triângulo Mineiro: uma análise de caso dos cursos técnicos do Campus Uberlândia	Empírico
Heteroidentificação racial: o contexto das ações afirmativas no ensino superior	Empírico
Ações afirmativas na pós-graduação brasileira: o caso da UFRGS	Empírico
Lei de cotas – reserva de vagas e ações afirmativas no médio integrado do IFTO – Campus Dianópolis	Empírico
As cotas raciais como um mecanismo de visibilidade e valorização social da população negra	Empírico
O desafio da permanência estudantil no contexto das ações afirmativas: o caso da Universidade Federal da Bahia	Empírico
Informação e o acesso ao ensino superior público por cidadãos excluídos	Empírico
Os desafios da criação de cotas para pretos, pardos e indígenas (PPI) nas universidades brasileiras	Empírico
As políticas de ação afirmativa e a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – breve apontamento histórico	Empírico
Lei de cotas e desigualdades de classe, raça e sexo: a política de permanência estudantil na educação profissional do Instituto Federal Fluminense	Empírico
Perfil dos egressos de escolas públicas na UFMG a partir das políticas de ação afirmativa	Empírico
Lei de cotas, políticas da (in)visibilidade e cidadanias decoloniais	Empírico
Serviço social e capacitismo: a formação profissional de estudantes com deficiência	Empírico
Racismo estrutural e as visões de mundo de estudantes cotistas raciais da FURG	Empírico
Políticas de ações afirmativas na Universidade Federal do Rio de Janeiro: uma análise a partir da experiência do curso de história	Empírico
A cultura afro-brasileira no ensino básico e superior	Empírico
A política de cotas nos segmentos da educação básica no Colégio Pedro II	Empírico
A política de cotas étnico-raciais em perspectiva de	Empírico

VII Simpósio de Estudos em Pessoas e Organizações – SEPO
Juiz de Fora – 01 de novembro de 2025

inclusão social e da afirmação da identidade negra: análises das primeiras experiências com discentes cotistas negros do Instituto de Ciências da Sociedade e Desenvolvimento Regional da Universidade Federal Fluminense (ESR/UFF) a partir do ENEM/SISU	
---	--

Fonte: Dados da pesquisa, 2025.

4.6. As contribuições dos trabalhos analisados

Abaixo, no Quadro 3, são colocadas algumas das contribuições e/ou resultados dos trabalhos analisados.

Em síntese, os autores: têm dito que dar o acesso, apenas, é insuficiente; têm falado sobre as Comissões de Heteroidentificação e o seu papel na efetividade da política afirmativa; têm discutido a respeito do racismo como desafio à permanência; têm notado percepção positiva das cotas por parte dos estudantes; têm sugerido pensar políticas, pois, mesmo com cotas, a presença de estudantes negros em sala é pequena e têm mostrado que a introdução das cotas provocou transformações na sociedade.

Sousa e Santos (2018) afirmam que os ganhos obtidos com a implantação das cotas são evidentes, porque, agora, há negros na universidade e eles, também, estão acessando cursos de prestígio social.

Quadro 3. Contribuições dos trabalhos analisados

Autores	Ano	Contribuições
Nierotka e Bonamino	2023	Homens (principalmente os negros) apresentaram menores chances de conclusão de curso em relação às mulheres brancas e estudantes da área rural apresentaram maiores chances de conclusão em relação aos estudantes da área urbana. Políticas de apoio social e atividades extracurriculares possuem efeitos positivos na conclusão dos cursos e o desempenho na redação do Enem se mostrou, na pesquisa, como sendo um fator relevante na conclusão do curso.
Borges e Bernardino-Costa	2022	Propostas para a futura ampliação da Lei 12.711 e outras políticas de ação afirmativa.
Mello e Santos	2022	Identifica que a maioria dos projetos de lei afeta negativamente as subcotas destinadas a negras/os

VII Simpósio de Estudos em Pessoas e Organizações – SEPO
Juiz de Fora – 01 de novembro de 2025

		e indígenas; seja pela supressão da subcota étnico-racial, ou pela utilização combinada de critérios que beneficiam outros segmentos sociais, com destaque para renda.
Savi, Bernartt e Mello	2022	A efetivação da referida Lei de Cotas assegurou o acesso aos cursos superiores, mas não necessariamente a permanência dos estudantes na Educação Superior.
Jeffrey	2022	Realizou um balanço das políticas de ações afirmativas, sua trajetória política e histórica, com reflexões significativas no que tange à Lei nº 12.711/2012 (Lei de Cotas), Comissão de Heteroidentificação, Núcleo de Estudos Afro-brasileiro e Indígena (NEABI), bem como os desafios existentes em relação ao seu futuro.
Rodrigues	2022	Entrevistados tinham percepção positiva das cotas. Participantes do trabalho compreendem que garantir apenas o acesso não é suficiente. Entre os desafios apontados à permanência, destacou-se o racismo.
Gomes et al.	2022	Na entrevista, Nilma, a professora e ex-ministra, revela como seu trabalho na Faculdade de Educação e sua atuação, sempre coletiva, à frente do Programa Ações Afirmativas estabeleceram as bases para as transformações observadas na Universidade nos anos seguintes.
Maia, Araújo e Oliveira	2021	Analisar as modificações no entendimento do papel da universidade na sociedade de classes.
Andrade, Silva e Silva	2021	Percebeu-se, no trabalho, um aumento do ingresso pelas cotas sociais e raciais, nos cursos superiores, ao longo dos anos analisados, entre 2015 e 2018.
Melo et al.	2022	Ilustrar o caso do IFTM, Campus Uberlândia, que, enquanto IES, atua para promover educação na

VII Simpósio de Estudos em Pessoas e Organizações – SEPO
Juiz de Fora – 01 de novembro de 2025

		perspectiva de uma sociedade inclusiva.
Alves	2022	Observou-se que determinadas práticas auxiliam os sujeitos a se autoidentificarem, o que pode funcionar como uma ferramenta antirracista, que é capaz de desnaturalizar as ausências e as exclusões dos corpos negros na universidade.
Costa	2022	Os resultados mostram que a implementação do sistema de cotas nos programas da UFRGS começou em 2016, o que pode ser reflexo da Portaria nº 13/2016. Seguindo uma tendência nacional, têm sido considerados outros marcadores sociais da diferença além dos étnico-raciais como critérios para a reserva de vagas; há diferenças significativas entre as regras dos editais, dada a inexistência de uma norma geral dentro da universidade para todos os programas.
Mendes e Cruz	2022	Ao analisar os editais e as matrículas, concluiu-se que, apesar da oferta de vagas previstas na Lei nº 12.711/2012, apenas nos anos de 2014 e 2015 houve alunos aprovados. Nos demais anos verificados pela pesquisa, os estudantes não alcançaram a nota mínima para aprovação no vestibular. Desse modo, os alunos ingressantes pelo sistema de cotas, em 2014, compuseram a maioria dos que concluíram os cursos.
Almeida e Leon	2022	Verificou-se que os discentes inseridos pela política de cotas raciais a enxergam como política de inclusão. Os autores apontam a necessidade de se pensar outras políticas de acesso e permanência, pois, mesmo com as cotas, a presença de estudantes negros em sala é pequena.
Buiatti e Jeffrey	2022	Conter 21 artigos que retratam temáticas voltadas ao ensino

VII Simpósio de Estudos em Pessoas e Organizações – SEPO
Juiz de Fora – 01 de novembro de 2025

		superior envolvendo as políticas de ações afirmativas, as cotas, procedimento de heteroidentificação, trajetória dos estudantes e a inclusão/exclusão/permanência de pessoas com deficiência.
Sotero	2022	O dimensionamento dos impactos da política de permanência, o que contribui para o debate sobre a importância da permanência estudantil para a promoção da justiça social.
Ribeiro, Valentim e Almeida Júnior	2022	Os resultados revelaram que a informação é um elemento fundamental para o acesso dos cidadãos excluídos, bem como para despertar a compreensão sobre a importância da formação no âmbito do ensino superior para todos.
Maia	2021	O texto conclui que a autodeclaração pode ser contrastada por comissões de heteroidentificação para contribuir para a efetividade da política afirmativa.
Costa	2022	Discussão do conceito de equidade, que se diferencia da igualdade por considerar que as pessoas têm necessidades diferentes.
Machado-Costa	2022	Sugestão de medida para o aperfeiçoamento do planejamento, execução e avaliação das políticas de permanência estudantil do IFF.
Otoni et al.	2022	Os resultados indicaram grandes diferenças entre os estudantes segundo o tipo de escola pública frequentada. Observou-se, no estudo, que aqueles provenientes das escolas federais apresentam vantagens socioeducacionais quando comparados aos estudantes advindos das escolas públicas estaduais e municipais.
Santana	2023	Discussão do impacto da Lei nº 12.711/12 após dez anos da sua vigência.
Barreto e Neves	2022	Dar visibilidade às transformações sociais provocadas direta ou

VII Simpósio de Estudos em Pessoas e Organizações – SEPO
Juiz de Fora – 01 de novembro de 2025

		indiretamente pela introdução de ações afirmativas.
Nakasone e Baiarl	2022	O ingresso de estudantes com deficiência avançou no país, porém, o seu número ainda é pouco expressivo no curso de serviço social.
Oliveira e Severo	2022	Verificou-se, na pesquisa, a ocorrência do racismo estrutural e institucional, o que demonstra a necessidade de haver mudanças na estrutura da universidade e a implementação de uma política antirracista pela instituição analisada.
Santos e Macedo	2022	Percebeu-se, no estudo, o esforço da UFRJ para garantir aos estudantes pretos e pardos as condições de permanência e conclusão do curso investigado, apesar do contingenciamento.
Souza e Dorneles	2022	Os resultados mostraram que o número de estudantes negros que ingressam nos cursos de graduação da EQA/FURG é bem inferior ao dos não negros. Porém, mesmo compreendendo que a cultura afro-brasileira ainda não é intensamente trabalhada nos contextos educacionais, tanto de nível básico quanto universitário, os estudantes negros possuem uma performance similar ao dos não negros.
Coutinho, Arruda e Oliveira	2021	Constatou-se que, a despeito de o Colégio Pedro II aplicar a política de cotas raciais em seus processos seletivos, a instituição o faz apenas para o Ensino Médio, não contemplando os demais segmentos da educação básica e, desse modo, pouco modificando o perfil racial do corpo discente nos últimos anos.
Silva e Amaral	2023	Conforme os autores, pode-se considerar que as questões envolvendo os aspectos social e econômico da Política de Cotas se sobressaíram nos depoimentos dos entrevistados. Não obstante, no que

		concerne à autoafirmação do negro, da sua identidade e do seu lugar social, a política ainda não foi bem trabalhada.
Hahn e Scheuermann	2021	Discussão das razões que justificam as ações afirmativas.

Fonte: Dados da pesquisa, 2025.

5. Conclusões

A partir da Lei nº 12.711, pretos, pardos e indígenas puderam acessar de forma mais adequada o ensino superior. Dados os desafios que enfrentam na sociedade, a ação afirmativa se faz necessária para fazê-los ingressar na universidade. Nesse contexto, as instituições tiveram que se adaptar às exigências do Estado para que os espaços acadêmicos passassem a ser mais diversos, mais plurais e que apresentassem variedade e universalidade.

Sob essa perspectiva, quis-se, neste trabalho, realizar uma revisão sistemática dos artigos que abordam a Lei nº 12.711, no período de 2021 a 2023. Para atingir o objetivo, buscou-se responder quatro questões, quais sejam: (A) Quais autores(as) se destacaram no período? (B) Em qual ano houve mais publicação? (C) Quais revistas mais publicaram nos três anos? (D) Que tipo de artigo tem predominado nas pesquisas que tratam da Lei nº 12.711/2012?

Viu-se, com as análises, que existe, nos últimos anos, 2021, 2022 e 2023, uma série de estudos que abordam a temática da Lei nº 12.711, a Lei de Cotas. Entende-se que os dez anos da legislação, em 2022, fez aumentar, nesse ano, o número de publicações a respeito da questão. Nas buscas, as autoras Jeffrey e Maia se destacaram com dois trabalhos, cada, publicados no período. A Revista Educação e Política em Debate, a Vértices e a Práxis educativa lançaram mais textos sobre a Lei nº 12.711 no período que se propôs estudar. Notou-se, nas verificações, que quase 77% dos artigos selecionados são empíricos.

Na Capes, optou-se por “Últimos dois anos” em função da limitação temporal da pesquisa. Noutra oportunidade, gostaria de expandir o período de estudo. Investigar, por exemplo, os últimos cinco anos. Embora os autores tenham utilizado o termo “revisão sistemática”, reconhece-se que este estudo pode vir a ser mais explorado. Havendo ocasião para isso, dedicar-se-ão à tarefa.

A partir da análise, percebeu-se também, mais artigos sobre os negros, pretos e pardos, e menos sobre as pessoas com deficiência. É, portanto, um campo a ser estudado.

Referências

AGÊNCIA SENADO. Disponível em: <Lei de Cotas tem ano decisivo no Congresso — Senado Notícias>. Acesso em: 6 mai. 2023.

BRASIL. Lei Nº. 12.711, de 29 de agosto de 2012. DOU de 30.8.2012, Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/112711.htm. Acesso em 21 set.

VII Simpósio de Estudos em Pessoas e Organizações – SEPO
Juiz de Fora – 01 de novembro de 2025

2025.

BRASIL. Ministério da Educação. Lei de Cotas. Brasília, 2025.

CORCETTI, E.; PETINELLI-SOUZA, S. Ações afirmativas no ensino superior brasileiro. *Ex aequo*, n. 44, p. 79-92, 2021.

COSTA, S. M. G. da. Violência, discriminação, racismo e conflitos envolvendo os povos indígenas do Baixo Tapajós. In: Encontro Nacional de Pesquisadores em Serviço Social, 16, 2018, Vitória. **Anais ...** Vitória: ENPESS, 2018.

GUERREIRO, M das D. ABRANTES, P. Como tornar-se adulto: processos de transição na modernidade avançada. **Revista Brasileira de Ciências Sociais**, v. 20, n. 58, p. 157-212, jun. 2005.

INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA. Retrato das desigualdades: gênero e raça. Brasília, 2017. Disponível em: http://www.ipea.gov.br/retrato/indicadores_pobreza_distribuicao_desigualdade_renda.html.

LIMA, M. E. O. de.; VALA, J. As novas formas de expressão do preconceito e do racismo. **Estudos de Psicologia**, Natal, v. 9, n. 3, p. 401-411, set./dez. 2004.

PIANA, M. C. **A pesquisa de campo**. São Paulo: Editora Unesp, 2009.

PRADO, E. C. do; SILVA, F. C. da. Política de ação afirmativa e as relações raciais na educação: o caso das cotas raciais da Universidade Federal de Alagoas. *Educar em Revista*, v. 38, 2022.

SOUSA, M. G. B. de.; SANTOS, C. D. dos. Os quilombolas e a sua inserção na Universidade Federal do Tocantins (UFT) por meio das Cotas: Racismo à Brasileira e a questão racial no Tocantins. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE PESQUISADORES NEGROS, 10., 2018, Uberlândia. **Anais...** Uberlândia: COPENE, 2018.

TRANFIELD, D.; DENYER, D.; SMART, P. Towards a methodology for developing evidence-informed management knowledge by means of systematic review. **British Journal of Management**, v. 14, n. 3, p. 207-222, 2003.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA. Sistema de Editoração Eletrônica de Revistas. **Revista Educação e Políticas em Debate**. Uberlândia, 2023. Disponível em: *Revista Educação e Políticas em Debate* (ufu.br). Acesso em 6 mai. 2023.